

Fachhochschule Potsdam
Fachbereich Sozial- und Bildungswissenschaften

Bachelorarbeit
Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“

**Sterbende- und trauernde Menschen begleiten –
Ein Auftrag für die Soziale Arbeit in Studium und Praxis?**

**Der Einbezug von Trauer in Zusammenhang mit Tod und Sterben im
Studium der Sozialen Arbeit: Eine inhaltliche Dokumentenanalyse
ausgewählter Brandenburger und Berliner Hochschulen**

Erstgutachterin: Prof. Dr. Gudrun Perko
Zweitgutachter: Sozialpädagoge M.A. Michael Pifke

Vorgelegt von:
Juliane Voß

Leberstraße 18
10829 Berlin
juliane.voss@fh-potsdam.de
Matrikelnummer: 13466

Berlin, den 28.10.2016

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	1
I. Theoretischer Teil	3
1.Umgang mit Sterben, Tod und Trauer in einer modernen Gesellschaft.....	3
2.Standpunkt der Sozialen Arbeit	7
2.1.Auftrag und Anforderungen an die Soziale Arbeit in Bezug auf Sterben, Tod und Trauer	7
2.2.Hospizliche Sozialarbeit und Palliative Care.....	16
2.3.Psychosoziale Beratung von Ehrenamtlichen, Sterbenden und Trauernden	21
2.4.Methoden im Kontext von Trauer- und Sterbebegleitung.....	24
2.4.1.Biographiearbeit mit Sterbenden und Trauernden	26
2.4.2.Künstlerische Methoden in der Arbeit mit Sterbenden und Trauernden.....	27
2.4.3.Tiergestützte Sozialarbeit mit Sterbenden und Trauernden	28
II. Empirischer Teil	31
3.Die Thematisierung von Sterben, Tod und Trauer im Studium der Sozialen Arbeit an Fachhochschulen in Brandenburg und Berlin.....	31
3.1.Forschungsfragen.....	32
3.2.Datenerhebung	32
3.3.Aufbereitung und Auswertung der Dokumente.....	35
4.Hochschulübergreifende Analyse.....	39
4.1.Qualitative Inhaltsanalyse: Inhaltliche Strukturierung	39
4.2.Analyse.....	41
4.3. Ergebnisse der hochschulübergreifenden Analyse	43
5.Fazit	47
III Schlussteil	49
6. Resümee und Ausblick	49
Bibliographie.....	52
Anhang.....	58

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Eigenständiges Modul zum Themenfeld Sterben, Tod und Trauer.....	36
Tabelle 2: Modul- und Lehrveranstaltungsübersicht WiSe 2015/2016 und SoSe 2016.....	38
Tabelle 3: Kodierzuordnung der extrahierten Lehrveranstaltungen.....	43

Abkürzungsverzeichnis

ASH	Alice-Salomon-Hochschule Berlin
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BTU	Brandenburgische Technische Universität
EHB	Evangelische Hochschule Berlin
FHP	Fachhochschule Potsdam
HS	Hochschulen
KSH	Katholische Hochschule Berlin
SGB	Sozialgesetzbuch
SoSe	Sommersemester
VLV	Vorlesungsverzeichnis
WiSe	Wintersemester

„Auch das letzte Stück des Lebens braucht Liebe zum Leben. Für die, die gehen, für die, die bleiben.“ (Franz Müntefering)

Einleitung

Der Tod scheint meist zerstörerisch, zu früh und ungerecht zu sein. Ihm wird mit Angst begegnet und so wird manchmal gehofft, die Trauer sei vermeidbar oder ausweichbar (vgl. Schmid 2004, S. 44). Sich mit dem eigenen Tod und dem Tod anderer zu beschäftigen, scheint ein unausgesprochenes Tabu darzustellen. Doch kann das Reden über den Tod dazu beitragen, den Weg in ein bewussteres Leben zu gehen (ebd.). Da vor dem Tod das Sterben steht und damit die Trauer kommt, gilt es, diese Themen im System zu betrachten und sie immer gemeinsam zu benennen und zu beleuchten. Mit Trauernden zu sprechen impliziert auch, über die zu betrauernde Person zu sprechen. Mit Sterbenden zu sprechen bedeutet genauso deren gesamtes Umfeld mit einzubeziehen. Aus diesem Grund wird die Arbeit aus dem Blickwinkel der systemtheoretischen Sozialarbeit betrachtet (vgl. Kraus 2006, S. 11).

Da Trauer auch als Bewältigungsform aller Verlusterfahrung gesehen werden kann, ist zu betonen, dass es in dieser Arbeit ausschließlich um die Trauer nach einem Verlust durch Tod geht (vgl. Canacakis 1987, S. 29). Trauernde Menschen anzusprechen kann auch für professionelle Kräfte eine große Hürde darstellen, denn oft fehlt der Mut, sich mit diesem eher unangenehmen Thema zu befassen.

Wie wichtig es ist über den Tod, die Trauer und das Sterben zu sprechen und diese nicht zu vermeiden, soll mit dieser Arbeit deutlich gemacht werden. Die übergeordnete Forschungsfrage lautet dabei, inwieweit die Themen Sterben, Tod und Trauer für die Soziale Arbeit relevant sind und wie sich dies im Studium ausgewählter Hochschulen in Brandenburg und Berlin widerspiegelt.

Sterben, Tod und Trauer sind und werden immer wichtigere Bestandteile der Aufgabenbereiche Sozialer Arbeit, da eine immer größer werdende Zahl altersschwacher Menschen in unserer Gesellschaft versorgt werden muss (vgl. Krockauer & Jungbauer 2013, S. 10). Doch der Tod ist kein 'Privileg' des Alterns, sondern kann in allen Lebensphasen und damit in allen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit auftreten (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 23).

Es stellt sich daher die Frage, wie wichtig die Themen Sterben, Tod und Trauer für die Soziale Arbeit sind und wie sich diese im Studium der Sozialen Arbeit an ausgewählten Fachhochschulen in Brandenburg und Berlin darstellt. Um die

Untersuchung der Studieninhalte zu legitimieren, gilt es vorerst den theoretischen Rahmen als Grundstein zu setzen und einen Auftrag der Sozialen Arbeit im Feld von Sterben, Tod und Trauer aufzuzeigen.

Im *ersten Kapitel* gilt es die Frage zu klären, wie in einer modernen Gesellschaft mit den Themen Sterben, Tod und Trauer umgegangen wird und welche Faktoren eine Rolle bei deren Behandlung spielen. Das Augenmerk liegt hierbei auf Deutschland und einiger seiner Funktionssysteme.

Kapitel zwei befasst sich mit den Fragen des realen Standpunkts der Sozialen Arbeit, indem bestehende Arbeitsfelder und mögliche Methoden der Sozialen Arbeit in der Betreuung von trauernden und sterbenden Menschen beschrieben werden. Vertiefend befasst sich *Kapitel 2.1* mit der Frage, ob die Begleitung von Trauernden und Sterbenden ein Auftrag für die Soziale Arbeit darstellt. Hierzu wird im *Kapitel 2.2* die Hospizarbeit und Palliative Care als größtes Feld für die Sozialarbeit herausgearbeitet und dargestellt, um dann im *Kapitel 2.3* auf besonders geeignete Methoden der Sozialen Arbeit einzugehen und diese näher zu erläutern. Dabei soll es immer wieder darum gehen, eine Brücke zu bauen und damit vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die Auseinandersetzung mit Trauer- und Sterbebegleitung aufzuzeigen.

Kapitel drei untersucht mit Hilfe einer Dokumentenanalyse die Curricula ausgewählter Brandenburger und Berliner Hochschulen. Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse sollen eigenständige Module und Lehrveranstaltungen auf die Themen Sterben, Tod und Trauer untersucht und in einer hochschulübergreifenden Analyse betrachtet werden. Das Ziel der Untersuchung ist es, herauszufinden, wie die Themen angeboten werden und ob es möglicherweise einen Handlungsbedarf gibt. Diese Forschungsarbeit soll die Bedeutung des Themenfeldes Sterben, Tod und Trauer für die Soziale Arbeit hervorheben und die Wichtigkeit für die Ausbildung unterstreichen.

I. Theoretischer Teil

1. Umgang mit Sterben, Tod und Trauer in einer modernen Gesellschaft

„Der Tod hat in der modernen Gesellschaft seine Natürlichkeit verloren“ (vgl. de Ridder 2013, S. 53). So beschreibt der Berliner Arzt und Hospizleiter Michael de Ridder in einem Interview zum Thema „Wie wollen wir sterben“ den Zustand in unserer Gesellschaft (ebd.). Die heutige Medizin ist so weitreichend entwickelt, dass ein Sterben kaum noch möglich ist, da von der Seite der Medizin alles getan wird, um das Leben eines Menschen zu erhalten. Das Sterben nach einer langen Krankheit oder im erhöhten Alter wird nicht als Ende des Lebensprozesses wahrgenommen, sondern als Versagen des Arztes aufgefasst (vgl. de Ridder, 2013, S. 53). An dieser Stelle kann es nicht um das Thema Sterbehilfe gehen. Dennoch beginnt der Umgang mit trauernden Menschen oder mit Sterbenden selbst, bei der Frage, wie eine moderne Gesellschaft mit den Themen Sterben, Tod und Trauer umgeht. Denn gerade weil es sich bei der Sozialen Arbeit um eine ganzheitliche und allumfassende Profession handelt, die versucht gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen und Ausgrenzungstendenzen zu beleuchten und zu verhindern, ist es wichtig, gesellschaftliche Verdrängungsmechanismen bei Sterben, Tod und Trauer in der Gesellschaft zu betrachten (vgl. J.-C. Student, A. Mühlum, U.Student 2007, S. 10).

Die Entwicklung der hauptverantwortlichen Institutionen für das Leben und den Tod, nämlich Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ist mitverantwortlich für die sowohl geistige, als auch räumliche Ausgrenzung der Menschen von Sterbenden und Toten und somit auch trauernden Personen. Die Institutionalisierung des Sterbens ist in unserer Gesellschaft zu einem Bestandteil geworden, der für das Todesverständnis und die eigene Reflexion und den offenen Umgang mit trauernden Menschen oder auch Sterbenden kaum noch greifbar macht (vgl. Student, Mühlum, Student 2007, S. 13).

In Deutschland möchte eine Mehrzahl von Menschen zu Hause sterben, doch sind es meist die Familien und Angehörigen, die mit der Situation überfordert sind und die Sicherheit von geschultem Personal in ihren Wohnungen wünschen (vgl. Gronemeyer 2007, S. 107). Menschen wünschen sich zwar zu Hause zu sterben,

doch es sollen alle Möglichkeiten der medizinischen Überwachung vorhanden sein (ebd. S. 108). Auch Notärzte verlegen sterbende Patienten immer häufiger zurück in Krankenhäuser, aus Sorge nicht ausreichend helfen zu können, wobei das Verhältnis und der unmittelbare Zusammenhang zwischen Leben und Tod immer mehr verschwimmt (ebd., S. 109).

Neben der Institutionalisierung sind gleichermaßen auch die Medikalisierung und Ökonomisierung des Sterbens maßgeblich für die Entfernung des Menschen von Sterben, Tod und Trauer verantwortlich (ebd., S. 188). Ohne medizinische Betreuung ist das Sterben eine kaum zu ertragende Vorstellung, wo vorher Lösungen im unmittelbaren Umfeld gesucht wurden, steht heute die Medizin, mit neuen Therapien, neuen Namen für Krankheiten und scheint die letzte Lösung zu sein (ebd.). Mit Ökonomisierung sind die Kosten gemeint, die am Lebensende auf kranke Menschen und Angehörige zukommen (ebd.). Es könnte vom Geschäft mit dem Tod gesprochen und Krankenhäusern vorgeworfen werden, dass sie verstärkt Lebensverlängernde Maßnahmen einsetzen, um von den Krankenkassen bezahlt zu werden. Der Mehraufwand hierbei ist aber so gering, dass sie gewinnorientiert handeln, welches ein unnatürliches Sterben verursacht und den Bewältigungsprozess der Angehörigen blockieren kann (vgl. Niejahr 2014).

Der Wunsch nach immer mehr Sicherheit und Kontrolle lässt das Sterben und somit auch Tod und Trauer vom Menschen abgekoppelt erscheinen (vgl. Student 1991, S. 10). Die Übernahme von Trauer- und Sterbebegleitung durch Kräfte aus dem Gesundheitswesen und die damit verbundene Trennung von den Angehörigen und der Gemeinschaft lässt eine angemessene Trauerarbeit kaum noch zu (ebd.). Nicht zuletzt fehlen meist die Zeit und kompetente Begleitung (ebd.). Die geforderte Sicherheit der Menschen ist zwar bedingt durch die Institutionalisierung des Sterbens und die Möglichkeiten der heutigen Medizin, doch auch der Gedanke an das eigene Ableben und das nicht Greifbare und Erklärbare fördert die Verdrängung des eigenen Todes (vgl. Student, Mühlum, Student 2007, S. 12).

Gronemeyer nennt die Individualisierung der Lebenslagen und das Abnehmen von Familienzugehörigkeit und Nachbarschaftsgefühl als zunehmende Einflussfaktoren im Hinblick auf den Sterbe- und Trauerprozess (vgl. Gronemeyer 2007, S. 115). Es scheint, als wolle sich eine moderne Gesellschaft nicht an sterbende und trauernde Menschen anpassen, da sie nicht in das herrschende Lebenskonzept passen und zu

viel Arbeit und Kummer bereiten (ebd.).

Das Abgeben des Sterbens und des Todes an Institutionen und die Individualisierung haben die Folge, dass das Sterben, der Tod und die damit verbundene Trauer aus unserer Lebenswelt verschwunden sind. Menschen nehmen sich keine Auszeit mehr, sie müssen funktionieren, da es sozusagen nicht in den Lifestyle passt, Sterbende zu pflegen oder Trauer zu leben (vgl. Ariès S. 716).

Die Trennung der unterschiedlichen Lebensbereiche wie Arbeit, Freizeit und Familie sowie die Auslagerung von Krankheitsbildern in spezielle Einrichtungen, erzeugen den Eindruck der Verdrängung und Ausklammerung aller unangepassten Lebensformen (vgl. Student 1991, S. 9).

In der letzten Lebensphase eines Menschen ist die Hilfe von Familie, Angehörigen, Freunden und nicht zuletzt auch von professionellen Kräften gefordert, um Beistand zu leisten (vgl. Müntefering 2012, S. 9). Der Familienbegriff wurde von vielen verschiedenen Lebensformen abgelöst und besteht nicht mehr als solch unbewegliches Konstrukt (ebd.). Die Entfernung von Wohnorten der Angehörigen ist oftmals zu groß, um aktiv Hilfe leisten zu können (ebd.). Eine mitunter unbewusste Entfernung von den Themen Sterben, Tod und Trauer ist die Folge (ebd.).

Es scheint, als hätten sich Menschen sowohl emotional als auch räumlich zu weit voneinander entfernt, um sich gegenseitig bei Verlusten durch das Sterben eines Menschen helfen zu können. Religion und Philosophie wurden abgelöst, das nicht Greifbare und Erklärbare, wie es der eigene Tod darstellt, verdrängt (vgl. Student, Mühlum, Student 2007, S. 12). Der offene Umgang mit sterbenden und trauernden Menschen wird zusehends aus der Gesellschaft ausgeschlossen (ebd.).

Die heutige räumliche und teilweise emotionale Trennung der Familie scheint im Arbeitsrecht und den Gesetzestexten noch keinen zu überarbeitenden Teil eingenommen zu haben. In Deutschland ist eine Freistellung von der Arbeit wegen eines Todesfalls oder Begräbnisses nur dann unverzüglich möglich, wenn es sich um die Eltern sein eigenes Kind oder den Lebenspartner handelt (vgl. § 616 BGB). Eine Freistellung für andere Personengruppen ist nur dann möglich, wenn sie gemeinsam im Haushalt leben. Daraus wird deutlich, dass die Individualisierung der Lebenslagen nicht in den Gesetzestexten berücksichtigt wird und dass emotionale Nähe nur mit der Familie im engsten Sinne gleichgesetzt wird. Diese gesetzliche Verbindung ist problematisch, da Trauerprozesse durch die scheinbare Normalität der Arbeit

unterbrochen werden oder verdrängt werden. Somit wird der Prozess allerdings nicht verarbeitet, sondern nur aufgeschoben und kann in anderen Lebensbereichen Folgen haben (vgl. Jülicher 1999, S. 9). Durch den schnellen Fluss der Lebensbeziehungsweise der Arbeitswelt bleibt kaum mehr Zeit zu trauern. Dabei handelt es sich bei dem Tod eines nahestehenden Menschen um ein einschneidendes Ereignis, welches den Betroffenen in seiner Lebenswelt stark belastet und mitunter handicapt (vgl. Schäfer 2011, S. 96). In einer modernen Gesellschaft ist es schwer sich der Trauer um eine Person oder um sich selbst hinzugeben, da Beherrschung der eigenen Gefühle erwartet wird und sich der Mensch nicht der Trauer hingeben und Haltung bewahren soll (vgl. Hoffmann 1991, S.51). Auch der Gedanke an das eigene Sterben wird häufig lange Zeit verdrängt und so erfahren die Angehörigen erst spät vom bevorstehenden Tod und können nicht angemessen reagieren und entsprechend handeln. Der Tod kommt plötzlich und es gibt keine Gelegenheit, sich zu verabschieden oder letzte Angelegenheiten zu regeln.

Die Beerdigungsriten in einer modernen Kultur werden kaum mehr als eine Art Trauerarbeit und Abschiedsnahme verstanden, sondern stellen einen Gesellschaftszwang dar, der durchgeführt werden muss und nicht mehr als gemeinschaftsbildendes Ritual gesehen wird (ebd.). Unverarbeitete Trauer kann, wie schon Sigmund Freud 1917 herausfand, zu Depressionen führen und den Menschen somit stark in seiner Gesundheit einschränken. Trauer sollte zugelassen werden, wobei nicht speziell gehandelt werden kann, sondern alles Negative und Belastende bezogen auf den Trauerprozess abgewendet werden soll (vgl. Jülicher 1999, S. 9).

Die gegenwärtige Verdrängung und Ausklammerung der Themen Sterben, Tod und Trauer müssen erkannt und überwunden werden. Der Ausschluss aus dem Alltag und dem offenen Diskurs bedingen sich gegenseitig. Wenn Sterben und Tod keinen Platz in der Gesellschaft als anerkannten Teil finden, dann kann es Trauer. Es ist zu vermuten, dass die Verdrängung der Themen Sterben, Tod und Trauer einen gesundheitlichen Einfluss auf die Menschen hat und den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt auf lange Zeit negativ beeinflussen kann.

Da die Hospizarbeit den offenen Umgang mit den Themen Sterben, Tod und Trauer in einer modernen Gesellschaft maßgeblich gefördert und verändert hat und diese generell nicht an eine besondere Trägerschaft oder Institution gekoppelt ist, kann Trauer- und Sterbebegleitung als Hospizarbeit verstanden und mit ihr verbunden

werden (Student 1991, S. 15).

Im Folgenden soll deutlich gemacht werden, welche Position die Soziale Arbeit in der Hospizarbeit und damit Trauer- und Sterbebegleitung bezieht und mit welchem Auftrag und Wissen Sozialarbeiter*innen explizit in der Arbeit mit trauernden und sterbenden Menschen gefordert sind. Um das Studium der Sozialen Arbeit auf relevante Inhalte zu untersuchen, gilt es herauszufinden, welche Wichtigkeit die Themen Sterben, Tod und Trauer für die Soziale Arbeit haben und ob es notwendig ist, eigene Module zum Thema Hospizarbeit & Palliative Care anzubieten.

Da die Soziale Arbeit die Arbeit mit Menschen und ihren Lebenslagen voraussetzt und der Tod jeden Menschen betreffen wird, stellt sich die Frage, wie sich die Rolle der Sozialarbeit in Bezug auf Sterben, Tod und Trauer darstellt. Inwieweit kann die Soziale Arbeit den Verdrängungstendenzen entgegen wirken und inwieweit besteht überhaupt ein Auftrag, sich den Themen Sterben, Tod und Trauer zu stellen .

2. Standpunkt der Sozialen Arbeit

Im folgenden Kapitel 2.1 soll die Frage beantwortet werden, inwieweit der Themenkomplex Sterben, Tod und Trauer einen Auftrag für die Soziale Arbeit bedeutet und wenn ja mit welcher Begründung. In Kapitel 2.2 werden aktuelle Standpunkte und Anforderungen an die Soziale Arbeit im Feld der Hospize in Deutschland dargestellt und verschiedene Hospizformen näher betrachtet. Um einen Einblick in die Möglichkeiten der Arbeit mit trauernden und sterbenden Menschen zu geben, wird in Kapitel 2.3 auf besonders interessante Methoden näher eingegangen.

2.1. Auftrag und Anforderungen an die Soziale Arbeit in Bezug auf Sterben, Tod und Trauer

Gesundheit ist das zentrale Thema in einer modernen Gesellschaft und auch für die Soziale Arbeit ist sie in den verschiedenen Arbeitsfeldern von großer Bedeutung und ein klar formulierter Auftrag (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 9). Den Begriff Gesundheit mit dem Themenkomplex Sterben, Tod und Trauer in Verbindung zu bringen scheint abwegig zu sein, doch sind sie eng miteinander verbunden (ebd., S. 150). Denn auch für einen todkranken Menschen soll es Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit geben, die unmittelbar gefördert werden müssen. Auch für Trauernde

muss es wieder Freude im Leben geben, indem sie in ihrer Krise Unterstützung erfahren (ebd., S.14).

Die Sozialarbeit in anerkannten Arbeitsfeldern, wie beispielsweise Gesundheitsdiensten, Krankenhaussozialdiensten oder der Familien- und Jugendhilfe, agiert bei Lebenskrisen und anderen lebensverändernden Ereignissen, wie es der Verlust eines Menschen darstellt (vgl. Student, Mühlum & Student, 2007, S. 150). Diesen Krisen muss sich gemeinsam mit den Klient*innen angenommen werden (ebd.). Dieser Gesundheitsförderung in den Lebensbereichen muss sich nach den Autoren Student, Mühlum und Student gesamtpolitisch, lebensweltlich, in persönlicher Gesundheitskompetenz, gesundheitsbezogener Gemeinschaftsaktionen und neuorientierte Gesundheitsdienste angenommen werden, wobei schwerkranke Menschen, Sterbende und Trauernde niemals ausgeschlossen werden können (ebd., S. 149 f). Hierbei scheint es jedoch eher eine passive Auseinandersetzung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer zu sein. Denn es ist zu vermuten, dass sich damit erst auseinandergesetzt wird, wenn ein akuter Fall auftritt und sich nicht schon vorher mit den Themen beschäftigt wird. Das Feld der Hospize, die sich mit Sterben, Tod und Trauer als Basis beschäftigen und auseinandersetzen weisen in Deutschland kaum Sozialarbeiter auf (ebd., S. 150). Die geringe Anwesenheit der Sozialen Arbeit in der Arbeit mit Trauernden und Sterbenden, somit in der Hospizarbeit in Deutschland verwundert die drei Autoren, bei einem Auftrag, der eigentlich formuliert ist (ebd., S. 153). Der Einsatz der Sozialen Arbeit in den Bereichen Sterben, Tod und Trauer bietet sich allerdings auch durch die generalistische und integrative Rolle, von anderen Bezugswissenschaften wie Philosophie oder Psychologie an (vgl. Krockauer & Jungbauer 2013, S. 11). Hierbei sind die Fähigkeiten der Sozialen Arbeit beinahe passgenau, um den Umgang mit Sterben, Tod und Trauer offen zu bearbeiten (vgl. Busche & Strege 1999 S. 63). Es geht auch in diesem Feld um die Hilfe zur Selbsthilfe, in der Ressourcen der Betroffenen herausgefunden werden müssen und es gilt, diese zu aktivieren (ebd.). Es ist die Fähigkeit, im Alltag und in Krisenzeiten, Menschen zu unterstützen und ihnen damit Selbstbestimmung und Selbstvertrauen zurückzugeben (ebd., S. 66). Sozialarbeiter*innen sind durch ihre Grundhaltung und Fähigkeiten durchaus in der Lage und in der Rolle, Sterbende und Trauernde zu begleiten, doch muss diese Passung noch deutlicher werden und sich mit dem besonderen Arbeitsfeld auseinandersetzen (ebd., S. 64). Denn das Feld wurde noch nicht ausreichend von Sozialarbeiter*innen in deutschen Hospizen oder in der

Trauerbegleitung als Angebot übernommen und bildet kein klassisches Themenfeld (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 157). Dabei ist der Einsatz der Sozialen Arbeit im Bereich der eigenen Auseinandersetzung und damit der Bearbeitung der Themen mit Trauernden und Sterbenden in der Öffentlichkeit von Seiten der Hospize ausdrücklich erwünscht und erforderlich (ebd.). In der Hospizarbeit selbst kann vor allem der offene Diskurs zwischen Angehörigen und helfendem Personal von Sozialarbeiter*innen gefördert und angeregt werden (vgl. Busche & Strege 1999, S. 65).

Der genaue Auftrag und eine Stellenbeschreibung für Sozialarbeiter*innen in Bezug auf Sterben, Tod und Trauer sind allerdings nur selten zu finden und auch im größten Feld der Hospize wird der Auftrag oder gar der Wunsch nach Sozialarbeiter*innen nicht deutlich genug, da es scheint, als sei dies immer noch eine Domäne für medizinische Fachkräfte (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 153 f). So beschreibt auch Norbert Mucksch den Zustand der Beziehung der Sozialen Arbeit zur Trauer in Zusammenhang mit Tod und Sterben wie folgt:

„Selbstverständlich ist der Kontakt mit trauernden Menschen in einigen Bereichen sozialarbeiterischer Tätigkeiten (z.B. in der Altenarbeit, Familienberatung, Krankenhaussozialarbeit o.ä.) häufiger und wahrscheinlicher, grundsätzlich aber wird Sozialarbeit als Arbeit mit Menschen immer auch mit trauernden Menschen zu tun haben. Zu dieser Aussage sei noch ausgeführt, daß ihre Notwendigkeit innerhalb einer solchen Veröffentlichung allein schon ein Indiz dafür ist, wie sehr Trauer in unserer Lebenswelt tabuisiert wird. So erscheint es notwendig, in diesem Zusammenhang eine solche Verbindung von Trauer und Sozialarbeit zunächst einmal zu rechtfertigen, was eigentlich schon fast bedeutet, 'Eulen nach Athen zu tragen'“ (Mucksch 1991).

Das Zitat macht deutlich, wie abwegig es ist, die Themen Sterben, Tod und Trauer nicht bewusst mit der Sozialen Arbeit zu kombinieren. Sterben, Tod und Trauer können der Sozialen Arbeit in allen Bereichen entgegen treten, sei es die Suchthilfe, Obdachlosenhilfe oder Jugendhilfe. Denn wo Menschen sind, ist auch Leben und wo das Leben ist, da wird auch gestorben und getrauert. Somit sind die Themen Sterben, Tod und Trauer nicht nur im Arbeitsfeld für Klienten relevant, sondern auch in der eigenen Reflexion und dem Umgang der Themen im Team.

Da das direkte Bindeglied zwischen Sterben, Tod und Trauer und der professionellen Arbeit mit Klienten die Hospizarbeit für die Soziale Arbeit bildet, wird diese in Kapitel 2.2 näher erläutert werden. Zum Verständnis: Die Essenz der Hospizarbeit ist den Menschen in Würde leben lassen zu können und ihn auch in Würde bis in den Tod zu begleiten und dabei nicht allein zu lassen (vgl. Student, Mühlum & Student, 2007, S. 15). Hinzuzufügen ist, dass es hierbei um die Integration der Themen Sterben, Tod und Trauer in dem gesellschaftlichen Diskurs geht und die Soziale Arbeit hierzu einen wichtigen Teil beitragen kann (ebd., S. 151).

So beschreibt auch der Arzt und Palliative Mediziner Gian Domenico Borasio die Soziale Arbeit im Kontext der Betreuung von schwerstkranken und sterbenden Personen als „unterschätzte Berufsgruppe“ (vgl. Borasio 2011, S. 82). Gerade die wissenschaftlich basierten Theorien zur Ressourcenorientierung und der systemische Ansatz seien für die Betreuung sterbender Menschen von großer Bedeutung (ebd. 82 f.). Darunter muss auch das unmittelbare Umfeld des Betroffenen immer im System gesehen werden (vgl. Busche & Strege 1999, S. 64). Nur so kann die Hilfe für den Sterbenden und seiner Angehörigen gelingen (ebd.). Der Arbeitskreis psychosozialer Fachkräfte in Hospiz- und Palliativeinrichtungen in Nordrhein Westfalen beschreibt einen immer größer werdenden Teil an Hauptamtlichen in der Hospizarbeit, wobei Sozialarbeiter*innen ein unersetzlicher Bestandteil im multiprofessionellen Team einnehmen (vgl. Leutbecher, Rohlfing & Schneider 2011, S. 7). Die Besonderheit und Ausnahme der Lebenssituation der Betroffenen muss bestmöglich ausgeglichen werden und durch die Aktivierung der ganz speziellen und einzigartigen Ressourcen von Freunden und Familien und von Sozialarbeiter*innen mit den Betroffenen beleuchtet und erarbeitet werden (vgl. Borasio 2011 S. 83).

Als Brücke zwischen den Institutionen und als Vermittler vom Speziellen zum Allgemeinen kann die Soziale Arbeit zwischen den Hospizdiensten agieren und so die Verfeinerung und Verbesserung der Betreuung von Sterbenden und Trauernden im Bereich der Aktivierung von Ressourcen, Fortbildungen und Betreuung von Ehrenamtlichen und der Öffentlichkeitsarbeit leisten und die Zusammenarbeit schärfen (vgl. Student, Mühlum & Student, 2007, S. 103). Es bedarf jedoch einer klaren Struktur und eines formulierten Auftrages im Themenfeld und des Willens seitens der Sozialarbeiter*innen, sich den Themen anzunehmen und sie in jedem Feld in die Gesamtgesellschaft zu integrieren und anzusprechen, damit Sterben, Tod

und Trauer wieder ein bewusster Teil unserer Lebenswelt wird und dadurch auf alle Lebensbereiche einen positiven Einfluss haben kann (ebd., S. 21).

Spätestens, sobald sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer beruflich auseinandergesetzt wird, muss sich auch persönlich die Frage der eigenen Position zum Thema und zum eigenen Tod, gestellt werden, was einen durchaus offenen Umgang voraussetzt (vgl. Busche & Strege 1999, S. 65). Hier wird noch einmal deutlich, dass es vor allem von dem persönlichen Willen der Sozialarbeiter*innen abhängt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, sie zu reflektieren damit in Gemeinschaft und Gesellschaft gehandelt werden kann. Das würdevolle Leben bis zu- letzt ist nicht nur vom Sterbenden und Trauernden selbst, sondern in höchstem Maße von seinem persönlichen Umfeld abhängig und schon auf dieser übergreifenden Ebene für die Soziale Arbeit hochinteressant (S. 20 f).

Es stellt sich die Frage, ob und wie sich die Relevanz der Themen Sterben, Tod und Trauer in den Curricula der Sozialen Arbeit in Brandenburg und Berlin widerspiegelt. Seit 2007 gibt es in Dresden den ersten Palliative Care Master (Bundes Hospiz-Anzeiger 2010/12). Deutschlandweit gibt es insgesamt vier Masterstudiengänge für Palliative-Care, die sich ausdrücklich auch an Sozialarbeiter*innen richten (ebd.). Zuletzt hinzugekommen ist der Master der Universität Bremen im Wintersemester 2014/15 (Universität Bremen 2016). Auffällig ist, dass alle Studiengänge auch zu Beginn des Studiums noch freie Plätze aufwiesen. Möglicherweise besteht eine Verbindung zwischen einer zu geringen Auseinandersetzung im Grundstudium der Sozialen Arbeit und den Themen. Allerdings ist die Positionierung der Sozialen Arbeit im größten Feld der Hospizarbeit verschwommen und nicht klar definiert, weshalb sie in Deutschland noch keinen festen Bestandteil in der praktischen Arbeit mit Trauernden und Sterbenden darstellt (vgl. Student, Mühlum & Student, 2007 S. 11). Um hier adäquat und professionell handeln zu können, muss sich das Selbstverständnis und die Profession der Sozialen Arbeit ausdrücklich mit den Rahmenbedingungen, aber auch der Bedeutung der Themenfelder Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen und kann erst dann an der Hospizarbeit ansetzen (ebd.). Sozialarbeit und die Verbindung mit Hospizen, in denen Sterben, Tod und Trauer einen offenen Umgang findet, müssen sich hierbei gegenseitig unterstützen, wobei auch die Lehre einen Beitrag leisten muss (ebd., S. 153).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Soziale Arbeit gemeinsam mit dem

Hospiz die Bedürfnisse und Wünsche der Trauernden und Sterbenden in den Vordergrund stellen muss und diese so gut es geht erfüllen soll und deshalb grundsätzlich zusammen genannt werden muss (ebd.). Dazu ist es notwendig als Sozialarbeiter*in Inhalte des Pflegerischen in der Hospizarbeit und Palliative Care zu kennen, nicht um sie auszuüben, sondern um die Kooperation im Team zu fördern (vgl. Fülbier, Wauschkuhn 2011, S. 26). „Sterbende und Trauernde bilden zwar keine Randgruppe, sie sind aber doch ins Abseits gedrängt, verdrängt und vernachlässigt und schon deshalb eine Aufgabe für die Soziale Arbeit. Ihre wichtigste Verbündete ist die Hospizbewegung“ (Student, Mühlum & Student 2007).

Für die Soziale Arbeit bedeutet das, der weiteren Verdrängung der Themen Sterben, Tod und Trauer entgegenzuwirken, in dem diese auch in den Hochschulen ein Teilgebiet darstellen und in den Arbeitsfeldern interdisziplinär integriert werden. Die Unterstützung und Befähigung von trauernden und sterbenden Menschen durch offene Angebote bilden einen Auftrag und wichtige Aufgabe. Im Folgenden sollen die Trauer- und Sterbephasen für das Verständnis der komplexen Prozesse während der Trauer und des Sterbens genannt werden. Einer der herausgebildeten Aufträge der Sozialen Arbeit ist die Gesundheitsförderung, bei der der Blick auf die psychosozialen Bedürfnisse von trauernden und sterbenden Menschen im Vordergrund steht. Diese schwere Lebensphase sollte auch mit theoretischem Wissen und der Kritik an ihr beleuchtet werden. Was die psychosoziale Beratung von Betroffenen beinhaltet, soll im Kapitel 2.4 erläutert werden.

Nach dem Einbezug der Trauer- und Sterbeprozesse im Kontext der psychosozialen Beratung soll auch ein Beispiel für die Arbeit in anderen Aufgabenfeldern der Sozialen Arbeit genannt werden, um wieder auf die Themen aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren.

Trauer- und Sterbephasen

Für Sozialarbeiter*innen kann es nur von Vorteil sein, zu wissen, dass es ausgearbeitete Phasenmodelle von verschiedenen Autoren gibt, welche Phasen sich hierbei herausgebildet haben und wie die Kritik an ihnen lautet.

Verena Kast entwickelte 1982 ein Vierphasenmodell welches aus den folgenden Trauerphasen besteht: 'Nicht-wahr-haben-wollen', 'aufbrechende Emotionen', 'suchen und sich trennen' und die letzte Phase des 'neuen Selbst- und Weltbezugs'

(vgl. Bödiker & Theobald 2007, S. 85). Die erste Phase wird auch in anderen Phasenmodellen als Schock beschrieben. Der Trauernde kann es nicht wahrhaben und denkt eventuell an eine Verwechslung oder ein Missverständnis (vgl. von der Fecht 2015, S. 45 f). Die zweite Phase beschreibt starke Gefühlsausbrüche wie Wut, ein schlechtes Gewissen oder Aggressionen, die sich gegen Ärzte oder das direkte Umfeld richten (ebd.). In der dritten Phase suchen die Trauernden nach möglichen Verbindungen wie Gegenstände, Orte der Erinnerungen, die sie aufsuchen, um sich besser verabschieden zu können (ebd.). Folglich endet der Trauerprozess mit einem neuen Selbstbild: stark zu sein und die Trauer überwinden zu können und mit ihr leben zu können. Die Trauerphasen beschreiben komplexe Gefühlslagen, die die betroffene Person durchmacht und mit der umgegangen werden muss und die von professionellen Kräften erkannt und akzeptiert werden sollen.

Elisabeth Kübler-Ross kategorisierte in ihrem Buch „Interviews mit Sterbenden“ 1969 fünf Sterbephasen, in dem sie mit schwerkranken Menschen vor ihrem Tod sprach und so den Menschen in das Zentrum rücken wollte, um zu erfahren, wie sterbende Menschen das Gesundheitssystem sehen und welche Ängste, Gefühle und Hoffnungen sie mit sich tragen (vgl. Kübler-Ross 1992, S. 8 f). Die erste Phase nannte sie 'Nichtwahrhabenwollen und Isolierung'. Ähnlich wie bei Verena Kast wird der Tod nicht als eigenes Schicksal erkannt, die eigene Krankheit wird nicht akzeptiert und verleugnet (ebd., S. 16 ff). Die zweite Phase ist der 'Zorn'. Der Sterbende hat begriffen, dass er selbst betroffen ist doch er reagiert mit Zorn und Wut und wünscht es wäre ein anderer Mensch betroffen (ebd., 26 ff). In der dritten Phase wird 'verhandelt', meist mit einer höheren Instanz, eventuell mit Gott (ebd., S. 54). Es wird um etwas Zeit gebeten, um weniger Schmerzen (ebd.). Als Gegenleistung werden meist Versprechen gegeben, sich anders zu verhalten und Dinge zu erledigen (ebd., 54 ff). Die vierte Phase ist die 'Depression' (ebd., S.57). Das Schicksal wurde erkannt und eventuell das eigene Verhalten in noch früheren oder gesünderen Jahren als Versagen angesehen und als unveränderbar realisiert (ebd., 57 ff). In dieser vorletzten Phase ist es als Sozialarbeiter*in besonders wichtig mit der Familie zu sprechen und eine Versöhnung und den offenen Diskurs anzuregen, denn nur so kann die letzte Phase, die 'Zustimmung' und der Tod in Frieden und Einklang geschehen (ebd., S. 60). Bei dem Sterbeprozess eines Menschen spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle, die den Prozess beeinflussen können, da nicht klar ist wie viel Zeit dem Betroffenen noch bleibt (vgl. Wagner 2014,

S. 62). Sterbende haben auf verschiedenen Ebenen mit großen Verlusten zu kämpfen, die es zu betrauern gilt (ebd.). Hierbei geht es um 'Verlust der Zukunft', 'Verlust der Sozialen Rolle', 'Verlust der Sozialen Sicherung' und 'Verlust der Autonomie' (ebd., S. 62 f). Diesem Umfang an psychosozialen Bedürfnissen kann die Soziale Arbeit einen generalistischen Blick auf Versorgungs- und lebensweltliche Strukturen professionelle Beratung und Betreuung entgegensetzen.

Kritik

Trauer- und Sterbephasen wurden mit dem Hintergedanken der 'Humanisierung und Personalisierung' der Begleiter auf dem Weg der Trauer formuliert, doch ein mögliches Missverständnis ist durchaus zu kritisieren (vgl. Lammer 2006, S. 194). Durch die Phasenmodelle kann der Trauer und Sterbeprozess nicht als ganz persönlicher Weg, in dem Schritte übersprungen werden oder auch Rückschritte gemacht werden können, gesehen werden (ebd.). Die Betroffenen sollten nicht geleitet, sondern es sollte ihnen auf ihrem Weg gefolgt werden, denn sie bestimmen die Gefühle und Schritte selbst (ebd.). Durch die Phasenmodelle kann es also zu Fehlinterpretationen kommen (vgl. Lammer 2006, S. 194).

Es stellt sich als nützlich dar, wenn Sozialarbeiter*in die Phasenmodelle kennen und benennen können, doch ein striktes Festhalten und voreiliges Handeln und Schlüsse ziehen muss zum Schutze des Betroffenen verhindert werden und auch Helfende darüber aufgeklärt werden (ebd.). Trauerprozesse verlaufen nicht gradlinig, sondern in physisch, psychisch, sozial und spirituell komplexen Bereichen (vgl. Borasio 2011, S. 86). Sie müssen auch in allen Bereichen überwunden werden (ebd.).

Nicht nur in Hospizen kann die Sozialarbeit an die Themenfelder Sterben, Tod und Trauer ansetzen und handeln. Überall da, wo Trauerprozesse überwunden werden müssen und die eigenen Ressourcen des Klient*innen hierfür nicht mehr ausreichen, kann die Soziale Arbeit ansetzen (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 16). Jedoch darf sie vorerst nicht die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die eigene Auseinandersetzung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer aus dem Weg gehen (ebd.).

Neben dem Auftrag der psychosozialen Gesundheitsförderung durch Beratung und Begleitung der Trauernden und Sterbenden ist die Integration in nicht unmittelbar betroffene Arbeitsfelder von besonderer Wichtigkeit, um die Themen Sterben, Tod

und Trauer gesellschaftlich zu thematisieren. Das heißt, dass sie diese Themen beispielsweise mit Projekten in das Arbeitsfeld tragen kann und so den offenen Diskurs und einen natürlichen Umgang fördern kann.

Interdisziplinäres Beispiel

Das Projekt „Hospiz macht Schule“, welches 2010 in sechs verschiedenen Schulen in Deutschland mit insgesamt 144 Schülern durchgeführt wurde, soll als arbeitsfeldübergreifendes Beispiel für die interdisziplinäre Arbeit mit den Themen Sterben, Tod und Trauer dienen (vgl. Bock & Graf 2013, S. 258 ff). Hierbei ging es um den offenen Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Die Kinder lernten in der Projektwoche den offenen Umgang in Gesprächen mit aktuell Betroffenen und konnten ihre eigenen Fantasien zu den Themen Sterben, Tod und Trauer äußern und spielerisch erfahren (ebd.). Die Themen auch in der Bildungsarbeit in Schulen mit einzubeziehen, könnte ein neuer Ansatz für die Schulsozialarbeit darstellen. Hierbei soll es vor allem um die allgemeine Vermittlung und Akzeptanz der Themen gehen: nicht nur wenn Menschen schon betroffen waren oder betroffen sind (ebd., S. 281). Zuerst wurde das Projekt nur an Grundschulen erprobt, doch mittlerweile wurde das Konzept auch auf die weiterführenden Schulen und die Berufsschulen übertragen (ebd.). Doch ohne Frage sind auch Schulsozialarbeiter*innen dazu angehalten immer wieder Ideen zur Aufnahme der Themen Sterben, Tod und Trauer zu entwickeln.

Ob und inwieweit die zukünftigen Sozialarbeiter*innen in ihrem Studium auf das Themenfeld vorbereitet werden und damit befähigt werden professionell zu handeln, gilt es zu untersuchen.

2.2. Hospizliche Sozialarbeit und Palliative Care

Im Folgenden soll die Hospizarbeit & Palliative Care als wichtiges Arbeitsfeld für die Sozialarbeit erläutert werden und in Kapitel 2.3 und 2.4 die psychosoziale Beratung und die Koordinierung von Ehrenamtlichen als Kernbereich der Sozialarbeit beschrieben werden. Außerdem sollen in Kapitel 2.4 mögliche Angebote seitens der Sozialen Arbeit vorgestellt werden, wie sie auch am Rande der Hospizarbeit oder im besten Fall mit ihr zusammen einen Raum für trauernde Angehörige und sterbende Menschen schaffen kann, wobei besonders auf künstlerische Methoden eingegangen werden soll. Um die wesentlichen Aufgabenbereiche der Sozialarbeiter*innen in Hospizen und Palliative Care als ihre Handlungsmethode zu beschreiben, geht es im Folgenden um die Entwicklung und Erklärung des Grundgedankens von Hospizen und Palliative Care.

Wie schon erwähnt, sind dies die größten und bekanntesten Arbeitsfelder im Zusammenhang mit Sterben, Tod und Trauer für die Soziale Arbeit, doch finden sich in Deutschland nur wenige Sozialarbeiter*innen in der Hospizarbeit. Auch, wenn vom größten Feld für die Sozialarbeit im Rahmen von Sterben, Tod und Trauer gesprochen wird, wird das Themenfeld in der Sozialen Arbeit nur nebensächlich behandelt (vgl. Student & Mühlum 2007, S. 149). Ein Grund für diesen Stand könnte sein, dass die Hospizbewegung erst in den 80er Jahren nach Deutschland kam und sich verbreitete (ebd., S. 15).

Der Grundgedanke wurde von der Engländerin Cicely Saunders entwickelt und vertieft und verwirklichte sich, als sie 1967 das St. Christopher's Hospice in Sydenham in der Nähe von London eröffnete (vgl. Student & Napiwotzky 2007, S. 6). Sie selbst war Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin und wollte mit ihrer Einrichtung schwerst kranken und sterbenden Menschen eine 'Herberge' geben und ihnen durch die Schmerztherapie ein möglichst würdevolles und glückliches Leben bis zum Tod ermöglichen (ebd.). Des Weiteren verstand sie ihre Einrichtung als eine Institution der Weiterentwicklung gerade für die Helfenden, die von den Sterbenden und den Angehörigen neue Erkenntnisse erwerben sollten und sich durch diese Erfahrungen fortbilden konnten (ebd.). Da die Schmerztherapie von Saunders noch nicht genügend entwickelt war und Menschen mit schweren Krebserkrankungen stärkere Medikamente zur Schmerzlinderung brauchten, entwickelte sie die

Morphintherapie, die noch heute in der Medizin angewendet wird (ebd., S. 7). Das Leben und Sterben ohne Schmerzen und der Schutzraum für Angehörige als ein Grundgedanke wurde von ihr erweitert, da sich viele Menschen noch ein letztes Mal nach Hause wünschten und sie darauf das Sterben von einer Institution, also dem Hospiz löste (ebd.). Es ist an dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass der Begriff des Hospizes an keine Institution gebunden ist und auch die Hospizarbeit nicht nur in Hospizen stattfindet, denn Menschen sollen nur, wenn es nicht mehr zu Hause möglich ist, in der Einrichtung eines Hospizes sterben (vgl. Student & Mühlum 2007, S. 15).

Das Engagement der Schweizerin Elisabeth Kübler-Ross, die in den USA lebte und 1969 das Buch „Interviews mit Sterbenden“ schrieb, machte die ambulante Begleitung von Trauernden und Sterbenden noch größer und die Tabuisierung von Sterben, Tod und Trauer schien mit der dann entstandenen Hospizbewegung durchbrochen zu sein (vgl. Student & Napiwotzky 2007, S. 7).

Palliative Care gilt als Handlungsmethode der Hospizarbeit und soll wie das Hospiz, unabhängig von Institutionen und kulturellen Hintergründen stehen (vgl. Student & Napiwotzky 2007, S. 7 f). Palliative wird aus dem Lateinischen 'pallium', der Mantel übersetzt und kann als 'liebvoll umhüllende Fürsorge' übersetzt werden (ebd., S. 7). Nach der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Palliative Care: „ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einher gehen: durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, untadelige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art“ (Palliative-Netz Stuttgart 2002).

Da sich immer noch viele Menschen wünschen, zu Hause sterben zu können und dies auch dem Grundgedanken der Hospizbewegung entspricht, gibt es in Deutschland 1450 *Ambulante Hospiz-Dienste*, die 24 Stunden zur Verfügung stehen, Fachkräfte mit ausreichend Wissen vor allem in der Schmerztherapie bereit halten und dazu in der Unterstützung von Angehörigen und Familie arbeiten (vgl. Student & Napiwotzky 2007, S. 14). Ambulante Hospizdienste werden durch den § 39a SGB V, welcher die Voraussetzungen der Förderung bestimmt und durch § 39a Abs. 2 Satz 6 SGB V, der den Umfang der Hospizarbeit benennt, finanziert (ebd., S. 15). Dienste

können Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen, die nicht mehr heilbar sind, aufnehmen, bei der die als Richtwert vorgegebene Lebenserwartung nicht mehr als 6 Monate beträgt (ebd.). Da nicht jede Pflegekraft im palliativen Sinne ausgebildet ist, entstanden sogenannte Palliative Care Beratungsdienste, die den betroffenen Personen und den Pflegekräften Unterstützung und Beratung anbieten und sich zurückziehen, wenn die Pflege und psychosoziale Betreuung gewährleistet wird und eventuell auch andere professionelle Kräfte aktiviert wurden (ebd.). Das alles ist nicht allein vom medizinischen Personal zu leisten, weshalb etwa 80.000 ehrenamtliche Helfende in der Hospizarbeit tätig sind (ebd.). Der Einsatz der ehrenamtlichen Helfenden hat einen großen positiven Einfluss auf die Themen Sterben, Tod und Trauer und hat vordergründig zur Auflockerung der Themen beigetragen, doch es ist unbedingt erforderlich, sie zu begleiten und zu beraten (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 61). Ehrenamtliche sollen den Stamm von Ärzten, Pflegern, Seelsorgern und Sozialarbeiter*innen als Fachpersonal unterstützen und sind somit ein fester und wichtiger Teil im Team der Hospizarbeit (vgl. Albrecht, Orth, Schmidt 2006, S. 22).

International nimmt die Soziale Arbeit eine klare Rolle in den Hospizen ein, denn sie ist hauptverantwortlich für psychosoziale Anliegen, die neben den Betroffenen auch von ehrenamtlichen Helfenden in Anspruch genommen werden sollen (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 59). Um diese essenzielle Rolle und Aufgabe etwas weiter zu beschreiben, soll die psychosoziale Betreuung im Allgemeinen und die Koordinierung und Unterstützung der Helfenden im Kapitel 2.3 näher erläutert werden. Neben dem wichtigen und in der Mehrheit vorkommenden ambulanten Hospiz-Diensten gibt es das stationäre Hospizkonzept, Palliativstationen und Tageshospize. Wie die verschiedenen Formen aussehen und wie sie finanziert werden, soll im Folgenden erläutert werden. Denn für die adäquate Beratung durch Sozialarbeiter*innen ist auch die rechtliche Beratung von Ansprüchen und Möglichkeiten für Angehörige und Betroffene ein nicht auszuklammerndes Themengebiet.

Die wohl bekannteste Form des Hospizes ist das *stationäre Hospiz*. In Deutschland gibt es inzwischen 235 stationäre Hospize, eingeschlossen der Kinder- und Jugendhospize (vgl. Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V). Ein Stationäres Hospiz darf bis zu 12 Gäste aufnehmen (vgl. Student & Napiwotzky 2007, S. 16). Es

soll durch die geringe Zahl von Bewohner*innen eine möglichst persönliche und familiäre Stimmung geschaffen werden, bei der sich die Bewohner*innen und Familie aufgehoben und heimisch fühlen sollen (ebd.). Es ist zu dem möglich, dass Familienmitglieder übernachten oder auch mit in das Hospiz ziehen können und durch die freiwählbare Tagesstruktur im Hospiz in ihrer persönlichen Freiheit keine Einschränkungen erfahren müssen (ebd.). Im Hospiz muss immer mindestens eine Pflegekraft 24 Stunden vor Ort sein, wobei sie meist von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen unterstützt wird (vgl. Student & Napiwotzky 2007, S. 16). Eine weitere Unterstützung erhalten die Pflegekräfte von besonders in der palliativen Behandlung ausgebildeten Hausärzten, die allerdings nicht zum festen Personalstamm in einem Hospiz gehören und somit die komplette palliative Behandlung bei Pflegekräften liegt und diese gut geschult sein müssen (ebd.). Stationäre Hospize sollen unabdingbar mit bestehenden Versorgungseinrichtungen kooperieren, denn nur so kann eine Verdrängung und somit ein Konkurrenzdenken zwischen den Einrichtungen verhindert und die Stellung der Hospize gewahrt werden, wobei die Soziale Arbeit einen wichtigen Teil zur Vermittlung der einzelnen Akteure beitragen kann (vgl. Student 1991, S. 27). Die Mitarbeiterzahl ist sehr gering und somit können die Hospize vom Großteil des Gesundheitswesens als wichtiger Teil anerkannt werden und nicht als Konkurrenz zu anderen Einrichtungen gesehen werden (ebd., S. 28). § 39a SGB V bildet die Rahmenvereinbarung und §39a Satz 4 SGB V Art und Umfang und die Sicherung der Qualität. Hier ist geregelt, dass die Finanzierung bei den Pflege- und Krankenkassen liegt, wobei das Hospiz 10 % des Tagessatzes von 200 – 250 € selbst tragen muss und so ein gewinnorientiertes Hospiz verhindert wird (ebd.).

In Deutschland gibt es rund 39 *Palliativstationen*, die in Krankenhäusern eingegliedert sind (vgl. Student & Napiwotzky 2007, S. 17). Menschen mit unheilbaren Krankheiten können auf den Stationen schmerzlindernde Maßnahmen und Symptomkontrolle durch Ärzte und Pflegepersonal schon früh in Anspruch nehmen, auch wenn andere Behandlungen zur Lebensverlängerung geplant sind (ebd.). Die Finanzierung eines Aufenthaltes wird komplett von den Krankenkassen übernommen und der Patient ist von einem qualifizierten und interdisziplinären Ärzteteam umgeben (ebd.). Nachteil einer solchen Palliativstation ist, dass die Patienten wieder entlassen werden, auch wenn sie auf der Station sterben wollen, denn entlassen werden muss, wenn eine Behandlung nach dem SGB V nicht mehr erforderlich ist

(ebd., S. 18).

Tageshospize bilden eine Zwischenebene von stationären und ambulanten Hospizen (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 91). Sie sind in Deutschland noch nicht etabliert und befinden sich am Anfang ihrer Entstehung (ebd.). Sie sind sehr förderlich für das Wohlbefinden von Sterbenden und Angehörigen, denn sie sollen entlasten und Freude, Spaß und Ablenkung für Betroffene anbieten und wieder Hoffnung geben, auch wenn eine Genesung nicht mehr möglich ist (ebd., S. 92). Tageshospize stellen einen sogenannten Tagestreff dar, bei dem verschiedene externe Angebote, wie Tanz-, Musik- oder andere Gruppenaktivitäten angeboten werden und dazu ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann (ebd.).

Zur Finanzierung schlagen Student, Mühlum und Student ein Modellprojekt in schon bestehenden Einrichtungen und Trägern vor, um verschiedene Möglichkeiten dieser Hospizform zu erproben (ebd.).

Nicht zu vergessen ist das *Kinderhospiz*. Auf Grund der Besonderheit, ist es nicht möglich diesen Spezialfall in Gänze zu erarbeiten. Es soll jedoch erwähnt werden, dass Kinderhospize anders arbeiten als Hospize für Erwachsene, denn sie beginnen früher mit der Unterstützungsarbeit der Familien, da der Tod des eigenen Kindes ein unfassbareres und unnatürliches Ereignis ist (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 96). Kinderhospize sollen Ruhe und Pausen für die Betroffenen bieten, um Kraft zu tanken und um sich weiter mit ihrer Situation und ihrem Kind auseinandersetzen zu können (ebd.). Hierbei agieren sie nicht als einsame „Insel“ sondern als „Brücke“ (ebd.). Ambulante und stationäre Kinderhospiz-Angebote bilden Gemeinschaften und Freundschaften und bilden auch noch ein Netz, wenn das Kind gestorben ist (ebd., S. 97). Damit ist sie durch die Gemeinschafts- und Familienarbeit befähigt, den Umgang mit Sterben, Tod und Trauer weiter in die Gesellschaft zu tragen und ihr ein neues Gesicht zu geben (ebd.). Methoden wie Gemeinwesenarbeit, klinisch-therapeutische Methoden und sozialpädagogische Methoden können auf persönlichen und gesellschaftlichen Ebenen zum offenen Umgang mit den Betroffenen beitragen (ebd.). Der abweisende Umgang in der Gesellschaft auf der einen Seite und die Komplexität der notwendigen psychosozialen Betreuung auf der anderen Seite sind 'sozialarbeitsrelevant' und fordern einen professionellen Umgang (ebd., S. 21). Hierbei geht es besonders um „die Erfahrung, allein gelassen und ausgegrenzt zu werden, die seelische Belastung in einer Grenzsituation, die

existenzielle (Sinn-)Krise, die Verlusterfahrung Person, Beziehung, Lebensperspektive, das Zerschneiden vermeintlicher Sicherheit und das gesellschaftliche Tabu.“ (Student, Mühlum & Student 2007).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Hospizarbeit im unmittelbaren Verhältnis zu den Themen Sterben, Tod und Trauer steht und die Soziale Arbeit als befähigende, schützende und unterstützende Profession den Umgang mit Sterben, Tod und Trauer in die Gesellschaft tragen kann und einen offenen Umgang weiterhin fördern muss. Kompetenzen der Sozialen Arbeit können und sollten auf die Bedürfnisse der Sterbenden und deren Angehörigen angewendet werden, um so eine würdevolle Betreuung am Ende des Lebens bereitzustellen, wobei das Integrieren des professionellen Teams, der Angehörigen und Ehrenamtlichen unbedingt notwendig ist (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 21). Zu dem kann sich die Ausgrenzung und die Verdrängung der Themen aus den Lebensbereichen auf Dauer nicht positiv auf die Gesundheit der Menschen und gesamtgesellschaftlich auswirken. „Der leidende, sterbende, trauernde Mitmensch ist immer die Person, deren Bedürfnisse im Zentrum des hospizlichen Handelns stehen. Ihre Würde zu achten und ihre Autonomie zu stärken ist die gemeinsame Grundhaltung, in der professionelle Sozialarbeit und Hospizidee nahtlos übereinstimmen“ (Student, Mühlum & Student 2007, S. 157).

Im Folgenden soll die psychosoziale Betreuung von Trauernden, Sterbenden und Ehrenamtlichen durch Sozialarbeiter*innen beschrieben werden und als essentiellen Auftrag festgehalten werden. Im letzten Kapitel des theoretischen Teils sollen dann passende Methoden zur Unterstützung der Klient*innen im Arbeitsfeld genannt werden, die von Trauer- und Sterbeprozessen betroffen sind.

2.3. Psychosoziale Beratung von Ehrenamtlichen, Sterbenden und Trauernden

Trauer um einen Menschen oder der eigene bevorstehende Tod gehören zu den einschneidendsten Erlebnissen eines Menschen. Die psychosoziale Betreuung von Angehörigen und Sterbenden ist für Sozialarbeiter*innen ein wichtiger Auftrag und Bestandteil des Erstkontakts, um Verbindung innerhalb der Lebensbereiche schaffen zu können, wobei der Grundgedanke der Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund steht (vgl. Raischl 2001, S. 34). Hierbei kann nicht nur in stationären Hospizen gehandelt

werden sondern überall dort, wo sich Menschen in dieser Art von Grenzsituationen befinden (vgl. Borasio 2011, S. 83). Die Information über rechtliche Grundlagen und der Kontakt zu Pflegestellen und Fachstellen kann im Falle eines akuten Todesfalls oder der bevorstehende Tod eines Angehörigen sehr hilfreich sein, denn es ist nicht selten der Fall, dass Betroffene nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen oder den Kontakt zu medizinischen Personal scheuen (ebd., S. 35). Die psychosoziale Betreuung durch Sozialarbeiter*innen soll im Kontext der systemischen Beratung und der Ressourcenorientierung stehen, da sie den Prozess bestmöglich unterstützen können (vgl. Raischl 2001, S. 35). In der Arbeit mit Sterbenden und schwerstkranken Personen gilt es den Menschen immer in seinem gesamten Lebensumfeld zu betrachten und Zusammenhänge zu erfassen, denn nur das Zusammenspiel und die Motivation aller beteiligten Parteien kann den wohl schwierigsten und schmerzvollsten Abschnitt im Leben positiv beeinflussen (vgl. Borasio 2011, S. 83).

Die psychosoziale Betreuung von Sterbenden und deren Angehörigen bedarf besonderen Fingerspitzengefühls und Einfühlungsvermögens, denn es muss immer auf das Tempo der Betroffenen reagiert werden und sich daran angepasst werden (ebd., S.84). Psychosoziale Betreuung heißt Trauerbegleitung und auch Sterbebegleitung und sollte miteinander verbunden werden (ebd.). Die Methode der Palliative Care schließt drei Ebenen der Beratung und Sorge mit ein (ebd.). Die körperliche in Hinblick auf die Schmerztherapie und das verhindern von unnötigen Qualen, aber auch der psychischen, sozialen und spirituellen Ebenen der Sterbenden und Angehörigen der sich angenommen werden muss (ebd., S. 86). Sozialarbeiter*innen sollten sich nicht nur als direktes Mitglied eines Hospizes, Krankenhauses oder Palliativ-Pflegeeinrichtung mit den Ebenen der Beratung und Begleitung auseinandersetzen sondern auch im Kontext ihres Arbeitsfeldes, da der unsichere Umgang und die eigene Angst mögliche Todesfälle anzusprechen oder die eigene Trauer um einen Klienten oder einen Angehörigen nicht einordnen zu können, nicht förderlich und keinesfalls professionell sein kann. Für die psychosoziale Beratung von Trauernden ist es von Wichtigkeit, zu wissen, wann die Brücke zu weiteren professionellem Personal wie Psychologen geschlagen werden muss (ebd.). Besondere Achtsamkeit sollte bei Suiziden, dem Tod eines Kindes oder auch bei mehreren Todesfällen in kürzester Zeit erfolgen, da nämlich zusätzlich auch Selbsterstörungstendenzen bei den Hinterbliebenen auftreten können und hier psychologische Hilfe gefordert ist (ebd.). Vor allem ist wichtig zu wissen und es als

Grundhaltung anzunehmen, dass Trauer nie aufhört, sondern versucht werden muss mit ihr zu leben (ebd., S. 87).

Mit Sterbenden und Trauernden zu arbeiten und diese psychosozial zu beraten und zu unterstützen, bedeutet prozessorientiert zu arbeiten und sich auf allen Ebenen der Lebenswelten auf Veränderungen einzustellen und diese zu akzeptieren, sich anzupassen, mit dem vorhandenen Team und Helfersystem zu kooperieren und dieses einzubeziehen (vgl. Wagner 2014, S. 65). Sozialarbeiter*innen müssen besonders hellhörig und aufmerksam sein, da sich Klient*innen in der Grenzsituation zwischen Sterben, Tod und Trauer meist nicht trauen Befürchtungen und Ängste zu äußern (ebd., S. 66). Es ist also an den Sozialarbeiter*innen gelegen die Gedanken der trauernden und sterbenden Personen zu entwirren und zu ordnen und einen Ort zu geben die Sorgen zu benennen, denn es ist keinesfalls lösungsorientiertes Handeln gefordert sondern ein 'schützender Mantel' und das Aufklären von Missverständnissen und Fragen (ebd.).

Nicht immer ist die Hilfe von Professionellen unbedingt nötig, denn oft liegt die Hilfe im Alltag und es wird lebensnaher Beistand ersehnt und Hilfe bei der Bewältigung alltäglicher Erledigungen (ebd.). Hierbei werden die ehrenamtlichen Helfenden als unersetzbarer Teil in der Hospizarbeit betrachtet und auch hier liegt der Auftrag bei den Sozialarbeiter*innen Ehrenamtliche zu koordinieren, psychosoziale Betreuung zu leisten und Ansprechpartner zu sein (ebd.). Im Folgenden soll das Augenmerk deshalb auf dem Auftrag der Sozialen Arbeit im Hinblick auf der Beratung und Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen in Bezug auf Sterben, Tod und Trauer liegen. Die Unterstützung, Beratung und Koordinierung von Ehrenamtlichen ist ein Bestandteil der Aufgaben von Sozialarbeiter*innen. Das Engagement von Ehrenamtlichen bringt die Hospizarbeit in die verschiedensten Gesellschaftsebenen und leistet damit einen unabdingbaren Teil in der Arbeit mit sterbenden und trauernden Menschen und somit auch im gesellschaftlichen Diskurs (vgl. Fröhlich 2014, S. 105). Zwischen rechtlichen Grundlagen, Behördengängen und Pflegeversicherungen, bei denen Sozialarbeiter*innen Information und Unterstützung geben können, sind es ehrenamtliche Helfende, die Hoffnung und alltägliche Arbeit leisten, die die Betroffenen auf persönlicher Ebene abholen und neue Motivation geben können (vgl. Wohlleben 2014, S. 192 f). Sie unterstützen zu dem das Pflegepersonal und können Menschen auch zu Hause besuchen und haben Zeit sich

dem Leben der Betroffenen zu öffnen und ein positiver Teil von ihr zu werden (vgl. Fröhlich 2014, S. 105) Sterbe- und Trauerbegleitung kann durchaus von ehrenamtlich Helfenden geleistet werden, doch sollten diese Unterstützung durch Sozialarbeiter*innen und Hauptarbeitende Hospizmitarbeiter bekommen und durch diese nicht ersetzt werden (vgl. Wohlleben 2014, S. 192 f). Bei der Arbeit mit ehrenamtlichen ist es von Wichtigkeit, dass diese klar zugeordnete Aufgabebereiche bekommen und psychosoziale Unterstützung erhalten, denn durch den engen Kontakt mit den Familien sind sie meist auch von Trauer und inneren Konflikten geplagt und müssen mit viel Achtsamkeit seitens der Sozialarbeiter*innen beobachtet und beraten werden (vgl. Fröhlich 2014, S. 105).

Vor allem der geforderte Umgang mit den Trauernden und Sterbenden selbst liegt im Vordergrund dieser Arbeit. Es soll nur am Rande erwähnt werden, dass zu den Aufgaben eines/r Sozialarbeiter*in im Hospiz und Palliative Care Öffentlichkeits-, Netzwerk-, Gremienarbeit, Fortbildungsangeboten und auch die Dokumentation und Evaluation gehören (vgl. Fülbier & Wauschkuhn 2011, S. 33 ff).

2.4. Methoden im Kontext von Trauer- und Sterbebegleitung

Die Soziale Arbeit ist besonders geeignet zur Behandlung der Themenfelder Trauer, Tod und Sterben, weil sie ganzheitliche und lebensorientierte Handlungsweisen wie zum Beispiel die Einzelfallhilfe, Stadtteilarbeit, Gruppenarbeit, Gesprächsführung oder Krisenintervention anwendet (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 103). Die Trauerbegleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen ist Hauptauftrag der psychosozialen Betreuung und muss deshalb unbedingt Auftrag der Sozialen Arbeit sein (vgl. Mucksch 1991, S. 81). Außerdem ist die Benennung und Thematisierung des Ursprungs der Ausgrenzung von Sterben, Tod und Trauer im öffentlichen Diskurs Aufgabe der Sozialen Arbeit (ebd.). Für die Veränderung im öffentlichen und sozialpolitischen Bereich regt Norbert Mucksch die Schaffung von Selbsthilfegruppen an, wo Trauer einen Platz findet und sich jeder frei fühlen kann, über seine Gefühle zu sprechen. Nur so können die Ansprüche der modernen Welt, Leistung zu bringen und stark zu sein, umgekehrt werden, um den Tod und die damit verbundene Trauer und das Sterben wieder in die Gesellschaft zu integrieren (ebd.). Die intensive Behandlung der Themen bietet sich im Hospiz durch Sozialarbeiter*innen an, doch

können auch Selbsthilfegruppen und Trauercafés, in denen sich Menschen austauschen können und sozialen Halt suchen, auch außerhalb eines Hospizes stattfinden. Die Methodenvielfalt der Sozialarbeit ergibt ausgesprochen viele Möglichkeiten in der Arbeit mit Sterben, Tod und Trauer. Abschluss des Theorieteils bildet eine kleine Auswahl interessanter und äußerst passender Methoden in der Arbeit mit sterbenden und trauernden Menschen.

Case-Management und Care-Management bilden in der Hospizarbeit eine der Kernmethoden, mit denen gearbeitet werden kann (vgl. Kern 2013, S. 33). Hierbei geht es um Planung des gesamten Prozesses und Hilfesystems, damit die Pflege und Unterstützung gesichert und durch verschiedene Zielsetzungen und Handlungspläne umgesetzt und das Gelingen überprüft werden kann (vgl. Wendt 2010, S. 40). Das Care-Management ist die Grundlage des Case-Managements (vgl. Kern 2013, S. 33). Sie dokumentiert das vierschichtige Helfersystem, verzahnt diese und fördert somit die Zusammenarbeit (ebd.). Die Kooperation der verschiedenen Helfersysteme soll durch die Soziale Arbeit unbedingt gefördert werden, weil nur so die Bedürfnisse und Anliegen der trauernden und sterbenden Personen verfolgt werden kann, die meist nicht mehr fähig sind Behördengänge oder andere alltägliche Aufgaben auszuführen (ebd. S. 34).

Die Idee und das Gespür für passende Methoden im Feld der Trauer- und Sterbebegleitung erweitert sich nach einiger Zeit der intensiven Behandlung der Themen. Der Bezug lässt sich in vielen Methoden als passend und wertvoll sehen und finden. Durch den systemischen Blick stellen sich auch Methoden der 'Relationalen Sozialarbeit' als besonders passend für die Arbeit mit sterbenden und trauernden Menschen dar. Nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit an der Hand eines anderen Menschen zu sterben oder zu trauern. Die 'Relationale Sozialarbeit', kann Helferkreise entwickeln und den Prozess der Gemeinschaftsbildung aktivieren (vgl. Früchtel 2016, S. 26). Sie kann Kreis der Betroffenen vergrößern und somit werden Probleme nicht stellvertretend durch professionelle Kräfte gelöst sondern Bedürfnisse, Wünsche, letzte Wünsche und Ziele zu einer gemeinschaftlichen Aufgabe geformt (ebd.). Durch das Aufzeigen von möglichen Beteiligten können die Anliegen des Einzelnen als Gemeinschaftsprojekt gesehen werden und es können neue Netzwerke und Hilfsangebote gefunden werden (ebd.). So können sich sterbende oder trauernde Menschen nicht im Hilfesystem verloren fühlen, sondern in

die Gemeinschaft integriert werden (ebd., S. 27). Die Methoden der 'Relationalen Sozialarbeit' mit dem Themenfeld Sterben, Tod und Trauer zu verbinden wäre ein Ansatz in Hospizen oder anderen Trägerschaften zu arbeiten und somit die Gemeinschaft als Ressource zu sehen. Der Auftrag der Integration von Sterben, Tod und Trauer könnte mit Hilfe der 'Relationalen Sozialarbeit' gelingen. Eine genauere Untersuchung der Möglichkeiten wäre anzuregen.

Um nicht nur das größte Themenfeld des Hospizes zu beleuchten, soll auch der ganzheitliche Ansatz für die Themen Sterben, Tod und Trauer im Blickfeld der Untersuchung bleiben. Die Methoden können in unterschiedlichen Settings der Sozialen Arbeit angewendet werden und haben sich als geeignet bei der Betreuung von trauernden und sterbenden Menschen erwiesen (vgl. Burgheim 2005, S. 12). Vor allem aber in der direkten psychosozialen Betreuung, sowohl im stationären als auch ambulanten Hospiz, werden ausgewählten Methoden bereits angewendet (ebd.). Die Methoden können aber auch als Anregung dienen, mit Menschen, die mit den Themen Sterben, Tod und Trauer konfrontiert werden, zu arbeiten und sie somit bestmöglich in ihrem Prozess zu unterstützen.

2.4.1. Biographiearbeit mit Sterbenden und Trauernden

In der psychosozialen Betreuung der Betroffenen kann die Biographiearbeit eine große Hilfe bei der ersten Anamnese darstellen, um lebensweltliche Strukturen festzuhalten und so systemisch zu arbeiten (vgl. Fischer 2014, S. 117). Unter der Biographiearbeit lassen sich alle Ansätze zusammenfassen, die sich mit vergangenen und aktuellen Ereignissen und Lebenssituationen auseinandersetzen (ebd.). Bei dieser sogenannten „Erinnerungsarbeit“ soll es um das Sortieren und Verbinden von Ereignissen gehen und Gedanken, Empfindungen und Erlebnisse erzählt werden, die im Leben des Menschen relevant waren oder den Trauernden mit dem Menschen verbunden hat (ebd.). Die Biographiearbeit mit Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen nennt sich dann 'strukturiertes, angeleitetes Erinnern' (vgl. Miethe 2011, S. 23). Durch das Erinnern an vergangene Erlebnisse und ihre Verknüpfung kann Abschied genommen werden und der Lebensprozess als rund und abgeschlossen verarbeitet werden (vgl. Fischer 2014, S. 118). Die Ziele für Sterbende bestehen in der Biographiearbeit nicht in der Planung von neuen

umfangreichen Zielen in der Zukunft sondern es soll mehr um das subjektive Empfinden gehen, das Leben im Einklang mit sich und Anderen vollenden zu können (vgl. Burgheim 2005, S. 99). Es kann zum Beispiel um eine Kontaktaufnahmen zu zerstrittenen Angehörigen oder Freunden gehen, die zu einer Wiedergutmachung oder einem Besuch im Heimatdorf führt (ebd.). Auch der positive Blick auf sich selbst und sein Leben kann hierbei erarbeitet werden, um den schweren Weg leichter gehen zu können (ebd.). „Auf diese Weise wird dem Sterbenden ermöglicht, sein Leben zu verstehen, denn das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“ (Burgheim 2005, S. 105). Für Trauernde soll die Biographiearbeit Erinnerungen schützen und diese im Gedächtnis behalten (ebd., S. 107). Der Tod des Menschen soll dann in der eigenen Biographie ein fester Bestandteil werden (ebd.).

2.4.2. Künstlerische Methoden in der Arbeit mit Sterbenden und Trauernden

In der Biographiearbeit können aber auch künstlerische Methoden integriert werden, um den Bearbeitungsprozess zu unterstützen. Im professionellen Team, in dem palliativ gearbeitet wird, sollten Musik- und Kunsttherapeut*innen einen festen Anteil an der therapeutischen Arbeit haben (vgl. Student & Napiwotzky 2007, S. 28). Auch Sozialarbeiter*innen können hierbei Unterstützung leisten und künstlerisch mit den Klienten arbeiten. In der Kunsttherapie kann gezeichnet und gebastelt werden, wobei verschiedene Materialien, wie Ton und Holz in vielen Fällen besonders geeignet sind (vgl. Migut, 2013). Vor allem aber die Symbolbildung und die Symbolisierung spielt hierbei eine wichtige Rolle (vgl. Niederreiter 2005, S. 125). Trauende und Sterbende können ihrer Gefühlswelt Symbole zuordnen und der Trauer ein Gesicht geben (ebd.). Trauernde und Sterbende sind oft einer Hilflosigkeit ausgesetzt, die das 'nicht handeln können' zu einer großen Belastung werden lassen (ebd., S. 126). Das Ausdrücken durch bildnerisches Arbeiten kann dem entgegengesetzt werden (ebd.) Denn anders als Worte, bleibt der künstlerische Gegenstand, wird gesehen und als Trost wahrgenommen (ebd.). Das Geschaffene kann als Reflexionshilfe und „Spiegel“ vom Sterbenden wahrgenommen werden und auch für trauernde Angehörige Kraft sein sowie ein Andenken an die Person (ebd., S. 127). Geschaffene bildnerische Elemente können in die Biographiearbeit einbezogen

werden und so Geschichten erzählen.

Auch die Musiktherapie kann eine Rolle in der Biographiearbeit spielen (Heinzen 2005, S. 150). Sie kann Erinnerungen freilegen kann und somit Gefühle hervorholen (ebd.). Sie unterscheidet sich in der rezeptiven und der aktiven Musiktherapie (ebd., S. 151). In der aktiven Musiktherapie spielt die Person selbst ein Instrument, wobei vielfältige Instrumente, wie Trommeln, Klangschalen oder andere, leicht zu erlernende Instrumente zum Einsatz kommen können (ebd.) Die rezeptive Musiktherapie ist das Vorspielen von Musik, zum Beispiel Liedern, die sich in der Biographiearbeit als Lieblingslieder herausgebildet haben (ebd.). Musiktherapie kann immer dann hilfreich sein, wenn der Sterbende etwa nicht mehr sprechen kann oder wenn kein sprachlicher Ausdruck durch den Trauernden oder Sterbenden möglich ist (vgl. Silber 2003, S. 11 f). Unterdrückte Prozesse können den verbalen Ausdruck blockieren und sind teilweise nicht bewusst, Musiktherapie kann diese Blockade lösen (ebd.). Wenn einem schwerkranken Menschen Musik vorgespielt wird, sei es auf einem Instrument oder auch von einem Tonträger, kann dies schon die Wahrnehmung beeinflussen (vgl. Campbell 1997, S. 156). Es kann von Schmerzen oder Trauer ablenken und eine Entspannung auf seelischer und körperlicher Basis hervorrufen (ebd.). Auch für Trauernde kann Musik eine heilende Wirkung haben (vgl. Heinzen 2005, S. 173). Musik oder ein Instrument können stellvertretend für eine Person stehen und so kann Ungesagtes stellvertretend Ausdruck finden (ebd., S. 163). Musik kann aber auch Symbol sein für das eigene vergangene Leben oder einen verlorenen Menschen (ebd.). Sozialarbeiter*innen können auch hier unterstützen (ebd.). Der Einsatz von Musik sollte ausdrücklich gewünscht sein und wegen der großen emotionalen Kraft mit großer Achtsamkeit angewendet werden (ebd., S. 151).

2.4.3. Tiergestützte Sozialarbeit mit Sterbenden und Trauernden

Wenn der trauernde oder sterbende Mensch den Kontakt mit einem Tier als positiv empfindet kann die tiergestützte Pädagogik Sinn machen (vgl. Ottersted 2005, S. 187). Gerade wenn Sterbende und Trauernde in dieser schweren Zeit immer wieder das Gefühl haben, abhängig zu sein und auf die Hilfe von Anderen angewiesen sind,

kann ein Tier wieder Freude und Kraft geben (vgl. Steinkampf 2005). Sich einmal die Woche um ein Meerschwein kümmern zu müssen oder mit einem Hund spazieren zu gehen, kann dem Betroffenen eine Aufgabe geben, bei der sie Verantwortung tragen und sich zwischen den vielen Hilfsangeboten nützlich fühlen (ebd.). Sozialarbeiter*innen können neben der Begleitung mit einem Tier, auch durch die Vermittlung eines Tieres unterstützend agieren (ebd.). Hierbei können Nachbarn, Freunde und Familie mobilisiert werden (ebd.). Somit kann zum Beispiel ein Tag eingeplant werden, an dem ein Tier versorgt oder ein Spaziergang gemacht wird (ebd.). Schon die Nähe und Berührung des Tieres kann heilsame Wirkung haben (vgl. Otterstett 2005, S. 182). Auch für Trauernde kann die tiergestützte Begleitung wieder Lebensfreude und Mut bringen (ebd.). Durch die enorme psychische Belastung der Betroffenen kann auch hier ein Tier hilfreich sein, um den Ausgleich im Alltag zu schaffen (ebd., S. 84). Voraussetzung ist immer, der Wille des Trauernden und Sterbenden, ein Tier bei sich haben zu wollen. Auch Ehrenamtliche können mobilisiert werden, tiergestützte Besuchsdienste abzuhalten und so können auch neue Kontakte und Ressourcen für die Betroffenen entstehen und einen positiven Einfluss auf den schweren Prozess des Abschiednehmens haben (ebd., S. 179).

Diese speziellen Methoden sollen beispielhaft darstellen, wie unterschiedlich mit Trauernden und Sterbenden gearbeitet werden kann und welche Bedürfnisse hierbei im Vordergrund stehen können. Erinnerungen wahren und Abschied nehmen, kann auf künstlerische Weise ausgedrückt, aber auch in Gesprächen bearbeitet werden. Die Methoden sind allerdings nicht als allgemein anwendbar zu beschreiben, da es manchen Menschen nur an rechtlicher Beratung der Sozialarbeiter*innen gelegen ist und keine weitere Begleitung gewünscht wird. Es soll auch nicht versucht werden zwanghaft, Trauerprozesse freizulegen und den Menschen aufzufordern, seine Trauer zu zeigen. Diese Prozesse und Wünsche müssen erkannt und die eigenen Fragen über den Tod und das Sterben formuliert werden (ebd.). Vor allem die Methoden der Sozialen Arbeit zu nutzen und die Themen Sterben, Tod und Trauer mit ihnen zu verknüpfen gilt es auch in den Gesetzestexten der Sozialpolitik zu integrieren (vgl. Student, Mühlum & Student 2007, S. 156).

Durch das Tabu der Themen Sterben, Tod und Trauer in einer modernen Gesellschaft, wie sie in Deutschland besteht, ist die These zu formulieren, dass

davon auszugehen ist, dass eine Mehrzahl der Studierenden der Sozialen Arbeit sich nicht mit dem Thema Trauer in Zusammenhang mit Tod und Sterben auseinandersetzen. Die Lobbybildung zwischen der Sozialen Arbeit und der Hospizarbeit scheint zu schwach, um einen direkten Zusammenhang und eine Verbindung als Standard der Zusammenarbeit festzulegen (ebd.). Das würde nach Student, Mühlum und Student auch bedeuten, nicht auf die Aufforderung seitens des Gesundheitswesens zu warten, sondern sich dem Themenfeld anzunehmen und das Anforderungsprofil zu schärfen (ebd.). Ob die Behandlung der Themen Sterben, Tod und Trauer im Studium der Sozialen Arbeit in Brandenburg und Berlin auftritt und wie weit die Ausbildung das Profil für die Arbeit und Auseinandersetzung mit dem Themenfeld schärft, wird im Folgenden untersucht.

II. Empirischer Teil

3. Die Thematisierung von Sterben, Tod und Trauer im Studium der Sozialen Arbeit an Fachhochschulen in Brandenburg und Berlin

Wie im vorherigen theoretischen Teil aufgeführt und zusammengefasst gibt es für die Soziale Arbeit viele Arbeitsfelder und Methoden, die auf die Arbeit mit trauernden und sterbenden Menschen übertragen werden können, beziehungsweise sich geradezu dafür anbieten. Nicht nur der gesundheitliche Auftrag steht hierbei im Vordergrund, sondern der Auftrag der Sozialarbeit, die verdrängten Themen Sterben, Tod und Trauer in die Gesellschaft zu integrieren und einen offenen Umgang zu fördern. Um den Auftrag annehmen zu können, ist es von großer Wichtigkeit, dass sich auch die Ausbildung innerhalb der Sozialen Arbeit mit den Verdrängungstendenzen auseinandersetzt, wobei die Lehre einen aktuellen Bezug herstellen kann. Biographiearbeit, klientenzentrierte Beratung oder das Case-Management werden durchaus in den Curricula integriert, jedoch setzt dies nicht unbedingt eine Verbindung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer in den Lehrveranstaltungen voraus. Wie schon zuvor ausgeführt, geht es bei der Untersuchung nicht um die Studieninhalte, die durchaus in der Arbeit mit Trauernden und Sterbenden nützlich sind, sondern um die konkrete Thematisierung der Themen Sterben, Tod und Trauer sowie ihren Arbeitsfeldern.

Da die angeführte Theorie gezeigt hat, dass die Soziale Arbeit in der Trauer- und Sterbebegleitung tätig sein kann und den generellen Umgang mit den Themen Sterben, Tod und Trauer als unbedingt notwendig und äußerst angemessen beschreibt, soll diese Arbeit der Wirklichkeitsuntersuchung dienen und das Angebot ausgewählter Hochschulen beschreiben. Damit sich die Soziale Arbeit im Feld der Hospize und in der palliativen Versorgung etablieren kann, ist es von großer Bedeutung, dass das eigene Anforderungsprofil weiter entwickelt wird. Hierzu kann die Lehre einen großen Einfluss darstellen, der hier untersucht werden soll (vgl. Wagner 2014, S. 67). Es werden keine allgemeingültigen Aussagen über die Studiengänge der Sozialen Arbeit in Deutschland gemacht, sondern es handelt sich um eine 'gelegentliche Stichprobe' der Studiengänge in Brandenburg und Berlin. Durch eine Dokumentenanalyse, orientiert an Mayring (2002), sollen Inhalte der

Studiengänge zum Thema Sterben, Tod und Trauer extrahiert werden und somit ein Überblick der Lehrinhalte aufgezeigt werden (vgl. Mayring 2002, S. 46 ff). Die Interpretation der extrahierten Inhalte stellt einen wichtigen Schritt in der Dokumentenanalyse dar und soll in dieser Forschungsarbeit durch eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt werden. Im folgenden Punkt sollen die Forschungsfragen, die diese Untersuchung beantworten soll, erläutert werden und im Anschluss das methodische Vorgehen begründet werden, bevor im vierten Kapitel die Dokumentenanalyse und die darauffolgende Inhaltsanalyse durchgeführt werden.

3.1. Forschungsfragen

Während der Forschungsarbeit ergab sich die Frage, inwieweit explizit die Themen Sterben, Tod und Trauer im Studiengang der Sozialen Arbeit vorkommen und behandelt werden. Die vorliegende Arbeit soll Aufschluss über folgende Fragen geben.

Forschungsfragen:

1. Inwiefern spiegelt sich die Wichtigkeit der Themen Sterben, Tod und Trauer im Studium der Sozialen Arbeit in Brandenburg und Berlin wieder?
2. Wieviele eigenständige Module sind für die Themen Sterben, Tod und Trauer vorgesehen?
3. Wie sind die eigenständigen Module aufgebaut?
4. Inwieweit wird auf die Themen Sterben, Tod und Trauer als Querschnittsthema eingegangen?

3.2. Datenerhebung

Erhebungsverfahren

Durch die Dokumentenanalyse als Erhebungsverfahren können bestehende Dokumente objektiv und meist fehlerfrei erhoben werden, wobei der subjektive Anteil in dieser Forschungsarbeit bei der Auswahl der Hochschulen und der untersuchten Semester liegt (vgl. Mayring 2002, S. 47). Die Zeitersparnis ist ein weiterer positiver Faktor, denn es müssen keine umfangreichen Umfragen gemacht und auf Rückläufe gewartet werden.

Die Dokumentenanalyse orientiert sich an den Schritten nach Mayring (2002). Hierbei sollen nach Festlegung der Forschungsfrage, die Materialien beschrieben werden, die als zu untersuchendes Dokument herangezogen werden können. Anschließend soll eine Aussage über die Inhalte der zu Verfügung stehenden Texte gemacht werden. Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse werden mittels einer strukturierenden Inhaltsanalyse interpretiert. Übergreifendes Ziel ist es, herauszufinden, ob ein Zusammenhang zwischen der geringen Thematisierung von den Themen Sterben, Tod und Trauer in den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit und innerhalb des Studiums der Sozialen Arbeit besteht. Daher soll der aktuelle Stand der Inhalte der Hochschulen zum Thema Sterben, Tod und Trauer dargestellt werden, um einen möglichen Handlungsbedarf festzuhalten.

Um die herausgearbeiteten Inhalte der Dokumentenanalyse auszuwerten, wird eine qualitative Inhaltsanalyse orientiert an Mayring (2008) als sinnvoll erachtet. Sie dient zur systematischen und theoriegeleiteten Analyse von schriftlichem Material (vgl. Mayring 2008, S. 12 f).

Auswahl der Dokumente

Um die Curricula der einzelnen Hochschulen zu untersuchen, wurden Modulhandbücher der Studiengänge ausgewählt. Allgemein sind Modulhandbücher Informationsquellen für Studierende und Studieninteressenten, um sich über Inhalte, Lernformen, Prüfungsarten und Leistungspunkte zu informieren (vgl. Johannes Gutenberg Universität Mainz 2016). Sie enthalten zu dem Informationen über Zugangsvoraussetzungen, Modulverantwortliche, Lehrende, Arbeitsaufwand und Lernergebnisse (ebd.). Auch Lehrveranstaltungen werden in den Modulhandbüchern aufgeführt. Im Vorlesungsverzeichnis können die verschiedenen Veranstaltungen zu den Modulen eingesehen werden. Die Kommentare der Vorlesungsverzeichnisse beschreiben den genauen Inhalt des Seminars und mit welchen Themen sich im Rahmen einer Lehrveranstaltung beschäftigt wird. Der Unterschied besteht darin, dass im Modulhandbuch zwar übergeordnete Modulziele, Lerninhalte sowie inbegriffene Lehrveranstaltungen genannt werden, Auskunft über die genauen Themen der einzelnen Module und den Veranstaltungen sind jedoch im Vorlesungsverzeichnis zu finden.

Um Modulhandbücher und Vorlesungsverzeichnisse zu erheben, wurden Fachhochschulen in Berlin und Brandenburg ausgewählt, die folgende Kriterien erfüllen sollten:

1. Öffentliche Fachhochschule
2. Standort in Berlin oder Brandenburg
3. Soziale Arbeit als Vollzeitstudiengang

Folgende Fachhochschulen erfüllen genannte Kriterien:

1. Katholische Fachhochschule Berlin
2. Evangelische Fachhochschule Berlin
3. Alice- Salomon- Hochschule Berlin
4. Fachhochschule Potsdam
5. Fachhochschule Cottbus

Zudem wurde sich bei der Auswahl der Vorlesungsverzeichnisse auf das Wintersemester 2015/16 und das Sommersemester 2016 beschränkt. Die Modulhandbücher wurden demzufolge nach ihrer Gültigkeit spätestens ab 2015/16 ausgewählt. Bei der Archivierung der Vorlesungsverzeichnisse unterscheiden sich die Hochschulen stark voneinander. Die Brandenburgische Technische Hochschule Cottbus-Senftenberg bietet durch die Zusammenlegung von Fachhochschule und Universität noch keinen Online-Zugriff auf vergangene und bestehende Vorlesungsverzeichnisse an. Es wurde daraufhin per Mail um die Vorlesungsverzeichnisse gebeten. Es erfolgte eine allgemeine Beschreibung der Seminare per Mail, bei denen ein Inhalt vorgesehen werden konnte (siehe Anhang A). Durch die fehlende Überprüfbarkeit der Aussagen wurde die Brandenburgische Technische Hochschule Cottbus-Senftenberg aus der Untersuchung der Vorlesungsverzeichnisse ausgeschlossen.

Alle Modulhandbücher der Hochschulen waren online frei zugänglich und konnten daher leicht erhoben werden. Die Vorlesungsverzeichnisse der Hochschulen ließen sich nur teilweise wiederfinden. Ende Juni 2016 wurde sich im Bedarfsfall mit den Hochschulen in Verbindung gesetzt, nach den Vorlesungsverzeichnissen gefragt und über die Untersuchung informiert. Da die Alice-Salomon Hochschule keine Vorlesungsverzeichnisse in zusammengefasster Form vorliegen hatte, wurde die Koordinatorin Jana Jelitzki per Mail kontaktiert und ein Termin zur Vorsprache vereinbart. Durch das Treffen und die Erläuterung des Anliegens sowie der

Untersuchung, veranlasste sie die komprimierte Darstellung der Lehrveranstaltungen und übermittelte die Daten (siehe Anhang B-C).

Zu Beginn der Untersuchung sollte auch das Wintersemester 2016/17 Teil der Analyse sein. Im Mai 2016 standen die kommenden Vorlesungsverzeichnisse jedoch noch nicht zur Verfügung. Durch die begrenzte Zeit war die Untersuchung der Lehrveranstaltung des Wintersemesters 2016/17 nicht mehr möglich. Dennoch soll im Fazit ein kurzer Ausblick auf die kommenden Semester gegeben werden.

3.3. Aufbereitung und Auswertung der Dokumente

Um die Modulhandbücher und Vorlesungsverzeichnisse übersichtlich aufzubereiten und die zu interpretierenden Texte mit den gewünschten Inhalten zu extrahieren, wurde ein deduktives Verfahren nach Mayring gewählt (vgl. Mayring 2008, S. 74). Es wurden insgesamt 126 Module und ihre Inhalte mittels deduktiv gebildeter Kategorien untersucht. So wird ein Categoriesystem, welches in diesem Fall aus Schlagwörtern besteht, an das Dokument herangetragen, um gewünschte Inhalte zum Thema Sterben, Tod und Trauer zu identifizieren (ebd.). Durch das deduktive Verfahren lassen sich die Informationen aus dem Text herausfiltern, die für die Untersuchung und die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Die abgesonderten Begriffe sollen anschließend auf weitere Merkmale untersucht werden. Hierfür eignet sich eine an Mayring (2008) orientierte Inhaltsanalyse.

Durch die Schlagwortsuche können gezielt Inhalte zu den Themen Sterben, Tod und Trauer extrahiert werden. Andere Seminarinhalte sind für die Fragestellung nicht zielführend. Die vorherige Theoriebildung führte zur Festlegung folgender Schlagwörter, da diese die unmittelbare Behandlung der Themen Sterben, Tod und Trauer beinhalten:

1. Hospiz
2. Hospizarbeit
3. Palliative
4. Palliative-Care
5. Trauer
6. Tod

- 7. Sterben
- 8. Sterbebegleitung
- 9. Trauerbegleitung

Hochschulübergreifend wurden insgesamt sechs Modulhandbücher untersucht. Das Material wurde zeilenweise durchgegangen. Zur Kontrolle der Ergebnisse wurden die Dokumente mittels einer Suchfunktion (Preview IOS) erneut auf die festgelegten Schlagwörter überprüft. Die Ergebnisse der Analyse werden in folgender Tabelle (Tabelle 1) dargestellt.

Tabelle 1: Eigenständiges Modul zum Themenfeld Sterben, Tod und Trauer

HS	Modulhandbücher	Anzahl der untersuchten Module	Eigenständiges Modul zum Thema Sterben, Tod und Trauer
KSH	Stand Oktober 2015	20	0
EHB	Stand März 2012	23	0
ASH	Stand 2015 Stand März 2016	23 23	0
FHP	Stand 2013/2014	17	0
BTU	Stand 2012	20	0

Anschließend wurden die Modulbeschreibungen auf die Schlagwörter untersucht. Hierbei ließen sich zwei Fundstellen festhalten. Die KSH wies das Schlagwort 'Sterbebegleitung' (Zimmermann 2015, S. 25) auf und die ASH 'Hospizarbeit' (Hartmann et al 2015, S.41).

Nach Beendigung der Untersuchung der Modulhandbücher wurden die Vorlesungsverzeichnisse herangezogen. Auffällig war hierbei, dass in den kommentierten Vorlesungsverzeichnissen der Semester 2015/16 und 2016 keine der Schlagwörter in den modulzugehörigen Seminaren gefunden wurden. Dies lässt vermuten, dass eine Thematisierung der Inhalte zwar in den vorgesehenen

Lehrveranstaltungen zu den Modulen möglich ist, aber in den zu untersuchenden Semestern keine Behandlung der Themen stattfand. Um dies beweisen zu können, müssten allerdings Experteninterviews mit den verantwortlichen Dozenten geführt werden. Dies konnte aus Zeitgründen nicht umgesetzt werden. Außerdem wurde ein Modul Namens 'Trauerbegleitung von Kindern und Erwachsenen' an der FHP durch die Schlagwörteruche sichtbar. Dieses Modul ist für den Studiengang Bildung und Erziehung in der Kindheit vorgesehen und für den Studiengang der Sozialen Arbeit als offenes Angebot wählbar. Da das Seminar keinen festen Bestandteil im Regelstudienplan darstellt, wird auf diese Fundstelle nicht genauer eingegangen. Es lässt sich dennoch festhalten, dass das Seminar für den Studiengang 'Bildung und Erziehung in der Kindheit' ein Teilmodul und Lehrangebot darstellt und für die Soziale Arbeit diesbezüglich nicht vorgesehen ist.

Da die Untersuchung der Modulhandbücher nur eine oberflächliche Aussage liefert und keine Aussage über weitere Thematisierungen in den Lehrveranstaltungen der vergangenen Semester, wurden anschließend die Vorlesungsverzeichnisse des Wintersemesters 2015/16 und des Sommersemesters 2016 hinzugezogen. Um auf Inhalte in den Vorlesungsverzeichnissen zu stoßen, wurden diese auf die gleichen Schlagwörter untersucht. Die Analyse der Vorlesungsverzeichnisse auf die neun Schlagwörter wiesen insgesamt vier Fundstellen auf. Zusammenfassend lassen sich folgende Kodiereinheiten inklusive Fundstellen in beiden untersuchten Dokumentenarten tabellarisch darstellen (Tabelle 2).

Tabelle 2: Modul- und Lehrveranstaltungsübersicht WiSe 2015/2016 und SoSe 2016

HS	Modul	Lehrveranstaltungen	Kodiereinheit	Fundstelle
KSH	Modul 14 Anthropologie der Sozialen Arbeit	14.1 Einführung in die Anthropologischen Grundlagen	„Sterben-Erinnern- Gedenken“	VLV WiSe 15/16 1.Semester
	Modul 6 Konzepte sozial- professionellen Handelns II	6.1 Spezielle beraterische Konzepte	„Sterbebegleitung“	Modul- beschreibung
EHB	Modul 2 Individuen und Gruppen in ihre Lebenswelt und Lebenslagen	2.1 Auf der philosophischen Suche nach den 4 kantischen Fragen in Film und Fernsehen	„(..)Tote zu beerdigen, zu trauern(..)“	VLV WiSe 15/16 2. Semester
		2.4 Sozialmedizin und Soziale Arbeit	„Soziale Arbeit im Hospiz“ „Soziale Arbeit im hospizlichen Bereich“	VLV WiSe 15/16 2.Semester
ASH	Modul 6 Gesellschaft Gesundheit und Soziale Arbeit	6.1 Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit	„Leiden-Schmerz- Sterben“	VLV WiSe 15/16 1.Semester
			„Soziales Leiden- Sterben- Depression“	VLV SoSe 16 1.Semester
	Modul 21 Theorie- Praxis-Vertiefung	Wahlpflichtbereich 8: Soziale Gerontologie	„Hospizarbeit“	Modul- beschreibung

4. Hochschulübergreifende Analyse

4.1. Qualitative Inhaltsanalyse: Inhaltliche Strukturierung

Um die Ergebnisse der Dokumentenanalyse zu interpretieren, wurde eine qualitative Inhaltsanalyse als geeignetes Verfahren betrachtet. Die qualitative Inhaltsanalyse unterteilt sich in drei weitere Untergruppierungen (vgl. Mayring 2008, S. 59 ff). Für die Interpretation der vorliegenden Daten wurde sich an der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring orientiert (vgl. Mayring 2008, S. 83) . Die strukturierende Inhaltsanalyse soll theoriegeleitete und für die Beantwortung der Fragestellung geeignete Kategorien an einen vorliegenden Text herantragen, um das Material zu beleuchten und auf bestimmte Kriterien hin zu bewerten (ebd.). Die inhaltliche Strukturierung wird von Mayring in drei weiteren Formen unterschieden: die typisierende Strukturierung, die formale Strukturierung und die inhaltliche Strukturierung (ebd.). Die inhaltliche Strukturierung soll „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material extrahieren“ und dient der Interpretation und Analyse der Inhalte (ebd. S. 89).

Die Analyse der Lehrveranstaltungen und Modulhandbücher begrenzt sich auf drei Hochschulen. Hierbei handelt es sich um die KSH, die EHB und die ASH. Alle drei Hochschulen liegen im Land Berlin. Die BTU und FHP, jeweils in Brandenburg ansässig, wiesen keine Fundstellen in den Modulhandbüchern des Regelstudienplans auf. Da die BTU keine Vorlesungsverzeichnisse online zu Verfügung stellt (Stand Oktober 2016), kann keine Analyse der tatsächlich angebotenen Lehrveranstaltungen vorgenommen werden. Im Vorlesungsverzeichnis und Modulhandbuch der FHP konnten keine Fundstellen im Regelstudienplan festgehalten werden.

Insgesamt konnten sieben Fundstellen extrahiert werden. Es bestehen zwei Fundstellen im Modulhandbuch an der ASH und KSH, die im kommentierten Vorlesungsverzeichnis des WiSe 2015/16 und SoSe 16 nicht genannt werden, und vier Fundstellen in den kommentierten Vorlesungsverzeichnissen, die wiederum nicht in den Modulbeschreibungen der jeweiligen Module genannt werden. Es wird die

Vermutung aufgestellt, dass die Module 'Soziale Gerontologie' der ASH und 'Konzepte Sozialprofessionellen Handelns II' der KSH grundsätzlich die Behandlung der Themen Hospizarbeit und Sterbebegleitung beinhalten, die Themen jedoch in den angebotenen Lehrveranstaltungen der Seminare des WiSe 15/16 und SoSe 2016 entweder nicht vermittelt oder lediglich nicht in den kommentierten Vorlesungsverzeichnissen genannt wurden. Um dies zu untersuchen, müsste eine Befragung der verantwortlichen Lehrenden vorgenommen werden, welches den Umfang dieser Arbeit übersteigt.

Aus zeitökonomischen Gründen wurde entschieden, eine an Mayring (2008) orientierte Inhaltsanalyse anhand der vorliegenden extrahierten Lehrveranstaltungen durchzuführen. So kann nicht nur eine Aussage über die Anzahl der gefundenen Inhalte gemacht werden, sondern auch über den inhaltlichen Gehalt der extrahierten Fundstellen der Schlagwörteruche und somit der Themen Sterben, Tod und Trauer. Da die in den Modulhandbüchern gefundenen Schlagwörter nicht in den Kommentaren der Vorlesungsverzeichnisse genannt wurden und eine Untersuchung dieser den Rahmen der Arbeit ebenfalls übersteigt, wurde sich auf die Inhalte der angebotenen Lehrveranstaltungen zu konzentriert. Es wird davon ausgegangen, dass die in den kommentierten Vorlesungsverzeichnissen genannten Schlagwörter tatsächlich auch Inhalt der Veranstaltung waren. Es ist jedoch eine weitere Forschung bezüglich der Modulbeschreibungen anzuregen, da fraglich bleibt, ob die Themen in den dafür vorgesehenen Modulen tatsächlich vermittelt wurden.

Aus begrenzten Kapazitäten werden nicht alle Schritte der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) aufgeführt und vollzogen. Um die Analyse dennoch nachvollziehbar und transparent zu gestalten, wird im Folgenden die Kategoriebildung anhand des zuvor extrahierten Materials erläutert und anschließend werden Ausschnitte der Lehrveranstaltungen den Kategorien zugeordnet. Lehrveranstaltungen können so auf deduktiv gebildete Kategorien untersucht werden und einen Eindruck geben, wie die Themen Sterben, Tod und Trauer im Studium der Sozialen Arbeit in Brandenburg und Berlin behandelt werden. Die Analyse der Lehrveranstaltungen lässt möglicherweise eine Interpretation zur Beantwortung der Hauptforschungsfrage zu, inwieweit sich die Wichtigkeit der Themen Sterben, Tod und Trauer im Studium der Sozialen Arbeit widerspiegelt. Um die Analyse verständlich zu gestalten, sollen nun alle extrahierten Fundstellen der Schlagwörter

in Zusammenhang mit den Lehrveranstaltungen genannt und kurz zusammengefasst werden. Eine vereinfachte Darstellung kann im Anhang (Tabelle D/E) gefunden werden.

Zusammenfassung der Lehrveranstaltungen

Im Wintersemester 2015/16 wurde an der KSH die Lehrveranstaltung 'Anthropologie der Sozialen Arbeit' angeboten. Innerhalb der Veranstaltung wird sich mit der Frage der menschlichen Existenz auseinandergesetzt. Es werden einzelne Existenzvollzüge genannt, worunter sich auch die Kette der Worte 'Sterben-Erinnern-Gedenken' als ein zu behandelnder Themenblock befindet.

Im gleichen Semester wurden an der EHB zwei Veranstaltungen angeboten, die ausgewählte Schlagwörter beinhalteten. Die Veranstaltung 'Auf der philosophischen Suche nach den 4 kantischen Fragen in Film und Fernsehen' diskutiert die vier Fragen Kants anhand von Filmen und TV-Serien. Hierbei soll unter anderem diese Frage beantwortet beziehungsweise diskutiert werden: „Welchen Sinn macht es noch, Tote zu beerdigen, zu trauern, zu reden und eine Familie zu gründen?“

Zudem bietet die EHB die Veranstaltung 'Sozialmedizin und Soziale Arbeit' an. Hier geht es um die Behandlung der Themen 'Soziale Arbeit im hospizlichen Bereich' und um 'Soziale Arbeit in Pflegeeinrichtungen/Hospiz'. Dieses Seminar wurde auch im Sommersemester 2016 angeboten.

Die ASH bietet im Wintersemester 2015/16 eine Lehrveranstaltung unter dem Namen 'Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit', mit dem Themenblock 'Leiden-Schmerz-Sterben' an und im Sommersemester 2016 selbige Veranstaltung mit dem veränderten Themenblock 'Leiden-Sterben-Depression'.

4.2. Analyse

Die Analyse der vier Lehrveranstaltungen an drei verschiedenen Fachhochschulen in Brandenburg und Berlin wurde anhand eines deduktiven Categoriesystems durchgeführt. Nach der Zusammenfassung der einzelnen Seminare wurde sich für die Legung eines Querschnitts durch die Kategorien entschieden, um eine möglichst übersichtliche Information zu erhalten, wie die Themen als Querschnitt behandelt

werden. Im Folgenden sollen diese genannt und es soll begründet werden, warum die Kategorien ausgewählt wurden. Die Ergebnisse der Analyse werden zur Veranschaulichung in einer Tabelle (Tabelle 3) dargestellt. Auf eine schriftliche Ausformulierung wurde aus zeitökonomischer und kapazitärer Sicht sowie auf Grund fehlender Relevanz bei der Beantwortung der Fragestellung verzichtet. Auf die inhaltlich strukturierende Analyse folgt eine Interpretation der Ergebnisse zuzüglich der Ergebnisse der Dokumentenanalyse und ein Fazit der gesamten Untersuchung.

Das Categoriesystem wurde mit Hilfe der drei Schritte nach Mayring erstellt, wobei erst die Kategorie definiert wurde, Ankerbeispiele zur Veranschaulichung zitiert und Kodierregeln, wenn nötig, aufgestellt wurden (vgl. Mayring 2008, S. 83). Das Categoriesystem wurde tabellarisch erstellt und findet sich in seiner Vollständigkeit im Anhang (Tabelle F) wieder. Um einen Überblick zu geben, folgt nun die Begründung der Auswahl der Kategorien und im Anschluss die Zuordnung der Informationen der Lehrveranstaltungen zu den Kategorien in tabellarischer Form (Tabelle 3).

1. Kategorie: Bezugswissenschaft

Die Bezugswissenschaft soll Auskunft darüber geben, aus Perspektive welcher wissenschaftlichen Grundannahme sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer beschäftigt werden kann.

2. Kategorie: Lernform

Lernformen sagen etwas über die Art und Weise der Vermittlung der Lerninhalte aus, ob die Inhalte frontal vermittelt oder in Kleingruppen selbst erarbeitet werden. So kann eine Interpretation über die Intensität der Thematisierung von Sterben, Tod und Trauer möglich gemacht werden.

3. Kategorie: Schwerpunkt

Durch die Ermittlung des Schwerpunktes kann ein möglicher Zusammenhang der Thematisierung von Sterben, Tod und Trauer mit einem möglichen hochschulübergreifenden Themenschwerpunkt der Seminare ermittelt werden.

4. Kategorie: Umfang

Der Umfang der Lehrveranstaltungen kann die zeitliche Behandlung der Themen festhalten und in Bezug zur Lernform eine Interpretation über die Intensität der

Themen Sterben, Tod und Trauer geben.

Mit Hilfe der Kategorien lassen sich folgende Merkmale der Lehrveranstaltungen, die die Themen Sterben, Tod und Trauer als Querschnitt aufwiesen, festhalten:

Tabelle 3: Kodierzuordnung der extrahierten Lehrveranstaltungen

HS	Lehrveranstaltung	Bezugswissenschaft	Lernform	Schwerpunkt	Umfang
KSH	14.1 Einführung in die Anthropologischen Grundlagen	Anthropologie	Vorlesung	Existenzvollzüge	1,5 SWS
EHB	2.1 Auf der philosophischen Suche nach den 4 kantischen Fragen in Film und Fernsehen	Philosophie	Seminar	Existenz	2 SWS
	2.4 Sozialmedizin und Soziale Arbeit	Medizin	Seminar	Gesundheit	7,5
ASH	6.1 Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit (2)	Soziologie	Vorlesung	Gesellschaft	1 SWS

4.3. Ergebnisse der hochschulübergreifenden Analyse

Dokumentenanalyse

Die Untersuchung der Modulhandbücher ergibt, dass in keiner der ausgewählten Fachhochschulen in Brandenburg und Berlin ein eigenständiges Modul zum Thema Sterben, Tod und Trauer angeboten wurde. Das heißt, keiner der Modultitel beinhaltet eines der ausgewählten Schlagwörter. An der KSH und ASH konnten 'Hospizarbeit' und 'Sterbebegleitung' in den Beschreibungen von zwei Modulen gefunden werden. In den kommentierten Vorlesungsverzeichnissen wurden die Themen hingegen nicht erwähnt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass dennoch eine Behandlung erfolgte. Fraglich bleibt, warum keine Erwähnung in den Vorlesungsverzeichnissen erfolgte. Es ist zu vermuten, dass den Themen kein übergeordneter Themenschwerpunkt eingeräumt wird und auf andere Inhalte größeren Wert gelegt wird. Da die tatsächlichen Inhalte der Lehrveranstaltungen in

dieser Forschungsarbeit nicht analysiert wurden, lassen sich nur Spekulationen aufstellen. Es wird davon ausgegangen, dass die Themen durchaus Inhalt der Seminare sein können und die Lehrenden entscheiden, ob sie diese behandeln und in den kommentierten Vorlesungsverzeichnissen erwähnen. Ob dies zutrifft und sinnvoll ist, sollte mit Experteninterviews untersucht werden. Nach der Untersuchung der Modulhandbücher auf eigenständige Module zum Thema Sterben, Tod und Trauer folgte die Untersuchung der Vorlesungsverzeichnisse. Wie schon erwähnt, wurden die Schlagwörter 'Hospizarbeit' und 'Sterbebegleitung' hier nicht gefunden. Es ließen sich jedoch andere Schlagwörter in fünf der angebotenen Lehrveranstaltungen finden. Die AHS bot im Wintersemester wie im Sommersemester die gleiche Vorlesung an, nur mit Veränderung der Wortreihe von 'Leiden-Schmerz-Sterben' im Wintersemester zu 'Soziales Leiden-Sterben-Depression' im Sommersemester. Es scheint sich hierbei jedoch um einen festen Bestandteil zu handeln und möglicherweise auch in vergangenen und kommenden Semestern Teil der Veranstaltung zu sein. Auch die EHB bot das Seminar „Sozialmedizin und Soziale Arbeit“ sowohl im Wintersemester 2015/16 als auch im Sommersemester 2016 an. 'Soziale Arbeit im Hospiz' bildet hier sogar einen Themenblock, der behandelt wird und ist als Besonderheit in dieser Untersuchung zu werten. Die Behandlung von Hospizarbeit im Studium der Sozialen Arbeit sollte den offenen Umgang mit den Aufgaben und Anforderungen einer Sozialarbeiter*in in der Hospizarbeit und eine Auseinandersetzung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer beinhalten. Das nächste Seminar, welches mittels der Schlagwortsuche identifiziert wurde, nennt sich 'Auf der philosophischen Suche nach den 4 kantischen Fragen in Film und Fernsehen'. Es wurde an der EHB hingegen nur im Wintersemester angeboten. Hierbei wird sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit es noch Sinn ergibt, Tote zu beerdigen und zu trauern. Es scheint sich hierbei vordergründig um die Frage nach der menschlichen Existenz zu handeln. Eine explizite Behandlung der Themen Sterben, Tod und Trauer kann durchaus einen Schwerpunkt in diesem Seminar bilden, da sich im Zusammenhang mit der Existenzfrage auch mit der Endlichkeit des menschlichen Lebens auseinandergesetzt werden sollte. Die mediale Unterstützung von Film und Fernsehen als Diskussionsgrundlage regt einen offenen Diskurs über die Endlichkeit des menschlichen Lebens an. Die KSH bietet das Seminar 'Einführung in die Anthropologischen Grundlagen' zwar im Wintersemester und im Sommersemester

an, doch wird der Themenblock 'Sterben-Erinnern-Gedenken' nur im Wintersemester im Vorlesungsverzeichnis genannt. Es ist davon auszugehen, dass eine Behandlung im Sommersemester nicht Teil der Lehrveranstaltung sein soll.

Wird nur das Ergebnis der Dokumentenanalyse betrachtet, so scheint die EHB einen ernstzunehmenden Umgang mit den Themen Sterben, Tod und Trauer mit dem in zwei Semestern angebotenen Seminar 'Sozialmedizin und Soziale Arbeit' zu leisten. Fraglich bleibt, ob eine Behandlung auch in den kommenden Semestern erfolgt. Hospizarbeit als Teil der Sozialmedizin scheint nach Betrachtung der Theorie ein guter Anfang zu sein, sich den Themen Sterben, Tod und Trauer im Kern anzunähern, da auch Fragen der Endlichkeit unbedingt Teil der Beschäftigung mit der Hospizarbeit sein sollten.

Wird die im Fokus liegende Hauptforschungsfrage betrachtet, inwieweit sich die Relevanz der Themen Sterben, Tod und Trauer im Studium der Sozialen Arbeit an ausgewählten Fachhochschulen in Brandenburg und Berlin widerspiegelt, lässt sich feststellen: Es werden keine eigenständige Module oder Teilmodule an den fünf Hochschulen angeboten. Laut den Vorlesungsverzeichnissen setzen sich nur vier verschiedene Lehrveranstaltungen im Wintersemester und zwei im Sommersemester mit der Thematik auseinander. Durch die geringfügige Beschäftigung lässt sich vermuten, dass die Themen Sterben, Tod und Trauer nicht als für die Soziale Arbeit relevant erachtet werden. Hinzuzufügen ist, dass lediglich bei drei der untersuchten Hochschulen ein Angebot an Lehrveranstaltungen festgestellt werden konnte.

Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse

Wird genauer auf die extrahierten Lehrveranstaltungen geblickt, so können auch hier an der EHB Besonderheiten bei der Auseinandersetzung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer gesehen werden. Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein Seminar, welches in viertägigen Blöcken angeboten wird, die jeweils 7,5 Stunden andauern. Einzelne Schwerpunkte des Gesundheitssystems und die Arbeit der Sozialen Arbeit sind hierbei Themenschwerpunkt. Darunter befindet sich auch der Themenblock 'Soziale Arbeit im hospizlichen Bereich'. Die Bezugswissenschaft ist die Medizin. Diese zeitintensive Behandlung setzt eine durchaus ausgiebige Auseinandersetzung mit der hospizlichen Sozialarbeit voraus. Auf die genauen

Inhalte der Themenblöcke wird nicht eingegangen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Aufgabenbereiche und Besonderheiten der Hospizarbeit behandelt werden und auch die Strukturen innerhalb von Institutionen des Gesundheitswesens erläutert werden. Ein weiteres Seminar der EHB beschäftigt sich mit den vier kantischen Fragen in Bezug auf Film und Fernsehen. Bezugswissenschaft des Seminars bildet die Philosophie. Es ist zu vermuten, dass sich das zwei wochenstündige Seminar mit der Frage nach der Existenz des Menschen befasst. Hierbei kann die Endlichkeit des menschlichen Lebens nicht ausgeklammert werden. Diskussionen unter anderem über den Sinn, Tote zu beerdigen, zu trauern oder eine Familie zu gründen angesichts der Endlichkeit des menschlichen Lebens, sind hier in der Beschreibung angekündigt. Sehr wichtig für den Auftrag der Sozialen Arbeit im Bereich von Sterben, Tod und Trauer ist die eigene Wahrnehmung und Auffassung über die Endlichkeit. Ein philosophischer Zugang kann das Bewusstsein hierfür fördern.

Es bleiben drei weitere Veranstaltungen, die genannt werden sollen. Anders als bei der EHB werden an der KSH und ASH keine Seminare zu den Themen angeboten, sondern nur Vorlesungen. Die ASH bietet im Wintersemester und im Sommersemester eine Vorlesung mit der Bezugswissenschaft Soziologie an. Es werden zehn Vorlesungstermine angeboten, die jeweils eine Stunde dauern. Am achten Termin werden die Themenkomplexe 'Leiden-Schmerz-Sterben' im Wintersemester und 'Soziales Leiden-Sterben-Depression' im Sommersemester behandelt. Die Behandlung der Themen aus soziologischer Sicht steht hierbei im Vordergrund. Abgeleitet aus der Theorie könnte der Zusammenhang zwischen der Umwelt und dem Sterbenden und Trauernden beschrieben und auf Einflussfaktoren abgezielt werden. Beide Veranstaltungen werden allerdings im selben Fachsemester angeboten und es sind keine thematisch aufeinander folgenden Vorlesungen. Somit werden die Themen Sterben, Tod und Trauer nicht im vollen Umfang behandelt werden können. Fraglich bleibt auch, ob eine Vorlesung zum Thema ausreicht, um die Wichtigkeit für die Soziale Arbeit zu begreifen. Studenten, die an diesem Vorlesungstermin fehlen, werden keine weitere Behandlung im Studium vorfinden.

Auch bei der Veranstaltung der KSH handelt es sich um eine 1,5-stündige Vorlesung. Das Verpassen dieses Vorlesungstermins ergibt wieder eine Nichtbehandlung der Themen Sterben, Tod und Trauer. Die Vorlesungen finden im Rahmen der

Anthropologie statt und befassen sich an einem Vorlesungstermin mit dem Themenkomplex 'Sterben-Erinnern-Gedenken'. Existenzvollzüge bilden den Themenschwerpunkt der Vorlesungen. Eventuell werden Fragen der menschlichen Existenz behandelt und Trauerrituale thematisiert, sowie die Frage danach, was nach dem Tod geschieht. Ob eine Vorlesung von 1,5 Stunden diese hoch philosophischen Fragen beantworten kann, und ob sich im Selbststudium weiter mit diesen Fragen auseinandergesetzt wird, ist fraglich.

5. Fazit

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, herauszufinden, inwieweit sich die Relevanz der Themen Sterben, Tod und Trauer im Studium der Sozialen Arbeit an ausgewählten Fachhochschulen in Brandenburg und Berlin darstellt und in einem eigenständigen Modul widerspiegelt. Zu diesem Zweck wurde eine Dokumentenanalyse an fünf verschiedenen Hochschulen in Brandenburg und Berlin durchgeführt und so Modulhandbücher mittels Schlagwörter auf Inhalte untersucht. Danach ergab sich, dass es an keiner der Fachhochschulen ein eigenständiges Modul zum Thema Sterben, Tod und Trauer existiert. Lediglich an der ASH und der KSH wurden in den Modulbeschreibungen ausgewählte Schlagwörter gefunden, die allerdings nicht in den Vorlesungsverzeichnissen der ausgewählten Semester vorkamen und kein Teil der Untersuchung waren.

Nach der erfolglosen Suche nach eigenständigen Modulen wurden die Vorlesungsverzeichnisse des WiSe 2015/16 und SoSe 2016 auf die gleiche Art und Weise untersucht, um herauszufinden, ob die Themen als Querschnittsthema behandelt werden. Nach dem die Untersuchung an drei von fünf Hochschulen Fundstellen herausfiltern konnte, erfolgte die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse. Die Inhaltsanalyse diente dem Zweck der Beantwortung der Forschungsfrage und zwar, wie die Themen als Querschnittsthema behandelt werden. Die Untersuchung der angebotenen Lehrveranstaltung ergab zwar, dass sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer als Querschnitt beschäftigt wird, doch handelte es sich bei drei von fünf gefundenen Veranstaltungen um Vorlesungen, die sich einmalig für höchstens 1,5 Stunden mit eines der Themen beschäftigen. Nur die EHB wies eine intensivere Beschäftigung mit den Themen auf, durch die Fundstelle eines Unterrichtsblocks von

7,5 Stunden, der sich mit der Sozialen Arbeit im Hospiz beschäftigt, was eine Ausnahme in dieser Untersuchung darstellt. Zwar kann anhand der Untersuchung festgestellt werden, dass die Themen Sterben, Tod und Trauer durchaus als Querschnittsthema behandelt werden, dies jedoch mit einschlägiger zeitlicher Einschränkung verbunden ist und die Intensität und die ausreichende Behandlung durchaus fraglich bleibt.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Themen Sterben, Tod und Trauer keine übergeordnete Rolle im Studium der Sozialen Arbeit durch ein eigenständiges Modul oder Teilmodul darstellen. Von fünf untersuchten Hochschulen wiesen nur drei Hochschulen querschnittshafte Behandlungen der Themen auf. Nicht Teil der Untersuchung war das Seminar 'Trauerbegleitung von Kindern und Erwachsenen' an der FHP, da es sich bei der Veranstaltung zwar um ein offenes Seminar, also auch um eines für die Soziale Arbeit zugängliches handelt, dies aber nicht im Regelstudienplan des Präsenzstudiums Soziale Arbeit vorgesehen ist.

Es bleibt fraglich ob eine intensive Behandlung der Themen vorausgesetzt werden kann. Durch eine Zuordnung der Themen Sterben, Tod und Trauer zu einem bereits bestehenden Modul oder gar ein eigenständiges, könnten die Themen als fester Teil der Sozialen Arbeit integriert und so als bestehendes Arbeitsfeld erkennbar gemacht werden. Die Modulhandbücher und vergangene Vorlesungsverzeichnisse der Brandenburger und Berliner Hochschulen zeigen, dass die Vermittlung der Themen nur als Querschnitt in Seminaren behandelt werden. Hierbei liegt zwar der Schwerpunkt auf philosophischen Fragen der Existenz und auf Fragen Gesundheitsförderung, doch ob eine allein Veranstaltung ausreicht ist fraglich.

III Schlussteil

6. Resümee und Ausblick

Grundlegend steht fest: Auch wenn der Tod zerstörerisch, ungerecht oder zu früh erscheint, ist er doch Teil des Lebens. Die Auseinandersetzung mit ihm ist deshalb unvermeidlich. Die Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Themen Sterben und Tod in einer modernen Gesellschaft, wie Deutschland, im alltäglichen Leben verdrängt werden. Der Tod stellt für jeden Menschen eine existenzielle Bedrohung dar, die aus dem Alltag ausgeblendet wird. Tritt er jedoch ein, stürzt er die Betroffenen, Sterbenden wie Trauernden in Ungläubigkeit und Verzweiflung.

Durch die fehlende Auseinandersetzung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer fühlen sich Betroffene isoliert und in vielen Fragen überfordert und ratlos. Diese Belastung in einer ohnehin schon einzigartigen Krisensituation gilt es nach Bedarf von Sozialarbeiter*innen zu begleiten. Die Verdrängung der Themen Sterben, Tod und Trauer muss für die Soziale Arbeit als Signal und Handlungsaufforderung gesehen werden. Die Bedürfnisse von Trauernden und Sterbenden müssen durch den gesundheitlichen Auftrag durch die Soziale Arbeit vertreten werden.

Durch Methoden wie der Ressourcen- und Systemorientierung kann die Soziale Arbeit in Bereichen wie die der Hospizarbeit bestmöglich unterstützen. Hierbei kann sie die Vernetzung von Hilfesystemen optimieren, Kooperationen fördern und rechtliche wie auch psychosoziale Beratungen für Betroffene anbieten. Die Hospizbewegung, die in England ihren Ursprung fand, erkannte die Folgen der verdrängten Themen schon früh. Doch die Untersuchungen zeigen, dass Sozialarbeiter*innen noch keinen festen Bestandteil in deutschen Hospizen einnehmen. Durch den gesundheitsfördernden Auftrag der Sozialen Arbeit wird diese jedoch als fester Bestandteil des multiprofessionellen Teams eines Hospizes beschrieben. Die Soziale Arbeit ist in Hospizen oder in anderen Bereichen der Trauer- oder Sterbebegleitung noch nicht ausreichend vertreten. Es kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die Soziale Arbeit mit den Fähigkeiten der Mobilisierung von Netzwerken, Stärken und Ressourcen der Betroffenen eine Unterstützung und ein 'Verbündeter' der Hospizbewegung sein kann und dieses Feld

als Handlungsraum wahrnehmen muss. Die Gesundheit der letzten Lebensphase ist unmittelbar mit dem Umfeld des Sterbenden verbunden. Der Trauerprozess der Hinterbliebenen kann durch die Begleitung und die Förderung des offenen Diskurses bewältigt werden. So soll die Gesundheitsförderung auch bei der Bewusstmachung der Themen in anderen Arbeitsfeldern als wichtig angesehen werden. Nur wenn der offene Umgang gefördert und wiederbelebt wird, können Trauer- und Sterbeprozesse im System positiv durchlaufen werden. Es ist von großer Bedeutung, dass sich Sozialarbeiter*innen und andere professionelle Kräfte für die Bewältigung der Themen Trauer, Tod und Sterben einsetzen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Vorher muss sich jedoch auch mit der eigenen Todesvorstellung und der Position hierzu beschäftigt werden. Das sollte schon im Studium geschehen. Auch die Untersuchung von fünf Hochschulen bestätigt die Vermutung, dass die Bedeutung des Themenfeldes Sterben, Tod und Trauer in der Ausbildung noch nicht ausreichend berücksichtigt wird. Von vier Hochschulen wurden insgesamt drei Vorlesungen und zwei Seminare zu den Themen angeboten. Der Umfang der Vorlesungen von höchstens 1,5 Stunden, lässt sich jedoch als nicht ausreichend bewerten für eine intensive Auseinandersetzung mit diesem essentiellen Thema. Allein das Seminar der EHB, das sich in vier Tagesblöcken von 7,5 Stunden mit der Sozialmedizin befasst, lässt eine ausführliche Behandlung vermuten. Hierbei stellt 'Soziale Arbeit im Hospiz' einen eigenen Tagesblock dar.

Fraglich bleibt, warum das Hospiz und damit die Themen Sterben, Tod und Trauer nicht fester Bestandteil des Studiums an den untersuchten Hochschulen ist. Um weitere Aussagen über die Thematisierung der Themen Sterben, Tod und Trauer im Studium der Sozialen Arbeit treffen zu können, müssten weitere Hochschulen auf relevante Inhalte untersucht werden. Außerdem wäre es notwendig Experteninterviews an Hochschulen mit Dozenten zu führen, um eine Einschätzung der Lehrenden über die Relevanz zu erfahren und mögliche Blockaden aufzudecken. Denn durch Angebote im Studium kann das Feld von Sterben, Tod und Trauer als 'sozialarbeitsrelevant' sichtbar gemacht und Kooperationen geknüpft werden. Dies ist notwendig, um auch die Hospizbewegung und die Themen Sterben, Tod und Trauer stärker zu etablieren und zu unterstützen. Ein Blick in die Vorlesungsverzeichnisse des kommenden WiSe 2016/17 zeigt eine wichtige Veränderung. Die KSH bietet hier nun ein Seminar im fünften Semester mit dem Namen „Soziale Arbeit in der Hospiz-

und Palliativversorgung an. Es wäre wünschenswert, wenn ein solches Seminar, einen festen Bestandteil bilden würde und in allen Curricula vorkäme.

In dem die Soziale Arbeit die Themen offen ausspricht und als Teil ihrer Arbeit versteht, kann sie zur Trauer befähigen und damit eine Bereicherung sein. Es ist letztlich zu vermuten, dass eine Gesellschaft, die die Themen länger ignoriert, auf dem Weg ist, krank zu werden. Der Tod gehört zum Leben.

„Wollen wir dem Leben wieder größere Natürlichkeit, Wahrhaftigkeit, Tiefe, Bedeutung, vertieften Sinn und Qualität zurückgeben, müssen wir uns darum bemühen, Sterben und Tod als immer anwesende Lebenswirklichkeit zurückzuholen und bis in unseren Alltag hinein zu integrieren.“ (Bickel & Tausch- Flammer 1995)

Bibliographie

Ariès, Philippe (1997). Geschichte des Todes. München: dtv wissenschaft.

Albrecht, Elisabeth & Orth, Christel & Schmidt, Heida (2006). Hospizpraxis. Ein Leitfadens für Menschen, die Sterbenden helfen wollen. 5. Auflage. Freiburg im Breisgau: Herder Spektrum.

Bickel, Lis & Tausch-Flammer, Daniela (1995). Wenn ein Mensch gestorben ist – wie gehen wir mit dem Toten um? Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Bock, Renate & Graf, Gerda (2013). Hospiz macht Schule: Ein sozialpädagogisches Konzept für die Projektarbeit mit Grundschulern und Erfahrungen aus der Praxis. In Jungbauer, Johannes & Rainer Krockauer (Hrsg.), Wegbegleiter, Trost und Hoffnung. Interdisziplinäre Beiträge zum Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. (Band 18., S. 258- 281.) Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Borasio, Gian Domenico (2012). Über das Sterben. 6. Auflage, München: Verlag C.H. Beck.

Burgheim, Werner (2005). Im Dialog mit Sterbenden. Zuhören-reden-sich verstehen. Merching: Heckert Forum.

Busche, Anne & Strege, Maria-Anna (1991). Die Rolle der Sozialarbeiterin. In Student, Johann-Christoph (Hrsg.). Das Hospiz-Buch. (S.63-72). Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Bödiker, Marie & Monika Theobald (2007). Trauer-Gesichter: Hilfen für Trauernde-Arbeitsmaterialien für die Trauerbegleitung. Wuppertal: Der Hospiz Verlag.

Canacakis, Jorgos (1987). Ich sehe deine Tränen. Trauern, Klagen, Leben können. 17. Auflage, Stuttgart, Zürich: Kreuz.

Campbell, Don (1998). Die Heilkraft der Musik. München: Droemersch Verlagsanstalt.

de Ridder, Michael (2013). Vom guten Sterben, Lebensende - Wie wollen wir Sterben? in: Geo Wissen, 51, S. 53.

Everding, Gustava & Westrich, Angelika (2001). Würdig Leben bis zum letzten Augenblick. Idee und Praxis der Hospizbewegung. (2. Auflage). München: Verlag C.H. Beck.

Fischer, Birgit (2014). Zentrale Aufgaben der Sozialen Arbeit. In Wasner, Maria & Pankofer, Sabine (Hrsg), Soziale Arbeit in Palliative-Care. Ein Handbuch für Studium und Praxis. (S.116-121). München: W. Kohlhammer.

Fröhlich, Elfriede (2014). Stationäre Hospize als letzte Heimat-Beiträge der Sozialen Arbeit. In Wasner, Maria & Pankofer, Sabine (Hrsg), Soziale Arbeit in Palliative-Care. Ein Handbuch für Studium und Praxis. (S.102-107). München: W. Kohlhammer.

Früchtel, Frank & Straßner, Mischa & Schwarzloos, Christian (Hrsg.) (2016). Relationale Sozialarbeit. Versammelnde, vernetzende und kooperative Hilfeformen. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Fülbier, Ursula & Wauschkuhn, Karin (2011). Anforderung und Tätigkeitsprofil für Hospiz- und Palliativsozialarbeit. In Nordrhein-westfälisches Qualitätskonzept. Maßstäbe für die Soziale Arbeit im Hospiz- und Palliativbereich. 2.Auflage (S. 26-37). Münster: Alpha.

Gronemeyer, Reimer (2007). Sterben in Deutschland, Wie wir dem Tod wieder einen Platz. In unserem Leben einräumen können, Frankfurt am Main: Fischer Verlag GmbH.

Heinzen, Ulrike (2005). Musiktherapie in Burgheim, Werner (Hrsg.), Im Dialog mit Sterbenden.reden-zuhören-sich verstehen. (S. 149-177). Merching: Forum.

Hoffmann, Josef (1991). Sterben lernen, um leben zu können- Reifen im Bewußtsein der Endlichkeit des Lebens. In Scheiblich, Wolfgang (Hrsg.), Abschied, Tod und Trauer in der sozialtherapeutischen Arbeit. (S.37-55). Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Jungbauer, Johannes & Rainer Krockauer (2013). Wegbegleiter, Trost und Hoffnung. Interdisziplinäre Beiträge zum Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Band 18. Opladen, Berlin & Tortonto: Barbara Budrich.

Jülischer, Jochen (1999). Es wird alles wieder gut, aber nie mehr wie vorher. Begleitung in der Trauer. Würzburg: Echter.

Kübler-Ross, Elisabeth (1992). Interviews mit Sterbenden. 16. Auflage. Stuttgart: Kreuz.

Lammer, Kerstin (2006). Den Tod begreifen. Neue Wege in der Trauerbegleitung. 4. Auflage. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener.

Leutbecher, Karin, Rohlfing, Antje, Schneider, Jens (2011). Einleitung. In Arbeitskreis psychosozialer Fachkräfte in Hospiz- und Palliativeinrichtungen in NRW (Hrsg.). Nordrhein-westfälisches Qualitätskonzept. Maßstäbe für die Soziale Arbeit im Hospiz- und Palliativbereich. 2. Auflage. (S. 7-8). Münster: Alpha.

Mayring, Philipp (2002). Qualitative Sozialforschung. 5. Auflage. Weinheim und Basel. Beltz.

Mayring, Philipp (2008). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 10. Auflage. Weinheim und Basel. Beltz.

Miethe, Ingrid (2011). Biographiearbeit. Lehr- und Handbuchfür Studium und Praxis. Weinheim: Juventa.

Müntefering, Franz (2012). Vorwort. In Krenz, Cornelia (2013). Ein Beweis des Lebens. Grundlagen Sozialer Arbeit im stationären Hospiz. (S.9). Freiburg: Centaurus Verlag & Media KG.

Mucksch, Norbert (1991). Klientenzentrierte Trauerbegleitung als Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit. Münster, Hamburg: Lit Verlag.

Niederreiter, Lisa (2005). Kunsttherapie mit Sterbenden und Trauernden Burgheim, Werner (Hrsg.): Im Dialog mit Sterbenden.reden-zuhören-sich verstehen. (S. 123-147). Merching: Forum.

Nomos Verlagsgesellschaft (2013). Gesetze für die soziale Arbeit: Textsammlung. 3. Auflage. Baden-Baden: Nomos (Nomos-Gesetze).

Otterstedt, Carola (2005). Tiere als Helfer. In der Begleitung Burgheim, Werner (Hrsg.): Im Dialog mit Sterbenden. reden-zuhören-sich verstehen. S. 179-195. Merching: Forum.

Raischl, Sepp (2001). Soziale Arbeit im Umfeld Sterben, Tod und Trauer. In Everding, Gustava & Westrich, Angelika (Hrsg): Würdig Leben bis zum letzten Augenblick. Idee und Praxis der Hospizbewegung. 2. Auflage. München: C.H. Beck.

Schmid, Wilhelm (2004). Ars Moriendi. Student, Johann-Christoph (Hrsg.), Sterben, Tod und Trauer. Handbuch für Begleitende. (S.43-47). Freiburg, Basel, Wien: Herder.

Silber, Otto-Heinrich (2003). Klangtherapie- Weg zur inneren Harmonie. Im Gespräch mit Jürgen Hoeren. Breisgau: Herder.

Student, Johann-Christoph & Napiwotzky (2007). Palliativ Care. wahrnehmen – verstehen – schützen. Stuttgart: Thieme.

Student, Johann-Christoph, Mühlum, Albert & Ute Student (2007). Soziale Arbeit in Hospiz und Palliative Care. 2. Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Student, Johann-Christoph (1991). Das Hospiz-Buch. Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Schäfer, Julia (2011). Tod und Trauerrituale in der modernen Gesellschaft. Perspektiven einer alternativen Trauer- und Bestattungskultur. Stuttgart: ibidem-Verlag.

Von der Fecht (2015). Grundkurs Trauerbegleitung. Berlin – Brandenburg: Trauerakademie.

Wagner, Ulrike (2014). Zielgruppen in Wasner, Maria & Pankofer, Sabine (Hrsg). Soziale Arbeit in Palliative-Care. Ein Handbuch für Studium und Praxis. S.61-67. München: W. Kohlhammer.

Wasner, Maria & Pankofer, Sabine (Hrsg.). (2014). Soziale Arbeit in Palliative-Care. Ein Handbuch für Studium und Praxis. München: W. Kohlhammer Verlag.

Wendt, Wolf Rainer (2010). Case-Management im Sozial- und Gesundheitswesen: Einführung. 5. Auflage. Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Wohlleben, Ulla (2014). Palliative Care in der Geriatrie: Begleitung schwerstkranker hochbetagter Menschen und ihrer Angehörigen. In Wasner, Maria & Pankofer, Sabine (Hrsg), Soziale Arbeit in Palliative-Care. Ein Handbuch für Studium und Praxis. (S.188-194). München: W. Kohlhammer.

Internetquellen

World Health Organization (2002). WHO-Definition Palliative-Care. Abgerufen am 05.10.16 von https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/WHO_Definition_2002_Palliative_Care_englisch-deutsch.pdf

Niejahr, Elisabeth (2014). Das Geschäft mit dem Tod gibt es schon heute. Die Zeit. Abgerufen am 05.10.16 von <http://www.zeit.de/gesellschaft/2014-11/sterbehilfe-medizin-palliativmedizin-kosten>.

Steinkampf, Veronica (2005). Tiere im Altenheim- Eine Brücke zu mehr Lebensfreude. Abgerufen am 05.10.16 von <http://www.tiergestuetztetherapie.de/pages/texte/wissenschaft/steinkampf/steinkampf.htm>

Migut, Nikolas (2013). 7 Tage im Kinderhospiz (Video), Hamburg: Norddeutscher Rundfunk. http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/7_tage/7-Tage-im-Kinderhospiz,sendung78528.html. (Zuletzt aufgerufen am 19.09.16).

Kraus, Björn (2006). Lebenswelt und Lebensweltorientierung – eine begriffliche Revision als Angebot an eine systemisch-konstruktivistische Sozialarbeitswissenschaft. Aufgerufen am 30.09.2016 von <http://www.sozialarbeit.ch/dokumente/lebensweltorientierung.pdf>

Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2016). Modulhandbuch B.Ed. Abgerufen am 30.09.2016 von <http://www.geschichte.uni-mainz.de/309.php>

Brandenburgische Technische Universität Cottbus- Senftenberg (2013): Bachelor Soziale Arbeit/ Social Work und Bachelor Soziale Arbeit mit deutsch-polnischem Studienschwerpunkt. Modulhandbuch. Abgerufen am 05.10.2016 von https://www-docs.b-tu.de/soziale-arbeit-ba-fh/public/Prüfung/BA_MH-25-05-2016.pdf

Evangelische Hochschule Berlin(2012). Modulhandbuch Bachelor of Arts (B.A.) Soziale Arbeit. Berlin Abgerufen am 05.10.2016 von <http://www.eh-berlin.de/hochschule/aemter-der-ehb/pruefungsamt/soziale-arbeit.html>

Fachhochschule Potsdam (2014/15). Fachbereich Sozialwesen. Modulhandbuch Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit. Präsenzstudiengang BASA Präsenz. Abgerufen am 05.10.2016 von https://www.fh-potsdam.de/fileadmin/user_upload/fb-sozialwesen/studium/ordnungen_und_module/basa-praesenz/studieneintritt_2014/Modulhandbuch_basapraesenz_ws_14_15.pdf

Katholische Hochschule Berlin (2015). Modulhandbuch Studiengang Soziale Arbeit (B.A). Abgerufen am 05.10.2016 von http://www.khsb-berlin.de/fileadmin/user_upload/VVZ/WiSe1516/BA_SozArb_102015_Modulhandbuch.pdf

Alice-Salomon Hochschule Berlin (2016). Modulhandbuch Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. (9. Auflage). Abgerufen am 05.10.2016 von https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/user_upload/pdfs/Studienangebot/Bachelor/Soziale_Arbeit/Modulhandbuch_BA_9.Auflage_M%C3%A4rz2016.pdf

Alice-Salomon Hochschule Berlin (2015). Modulhandbuch Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. (8. Auflage). Abgerufen am 05.10.2016 von https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/user_upload/pdfs/Studienangebot/Anrechnung/SA_Modulhandbuch.pdf

Bundes-Hospiz-Anzeiger (2010/12). Forschung & Lehre. Deutsche Masterstudiengänge Palliative-Care- Eine Übersicht. Abgerufen am 05.10.2016 von http://www.di-uni.de/uploads/media/2011-01-25_Bundes_Hospiz_Anzeiger_Palliative_Care.pdf

Universität Bremen (2016). MASTERSTUDIENGANG M. A. PALLIATIVE CARE. Abgerufen am 05.10.2016 von <http://www.uni-bremen.de/palliative-care/masterstudiengang.html>

Fachhochschule Potsdam (2015/16). Vorlesungsverzeichnis Wintersemester. Abgerufen am 05.10.16 von https://www.fh-potsdam.de/fileadmin/user_upload/vvz_archiv/lehrangebote_ws1516/15_16_BASA.pdf

Fachhochschule Potsdam (2016). Vorlesungsverzeichnis. Sommersemester. Abgerufen am 05.10.16 von https://www.fh-potsdam.de/studieren/informationssysteme/studium/studienablauf/vorlesungsverzeichnis/?tx_fhpvvz_pi1%5Bgesamt_pdf_erstellen%5D=1

Evangelische Hochschule Berlin (2015/16). ARCHIV: VORLESUNGSVERZEICHNISSE WINTERSEMESTER 2015/2016 Soziale Arbeit. Abgerufen am 05.10.16 von <http://www.eh-berlin.de/hochschule/aemter-der-ehb/lehrbetriebsamt.html>

Evangelische Hochschule Berlin (2016). ARCHIV: VORLESUNGSVERZEICHNISSE SOMMERSEMESTER 2016 Soziale Arbeit Vorlesungsverzeichnis. Abgerufen am 05.10.16 von <http://www.eh-berlin.de/hochschule/aemter-der-ehb/lehrbetriebsamt.html>

Katholische Hochschule Berlin (2015/16). Vorlesungsverzeichnis 1. Semester. Abgerufen am Berlin 05.10.16 von http://www.khsb-berlin.de/fileadmin/user_upload/VVZ/WiSe1516/SozA_1_Komm_WiSe15.pdf

Katholische Hochschule Berlin (2016). Vorlesungsverzeichnis 2. Semester. Abgerufen am Berlin 05.10.16 von http://www.khsb-berlin.de/fileadmin/user_upload/VVZ/WiSe1516/SozA_2_Komm_SoSe16_1.pdf

Katholische Hochschule Berlin (2015/16). Vorlesungsverzeichnis 3. Semester. Abgerufen am Berlin 05.10.16 von http://www.khsb-berlin.de/fileadmin/user_upload/VVZ/WiSe1516/SozA_3_Komm_WiSe15.pdf

Katholische Hochschule Berlin (2016). Vorlesungsverzeichnis 4. Semester. Abgerufen am 05.10.16 von http://www.khsb-berlin.de/fileadmin/user_upload/VVZ/WiSe1516/Praxis_SoSe16.pdf

Katholische Hochschule Berlin (2015/16). Vorlesungsverzeichnis 5. Semester. Abgerufen am 05.10.16 von
http://www.khsb-berlin.de/fileadmin/user_upload/VVZ/WiSe1516/SozA_5_Komm_WiSe15.pdf

Katholische Hochschule Berlin (2016). Vorlesungsverzeichnis 6. Semester. Abgerufen am 05.10.16 von
http://www.khsb-berlin.de/fileadmin/user_upload/VVZ/WiSe1516/SozA_6_Komm_SoSe16.pdf

Katholische Hochschule Berlin (2016). Vorlesungsverzeichnis 7. Semester. Abgerufen am 05.10.16 von
http://www.khsb-berlin.de/fileadmin/user_upload/VVZ/WiSe1516/SozA_7_Komm_WiSe15.pdf

Anhang

- A: Ergänzung zur Dokumentenanalyse (E-Mail vom 25.07.16 Katharina Roesler-Istvánffy)
- B: Vorlesungsverzeichnis der ASH vom Wintersemester 2015/16
- C: Vorlesungsverzeichnis der ASH vom Sommersemester 2016
- D: Tabellarische Semesterübersicht der angebotenen Lehrveranstaltungen zum Thema Sterben, Tod und Trauer Wintersemester 2015/16
- E: Tabellarische Semesterübersicht der angebotenen Lehrveranstaltungen zum Thema Sterben, Tod und Trauer Sommersemester 2016
- F: Tabellarische Übersicht Kodierregeln
- G: Eidesstattliche Erklärung

Anhang A: Ergänzung zur Dokumentenanalyse (E-Mail Juli 2016)

Von: K.Roesler Katharina.Roesler-Istvanffy@B-TU.De
Betreff: Re: WG: Allgemeine Frage
Datum: 25. Juli 2016 um 14:59
An: juliane.voss@fh-potsdam.de

K

Sehr geehrte Frau Voß,
durch die Umstrukturierung unserer FH zur BTU ist bedingt, dass wir noch kein funktionierendes Online-Vorlesungsverzeichnis vorweisen können. Dies ist in Arbeit. Als Beauftragte für die Lehrplanung des Instituts für Soziale Arbeit kann ich Ihnen sagen, dass wir in der Vergangenheit immer wieder vereinzelt Angebote zu Ihrem Thema in den Modulen 05 (Einführung in Handlungsfelder der Sozialen Arbeit) und Modul 13 (Vertiefende reflexion von Handlungsfeldern) hatten. Eine explizite Verankerung in unserem Curriculum in der Form eines eigenständigen Moduls besteht aber nicht. Regulär tauchen diese Themen in Modul 11 (Gesundheit und Soziale Arbeit) in einzelnen Veranstaltungen auf. Im kommenden Wintersemester gibt es kein Angebot in den Module 05 und 13 zu diesem Thema.
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Roesler-Istvánffy

Am 25.07.2016 um 06:59 schrieb tiltag:

Von: Juliane Voß [<mailto:juliane.voss@fh-potsdam.de>]
Gesendet: Donnerstag, 21. Juli 2016 14:48
An: viola.tiltag@b-tu.de
Betreff: Allgemeine Frage

Sehr geehrte Viola Tiltag,
im Rahmen meines Abschlusses BA "Soziale Arbeit" an der Fachhochschule Potsdam führe ich eine Dokumentenanalyse anhand von Modulhandbüchern der Fachhochschulen in Berlin und Brandenburg durch.
Ich möchte herausfinden inwieweit Trauer im Zusammenhang mit Tod & Sterben an den Hochschulen thematisiert wird.
Gibt es im SoSe 16 oder im WiSe 16/17 Seminare zu diesem Themenfeld? (zum Beispiel auch, Hospiz, Palliativ Care, Trauerbegleitung etc.). Falls diese Themen im Studiengang der Sozialen Arbeit behandelt werden, könnten Sie mir eventuell den passenden Link schicken?

Mit freundlichen Grüßen,
Juliane Voß

--
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Roesler-Istvánffy

Diplom Kulturpädagogin
Fakultätsreferentin Fakultät 4

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Lipezker Str. 47
03048 Cottbus

Email: Katharina.Roesler-Istvanffy@B-TU.de
Tel: 0355 / 58 18 436
Fax: 03573 / 58 18 409

Anhang B: Vorlesungsverzeichnis der ASH vom WiSe 2015/16

Studiengangmodule Struktur

Studiengang B.A. Soziale Arbeit Prüfungsordnung 2008
 abstgv/abstgvnr/84883/38 Semester WiSe 2015/16

Nr.	Modul	
1	Propädeutik, Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit.....	2
1.1	Unit 1: Propädeutik.....	2
1.2	Unit 2: Einführung in Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit.....	3
1.3	Unit 3: Exemplarische Vertiefung in Geschichte und/oder Theorie Sozialer Arbeit.....	4
2	Handlungsmethoden I.....	5
3	Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit.....	6
3.1	Unit 1: Praxisreflexion.....	6
3.2	Unit 2: Werkstatt.....	7
4	Fachenglisch.....	10
5	Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit I.....	11
5.1	Unit 1: Einführung in das Recht.....	11
5.2	Unit 2: Familienrecht.....	12
5.3	Unit 3: Kinder- und Jugendhilferecht.....	12
6	Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit.....	12
6.1	Unit 1: Vorlesung: Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit.....	12
6.2	Unit 2: Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	13
6.3	Unit 3: Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	13
6.4	Unit 4: Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	14
7	Diversity Studies.....	15
7.1	Unit 1: Rassismus und Migration.....	15
7.2	Unit 2: Gender- und Queerstudies.....	16
8	Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit.....	17
8.1	Unit 1: Offene Forschungsmethoden.....	17
8.2	Unit 2: Quantitative Forschungsmethoden.....	18
9	Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit II.....	18
9.1	Unit 1: Recht der Grundsicherung und der Sozialhilfe.....	18
9.2	Unit 2: Sozialverwaltungsrecht.....	18
10	Psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	19
10.1	Unit 1: Einführung in psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	19
10.2	Unit 2: Vertiefung psychologischer Grundlagen Sozialer Arbeit.....	19
11	Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	20
11.1	Unit 1: Einführung in pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	21
11.2	Unit 2: Exemplarische Vertiefung pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	21
12	Kultur-Ästhetik-Medien.....	22
12.1	Unit 1: Exemplarische Vertiefung in einem Wahlbereich.....	22
12.2	Unit 2: Grundlagen der Sozialen Kulturarbeit.....	25
13	Handlungsmethoden II.....	26
14	Internationale Soziale Arbeit.....	26
15	Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit.....	28
16	Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagement in der Sozialen Arbeit.....	29
17	Projektmodul I.....	29
18	Projektmodul II.....	32
19	Praktikum und Ausbildungssupervision.....	35
20	Ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit.....	35
21	Theorien und Methoden Sozialer Arbeit.....	35
21.1	Unit 1: Exemplarische Vertiefung von Theorien und Methoden Sozialer Arbeit.....	35
21.2	Unit 2: Handlungsmethoden oder Rekonstruktive Soziale Arbeit.....	35
22	Theorie-Praxis-Vertiefungen.....	37
22.1	Wahlpflichtbereich 1: Kinder- und Jugendhilfe.....	37
22.2	Wahlpflichtbereich 2: Soziale Kultur- und Bildungsarbeit.....	38
22.3	Wahlpflichtbereich 3: Delinquenz und abweichendes Verhalten.....	38
22.4	Wahlpflichtbereich 4: Gesundheit, Krankheit und Soziale Arbeit.....	38
22.5	Wahlpflichtbereich 5: Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit.....	38
22.6	Wahlpflichtbereich 6: Gender- und Queer-Studies.....	39
22.7	Wahlpflichtbereich 7: Rassismus und Migration.....	39
22.8	Wahlpflichtbereich 8: Soziale Gerontologie.....	39
23	Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit III.....	39
23.1	Unit 1: Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.....	39
23.2	Unit 2: Ausgewählte Aspekte des Rechts Sozialer Arbeit.....	40
24	Bachelorarbeit.....	40
25	Wahlmodul.....	40

26	Zusatzmodul 3.....	45
27	Zusatzmodul.....	45
28	Zusatzmodul 2.....	45
29	Zusatzqualifikation Bachelor Soziale Arbeit International.....	45
29.1	Die soziale Struktur der Türkei.....	45
29.2	Menschenrechte und Soziale Arbeit.....	46
29.3	Soziale Arbeit mit Familien und Kindern.....	46
29.4	Soziale Arbeit mit behinderten Menschen.....	46
29.5	Soziale Arbeit mit alten Menschen.....	46
29.6	Community Development und Soziale Arbeit.....	46
29.7	Ethische Grundlagen, Werte und Verantwortung in der Sozialen Arbeit.....	46
29.8	Soziale Arbeit mit Jugendlichen.....	46
29.9	Kunst und Soziale Arbeit.....	46
29.10	Sport und Soziale Arbeit.....	46
29.11	Forschung in der Sozialen Arbeit II.....	46
29.12	Praxiserfahrung im Bereich Sozialer Arbeit.....	46
29.13	Soziale Problemlagen.....	46
29.14	Soziale Arbeit mit Migrant/innen und Flüchtlingen.....	46
29.15	Armut und Soziale Arbeit.....	46
29.16	Kinderschutz und Führsorgesysteme.....	46
29.17	Kriminalität und Soziale Arbeit.....	46
29.18	Straßensozialarbeit.....	47
29.19	Nichtregierungsorganisationen und Soziale Arbeit.....	47
29.20	Anti-Oppressive Practice.....	47
29.21	Gender und Soziale Arbeit.....	47
29.22	Forschung in der Sozialen Arbeit I.....	47
29.23	Management in der Sozialen Arbeit.....	47
29.24	Urbanisierung, städtische Probleme und Soziale Arbeit.....	47
29.25	Substanzmittelmissbrauch und Soziale Arbeit.....	47
29.26	Gesundheit und Umwelt.....	47
29.27	Soziale Arbeit in der Türkei.....	47
29.28	Soziale Arbeit, Feminismus und Gender Theorien.....	47
29.29	Schulsozialarbeit.....	47
29.30	Betriebliche Sozialarbeit.....	47
29.31	Soziale Arbeit und Katastrophenmanagement.....	47

Modulcode S2100 **Drucktext** Propädeutik, Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen verschiedene Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens. Sie können ein vorgegebenes Thema aus dem Bereich der Sozialen Arbeit gliedern, dazu in Bibliotheken und Datenbanken recherchieren, Lösungsansätze erarbeiten und Alternativen diskutieren. Sie können ihre Ergebnisse schriftlich in Abstracts zusammenfassen, mündlich vor einer Gruppe präsentieren und in einer Diskussion verteidigen. Sie erwerben Kenntnisse in Selbst- und Zeitmanagements und erlernen den individuellen Studienverlauf aktiv zu gestalten. Die Absolvent/-innen kennen die real- und theoriegeschichtlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit, insbesondere wesentliche soziale Bewegungen sowie strukturelle gesellschaftliche Voraussetzungen, die die Entstehung Sozialer Arbeit prägten. Sie kennen ausgewählte Biographien bedeutender Wegbereiter/-innen der Sozialen Arbeit und Ideen, die die sozialarbeiterische/-pädagogische Geschichte und Theorie beeinflusst(en). Sie haben einen Überblick über verschiedene theoretische Ansätze und können auf dieser Grundlage für konkrete Situationen der praktischen Arbeit einen eigenen Standpunkt entwickeln.

Modulcode S1110 **Drucktext** Unit 1: Propädeutik

Kurzbeschreibung Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens, Lesens und Präsentierens sowie der Moderation; an Techniken und Methoden insbes. Clustering, Mindmapping, Rhetorische Gliederungs- und Argumentationsmuster, Formalia wissenschaftlichen Schreibens, Einführung unterschiedlicher Textformen (wissenschaftlicher Aufsatz, Essay, reflektierter Praxisbericht, Textportfolio, Projektantrag), Bibliotheks- und Internetrecherche, Dokumentationsmethoden, Lesetechniken; Grundlagen und Formalia von Tafel-, Flipchart- und Folienpräsentation, Grundlagen von Moderation und Diskussionsleitung, Lerntechniken, Angebot regelmäßiger Gespräche zur persönlichen Lern- und Arbeitssituation sowie zur Reflexion der individuellen Studienziele.

Veranstaltung S1110

Kommentar

1. Gruppe - Dr. T. Schäfer

In dem Seminar geht es vor um die Begleitung beim Studienbeginn und Hilfe bei ersten Hürden. Im Vordergrund steht dabei das Erlernen und Üben grundlegender wissenschaftlicher Arbeitstechniken, aber auch die "Studierfähigkeit" ganz allgemein. Neben den eher "technischen" Aspekten (Arbeiten verfassen, Lesen, Zitieren, Recherchieren, etc.) geht es auch um die "menschlichen" Seiten des Studiums (Eigenständige Haltung und Orientierung beim Studieren, innere Freiheit und Motivation, gutes Auftreten, eigene Sprache, etc.) – immer je nach Bedarf der Studierenden.

Neben dem Programm im Plenum gibt es vertiefende AG's, die sich eigene Themen erarbeiten und – als Leistungsnachweis – im Plenum vorstellen.

2. und 3. Gruppe - Dr. U. Eberlein

Im Seminar geht es um das Erlernen und Einüben der Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens, aber auch darum, die erste Scheu und Unsicherheit im Studienanfang durch gemeinsame Arbeits- und Diskussionsprozesse zu überwinden. Dabei werden neben allgemeinen Problemen des wissenschaftlichen Studiums insbesondere folgende Fragen behandelt: Wie sind wissenschaftliche Texte zu verstehen und zu analysieren, was sind die ersten wichtigsten Schritte für das eigene Verfassen von Texten, welche unterschiedlichen Textformate gibt es und wie sieht die entsprechende Gestaltung aus, wie funktioniert Literaturrecherche und wie zitiert man richtig?

4. Gruppe - B. Rohner

Folgende zentrale Fragen sollen einleitend im Seminar beantwortet werden: Was versteckt sich hinter „Propädeutik“? Was hat wissenschaftliches Arbeiten mit sozialarbeiterischer Praxis zu tun? Was ist der Sinn wissenschaftlichen Arbeitens? Wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten? Wie werden wissenschaftliche Ergebnisse mündlich/ schriftlich präsentiert? Den roten Faden des Seminars bildet das Anliegen, den Zusammenhang zwischen sozialarbeiterischer Praxis und wissenschaftlichem Arbeiten zu verdeutlichen. Durch eine Lernwerkstatt während der Blockwoche wird die Möglichkeit geboten, Probleme beim Erarbeiten/Präsentieren von wissenschaftlichen Texten zu bearbeiten. Dadurch soll die Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten theoretisch, praktisch und nützlich erfolgen. Konkret wird die wissenschaftliche Recherche, der Umgang mit wissenschaftlichen Texten, das Verfassen eigener Texte und die Präsentation auf Grundlage einleitender Texte erarbeitet.

Prüfungsleistung: Erstellung eines Lernportfolios.

Termin 1. Gruppe 08.10.15 10:00 - 28.01.16 12:00 wöch. 04.02.16 10:00 - 04.02.16 15:00 Einzel 18.11.15 09:00 - 18.11.15 12:30 Einzel 2. Gruppe 07.10.15 15:00 - 27.01.16 17:00 wöch. 3. Gruppe 07.10.15 13:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 14.10.15 13:00 - 14.10.15 15:00 Einzel 4. Gruppe 13.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 17.11.15 09:00 - 17.11.15 13:00 Einzel 02.02.16 09:00 - 02.02.16 13:00 Einzel

Veranstaltung Z002

Kommentar

WissA – Semivirtuelles Seminar Wissenschaftlich Arbeiten. Grundlagen und Praxis

Das Seminar versteht sich als studiengangübergreifendes Alternativangebot zu den üblichen Modulen für Propädeutik (U1) und/oder Wissenschaftliches Arbeiten in den Studiengängen Soziale Arbeit oder Erziehung und Bildung im Kindesalter und adressiert besonders diejenigen von Ihnen, für die Studieren eine Herausforderung darstellt, dadurch, dass Sie es mit Erwerbstätigkeit und/oder Familienleben optimal vereinbaren wollen. Der Kurs beantwortet die grundlegenden Fragen des wiss. Arbeitens – so wie es in den jeweiligen Modulhandbüchern dargestellt und gefordert wird – und entwickelt Kompetenzen zur Handhabung der praktischen Aspekte wiss. Arbeitens. Das Ziel ist, dass Sie die alltäglichen Studienleistungen, bei denen die Anforderungen des wiss. Arbeitens erfüllt werden müssen, (selbst)sicher erledigen können.

Das Seminar integriert vier Präsenz- und vier Onlinelehr-/lernphasen in einem Lehr- und Lernkonzept. Das heißt, Sie haben einerseits die Möglichkeit, unabhängig von Zeit und Ort nach Lust und Laune zu lernen, andererseits die Vorteile einer Präsenzveranstaltung zu nutzen.

Der Lernprozess wird mithilfe der Lernplattform der ASH (Moodle) Schritt für Schritt begleitet. Das Lehr- und Lernszenario sieht für die Onlinephasen Aufgaben, Kontrollfragen oder Übungen vor. Dafür werden entsprechende Texte zur Verfügung gestellt, die Ihren Wissenserwerb fördern und auf die Entwicklung von Kompetenzen abzielen. Ihre Anliegen oder Probleme beim Lernen können Sie sowohl in einem virtuellen Raum während der Onlinephase, als auch in der nächsten Präsenzveranstaltung ansprechen und/oder Lösungen in Interaktion und Dialog mit den anderen Studierenden erarbeiten.

Für die Onlinephasen benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang, aber es sind keine besonderen computertechnischen Kompetenzen erforderlich.

Das Seminar startet mit einer Onlinephase. Auch diejenigen, die sich später für das Seminar eintragen, sind herzlich willkommen. Sobald Sie sich in die Belegliste/LSF

eingetragen haben bzw. die Belegliste für mich zugänglich ist, bekommen Sie von mir eine Einladung zum Kurs, die Informationen über Moodle-Plattform und wesentliche technische und didaktische Einzelheiten beinhaltet.

Termin ohne Gruppe 14.11.15 09:00 - 14.11.15 12:30 Einzel 31.10.15 09:00 - 31.10.15 12:30 Einzel 12.12.15 09:00 - 12.12.15 12:30 Einzel 23.01.16 09:00 - 23.01.16 12:30 Einzel

Modulcode S1120 **Drucktext** Unit 2: Einführung in Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Zusammenhang zwischen den geschichtlichen Verläufen Sozialer Arbeit und den sozialarbeiterischen-/pädagogischen Theorieentwicklungen, Ideengeschichte Sozialer Arbeit, Theorien und Theorieansätze; Schwerpunkte sind: Wurzeln der Sozialen Arbeit (Armenfürsorge und Sozialpädagogik), Ursprünge der Sozialen Arbeit in verschiedenen sozialen Bewegungen, Biographien bedeutender Wegbereiter/innen der Sozialen Arbeit, Soziale Arbeit in unterschiedlichen Epochen (insbes. ab 19. Jh.) in Deutschland und international

Veranstaltung S1120

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. E. Lehnert

Die Professionalisierung von Sozialer Arbeit in Deutschland ist u.a. eng verbunden mit der Geschichte der ersten deutschen Frauenbewegung und dem Konzept der organisierten Mütterlichkeit. So handelt es sich bei dem Beruf der „Fürsorgerin“ um einen der ersten professionellen „Frauenberufe“. In dem Einführungsseminar wird es darum gehen, sich mit dem Übergang von der autoritären ehrenamtlichen Armenfürsorge des Kaiserreichs zur professionellen Sozialen Berufsarbeit zu beschäftigen. Chronologisch folgend soll sich mit dem Paradigmenwechsel in der Weimarer Zeit von der mildtätigen Armenfürsorge hin zu einem (vermeintlichen) Rechtsanspruch auf Wohlfahrt für Alle auseinandergesetzt werden. Kritisch begleitet wird dieser Prozess mit der Herausarbeitung der Kategorie „minderwertig“ bereits im Wohlfahrtssystem der Weimarer Republik und dem Siegeszug von Eugenik auch in diesem Bereich. Einen Schwerpunkt des Seminars wird die Auseinandersetzung mit dem Thema Soziale Arbeit im Nationalsozialismus bilden. Welche Rolle haben hier die in der Wohlfahrt Tätigen (und hier insbesondere die Fürsorgerinnen) gespielt und welche (mitunter tödlichen) Folgen hatte das für die Klientel? Anschließendes Thema wird die Beschäftigung mit den Wohlfahrtssystemen in den beiden deutschen Staaten sein. Auch hier wird der Frage nach historischen Kontinuitäten (sowohl auf der Ebene von Theorie als auch in der Praxis) aufgeworfen. Es wird ein Ausblick auf die Geschichte der Sozialen Arbeit in beiden deutschen Staaten nach 1945 gegeben. Flankierend hierzu werden wir uns mit einschlägigen Theorien Sozialer Arbeit auseinandersetzen.

Eine Exkursion in das Alice Salomon Archiv und/oder das Haus der Wannseekonferenz ist wenn möglich in der Blockwoche geplant.

Literaturhinweise werden im Seminar gegeben und auf Moodle eingestellt.

2. Gruppe - Dr. M. Beyer

Ich möchte einladen zu einer Zeitreise von der Armenfürsorge im Mittelalter über die Wiege der Moderne in der Zeit der Industrialisierung und deren Auswirkungen auf die soziale Arbeit bis zur modernen multiperspektivischen universellen Sozialarbeit des 21. Jahrhunderts. Auf dem Hintergrund eines Überblicks historischer Wurzeln wird der Kurs einen Einblick in das Werden theorie-methodischen Grundlagenwissens sozialer Arbeit geben und mosaikartig Pioniere und Bewegungen der Ideengeschichte beleuchten.

Schwerpunktthemen:

- Armenfürsorge und Wohltätigkeit im Mittelalter - Quelle der Profession Sozialarbeit
- August Hermann Francke / Heinrich Wichern - Wegbereiter für eine Ausbildung in der sozialen Arbeit
- Alice Salomon - das mehrdimensionale Lebenswerk
- Industrialisierung – Arbeiterbewegung - Sozialgesetzgebung unter Bismarck
- Toynbee Hall – Hull House - Settlement - Nachbarschaftsbewegung - Gemeinwesenarbeit - Sozialraumorientierte Sozialarbeit
- Weimarer Republik und Sozialarbeit - Das Reichsfürsorgegesetz 1922
- Soziale Arbeit in der Nazizeit - Vom Lebensborn bis zur Euthanasie
- Ein Neuanfang nach 1945 - Soziale Gruppenarbeit
- Sozialarbeit in der DDR?
- Die 68er und die Folgen für die Sozialarbeit – Kinderladenbewegung
- Psychologie und soziale Arbeit - Von der Psychoanalyse bis zur systemischen Familienarbeit

Literaturhinweise werden im Seminar besprochen.

3. Gruppe - Prof. Dr. U. Eichinger

Im Seminar werden zentrale Grundfragen Sozialer Arbeit im Zusammenhang gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse und sozialer Bewegungen behandelt: z.B. wie und warum in die Geschichte Sozialer Arbeit einsteigen? Wozu braucht es Theorien in der Sozialen Arbeit? Es werden verschiedene Theorielinien beleuchtet, ihre disziplinäre

Aktualität behandelt sowie ihre berufspraktische Relevanz diskutiert. Ein Interesse an dem Begreifen der Gewordenheit sowie der Veränderbarkeit von Theorie und Praxis ist Ausgangspunkt bei der Beschäftigung mit dem Denken und Handeln historischer Akteur_innen sowie den aktuellen Theorien Sozialer Arbeit.

4. Gruppe - B. Rohner

Im Seminar wird der geschichtliche Verlauf der Sozialen Arbeit (vor allem in Deutschland) erarbeitet, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass die aktuelle Verfasstheit der Sozialen Arbeit ein Resultat von historischen Prozessen ist und sie entsprechend auch in Gegenwart und Zukunft Wandlungen unterliegen wird. Als roter Faden wird sich die Frage nach der Rolle und Funktion der sozialarbeiterischen Beratung durch die historischen bis gegenwärtigen Betrachtungen ziehen.

Teilnahmebedingungen und Prüfungsleistungen werden im Seminar bekannt gegeben.

Termine 1. Gruppe 19.11.15 09:00 - 16:00 wöch. 08.10.15 13:00 - 28.01.16 16:00 wöch. 2. Gruppe 02.02.16 16:00 - 02.02.16 20:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 12:00 Einzel 17.11.15 16:00 - 17.11.15 19:00 Einzel 13.10.15 18:00 - 26.01.16 21:00 wöch. 3. Gruppe 12.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 23.11.15 12:00 - 23.11.15 15:00 Einzel 4. Gruppe 08.12.15 11:00 - 08.12.15 13:00 Einzel 05.01.16 11:00 - 05.01.16 14:00 Einzel 15.12.15 11:00 - 15.12.15 13:00 Einzel 05.01.16 11:00 - 05.01.16 14:00 Einzel 19.01.16 11:00 - 19.01.16 14:00 Einzel 13.10.15 11:00 - 26.01.16 14:00 wöch. 08.12.15 11:00 - 08.12.15 13:00 Einzel 15.12.15 11:00 - 15.12.15 13:00 Einzel

Veranstaltung S11201 **Termine** ohne Gruppe 08.10.15 09:00 - 04.02.16 12:00 wöch. 12.11.15 09:00 - 12.11.15 12:00 Einzel 26.11.15 09:00 - 26.11.15 12:00 Einzel

Modulcode S2110 **Drucktext** Unit 3: Exemplarische Vertiefung in Geschichte und/oder Theorie Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Ausgewählte Aspekte aus der Geschichte und/oder Theorie Sozialer Arbeit mit Blick z.B. auf eine historische Dimension (u.a. Personen- oder Organisationsgeschichte, Entwicklung eines Handlungsfeldes), eine Epoche oder verschiedene Theorie-Paradigma o.ä.

Veranstaltung S2110

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. E. Lehnert

In diesem Seminar geht es um die Auseinandersetzung mit der Kategorie „asozial“ innerhalb von Jugendhilfe in beiden deutschen Staaten nach 1945. Schwerpunktartig beschäftigen wir uns mit der Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie unterschiedlichen Erziehungskonzepten im Umgang mit „schwierigen“, „renitenten“ oder „asozialen“ Kindern und Jugendlichen, bzw. Mädchen und Jungen. Hierbei nehmen wir insbesondere geschlossene Einrichtungen in den Blick. Gründe für deren Einweisung betrachten wir auch unter einer genderreflektierenden Perspektiven und stellen diese in den Kontext aktueller geschlechtlicher Zuschreibungen. Wir werden danach fragen, welche Auswirkungen die „Heimrevolten“ in den 1960 Jahren in der BRD auf die Heimerziehung hatten. Abschließend erörtern wir kritisch aktuelle Konzepte von geschlossener Unterbringung und gehen Hinweisen nach möglichen (unheilvollen) Zusammenhängen zwischen neoliberalen Einsparlogiken und autoritären Traditionen Sozialer Arbeit (Skandal um die Haasenburg) nach.

Eine Exkursion in die Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau in der Blockwoche ist geplant.

Literaturhinweise werden im Seminar gegeben und auf Moodle eingestellt.

2. Gruppe - M.-A. Beyer

Psychosoziale Wirkungen von Arbeitslosigkeit in Vergangenheit und Gegenwart im Kontext der Geschichte sozialer Arbeit

In allen Bereichen der Sozialarbeit treffen Sozialarbeiter auf Arbeitslose oder Folgewirkungen von Arbeitslosigkeit. Viele reden über Arbeitsmarktpolitik, wenige beschäftigen sich mit den Betroffenen.

Im Seminar beschäftigen wir uns mit der Frage, seit wann es Arbeitslosigkeit gibt, wie die Gesellschaft darauf reagiert hat und in welcher Beziehung moderne Arbeitslosigkeit zur Geschichte der sozialen Arbeit steht. Wir beschäftigen uns mit Forschungen zu den psychosozialen Wirkungen von Arbeitslosigkeit seit den 30er Jahren, ergründen was Arbeitslosigkeit mit den Betroffenen macht und welche methodischen Ansätze der Sozialarbeit geeignet sind, Selbstwertgefühle Arbeitsloser zu stärken.

Schwerpunkte:

- „Die Arbeitslosen von Marienthal“ – erste systematische Forschung zu den Wirkungen von Arbeitslosigkeit und Geburtsstunde moderner soziologischer Forschung
- Bettelverordnungen – Elberfelder System – Sozialversicherung unter Bismarck – Arbeitslosenversicherung 1927 – AFG - Hartz IV-Gesetzgebung
- Psychosoziale Wirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Betroffenen
- Funktionsmechanismen von Ausgrenzung
- Psychosoziale Phasen im Verlauf der Arbeitslosigkeit
- Selbstwertkonzepte in der sozialen Arbeit
- Armutsforschung – Arbeitslosigkeit – soziale Arbeit
- Gesundheit und Arbeitslosigkeit
- Aktiv bleiben - ein Ausweg aus dem Dilemma
- Konzepte sozialer Arbeit zur Unterstützung Arbeitsloser: (Beratungskonzepte, Rechtsauskunft, Bewerbungshilfen, Selbsthilfegruppenarbeit, Aktivierung)
- Aktuelle Trends auf dem Arbeitsmarkt

Literaturangaben erfolgen im Seminar.

3. Gruppe - Dr. V. Buser

Die Rolle der Sozialen Arbeit 1933 bis 1945

Die Lehrveranstaltung wird sich kritisch mit der Rolle der Sozialen Arbeit während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auseinandersetzen, dabei wird auch Bezug auf die Geschichten von Kindheiten während dieser Jahre genommen.

Die Veranstaltung hat das Ziel, Wissen zur Geschichte der Sozialen Arbeit zur Verfügung zu stellen, auf dessen Grundlage über ethisch-moralische Aspekte und Verantwortung der Sozialen Arbeit diskutiert werden kann. Es stehen mehrere Exkursionen (Kosten in Höhe von 10 bis 15 Euro übernehmen die Studierenden) auf dem Programm, die Teilnahme ist obligatorisch. Um regelmäßige Teilnahme ab der ersten Sitzung wird ausdrücklich gebeten; zudem wird von allen eine Teilnahmeleistung in Form eines 20-minütigen Referats erwartet. Prüfungsleistungen werden individuell abgesprochen.

4. Gruppe - Prof. Dr. U. Eichinger

Im Seminar werden anhand historischer sowie aktueller Beispiele theoretische, methodische als auch praktische Ansätze kritischer Sozialer Arbeit beleuchtet. Da sich wohl kein Ansatz in der Sozialen Arbeit als unkritisch versteht wird im Seminar folgenden Fragen nachgegangen: wer kritisiert(e), wen oder was, von welchem (historischen) Standpunkt aus? Und: welche Impulse hat die (Weiter-)Entwicklung der Sozialen Arbeit hierdurch erfahren bzw. lassen sich feststellen für die (Selbst-)Reflexion und Gestaltung eigener Berufspraxis?

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht ein exemplarischer Vergleich neomarxistischer und systemisch-konstruktivistischer Ansätze, weshalb im Rahmen des Seminars ein gemeinsamer – und für alle Teilnehmer_innen verbindlicher (!) - Besuch einer Tagung (13.-14.11.2015 in Potsdam/ evtl. Kostenpunkt 20,- Euro) zum Thema „Wie systemisch ist kritische Soziale Arbeit und wie kritisch ist systemische Soziale Arbeit“ vorgesehen ist.

Termine	1. Gruppe 07.10.15 15:00 - 27.01.16 17:00 wöch.	04.02.16 08:00 - 04.02.16 20:00 Einzel	2. Gruppe 20.10.15 14:00 - 02.02.16 16:00 wöch.	3. Gruppe 12.10.15 11:00 - 25.01.16 13:00 wöch.	16.11.15 10:00 - 16.11.15 11:30 Einzel	30.11.15 14:15 - 30.11.15 15:45 Einzel	05.10.15 11:00 - 05.10.15 13:00 Einzel	23.11.15 10:00 - 23.11.15 16:00 Einzel	4. Gruppe 05.10.15 09:00 - 04.01.16 11:00 wöch.	13.11.15 10:00 - 13.11.15 17:00 Einzel	14.11.15 10:00 - 14.11.15 17:00 Einzel	ohne Gruppe
----------------	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	-------------

Modulcode S2200 Drucktext Handlungsmethoden I

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen unterschiedliche Theorien und Methoden Sozialer Arbeit und sind in der Lage, sie kritisch zu würdigen. Sie reflektieren ihre eigenen biographischen Erfahrungen und Ressourcen im Kontext professioneller Arbeit und machen sich die Schritte sowie die Reichweite und Grenzen methodischen Handelns bewusst. Die Absolvent/-innen erkennen und arbeiten mit den berufsethischen Dilemmata und Problemen. Sie sind fähig, Kontexte zu erschließen, Problem- und Ressourcenanalysen selbstständig durchzuführen. Sie erfassen den biographischen und lebensweltlichen Hintergrund sowie die Selbstsichten von Adressat/-innen Sozialer Arbeit. Sie sind fähig, darauf basierend und im Dialog mit den Adressat/-innen Hilfen, bedarfsorientierte Angebote und professionelle Handlungsstrategien zu entwickeln, die sensibel sind für die Diversität menschlichen Lebens. Ihre Arbeit ermöglicht und fördert die Partizipation und die Ideenentwicklung der Beteiligten während des Hilfeprozesses sowie deren Eigenaktivität in Bezug auf ihre Lebensgestaltung. Die Absolvent/-innen konnten einen Schwerpunkt wählen.

Veranstaltung S1310

Kommentar

1. u. 2. Gruppe - P. Etschenberg

In meinem Seminar Handlungsmethoden I, Methoden, Selbstreflexion und Beratung werden die klassischen Methoden und Werkzeuge der sozialen Arbeit und Beratung vorgestellt und erarbeitet. Aufbauend auf das so ausgebildete Grundlagenwissen des sozialen Arbeitsfeldes, werden unterschiedliche psychologische Konzepte und Theorien als Methode für die soziale Arbeit dargelegt. Mein Seminarstil setzt neben dem theoretischen Teil einen besonderen Fokus auf den Praxisbezug. Anhand von Fallbeispielen aus meiner Supervisionstätigkeit werden die einzelnen Theorien erläutert, entwickelt, in Übungen umgesetzt und das eigenen Handeln reflektiert.

3. Gruppe - M. Pieper

Handlungskompetenz und Erklärungswissen in der Sozialen Arbeit

Die Lehrveranstaltung will herausarbeiten, was in der Gegenwart zentrale Handlungskompetenzen in der Sozialen Arbeit sind und welche Aspekte das zentrale Erklärungswissen im Berufsfeld umreißen, kurz, was zurzeit das Kerngeschäft der sozialen Arbeit darstellt. Die Studierenden erwerben Basiskompetenzen, um in der Realität qualifiziert zu illustrieren, was soziale Arbeit ist und welche gesellschaftlichen Funktionszusammenhänge Soziale Arbeit konstruieren.

Die zentrale Fragestellung der Selbstreflexion, nämlich „Was motiviert mich zu meiner Berufswahl, was will ich bewirken und was will ich erreichen?“ soll aus individueller, gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht jeweils historisch-situativ beleuchtet werden.

Die Studierenden erhalten anhand exemplarischer Quellen einen Überblick über die Professionalisierungsbemühungen der sozialen Arbeit und ihre Methodenbildung im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext sowie über den Stand der Dinge zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Bezug auf Theorie, Methodologie und Methode.

Verschiedene kontroverse wissenschaftstheoretischen Positionen werden stets auch so diskutiert, dass die Studierenden zur kritischen Auseinandersetzung angeregt werden, die zentralen Fragen des Berufsbildes ebenso auf der individuellen Ebene als auch im gesellschaftlichen Zusammenhang zu reflektieren. Gleichzeitig erlernen die Studierenden wie aus dem wissenschaftstheoretischen Kontext methodische Verfahren, Techniken und berufspraktische Handlungskompetenzen resultieren können.

Insgesamt will dieses Einführungsseminar dazu anregen, sowohl relevante Theoriemanöver tatsächlich zu denken, als auch die praktische Verwertbarkeit wissenschaftstheoretischer Überlegungen auf der methodischen Ebene kritisch zu diskutieren. Letztendlich stellt sich als Ergebnisziel die zentrale Frage, über welche formalen Kompetenzen Studierende zum Abschluss ihres Studiums verfügen, die im Vergleich andere engagierte, motivierte, empathische, total teamfähige und unglaublich wirksam helfende Menschen nicht aufweisen.

4. Gruppe - R. Streck

Im Seminar „Methoden, Selbstreflexion und Beratung“ werden zunächst Grundlagen methodischen Denkens vermittelt sowie Chancen und Grenzen methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit diskutiert. Im Zentrum des ersten Semesters des Seminars stehen die gemeinsame Erarbeitung ausgewählter sozialpädagogischer Methoden und deren Integration in die sozialarbeiterische Praxis. Mit Rollenspielen, Übungen zur Selbstreflexion, intensiver Gruppen- und Textarbeit werden wir Grundlagen zentraler Ansätze wie *klientenzentrierte Gesprächsführung*, *Case Management*, *Themenzentrierte Interaktion* oder *Gemeinwesenarbeit* kennen lernen. Hierzu gehören auch die Diskussion der besonderen Herausforderungen und Grenzen der einzelnen Konzepte und Verfahren sowie deren Integration in verschiedene Handlungsfelder der Sozialen Arbeit. Die Arbeit an konkreten Fällen wird den Zugang zum Handwerkszeug der Sozialen Arbeit erleichtern. Ziel des ersten Teils des Seminars ist es, ein Überblick und eine Systematisierung der unterschiedlichen sozialpädagogischen Methoden zu vermitteln. Im zweiten Semester werden wir uns intensiv mit den verschiedenen Phasen der systemischen Fallarbeit und der Hilfeplanerstellung beschäftigen. In den letzten Jahren konnte ich zudem sehr gute Erfahrungen mit kollegialen Fallberatungen sammeln, in denen die Studierenden eigene praktische Erfahrungen miteinander diskutieren.

Die gemeinsame an praktischen Übungen orientierte Erarbeitung der unterschiedlichen Themen steht im Zentrum des Kurses. Die Studierenden bringen sich zudem mit Plakatpräsentationen einzelner Themen sowie der Präsentation eigener Fälle ins Seminar ein.

5. und 6. Gruppe - Dr. B. Wartenpfehl

In diesem Seminar werden wir einen Werkzeugkasten für das methodische Handeln in der Sozialen Arbeit erarbeiten. Dabei werden wir das Verhältnis von Theorie und Methode kritisch beleuchten und die theoretischen Grundlagen für das methodische Handeln herausarbeiten. Wir werden zentrale Theorien der Sozialen Arbeit hinsichtlich ihres jeweiligen Verständnisses von Gegenstand, Aufgabe und Ziel Sozialer Arbeit befragen und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Gestaltung des professionellen und methodischen Handelns untersuchen. Wir werden die klassischen Methoden in ihrem historischen Gewordensein betrachten und in ihrer aktuellen Anwendung mit den weiterentwickelten Instrumenten, Techniken und Interventionen analysieren. Eingebettet werden die Methoden und das methodische Handeln in ein Konzept professioneller Handlungskompetenz. Dazu gehören auch die Vertiefung von Kommunikation und Empathie, sowie die biografische Selbstreflexion zur eigenen Motivation, einen helfenden Beruf zu ergreifen. Wir werden in diesem Seminar mit Fallbeispielen arbeiten, mit theoretischen Texten und Theorien, mit Kleingruppenarbeit und Gruppendiskussionen, Impulsreferate, Rollenspiele zur Einübung der Methoden und Selbstreflexion als Auswertung der Übungen.

Termine	1. Gruppe 09.10.15 09:00 - 29.01.16 12:00 wöch.	13.11.15 09:00 - 13.11.15 12:00 Einzel	2. Gruppe 15.01.16 15:00 - 15.01.16 18:00 Einzel	09.10.15 15:00 - 29.01.16 18:00 wöch.	13.11.15 15:00 - 13.11.15 18:00 Einzel	3. Gruppe 12.10.15 11:00 - 25.01.16 14:00 wöch.	4. Gruppe 15.10.15 17:00 - 15.10.15 20:00 Einzel	08.10.15 17:00 - 08.10.15 20:00 Einzel	22.10.15 17:00 - 28.01.16 20:00 wöch.	04.02.16 14:00 - 04.02.16 20:00 Einzel	5. Gruppe 01.02.16 10:15 - 01.02.16 18:15 Einzel	16.11.15 10:15 - 16.11.15 18:15 Einzel	13.10.15 10:00 - 13.10.15 13:00 Einzel	02.02.16 10:15 - 02.02.16 18:30 Einzel	17.11.15 10:15 - 17.11.15 18:15 Einzel	01.12.15 10:00 - 01.12.15 13:00 Einzel	03.11.15 10:00 - 03.11.15 13:00 Einzel	12.01.16 10:00 - 26.01.16 13:00 wöch.	6. Gruppe 04.02.16 10:15 - 04.02.16 18:15 Einzel	01.12.15 13:00 - 01.12.15 16:00 Einzel	12.01.16 13:00 - 26.01.16 16:00 wöch.	05.02.16 10:15 - 05.02.16 18:30 Einzel	13.10.15 13:00 - 13.10.15 16:00 Einzel	03.11.15 13:00 - 03.11.15 16:00 Einzel	20.11.15 10:15 - 20.11.15 18:15 Einzel	19.11.15 10:15 - 19.11.15 18:15 Einzel
----------------	---	--	--	---------------------------------------	--	---	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Veranstaltung S2310

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. N. Prasad

2. Gruppe - Prof. Dr. M. Mayer

3. Gruppe - M. Kriemann

4. Gruppe - B. Hubig

Lerntheoretischer Ansatz:

Ich gehe davon aus, dass Wissensaneignung durch aktive Teilhabe geprägt ist um in eigenständigen und gemeinsamen Prozessen einen Lernkontext herzustellen, der ermöglicht, ebenbürtig, achtsam und sensitiv mit sich selbst, dem Seminar und später den Adressat_innen mit unterschiedlichen Zugängen zu lernen und zu arbeiten. Ich unterrichte meine Studenten nicht, ich versuche nur Bedingungen zu schaffen, dass Sie lernen können, schreibt Albert Einstein und trifft den Punkt, auf den es mir im gemeinsamen Lernprozess im Seminar ankommt.

Sie können sich in den ersten beiden Semestern mit folgenden thematischen Grundlagen auseinandersetzen:

- Einblick in das multifaktorielle Handlungsfeld Sozialarbeit (Person, Gruppe, Gemeinwesen). Auseinandersetzung mit Positionen zur Sozialarbeit als Wissenschaftsprofession

- Methoden als Bindeglied zwischen Theorie als auch Praxisgeschehen.

Schwerpunkte:

- **Grundlagen der Gesprächsführung und Systemische Sozialarbeit.** Gegenstand sind forschende Zugänge für Beobachtungen: einmal der Blick auf Individuen als auch auf Gruppen und Gemeinwesen. Dabei sind Beobachtungen stets auf Bezüge, das Interaktionsgeschehen und Kommunikationsformen gerichtet.
- Am **Methodenrepertoire** untersuchen wir die Funktion von Kommunikationen und schauen, welche kommunikationstheoretischen Grundlagen ressourcenorientiertes, handlungsspezifisches Wissen von Sozialarbeiter_innen und Sozialarbeit als Wissenschaft stärken. Gegenstand im Seminar sind demnach sowohl Methoden für individuelle Zugänge zu Adressat_innen als auch Kontextuelle sowie Sozialpolitische, deren Möglichkeiten und Grenzen in Hilfefeldern sowie deren gesellschaftliche Rahmung ausgelotet und bearbeitet werden.
- **Zeitkontingente für Gespräche und Diskussionen** unterschiedlicher Überlegungen und Positionen sowie Praxissequenzen sind fester Bestandteil des Seminars. Daraus folgt, dass die Bereitschaft zur Selbstreflexion, zum argumentativen Austausch, zur Akzeptanz von anderen Positionen und Überlegungen und für individuelle Zugänge der Seminarteilnehmer_innen Voraussetzung sind, für einen fachlichen und gleichwohl lebendigen Austausch.
- Kontinuität im Bearbeiten der Themenschwerpunkte, **die zu Beginn des Seminars gemeinsam besprochen werden**, wird vorausgesetzt. Wir arbeiten neben den Präsenzterminen mit der digitalen Lernplattform moodle.

Rahmenplan und Literaturliste werden im Seminar gemeinsam besprochen.

5. Gruppe - K. Kaffee

6. Gruppe - P. Etschenberg

Im zweiten Teil des Seminars werden, aufbauend auf den ersten Teil des Seminars weitere psychologische Konzepte und Theorien erarbeitet. Der Einsatz der unterschiedlichen Methoden sorgt für eine konstruktive Perspektiverweiterung und zur Entwicklung neuer Handlungsstrategien, die direkt in einer geschützten „Laborsituation“ erprobt und getestet werden.

Termine 1. Gruppe 08.01.16 14:00 - 08.01.16 16:00 Einzel 02.10.15 14:00 - 29.01.16 16:00 wöch. 2. Gruppe 11.02.16 11:30 - 11.02.16 17:00 Einzel 14.01.16 14:30 - 14.01.16 16:00 Einzel 03.12.15 14:00 - 03.12.15 16:00 Einzel 15.10.15 14:00 - 28.01.16 16:00 wöch. 09.12.15 18:00 - 09.12.15 21:30 Einzel 11.02.16 09:00 - 11.02.16 11:00 Einzel 3. Gruppe 06.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 08.12.15 09:00 - 08.12.15 11:00 Einzel 4. Gruppe 03.02.16 13:00 - 03.02.16 15:00 Einzel 07.10.15 13:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 18.11.15 10:00 - 18.11.15 15:00 Einzel 5. Gruppe 01.10.15 08:00 - 01.10.15 10:00 Einzel 08.10.15 08:00 - 28.01.16 10:00 wöch. 6. Gruppe 02.10.15 12:00 - 29.01.16 14:00 wöch.

Modulcode S2300 **Drucktext** Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über Strukturwissen über Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit. Sie kennen ausgewählte theoretische Erklärungsansätze zur Analyse der Arbeitsfelder Sozialer Arbeit hinsichtlich der komplexen Lebensumstände ihrer Adressaten/-innen, der gesellschaftlichen Rahmung des Feldes und der sich daraus ergebenden Anforderungen an die Professionellen. Die Absolvent/-innen beweisen durch eine vierwöchige Feldstudienphase in der vorlesungsfreien Zeit und eine begleitende Übung, dass sie individuelle Fragen an die Praxis Sozialer Arbeit bearbeiten und reflektieren können.

Modulcode S2320 **Drucktext** Unit 1: Praxisreflexion

Kurzbeschreibung keine Kurzbeschreibung vorhanden!

Veranstaltung S1320

Kommentar

1. Gruppe - B. Hubig

2. Gruppe - C. Bredereck

Im ersten Semester des Seminars Praxisreflexion wird das 4-wöchige Praktikum (Feldstudienphase) während der vorlesungsfreien Zeit vorbereitet. Wir setzen uns mit verschiedenen Arbeitsfeldern und –schwerpunkten auseinander, in denen das Praktikum absolviert werden kann, und analysieren gesellschaftliche und institutionelle Bedingungen und Strukturen. Im Seminar entwickeln wir Forschungsfragen für die Feldstudienphase und lernen verschiedene Erhebungsverfahren kennen. Das zweite Semester dient der selbstreflexiven Nachbereitung des Praktikums, der Reflexion der Praxisstelle und der Präsentation der Praxisstellen. Im ersten Semester müssen für die Bescheinigung der Anwesenheit 3 Lerntagebücher angefertigt werden. Inhalt und Struktur der Lerntagebücher werden im Seminar besprochen.

3. Gruppe - M. Feist, S. Ramin

In der Übung wird das Ziel verfolgt am Beispiel des bundesweiten Mentoringprogramms „Balu & Du“ **Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit kennenzulernen sowie** die Feldstudienphase vorzubereiten, zu begleiten und auszuwerten.

Ihre Feldstudienphase absolvieren die Studierenden in dieser Übung (abweichend vom üblichen Verfahren an der ASH) studienbegleitend im Verlauf von zwei Semestern. In dieser Zeit fördern sie als Mentorinnen und Mentoren im Berliner Projekt von „Balu & Du“ Kinder einer Grundschule im Bezirk Lichtenberg, sich ihren Anlagen gemäß zu entwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Mentorinnen und Mentoren („Balus“) stehen den Kindern („Moglis“) einmal in der Woche für einige Stunden mit Rat und Tat zur Seite. Sie erkunden gemeinsam die nähere und weitere Umgebung, spielen zusammen und öffnen sich somit gegenseitig für neue Erfahrungen.

Die folgenden Schwerpunkte charakterisieren überblicksweise den Verlauf der Übung:

- Vorstellung und Grundlagen des Mentoringprogramms „Balu & Du“, Verortung in der Sozialen Arbeit und Vorbereitung der Mentorinnenschaft/ Mentorenschaft,
- Erwerb des Handwerkszeugs zur Ausgestaltung der Rolle als Mentorin und Mentor,
- Kollegiale Beratung, Reflexion und Austausch während der Übungen über den Einsatz als Balu im Praxisfeld,
- Erwerb des Handwerkszeugs um einen Feldstudienbericht und eine Ergebnispräsentation erstellen zu können.

Anforderungen:

- Verfügbarkeit über wöchentlich 2-3 Stunden Zeit für die Mentorinnenschaft/ Mentorenschaft,
- Verbindlichkeit der Mentorinnenschaft/ Mentorenschaft über zwei Semester, d.h. keine Möglichkeit zum Wechsel der Übung nach einem Semester,
- Verbindliche wöchentliche Treffen von „Balu“ und „Mogli“ sowie verbindliche Teilnahme an den Seminaren.

Nähere Informationen über das bundesweite Mentoringprogramm finden Sie auf der Homepage: <http://www.balu-und-du.de>

4. Gruppe - T. Wersig**5. Gruppe - G. Pirjol****6. Gruppe - Dr. M. Beyer**

In der Praxisreflexion wird die vierwöchige Feldstudienphase am Ende des ersten Semesters vorbereitet und ausgewertet. Im ersten Semester werden wir zunächst einen Überblick über moderne Praxisfelder Sozialer Arbeit und die Spezifika von Zielgruppen in den Arbeitsfeldern erarbeiten. Auf dieser Basis werden studentische Interessen und Einsatzfelder für die Feldstudie eruiert, Fragenkomplexe zu Arbeitsaufgaben, Zielgruppen, Arbeitsstrukturen und Methoden vorbereitet und aufgearbeitet. Mittels teilnehmender Beobachtung, gezielter Befragungen oder wissenschaftlicher Dokumentation werden in der Feldstudienphase Antworten gesucht und gefunden werden und in einem Feldstudienbericht zusammengefasst. Die Ergebnisse der Feldforschung werden im 2. Semester in Präsentationen vorgestellt und diskutiert.

Termine 1. Gruppe 13.10.15 18:00 - 19.01.16 20:00 14tägig 2. Gruppe 13.10.15 16:00 - 19.01.16 18:00 14tägig 3. Gruppe 13.10.15 09:00 - 19.01.16 11:00 14tägig 17.11.15 09:00 - 17.11.15 11:00 Einzel 4. Gruppe 01.02.16 09:00 - 01.02.16 16:00 Einzel 02.02.16 09:00 - 02.02.16 16:00 Einzel 13.10.15 12:00 - 10.11.15 13:30 14tägig 10.11.15 17:30 - 10.11.15 18:00 Einzel 5. Gruppe 16.12.15 16:00 - 16.12.15 18:00 Einzel 07.10.15 16:00 - 02.12.15 18:00 14tägig 13.01.16 16:00 - 13.01.16 18:00 Einzel 27.01.16 16:00 - 27.01.16 18:00 Einzel 6. Gruppe 13.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 14tägig 17.11.15 16:00 - 17.11.15 19:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 12:00 Einzel

Veranstaltung S2320**Kommentar****1. Gruppe - Prof. Dr. T. Borde****Ort:** 12627 Berlin, Stollberger Straße 63 (Boulevard Kastanienallee)

Verknüpft mit dem Projekt Interfix werden die Feldstudienphasen der Studierenden in diversen Institutionen mit Flüchtlingen u.a. Zielgruppen auf der Grundlage der **Struktur des Leitfadens zum Bericht der Feldstudienphase** und der Feldnotizen der Studierenden und thematischer Schwerpunkte aus der Gruppe reflektiert.

2. Gruppe - C. Brederick**3. Gruppe - C. Brederick****4. Gruppe - T. Wersing****5. Gruppe - K. Miersch****6. Gruppe - Dr. M. Beyer**

Im zweiten Semester des Unit Praxisreflexion werden die Erfahrungen der Feldstudienphase reflektiert und ausgewertet. Studentische Kleingruppen präsentieren im Seminar ihre Praxiserfahrungen zu übergreifenden Themen der sozialen Arbeit in relevanten Praxisfeldern mit dem Ziel in einen Diskurs zu kommen. Die Ergebnisse der Feldforschung werden im Feldstudienbericht aufbereitet.

Termine 1. Gruppe 14.10.15 17:00 - 03.02.16 18:00 wöch. 2. Gruppe 06.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 14tägig 3. Gruppe 06.10.15 16:00 - 26.01.16 19:00 14tägig 4. Gruppe 04.02.16 09:00 - 04.02.16 12:30 Einzel 03.02.16 09:00 - 03.02.16 12:30 Einzel 13.10.15 16:00 - 19.01.16 18:00 14tägig 5. Gruppe 12.11.15 09:00 - 12.11.15 11:00 Einzel 29.10.15 09:00 - 29.10.15 11:00 Einzel 17.12.15 09:00 - 17.12.15 11:00 Einzel 07.01.16 09:00 - 07.01.16 11:00 Einzel 01.10.15 09:00 - 01.10.15 11:00 Einzel 04.02.16 09:00 - 04.02.16 12:00 Einzel 10.12.15 09:00 - 10.12.15 11:00 Einzel 21.01.16 09:00 - 21.01.16 11:00 Einzel 15.10.15 09:00 - 15.10.15 11:00 Einzel 26.11.15 09:00 - 26.11.15 11:00 Einzel 6. Gruppe 06.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 14tägig

Modulcode S2330 **Drucktext** Unit 2: Werkstatt**Kurzbeschreibung** keine Kurzbeschreibung vorhanden!**Veranstaltung** S1230**Kommentar****1. Gruppe - S. Oitner, H. Thiele****Möglichkeiten und Grenzen Sozialer Arbeit im Rahmen restriktiver Asylpolitik im Asylbewerber*innenheim in Hellersdorf**

Die Lebenssituation von Asylbewerber*innen in Deutschland ist geprägt von einer restriktiven Asylpolitik, die das Handeln aller beteiligten Akteur*innen maßgeblich beeinflusst. Im Rahmen der Werkstatt wird es zunächst darum gehen die globalen bis lokalen Rahmenbedingungen der Asylpolitik mit Auswirkungen auf die Asylsuchenden zu erarbeiten um dann kritisch zu diskutieren, wie Angebote der Sozialen Arbeit in einem solchen Feld aussehen können. Parallel zu dieser theoretischen Auseinandersetzung soll es auch darum gehen, reale - mit den Bewohner_innen des Heimes abgesprochene - Formen der Unterstützung zu organisieren und zu gestalten. Sprachkenntnisse in z.B. Arabisch, Dari, Englisch, Farsi, Russisch, Serbokroatisch, Urdu oder Vietnamesisch wären sehr hilfreich, sind aber natürlich keine Bedingung zur Teilnahme an dieser Werkstatt.

2. Gruppe - C. Brederick, P. Mendelsohn

In der Werkstatt „Soziale Arbeit und Schule“ setzen sich die Studierenden mit der Institution Schule und ihren individuellen biographischen Erfahrungen auseinander. Begriffe wie (formelle, non-formelle, informelle) Bildung, Erziehung und Lernen werden sowohl aus dem Verständnis der Schule als auch der Sozialen Arbeit analysiert und verglichen. Ein geschichtlicher Rückblick verdeutlicht die unterschiedlich gewachsenen Aufgaben und Ziele von Schule und Soziale Arbeit. Durch die Betrachtung verschiedener Modelle von Soziale Arbeit an Schule lernen die Studierenden die Trägerlandschaft, Organisationsstrukturen, Finanzierungsmodelle sowie politische und strukturelle Vorgaben kennen. Eingebettet in theoretische Erklärungsmodelle setzen sich die Studierenden mit sozialer Ungleichheit an Schule, ungleichen Machtverhältnissen, der Umsetzung von Diversity-Management und der Schule als geschlossenes System in der Praxis auseinander. Die Studierenden lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen (Schulgesetz, BGB, SGB VIII) kennen und die Diskrepanzen in der praktischen Umsetzung. Zur Bereicherung der sozialpädagogischen Methodenkompetenz im handlungspraktischen Bereich werden für die Schule typische Themen wie Konflikte, Mobbing, Stigmatisierung, Schuldistanz und Gewalt aufbereitet und sowohl primäre - wie Soziales Lernen nach dem Faustlos-Programm - als auch tertiäre (interventive) - wie die Schulmediation - Präventionsmethoden vorgestellt. Durch die Analyse von Schule und Soziale Arbeit an Schule erkennen die Studierenden, dass zu einer gelungenen Kooperation der Einbezug aller Statusgruppen (Eltern, Schüler*innen, Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen/-pädagog*innen) gehört. Durch die Darstellung eines differenzierten Rollenverständnisses aller Statusgruppen erkennen die Studierenden auch Hürden und Grenzen einer Kooperation. Durch Einblicke in die Praxis (Leitfadeninterviews) können die Studierenden ihr Modell von einer gelungenen Kooperation zwischen Schule und Soziale Arbeit entwickeln und für sie relevante Themen bearbeiten. Im ersten Semester müssen für die Bescheinigung der Anwesenheit 4 Lerntagebücher angefertigt werden. Inhalt und Struktur der Lerntagebücher werden im Seminar besprochen.

3. Gruppe - Prof. Dr. S. Gerull

„Wohnungslos in Berlin“ sind junge Punks, die sich am Alexanderplatz treffen, ältere Männer auf der Parkbank, Frauen in Zwangspartnerschaften ohne mietvertragliche Absicherung, Menschen in Wohnungslosenunterkünften mit und ohne sozialarbeiterische Unterstützung und viele mehr. Den wenigsten sieht man ihre Notlage auf den ersten Blick an. Warum sind sie wohnungslos, welche Hilfen können sie in Berlin in Anspruch nehmen und welche Rolle spielt hierbei die Soziale Arbeit? Hat die Stadt Berlin einen „Masterplan“ zur Vermeidung bzw. Überwindung von Wohnungslosigkeit? Den Antworten auf diese Fragen werden wir uns auf unterschiedliche Arten nähern: Durch Interviews mit Sozialarbeiter_innen (1. Semester), Praxisbesuche in Kleingruppen (2. Semester), Einladung von Expert_innen ins Seminar und natürlich den üblichen Wegen wie Inputs, Diskussionen usw. Am Ende des Seminars nach zwei Semestern haben wir aus den Puzzlestücken ein Bild zusammengesetzt, mit dem wir die o. g. Fragen beantworten können.

Methodik:

- Inputs
- Filme und Fallbeispiele
- Diskussionen
- Arbeit in Klein- und Großgruppen
- Literatur- und Webrecherche
- Eigene Interviews
- Praxisbesuche in Kleingruppen

4. Gruppe - Prof. U. Hemberger

Soziale Kulturarbeit – Die Bedeutung ästhetisch-künstlerischer Prozesse in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialen Arbeit

In dieser Werkstatt untersuchen die Studierenden an konkreten Beispielen, welche Rolle Kultur, Kunst und Medien in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialarbeit spielen.

Zentrale Aufgabe Sozialer Arbeit ist es, Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen darin zu unterstützen, ihre individuelle Würde und ihre Bürgerrechte in der Gesellschaft als gleichwertig geachtet und wertgeschätzt zu behaupten.

- Die vielfältigen Potentiale von Individuen, sich an gesellschaftlicher Kommunikation und an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, haben ihre Basis in der Alltagswelt. In unserem Alltag erzeugen wir Menschen Kultur, immer wieder neu.

- Unser jeweils individueller Zugang zur Welt bildet sich im Medium unserer soziokulturellen Erfahrung. Was wir wahrnehmen, wie wir es verarbeiten und auch unsere Möglichkeiten, uns Anderen mitzuteilen, entwickeln sich in unserem Austausch mit unserer Umgebung.

- Kulturelles Handeln und Wahrnehmen - in Gesten, Sprachgebräuchen, Musik, Styling, in unseren sich ständig differenzierenden Darstellungs- und Ausdrucksweisen - sind stets gleichzeitig Ausgangspunkt, Medium und Ziel unserer Alltagsgestaltung.

- Veränderung und Entwicklung - individuell, in der Gruppe und auch in der globalisierten Gesellschaft - nähren sich aus den Potentialen, die in diesem komplexen Geschehen Verständigung möglich machen.

Soziale Arbeit fördert die Realisierung von Bedürfnissen wie Kreativität, Selbstbestimmung und Kommunikation – und damit auch wirksame Kritik an erstarrten Vorstellungen, Stereotypen und Ideologien.

Im Zentrum des Seminars steht die Frage: Welche Bedeutung können hier ästhetisch-künstlerische Prozessen haben?

Um der Antwort darauf auf die Spur zu kommen, werden die Studierenden in Kleingruppen Projekte mit unterschiedlichen Zielgruppen im Arbeitsfeld aktiver Soziokultureller Kunst- und Medienarbeit recherchieren.

In einem weiteren Schritt nutzen die Arbeitsgruppen verschiedene Methoden – Interviews, Teilnehmende und/oder Videografische Beobachtung, sowie die Auswertung schriftlicher, publizistischer und audiovisueller Selbst- und Fremdzeugnisse – um ein von ihnen gewähltes Projekt genauer kennenzulernen und dieses in der Seminargruppe vorzustellen.

In der gemeinsamen Auswertung werden die Relevanz für Soziale Arbeit diskutiert und orientierende Kriterien zur Beurteilung soziokultureller Konzepte erarbeitet.

5. Gruppe - N.N.

Termin 1. Gruppe 15.10.15 15:00 - 28.01.16 18:00 wöch. 08.10.15 15:00 - 08.10.15 18:00 Einzel 26.11.15 15:00 - 26.11.15 18:00 Einzel 2. Gruppe 12.10.15 16:00 - 25.01.16 20:00 wöch. 18.11.15 13:00 - 18.11.15 17:00 Einzel 17.11.15 13:00 - 17.11.15 17:00 Einzel 3. Gruppe 11.11.15 12:00 - 11.11.15 15:00 Einzel 12.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch. 30.11.15 11:00 - 30.11.15 13:00 Einzel 16.11.15 09:00 - 16.11.15 15:00 Einzel 4. Gruppe 01.02.16 14:00 - 01.02.16 17:00 Einzel 12.10.15 14:00 - 25.01.16 17:00 wöch. 16.11.15 10:00 - 16.11.15 17:00 Einzel 02.11.15 14:00 - 02.11.15 16:00 Einzel 16.11.15 10:00 - 16.11.15 17:00 Einzel 19.10.15 14:00 - 19.10.15 17:00 Einzel 09.11.15 14:00 - 18.01.16 17:00 wöch. 26.10.15 14:00 - 26.10.15 17:00 Einzel 07.12.15 14:00 - 07.12.15 17:00 Einzel 5. Gruppe 20.11.15 10:00 - 20.11.15 14:00 Einzel 07.11.15 11:00 - 07.11.15 17:00 Einzel 12.12.15 12:00 - 12.12.15 18:00 Einzel 25.11.15 18:00 - 25.11.15 20:00 Einzel 05.01.16 13:30 - 19.01.16 16:00 wöch. 04.02.16 16:00 - 04.02.16 17:00 Einzel 01.12.15 13:30 - 01.12.15 16:00 Einzel 20.11.15 14:30 - 20.11.15 18:00 Einzel 27.10.15 13:30 - 27.10.15 16:00 Einzel 05.02.16 10:00 - 05.02.16 14:00 Einzel 04.02.16 10:00 - 04.02.16 16:00 Einzel ohne Gruppe - wöch. 01.12.15 13:30 - 01.12.15 16:00 Einzel 25.11.15 18:00 - 25.11.15 20:00 Einzel - wöch.

Veranstaltung S12301 **Termine** ohne Gruppe 28.10.15 19:00 - 28.10.15 23:45 Einzel 19.12.15 18:15 - 19.12.15 23:30 Einzel 17.11.15 15:00 - 17.11.15 18:00 Einzel 02.02.16 15:00 - 02.02.16 18:00 Einzel 05.01.16 13:30 - 05.01.16 19:00 Einzel 12.02.16 19:00 - 12.02.16 22:45 Einzel 09.02.16 16:00 - 09.02.16 18:15 Einzel 04.12.15 19:15 - 04.12.15 23:45 Einzel 13.10.15 15:00 - 26.01.16 18:00 wöch.

Veranstaltung S2330

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. T. Borde

Ort: 12627 Berlin, Stollberger Straße 63 (Boulevard Kastanienallee)

Die Hintergründe für das kooperative Lehre-Forschung-Praxis Projekt „Interfix“ liegen in direkter Nähe der ASH Berlin, wo die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft im Sommer 2013 zu erheblichen Spannungen geführt aber auch eine neue Dynamik für gute Nachbarschaft initiiert hat. Das Wohngebiet rund um den Boulevard Kastanienallee ist in den letzten 20 Jahren durch Weg- und Zuzüge aus anderen Berliner Stadtbezirken und deutliche Veränderungen in der Sozialstruktur und die einst belebte Ladenzeile durch Leerstand gekennzeichnet. Nachdem Studierende der Werkstatt „Interfix“ im 1. Semester anhand einer Tür-zu-Tür-Befragung und moderierter Fokusgruppen mit Anwohner_innen und Flüchtlingen Stärken, Schwächen und Potenziale des Boulevard Kastanienallee erkundet und Studierende der Hochschule Anhalt (Dessau) auf dieser Grundlage architektonische Modelle für die Gestaltung der Läden im Sinne der Anwohner_innen entwickelt haben (die Ergebnisse wurden im Juli 2015 bei dem von Studierenden organisierten Nachbarschaftsfest am Boulevard öffentlich vorgestellt), geht es im WinSe 2015/16 darum, die Anliegen der Anwohner_innen gemeinsam mit interessierten Nachbarn und weiteren Akteuren_innen nachhaltig umzusetzen. Auf dem Programm stehen theoretische Aspekte zu Aktionsforschung und partizipativer Stadtteilentwicklung und Rassismus sowie praktische Aspekte, die vor allem die Vernetzung mit regionalen Partnern, Öffentlichkeitsarbeit, Einbeziehung interessierter Anwohner_innen und Flüchtlinge in weitere Fokusgruppen und die gemeinsame Gestaltung konkreter Projekte in den leer stehenden Läden am Boulevard.

Externe Partner:

Prof. Stephan Pinkau Hochschule Anhalt, Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen, Bezirksbürgermeister MaHe

2. Gruppe - Prof. Dr. S. Toppe

„Risikokarrieren“ im Kindes- und Jugendalter – Herausforderungen für die Soziale Arbeit“

Der Begriff "Risikokarrieren" ist ein noch junger, kaum etablierter und umstrittener Begriff aus der sozialwissenschaftlichen Forschung. Im Fokus stehen hier neben den Lebensbedingungen und Lebensverläufen benachteiligter und ausgegrenzter Kinder und Jugendlichen ebenso die Institutionen des Bildungssystems, der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitssystems, des Gemeinwesens usw., die darauf antworten und unterstützend tätig werden, oder auch an diesen „Karrieren“ mitarbeiten und konstitutiv wirksam sind.

In der auf zwei Semester angelegten Werkstatt steht das Thema „Risikokarrieren“ von Kindern und Jugendlichen und ihre Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Stadtteil – im Sinne des Umgangs mit prekären und ausschließenden Lebenslagen und von Intervention und Prävention – im Mittelpunkt. Mit dem Blick auf das Risiko als Chance, die Kontextgebundenheit und Mehrdimensionalität von Risiko-Kindheiten und -Jugenden und die fachliche Einordnung wie auch die öffentliche Bearbeitung der

Thematik werden wir uns mit den diversen Lebenssituationen, den Ressourcen und dem Bewältigungshandeln von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien wie auch mit Konzepten und Methoden der Praxis Sozialer Arbeit, mit Fördermaßnahmen und Präventionsprojekten beschäftigen.

Zu den Arbeitsformen im Laufe der zwei Semester zählen die einleitende theoretische Auseinandersetzung mit Konzepten zur Definition und zur Erfassung von „Risikokarrieren“, sozialem Ausschluss und Kindheit, es schließen sich im Rahmen eigener Schritte in das Feld Formen wie teilnehmende Beobachtungen, Interviews und Gespräche mit Expert_innen und Betroffenen sowie Projektbesuche an.

3. Gruppe - Prof. Dr. E. Josties

Soziale Kulturarbeit – zur Bedeutung von Kultur, Ästhetik und Medien in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialen Arbeit

In dieser Werkstatt untersuchen die Studierenden an konkreten Beispielen, welche Rolle Kultur, Ästhetik und Medien in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialen Arbeit spielen.

Die Werkstatt bietet einen Überblick über Soziale Kulturarbeit als Tätigkeitsfeld von Sozialpädagog_innen. Im Zentrum steht die Frage, wie die Zielgruppen Sozialer Arbeit durch Musik, Theater, Tanz, Spiel, Schreiben, Bildende Kunst und Medienarbeit in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt werden können. Kultur, Ästhetik und Medien bieten Menschen jeden Alters Lern- und Erfahrungsfelder sowie die Chance, ihre Persönlichkeit allseitig zu entwickeln. Soziokulturelle Aktivitäten unterstützen Prozesse der Orientierung in einer zunehmend mediatisierten und globalisierten Welt, regen dazu an, sich im Selbstaussdruck zu üben und in der Kommunikation mit anderen neue Perspektiven zu entwickeln. Soziale Kulturarbeit ist ein dynamisches Handlungsfeld – Kultur wird gelebt, individuell adaptiert und bearbeitet. Soziale Kulturarbeit fördert die Realisierung von Bedürfnissen wie Kreativität, Selbstbestimmung und Kommunikation – und damit auch wirksame Kritik an erstarren Vorstellungen, Stereotypen und Ideologien. Welche Bedeutung können hier ästhetisch-künstlerische Prozesse für die Adressat_innen Sozialer Arbeit haben?

Um Antworten darauf auf die Spur zu kommen, werden die Studierenden im ersten Semester in Kleingruppen Projekte mit unterschiedlichen Zielgruppen im Arbeitsfeld aktivierender Kultur- und Medienarbeit recherchieren.

Im zweiten Semester nutzen die Arbeitsgruppen verschiedene Methoden – Interviews, teilnehmende Beobachtung, mental maps sowie die Auswertung schriftlicher, publizistischer und audiovisueller Selbst- und Fremdzeugnisse – um ein von ihnen gewähltes Projekt genauer kennenzulernen und dieses in der Seminargruppe vorzustellen.

In der gemeinsamen Auswertung werden die Relevanz für Soziale Arbeit diskutiert und Kriterien zur Beurteilung soziokultureller Konzepte erarbeitet.

Hinweis: Es handelt sich um eine zwei semestrige Lehrveranstaltung. Wechsel und Neuzugänge sind nur im begründeten Einzelfällen nach Absprache mit den Dozent_innen möglich.

Fachrelevante Texte sowie Internetlinks werden auf moodle eingestellt, eine Auswahl an Fachliteratur wird im Handapparat der Bibliothek bereit gehalten.

Leistungsanforderungen

Regelmäßige Teilnahme und Engagement, Studium fachrelevanter Literatur, Eigeninitiative bei Recherchearbeiten, methodisch reflektiertes Beobachten von Praxisprojekten.

Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe zum Thema (Vorschläge zur Auswahl):

Soziale Kulturarbeit mit

- Kindern (in besonderen sozialen Problemlagen)
- Jugendlichen (in besonderen sozialen Problemlagen)
- Familien (in sozialen Problemlagen)
- Senior_innen (in sozialen Problemlagen)
- Menschen mit Migrationsgeschichte (in sozialen Problemlagen)
- Bewohner_innen in Unterkünften für Geflüchtete
- Menschen mit körperlichen/psychischen Beeinträchtigungen
- Menschen mit Suchtgefährdungen
- Menschen ohne Obdach
- Menschen in Justizvollzugsanstalten

und/oder intergenerative, inter- und transkulturelle, inklusive Projekte der Sozialen Kulturarbeit

Leistungsnachweise

Erstes Semester:

- Präsentation („Postergalerie“) der ersten Beobachtungen in Projekten der Sozialen Kulturarbeit (Gruppenarbeit: 1/3 der Gesamtnote)

Zweites Semester:

- Präsentation der Beobachtungsstudien (Methoden: Interview, Teilnehmende Beobachtungen, Mental Maps u.a.) (Gruppenarbeit: 1/3 der Gesamtnote)
- Reflektion: 3 Seiten schriftliche Reflektion (individuelle Arbeit: 1/3 der Gesamtnote)

4. Gruppe - S. Voß

Im Zentrum der zweisemestrigen Werkstatt (SS 15 – WS 15/16) steht die Frage, wie Prävention von und die Intervention bei Gewalt mit Blick auf Kinder, Jugendliche und deren Familien in den verschiedenen Arbeits- bzw. Tätigkeitsfelder im Bereich der Jugendhilfe gestaltet werden können. Um diese Frage zu beantworten, bedarf ist zunächst zu klären, was unter Gewalt zu verstehen ist, in welchen Formen sie auftritt, welche Funktionen sie hat, was ihre Ursachen sind und welche Faktoren Gewalthandeln begünstigen bzw. dazu beitragen, dieses zu reduzieren. Auf Grundlage der in diesem Zusammenhang erarbeiteten Erkenntnisse sowie der Reflexion der Motive, an der Werkstatt teilzunehmen, werden sich die Studierenden mit verschiedenen Konzepten und Maßnahmen der Prävention von und Intervention bei Gewalt befassen - beispielsweise im Zusammenhang mit Gewalt in der Erziehung, sexuellem Missbrauch und Jugendgewalt - und auf diese Weise auch einen Einblick in verschiedene Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen der Jugendhilfe erhalten. Die Entwicklung und Bearbeitung eigener Fragestellungen zum Thema der Werkstatt bietet den Studierenden – insbesondere im WS 15/16 der Werkstatt – die Gelegenheit, sich intensiv mit einzelnen Aspekten der Prävention von und Intervention bei Gewalt (z.B. Antigewalttrainings oder Strategien zur Prävention sexuellen Missbrauchs) unter anderem im Rahmen von Praxisbesuchen, Gesprächen mit Expertinnen und Experten und Literaturstudium auseinanderzusetzen.

Von allen Studierenden werden engagierte Mitarbeit in der Werkstatt, in Arbeitsgruppen, die Vorbereitung von und die Teilnahme an Praxisbesuchen, die Präsentation von Ergebnissen der Praxisbesuche sowie regelmäßige Teilnahme am Seminar erwartet.

5. Gruppe - C. Brederick, P. Mendelsohn

Termine 1. Gruppe 14.10.15 15:00 - 03.02.16 17:00 wöch. 2. Gruppe 06.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 3. Gruppe 20.01.16 14:00 - 20.01.16 16:00

Einzel 06.01.16 15:00 - 10.02.16 17:00 wöch. 21.10.15 15:00 - 21.10.15 17:00 Einzel 11.11.15 15:00 - 25.11.15 17:00 14tägig 07.10.15 15:00 - 14.10.15 17:00

wöch. 02.12.15 15:00 - 16.12.15 17:00 wöch. 4. Gruppe 03.02.16 13:00 - 03.02.16 14:00 Einzel 03.02.16 14:00 - 03.02.16 15:30 Einzel 07.10.15 16:00 - 27.01.16 18:00 wöch. 5. Gruppe 01.10.15 16:00 - 01.10.15 19:00 Einzel 08.10.15 16:00 - 28.01.16 19:00 wöch.

Veranstaltung S23301 **Termine** 2. Gruppe 19.12.15 18:15 - 19.12.15 23:30 Einzel 05.01.16 13:30 - 05.01.16 19:00 Einzel 02.02.16 18:00 - 02.02.16 19:30 Einzel 27.11.15 08:45 - 27.11.15 19:30 Einzel 12.02.16 18:30 - 12.02.16 23:00 Einzel 10.11.15 18:00 - 27.01.16 19:30 wöch. 09.02.16 16:00 - 09.02.16 18:15 Einzel ohne Gruppe 06.10.15 13:30 - 26.01.16 15:00 wöch. 05.01.16 13:30 - 05.01.16 19:00 Einzel 12.02.16 19:00 - 12.02.16 22:45 Einzel 27.11.15 08:45 - 27.11.15 19:30 Einzel 02.02.16 13:30 - 02.02.16 15:00 Einzel 19.12.15 18:15 - 19.12.15 23:30 Einzel 09.02.16 16:00 - 09.02.16 18:15 Einzel 17.11.15 13:30 - 17.11.15 15:00 Einzel

Modulcode S1400 **Drucktext** Fachenglisch

Kurzbeschreibung Die Fertigkeiten Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben werden mit besonderem Bezug zu Themen der Sozialen Arbeit geschult. Die Absolvent/-innen können sich mündlich und schriftlich berufs- und fachsprachlich in Englisch ausdrücken und englischsprachige Fachliteratur lesen und verstehen. Sie wurden nach ihrem Kompetenz-Niveau individuell eingestuft und auf dieser Stufe geprüft. Grundlage ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER). Das erreichte Niveau ist im Zeugnis ausgewiesen. Die Note fließt nicht in die Gesamtnote ein.

Veranstaltung O093

Kommentar

Mit dem Einstufungstest zum Beginn des Semesters wird zunächst festgestellt, welche Studierenden nicht ausreichende Englischkenntnisse für einen regulären Fachenglischkurs besitzen. Diesen Studierenden wird dann dringend empfohlen, den „Englisch A1“-Kurs für Anfänger zu besuchen.

Dieser Kurs umfasst 4 SWS und 5 ECTS und ist für alle Studierenden der Studiengänge *Soziale Arbeit*, *Gesundheits- und Pflegemanagement* und *Erziehung und Bildung im Kindesalter* konzipiert, die für reguläre Fachenglischkurse ungenügende Sprachkenntnisse besitzen. In diesem Kurs werden die Grundkenntnisse der Sprache vermittelt: Vokabeln des Alltags und Begrüßungen, Zeitformen der Gegenwart, Fragestellung, Pronomen, Adjektive, usw. Alle vier Fertigkeiten (Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen) werden trainiert, wobei der Fokus des Kurses auf der Grammatik liegt.

In einem weiteren Semester können Sie den Aufbaukurs „Englisch A2“ belegen.

Unterrichtsmaterialien werden auf Moodle bereitgestellt; außerdem wird ein gutes Wörterbuch (z.B. von Pons, oder Cambridge Advanced Learner's Dictionary) empfohlen.

Für zusätzliche Grammatikübungen wird empfohlen: MyGrammarLab (Elementary to Pre-intermediate), Mark Foley / Diane Hall (Pearson) mit praktischen Übungen, die man unterwegs auf einem Smartphone erledigen kann.

Termine ohne Gruppe 08.10.15 11:00 - 04.02.16 15:00 wöch. 19.11.15 11:00 - 19.11.15 14:30 Einzel

Veranstaltung O094

Kommentar

Dieser Kurs empfiehlt sich für Studierende, die bereits am Englisch A1 teilnahmen, oder für diejenigen, die ihre Grundkenntnisse auffrischen oder ausbauen wollen.

Unterrichtsmaterialien werden auf Moodle bereitgestellt; außerdem wird ein gutes Wörterbuch (z.B. von Pons, oder Cambridge Advanced Learner's Dictionary) empfohlen.

Für zusätzliche Grammatikübungen wird empfohlen: MyGrammarLab (Elementary to Pre-intermediate), Mark Foley / Diane Hall (Pearson) mit praktischen Übungen, die man unterwegs auf einem Smartphone erledigen kann.

Termine ohne Gruppe 12.10.15 11:00 - 01.02.16 15:00 wöch. 10.02.16 13:00 - 10.02.16 15:00 Einzel 08.02.16 10:00 - 08.02.16 13:00 Einzel 09.02.16 10:00 - 09.02.16 13:00 Einzel

Veranstaltung S1400

Kommentar

1. bis 2. Gruppe - J. Archer

B1

3. Gruppe - J. Archer

B2

4. bis 6. Gruppe - R. Sweeny

B2

Termine 1. Gruppe 19.11.15 10:30 - 19.11.15 12:00 Einzel 08.10.15 10:30 - 28.01.16 12:00 wöch. 2. Gruppe 12.11.15 13:45 - 12.11.15 14:45 Einzel 19.11.15 13:00 - 19.11.15 15:00 Einzel 08.10.15 13:00 - 28.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 12.11.15 15:45 - 12.11.15 16:45 Einzel 19.11.15 15:00 - 19.11.15 17:00 Einzel 08.10.15 15:00 - 28.01.16 17:00 wöch. 4. Gruppe 22.12.15 20:00 - 22.12.15 22:00 Einzel 15.12.15 20:00 - 15.12.15 22:45 Einzel 17.11.15 14:00 - 17.11.15 16:00 Einzel 02.02.16 13:30 - 02.02.16 18:00 Einzel 13.10.15 14:00 - 26.01.16 16:00 wöch. 5. Gruppe 17.11.15 12:00 - 17.11.15 14:00 Einzel 22.12.15 20:00 - 22.12.15 22:00 Einzel 13.10.15 12:00 - 26.01.16 14:00 wöch. 02.02.16 13:30 - 02.02.16 18:00 Einzel 6. Gruppe 17.11.15 16:00 - 17.11.15 18:00 Einzel 13.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 22.12.15 20:00 - 22.12.15 22:00 Einzel 02.02.16 13:30 - 02.02.16 18:00 Einzel

Veranstaltung S1401

Kommentar

1. bis 2. Gruppe: B1

3. bis 6. Gruppe: B2

1. und 2. Gruppe - K. Kassman

3. Gruppe - S. Braiden

4., 5. u. 6. Gruppe - F. Kregler

Dieses Seminar konzentriert sich auf die schriftliche Kommunikation in der beruflichen Praxis. Anhand von Case Studies lernen Sie, Emails und Geschäftsbriefe (z.B. referral letters) zu verfassen, Berichte und Protokolle zu erstellen aus Gesprächen mit *service users*. Es wird außerdem auf Themen wie die Vertraulichkeitsverpflichtung und die Dokumentierung von objektiven Beobachtungen eingegangen. Die Übung mit den vorgenannten schriftlichen Formen trainiert nicht nur die Vertrautheit mit der Grammatik und Ausdrucksformen, sondern insbesondere die kognitive Fähigkeit, Problembeschreibungen in der Fremdsprache zu erfassen und Lösungen und Empfehlungen in schriftlicher Form zu gliedern.

Unterrichtsmaterialien werden auf Moodle bereitgestellt; außerdem wird ein gutes Wörterbuch (z.B. von Pons, oder Cambridge Advanced Learner's Dictionary) empfohlen. Für zusätzliche Grammatikübungen wird empfohlen: MyGrammarLab (Intermediate oder Advanced), Mark Foley / Diane Hall (Pearson) mit praktischen Übungen, die man unterwegs auf einem Smartphone erledigen kann.

Termine	1. Gruppe 09.10.15 14:00 - 29.01.16 16:00 wöch. 12.02.16 13:30 - 12.02.16 15:00 Einzel	2. Gruppe 09.10.15 12:00 - 29.01.16 14:00 wöch. 12.02.16 15:00 - 12.02.16 16:30 Einzel	3. Gruppe 12.10.15 16:00 - 25.01.16 18:00 wöch. 25.01.16 11:00 - 25.01.16 12:30 Einzel	21.12.15 11:00 - 21.12.15 12:30 Einzel	4. Gruppe 08.10.15 09:00 - 28.01.16 11:00 wöch.	5. Gruppe 12.10.15 09:00 - 25.01.16 11:00 wöch.	6. Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 11:00 wöch.
----------------	--	--	--	--	---	---	---

Modulcode S2400 **Drucktext** Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit I

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen die allgemeine Funktion des Rechts, Grundzüge des Verfassungsrechts und die wichtigsten Grundbegriffe des Zivilrechts. Sie verstehen Gesetzestexte und sonstige Normen, können einschlägige Entscheidungen recherchieren, juristische Literatur verwenden und in Bezug zu den Rechtstatsachen setzen. Insbesondere im Familienrecht sind die Absolventen/-innen geübt, ihr Fachwissen in Fallübungen auf neue Probleme zu übertragen. Sie unterscheiden die rechtswissenschaftlichen Vorgehensweisen im Verhältnis zu den Herangehensweisen in der Sozialen Arbeit. Neben den rein rechtlichen Fragen sind sie in der Lage, sich in familienrechtliche Krisensituationen hineinzuversetzen und zu überschauen, welche weiteren Aspekte für eine Stellungnahme oder in Beratungssituationen relevant sind. Dabei werden auch Verhaltensweisen und Lebenssituationen respektiert, die dem eigenen Bild vom sozialen Miteinander zuwiderlaufen. Die Absolvent/-innen kennen die Aufgaben, den rechtlichen Rahmen und die Organisation der Kinder- und Jugendhilfe, der rechtlichen Betreuung und der Verfahrenspflegschaft. Sie kennen mögliche rechtliche Ansprüche und die entsprechenden Wege der Rechtsdurchsetzung. Sie wenden ihr Fachwissen zum Kinder- und Jugendhilferecht in Fallübungen an und berücksichtigen sozialpädagogische Aspekte im konkreten Fall. Dabei setzen sie die Interessen der Kinder und Jugendlichen, der Eltern (teile) und der Gesellschaft zueinander in Bezug und richten ihr eigenes Verhalten verantwortlich danach aus.

Modulcode S1410 **Drucktext** Unit 1: Einführung in das Recht

Kurzbeschreibung 1. Recht – normative Begriffs- und sozialarbeiterische Verhältnisbestimmung: Rechtsgebiete, Rechtsquellen, Norm und Abweichung, Relevanz des Rechts als Bezugswissenschaft für die Soziale Arbeit (insbesondere: Bezüge zum Familienrecht, Kinder- und Jugendhilferecht, Strafrecht, Ausländer-/Asylrecht) 2. Die Rechtsordnung: rechts- und sozialwissenschaftliche Perspektiven 3. Recht und Gerechtigkeit: Was ist Gerechtigkeit? 4. Der Stufenbau des Rechts 5. Das Grundgesetz: Grundzüge der verfassungsrechtlichen Ordnung 6. Grundzüge des Privatrechts: rechtliche Unterscheidungen zwischen Personen, Sachen, Rechtsgeschäften, Beratung, Prozess und streitige Verfahren.

Veranstaltung S1410

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. H. Cornel

Diese Veranstaltung stellt die Einführung in das Recht für Studierende der Sozialen Arbeit dar und besteht aus Teilen mit Vorlesungscharakter, vielen Seminardiskussionen und Übungen. In dieser ersten Unit werden Grundlagen gelegt, die zum Verständnis des Familienrechts, des Kinder- und Jugendhilferechts und des Sozialrechts notwendig sind.

Die erfolgreichen Absolventen und Absolventinnen dieser Unit werden Folgendes können:

Die Studierenden kennen die Funktion rechtlicher Regulierungen und der rechtswissenschaftlichen Methode im Verhältnis zu der Herangehensweisen der Sozialen Arbeit. Die Studierenden haben Fachwissen über die Funktion des Rechts, das Verfassungsrecht, die Bücher des Bürgerlichen Gesetzbuches, die wichtigsten Grundbegriffe des Zivilrechts, das sie – u.a. durch Literaturstudium - auch auf neue Probleme und Sachverhalte anwenden und übertragen können.

Juristisches Denken soll zur Reduktion von Komplexität und Abstraktion von rechtlich irrelevanten Differenzen befähigen und ist somit eine gute Voraussetzung für den Bezug auf Menschenrechte und Theorien der Gerechtigkeit. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für ethisches Handeln und wird in dem Modul immer wieder thematisiert. Die Beschäftigung mit Theorien der Gerechtigkeit, den Menschen- und den Grundrechten ist eine hervorragende Möglichkeit, die Interessen von Minderheiten und Benachteiligten wahrzunehmen, zu respektieren und zu den Interessen der Mehrheit in Bezug zu setzen. In der Beschäftigung mit den Grundrechten, gibt es zahlreiche Gelegenheiten, sowohl des internationalen Rechtsvergleichs als auch zur Thematisierung der Situation hier lebender Menschen unterschiedlicher Ethnien und Kulturen. Die Studierenden begreifen die Relevanz des Geschlechts und verstehen verfassungsmäßige Gleich- und Ungleichbehandlungen.

Zunächst wird es um die Bedeutung des Rechts in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten und insb. für die Soziale Arbeit gehen. Es werden Rechtsgebiete und Rechtsquellen vorgestellt, es geht um Norm und Abweichung und das Verhältnis des Rechts zu Moral, Macht und Herrschaft.

Die Rechtsordnung wird aus rechts- und sozialwissenschaftliche Perspektiven dargestellt und diskutiert und das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit anhand unterschiedlicher Theorien erörtert. Dabei werden auch Wege des Rechtsgüterschutzes aufgezeigt, wobei es um Beratung, Prozess und streitige Verfahren geht.

Die Grundzüge der verfassungsrechtlichen Ordnung und insb. die Grundrechte werden ebenfalls Thema sein.

Im Anschluss daran geht es um Grundzüge des Privatrechts: rechtliche Unterscheidungen zwischen Personen, Sachen und Rechtsgeschäften, sowie insb. um Rechts-, Handlungs-, Geschäfts- und Deliktsfähigkeit.

Innerhalb der Veranstaltung soll es zu einem häufigen Wechsel der didaktischen Methoden kommen. Bei Interesse kann auch der Besuch einer Jugendgerichtsverhandlung vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet werden.

2. Gruppe - E. Judis

3. Gruppe - Prof. Dr. S. Benner, M. Losse

In Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit (Unit 1) wird ein Basiswissen zu Rechtsordnung, Funktion und Ziel des Rechts vermittelt, so dass die Studierenden die rechtswissenschaftliche Arbeitsmethode bzw. Gesetzesanwendung sowie die Relevanz des Rechts im Bereich der Sozialen Arbeit kennenlernen. Für die sinnvolle Arbeit ist das Mitbringen eines aktuellen Grundgesetzes und BGB unabdingbar, da ansonsten die Grundzüge des Verfassungsrechts und des Privatrechts nicht verstanden werden können. Auch aktuelle rechtliche Themen werden anhand von Fallarbeit behandelt. Die Inhalte der rechtlichen Fragestellungen können - je nach Engagement der Studierenden anhand von Rollenspielen, Videopräsentationen etc. „illustriert“ werden.

Als Leistungsnachweis kommt neben einem Rollenspiel/einer Videopräsentation (nebst kurzer schriftlicher Ausarbeitung) auch eine Klausur in Betracht.

Wer an diesem Seminar teilnehmen möchte, sollte sich aktiv, insbesondere auch durch Studienleistungen, wie z.B. Vorstellungen von Gruppenarbeiten, schriftliche Beantwortung von Fragen etc. beteiligen.

4. Gruppe - Prof. Dr. B. Thoma

In der Praxis der Sozialen Arbeit sind Professionelle mit einer zunehmenden **Verrechtlichung** konfrontiert. Von Professionellen der Sozialen Arbeit wird daher erwartet, dass sie im Rahmen einer effektiven Interessenvertretung für KlientInnen imstande sind Rechtsfragen kompetent und umfassend zu beantworten um nicht nur im psychosozialen Bereich zu helfen, sondern auch rechtlich beraten und in bestimmten Feldern die KlientInnen auch außergerichtlich und gerichtlich vertreten zu können. Soziale Arbeit als Soziale Anwaltschaft ist setzt damit Rechtskenntnisse zwingend voraus. Zielsetzung des Seminars ist es, die Studierenden zu befähigen:

- Soziale Sachverhalte in rechtliche Fragenstellungen zu übersetzen und Rechtsverletzungen, zu **erkennen**.
- Die **Interessen** der Betroffenen **wahrzunehmen, zu formulieren und zu vertreten**.
- Konkrete **rechtliche Hilfsstrategien** zu **entwickeln**.
- Sich aktiv als SozialarbeiterInnen „anwältlich“ einzumischen, d.h. **Interessen** der Betroffenen außergerichtlich und gerichtlich **durchzusetzen und Soziale Gerechtigkeit zu fördern**.

In der Lehre werden auch aktiv Internetrecherchen zur Falllösung eingesetzt und Rechtsberatungen aus der Praxis vorgestellt. Es werden im Rahmen der Veranstaltung auch Gerichtsbeobachtungen durchgeführt und als Prüfungsleistung ist eine Fallbearbeitung als Hausarbeit, eine konkrete Rechtsberatung in der Veranstaltung oder eine Proezsbeobachtung möglich.

Grundlage: Gesetzestext von Stascheit, Gesetze für Soziale Arbeit, 2015

Termine 1. Gruppe 13.10.15 09:00 - 26.01.16 12:00 wöch. 02.02.16 09:00 - 02.02.16 11:00 Einzel 2. Gruppe 20.01.16 12:00 - 20.01.16 15:00 Einzel 07.10.15 12:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 13.10.15 12:00 - 26.01.16 15:00 wöch. 12.01.16 12:00 - 12.01.16 15:00 Einzel 26.01.16 15:00 - 26.01.16 17:00 Einzel 4. Gruppe 16.10.15 09:00 - 29.01.16 12:00 wöch.

Modulcode S2410 **Drucktext** Unit 2: Familienrecht

Kurzbeschreibung 1. Verlöbnis, Ehe, eingetr. Lebenspartnerschaft, eheäbnl. Lebensgemeinschaft 2. Getrenntleben, Ehescheidung, Aufhebung der Lebenspartnerschaft 3. Verwandtschaft, elterliche Sorge, Kindeswohl und gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdungen des Kindeswohls 4. Unterhaltsrecht 5. Grundzüge des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Veranstaltung S2410

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. S. Benner, M. Losse

Anknüpfend an das im ersten Semester vermittelte Basiswissen, werden in dieser Veranstaltung aktuelle Fragestellungen des Familienrechts anhand von Fallgestaltungen behandelt.

Vertieft und anhand von Rollenspielen, Videopräsentationen etc. durch die Studierenden „illustriert“ werden z.B. solche Fragestellungen, die im Zusammenhang mit den Aufgabenbereichen des Jugendamtes stehen, also das Kindschaftsrecht (elterliche Sorge und Umgangsrecht), aber auch die Kindesannahme (Adoption) und Unterhaltsrecht.

Voraussetzung für eine sinnvolle und konstruktive Mitarbeit in dieser Veranstaltung ist es, dass die aktuellen Gesetzestexte des BGB stets mitgebracht werden.

Als Leistungsnachweis kommt neben einer Klausur auch ein Rollenspiel/eine Videopräsentation (nebst kurzer schriftlicher Ausarbeitung) in Betracht.

Wer an diesem Seminar teilnehmen möchte, sollte sich aktiv, insbesondere auch durch Studienleistungen, wie z.B. Vorstellungen von Gruppenarbeiten, schriftliche Beantwortung von Fragen etc. beteiligen.

2. Gruppe - R. Pieda

Für das Seminar benötigt jede/r Student/in eine familienrechtliche Gesetzessammlung. Diese ist zu jedem Seminartermin (auch bereits zum ersten) mit zu bringen. Vorgeschlagen wird die Gesetzessammlung aus der Reihe " Beck - Texte im dtv , FamR Familienrecht "., neueste Auflage!

Andere familienrechtliche Gesetzessammlungen werden natürlich auch akzeptiert.

3. Gruppe - Dr. G. Rosenzweig

4. Gruppe - B. Tammen

Termine 1. Gruppe 06.10.15 09:00 - 26.01.16 12:00 wöch. 12.01.16 09:00 - 12.01.16 12:00 Einzel 2. Gruppe 16.11.15 12:00 - 16.11.15 16:00 Einzel 05.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 01.02.16 12:00 - 01.02.16 16:00 Einzel 3. Gruppe 02.10.15 09:00 - 29.01.16 12:00 wöch. 04.02.16 09:45 - 04.02.16 13:00 Einzel 05.02.16 09:00 - 05.02.16 12:00 Einzel 4. Gruppe 05.10.15 13:00 - 25.01.16 16:00 wöch.

Modulcode S2420 **Drucktext** Unit 3: Kinder- und Jugendhilferecht

Kurzbeschreibung 1. Grundlagen: Entstehung des Kinder- und Jugendhilferechts, insbesondere des SGB VIII; lebenswelt- und alltagsorientierte Theorie Sozialer Arbeit als Grundlage des SGB VIII 2. Grundbegriffe und Ziele des Kinder- und Jugendhilferechts 3. Institutionen und Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe: Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe. 4. Leistungen und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe: Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz; Familien unterstützende, ergänzende und ersetzende Hilfen zur Erziehung; Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe bei Gefährdung des Kindeswohls; Pflegekinderwesen; Jugendgerichtsverfahren; Jugendgerichts- und Jugendbewährungshilfe. 5. Planung und Management der Kinder- und Jugendhilfe: Case Management in der Kinder- und Jugendhilfe; Jugendhilfeplanung; Sozialdatenschutz, Kosten und Kostenbeteiligung; Vermittlung, Koordination und Zusammenarbeit öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe. 6. Recht der Verfahrenspflegschaften (Schwerpunktsetzung möglich)

Veranstaltung S2420 **Termine** 1. Gruppe 07.10.15 18:00 - 27.01.16 20:00 wöch. 20.01.16 18:00 - 20.01.16 20:00 Einzel 2. Gruppe 05.10.15 11:00 - 25.01.16 13:00 wöch. 3. Gruppe 05.10.15 16:00 - 25.01.16 18:00 wöch. 4. Gruppe 16.11.15 09:00 - 16.11.15 17:00 Einzel 02.02.16 09:00 - 02.02.16 17:00 Einzel 04.02.16 09:45 - 04.02.16 13:00 Einzel 01.02.16 09:00 - 01.02.16 17:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 17:00 Einzel

Modulcode S2500 **Drucktext** Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit Die Absolvent/-innen kennen verschiedene soziologische Theorien (Makro- und Mikrotheorien) und haben sich dadurch einen Zugang zu sozialarbeiterischem Handlungswissen eröffnet. Sie kennen die Grundlagen der Denkweise dieser Wissenschaft und sind in der Lage, sie bei der Analyse und Diagnose von gesellschaftlichen Problemen anzuwenden. Durch eine soziologische Perspektive können die Absolventen/-innen soziale Verhältnisse und Verhaltensweisen sowie soziale Ressourcen der Zielgruppen von Sozialer Arbeit abstrahieren und bei der Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Kulturen in unserer Gesellschaft berücksichtigen. Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit Die Absolvent/-innen verstehen die Wechselbeziehungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat; aktuell und im historischen Prozess. Sie kennen die Epochen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die Geschichte Sozialer Bewegungen in Europa sowie Sozialstaats-/Wohlfahrtsstaatskonzeptionen im internationalen Vergleich. Sie sind in der Lage, politische und ökonomische Rahmenbedingungen, die die Sozialpolitik bestimmen, zu erkennen und zu analysieren. Das erworbene Grundlagenwissen befähigt zur kritischen Selbstreflexion und zu differenzierten Analysen in den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit Die Absolvent/-innen kennen ausgewählte naturwissenschaftliche und psychosoziale Erklärungskonzepte von Gesundheit und Krankheit, auf dieser Grundlage verfügen sie über ein sozialwissenschaftliches Gesundheitsverständnis. Sie kennen die Wechselbeziehung von gesellschaftlichen Verhältnissen (soziale Lage, Geschlecht, Migration und Alter) und Gesundheit / Krankheit; Kranksein / Krankheitsbewältigung; Inanspruchnahme gesundheitlicher Versorgung. Die Absolvent/-innen sind mit den gesundheitspolitischen Zielsetzungen von Gesundheitsförderung / Krankheitsprävention vertraut und in das komplexe Prozessgeschehen der Rehabilitation chronisch / psychisch kranker und suchtkranker Menschen eingeführt. Die Absolvent/-innen kennen unterschiedliche Arbeitsbereiche gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit wie auch die Anforderungen an die Rolle der Sozialarbeiter/-innen in interdisziplinären Arbeitskontexten.

Modulcode S2510 **Drucktext** Unit 1: Vorlesung: Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Teil 1: Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit Einführung Soziologischer Theorien (Struktur- und Handlungstheorien), Überblick der zentralen Strukturen und Prozesse gesellschaftlicher Differenzierung und sozialer Ungleichheit in modernen Gesellschaften, Einblick in ausgewählte Institutionen und Themenfelder spezieller Soziologien Teil 2: Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit Entwicklung des Sozialstaates und sozialer Sicherungssysteme, Ökonomie und Sozialpolitik sowie sozialpolitische Strategien auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene Teil 3: Sozialmedizinische und -psychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit Wechselbeziehung von gesellschaftlichen Verhältnissen und Gesundheitsverhalten mit Gesundheit und Krankheit, Konzepte und Strukturen der Rehabilitation chronisch/ psychisch kranker und suchtkranker Menschen, lebensweltbezogene Ansätze der Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung.

Veranstaltung S1510

Kommentar

Teil Soziologie

Die Vorlesung setzt sich das Ziel, soziologisches und soziales Wissen durch eigene Erfahrungen zu gewinnen. Die elementaren Begriffe einer Soziologie der Sozialen Arbeit (wie z.B. soziales Handeln, Interaktion, Rolle, Habitus etc.) werden in der Vorlesung so vorgestellt und erläutert, dass sie in Übungen, Selbstbeobachtungen, etc. nachvollzogen und überprüft werden können. Während der 10. Vorlesungstermine werden u.a. folgende Themenschwerpunkte gesetzt:

- 1) Soziale Erfahrung – Soziologische Erkenntnis
- 2) Soziales Verstehen – Perspektivenübernahme – soziales Handeln
- 3) Empathie – Mitfühlen – Soziale Intuition
- 4) Soziale Erwartungen – Rollen – Normen – Werte
- 5) Körper - Identität(en) – Selbstbilder
- 6) Zugehörigkeiten – emotionale Verbundenheit
- 7) Trennungen – Stereotype – Diskriminierung – Stigma
- 8) Leiden – Schmerz – Sterben
- 9) Rituale – Spiele – Feste
- 10) Perspektiven der Soziologie der Sozialen Arbeit im Horizont der Gender, Postcolonial etc. Studies

Literatur zur Einführung:

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1967): The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge. Garden City, New York: Anchor Books. In Deutsch: (1997): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer

Termine ohne Gruppe 08.10.15 12:00 - 17.12.15 13:00 wöch. 21.01.16 12:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 14.01.16 11:00 - 14.01.16 13:00 Einzel 07.01.16 12:00 - 07.01.16 13:00 Einzel 28.01.16 11:00 - 28.01.16 12:00 Einzel

Veranstaltung S2510 Termine ohne Gruppe 13.10.15 12:00 - 13.10.15 13:00 Einzel 05.01.16 12:00 - 05.01.16 13:00 Einzel 20.10.15 12:00 - 10.11.15 13:00 wöch. 06.10.15 12:00 - 06.10.15 13:00 Einzel 24.11.15 12:00 - 24.11.15 13:00 Einzel 02.02.16 12:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 24.11.15 12:00 - 26.01.16 13:00 wöch.

Modulcode S1520 **Drucktext** Unit 2: Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S1520

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. H. Braun-Thürmann

Als Ziel dieses Kurses ist es, eine experimentelle Soziographie über die „Arbeitslosen von Wuhletal“ (also Marzahn-Hellersdorf) zu entwickeln. Als Vorlage für ein solches Unternehmen wird die Studie **Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit** von Marie Jahoda, Paul Felix Lazarfeld und Hans Zeisel aus dem Jahre 1933 zugrunde gelegt. In diesem Kurs werden sowohl die Grundlagen für die soziologische Beobachtung vermittelt als auch in die Soziologie der sozialen Ungleichheit eingeführt. Leitende Fragen dieses Seminars werden sein: Welche Formen der sozialen Ungleichheit (Armut, Ausgrenzung, etc.) lassen sich heute beobachten und wie unterscheiden sich diese Phänomene von denen, wie sie in der klassischen Studie von 1933 dargestellt wurden?

Ein benoteter Leistungsschein kann durch einen schriftlichen Beitrag zu einer Soziographie „Die Arbeitslosen von Wuhletal“ erworben werden.

Da wichtigste Seminarlektüre bitte kaufen (8 Euro) oder in der Bibliothek ausleihen:

Jahoda, Marie; Lazarfeld, Paul F.; Zeisel, Hans (1990): Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit ; mit e. Anhang zur Geschichte d. Soziographie. 8. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Ausserdem werden u.a. folgende Texte studiert:

Bourdieu, Pierre (Hg.) (2010): Das Elend der Welt. 2. Aufl. Konstanz: UVK-Verl.-Ges.

Goffman, Alice (2015): On the run. Die Kriminalisierung der Armen in Amerika. München: Kunstmann.

Bude, Heinz; Willisch, Andreas (Hg.) (2008): Exklusion. Die Debatte über die "Überflüssigen". 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

2. und 3. Gruppe - U. Jähner

Das Seminar „Soziologische Grundlagen sozialer Arbeit“ gibt Einblicke in einige soziologische Themen und Theorien, die zum **Grundbestand der Soziologie** gehören. Drei Schwerpunkte sollen insbesondere im Zentrum stehen: **(I) Soziale Ungleichheiten** und die wachsende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich gehören in den Bereich der **Sozialstrukturanalyse**. Der jüngste Wandel der Sozialstruktur soll differenziert betrachtet und auch als Folge neuer weltwirtschaftlicher Arbeitsteilungen kenntlich werden. **(II) Ungleichheiten** können wir alltäglich in unserer städtischen Lebenswelt erfahren. Wie und wo unterschiedliche **Lebensstile** und unterschiedliche soziale **Milieus** entstehen, konfliktreich aufeinander treffen und zugleich von großen gesamtgesellschaftlichen Strukturzwängen abhängig sind, das untersucht die **Stadtsoziologie**. Und gerade im städtischen Raum hat die Soziologie auch immer die Randzonen aufgesucht und Randständige gefunden: die Außenseiter und Fremden. **(III) Abweichendes Verhalten** und unkonventionelle **Subkulturen** gehören zu den klassischen Forschungsfeldern der Soziologie und stellen ja nicht zuletzt u.a. die Klienten Sozialer Arbeit.

Vorlesungen, Kurzreferate, Diskussionen werden die Seminarsitzungen tragen; das Lesen ausgewählter soziologischer Texte zur Vorbereitung auf die einzelnen Themen gehört selbstverständlich dazu. Die Literatur wird am Anfang und im Laufe des Semesters bekannt gegeben (und teils über moodle verteilt) werden. Die Prüfungen (mündliche oder schriftliche – darüber wird nach Bedarf entschieden werden) finden am Ende des Semesters statt.

4. Gruppe - M. Senel

Termine 1. Gruppe 09.10.15 09:00 - 29.01.16 12:00 wöch. 27.11.15 09:00 - 27.11.15 12:00 Einzel 2. Gruppe 13.10.15 15:00 - 02.02.16 18:00 wöch. 09.02.16 15:00 - 09.02.16 18:00 Einzel 3. Gruppe 07.10.15 12:00 - 03.02.16 15:00 wöch. 10.02.16 12:00 - 10.02.16 15:00 Einzel 27.01.16 15:00 - 03.02.16 17:00 wöch. 4. Gruppe 08.10.15 15:00 - 28.01.16 18:00 wöch.

Modulcode S2520 **Drucktext** Unit 3: Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S2520

Kommentar**1. Gruppe - Prof. Dr. Stapf-Finé**

Der Druck auf die sozialen Sicherungssysteme nimmt nicht nur in Deutschland aufgrund von Wirtschaftskrisen und globaler neoliberaler Politik zu. Wobei dieser Prozess nicht einheitlich ist, denn es gibt es durchaus Fortschritte, vor allem bei familienpolitisch motivierten Leistungen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an sozialpolitischen Gütern und Leistungen aufgrund der immer noch hohen Arbeitslosigkeit und wachsender sozialer Ungleichheit. Die Eurokrise verschärft diese Prozesse noch. Das sind die sozialpolitischen Rahmenbedingungen, welche die Berufsgruppen sozialer Arbeit derzeit vorfinden und die es als demokratisch agierende Akteure zu verbessern gilt. Da Veränderungen im Kopf anfangen, müssen eine Reihe populärer Mythen auf den Prüfstand. Dazu gehören insbesondere die demographische Entwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit, die „Lohnnebenkosten“ und die Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Es gilt vielmehr die Bedeutung des sozialen Sektors für Wachstum, Beschäftigung und gesellschaftlichen Zusammenhalt herauszuarbeiten.

Ziel des Seminar ist es einerseits, die für ein konstruktiv kritisches Verständnis von Sozialpolitik nötigen Grundlagen zu vermitteln, hierzu gibt es regelmäßigen Input von Seiten des Dozenten.

Um sozialpolitische Gesetzgebungsprozesse näher kennenzulernen, werden wir den Gang des „Krankenhaus-Strukturgesetzes“ näher anschauen. Hierfür müssen zunächst die Grundlagen aufgearbeitet werden: Wie funktioniert ein Gesetzgebungsverfahren, wie ist das Gesundheitssystem organisiert, welche Rolle nehmen die wichtigsten Akteure hierbei ein. Ziel ist es, am Ende in einem Planspiel ein Anhörungsverfahren durchzuführen, wie es im Gesundheitsausschuss des Bundestages stattfinden könnte: mit Regierungsbank, Oppositionsvertretern, Experten betroffener Verbände und Einzelsachverständigen.

Schließlich werden wir erörtern, was geschehen muss, damit die Soziale Arbeit in solchen Gesetzgebungsverfahren künftig eine stärkere Rolle spielen kann.

2. Gruppe - Prof. Dr. Stapf-Finé

Ausgehend von der Veröffentlichung von Dahme, Heinz Jürgen/Wohlfahrt, Norbert (Hg.): Handbuch kommunale Sozialpolitik, Wiesbaden 2011 wollen wir eine Auswahl treffen, welche Handlungsfelder der kommunalen Sozialpolitik in den Blick genommen werden sollen.

In Frage kommen: Kommunale Arbeitsmarktpolitik, kommunale Fürsorgepolitik, Kommunale Bildungslandschaften, kommunale Integrationspolitik, kommunale Wohnungspolitik, kommunale Gesundheitsförderungspolitik, kommunale Armutspolitik, kommunale Alten- und Seniorenpolitik und Behindertenhilfe in der Kommune.

In seminaristischer Manier bereiten Arbeitsgruppen die unterschiedlichen Themen auf. Darüber hinaus laden wir Akteure aus diesen Politikbereichen in das Seminar ein oder unternehmen Besuche ins betreffende Handlungsfeld.

3. Gruppe - Dr. T. Bryant

Das Seminar dient dazu, die historischen Grundlagen und Entwicklungslinien der deutschen Sozialstaatspolitik zu beleuchten. Von den frühen Anfängen in den Städten des Mittelalters bis hin zu den heutigen Sozialstaatsreformen im Zuge der „Agenda 2010“ werden theoretische Modelle und praktische Maßnahmen - einschließlich der damit jeweils verbundenen gesellschaftlichen Diskussionen (z.B. gesetzlicher Mindestlohn), realen Auswirkungen (z.B. „Zwei-Klassen-Gesellschaft“) und visionären Reformvorschlügen (z.B. bedingungsloses Grundeinkommen) - sowohl aus sozialgeschichtlicher als auch aus aktueller Perspektive untersucht. Schwerpunkte bilden dabei die „Soziale Frage“ und die Sozialgesetzgebung Otto von Bismarcks im Deutschen Kaiserreich, die Sozialpolitiken der Weimarer Republik (unter den Bedingungen von Reparationslasten, Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise), des NS-Staates (z.B. „Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“, „Lebensborn e.V.“, „Eintopfessen“) sowie der beiden deutschen Staaten zwischen 1945/49 und 1989/90 (z.B. bundesdeutsches „Wirtschaftswunder“ vs. „Arbeiter- und Bauernstaat“).

Außerdem werden im Seminar die gegenwärtigen verfassungsrechtlichen Grundlagen des deutschen Sozialstaats, wie sie im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert sind, erörtert.

Die Studierenden werden die Möglichkeit haben, sich die im Seminar zu behandelnden Themen möglichst selbständig (einzeln oder in einer Gruppe) zu erarbeiten und dabei - je nach ihren Interessen - eigene Schwerpunkte zu setzen. Neben der kritischen Lektüre einschlägiger Quellen und sonstiger Texte wird das Seminar viel Raum für gemeinsame Diskussionen bieten.

Geplant ist außerdem ein Besuch der Ausstellung „In die Zukunft gedacht - Bilder und Dokumente zur deutschen Sozialgeschichte“ beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Leistungsanforderungen: regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, wahlweise entweder Vorbereitung und Präsentation eines Referats oder Anfertigung und Präsentation eines Essays

Literatur-Empfehlungen: vgl. Bibliographie zum Seminar bei „moodle“

4. Gruppe - Dr. M. Ebert

Das Seminar dient der Vermittlung von Kenntnissen über die historische Entwicklung, aktuelle Regelungen, kontroverse Diskussionen und zukünftige Herausforderungen insbesondere des deutschen Sozialstaats. Nachdem zu Beginn die Beziehung zwischen Ökonomie und Sozialpolitik diskutiert wird, folgt ein Blick auf die Entstehung des deutschen Sozialstaats. Mit dem Wissen über die Entstehungsvoraussetzungen der fünf großen Bereiche der sozialen Sicherung (Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Armut und Familie) soll in den folgenden Sitzungen eine detailliertere Analyse der aktuellen Ausgestaltung dieser Bereiche und der Auswirkungen der jüngsten Reformen erfolgen. Auf der Basis einer Einführung in die wichtigsten politikologischen Ansätze sollen zudem Erklärungen für die sozialpolitische Entwicklung in Deutschland gefunden werden. Der letzte Teil des Seminars befasst sich den Auswirkungen der Reformprozesse für die Soziale Arbeit sowie mit zukünftigen Herausforderungen von Sozialpolitik (insbesondere durch zunehmende Arbeitsmarktflexibilisierung) und diskutiert alternative bzw. visionäre Reformansätze (z.B. das dänische Flexicurity-Modell oder das bedingungslose Grundeinkommen).

Neben Inputs des Dozenten, die vor allem einführenden Charakter in die jeweiligen Themenbereiche besitzen, stützt sich das Seminar auf Referate von Studierenden,

die spannende sozialpolitische Fragen erörtern sollen. Textlektüre, Gruppenarbeiten und hoffentlich viele Diskussionen ergänzen das methodische Profil des Kurses. Als Prüfungsleistungen gelten ein ausführliches Referat oder eine Hausarbeit.

Termine 1. Gruppe 08.10.15 15:00 - 28.01.16 18:00 wöch. 2. Gruppe 07.10.15 12:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 06.10.15 09:00 - 02.02.16 12:00 wöch. 12.01.16 09:00 - 12.01.16 12:00 Einzel 4. Gruppe 13.10.15 15:30 - 26.01.16 18:00 wöch. 24.11.15 18:00 - 24.11.15 21:00 Einzel 03.11.15 16:30 - 03.11.15 18:00 Einzel 06.10.15 15:00 - 06.10.15 18:00 Einzel

Modulcode S2530 **Drucktext** Unit 4: Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S2530

Kommentar**1. und 2. Gruppe - Dr. M. Kim**

Macht Migration krank? Steht eine Migrationserfahrung eines Menschen mit seiner Gesundheit im Zusammenhang? Was bedeutet Migrationsprozess für eine Familie in Hinblick auf die Gesundheit? Häufig endet der Migrationsprozess nicht mit der ersten Generation, sondern dauert von Generation zu Generation an. In diesem Sinne ist Migration als ein Familienprojekt anzusehen. Da es sich bei der Migration um rasche Veränderungen des politischen, sozialen und kulturellen Kontextes handelt, führt der Migrationsprozess die Migrantenfamilien zu einem komplexen Spannungsfeld vielfältiger Stressoren. So wirkt er sich auf die Familienstruktur und -funktion, die Aufgabenverteilung, die Verteilung der Entscheidungsmacht, aber auch auf die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern aus. Dabei werden die Familien vor Herausforderungen gestellt, die entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit der einzelnen Familienmitglieder nehmen können. Im Seminar werden wir uns im Rahmen der sozialmedizinischen und -psychiatrischen Grundlagen mit der Frage beschäftigen, welche Faktoren die Gesundheitslage der Migranten/-innen beeinflussen können.

3. Gruppe - Dr. W. Wodarg**4. Gruppe - N.N.**

Termine 1. Gruppe 14.10.15 12:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 20.01.16 12:00 - 20.01.16 13:30 Einzel 2. Gruppe 21.01.16 15:00 - 21.01.16 18:00 Einzel 01.10.15 15:00 - 28.01.16 18:00 wöch. 28.01.16 17:00 - 28.01.16 20:00 Einzel 3. Gruppe 28.01.16 09:00 - 28.01.16 12:00 Einzel 01.10.15 09:00 - 28.01.16 12:00 wöch. 04.02.16 09:00 - 04.02.16 12:00 Einzel 12.11.15 09:00 - 12.11.15 12:00 Einzel 4. Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 11:30 wöch.

Modulcode S3100 **Drucktext** Diversity Studies

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen wissen um unterschiedliche Differenzierungs- und Diskriminierungsprozesse und ihre Verflechtung miteinander. Sie erkennen die Bedeutung gesellschaftlicher Ausgrenzung und Privilegierung für soziale und kulturelle Repräsentationen und können Prozesse der Normalisierung und Marginalisierung in ihren historischen und aktuellen Dimensionen reflektieren. Sie erkennen die Komplexität sozialer Wirklichkeiten und die Gefahren von Simplifizierungen und kennen Handlungsmöglichkeiten für ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Partizipation.

Modulcode S3110 **Drucktext** Unit 1: Rassismus und Migration

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S3110

Kommentar

1. Gruppe - Z. Cetin

2. Gruppe - M. Senel

„Die Begriffe... sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann.“ (Bertold Brecht)

Sprache spiegelt nicht nur Werte und Normen, Selbst- und Weltdeutungen wieder, sondern mit und in ihr werden Macht- und Herrschaftsverhältnisse konstruiert und reproduziert.

Reflexionen zu Bedeutungsproduktionen und –reproduktionen bedeuten jedoch nicht auch gleichzeitig die Überwindung von sozialen, politischen und ökonomischen Missständen. Wir betrachten den reflektierten Sprachgebrauch auch als eine Voraussetzung des wirkmächtigen Handelns (Macht der Sprache), der fortwährend hinterfragt, ausgehandelt (Interpretationshoheit) und neu bestimmt (Geschichtlichkeit) wird.

Vor diesem Hintergrund werden wir uns Benennungspraxen (Selbst- und Fremdbezeichnungen) im Kontext von Rassismen in der Sprache sowohl aus der Perspektive der Wissensproduktion in der praktischen Sozialen Arbeit (alltägliche Praktiken der Rechtfertigungen und Kritik) als auch aus wissenschaftstheoretischen Perspektiven annähern.

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

3. Gruppe - I. Attia

Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis

Rassismus tritt u.a. in Formen auf, die nicht als solche erkannt werden, und in Kontexten, in denen er nicht vermutet wird. Verknüpft mit emanzipatorischen und kritischen Argumentationen, verdeckt durch alltägliche Routinen und Normierungen können Rassismen häufig erst durch ihre historische und gesellschaftliche Analyse und in ihren Effekten für diskriminierte und privilegierte Subjekte nachvollzogen werden. Im Seminar werden wir uns mit historischen Stationen rassistischer Ordnungsprinzipien beschäftigen und an aktuellen Beispielen rassistische Machtverhältnisse und rassistiskritische Interventionen diskutieren.

4. Gruppe - E. Lehnert

Nicht nur bei den aktuellen rechtspopulistischen/rechtsextremen „Phänomenen“ wie HogeSa / Pegida, den Hetzkampagnen gegen Flüchtlingsunterkünfte, dem Prozess gegen den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) oder in den Parteiprogrammen von NPD oder AFD tritt klar hervor, welche Relevanz die Kategorie Rassismus für derartige Politiken hat.

In diesem Seminar geht es darum, ausgehend von aktuellen rassistischen Phänomenen und Strukturen einen Einblick in das Thema Rassismus und Auswirkungen auf die Gesellschaft zu geben. Außerdem scheinen spezifische Diskriminierungspraxen eng verwoben mit unterschiedlichen Männlichkeitskonstruktionen zu sein, gleichzeitig geraten Frauen und Weiblichkeiten in der Auseinandersetzung mit derartigen Phänomenen nach wie vor schnell aus dem Blick. In dem Seminar wollen wir uns auch kritisch mit dem Begriff Rechtsextremismus auseinandersetzen (was verstehen wir darunter? Und was ist daran „extrem“?) auseinanderzusetzen und diesen in den Kontext der Mitte der Gesellschaft zurück zu holen. Außerdem soll sich mit Kulturen und Erscheinungsformen des modernen Rechtsextremismus vertraut gemacht werden.

In der Auseinandersetzung mit dem „NSU-Prozess“ in München geht es darum, der Alltäglichkeit von (strukturellem) Rassismus in unserer Gesellschaft mit möglichen Folgen für die davon Betroffenen auf die Spur zu kommen. Andererseits geht es darum, Zusammenhänge von Rechtsextremismus und Geschlecht näher zu beleuchten: Mit welchen Männlichkeiten /Weiblichkeiten haben wir es hier zu tun? Warum geraten Frauen hier immer noch schnell aus dem Blick und was hat das mit dem Phänomen der „doppelten Unsichtbarkeit“ zu tun? Wie ist die Attraktivität rechtsextremer Lebenswelten insbesondere für spezifische junge Männer zu erklären?

Der Einsatz von Film(en) und eine Exkursion ist geplant.

Literaturhinweise werden im Seminar gegeben.

Termine 1. Gruppe 08.10.15 11:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 01.10.15 11:00 - 01.10.15 13:00 Einzel 2. Gruppe 08.10.15 13:00 - 28.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 17.11.15 11:00 - 17.11.15 15:00 Einzel 02.02.16 09:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 06.10.15 13:00 - 01.12.15 15:00 wöch. 12.01.16 13:00 - 26.01.16 15:00 wöch. 4. Gruppe 07.10.15 12:00 - 27.01.16 14:00 wöch.

Veranstaltung S31101

Kommentar

Racism and migration are issues we can't avoid these days. Every time we open a newspaper or watch the news, there is at least one item dealing with either, most likely with both. We hear about thousands of people who are risking – and only too often losing – their lives while fleeing their native countries because of war, hunger, political or other forms of persecution, in hope for a (better) life elsewhere. At the same time we read about the rise of right wing parties and an increase of racist motivated violence against people who are perceived as different, "other", not belonging.

In the seminar we will deal with historic, as well as the present aspects of racism and migration: What are the roots of racism? How did it historically develop? How does racism interact with other dimensions of difference such as gender, class or disability? Is there an "old" racism and a "new" racism and, if so, what are the differences? And last but not least: What can be done – as democratic societies – but also as individuals?

Participants are expected to do a small group presentation on topics agreed on in the seminar.

For academic assessment it is possible to either hand in a paper of 10-15 pages on a chosen subject; or to perform a presentation of 20-30 minutes on a subject from the semina. schedule.

Termine ohne Gruppe 19.11.15 10:00 - 19.11.15 16:00 Einzel 01.10.15 14:00 - 29.01.16 16:00 wöch.

Veranstaltung S31105

Kommentar

Türkiye-Almanya Ekseninde

Göc, Aidiyet, Ayrimcilik, Irkcilik ve Güclendirme-Perspektivi

Migration, Zugehörigkeit, Diskriminierung, Rassismus und die Perspektive des Empowerments im Türkei-Deutschland-Kontext

Insanlık tarihi bir anlamda bir mekandan baska bir mekana göc etmek, farklılıklar içerisinde kendini arama, kendine yer edinme, bir aidiyet kazanma tarihidir de diyebiliriz. Ama bu bağlamda aynı zamanda yine görüyoruz ki insanlık tarihsel süreç içinde ve toplumsal yaşamda ayrimcilik, irkcilik, esitsizlik, haksizlik, siddet ve sömürgelerle de yüzyüze geliyor.

Seminerimizde bu toplumsal gerçekler farklı bakış açılarından, özellikle Türkiye-Almanya ulus ötesi göc eklenişinde marjinalize edilmiş durumda bulunan çeşitli toplumsal kesimleri örnek alarak, işlenecektir. Seminerin konusu ama sadece haksizlikleri ve mağduriyet durumlarını ortaya çıkartıp bunları ifade etmek değil.

Burada asıl işlenmek istenen konular pozitif bir perspektif olarak geçmişte ve günümüzde toplumdaki güç eşitsizliğine, ayrimcilığa, haksizliklere, baskı ve sömürgeye karşı bireysel ve kolektif hayat tarzlarını, siyasi tutumları, örgütlenmeleri ve direnişleri (resistance) merceğe alıp ve olası vizyonlar oluşturmak olacak. Bu bağlamda seminerde özellikle Türkiye-Almanya ulus ötesi göc kapsamında temel olarak sosyal hizmet alanını da yakından ilgilendiren öncelikle su pädagogik ve politik, pratik ve teoretik kavramlarla çalışılacaktır: çok yönlü ayrimcilik (intersexuality), irkcilik (racism), kendini güclendirme (empowerment), güç paylaşımı (powersharing), direniş gücü (resilience), katılımcilik (participation) icelleme (inclusion).

Öğrencilere konuyla ilgili farklı bir boyut sunabilmek için Almanca ve İngilizce dili yadrganmadan seminerin asıl iletişim dili Türkçe olacak, kullanılacak materyallerde ise Almancaya ve İngilizceye de yer verilecektir. Ayrıca öğrenciler kendi ilgileri ve bilgileri doğrultusunda seminer planını içeriksel ve seküsel anlamda aktif katılımcilik bazında öğretim görevlisiyle birlikte hazırlayabilecekler.

Mümkün konular:

Türkiye ve Almanya ulus ötesi göc çerçevesinde (cinsel, seksüel, renksel, kültürel, etnik, inancsal, görüsel, yassal, sosyal/sınıfsal, yasal, eğitimsel, bedensel, görüntüsel/ giyimsel açıdan) çeşitlilik (diversity), güç eşitsizliği, öteki olmak (othering) ve güclendirme (empowerment), icelleme, katılımcilik, örgütlenme ve direniş perspektifleri/bicimleri/ yaklaşımları/örnekleri ve bu bağlamda sosyal hizmetin anlamı/yeri/işlevi. Bu bağlamda gündem de olan multicci göc seminerimizde ağırlıklı işleyeceğimiz konu ve hedef gurubumuz olacak.

Metodlar:

coğdillilik, proje çalışması, sunum, yazım, mültimedya kullanımı, tartışma, grup çalışması, biyografi çalışması, tiyatro çalışması, geziler/proje ziyaretleri.

Seminarkurzdarstellung:

Empowerment meint Überwindung von Ohnmacht und Selbstbemächtigung, die Hilfe zur Selbsthilfe und Autonomie, die Befähigung in Selbstbestimmung über das eigene

Leben zu verfügen, wider aller vereinnahmenden und entmündigenden, diskriminierenden und unterdrückerischen Fremdbestimmungen und Fremdzuschreibungen. Es ist eine positive Lebenshaltung des gewaltlosen Widerstands, die sich auf individuelle und solidarische Ressourcen und Stärken stützend individuelle und soziale Veränderungen der Befreiung bewirken möchte, im Sinne von Diversität, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Inklusion, Partizipation. In diesem Seminar wollen wir das Empowerment-Konzept ganz spezifisch aus der transnationalen Migrationsverflechtung Türkei-Deutschland kritisch und mehrdimensional beleuchten. Unser besonderer Fokus wird aus aktuellem Anlass auf die Fluchtmigration gerichtet sein. Dabei werden im Seminar Begriffe wie Othering, Mehrfachdiskriminierung (Intersektionalität), Rassismus, Powersharing, Partizipation und Inklusion zentrale Termini bilden. Charakteristisch für dieses Seminar ist: Prozessorientierung, Themen- und Methodenvielfalt, Mehrsprachigkeit, Inklusion und Teilhabe der Teilnehmer_innen an der Seminargestaltung, Seminarabschluss mit Tagesexkursion.

Termine ohne Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 13:00 14tägig 03.02.16 09:00 - 03.02.16 14:00 Einzel 03.12.15 19:00 - 03.12.15 21:00 Einzel

Modulcode S3120 **Drucktext** Unit 2: Gender- und Queerstudies

Kurzbeschreibung

Veranstaltung S3120

Kommentar

1. Gruppe - P. Linde

Das Seminar gibt einen Überblick über Geschichte, Theorien und Begrifflichkeiten der „Gender und Queer Studies“.

Im Fokus stehen gesellschaftliche Kategorisierungen und Normen in Bezug auf „Geschlecht“ und „Sexualität“. Diskutiert wird deren Wirkmächtigkeit auf die Gesellschaft im Ganzen wie auf die Lebensrealität von Einzelpersonen. Dabei wird die Verwobenheit dieser beiden Kategorisierungen mit weiteren (z.B. Rassifizierung) in die Betrachtung miteinbezogen.

Die zentralen Themen und deren Bezug zur sozialen Arbeit werden anhand von Texten und anderen Medien sowie anhand von Methoden „queerer“ Ansätze in Bildungsarbeit, Sexualpädagogik und Beratungspraxis erarbeitet, erfahrbar gemacht und diskutiert. Während der Blockwoche sind verlängerte Sitzungen geplant, in denen einzelne Aspekte vertieft werden können.

Zu den Leistungsanforderungen gehören sowohl aktive und regelmäßige Teilnahme als auch intensive Textlektüre. Die Bereitschaft, neben Theorien und deren Bezug zu Gesellschaft und sozialer Arbeit auch eigene Positionen und persönliche Erfahrungen zu reflektieren, wird vorausgesetzt.

Prüfungsleistungen können über Referat oder Hausarbeit erbracht werden.

2. Gruppe - S. Sarfert

Ein Blick in gegenwärtige Debatten etwa um Alltagssexismus (#aufschrei) oder die sogenannte Homoehe zeigt, dass die Auseinandersetzungen mit den Kategorien Geschlecht und Sexualität vielfältige Formen annimmt.

In Bezug auf Geschlecht geraten dabei häufig solche Ansätze in den Fokus des Interesses (und vehementer Kritik), die sich auf eine dekonstruktivistische Auffassung von Geschlecht beziehen, also einer Vorstellung von Geschlecht als eine ausschließlich sozial konstruierte Kategorie. Doch was bedeutet eine solche Vorstellung für die Praxis? Welche Bedeutung haben die Kategorien Geschlecht und Sexualität überhaupt für gesellschaftliche Strukturen und individuelle Lebensentwürfe? Und was folgt daraus für die Soziale Arbeit?

Das Seminar führt in zentrale Ansätze und Begrifflichkeiten der Gender- und Queerstudies ein.

Ziel ist es einen Einblick in die Komplexität der Kategorie Gender zu gewinnen sowie ein kritisches Verständnis von gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu entwickeln.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, wohl aber die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme und zur intensiven Lektüre auch theoretisch anspruchsvoller Texte.

3. Gruppe - Y. Bayramoglu**4. Gruppe - J. Jusuf, S. Wrampelmeyer**

Die Frauenbewegung(en) des frühen 20. Jh. zielte(n) insbesondere auf die Gleichstellung der Geschlechter, indem u.a. dafür gestritten wurde, dass Frauen das Recht auf Arbeit, Bildung und Wählen erhalten. Ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wurden die feministischen sozialen Kämpfe dann zunehmend um Themen sexueller und körperlicher Selbstbestimmung (z.B. Vergewaltigung, Abtreibung) als auch um die Infragestellung geschlechtlicher Arbeitsteilung (z.B. Lohnarbeit vs. Hausarbeit) ergänzt. Seit den 1990er Jahren werden immer mehr Konzepte, auch jene zu geschlechtlicher Identität und Sexualität, an sich kritisiert und im Kontext von Diskriminierungserfahrungen und Differenz betont. Auf diesen Auseinandersetzungen und weiteren Perspektiven des Feminismus aufbauend untersuchen Gender- und Queer-Studies die Kategorie 'Geschlecht' in seiner Beziehung zur Gesellschaft, z.B. zu Kultur, Wirtschaft oder Wissenschaft.

Während dem Feminismus immer wieder nachgesagt wird, dass er veraltet und seine Ziele (Gleichstellung) erreicht seien, wird auch Kritik am sogenannten „Genderismus“ laut. So werden die Gender-Studies von den modernen Neurowissenschaften, aber auch von Seiten christlicher Fundamentalisten, Maskulinisten und der Neuen Rechten als Bedrohung markiert und als ideologisch und unwissenschaftlich diffamiert.

Um die gesellschaftliche Tragweite gendertheoretischer Überlegungen (und damit auch die Ablehnung und teilweise hoch emotionalen Reaktionen o.g. Kritiker*innen) zu verstehen, werden im Seminar einige grundlegende Konzepte und theoretische Zugänge der Gender- und Queer-Studies behandelt und ihre Bedeutung für eine Praxis Sozialer Arbeit besprochen. Anhand relevanter Primär- und Sekundärliteratur werden zentrale Begriffe und die damit verknüpften Debatten zunächst durch selbstständige Lektüre eröffnet und dann im Seminar gemeinsam intensiv bearbeitet und diskutiert. Wir erwarten daher neben selbstständiger Textlektüre (wöchentlich 10-20 Seiten über Moodle) auch die Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme und aktiven und konstruktiven Beteiligung an Diskussion.

Termine 1. Gruppe 09.02.16 09:00 - 09.02.16 15:00 Einzel 15.12.15 09:00 - 15.12.15 11:00 Einzel 15.12.15 09:00 - 15.12.15 11:00 Einzel 17.11.15 12:30 - 17.11.15 15:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 11:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 11:00 Einzel 06.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 01.02.16 09:00 - 01.02.16 11:00 Einzel 2. Gruppe 19.11.15 16:00 - 19.11.15 20:00 Einzel 01.10.15 16:00 - 28.01.16 18:00 wöch. 04.02.16 16:00 - 04.02.16 20:00 Einzel 3. Gruppe 04.02.16 17:00 - 04.02.16 20:00 Einzel 01.10.15 18:00 - 28.01.16 20:00 wöch. 4. Gruppe 19.11.15 19:00 - 19.11.15 20:00 Einzel 02.10.15 15:00 - 29.01.16 17:00 wöch. ohne Gruppe - wöch.

Veranstaltung S31201

Kommentar

Introducción a estudios de género y teoría queer

El propósito principal de éste curso es proveer a los estudiantes con herramientas conceptuales y teóricas para acercarse a los conceptos de género y sexualidad. Se cuestionaran así conceptos fundamentales sobre el género: ¿Cómo se origina el concepto de género? ¿Cómo se reproducen, producen, crean y recrean las categorías de género? ¿Cómo se producen diferencias conceptuales y reales sobre el género en el centro y la periferia? Se cubrirán diferentes temas sobre identidad, subjetividad, representación, interseccionalidad, sexualidad, feminismo, masculinidad, transexualidad.

Requerimientos

Se espera que las y los estudiantes aendan regularmente al seminario y lean los textos sugeridos para las sesiones. De esta forma, se puede aprovechar el tiempo en el seminario para preguntas y discusión.

Para el certificado (Leistungsschein) están las siguientes opciones

- 1) Escribir un texto final de aproximadamente 15 páginas incluida la bibliografía.
- 2) Preparar una presentación y la discusión sobre uno de los tres libros que se trabajaran en los seminarios de bloque.

Davis, Angela (1981) "Mujeres, raza y clase". Ediciones Akal S.A -2004, 2005, Madrid Hooks

Bell, Brah Avtar, et al. (2004) "Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras."

traficantes de sueños -mapas, Madrid

Preciado Beatriz (2008) "Testo Yonqui". Huertas S.A., Madrid

Termine ohne Gruppe 06.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 18.11.15 10:00 - 18.11.15 16:00 Einzel 17.11.15 10:00 - 17.11.15 16:00 Einzel 03.11.15 09:00 - 03.11.15 11:00 Einzel 15.12.15 10:00 - 15.12.15 16:00 Einzel

Modulcode S4200 Drucktext Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen ausgewählte qualitative und quantitative Forschungsmethoden für die Bearbeitung von empirischen Themen aus der Sozialen Arbeit. Sie kennen die Reichweite und Grenzen verschiedener methodischer Verfahren und können ihre Methodenauswahl begründen. Mit ihrer Prüfungsleistung zeigen die Studierenden, dass sie eine Forschungsfrage entwickeln, den Prozess zeitlich planen, Literatur recherchieren, Daten erheben und analysieren sowie allgemein verständlich darlegen können.

Modulcode S3210 Drucktext Unit 1: Offene Forschungsmethoden

Kurzbeschreibung Theorie, Design, Ablaufplanung eines qualitativen Forschungsprozesses, Interviews, Evaluationen, Beobachtungen; Kombination von Verfahren (Triangulation), Auswertungsstrategien, Grenzen und Reichweite verschiedener methodischer Verfahren - Auswertungsverfahren: Hermeneutik, Sequenzanalyse, Inhaltsanalyse

Veranstaltung S3210

Kommentar

1. Gruppe - M. Lindner

2. Gruppe - R. Lottmann

Ziel des Seminars ist das Kennenlernen und Anwenden qualitativer Verfahren der empirischen Sozialforschung. Wir wollen gemeinsam Antworten darauf geben, was die Unterschiede zwischen quantitativer und qualitativer Forschung sind und welche methodischen Instrumente für welche Forschungsfragen geeignet sind.

Sie erwerben über Texte, Fallbeispiele und Gruppenarbeit theoretisches Grundwissen und methodische Kompetenzen zur Durchführung eines Forschungsvorhabens – sowohl zur Erhebung als auch zur Auswertung von qualitativen Daten. Grundlegende qualitative Verfahren sollen vorgestellt und anhand von Beispielen und Referaten beispielhaft angewendet werden. Weitere Methoden qualitativer Forschung können in Absprache bearbeitet werden. Die Rolle als Forscher_in in einem qualitativen Forschungsvorhaben soll explizit reflektiert werden. Es sollen zudem Einblicke in die computergestützte qualitative Daten- und Textanalyse gegeben werden.

3. Gruppe - T. Jecht

4. Gruppe - R. Streck

Ziel des Seminars ist es, einen Einblick in die Praxis qualitativer Forschung zu erhalten. Hierzu werden wir gemeinsam ein Forschungsprojekt durchführen und dabei die Phasen Entwicklung der Fragestellung und des methodischen Designs, Datenerhebung, Datenaufbereitung, Datenauswertung und Erstellen des Forschungsberichts durchführen. Zugleich werden Sie durch die Vorstellung ausgewählter Forschungsprojekt im Bereich Sozialer Arbeit einen Überblick über unterschiedliche qualitative Forschungsmethoden erhalten. Es geht vorrangig darum, Spaß an qualitativer Forschung zu vermitteln, und zu eigenen kleinen Forschungsprojekten zu ermutigen.

Leistungsanforderungen

Alle: Entwicklung einer gemeinsamen Forschungsfrage und Durchführung eines Forschungsprojektes

Variante I: Vorstellung einer Studie im Seminar

Lesen einer der vorgeschlagenen vier Studien.

Systematische Vorstellung der Studie im Seminar anhand eines zusammenfassenden Papers mit dem Schwerpunkt auf das methodische Vorgehen.

Struktur des Papers wird vorgegeben und auf Moodle gestellt.

Vorstellungstermin ist der jeweilige Tag im Seminarplan.

Variante II: Maßgebliche Arbeit an dem gemeinsamen Forschungsprojekt

- a) Erarbeiten des Interviewleitfadens, Führen eines Interviews, Transkription eines Interviews, Kurze Reflexion zum Interview (zu zweit) – Abgabe und Stellen auf Moodle bis zum 09.12.2015
- b) Auswertung und Vergleich von zwei Interviews, Beschreibung des Vorgehens sowie Reflexion des Auswertungsprozesses (zu zweit oder zu dritt) – Abgabe und Stellen auf Moodle bis zum 13.01.2016
- c) Fertigstellen des Forschungsberichtes (zu viert) – Abgabe und Stellen auf Moodle bis 15.02.2015

Die hier kurz beschriebenen Leistungsanforderungen werden im Seminar ausführlich besprochen. Paper hierzu sind auf Moodle einzusehen.

Termine 1. Gruppe 12.10.15 12:00 - 25.01.16 14:00 wöch. 2. Gruppe 13.10.15 11:00 - 13.10.15 13:00 Einzel 06.10.15 11:00 - 26.01.16 13:00 wöch. 3. Gruppe 05.10.15 16:00 - 25.01.16 18:00 wöch. 4. Gruppe 18.11.15 08:00 - 18.11.15 12:00 Einzel 28.10.15 08:00 - 28.10.15 10:00 Einzel 14.10.15 08:00 - 27.01.16 10:00 wöch. 04.11.15 08:00 - 04.11.15 10:00 Einzel 07.10.15 08:00 - 07.10.15 10:00 Einzel 11.11.15 08:00 - 11.11.15 10:00 Einzel 25.11.15 08:00 - 25.11.15 10:00 Einzel 09.12.15 08:00 - 16.12.15 10:00 wöch. 06.01.16 08:00 - 27.01.16 10:00 wöch.

Modulcode S4210 **Drucktext** Unit 2: Quantitative Forschungsmethoden

Kurzbeschreibung Empirische Methoden und Methodologie Theorie, Hypothesen, Design, Ablaufplanung eines Forschungsprozesses offene und standardisierte Verfahren, Sekundäranalysen, Verlaufsstudien, Beobachtungen; Kombination von Verfahren (Triangulation), Auswertungsstrategien, Grenzen und Reichweite verschiedener methodischer Verfahren - Auswertungsverfahren: deskriptive Statistik und Datenanalyse

Veranstaltung S3220 **Termine** 1. Gruppe 03.02.16 09:00 - 03.02.16 13:00 Einzel 18.11.15 10:00 - 18.11.15 14:00 Einzel 14.10.15 10:00 - 27.01.16 12:00 wöch. 18.11.15 10:00 - 18.11.15 14:00 Einzel 20.01.16 10:00 - 20.01.16 12:00 Einzel 2. Gruppe 17.11.15 16:00 - 17.11.15 18:00 Einzel 13.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 06.10.15 16:00 - 06.10.15 18:00 Einzel 3. Gruppe 25.01.16 18:00 - 25.01.16 19:30 Einzel 05.10.15 18:00 - 25.01.16 20:00 wöch.

Veranstaltung S4210 **Termine** 1. Gruppe 02.02.16 10:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 15.12.15 12:00 - 15.12.15 13:00 Einzel 24.11.15 13:00 - 24.11.15 15:00 Einzel 17.11.15 10:00 - 17.11.15 16:00 Einzel 08.12.15 12:00 - 08.12.15 13:00 Einzel 01.12.15 11:00 - 01.12.15 12:00 Einzel 17.11.15 14:00 - 17.11.15 16:00 Einzel 27.10.15 11:00 - 26.01.16 12:00 wöch. 05.01.16 12:00 - 26.01.16 13:00 wöch. 06.10.15 11:00 - 20.10.15 13:00 wöch. 2. Gruppe 01.12.15 13:00 - 08.12.15 14:00 wöch. 02.02.16 10:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 06.10.15 14:00 - 12.01.16 15:00 wöch. 26.01.16 14:00 - 26.01.16 15:00 Einzel 26.01.16 13:00 - 26.01.16 14:00 Einzel 19.01.16 13:00 - 19.01.16 15:00 Einzel 02.02.16 10:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 05.01.16 13:00 - 12.01.16 14:00 wöch. 15.12.15 13:00 - 15.12.15 14:00 Einzel 3. Gruppe 07.10.15 10:00 - 27.01.16 12:00 wöch.

Modulcode S3300 **Drucktext** Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit II

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verknüpfen ihre Kenntnisse der Rechtsgrundlagen, des Familienrechts, des Jugendhilferechts, des Verwaltungsverfahrens- und des Gerichtsverfahrensrechts bei der Beurteilung unterschiedlicher Fälle der Grundsicherung, der Sozialhilfe und sonstiger staatlicher Leistungen. Sie können sozialhilferechtliche Leistungen für Menschen in leistungsabhängigen Situationen erschließen und initiieren. Im Umgang mit Klient/-innen, Mitarbeiter/-innen, Leistungsträger/-innen und öffentlichen Stellen können sie verständlich und verantwortlich handeln, Verfahrensabläufe richtig einschätzen, transparent machen und in angemessener Art und Weise beraten. Die Absolvent/-innen sind mit den Grundlagen des Verwaltungsrechts und -handelns sowie mit dem Aufbau und der Organisation der Sozialverwaltungen vertraut. Sie kennen die wesentlichen Staats- und Verwaltungstheorien und können die Funktionen der öffentlichen Verwaltung benennen. Sie verstehen, wie Verwaltungsakte und Verwaltungsverfahren in Gang kommen und sind in der Lage, Grundsätze des Verwaltungshandelns vor dem Hintergrund der Anspruchsgrundlagen des Sozialrechts anzuwenden. Sie verstehen das Verhältnis von öffentlichen und freien Trägerstrukturen, inklusive aktueller Verwaltungsgliederung und -reformen.

Modulcode S3310 **Drucktext** Unit 1: Recht der Grundsicherung und der Sozialhilfe

Kurzbeschreibung SGB II, SGB XII sowie peripheres Recht, insbesondere des SGB

Veranstaltung S3310

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. N. Lehmann-Franßen

In dieser Lehrveranstaltung werden Kompetenzen im Umgang mit einem dynamisch sich verändernden Gebiet des Sozialrechts unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit vermittelt. Beispielhaft für das Soziale Leistungsrecht geht es hierbei in der Diskussion von Fallkonstellationen um die Grundstruktur des Grundsicherungs- und des Sozialhilferechts (SGB II und XII). Verbunden wird die Erarbeitung sozialrechtlicher Denkweisen und struktureller Bausteine mit kritischen Einblicken in die Rechtswirklichkeit. - Eine benotete Leistung für das Modul "RECHT 2" kann wahlweise in diesem „Unit 1“ erbracht werden mit einer Klausur oder einem Referat mit schriftlicher Ausarbeitung; stattdessen kann die Prüfungsleistung für dieses Modul auch in „Unit 2“ (Sozialverwaltungsrecht) erbracht werden. Genaueres und Literatur (auch die Vergabe der Referatsthemen) werden zu Beginn in der Lehrveranstaltung besprochen und sind dem ausgeteilten Seminarplan zu entnehmen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen zuvor erfolgreich das Modul "RECHT 1" vollständig absolviert haben.

2. Gruppe - Dr. N. Carstensen

Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit II, Unit 1: SGB II, SGB XII sowie peripheres Recht, insbesondere des SGB

Die Veranstaltung gibt einen Überblick über das Recht der Grundsicherung und der Sozialhilfe. Anhand vieler praktischer Beispiele werden die Möglichkeiten und Grenzen dieser öffentlichen Fürsorgeleistungen behandelt. Die praktische Anwendung der Regelungen des SGB II und des SGB XII stehen dabei im Mittelpunkt.

3. und 4. Gruppe - A. Prodan

Das Seminar gibt einen Überblick über die aktuellen Systeme der Existenzsicherung in der Bundesrepublik. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem SGB II – der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Die Teilnehmer werden befähigt, Bedürftige dem für sie anwendbaren Hilfesystem zuzuordnen. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden die gesetzlichen Grundlagen detailliert vorgestellt und an Hand von Beispielen aus der Praxis der Dozentin verdeutlicht. Das Ziel des Seminars liegt hier in der selbständigen Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, der Antragstellung, der Berechnung von zustehenden Leistungen und – in Ansätzen – der Bescheidprüfung durch die Teilnehmer. Gern können eigene Fallbeispiele von den Teilnehmern eingebracht werden. Durch die gegenwärtige Beschäftigung der Dozentin in einem Erstaufnahmewohnheim für Asylbewerber wird eine Veranstaltung zum AsylbLG dort vor Ort stattfinden.

Der Leistungsnachweis erfolgt im Regelfall durch eine Klausur, nach Absprache und zeitlicher Kapazität ist ein Referat möglich.

Termine 1. Gruppe 05.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch. 16.11.15 09:00 - 16.11.15 12:00 Einzel 08.02.16 09:00 - 08.02.16 12:00 Einzel 2. Gruppe 12.01.16 18:00 - 12.01.16 21:00 Einzel 11.12.15 10:00 - 11.12.15 14:00 Einzel 06.10.15 15:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 3. Gruppe 06.10.15 15:00 - 02.02.16 18:00 wöch. 15.12.15 15:00 - 15.12.15 18:00 Einzel 4. Gruppe 06.10.15 18:00 - 26.01.16 21:00 wöch. 15.12.15 18:00 - 15.12.15 21:00 Einzel

Modulcode S3320 **Drucktext** Unit 2: Sozialverwaltungsrecht

Kurzbeschreibung SGB I, SGB X, SGG sowie peripheres Recht

Veranstaltung S3320

Kommentar

1., 2. und 3. Gruppe - D. Giesa

In diesem Seminar wird die Organisation der Sozialverwaltung, deren Handlungsformen, insbesondere der Verwaltungsakt, sowie die Verteidigungsmöglichkeiten besprochen. Nebst theoretischer Rechtsvermittlung werden anschauliche Fälle besprochen. Die Studierenden sollen hiernach in der Lage sein, eigenständig das

Verwaltungshandeln der Behörde zu erkennen und ein entsprechendes Rechtsmittel zu prüfen. Das Sozialverwaltungsrecht ist die verfahrensrechtliche Basis hinsichtlich aller sozialrechtlichen Angelegenheiten und damit auch Grundlage der sozialen Arbeit.

4. Gruppe - M. Lamprecht

Termine 1. Gruppe 06.10.15 09:00 - 02.02.16 11:00 wöch. 17.11.15 09:00 - 17.11.15 11:00 Einzel 2. Gruppe 17.11.15 11:00 - 17.11.15 13:00 Einzel 06.10.15 11:00 - 02.02.16 13:00 wöch. 3. Gruppe 06.10.15 14:00 - 02.02.16 16:00 wöch. 4. Gruppe 27.10.15 11:00 - 26.01.16 13:00 wöch. 26.01.16 10:00 - 26.01.16 11:00 Einzel 26.01.16 13:00 - 26.01.16 13:30 Einzel 23.12.15 11:00 - 23.12.15 13:00 Einzel 06.10.15 11:00 - 20.10.15 13:00 wöch.

Modulcode S3400 Drucktext Psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen die psychologischen Grundlagen Sozialer Arbeit mit ihren Referenzen der Persönlichkeitspsychologie, Entwicklungspsychologie, Kritischen Psychologie, Sozialpsychologie und Sozialisation, sowie ihre jeweilige Entstehung und Bedeutung für die psycho-soziale Arbeit. Dazu gehören Konzepte zu Gesundheit, Stress und Bewältigung und die Erläuterung der grundlegenden psychologischen Grundorientierungen biopsychologischer, psychoanalytischer, behavioristischer, kognitiver und humanistischer Ansätze. Sie können psychosoziale Diagnosen erstellen, die den sozialen Kontext / die soziale Lebenswelt berücksichtigen. Sie kennen indikationsspezifische und situationsadäquate Interventionskonzepte.

Modulcode S3410 Drucktext Unit 1: Einführung in psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Vorlesung: - Einführung in die Klinische Sozialarbeit im Hard-to-reach-Bereich - Einführung in die Entwicklungspsychologie und Sozialisation über die Lebensspanne sowie Persönlichkeits- und Sozialpsychologie - Vermittlung der Kenntnisse über individuelle und psychosoziale Problemlagen / bio-psycho-soziale Diagnostik / Psycho- und Sozialpathologie - Überblick über psychotherapeutische und beraterische Grundorientierungen

Veranstaltung S3410

Kommentar

In der VL Psychologische Grundlagen geht es um den Erwerb der theoretischen Grundlagen zum Verständnis des menschlichen Erlebens und Verhaltens, der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung und den dabei auftretende individuellen und psychosozialen Problemlagen und Bedingtheiten. Entlang dem Grundverständnis psychosozialer (prozessorientierte, entwicklungskontextualisierter lebensweltlicher) Diagnostik und Behandlung (Zusammenschau psychodynamischer, verhaltensorientierter, humanistischer und systemischer Ansätze) soll damit ein pragmatisch orientierter erster Einstieg in die psychosoziale Praxis nach dem Studium vermittelt werden.

Termine ohne Gruppe 07.10.15 14:00 - 10.02.16 16:00 wöch.

Modulcode S3420 Drucktext Unit 2: Vertiefung psychologischer Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Seminar: - Vertiefung der Inhalte der Vorlesung - mehrdimensionale psychosoziale Diagnostik in Fallbeispielen und Übungen - Einführung in das Erstellen indikationsspezifischer und situationsadäquater Interventionskonzepte zu den einzelnen vermittelten Problematiken - Gender, Diversity und ethische Aspekte in der Praxis

Veranstaltung S3420

Kommentar

1. Gruppe - Glemser

Auf der Basis der theoretischen Kenntnisse der VL Psychologische Grundlagen soll in diesem eher klinisch, das heißt auf die konkrete Fallarbeit, ausgerichteten Seminar ein reflexiver Zugang zu dem vermittelten Wissen möglich werden. Fallverstehen und Fallbearbeitung sollen vertieft veranschaulicht und gemeinsam geübt werden. Ziel und auch Prüfungsleistung des Moduls ist eine eigenständig entwickelte indikationsspezifische und situationsadäquate sozialarbeiterische Diagnostik- und Interventionsplanung für einen selbst gewählten Beispielfall – ähnlich wie er in vielen Hilfeforenzen auftaucht. Gewählt werden kann zwischen einer mündlichen Prüfung und einer Klausur, die Vorlesungs- wie Seminarinhalte zum Gegenstand haben. Da immer mehr Beratungs- und Therapieausbildungsinstitute Nachweise über klinisch ausgerichtete Seminare als ‚Eintrittskarte‘ in ihre Ausbildungen verlangen, wird die Teilnahme des Seminars nach erbrachter Prüfungsleistung bei Bedarf mit einer darauf ausgerichteten Bescheinigung bestätigt.

2. Gruppe - Prof. Dr. T. Musfeld

In diesem Seminar werden unterschiedliche Bausteine vor allem aus dem Feld der Sozialpsychologie und einer politischen Psychologie vermittelt.

Neben der Kritik an einfachen Diagnosezuweisungen wird das Konzept von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen für die Arbeit mit KlientInnen erarbeitet. Im Weiteren geht es um das Verständnis für Gruppendynamiken, um Fragen von Machtprozessen in Gruppen. Ebenso werden unbewusste Prozesse in Institutionen und bei der Aneignung von Rollen etc. untersucht. Es wird auf Vorurteile und psychologische Hintergründe beim Phänomen Rassismus / Ablehnung von Fremdheit eingegangen.

Der genaue Plan wird gemeinsam mit dem Seminar erstellt.

Die gewonnen Erkenntnisse sollen immer wieder an die alltagsweltlichen Erfahrungen der Studierenden angebunden und für die Arbeit im Feld Sozialer Arbeit zugänglich gemacht werden. **Vorausgesetzt wird eine intensive Lektüre und Mitarbeit im Seminar.**

Es gibt nur schriftliche Prüfungsformen: Hausarbeiten zu spezifische Fragestellungen / Erstellung eines Lerntagebuchs zu ausgewählten Seminareinheiten/ Erarbeitung eines Portfolios zu bestimmten theoretischen Inhalten.

3. Gruppe - Prof. Dr. T. Musfeld

In diesem Seminar werden unterschiedliche Bausteine vor allem aus dem Feld der Sozialpsychologie und einer politischen Psychologie vermittelt.

Neben der Kritik an einfachen Diagnosezuweisungen wird das Konzept von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen für die Arbeit mit KlientInnen erarbeitet. Im Weiteren geht es um das Verständnis für Gruppendynamiken, um Fragen von Machtprozessen in Gruppen. Ebenso werden unbewusste Prozesse in Institutionen und bei der Aneignung von Rollen etc. untersucht. Es wird auf Vorurteile und psychologische Hintergründe beim Phänomen Rassismus / Ablehnung von Fremdheit eingegangen.

Der genaue Plan wird gemeinsam mit dem Seminar erstellt.

Die gewonnen Erkenntnisse sollen immer wieder an die alltagsweltlichen Erfahrungen der Studierenden angebunden und für die Arbeit im Feld Sozialer Arbeit zugänglich gemacht werden. **Vorausgesetzt wird eine intensive Lektüre und Mitarbeit im Seminar.**

Es gibt nur schriftliche Prüfungsformen: Hausarbeiten zu spezifische Fragestellungen / Erstellung eines Lerntagebuchs zu ausgewählten Seminareinheiten/ Erarbeitung eines Portfolios zu bestimmten theoretischen Inhalten.

4. Gruppe - K. Ketzner

In diesem Seminar sollen theoretische Kenntnisse zur klinischen Sozialarbeit aus der Vorlesung vornehmlich durch Übungen und Fallbeispiele vertieft und zur praktischen Anwendung gebracht werden. Ziel ist es, die Teilnehmer_innen in die Lage zu versetzen, eine sozialarbeiterische Diagnostik selbst durchzuführen und eine darauf beruhende Interventionsplanung zu erstellen. Dies umfasst unter anderem soziale, biografische und Lebensweltdiagnostik, Ressourcenanalyse sowie auch die Klassifikation psychischer Krankheiten. Unabhängig vom konkreten Tätigkeitsfeld wird dies von praktisch tätigen Sozialarbeiter_innen in der einen oder anderen Form überall erwartet werden. Als Prüfungsleistung wird - nach Wahl in mündlicher oder schriftlicher Form - Diagnostik und Interventionsplanung für einen Beispielfall durchgeführt.

Termine 1. Gruppe 07.10.15 16:00 - 27.01.16 19:00 wöch. 03.02.16 16:00 - 03.02.16 19:00 Einzel 10.02.16 16:00 - 10.02.16 19:00 Einzel 12.02.16 09:00 - 12.02.16 11:30 Einzel 12.02.16 08:00 - 12.02.16 18:00 Einzel 2. Gruppe 05.10.15 14:00 - 05.10.15 17:00 Einzel 12.10.15 14:00 - 25.01.16 17:00 wöch. 3.

Gruppe 01.10.15 09:00 - 28.01.16 12:00 wöch. 08.10.15 09:00 - 08.10.15 12:00 Einzel 4. Gruppe 11.02.16 09:00 - 11.02.16 18:30 Einzel 12.02.16 09:00 - 12.02.16 11:30 Einzel 08.10.15 13:00 - 28.01.16 16:00 wöch.

Modulcode S4300 Drucktext Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen reflektieren 'das Pädagogische' der Sozialen Arbeit als Ermöglichung von Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprozessen zur individuellen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Sie haben Kenntnis und Verständnis grundlegender Fragestellungen und Theorietraditionen der Allgemeinen Pädagogik sowie der Sozialpädagogik. Sie kennen Theorien der Erziehung, Bildung und Sozialisation, unter besonderer Berücksichtigung ihrer (Entstehungs-) Geschichte, ihrer gesellschaftstheoretischen Hintergründe sowie ihrer Relevanz im Rahmen von historischen und aktuellen Fragestellungen und der Praxis Sozialer Arbeit. Sie wenden reflektiert ihr erworbenes Wissen auf pädagogische Probleme und Handlungszusammenhänge in der Sozialen Arbeit mithilfe von Fallbeispielen, Plan- und Rollenspielen, Gruppendiskussionen und/oder Feldforschungen etc. an.

Veranstaltung S3510

Kommentar

1. Gruppe - Dr. J. Verch

In der Pädagogik geht es 'irgendwie' um Erziehung, Methoden und den Umgang mit Kindern, so die landläufige Meinung. Das Seminar versucht entsprechend, einen fundierenden Einblick in die Breite des Pädagogischen der Sozialen Arbeit ermöglichen. Hierfür werden Grundbegriffe wie Lernen, Bildung, Sozialisation und Erziehung unterschieden und gemeinsam herausgearbeitet, welche Ziele und Herausforderungen mit diesen Prozessen in verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit jeweils verbunden sind. Zu den Begriffen werden aktuelle Konzepte - wie bspw. Lebenslanges Lernen, Ganztagsbildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung - exemplarisch erarbeitet und diskutiert. Ein Blick in die Soziohistorie der Pädagogik soll darin unterstützen, Entwicklungen differenziert einschätzen und das kritische Potential historischer Theorien nutzen zu können. Macht-, Herrschafts- und gesellschaftstheoretische Aspekte in pädagogischen Kontexten erfahren ein besonderes Reflexionsinteresse.

2. Gruppe - J. Mühe

Pädagogik wird unhinterfragt oft gleichgesetzt mit dem, was Sozialpädagog_innen, Erzieher_innen, Lehrer_innen etc. an pädagogischen Orten tun. Fraglich ist aber, ob Handlungen an diesen Orten automatisch als „pädagogisch“ gelten können, bzw. was die Pädagogik als solche überhaupt konstituiert.

Diese Frage wird wenig besprochen. Ursächlich dafür mag sein, dass die alte Grundidee der Pädagogik auf heranwachsende Menschen einzuwirken, im Widerspruch steht zu „der Moral wechselseitiger Achtung und der Symmetriegebote der Kommunikation“ (Reichenbach: 2011, 23) und dass in diesem Zusammenhang insbesondere der Erziehungsbegriff in die Kritik geraten ist. Aber auch, wenn man dem neokonservativen „Lob der Disziplin“ (Bueb) widerspricht: Kann man darauf verzichten, auf heranwachsende Menschen Einfluss nehmen zu wollen? Welche anderen mächtigen Einflüsse sind gegeben? Verschwinden Macht und Gängelung dadurch, dass sie nicht thematisiert werden? Welche emanzipatorischen Spielräume bleiben angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung?

Ziel dieser Lernveranstaltung ist nicht, in Erziehungsratgebermanier Handlungstipps für Praxisprobleme in der Sozialen Arbeit zu liefern. Ziel ist, im Gegenteil, Gewissheiten und persönliche Eigenarten der Akteure, institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen im Neoliberalismus, sowie Denk- und Handlungsautomatismen bewusst zu machen und zu hinterfragen. Es werden (unter Zuhilfenahme von soziologischen, politologischen, psychologischen und philosophischen Diskursen) Widersprüche und Paradoxien beleuchtet, die pädagogisches Denken und Handeln bestimmen, erschweren, vereiteln – aber auch ermöglichen. Im Sinne eines Einstiegs wirft die Lehrveranstaltung also grundsätzliche pädagogische Fragen auf. Sie ist sehr geeignet für Studierende, die Lust haben, in einer entschleunigten Atmosphäre -anhand kontroverser Texte & Medien- Blicke unter die Oberfläche alltagstheoretischer Überzeugungen kontinuierlich mitzugestalten.

3. und 4. Gruppe - K. Kraus

Termine 1. Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 12:00 wöch. 2. Gruppe 05.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch. 3. Gruppe 06.10.15 11:00 - 26.01.16 14:00 wöch. 4. Gruppe 10.12.15 16:00 - 10.12.15 19:00 Einzel 15.10.15 16:00 - 28.01.16 19:00 wöch.

Veranstaltung S4310

Kommentar

1. Gruppe - S. Romeiß

„Kindern geRecht werden“ – ein „Spielseminar“ zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention

Die Veranstaltung findet als blended learning Angebot statt und umfasst demzufolge sowohl Präsenz- als auch Onlinephasen auf der Lernplattform moodle. Im Vordergrund steht dabei die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten von Kinderrechten und deren Umsetzungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag. Spielerische Aktivitäten und Übungen in Bezug auf die Thematik sind dabei Bestandteile des Seminars.

Ziel des Seminars ist es, sowohl Entstehung, Aufbau und Bedeutung der UN-Kinderrechtskonvention im pädagogischen Alltag kennenzulernen als auch im Rahmen einer Workshopentwicklung Ideen zur Umsetzung in konkreten pädagogischen Bezügen von Kinderrechten zu erproben.

Literaturangaben und eine Vorstellung relevanter Literatur erfolgen im Seminar, die zentrale Literatur wird über moodle zur Verfügung gestellt. Im Handapparat der Bibliothek befinden sich die wichtigsten Veröffentlichungen zum Seminarthema.

2. Gruppe - Prof. Dr. S. Toppe

Kindheit und Jugend im Wandel – aktuelle Herausforderungen in pädagogischen Arbeitsfeldern

Die Bedingungen und Muster des Aufwachsens haben sich in den letzten Jahrzehnten und besonders den letzten Jahren zum Teil erheblich verändert. Dieser Wandel schafft neue Herausforderungen und Chancen, denen sich Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisationsinstanzen stellen müssen, Probleme der Lebensbewältigung – nicht zuletzt mit Blick auf soziale Ungleichheiten – spielen dabei eine wesentliche Rolle. Vor diesem Hintergrund stehen in diesem Seminar unterschiedliche Konzeptionierungen von Bildungsangeboten im Mittelpunkt, die an Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen anknüpfen. Vorgestellt und analysiert werden verschiedene wissenschaftliche und politische Bildungsbegriffe sowie in der Sozialen Arbeit zu findende sozialpädagogische Bildungsansätze und -konzepte, reflektiert und weitergedacht werden eigene Bildungsbegrifflichkeiten und -vorstellungen, die auf spezifische Lebenswelten und -lagen sowie Probleme der Lebensbewältigung von Kindern und Jugendlichen und die Organisation von formalen, nonformalen und informellen Bildungsprozessen in Schule, Familie und Freizeit bezogen werden sollen. Zu den Themenbereichen, die in diesem Sinne mit Ansätzen des „forschenden Lernens“ im Rahmen des Seminars behandelt werden, zählen: Kindheit und Jugend im Wandel; Familie, Schule und Jugendhilfe als Bildungs- und Lebensorte; Private und öffentliche Verantwortung für Bildungsprozesse in neuen Mischungsverhältnissen; Ganztagsbildung; Soziale Arbeit und Schule.

Literaturangaben und eine Vorstellung relevanter Literatur erfolgen im Seminar, die zentrale Seminarliteratur wird über die E-Learning-Plattform moodle zur Verfügung gestellt.

3. Gruppe - Dr. J. Verch

In der Pädagogik besitzt der Kontext einer „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE) und Naturpädagogik/-bildung mittlerweile eine gewisse Tradition, zumal nach der gleichnamigen Dekade BNE von 2005-2014. Zugleich klingt der Nachhaltigkeitsbegriff allgemeinplatzartig, diffus, mainstreamig und vereinnahmend. Gemäß dem wiss. Bildungsdiskurs sucht der BNE-Begriff jedoch nach neuen bedürfniskulturellen Mustern, Stilen, Normalitäten, Naturverhältnissen, Pädagogiken, welche Lebensstile, Gesellschaften, aber auch die Soziale Arbeit und Politik ‚nachhaltig verträglich(er) und dauerhaft gerecht(er) lebbar‘ gestalten könnten.

Mit den (theoretischen und praktischen) Bezügen der BNE zur Ökonomie, zu Sozialem, Kulturellem und Ökologie; Lokalität und Globalität; zu Natur, Technik, Leib, Ästhetik, Bewegung, Raum, Zeit, Beschleunigung, Wachstum, Stadtentwicklung; Gerechtigkeit, Heterogenität und Teilhabe ist das Feld der Sozialen Arbeit ausgiebig fokussiert.

Im Seminar mögen eine ‚nachhaltige Aneignung‘ von hochschulischer Bildung, theoretische, macht-, herrschafts- und gesellschaftskritische Aspekte in BNE-Kontexten, politische, praktische, leib-, erlebnis- und naturästhetische Aspekte, ggf. auch auf einer Exkursion, zur Entfaltung kommen – in gemeinsamer Schwerpunktsetzung mit den Teilnehmer_innen.

4. Gruppe - J. Niggemann

Veranstaltungsbeginn: 16.10.2015

"one hit, one kiss? - Konzepte (pädagogischer) Autorität"

Dozent: Janek Niggemann (Berlin/Duisburg-Essen)

Die Ambivalenz pädagogischer Autorität, ihre sozialen Bedingungen und die Veränderung von Autoritätspraxen sind Gegenstand von Debatten in wissenschaftlichen und sozialen Auseinandersetzungen. In den Erziehungs- und Bildungswissenschaften, in der Sozialen Arbeit und besonders außerhalb der pädagogischen Institutionen werden sie kontrovers geführt, ebenso bei der „Super-Nanny“, in Bernhard Buebs „Lob der Disziplin“, aber auch in sozialen Bewegungen und in Ansätzen emanzipatorischer Bildung und Erziehung. Als soziales Verhältnis, als erzieherische Praxis zwischen Herrschen und Führen liegt pädagogische Autorität an der Schnittstelle von Herrschaft und Macht, von Strukturen und Handlung, von Unterwerfung und Befreiung. Im Seminar wird aus transdisziplinären Perspektiven auf pädagogische Autorität nach ihrer Bedeutung für Prozesse intellektueller, wissenschaftlicher, politischer Emanzipation gefragt. Es werden theoretische Zugänge und praxisbasierte Aussagen über pädagogische Autorität erarbeitet. Dazu werden theoretische Konzepte zum Verhältnis von Herrschaft, Macht und Autorität behandelt, zwischen Autorität und pädagogischer Autorität unterschieden und ein Einblick in aktuelle Auseinandersetzungen um die Relevanz pädagogischer Autorität gegeben. Diskutiert werden die Reflexionsmöglichkeiten zivilgesellschaftlicher Bildungsarbeit, die Rolle von Erziehung, Bildung und sozialer Arbeit im Spannungsfeld von Selbstermächtigung, Fremdbestimmung und Emanzipation. Dabei werden wir besonders auf die spezifischen Anforderungen sozialarbeiterischer Praxis eingehen und prüfen, inwieweit ein kritischer, relationaler Begriff pädagogischer Autorität hilfreich ist, sich kritisch auf Seite der Klient_innen gegen eine „Pädagogisierung sozialer Ungleichheit“ (Kessl) zu stellen.

Termine 1. Gruppe 10.11.15 09:15 - 10.11.15 10:45 Einzel 18.11.15 10:00 - 18.11.15 15:30 Einzel 24.11.15 09:15 - 24.11.15 10:45 Einzel 01.12.15 09:15 - 01.12.15 10:45 Einzel 05.01.16 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 18.11.15 09:15 - 18.11.15 12:00 Einzel 17.11.15 15:30 - 17.11.15 17:00 Einzel 13.10.15 - 03.11.15 wöch. 18.11.15 13:00 - 18.11.15 15:30 Einzel 16.11.15 09:15 - 16.11.15 15:30 Einzel 2. Gruppe 06.10.15 13:00 - 06.10.15 15:00 Einzel 13.10.15 13:00 - 26.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 07.10.15 14:00 - 27.01.16 16:00 wöch. 4. Gruppe 06.11.15 13:00 - 13.11.15 15:00 wöch. 12.02.16 13:00 - 12.02.16 16:30 Einzel 16.10.15 13:00 - 16.10.15 15:00 Einzel 23.10.15 13:00 - 30.10.15 15:45 wöch. 05.02.16 13:00 - 05.02.16 16:30 Einzel 11.12.15 13:00 - 11.12.15 15:00 Einzel 04.12.15 13:00 - 18.12.15 15:45 14tägig 08.01.16 13:00 - 29.01.16 15:00 wöch.

Modulcode S3510-2008 **Drucktext** Unit 1: Einführung in pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S3510

Kommentar

1. Gruppe - Dr. J. Verch

In der Pädagogik geht es ‚irgendwie‘ um Erziehung, Methoden und den Umgang mit Kindern, so die landläufige Meinung. Das Seminar versucht entsprechend, einen fundierenden Einblick in die Breite des Pädagogischen der Sozialen Arbeit ermöglichen. Hierfür werden Grundbegriffe wie Lernen, Bildung, Sozialisation und Erziehung unterschieden und gemeinsam herausgearbeitet, welche Ziele und Herausforderungen mit diesen Prozessen in verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit jeweils verbunden sind. Zu den Begriffen werden aktuelle Konzepte - wie bspw. Lebenslanges Lernen, Ganztagsbildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung - exemplarisch erarbeitet und diskutiert. Ein Blick in die Soziohistorie der Pädagogik soll darin unterstützen, Entwicklungen differenziert einschätzen und das kritische Potential historischer Theorien nutzen zu können. Macht-, Herrschafts- und gesellschaftstheoretische Aspekte in pädagogischen Kontexten erfahren ein besonderes Reflexionsinteresse.

2. Gruppe - J. Mühe

Pädagogik wird unhinterfragt oft gleichgesetzt mit dem, was Sozialpädagog_innen, Erzieher_innen, Lehrer_innen etc. an pädagogischen Orten tun. Fraglich ist aber, ob Handlungen an diesen Orten automatisch als „pädagogisch“ gelten können, bzw. was die Pädagogik als solche überhaupt konstituiert.

Diese Frage wird wenig besprochen. Ursächlich dafür mag sein, dass die alte Grundidee der Pädagogik auf heranwachsende Menschen einzuwirken, im Widerspruch steht zu „der Moral wechselseitiger Achtung und der Symmetriegebote der Kommunikation“ (Reichenbach: 2011, 23) und dass in diesem Zusammenhang insbesondere der Erziehungsbegriff in die Kritik geraten ist. Aber auch, wenn man dem neokonservativen „Lob der Disziplin“ (Bueb) widerspricht: Kann man darauf verzichten, auf heranwachsende Menschen Einfluss nehmen zu wollen? Welche anderen mächtigen Einflüsse sind gegeben? Verschwinden Macht und Gängelung dadurch, dass sie nicht thematisiert werden? Welche emanzipatorischen Spielräume bleiben angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung?

Ziel dieser Lernveranstaltung ist nicht, in Erziehungsratgebermanier Handlungstipps für Praxisprobleme in der Sozialen Arbeit zu liefern. Ziel ist, im Gegenteil, Gewissheiten und persönliche Eigenarten der Akteure, institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen im Neoliberalismus, sowie Denk- und Handlungsautomatismen bewusst zu machen und zu hinterfragen. Es werden (unter Zuhilfenahme von soziologischen, politologischen, psychologischen und philosophischen Diskursen) Widersprüche und Paradoxien beleuchtet, die pädagogisches Denken und Handeln bestimmen, erschweren, vereiteln – aber auch ermöglichen. Im Sinne eines Einstiegs wirft die Lehrveranstaltung also grundsätzliche pädagogische Fragen auf. Sie ist sehr geeignet für Studierende, die Lust haben, in einer entschleunigten Atmosphäre -anhand kontroverser Texte & Medien- Blicke unter die Oberfläche alltagstheoretischer Überzeugungen kontinuierlich mitzugestalten.

3. und 4. Gruppe - K. Kraus

Termine 1. Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 12:00 wöch. 2. Gruppe 05.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch. 3. Gruppe 06.10.15 11:00 - 26.01.16 14:00 wöch. 4. Gruppe 10.12.15 16:00 - 10.12.15 19:00 Einzel 15.10.15 16:00 - 28.01.16 19:00 wöch.

Modulcode S4310-2008 **Drucktext** Unit 2: Exemplarische Vertiefung pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S4310

Kommentar

1. Gruppe - S. Romeiß

„Kindern geRecht werden“ – ein „Spielseminar“ zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention

Die Veranstaltung findet als blended learning Angebot statt und umfasst demzufolge sowohl Präsenz- als auch Onlinephasen auf der Lernplattform moodle. Im Vordergrund steht dabei die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten von Kinderrechten und deren Umsetzungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag. Spielerische Aktivitäten und Übungen in Bezug auf die Thematik sind dabei Bestandteile des Seminars.

Ziel des Seminars ist es, sowohl Entstehung, Aufbau und Bedeutung der UN-Kinderrechtskonvention im pädagogischen Alltag kennenzulernen als auch im Rahmen einer Workshopentwicklung Ideen zur Umsetzung in konkreten pädagogischen Bezügen von Kinderrechten zu erproben.

Literaturangaben und eine Vorstellung relevanter Literatur erfolgen im Seminar, die zentrale Literatur wird über moodle zur Verfügung gestellt. Im Handapparat der Bibliothek befinden sich die wichtigsten Veröffentlichungen zum Seminarthema.

2. Gruppe - Prof. Dr. S. Toppe

Kindheit und Jugend im Wandel – aktuelle Herausforderungen in pädagogischen Arbeitsfeldern

Die Bedingungen und Muster des Aufwachsens haben sich in den letzten Jahrzehnten und besonders den letzten Jahren zum Teil erheblich verändert. Dieser Wandel schafft neue Herausforderungen und Chancen, denen sich Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisationsinstanzen stellen müssen, Probleme der Lebensbewältigung – nicht zuletzt mit Blick auf soziale Ungleichheiten – spielen dabei eine wesentliche Rolle. Vor diesem Hintergrund stehen in diesem Seminar unterschiedliche Konzeptionierungen von Bildungsangeboten im Mittelpunkt, die an Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen anknüpfen. Vorgestellt und analysiert werden verschiedene wissenschaftliche und politische Bildungsbegriffe sowie in der Sozialen Arbeit zu findende sozialpädagogische Bildungsansätze und -konzepte, reflektiert und weitergedacht werden eigene Bildungsbegrifflichkeiten und -vorstellungen, die auf spezifische Lebenswelten und -lagen sowie Probleme der Lebensbewältigung von Kindern und Jugendlichen und die Organisation von formalen, nonformalen und informellen Bildungsprozessen in Schule, Familie und Freizeit bezogen werden sollen. Zu den Themenbereichen, die in diesem Sinne mit Ansätzen des „forschenden Lernens“ im Rahmen des Seminars behandelt werden, zählen: Kindheit und Jugend im Wandel; Familie, Schule und Jugendhilfe als Bildungs- und Lebensorte; Private und öffentliche Verantwortung für Bildungsprozesse in neuen Mischungsverhältnissen; Ganztagsbildung; Soziale Arbeit und Schule.

Literaturangaben und eine Vorstellung relevanter Literatur erfolgen im Seminar, die zentrale Seminarliteratur wird über die E-Learning-Plattform moodle zur Verfügung gestellt.

3. Gruppe - Dr. J. Verch

In der Pädagogik besitzt der Kontext einer „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE) und Naturpädagogik/-bildung mittlerweile eine gewisse Tradition, zumal nach der gleichnamigen Dekade BNE von 2005-2014. Zugleich klingt der Nachhaltigkeitsbegriff allgemeinplatzartig, diffus, mainstreamig und vereinnahmend. Gemäß dem wiss. Bildungsdiskurs sucht der BNE-Begriff jedoch nach neuen bedürfniskulturellen Mustern, Stilen, Normalitäten, Naturverhältnissen, Pädagogiken, welche Lebensstile, Gesellschaften, aber auch die Soziale Arbeit und Politik ‚nachhaltig verträglich(er) und dauerhaft gerecht(er) lebbar‘ gestalten könnten.

Mit den (theoretischen und praktischen) Bezügen der BNE zur Ökonomie, zu Sozialem, Kulturellem und Ökologie; Lokalität und Globalität; zu Natur, Technik, Leib, Ästhetik, Bewegung, Raum, Zeit, Beschleunigung, Wachstum, Stadtentwicklung; Gerechtigkeit, Heterogenität und Teilhabe ist das Feld der Sozialen Arbeit ausgiebig fokussiert.

Im Seminar mögen eine ‚nachhaltige Aneignung‘ von hochschulischer Bildung, theoretische, macht-, herrschafts- und gesellschaftskritische Aspekte in BNE-Kontexten, politische, praktische, leib-, erlebnis- und naturästhetische Aspekte, ggf. auch auf einer Exkursion, zur Entfaltung kommen – in gemeinsamer Schwerpunktsetzung mit den Teilnehmer_innen.

4. Gruppe - J. Niggemann

Veranstaltungsbeginn: 16.10.2015

"one hit, one kiss? - Konzepte (pädagogischer) Autorität"

Dozent: Janek Niggemann (Berlin/Duisburg-Essen)

Die Ambivalenz pädagogischer Autorität, ihre sozialen Bedingungen und die Veränderung von Autoritätspraxen sind Gegenstand von Debatten in wissenschaftlichen und sozialen Auseinandersetzungen. In den Erziehungs- und Bildungswissenschaften, in der Sozialen Arbeit und besonders außerhalb der pädagogischen Institutionen werden sie kontrovers geführt, ebenso bei der „Super-Nanny“, in Bernhard Buebs „Lob der Disziplin“, aber auch in sozialen Bewegungen und in Ansätzen emanzipatorischer Bildung und Erziehung. Als soziales Verhältnis, als erzieherische Praxis zwischen Herrschen und Führen liegt pädagogische Autorität an der Schnittstelle von Herrschaft und Macht, von Strukturen und Handlung, von Unterwerfung und Befreiung. Im Seminar wird aus transdisziplinären Perspektiven auf pädagogische Autorität nach ihrer Bedeutung für Prozesse intellektueller, wissenschaftlicher, politischer Emanzipation gefragt. Es werden theoretische Zugänge und praxisbasierte Aussagen über pädagogische Autorität erarbeitet. Dazu werden theoretische Konzepte zum Verhältnis von Herrschaft, Macht und Autorität behandelt, zwischen Autorität und pädagogischer Autorität unterschieden und ein Einblick in aktuelle Auseinandersetzungen um die Relevanz pädagogischer Autorität gegeben. Diskutiert werden die Reflexionsmöglichkeiten zivilgesellschaftlicher Bildungsarbeit, die Rolle von Erziehung, Bildung und sozialer Arbeit im Spannungsfeld von Selbstermächtigung, Fremdbestimmung und Emanzipation. Dabei werden wir besonders auf die spezifischen Anforderungen sozialarbeiterischer Praxis eingehen und prüfen, inwieweit ein kritischer, relationaler Begriff pädagogischer Autorität hilfreich ist, sich kritisch auf Seite der Klient_innen gegen eine „Pädagogisierung sozialer Ungleichheit“ (Kessl) zu stellen.

Termine 1. Gruppe 10.11.15 09:15 - 10.11.15 10:45 Einzel 18.11.15 10:00 - 18.11.15 15:30 Einzel 24.11.15 09:15 - 24.11.15 10:45 Einzel 01.12.15 09:15 - 01.12.15 10:45 Einzel 05.01.16 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 18.11.15 09:15 - 18.11.15 12:00 Einzel 17.11.15 15:30 - 17.11.15 17:00 Einzel 13.10.15 - 03.11.15 wöch. 18.11.15 13:00 - 18.11.15 15:30 Einzel 16.11.15 09:15 - 16.11.15 15:30 Einzel 2. Gruppe 06.10.15 13:00 - 06.10.15 15:00 Einzel 13.10.15 13:00 - 26.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 07.10.15 14:00 - 27.01.16 16:00 wöch. 4. Gruppe 06.11.15 13:00 - 13.11.15 15:00 wöch. 12.02.16 13:00 - 12.02.16 16:30 Einzel 16.10.15 13:00 - 16.10.15 15:00 Einzel 23.10.15 13:00 - 30.10.15 15:45 wöch. 05.02.16 13:00 - 05.02.16 16:30 Einzel 11.12.15 13:00 - 11.12.15 15:00 Einzel 04.12.15 13:00 - 18.12.15 15:45 14tägig 08.01.16 13:00 - 29.01.16 15:00 wöch.

Modulcode S4400 Drucktext Kultur-Ästhetik-Medien

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen werden in die Grundprinzipien Sozialer Kulturarbeit eingeführt. Dazu wird die eigene Wahrnehmung durch ästhetische Sensibilisierung bzw. sekundäre Sozialisation durch Medien und Künste insbesondere für fremde Sichtweisen geschärft. Sie sind befähigt, elementare ästhetisch/mediale Gestaltungsmittel der Sozialen Kulturarbeit in alltagsweltlichen Zusammenhängen einzusetzen. Sie haben sich mit Bildungs- und Kulturtheorie(n), Handlungskonzepten und Gruppenprozessen auseinandergesetzt. Sie verfügen über elementare Erfahrungen in sozial-ästhetischer Gestaltung: Improvisation, Ideenentwicklung, Montage, Dramaturgie, Arrangement und Performanz. Sie können auf dem Hintergrund praktischer Erfahrungen in kulturellen Projekten interdisziplinär und im Team arbeiten.

Modulcode S4410-2008 Drucktext Unit 1: Exemplarische Vertiefung in einem Wahlbereich

Kurzbeschreibung Schwerpunkte sind wahlweise musik-, theater- und medienpädagogische Seminare, ggf. auch kreatives Schreiben und andere Künste sowie Medien. Im Mittelpunkt steht die Selbsterfahrung und ästhetische Sensibilisierung durch die praktische Einführung in ästhetisch-mediale Gestaltungsmittel und die Anregung zu Gruppenarbeiten sowie gemeinsamen Gestaltungsprozessen. In ergänzenden Recherchen werden jeweils fachrelevante Literatur und pädagogische Praxishilfen erarbeitet.

Veranstaltung S3610

Kommentar

1. Gruppe - Prof. U. Hemberger

Welche Rolle spielen Medien für die Gestaltung unserer Lebenswelten?

Mit welchen medienkulturellen Entwicklungen sollten wir uns auseinandersetzen?

Welche Wünsche und Visionen lassen sich dazu formulieren?

Wie können (Selbst-)Beobachtung, kritische Analyse und Kreativität in der sozialen Kulturarbeit dazu beitragen diese Fragen reflektiert und professionell anzugehen?

Große Fragen für ein zweisemestriges Seminar, die wir nicht erschöpfend werden beantworten können. Das Seminar gibt Anregungen zur Erforschung eigener und gesellschaftlicher Medienpraxis. Es ist offen ist für alle Positionierungen und der Austausch zu den Fragen wird mit offenem Ausgang stattfinden.

Anhand von Texten, Medienanalysen, Praxisbeispielen und in praktischen Übungen werden erste Einblicke in verschiedene Aspekte des Themas gegeben: Medienkunst, Medienpädagogik, Medientheorien und -Forschung und Medienaktivismus.

Zum intensiven Einstieg ist am Sa, den 14.11.2015 eine ganztägige Studienreise zum Jugend-Medienfestival nach Dresden geplant.

Bitte beachten Sie, dass das Seminar an weiteren 6 Terminen dienstags 4-stündig angeboten wird. Bitte planen Sie die im Vorlesungsverzeichnis angegebenen Termine fest ein. Für Arbeitsschritte und Erfolg des Seminars ist die aktive Teilnahme von allen an den Seminartreffen notwendig.

Das zweite Semester wird Raum für Vertiefungen und experimentelles Arbeiten bieten.

2. Gruppe - L. Janowitz**Film**

Das Seminar erstreckt sich über zwei Semester.

Im **ersten Semester** wird Filmsprache, Struktur und Aufbau des Spiel- Experimental- und Dokumentarfilms vermittelt und Sie lernen den Umgang mit der Videokamera. Sie sollen befähigt werden, Filmsprache zu verstehen und für Ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele einzusetzen.

Als Abschluss erstellen Sie in Gruppen ein Exposé zu dem Thema „Geld“. Das Thema lässt Raum für Ihre individuellen Rangeschichten. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass Sie Ihren Platz in der Gruppe je nach Interesse und Fähigkeit finden und durch diesen Prozess Sensibilität dafür entwickeln, wie Sie später Menschen in Gruppenprozesse integrieren können.

Im **zweiten Semester** trennt sich das Seminar in eine Theorie- und eine Praxisgruppe. Für alle obligatorisch ist die Einführung an den Schnittplätzen.

Eine Gruppe durchläuft den gesamten Prozess zur Erstellung eines Kurzfilms. Sie erfahren, was es bedeutet, wenn Teamarbeit und Zuverlässigkeit die Voraussetzung für das Gelingen einer Arbeit ist. Die fertigen Filme werden in einer Abendveranstaltung mit Gästen präsentiert.

Die andere Gruppe wird sich vertiefend mit Filmanalyse und Filmstruktur beschäftigen und als Referat präsentieren. Sie entwickeln hier eigene Gedanken zum Film als gesellschaftlich relevantes Medium. Wie kann ich Film einsetzen, um mich einem Thema anzunähern? Sie sollen befähigt werden, künstlerische Darstellung zu erkennen. Was reproduziert Klischees und wo erfahren wir Neues?

Die Erarbeitung der Referate und die Erstellung des Films werden eigenständig außerhalb der Seminartermine durchgeführt.

3. Gruppe Dipl.-Päd. Judith Müller

Die Wirkungskraft der Musik auf das seelische Empfinden der Menschen umfasst ein weites Spektrum. Musik ist ein zentraler Bestandteil der menschlichen Kultur und hat vielfältige Bedeutung im sozialen Kontext. Menschen musizieren und hören Musik, um sich beispielsweise zu unterhalten, zu entspannen, zu kommunizieren und Gemeinsamkeit zu erleben aber auch, um sich von Anderen abzugrenzen. Jugendliche nutzen Musik und Medien darüber hinaus, um zentrale Entwicklungsaufgaben im psycho-sozialen Bereich zu lösen.

Als nonverbales Medium kann Musik in der sozialpädagogischen Arbeit wichtig werden, wenn sie in der Gruppenarbeit, zur Gestaltung von Atmosphäre und zur aktiven und kreativen Betätigung eingesetzt wird. In der Sozialen Kulturarbeit kann Musik - auch in Verbindung mit anderen Künsten und Medien - eine zentrale Rolle spielen. Musik ist jedoch keine universal verbindende Sprache, wie vielfach unterstellt wird, denn sie birgt auch eine soziale und distinktive Wirkkraft. Wer bestimmt darüber, welche Musik gespielt werden soll? Warum wird gerade in der Musik zwischen „Hochkultur“ und populärer Musik unterschieden? Wer entscheidet über den Zugang zum Musizieren und das Recht auf musikalische Teilhabe? Kinder und Jugendliche aus sozialstrukturell benachteiligten Regionen finden beispielsweise nur schwer Zugang zu praktischem Musizieren.

Informelle und nonformale Angebote der Sozialen Kulturarbeit bieten Entfaltungsräume für alternative, selbstbestimmte Zugänge zu(m) Musik(lernen), für Jugendkulturszenen, für Eigensinn, Neues und Unkonventionelles, für Transkulturalität und gesellschaftlichen Wandel - für „Kulturen von unten/Kultur für alle“ als Chance des Empowerments von Einzelnen und Gruppen als Akteure ihrer Lebenswelt.

Im ersten Teil des Seminars (SOSE 2014) werden verschiedenen Musikprojekte vorgestellt und diskutiert. Die jeweiligen Methoden der Musikkultur werden praktisch erprobt um zu zeigen, wie mit unterschiedlichen Zielgruppen (auch niedrigschwellig) mit Musik gearbeitet werden kann:

- Musikalische Basisarbeit mit Kindern und Jugendlichen am Beispiel des Projektes „Streetbeat.“
- Jugendkulturarbeit in Kooperation mit Schule.
- Musik in der sozialen Arbeit mit Senior_innen.
- Musik und Rap-Projekte mit inhaftierten Jugendlichen
- Inklusive Musikprojekte

Im Rahmen des Blockseminars haben Student_innen die Möglichkeit selbst zu musizieren. Basale musikalische Techniken wie z.B. Bodypercussion, Gesang und Percussion werden einen Schwerpunkt bilden. Das Improvisieren und das Erleben der kommunikativen und geselligen Aspekte des Musizierens stellen weitere Elemente des Seminars dar. Die Virtuosität des/der Einzelnen spielt in diesem Seminar eine unwesentliche Rolle. Es werden einfache mehrstimmige Musikarrangements selbst entwickelt und gespielt, immer vor dem Hintergrund, dass die Zielgruppen Sozialer Arbeit - genauso wie die Studierenden dieser Seminargruppe - oftmals unterschiedliche musikalische Voraussetzungen mit einbringen. Es liegt in der Hand der musikalischen Anleitung, ihre Didaktik und Musikarrangements auf die jeweiligen Adressaten abzustimmen, ohne sie zu über- oder unterfordern. Musikmachen „jenseits von begabt und unbegabt“ (Jacoby), das ist die Herausforderung. Im Kontext von Sozialer Kulturarbeit geht es darum alle Menschen zu befähigen sich zu beteiligen und kreative Kompetenzen zu entwickeln. In musikpraktischen Übungen werden wir dies erproben und reflektieren.

Im **zweiten Teil des Seminars (SOSE 2016)** wird der Fokus darauf liegen das Spektrum der Methoden musikalischer Animation zu erweitern und praktisch zu erproben. Die

Studierenden teilen sich für die Musikproben in drei Lerngruppen auf, die durch Kodozent_innen mit angeleitet werden:

- Gitarren-AG zum Erlernen oder Verbessern von Liedbegleitung
- Perkussion-AG - Anregungen zur Gruppenimprovisation, Proben von Musikarrangements
- Band-AG - in dieser AG können Studierende sich in musikalisch im Rahmen einer Band ausprobieren.

Im Laufe der Seminararbeit suchen sich die Studierenden ein Angebot/Projekt, das Musik mit Adressaten der Sozialen Arbeit durchführt. Dabei können die Studierenden ihre eigenen Themenschwerpunkte wählen, z.B. Musik in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Arbeit mit alten Menschen, in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen oder in der Arbeit mit Menschen im Strafvollzug. Ziel ist es, in diesem Angebot/Projekt zu hospitieren (3 Termine) und die Erfahrung während der Hospitation in einer Hausarbeit zu reflektieren.

Wichtig und unabdingbar ist die Teilnahme an dem Blockterminen (Do., 19.11. und Sa., 21.11.2015).

Dieses Seminar richtet sich an alle musikinteressierten Studierenden. Musikalische oder Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Ab dem vierten Semester wird parallel zur Übung eine Vorlesungsreihe zur Einführung in die Soziale Kulturarbeit angeboten.

Literatur

Theo Hartogh, Hans Hermann Wickel (Hrsg.) (2004): Handbuch Musik in der Sozialen Arbeit. Weinheim und München: Juventa.

Burkhard Hill, Elke Josties (Hrsg.) (2007): Jugend, Musik und soziale Arbeit. Anregungen für die sozialpädagogische Praxis. Weinheim und München: Juventa.

Weitere Empfehlungen vgl. Moodle.

Prüfungsformen

- Regelmäßige Teilnahme
- Hausarbeit zu dem Praxisfeld in der die Hospitation stattfand. Auf dem Hintergrund von Fachliteratur zum Praxisfeld werden die Erfahrungen der Hospitation schriftlich diskutiert (10-12 Seiten)

ODER

- Wer ein eigenes Praxisprojekt durchgeführt hat, reflektiert dieses schriftlich unter Einbeziehung von Fachliteratur (6-8 Seiten)

4. Gruppe - O. Kaden**Bewegungstheater**

Die Lehrveranstaltung bietet einen Einstieg in unterschiedliche Methoden, Techniken und Ansätze für die Sozialpädagogische Gruppenarbeit mit dem Schwerpunkt Bewegung und Körperarbeit. Die Grundlagen ausgewählter Formen des Tanztheaters, Pantomime und Akrobatik werden vorgestellt und erprobt. Sowohl die Didaktik der Einführung dieser Techniken in Gruppen, die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten aller TeilnehmerInnen, als auch künstlerische und gruppenspezifische Prozesse werden betrachtet. Dabei steht die praktische körperliche Arbeit, Übungen, Training und Anwendung, im Vordergrund.

Die einzelnen Phasen der Lehrveranstaltung bauen sehr stark aufeinander auf. Um den Gesamtprozess aktiv zu erleben und jede spätere Phase möglichst sicher und produktiv mitzugestalten, ist regelmäßige Teilnahme zu den Veranstaltungen erforderlich.

5. Gruppe - G. Grünig

Wir gehen davon aus, dass Bewegung, die Poesie zulässt, Tanz ist.

Somit ist dieses Modul keine Tanzstunde im konventionellen Sinn. Viel mehr ein Hineinzoomen und Bewusstwerden von Raum, Zeit und Dynamik, Körper- und Gruppenwahrnehmung, Offenheit für Begegnung und Komposition im Raum. Improvisation als Grundstein und Netz, dieser im „Hier und Jetzt“ situierten, vergänglichen Ausdrucksform, die Sprach- und Kulturbarrieren überwindet, Menschen „bewegt“ und verbindet.

Neugier und Offenheit sind erwünscht, Hemmungen berechtigt, aber kein Hindernis.

Als Beispiel dafür, dass Tanz eng mit Sozialer Kulturarbeit/Sozialer Arbeit zu tun hat, möchte ich ein Projekt nennen, worin ich involviert bin, das soziokulturelle Tanz- und Theaterprojekt „Impulse“, welches in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Berlin Spandau ins Leben gerufen wurde, sowie der „Refugee Club Impulse“, www.impulse-projekt.de.

Wir werden hauptsächlich praktisch arbeiten, bringt bequeme Kleidung, ein Notizbuch und Bereitschaft zur Bewegung mit!

Termine 1. Gruppe 02.02.16 14:00 - 02.02.16 17:00 Einzel 14.11.15 10:00 - 14.11.15 21:00 Einzel 13.10.15 14:00 - 27.10.15 18:00 14tägig 24.11.15 14:00 - 08.12.15 18:00 14tägig 12.01.16 14:00 - 26.01.16 18:00 14tägig 2. Gruppe 09.10.15 12:00 - 09.10.15 16:00 Einzel 27.11.15 11:00 - 27.11.15 15:00 Einzel 04.12.15 11:00 - 18.12.15 15:00 14tägig 15.01.16 11:00 - 22.01.16 15:00 wöch. 23.10.15 11:00 - 06.11.15 15:00 14tägig 3. Gruppe 19.11.15 10:00 - 19.11.15 13:00 Einzel 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 03.11.15 09:00 - 03.11.15 11:00 Einzel 24.11.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 06.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 10.11.15 09:00 - 10.11.15 11:00 Einzel 21.11.15 10:00 - 21.11.15 18:00 Einzel 06.10.15 09:00 - 27.10.15 11:00 wöch. 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 21.11.15 10:00 - 21.11.15 18:00 Einzel 21.11.15 10:00 - 21.11.15 18:00 Einzel 21.11.15 10:00 - 21.11.15 18:00 Einzel 4. Gruppe 08.01.16 10:00 - 08.01.16 14:00 Einzel 09.10.15 10:00 - 15.01.16 14:00 14tägig 20.11.15 10:00 - 20.11.15 14:00 Einzel 16.10.15 10:00 - 16.10.15 14:00 Einzel 29.01.16 10:00 - 29.01.16 14:00 Einzel 5. Gruppe 02.02.16 11:00 - 02.02.16 16:00 Einzel 02.11.15 12:00 - 09.11.15 16:00 wöch. 03.02.16 11:00 - 03.02.16 16:00 Einzel 23.11.15 12:00 - 30.11.15 16:00 wöch. 16.11.15 12:00 - 16.11.15 16:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 17:00 Einzel 16.11.15 09:00 - 16.11.15 11:00 Einzel

Veranstaltung S4410**Kommentar****1. Gruppe - J. Müller**

Die Wirkungskraft der Musik auf das seelische Empfinden der Menschen umfasst ein weites Spektrum. Musik ist ein zentraler Bestandteil der menschlichen Kultur und hat vielfältige Bedeutung im sozialen Kontext. Menschen musizieren und hören Musik, um sich beispielsweise zu unterhalten, zu entspannen, zu kommunizieren und Gemeinsamkeit zu erleben aber auch, um sich von Anderen abzugrenzen. Jugendliche nutzen Musik und Medien darüber hinaus, um zentrale Entwicklungsaufgaben im psycho-sozialen Bereich zu lösen.

Als nonverbales Medium kann Musik in der sozialpädagogischen Arbeit wichtig werden, wenn sie in der Gruppenarbeit, zur Gestaltung von Atmosphäre und zur aktiven und kreativen Betätigung eingesetzt wird. In der Sozialen Kulturarbeit kann Musik - auch in Verbindung mit anderen Künsten und Medien - eine zentrale Rolle spielen. Musik ist jedoch keine universal verbindende Sprache, wie vielfach unterstellt wird, denn sie birgt auch eine soziale und distinktive Wirkkraft. Wer bestimmt darüber, welche Musik gespielt werden soll? Warum wird gerade in der Musik zwischen „Hochkultur“ und populärer Musik unterschieden? Wer entscheidet über den Zugang zum Musizieren und das Recht auf musikalische Teilhabe? Kinder und Jugendliche aus sozialstrukturell benachteiligten Regionen finden beispielsweise nur schwer Zugang zu praktischem Musizieren.

Informelle und nonformale Angebote der Sozialen Kulturarbeit bieten Entfaltungsräume für alternative, selbstbestimmte Zugänge zu(m) Musik(lernen), für Jugendkulturszenen, für Eigensinn, Neues und Unkonventionelles, für Transkulturalität und gesellschaftlichen Wandel - für „Kulturen von unten/Kultur für alle“ als Chance des Empowerments von Einzelnen und Gruppen als Akteure ihrer Lebenswelt.

Im ersten Teil des Seminars (SOSE 2014) werden verschiedenen Musikprojekte vorgestellt und diskutiert. Die jeweiligen Methoden der Musikarbeit werden praktisch erprobt um zu zeigen, wie mit unterschiedlichen Zielgruppen (auch niedrigschwellig) mit Musik gearbeitet werden kann:

- Musikalische Basisarbeit mit Kindern und Jugendlichen am Beispiel des Projektes „Streetbeat.“
- Jugendkulturarbeit in Kooperation mit Schule.
- Musik in der sozialen Arbeit mit Senior_innen.
- Musik und Rap-Projekte mit inhaftierten Jugendlichen
- Inklusive Musikprojekte

Im Rahmen des Blockseminars haben Student_innen die Möglichkeit selbst zu musizieren. Basale musikalische Techniken wie z.B. Bodypercussion, Gesang und Percussion werden einen Schwerpunkt bilden. Das Improvisieren und das Erleben der kommunikativen und geselligen Aspekte des Musizierens stellen weitere Elemente des Seminars dar. Die Virtuosität des/der Einzelnen spielt in diesem Seminar eine unwesentliche Rolle. Es werden einfache mehrstimmige Musikarrangements selbst entwickelt und gespielt, immer vor dem Hintergrund, dass die Zielgruppen Sozialer Arbeit - genauso wie die Studierenden dieser Seminargruppe - oftmals unterschiedliche musikalische Voraussetzungen mit einbringen. Es liegt in der Hand der musikalischen Anleitung, ihre Didaktik und Musikarrangements auf die jeweiligen Adressaten abzustimmen, ohne sie zu über- oder unterfordern. Musikmachen „jenseits von begabt und unbegabt“ (Jacoby), das ist die Herausforderung. Im Kontext von Sozialer Kulturarbeit geht es darum alle Menschen zu befähigen sich zu beteiligen und kreative Kompetenzen zu entwickeln. In musikpraktischen Übungen werden wir dies erproben und reflektieren.

Im zweiten Teil des Seminars (SOSE 2016) wird der Fokus darauf liegen das Spektrum der Methoden musikalischer Animation zu erweitern und praktisch zu erproben. Die

Studierenden teilen sich für die Musikproben in drei Lerngruppen auf, die durch Kodozent_innen mit angeleitet werden:

- Gitarren-AG zum Erlernen oder Verbessern von Liedbegleitung
- Perkussion-AG - Anregungen zur Gruppenimprovisation, Proben von Musikarrangements
- Band-AG - in dieser AG können Studierende sich in musikalisch im Rahmen einer Band ausprobieren.

Im Laufe der Seminararbeit suchen sich die Studierenden ein Angebot/Projekt, dass Musik mit Adressaten der Sozialen Arbeit durchführt. Dabei können die Studierenden ihre eigenen Themenschwerpunkte wählen, z.B. Musik in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Arbeit mit alten Menschen, in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen oder in der Arbeit mit Menschen im Strafvollzug. Ziel ist es, in diesem Angebot/Projekt zu hospitieren (3 Termine) und die Erfahrung während der Hospitation in einer Hausarbeit zu reflektieren.

Wichtig und unabdingbar ist die Teilnahme an dem Blockterminen (Fr., 20.11. und Sa., 21.11.2015).

Dieses Seminar richtet sich an alle musikinteressierten Studierenden. Musikalische oder Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Ab dem vierten Semester wird parallel zur Übung eine Vorlesungsreihe zur Einführung in die Soziale Kulturarbeit angeboten.

Literatur

Theo Hartogh, Hans Hermann Wickel (Hrsg.) (2004): Handbuch Musik in der Sozialen Arbeit. Weinheim und München: Juventa.

Burkhard Hill, Elke Josties (Hrsg.) (2007): Jugend, Musik und soziale Arbeit. Anregungen für die sozialpädagogische Praxis. Weinheim und München: Juventa.

Weitere Empfehlungen vgl. Moodle.

Prüfungsformen

- Regelmäßige Teilnahme
- Hausarbeit zu dem Praxisfeld in der die Hospitation stattfand. Auf dem Hintergrund von Fachliteratur zum Praxisfeld werden die Erfahrungen der Hospitation schriftlich diskutiert (10-12 Seiten)

ODER

- Wer ein eigenes Praxisprojekt durchgeführt hat, reflektiert dieses schriftlich unter Einbeziehung von Fachliteratur (6-8 Seiten)

2. Gruppe - L. Janowitz

3. Gruppe - K. Hein, J. Möller

4. Gruppe - D. Bolte

5. Gruppe C.Kettering, N.Damm

Schreibwerkstätten sind seit den 1970er Jahren integraler Bestandteil der Sozialen Kulturarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bieten Raum, Gelegenheit und Anleitung, (sich) schreibend (selbst) zu reflektieren und sich persönlich, kreativ, literarisch, journalistisch und politisch auszudrücken. In Schreibwerkstätten tauschen Menschen sich - über Geschichten, Gedichte und weitere Textsorten- miteinander aus, begegnen anderen Perspektiven, nehmen neue Perspektiven ein, erfahren voneinander, lassen sich durch ihre eigene Erfahrung, Phantasie und Utopie beflügeln, heben ab zu kreativen Aus- und Höhenflügen und lernen sich dabei selbst neu kennen.

Das Seminar bietet den Studierenden Einblick in Konzepte und Best Practice Beispiele des Kreativen Schreibens (nicht nur) für heterogene Gruppen in inter- und transkulturellen sowie in inklusiven Kontexten. Die Teilnehmenden erproben und reflektieren unterschiedliche Methoden des Kreativen Schreibens, wie z.B. kooperative, literarische und biografische Schreibübungen und -spiele sowie ressourcenorientierte Feedbackverfahren. Die Vielfalt der Textsorten und literarischen Stilmittel wird vermittelt und (frei von Leistungsdruck und Zensur) ausprobiert. Ziel ist es, die Schreib-Lust der Studierenden zu wecken und sie in die Lage zu versetzen, kreative Schreibwerkstätten in Eigenregie zu konzipieren, durchzuführen und sie, z.B. in Kooperation mit Institutionen und Freien Trägern, zu organisieren und anzubieten. Zu diesem Zweck sollen im Seminar auch die theoretischen Grundlagen der ästhetischen Bildung und der Schreibpädagogik behandelt und Kenntnisse über mögliche Kooperationspartner und Finanzierungsquellen vermittelt werden.

Je nach Interesse der Teilnehmenden können die Schwerpunkte des Seminars variieren: ausgehend von lyrischen Formen über Prosa und szenisches Schreiben hin zum Internet-gestützten Schreiben z.B. von Weblogs kann alles erprobt und ggf. vertieft werden.

Termine 1. Gruppe 06.10.15 11:00 - 02.02.16 16:00 wöch. 2. Gruppe 14.01.16 14:00 - 21.01.16 18:00 wöch. 03.12.15 14:00 - 17.12.15 18:00 14tägig 26.11.15 14:00 - 26.11.15 18:00 Einzel 08.10.15 14:00 - 05.11.15 18:00 14tägig 3. Gruppe 12.12.15 11:00 - 12.12.15 16:00 Einzel 31.10.15 11:00 - 31.10.15 15:00 Einzel 16.01.16 15:00 - 16.01.16 20:00 Einzel 03.12.15 12:00 - 03.12.15 13:00 Einzel 10.10.15 11:00 - 10.10.15 15:00 Einzel 14.11.15 11:00 - 14.11.15 15:00 Einzel 04.12.15 19:00 - 04.12.15 22:00 Einzel 03.12.15 13:00 - 03.12.15 20:00 Einzel 31.10.15 11:00 - 31.10.15 15:00 Einzel 4. Gruppe 13.10.15 13:00 - 13.10.15 17:00 Einzel 26.01.16 13:00 - 26.01.16 17:00 Einzel 24.11.15 13:00 - 24.11.15 17:00 Einzel 27.10.15 13:00 - 26.01.16 17:00 14tägig 03.11.15 13:00 - 03.11.15 17:00 Einzel 5. Gruppe 01.02.16 10:00 - 01.02.16 17:00 Einzel 11.01.16 10:00 - 25.01.16 12:00 wöch. 12.10.15 10:00 - 14.12.15 12:00 wöch. 18.01.16 10:00 - 18.01.16 12:00 Einzel

Modulcode S4420-2008 Drucktext Unit 2: Grundlagen der Sozialen Kulturarbeit

Kurzbeschreibung Die Vorlesungsreihe bietet einen Einblick in Kultur-, Medien- und Bildungsforschung (insbesondere Sozialisations-, Rezeptions- und Wirkungsforschung) und einen Überblick über Soziale Kulturarbeit als Tätigkeitsfeld von Sozialarbeiter/innen. Im Zentrum steht die Frage, wie Zielgruppen Sozialer Arbeit durch ästhetisch-mediale Praktiken in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt werden und neue Perspektiven entwickeln können.

Veranstaltung S4420

Kommentar

Audimax mittwochs 12.15-13.45 Uhr Prof. Dr. Elke Josties, Stefanie Kiwi Menrath und Gastreferent*innen

Kritische Diversitätsperspektiven für Soziale Kulturarbeit und Kulturelle Bildung

Kulturelle Vielfalt gilt derzeit als „hype“ oder „hip“, Berlin wirbt mit seinen kreativen Szenen oder inter- und transnationalen Projekten und Veranstaltungen. Doch der Alltag in Berlin zeigt, dass es – auch im Bereich von Kultur und Bildung - nach wie vor Ausgrenzungsprozesse und Diskriminierungen bestimmter Bevölkerungsgruppen, ihrer Lebensweisen und kulturellen Praxen gibt.

Heterogenität – wie etwa Ressourcen und Beeinträchtigungen von Individuen, unterschiedliche Geschlechterrollen, sprachlich-kulturelle und ethnische Hintergründe, soziale Milieus, sexuelle Orientierungen, politisch-religiöse Überzeugungen usw. – wird im deutschen Bildungswesen, so auch in der Kulturellen Bildung nach wie vor eher als Problem denn als Potential begriffen.

Kritische Diversitätsarbeit muss sowohl das stärkende Potential von Heterogenität konkret bzw. ästhetisch-künstlerisch erfassbar machen, als auch konsequent ent-hierarchisierende kulturelle bzw. künstlerische Praxen vorantreiben. Anstelle von oberflächlicher Akzeptanz von Differenzen geht es in Projekten der Sozialen Kulturarbeit um herrschaftskritische Auseinandersetzung damit. Polarisierungen und essentialisierende Zuschreibungen müssen hinterfragt werden. Gerade ästhetisch-künstlerische Praxen bergen das Potenzial, nicht zur Einseitigkeit zu zwingen, sondern Uneindeutigkeiten, Übergängen, Überkreuzungen Ausdruck und Raum zu geben. Gleichzeitig gilt es in der pädagogischen Arbeit, das spezifisch Gewordene/Werden von Subjekten sowie ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und Schon- und Experimentierräumen für ästhetisch-künstlerische Praxis zu schaffen. Diversitätsgerechte Soziale Kulturarbeit und Kulturelle Bildung zielt darauf, dass alle gleichberechtigt am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können und dieses mitgestalten. Doch wer definiert das Feld der Kultur und Bildung, welche Ungleichheitsstrukturen sind hier wirksam? Und inwieweit sind wir selbst in Vorurteile und Diskriminierungen verstrickt? Welches Verständnis von Kunst und Kultur leitet uns in unserer Rolle als Sozialarbeiter_innen?

In dieser Vorlesungsreihe wird die Diversitätsperspektive für die Soziale Kulturarbeit und Kulturelle Bildung anhand unterschiedlicher Handlungsfelder, Zielgruppen und ästhetisch-künstlerischer Projektbeispiele analysiert und kritisch hinterfragt. Im ersten Teil jeder Vorlesung gibt es fachliche Inputs und/oder künstlerisch/mediale Inszenierungen, im zweiten Teil moderierte (Gruppen-)Diskussionen. josties@ash-berlin.eu, Sprechzeiten donnerstags 13-14 Uhr Raum 509

Termine ohne Gruppe 10.02.16 12:00 - 10.02.16 14:00 Einzel 07.10.15 12:00 - 27.01.16 14:00 wöch. 03.02.16 12:00 - 03.02.16 14:00 Einzel

Modulcode S4100 **Drucktext** Handlungsmethoden II

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen Theorien und Methoden ausgewählter Beratungsansätze, sie sind befähigt, der Komplexität von Situationen und Problemlagen in Beratungen gerecht zu werden. Sie differenzieren institutionelle Beratungsaufträge, -settings und -kontexte, beziehen psychologische und soziologische Basistheorien sowie Kenntnisse der Sozialarbeitswissenschaft auf Beratungsprozesse. Sie sind befähigt das Wissen reflektiert anzuwenden, stellen zielorientiert Beratungsbeziehungen her und treffen eine begründete Auswahl ihrer Interventionen. Sie sind in der Lage eigene Handlungen und Haltungen in der Interaktion mit Klient/-innen kritisch zu reflektieren.

Veranstaltung S4110

Kommentar

1. Gruppe - L. Czolleck

2. Gruppe - K. Kaffee

3. Gruppe - Prof. Dr. M. Mayer

4. Gruppe - Prof. Dr. E. Lehnert

In dem Seminar wird es darum gehen die erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Seminar Handlungsmethoden I zu vertiefen.

Verschiedene Phasen und Aufgaben von Beratungsgesprächen sollen eingeübt und in den Kontext auch von längeren Beratungsverläufen gestellt werden. Hierbei stellen das Selbstverständnis und die Haltung des/der Berater_in als auch die permanente Reflexion des Beratungsprozesses relevante Eckpfeiler dar. Hierbei gilt es sowohl die eigene Verortung als auch die Verortung und gesellschaftliche Kontextualisierung des Gegenübers im Blick zu behalten.

Unterschiedliche Beratungsansätze und ihre theoretische Einbettung werden vorgestellt und eingeübt (z.B. mittels Rollenspielen, Fallbearbeitungen).

Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars wird auf dem Thema Organisationsberatung bzw. der Beratung von Kommunen (u.a. community coaching) liegen in den Bereichen der Beratung gegen Rechtsextremismus, der Opferberatung von Betroffenen rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer Gewalt.

Exkursionen werden angestrebt.

Literatur wird im Seminar bekannt gegeben.

5. Gruppe - G. Blankertz

"Kontakt ist die erste Wirklichkeit des Menschen", lesen wir im Grundlagenwerk der Gestalttherapie von Perls, Hefferline und Goodman. Mit dieser Wirklichkeit werden wir uns in diesem Semester ausführlich befassen. Neben allgemeinen Grundlagen der Beratung, wie rechtliche Rahmenbedingungen, Abgrenzung zu Therapie, u.a.m. werden einige wesentliche Konzepte der gestaltorientierten Beratung vermittelt: Phasenmodell des Kontaktprozesses, Kontaktunterbrechungen und Störungen im Kontakt, die Arbeit im Hier und Jetzt, Figur- und (Hinter-)Grundkonzept, Feldperspektive, Dialog-Prinzip nach Martin Buber. Ich lege Wert auf die Herstellung von Praxisbezug und die Bereitschaft, sich in kleinen Übungseinheiten der eigenen Erfahrung zu öffnen. Die Theorievermittlung wird angereichert durch Beispiele aus meiner langjährigen Praxis. In der Blockwoche im November findet ein Intensivtag mit Übungen am InKontakt Gestaltinstitut Berlin statt. Eine Literaturliste werde ich zu Beginn ausgeben.

6. Gruppe - S. Odebrecht, H. Scharpenberg

Beratung ist ein wesentlicher Bestandteil der Sozialen Arbeit und erfordert je nach Arbeitsfeld hohe Kompetenzen seitens der Berater_innen.

Das Seminar bietet einen hohen Praxisbezug. Im Mittelpunkt stehen systemische, lösungs- und ressourcenorientierte Ansätze. Was macht gute Beratung aus? Wie können Veränderungsprozesse initiiert werden? Wo sind Grenzen von Beratung und welche Haltung der Berater_innen ist zielführend? Wie kann Beratung im Zwangskontext gelingen? Wie gehe ich als Berater_in mit Krisen um? Aspekte von Geschlecht, eigene Rolle der Beratenden, Kultursensibilität, Sprache und Psychohygiene werden behandelt.

Anhand von Praxisbeispielen erhalten Sie Einblick in verschiedene Beratungsfelder der Sozialen Arbeit und können im geschützten Rahmen des Seminars mit Hilfe von Übungen Ihre eigenen Beratungskompetenzen erweitern/ erproben. Das beinhaltet Rollenspiele, Übungen zu Gesprächstechniken und verschiedenen Methoden, sowie Gruppenarbeit.

Das Seminar ist stark übungsbetont und erfordert eine regelmäßige Teilnahme!

Die Literatur wird im Seminar bekannt gegeben.

Sabrina Odebrecht, Dipl.-Psychologin, systemische Therapeutin, Sexualberaterin

Harald Scharpenberg, Dipl.-Sozialpädagoge, systemischer Therapeut

Termine 1. Gruppe 05.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 2. Gruppe 14.10.15 16:00 - 14.10.15 19:00 Einzel 30.01.16 09:30 - 30.01.16 17:30 Einzel 30.01.16 09:30 - 30.01.16 17:30 Einzel 30.01.16 09:30 - 30.01.16 17:30 Einzel 03.02.16 13:00 - 03.02.16 19:00 Einzel 30.01.16 09:30 - 30.01.16 17:30 Einzel 07.10.15 16:00 - 27.01.16 19:00 wöch. 3. Gruppe 02.02.16 13:00 - 02.02.16 18:30 Einzel 06.10.15 16:00 - 26.01.16 19:00 wöch. 17.11.15 13:00 - 17.11.15 17:00 Einzel 4. Gruppe 05.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 16.11.15 10:00 - 16.11.15 16:00 Einzel 5. Gruppe 27.01.16 09:00 - 27.01.16 12:00 Einzel 27.01.16 09:00 - 27.01.16 12:00 Einzel 18.11.15 10:00 - 18.11.15 18:00 Einzel 14.10.15 09:00 - 20.01.16 12:00 wöch. 03.02.16 08:00 - 03.02.16 11:00 Einzel 6. Gruppe 08.02.16 12:00 - 08.02.16 15:00 Einzel 05.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 11.01.16 12:00 - 11.01.16 15:00 Einzel 01.02.16 12:00 - 01.02.16 18:00 Einzel

Modulcode S4500 **Drucktext** Internationale Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen europäische und globale Zusammenhänge in ihrer Vielfalt und auch in ihren wechselseitigen Abhängigkeiten. Sie analysieren die historischen Entwicklungslinien und aktuellen Handlungsstrategien der Akteure, insbesondere von staatlichen und privaten Institutionen. Sie sind in der Lage die Möglichkeiten sozialarbeiterischen Handelns in europäisch und global beeinflussten Lebenswelten von lokalen Akteuren und von Klient/-innen in ihrem Alltag kritisch einzuschätzen. Sie können multi- und interdisziplinär denken und Strategien einer europäischen und internationalen Sozialen Arbeit entwickeln bspw. durch Regierungsorganisation (GO) und durch Nicht-Regierungsorganisation (NGO).

Veranstaltung S4510

Kommentar

1. Gruppe - J.Kniffki

Internationale soziale Arbeit könnte verstanden werden als eine soziale Arbeit, die an einem anderen Ort, also in einem anderen als dem eigenen Nationalstaat stattfindet. Oder eine soziale Arbeit, die zwischen zwei nationalstaatlichen Containern ihre Orientierung findet.

Internationale soziale Arbeit könnte allerdings auch eine soziale Arbeit sein, die bestimmte Perspektiven auf soziale Verhältnisse einnimmt, die eben international sind. In diesem Fall stehen die Handlungsmethoden und Organisationen, mit Sicherheit allerdings auch die Zielgruppen, sofern sie sich auf den deutschen Nationalstaat beziehen, zur Debatte.

Im Seminar wird dieser Debatte nachgegangen, denn, ausgestattet mit einer internationalen Perspektive, erscheinen sehr vertraute und klassische Themen der sozialen Arbeit unter einem neuen Licht und neue Erkenntnisse bahnen sich den Weg. Um nur zwei Beispiele zu nennen, die u.a. im Seminar bearbeitet werden: Welche Schlüsse müssen für die soziale Arbeit gezogen werden, wenn sie Zuwanderung unter internationaler sozialarbeiterischer Perspektive betrachtet wird? So kann vorläufig festgehalten werden, dass herkömmliche Handlungsansätze unter dieser Perspektive nicht mehr standhalten. Vielmehr erzwingt diese Perspektive neue Begrifflichkeiten und damit auch neue, oder doch wenigstens andere handlungsmethodische Zugänge. Warum und welche das sein können wird in diesem Seminar erarbeitet. Als weiteres Beispiel sei die Rolle der (international) agierenden Nichtregierungsorganisationen genannt. Sie agieren nicht allein aus einer nationalstaatlichen Verfasstheit und kolonialem Interesse heraus, sondern sie orientieren sich an oder bedienen sich der Menschenrechte als Legitimationsgrundlage. Welche Konsequenzen dies für die im lokalen Handeln verortete Soziale Arbeit haben könnte, wird im Seminar nachgegangen.

Das Seminar wird sich vor allem auf Literaturstudium stützen. Die Studierenden sind angehalten, sich auf die einzelnen Seminarsitzungen durch das Studium der für jede Sitzung ausgewählten Texte vorzubereiten.

Als Leistungsnachweis kann eine Hausarbeit mit einem Seitenumfang von 12 Seiten zzgl. Bibliografie zu einem mit dem Dozenten abgesprochenen Thema geschrieben werden. Zu einigen Seminarthemen können auch Referate gehalten werden, die schriftlich ausgearbeitet werden. Der Umfang dieser Arbeiten hat 5 Seiten nicht zu überschreiten. Zuzüglich Literaturangaben.

Hausarbeitsthemen und Referate werden mit dem Dozenten vorab in seiner Sprechstunde, besprochen.

Die ReferatAusarbeitung hat alle (!) während des Seminars besprochen Themen zu beinhalten, die in einer Relevanz zum vorgetragenen Thema stehen.

Die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens sind Grundlage der Hausarbeiten und der Referate, sowie deren Ausarbeitung und befinden sich auf moodle.

Abgabetermin für ausgearbeitete Referate und Hausarbeiten ist der 28.03.2016 .

Bitte beachten Sie: Für die Teilnahme (ECTS) am Kurs ist die Abgabe der schriftlichen Arbeit maßgeblich!

Als Grundlagenliteratur gelten:

Bender, Desirée; Duscha, Annemarie; Huber, Lena; Klein-Zimmer, Kathrin (Hrsg)(2013): Transnationales Wissen und Soziale Arbeit. Weinheim&Basel. Juventa.

Herz, Andreas; Olivier, Claudia (Hrsg) (2013): Transmigration und Soziale Arbeit. Hohengehren. Schneider.

2. Gruppe - H. Stapf-Finé

Das Seminar geht der Frage nach, ob ein internationaler Vergleich sozialer Arbeit zu neuen Handlungsperspektiven führt. Im Vordergrund stehen Fragen wie:

Ist das was in anderen Ländern so genannt wird, soziale Arbeit? Gibt es Tätigkeiten mit anderem Namen, die Soziale Arbeit genannt werden? Gelingt eine Definition von Sozialer Arbeit, die für internationale Vergleiche geeignet ist?

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es in der Ausbildung Sozialer Arbeit, im Hinblick auf die Professionalisierung oder hinsichtlich der Arbeitsbedingungen?

Wie lassen sich Unterschiede in der Disziplin oder Profession der Sozialen Arbeit durch unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Pfade klären.

Antworten auf diese Fragen werden durch die Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern gesucht.

neuer Termin: mittwochs von 9:00 bis 11:00 Uhr, Absprache mit Seminar folgt!

3. Gruppe - M.Kim

Der demografische Wandel innerhalb der Migrantengruppen trägt der Tatsache Rechnung, dass ältere Migranten/-innen verstärkt von Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit betroffen sind und zunehmend ins Zentrum des Gesundheits- und Pflegesystems rücken werden. Dadurch werden sowohl die älteren Migranten/-innen als auch die deutsche Gesellschaft vor große Herausforderungen gestellt, auf die beide schlecht vorbereitet sind. Von diesem demografischen und gesellschaftlichen Wandel und dessen Herausforderungen sind auch ohne Ausnahme die asiatischen älteren Migranten/-innen betroffen, die aus verschiedenen asiatischen Ländern als Gastarbeiter, Flüchtlinge oder aus unterschiedlichen persönlichen Gründen in den 1960er oder 1970er Jahren in Deutschland einreisten, sich niederließen und hier auch die Lebensphase des Alters erleben werden. Es gibt aber kaum Kenntnisse über z.B. die gesundheitliche Lage oder die Bedürfnisse dieser Migrantengruppen.

Im Seminar werden die Besonderheiten der Bedürfnisse der asiatischen älteren Migranten/-innen betrachtet. Das Erkennen der Besonderheiten von Bedürfnissen dieser Migrantengruppe soll dazu beitragen, sie bei der zukünftigen Planung von gesundheitsfördernden Angeboten und von Altenpflegeangeboten auf der politischen und der gesellschaftlichen Ebene besser zu berücksichtigen. Das Thema wird vor allem unter der Perspektive der Herausforderungen diskutiert, die ein Umgang mit älteren asiatischen Migranten/-innen hervorrufen - wie kann die soziale Arbeit diese Herausforderungen erkennen und verstehen lernen?

4. Gruppe - A.Plöger

Proteste für Bewegungsfreiheit und globale Gerechtigkeit in Deutschland: Wie sieht die Realität von Migrant_innen und Geflüchteten in Deutschland aus, was sind die Forderungen und was bedeutet das für die Realität der Sozialen Arbeit in diesem Bereich?

Vor mittlerweile mehr als drei Jahren begann der Marsch der Geflüchteten und Migrant_innen und damit der bisher größte und längste Protest für gleiche Rechte von Asylbewerber_innen und Papierlosen bis jetzt in Deutschland. Das Camp am Oranienplatz in Kreuzberg, der Hungerstreik am Brandenburger Tor, die Refugee Bus Tour, der Marsch für Freiheit und gegen Frontex nach Brüssel und die Besetzung der Gerhard-Hauptmann-Schule in der Ohlauer Straße entspringen dieser Bewegung. Auch die Initiative Education no limitation für den freien Zugang zum Bildungssystem unabhängig vom Aufenthaltsstatus, hat sich in diesem Rahmen gebildet und steht in Verbindung mit älteren Initiativen wie "Jugendliche ohne Grenzen" und aktuellen, wie dem Bildungstreik. In dem Seminar werden an bestimmten Terminen Protagonist_innen dieser Gruppen anwesend sein und ihre Sichtweise auf die Themen des Seminars darlegen.

Die Schwerpunktthemen des Seminars sind folgende: Zunächst befassen wir uns mit dem Asylrecht und seiner Entwicklung seit Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention bis heute, insbesondere im Kontext der Europäischen Union und der Einführung des Schengenraumes, der Dublin-Regelungen und der Grenzschutzagentur Frontex. Ein Schwerpunkt ist auch der Zusammenhang von Flucht und Migration und neokolonialistischen Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnissen. Dabei gehen wir auch auf die Kolonialgeschichte Deutschlands ein und die besondere Rolle der Berliner Afrika-Konferenz.

Im zweiten Teil des Seminars befassen wir uns mit den konkreten Auswirkungen des EU Grenzregimes für Geflüchtete und Migrant_innen und ihrem Widerstand dagegen. Wo steht die Refugee Bewegung heute - auch in Anbetracht zunehmender gesellschaftlicher Ausgrenzung von ohnehin marginalisierten Gruppen und breiten rassistisch motivierten Mobilisierungen? Ein wichtiger Aspekt in diesem Teil ist die Frage nach der Funktion und Ausgestaltung der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Ein wichtiger

Aspekt in diesem Teil ist die Frage nach der Funktion und Ausgestaltung der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Wir stellen auch die Frage nach der so genannten "Willkommenskultur": Wer ist willkommen und wer nicht? Wie werden Menschen nach ihrer "Nützlichkeit" selektiert? In Bezug auf die Soziale Arbeit mit Geflüchteten und Migrant_innen, widmen wir uns folgenden Fragen: Wie kann die Soziale Arbeit sich adäquat auf die individuellen Erfahrungen von Geflüchteten und Migrant_innen beziehen und wie können wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten und von Bevormundung und der Zuweisung eines Opferstatus wegkommen? Wo sind in diesem Zusammenhang Grenzen und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit?

Das Seminar umfasst mehrere Exkursionen und Gruppendiskussionen, die durch Studierende organisiert werden. Leistungsnachweise können in Form von Hausarbeiten, Referaten oder einer Klausur oder eben der Organisation der Diskussionen bzw. Exkursionen erbracht werden.

Termine 1. Gruppe 01.10.15 13:00 - 28.01.16 15:00 wöch. 2. Gruppe 14.10.15 09:00 - 27.01.16 11:00 wöch. 3. Gruppe 01.10.15 12:00 - 28.01.16 14:00 wöch. 08.10.15 12:00 - 08.10.15 14:00 Einzel 4. Gruppe 08.01.16 14:00 - 08.01.16 16:00 Einzel 02.10.15 12:00 - 29.01.16 14:00 wöch. 19.01.16 12:00 - 19.01.16 16:00 Einzel 27.11.15 12:00 - 27.11.15 14:00 Einzel

Veranstaltung S45101

Kommentar

In this course I propose to treat the following themes:

- Global definition and ethic principles of international social work
- Social exclusion and poverty in Europe and the world
- Social policy in Europe and new forms of paid work and precarity
- Theories and Models of migration and immigration
- European migration and asylum policy and Frontex and Eurosur
- Racism and right wing movements and parties in Europe
- Theories and practice of transculturality, transnationality and intersectionality
- Postcolonialism, land robbery and dictatorship
- Human rights and social work
- Social work education in different countries (Europe, developing countries)
- Theories and practice of political transition- the cases of Egypt, Tunisia, Libya
- Cross national learning experiences

Reading:

(most of the articles can be found on the internet, even if here the address is not given)

Christine Labonté-Roset(2013), The recent economic crisis and their effects on social cohesion and social exclusion and the role of social work (copies will be distributed at the beginning of the course)

A.B. Atkinson, E. Marlier (2011), Human development and indicators of poverty and social exclusion as part of the policy process In: Indian Journal of Human Development 5/12/2011

P. Boccagni, (2012), Rethinking transnational studies: transnational ties and the transnationalism of everyday life. European Journal of Social Theory 15/1/2012

J.A. Buss (2010), Have the poor gotten poorer? The American experience from 1997 -2007, Journal of Poverty 14/2 /2010, <http://www.tandfonline.com/loi/wpov.26>

E.Crettaz, G.Bonoli (2012), Why are some workers poor? The mechanism that produce working poverty in a comparative perspective. <http://ssrn.com/abstract=1691662>

European commission (2015), Managing migration: a common challenge

European commission (2015), Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the commission of the regions

European Anti Poverty Network (2015), EAPN assessment of the 2015 country specific recommendations

Eurostat (2010), Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union, epp.eurostat.ec.europa.eu

O.Lelkes, E.Zolyomi (2010), Poverty and social exclusion of migrants in the European Union

www.euro.centre.org

D. Padovan, A. Alietti (2012), The racialisation of public discourse. In: European Societies,

14/2/2012

S. Staub-Bernasconi (2010), Human rights and social work –dialogue between East/Asia and West, Joint World Conference on Social Work and Social, Development, Hongkong 2010

On our first seminar meeting

we can decide about the themes you are most interested in, which we will treat and discuss in depth.. I would think the main emphasis should be on the questions around migration and asylum and what this mean for the plitical and social situation in the different European contries.

And we can decide if we will have a weekly seminar of 2 hours or instead a block seminar (5 days à 8 hours for example) or a mixed form

Examination can be done as

- Seminar paper
- Assignment
- Oral examination
- Written examination

(Besides the seminar paper the other forms of examination can be done besides English also in German, French or Italian)

Termine ohne Gruppe 07.10.15 16:00 - 07.10.15 18:00 Einzel 14.10.15 16:00 - 27.01.16 18:00 wöch. 03.02.16 10:00 - 03.02.16 13:00 Einzel 16.11.15 10:00 - 16.11.15 16:00 Einzel 03.02.16 13:00 - 03.02.16 18:00 Einzel

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen Organisation, Finanzierung und Management sozialer Dienste. Sie kennen die Möglichkeiten und Grenzen von betriebswirtschaftlichen Abläufen, Controlling, Marketing usw. Sie können den spezifischen "Welfare Mix" in Deutschland einordnen (insbes. öffentliche, freie und gewerbliche Träger; kommunale Spitzenverbände, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge). Die besonderen Anforderungen an unternehmerisches Denken und Handeln in der Sozialen Arbeit, können die Absolvent/-innen ableiten und für die eigene Praxis beim Managen von Anpassungs- und Veränderungsprozessen in einer Organisation nutzbar machen. Sie besitzen Fähigkeiten zur Planung, Aufbau und/oder Weiterentwicklung einer Organisation, der erfolgreichen Umsetzung von Geschäftsideen sowie der Steuerung solcher Prozesse und deren Evaluation.

Veranstaltung S4710

Kommentar

1. Gruppe - M. Pieper

Die Soziale Arbeit befindet sich nach wie vor als sogenannte Profession und Disziplin in einer Umbruchphase. Gesellschaftliche Veränderungen, Individualisierungsprozesse, Pluralisierung von Lebenslagen und spezifische Differenzierungen führen mehr und mehr dazu, dass traditionelle Muster der sozialen Arbeit an Geltung verlieren.

In dieser Konsequenz müssen zukünftig die Fachkräfte in der Sozialen Arbeit sowohl der sozialpädagogischen Anforderung als auch den ökonomischen Ansprüchen gerecht werden. Immer knapper werdende finanzielle Ressourcen müssen immer wirtschaftlicher eingesetzt werden und Arbeitsabläufe sind so zu organisieren, dass auch zukünftig qualitativ hochwertige und wirksame Soziale Arbeit geleistet werden kann.

Fachkräfte werden zukünftig vielfach mit der Situation konfrontiert, dass sie in Bezug auf eine qualifizierte und konzeptionell ausgereifte soziale Dienstleistung mit anderen Anbietern konkurrieren. Immer häufiger steht die Frage im Raum „Was kostet die Leistung?“ und wird deutlich spürbar mehr Bedeutung erhalten als die klassische Frage „Wie wirkt die Hilfeleistung?“.

Berufsangehörige werden in der Sozialen Arbeit konzeptionelle Überlegungen anstellen, ob sie die angebotene Leistung übernehmen, ob sie wirtschaftlich ist und unter den angebotenen Rahmenbedingungen zu verantworten ist.

Soziale Arbeit ist sicherlich auf der einen Seite ein gutes Geschäft geworden, auf der anderen Seite aber auch Marktmechanismen ausgesetzt, die nicht notwendig die Qualitätsentwicklung sozialer Dienstleistungen vorantreibt.

Die Studierenden erhalten in der Lehrveranstaltung einen Überblick über den Aufbau und Funktionen sozialer Organisationen, die Finanzierung sozialer Dienstleistungen sowie über aktuelle und traditionelle Managementkonzepte und deren Bedeutung für die Soziale Arbeit.

Gleichzeitig vermittelt die Lehrveranstaltung einen Eindruck über das Zusammenspiel öffentlicher und freier Träger, über gemeinnützige und privatwirtschaftliche Unternehmensformen, sowie letztendlich ein wenig über die Voraussetzungen einer gesunden und verantwortungsbewussten Existenzgründung in der Sozialen Arbeit.

2. Gruppe - U. Töppen

3. Gruppe - M. Senel

Solidarische Ökonomie als gesellschaftliche Praxis und „Commoning“

Elementare Fragen wie Wasser-, Luft- und Bildungsversorgung wurden in der Regel im Rahmen einer staatlichen Regelung diskutiert. Was bedeutet es aber, wenn diese Gemeingüter mittlerweile nicht nur durch den Staat gewährleistet werden, sondern innerhalb der Privatisierungswelle an private Unternehmen verlagert werden? Was sind aktuell gemeinschaftlich nutzbare Güter und wie werden sie, von wem, nach welchen Kriterien verteilt?

Dem normativ demokratisch geprägten Verständnis, dass wir alle gemeinsam über Gemeingüter diskutieren und über die Verteilung streiten sollten, stehen jedoch realpolitisch massive Zugangsbegrenzungen zu öffentlichen Räumen und öffentlichen Gütern entgegen.

In den sog. „Commons- bzw. Gemeingüter“-Diskussionen werden sowohl aus wissenschaftstheoretischer Perspektive als auch in sozialpraktischen Konzepten diese Fragen aufgeworfen und Gegenwürfe des Zusammenlebens jenseits von bestehenden Nationalstaats- und Markthegemonien, analysiert, erprobt und weiterentwickelt. Wir werden uns überblicksartig mit begrifflichen Bestimmungen der jeweils dominierenden Wirtschaftslogiken aus einer historischen Perspektive befassen. Und damit uns auch mit Gegenentwürfen, Ansätzen und Theorien der Commons bzw. des Commoning auseinandersetzen, die vor allem die solidarische Ökonomie als gesellschaftliche Praxis verstehen.

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

4. Gruppe - H. Stapf-Finé

Zunächst machen sich die Studierenden mit den betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit vertraut.

Sodann wird die Verbetriebswirtschaftlichung Sozialer Arbeit kritisch betrachtet vor dem Hintergrund eines Prozesses, der mit „Ökonomisierung Sozialer Arbeit“ umschrieben werden kann.

Im Anschluss wird die Frage gestellt, ob Alternativen im Sinne eines solidarischen Wirtschaftens denkbar und machbar sind.

Ein Erfahrungsaustausch mit Expert_innen und Projekten aus der Praxis wird angestrebt.

Termine 1. Gruppe 08.02.16 09:00 - 08.02.16 12:00 Einzel 12.10.15 09:00 - 25.01.16 11:00 wöch. 2. Gruppe 01.10.15 09:00 - 01.10.15 11:00 Einzel 08.10.15 09:00 - 28.01.16 11:00 wöch. 19.11.15 09:00 - 19.11.15 12:30 Einzel 04.02.16 09:00 - 04.02.16 13:30 Einzel 11.02.16 09:00 - 11.02.16 12:00 Einzel 3. Gruppe 01.10.15 11:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 4. Gruppe 06.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 wöch.

Modulcode S4700 Drucktext Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagement in der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über grundlegende Kenntnisse hinsichtlich sozialökonomischer Begrifflichkeiten und Theorien und sind in der Lage Anknüpfungspunkte zu Empowerment- und gemeinwesenorientierten Ansätzen zu erkennen. Sie können Organisationen und Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit der Sozialwirtschaft zuordnen und ihre besondere Rolle mit Hinblick auf gesamtwirtschaftliche Strukturen und Entwicklungen reflektieren. Sie erwerben Kenntnisse über die Grundlagen des Sozialmanagements, können Organisationsentwicklungsprozessen analysieren und verfügen über ein kritisches Verständnis von Kosten- und Leistungseffizienz in der Sozialen Arbeit. Sie sind in der Lage, die Ökonomisierungsdebatte vor dem Hintergrund sozialstaatlicher Grundprinzipien kritisch zu reflektieren.

Modulcode S5100 Drucktext Projektmodul I

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen können auf der Basis des im Studium erworbenen theoretischen Wissens Fragestellungen für innovative Projekte der Praxis entwickeln und ggf. umsetzen. Sie führen dabei unterschiedliche Ansätze der Projektentwicklung und des Projektmanagements zusammen. Sie können arbeitsteilig in Gruppen arbeiten und mit gruppendynamischen Entwicklungen in einem konkreten Arbeitszusammenhang umgehen. Die Absolvent/-innen verknüpfen Theorie und ihre im Praxissemester gewonnenen Erfahrungen. Sie sind in der Lage, selbstreflexiv und forschend die Projektfragestellung zu bearbeiten.

Veranstaltung S4710 **Termine** ohne Gruppe 11.12.15 09:30 - 11.12.15 17:00 Einzel 05.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch.

Veranstaltung S4711 **Termine** ohne Gruppe 10.02.16 14:00 - 10.02.16 17:00 Einzel 03.02.16 14:00 - 03.02.16 17:00 Einzel 08.01.16 08:30 - 08.01.16 17:15 Einzel 07.10.15 14:00 - 27.01.16 17:00 wöch. 02.12.15 14:00 - 02.12.15 19:00 Einzel

Veranstaltung S4712

Kommentar

Nach einer Phase des Kennenlernens und der Programmdiskussion wird es in diesem Semester um eine Einführung in die Kriminologie (vor allem soziologische, sozialpsychologische, individualpsychologische Theorien zur Verursachung), das Vorstellen des Strafsystems und der Straffälligenhilfe gehen.

Außerdem werden wir uns mit Sucht, Suchtprävention und Drogenhilfe sowie mit den Überschneidungen von Sucht und Kriminalität beschäftigen.

Die Praxisfelder, um die es hier geht und die viele Praktikumsstellen und durchaus auch Arbeitsstellen zur Verfügung stellen, sind beispielsweise Bewährungshilfe, Jugendgerichtshilfen, Sozialarbeit im Strafvollzug und Jugendstrafvollzug, Täter-Opfer-Ausgleich und Opferhilfe, Drogenhilfe von Prävention über Beratungsstellen bis Langzeitherapien, freie Straffälligenhilfe mit Entlassungshilfe und ambulanten Maßnahmen, Jugendhilfeeinrichtungen zur Vermeidung von Untersuchungshaft usw.

Das Ziel des Projekts wird nicht nur die Vermittlung von Wissen sein, sondern eine Methodenkenntnis, bei der die TeilnehmerInnen erleben können, wie wichtig es ist, die eigene Person einzubringen. Deshalb werden wir auch in praktischen Übungen Gesprächsführungstechniken, Beratungs- und Therapiekonzepte sowie davon abgeleitete Methoden kennen lernen. Daneben geht es in dem Projekt auch um das Kennenlernen und theoretische Durchdringen der gesellschaftlichen Mechanismen der Ausgrenzung und Kriminalisierung und der strukturellen Bedingungen von Sozialarbeit in diesen Arbeitsfeldern. Natürlich reicht die Verwendbarkeit dieses Wissens und der Fertigkeiten über die Straffälligenhilfe hinaus, denn es geht um exemplarisches Lernen.

Im ersten Semester wollen wir vor allem auch auf das Praxissemester inhaltlich und durch Unterstützung bei der Auswahl und Bewerbung vorbereiten. Insgesamt werden auch Resozialisierung, Präventionsmaßnahmen und die öffentliche Wahrnehmung von Straffälligkeit, Genderspekte hinsichtlich Kriminalität und Strafvollzug sowie internationale Vergleiche zur Kriminalpolitik thematisiert werden.

In der Blockwoche im November soll es am Montag eine Blockveranstaltung geben, an der alle Projektmitglieder teilnehmen sollten.

Termine ohne Gruppe 16.11.15 10:00 - 16.11.15 16:00 Einzel 05.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch.

Veranstaltung S4713

Kommentar

Die Natur- und Erlebnispädagogik als Medium auch von Sozialarbeit verspricht viel, erscheint als letzte authentische Vergewisserung des Selbst, vom Leben und ist dabei doch alles andere als eine voraussetzungslose Selbstläuferrezeptur. Insbesondere Konzepte der bewegungsbezogenen Abenteuer-, Natur-, Wildnis- und Erlebnispädagogik finden großes Interesse, ob als Medium von individueller Entwicklungs-, Gesundheits- und Geschlechterförderung, Teilhabe, Integration/ Inklusion, Gewaltprophylaxe, Incentive Maßnahmen oder insbes. einer (ästhetischen) Bildung für eine nachhaltige Entwicklung/Gestaltungskompetenz.

Die Projektveranstaltung soll exemplarische erlebnispädagogische Optionen (wie z.B. zur Gruppendynamik, zum Genderdiskurs, zur Teilhabe und zur Theorievertiefung) durch Zugänge der Selbsterfahrung, biografischen Reflexion, theoretischen Vergewisserung und für Transfers in verschiedene Felder der Sozialen Arbeit ermöglichen. Eine Blockveranstaltung kann wöchentliche Termine ergänzen. Zugleich kann dieses Studienprojekt Möglichkeiten bereitstellen, exemplarisch ein selbst verantwortetes und vereinbartes Studium (ggf.) neuartig zu gestalten, sich anzueignen, zu erkunden.

Termine ohne Gruppe 26.11.15 13:00 - 26.11.15 16:00 Einzel 22.10.15 13:00 - 22.10.15 16:00 Einzel 28.01.16 13:30 - 28.01.16 16:00 Einzel 05.11.15 13:00 - 21.01.16 16:00 14tägig 01.10.15 13:00 - 28.01.16 16:00 14tägig

Veranstaltung S4714

Kommentar

Dieses Seminar ist der Auftakt eines 4-semestriigen Projektseminars, in dem es um die praktische Relevanz ethischer Reflexionen und Theorien für die Soziale Arbeit geht. „Was soll ich tun?“, „Was muss ich tun?“ oder „Was darf ich (nicht) tun?“ – derartige Fragen, die sich ja in der Sozialen Arbeit permanent stellen und die oft mit viel menschlicher Verantwortung verbunden sind, sollen in dem Seminar intensiv philosophisch und vor allem mit konkret praktischem Bezug reflektiert und diskutiert werden. Darüber hinaus wird aber auch zu fragen sein, wo und inwiefern es zu Widersprüchen kommt zwischen unseren eigenen moralischen und ethischen Ansprüchen oder Prinzipien einerseits und andererseits den konkreten Handlungsbedingungen oder –zwängen.

Dabei sollen die Studierenden und ihre Interessen im Vordergrund stehen. Weshalb es zu Beginn des 1. Semesters eine gemeinsame Planung des Seminars geben soll. Die beiden Dozent_innen verstehen sich – sofern nicht anders gewünscht – vor allem als „Lernbegleiter_innen“, die sich und ihre Kompetenzen je nach Bedarf und Interesse einbringen.

In diesem Semester wird es – soweit nicht vom Seminar anders entschieden - vor allem um einige der wichtigsten gedanklichen und theoretischen Grundlagen des Seminars gehen, wie etwa die Themen „Moral“, „Ethik“, „Philosophie“, „Kritik“, „Diskurs“, „Dilemma“, „Ethische Standards und Berufsethos“.

Termine ohne Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 12:00 wöch. 03.02.16 09:30 - 03.02.16 15:00 Einzel

Veranstaltung S4715

Kommentar

Prekäre Lagen betreffen Jugendliche in ganz Europa, wenngleich in einigen Ländern sehr viel stärker als in anderen. Dies sind derzeit vor allem Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Marginalisierung, Bildungsarmut, Verwahrlosung und Intoleranz - die Wege in die subjektiv empfundene oder faktisch vorhandene Prekarität und soziale Exklusion sind vielfältig. Was kann moderne Sozialarbeit angesichts unserer aktuell wachsenden sozialen Problemen leisten? Welche Konzepte und Zielrichtungen kann sie sich geben, welche Maßnahmen sind wirkungsvoll? Was können wir aus den verschiedenen nationalen Erfahrungen lernen? Wie kann Solidarität in Europa wirksam werden? Und vor allem: Wie können gute Konzepte praktisch wirksam und leistungsfähig werden - mit allen kommunikativen, organisatorischen und planerischen professionellen Hilfsmitteln? Die internationale Perspektive wird in der Seminargestaltung realisiert, indem drei jeweils einwöchige trinationale Begegnungen mit Studierenden aus Frankreich (Clermont-Ferrand) und Spanien organisiert und durchgeführt werden.

Workload: Lektüre, Vortrag, regelmäßige Mitarbeit im Seminar (max. 2 Fehlzeiten), Organisation der trinationalen Begegnung

Literatur:

Bourdieu, Pierre, 2009: Das Elend der Welt. UTB

Bude, Heinz, 2008: Die Ausgeschlossenen, München, Hanser.

Castel, Robert/Klaus Dörre(Hrsg.): Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts. Campus, Frankfurt am Main/New York 2009

Weitere Literatur im Seminar

Termine ohne Gruppe 06.10.15 12:00 - 26.01.16 15:00 wöch. 15.12.15 10:00 - 15.12.15 13:00 Einzel

Veranstaltung S5710 **Termine** ohne Gruppe 07.11.15 10:00 - 07.11.15 18:00 Einzel 03.02.16 09:00 - 03.02.16 17:00 Einzel 07.10.15 09:00 - 27.01.16 12:00 wöch.

Veranstaltung S5711 **Termine** ohne Gruppe 17.12.15 17:00 - 17.12.15 22:00 Einzel 09.01.16 10:00 - 09.01.16 17:00 Einzel 16.12.15 17:00 - 16.12.15 22:00 Einzel 10.01.16 10:00 - 10.01.16 17:00 Einzel 21.10.15 16:30 - 21.10.15 18:00 Einzel 07.10.15 14:00 - 27.01.16 17:00 wöch. 02.12.15 14:00 - 02.12.15 17:00 Einzel 09.12.15 12:00 - 09.12.15 13:00 Einzel 25.11.15 10:00 - 09.12.15 12:00 14tägig

Veranstaltung S5712

Kommentar

Termin am 1. April 2016 von 9 bis 18 Uhr im Raum 229.

Keine Zeit- und Raumangaben, da Projektseminar bereits geblockt wurden

In diesem Projektseminar ist eine Gasthörerschaft nicht möglich.

Termine ohne Gruppe 31.03.16 09:00 - 31.03.16 18:00 Einzel 31.03.16 20:00 - 31.03.16 22:00 Einzel

Veranstaltung S5713

Kommentar

Das Projekt „Klinische Sozialarbeit- die Kunst des psychosozialen Helfens“, soll die Studierenden dazu befähigen die Person in ihrer Umwelt unter Einbeziehung der bi-psycho-sozialen Betrachtungsweise bedeutungsorientiert zu verstehen. Die Studierenden sollen lernen, angemessen die in der Praxis vorherrschenden multidimensionalen Anforderungen, Problemlagen und Ressourcen wahrzunehmen und passgenaue psychosoziale Interventionen ableiten zu können.

Neben der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen, Handlungsansätze und Schnittstellen zwischen Klinischer Sozialarbeit, Psychotherapie und Gesundheitsförderung geht es im Projektseminar auch darum, die eigene Wahrnehmung zu schulen, psychosoziale Diagnosemethoden kennen zu lernen, klient_innen- bzw. patient_innenorientierte Gesprächs- und Beratungstechniken zu entwickeln und Kenntnisse und Fertigkeiten in verschiedenen, fall- und gruppenbezogenen Interventionsmethoden zu erwerben. Dies ermöglicht den Studierenden die Multidimensionalität von Problemlagen und Ressourcen von Menschen wahrzunehmen, vor dem Hintergrund des Salutogenese-Konzepts gesundheitsfördernde Ansätze zu entwickeln und in die professionelle Arbeitsweise zu integrieren. Außerdem sind die kritische Betrachtungsweise der genannten Ansätze sowie der Einbezug der Organisationsperspektive bei der Fallkonstruktion wichtige Bestandteile des Projekts.

Fachlich fundiertes Wissen ist Ausgangspunkt für die Entwicklung einer eigenen professionellen Haltung und Grundlage zur Erlangung von Methodenkompetenz.

Dazu wird im ersten Semester des Projektseminars erarbeitet, wo sich die Klinische Sozialarbeit bzgl. dieser Themen positioniert. Sowohl in Relation zur Allgemeinen

Sozialen Arbeit, als auch in Relation zu anderen Professionen. Im zweiten Semester soll das Projektseminar als Unterstützung zum Praktikum dienen und Erfahrungen aus der Praxis reflektieren, jedoch auch durch theoretischen kontextualisierenden Input zu begleiten. Im dritten Semester werden die Praxiserfahrungen aus den Praktika der Student_innen mit weiteren theoretischen Kenntnissen verbunden. Außerdem können nun spezifisch ausgewählte Methoden/ Krankheitsbilder/psychologische Konzepte vertiefend ausgearbeitet werden und mit den bereits gesammelten Praxiserfahrungen aus dem Praktikum verknüpft werden. Im letzten Semester des Projektseminars können Themen weiter ausgebaut werden, an denen weiteres Interesse von Seiten der Student_innen besteht. Begleitend über den ganzen Zeitraum hinweg sind regelmäßig Wochenendeinheiten (Freitag/Samstag) geplant, die übungsorientiert Beratungs- und Interventionsmethoden praxisnah vermitteln. Studierende erhalten dabei die Gelegenheit, bereits Zusatzausbildungsrelevante Felder (wie psychosoziale Beratung, Traumapädagogik etc.) kennenzulernen und ein Zertifikat dafür zu erhalten (GwG). Die Bereitschaft zu Blockseminaren sowie die Bereitschaft, aktiv an der Planung und Ausgestaltung des Projekts mitzuarbeiten ist Voraussetzung für die Teilnahme an dem Projekt.

Termine ohne Gruppe 23.10.15 14:00 - 23.10.15 16:30 Einzel 04.12.15 09:00 - 04.12.15 17:30 Einzel 18.12.15 09:00 - 18.12.15 17:30 Einzel 20.11.15 10:00 - 20.11.15 16:30 Einzel 05.12.15 09:00 - 05.12.15 17:30 Einzel 08.01.16 10:00 - 15.01.16 16:30 wöch. 06.11.15 14:00 - 06.11.15 16:30 Einzel 27.11.15 14:00 - 27.11.15 16:30 Einzel

Veranstaltung S5714 **Termine** ohne Gruppe 05.10.15 14:00 - 14.12.15 18:00 14tägig 11.01.16 14:00 - 11.01.16 18:00 Einzel 25.01.16 14:00 - 01.02.16 18:00 wöch. 08.11.15 10:00 - 09.11.15 18:00 Block+SaSo

Veranstaltung S5715

Kommentar

S4715 Projektseminar

Prof. Johanna Kaiser

Theaterpädagogik und die Vielfalt künstlerischer Disziplinen in der sozialen Kulturarbeit

Vorläufiger Seminarplan

5. Sem. Soziale Arbeit, 3 SWS

Mitarbeit: Ricarda Raabe Birgit Hägele u.a.

Montags 9.30 bis 12.30 Uhr Ort: Voralbergerdamm 1 12157 Berlin, Kulturetage/Theater der Erfahrungen (S-Bahn Friedenau)

1.	Seminarbeginn 05.10.2015 9.30 – 12.30 Uhr	Seminarplanung Theaterpädagogische Grundlagen zum Thema Wege, Irrwege, Umwege Vorbereitung Praktikum (Kaiser) Praxisberichte
2.	12.10.15 09:30 bis 12:30	Erzählkunst/Improvisation zum Thema Wege/Umwegen Irrwege Hägele/Kaiser
3.	19.10.15 09:30 bis 12:30	Erzählkunst zum Thema Wege/Umwegen Irrwege (Hägele)
4.	26.10.15 09:30 bis 12:30	Erzählkunst zum Thema Wege/Umwegen Irrwege (Hägele)
5.	02.11.15 9.30 bis 12.30	Erzählkunst/Improvisation zum Thema Wege/Umwegen Irrwege (Hägele/Kaiser)
6.	09.11.15 9.30 – 12.30	Auswertung Erzählkunst/Improvisation zum Thema Wege/Umwegen Irrwege (Hägele/Kaiser) Referatsmöglichkeit

7.	16.11.15 – 20.11.	Praxisreflexion Ausfall wegen 1. Blockwoche
8.	23.11.15 9.30 – 12.30	Raabe/Kaiser Musik in sozialen Feldern (praktische Einheit)
9.	30.11.15 09:30 bis 12:30	Raabe/Kaiser Musik in sozialen Feldern (praktische Einheit)
10.	07.12.15 09:30 bis 12:30	Auswertung (Kaiser), Planung, Konzeption Studienreise Bademler Referatsmöglichkeit Improvisationstheater
11.	14.12.15 09:30 bis 12:30	Szenisches Schreiben Thema Wege, Irrwege, Umwege (Christina /Kaiser)
12.	21.12.15 09:30 bis 12:30	Szenisches Schreiben Thema Wege, Irrwege, Umwege (Kaiser/Christina)
13.	04.01.16 09:30 bis 10:30	Ausfall wegen Exkursion
14.	11.01.2016. 09:30 bis 10:30	Szenisches Schreiben/Improvisation zum Thema Wege, Irrwege, Umwege (Kaiser Christina)
15.	18.01.2016 09:30 bis 10:30	Auswertung Erzählkunst/Szenisches Schreiben/Musik im Kontext Sozialer Kulturarbeit Referatsmöglichkeit Planung Studienreise Bademler (Berlin-Bademler Filmarbeit) (Kaiser)
16.	25.01.2016 09:30 bis 10:30	Aufführungsanalyse/Prozessanalyse Mitspielgelegenheit (oder Grips), Improvisationstheater Referatsmöglichkeit
17.	01.02.2016 09:30 bis 10:30	Planung SoSe (Kaiser) Studienreise Referatsmöglichkeit Praxisreflexion Improvisationstheater
18.	08.02.2016	Ausfall Prüfungswoche

Blocktage:

Entfallen wegen Praktikum

1 Exkursion Mitspielgelegenheit (oder Grips?) – Partizipatives biographisches Theater im Herbst

Erzählkunst, 15 Std. Einzelvorträge (Poolstunden) Birgit Hägele (Termine bestätigt)

Drumcircle 6 Stunden Einzelvorträge (Poolstunden) Ricarda Raabe (Termine angenommen)

Kreatives Schreiben 9 Stunden Einzelvorträge, evtl. mehr möglich (Poolstunden), Christina (angefragt), alternativ dazu Clownerie, Maike, Henning)

Inhaltlich werden weiterhin verschiedene Fähigkeiten im Rahmen der Sozialen Kulturarbeit vermittelt. Ebenfalls wird Raum für die Praxisreflexion gegeben sowie ein transnationaler Austausch mit der Türkei geplant. Daneben wird an einem gemeinsamen Thema (Irrwege, Umwege, Auswege...) mit den verschiedenen praktischen Zugängen gearbeitet und eine Studienreise in die Türkei geplant. Diese soll Anfang des SoSe 2016 stattfinden.

Leistungsnachweise:

- Hausarbeit über ein Thema der Sozialen Kulturarbeit
- Referat sind möglich zu den Terminen, in denen kein_e Gastreferent_in im Boot ist.

Termine ohne Gruppe 05.10.15 09:30 - 25.01.16 12:30 wöch. 01.02.16 09:30 - 01.02.16 10:30 Einzel

Modulcode S7100 **Drucktext** Projektmodul II

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen können die in der beruflichen Praxisphase gemachten Erfahrungen reflektieren und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpfen. Die Absolvent/-innen sind befähigt die Rolle der Sozialen Arbeit in ausgewählten Arbeitsfeldern handlungstheoretisch zu fassen, sie sind sensibilisiert für eigene Macht- und Kontrollfunktionen. Die Absolvent/-innen sind zu einer vertiefenden und eigenständigen Analyse des gewählten Themas fähig. Sie können innovative Lösungen für die im Modul I geplanten Praxisprojekte umsetzen. Sie kennen Grundlagen des Qualitätsmanagements und von Evaluationsverfahren. Sie sind fähig, eine Fragestellung für ihre Bachelorarbeit zu entwickeln und ein Exposé zu schreiben.

Veranstaltung S6110 **Termine** ohne Gruppe 04.02.16 10:00 - 04.02.16 18:00 Einzel 20.11.15 10:00 - 20.11.15 18:00 Einzel 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 09.10.15 09:00 - 29.01.16 13:00 wöch. 20.11.15 10:00 - 20.11.15 13:00 Einzel 20.11.15 14:00 - 20.11.15 17:00 Einzel 02.12.15 10:00 - 02.12.15 12:00 Einzel 13.11.15 09:00 - 13.11.15 13:00 Einzel 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 05.02.16 10:00 - 05.02.16 18:00 Einzel

Veranstaltung S6111 **Termine** ohne Gruppe 02.10.15 09:00 - 29.01.16 13:00 wöch.

Veranstaltung S6112 **Termine** ohne Gruppe 07.10.15 11:00 - 28.10.15 15:00 wöch. 04.11.15 11:00 - 27.01.16 15:00 wöch.

Veranstaltung S6113

Kommentar

Das Projektseminar orientiert sich an den Arbeitsfeldern, Zielgruppen, Klienten/-innen und Methoden der Klinischen Sozialarbeit, der Psychotherapie und der Gesundheitsförderung und setzt sich mit theoretischen und praktischen Aspekten sowie mit spezifischen Kompetenzen der jeweiligen Ansätze und übergreifenden Schnittstellen in multiprofessionellen Arbeitskontexten auseinander. Im 2. Projektmodul geht es um die Vertiefung der o.g. Aspekte auf der Grundlage der Interessenschwerpunkte der Studierenden, die in Kleingruppen weiter erarbeitet werden. Eine Studienreise nach Wien ist für die Blockwoche im November 2015 geplant, um den Blick über den regionalen Kontext zu erweitern. Auf der Grundlage von Literatur werden theoretische Konzepte erörtert und neue Erkenntnisse reflektiert, darüber hinaus werden institutionelle Kontexte aus der Praxis aufgegriffen und Fertigkeiten in verschiedenen, fall- und gruppenbezogenen Interventionsmethoden der Klinischen Sozialarbeit vertieft. Fragen im Kontext der Bachelorarbeiten sind ebenfalls im Fokus des Wintersemesters.

Termine ohne Gruppe 14.10.15 11:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 10.02.16 11:00 - 10.02.16 15:00 Einzel 16.11.15 08:00 - 20.11.15 16:00 Block

Veranstaltung S6114

Kommentar

Die Initiative zu diesem Projektseminar ging von einer Studierendengruppe aus.

In diesem Projektseminar werden Potenziale der Sozialen Kulturarbeit bezogen auf Identitätsarbeit, Lebensbewältigung und Empowerment theoretisch, in interdisziplinären künstlerisch-praktischen Workshops und kleinen Praxisprojekten ausgelotet, erprobt, reflektiert, dokumentiert und evaluiert. Das Projektseminar ist interdisziplinär angelegt, unterschiedliche Kunstsparten wurden bzw. werden erprobt.

Im Projektmodul II liegt der Fokus auf Theater und Musik, ggf. ergänzt durch kreatives Schreiben und Tanz. Im Wintersemester kooperiert das Projektseminar mit dem theaterpädagogischen Bereich des Grips-Theaters, das im November das Stück „Kriegerin“ aufführen wird. „Kriegerin“ (in Anlehnung an den Film „Kriegerin“) erzählt von der 20-jährigen Marisa, die aktives Mitglied einer brutalen Neonazi-Clique ist. Als Marisa einen pakistanischen Asylbewerber kennenlernt, gerät ihr radikales Weltbild ins Wanken - mit tragischem Ausgang. „Kriegerin“ gebe keine einfachen Antworten, heißt es in der Grips-Ankündigung. „Vielmehr wird der Nährboden für Rechtsextremismus beleuchtet. Kein Jugendphänomen, sondern in der Mitte der Gesellschaft zu finden. In allen Milieus und Altersschichten.“ Die Studierenden werden sich mit den Inhalten des Theaterstücks und der Musik auseinandersetzen und in Kleingruppen an der theater- und musikpädagogischen Vor- und/oder Nachbereitung der Schüleraufführungen des Grips-Theaters beteiligen.

Die Teilnahme am Blockseminar am 17.10.2015 und Mitwirkung in Kleingruppen ist Pflicht. Lehr- Lernvereinbarungen, Leistungsnachweise und Literaturhinweise werden in der ersten Seminarsitzung am 15.10.2014 besprochen.

Das Projektmodul II ist aufbauend auf Vorkenntnissen aus der Mitwirkung im Projektmodul I konzipiert. Neuzugänge sind nur im Einzelfall und nach Absprache mit den Seminarleiterinnen möglich.

Termine ohne Gruppe 26.11.15 11:00 - 26.11.15 14:00 Einzel 17.10.15 10:00 - 17.10.15 17:00 Einzel 21.01.16 09:30 - 21.01.16 12:00 Einzel 17.10.15 10:00 - 17.10.15 17:00 Einzel 28.01.16 09:30 - 28.01.16 12:30 Einzel 17.12.15 09:30 - 17.12.15 12:30 Einzel 08.10.15 09:30 - 15.10.15 12:30 wöch. 05.11.15 09:30 - 05.11.15 12:30 Einzel 08.10.15 09:30 - 11.02.16 12:30 wöch. 07.01.16 09:30 - 14.01.16 12:30 wöch.

Veranstaltung S6115 **Termine** ohne Gruppe 12.10.15 09:00 - 25.01.16 13:00 wöch. 05.10.15 09:00 - 05.10.15 16:00 Einzel 08.02.16 09:00 - 08.02.16 16:00 Einzel 23.11.15 09:00 - 23.11.15 13:00 Einzel 18.01.16 09:00 - 18.01.16 16:00 Einzel 23.11.15 14:00 - 23.11.15 18:00 Einzel

Veranstaltung S7110

Kommentar

Achtsamkeit, Mitgefühl und Bewegung in der Sozialen Arbeit (Projektmodul 4. Projektsemester)

Perspektiven der neueren performativen, körper- und handlungsorientierten Sozialarbeit

Hanna Beneker/Holger Braun-Thürmann

Das abschließende Projektsemester setzt sich das Ziel in 7 Workshops, aktuelle Ansätze performativen, körper- und handlungsorientierten Sozialarbeit zu erarbeiten und – exemplarisch – auszuprobieren.

In den ersten 4 Workshops soll es darum gehen, Alltagssituationen (der Sozialarbeit) und Lebensgeschichten mit dem biographischem und dokumentarischem Theater spielend zu rekonstruieren, um sie dadurch sozialwissenschaftlich zu erforschen. Wie in den vorigen Semestern geht es darum, einen körper- und emotionsorientierten Aufmerksamkeitsmodus zu entfalten, wie er in der neueren Phänomenologie diskutiert wird. Wir vermuten, dass sich durch diese rekonstruktiv forschende Theaterarbeit unerwartete Blickwinkel öffnen und zwischenmenschliche sowie sozialwissenschaftliche Verstehensprozesse ermöglicht werden.

Aufbauend auf diesen spielerischen 4 Workshops werden dann Werte (Ideale) als relativ abstrakte Phänomene diskutiert (5. Workshop). Werte im Sinne von handlungsorientierten Haltungen spielen sowohl für Sozialarbeiter_in selbst, als auch für die Adressat_in eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, langfristige Ziele zu verfolgen und zu erreichen. In diesem 5. Workshop geht es zunächst darum, ein sozialwissenschaftlich und handlungspraktisch wirksames Konzept von Werten zu entwickeln. Was ist der Unterschied zwischen Norm, Moral, Ethik, Zweck und Wert? Wie können wir bei uns selbst und bei Adressat_innen die entsprechenden Werte/Werthaltungen identifizieren?

Der 6. Workshop „Commitment“ und „Engagement“ baut auf den Erkenntnissen des vorherigen auf. Im Zentrum steht die Aufgabe, Werte so in die Selbstwahrnehmung zu integrieren, dass sie tatsächlich Handlungen langfristig orientieren können

Der Abschluss des Projekts (7. Workshop) endet mit dem Ansatz der „positiven Psychologie“ von Barbara Frederickson. Hier steht eine Form von „Liebe“ im Mittelpunkt, die sich von den romantischen, paar-bezogenen Vorstellungen abgelöst hat, um weitere Personenkreise einzuschließen.

Montag, den 5. Oktober 2015: 14-18 Uhr "Mindfulness/Performance/Interpretive Social Research/Social Work I"

Dienstag, den 6. Oktober 2015: 9-13 Uhr "Inquiry and Mindfulness/Performance I"

Montag, den 12. Oktober 2015: 14-18 Uhr "Mindfulness/Performance/Interpretive Social Research/Social Work II"

Dienstag, den 13. Oktober 2015: 9-13 Uhr: "Inquiry and Mindfulness/Performance II"

Freitag, den 27. Oktober 2015: 14-18 Uhr: "Werte in der Sozialen Arbeit"

Freitag, den 18. Dezember 2015: 14-18 Uhr: "Commitment und Engagement in der Sozialen Arbeit"

Donnerstag, den 11. Februar 2016: 16-22 Uhr: "Love 2.0 in der sozialen Arbeit"

Literatur zur Vorbereitung:

Boal, Augusto (2013): Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler. Berlin: Suhrkamp.

Hayes, S.C; Follette, V.M; Linehan, M.M (2012): Achtsamkeit und Akzeptanz: das Erweitern der kognitiv-behavioralen Tradition: Dgvt-Verlag.

Fredrickson, Barbara (2013): Love 2.0. How our supreme emotion affects everything we feel, think, do, and become. Pinguin Press: New York. In Deutsch: (2014): Die Macht der Liebe. Ein neuer Blick auf das größte Gefühl. Frankfurt am Main: Campus Verlag.

Termine ohne Gruppe 15.12.15 12:00 - 15.12.15 13:00 Einzel 05.10.15 14:00 - 05.10.15 15:00 Einzel 12.10.15 14:00 - 12.10.15 18:00 Einzel 05.10.15 15:00 - 05.10.15 18:00 Einzel 06.10.15 09:00 - 06.10.15 13:00 Einzel 01.12.15 09:00 - 01.12.15 12:00 Einzel 10.11.15 09:00 - 10.11.15 13:00 Einzel 11.02.16 16:00 - 11.02.16 22:00 Einzel 18.12.15 14:00 - 18.12.15 18:00 Einzel 13.10.15 09:00 - 13.10.15 13:00 Einzel 05.01.16 10:00 - 12.01.16 13:00 wöch. 15.12.15 10:00 - 15.12.15 12:00 Einzel 02.02.16 10:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 27.11.15 14:00 - 27.11.15 18:00 Einzel 24.11.15 09:00 - 24.11.15 13:00 Einzel

Veranstaltung S7111

Kommentar

Termin am 15.10.15: Woche der seelischen Gesundheit, Teilnahme an einer Veranstaltung nach Wahl

Termine ohne Gruppe 10.12.15 09:00 - 10.12.15 12:00 Einzel 10.12.15 12:00 - 10.12.15 13:00 Einzel 31.01.16 11:00 - 31.01.16 18:00 Einzel 13.11.15 09:30 - 13.11.15 14:00 Einzel 13.11.15 14:00 - 13.11.15 17:30 Einzel 08.10.15 09:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 01.10.15 09:00 - 01.10.15 13:00 Einzel 21.10.15 19:00 - 21.10.15 22:00 Einzel

Veranstaltung S7112

Kommentar

Das Projektmodul II (Teil 2) befasst sich auf Wunsch der Gruppe wesentlich mit dem Themenfeld Migration und Gewalt. Wir erschließen uns mit der Methode des

problembasierten Lernens Hintergründe für die Flucht eines nigerianischen Jugendlichen und analysieren seine Erfahrungen auf der Flucht und in Deutschland. Am Schluss des Seminars ziehen wir ein Fazit zu der Frage, inwieweit die Soziale Arbeit in der Lage ist, adäquat auf die Gewalterfahrungen des jungen Geflüchteten zu reagieren bzw. inwieweit sie in der Lage wäre, ähnlichen Erfahrungen präventiv zu begegnen. Zudem geht es im Modul in thematisch anders ausgerichteten Sitzungen um den Umgang von Sozialarbeiter_innen mit selbst erfahrener Aggression und beobachteten Gewalt- und Mobbing-situationen. Sitzungen zu den eigenen BA-Thesen sowie zur Zukunfts- und Karriereplanung ergänzen das Programm.

Termine ohne Gruppe 01.10.15 16:00 - 08.10.15 20:00 wöch. 22.10.15 15:00 - 22.10.15 20:00 Einzel 12.11.15 16:00 - 12.11.15 20:00 Einzel 19.11.15 15:00 - 03.12.15 20:00 wöch. 15.10.15 15:00 - 05.11.15 20:00 wöch. 10.12.15 16:00 - 10.12.15 20:00 Einzel 28.01.16 16:00 - 28.01.16 20:00 Einzel 17.12.15 15:00 - 07.01.16 20:00 wöch.

Veranstaltung S7113

Kommentar

Das abschließende Semester dient einer Auswertung und Vertiefung der in den vorangegangenen Semestern erworbenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, beruflichen Erfahrungen und erworbenen Kompetenzen. Darüber hinaus bietet das abschließende Seminar die Möglichkeit, sich intensiv mit folgenden Themen auseinanderzusetzen:

Psychoanalytische Säuglingsbeobachtung

Die von Esther Bick an der Tavistock Clinic in London entwickelte Methode der Babybeobachtung ermöglicht eine ideale Schulung der Betrachtung des Zusammenspiels von Mutter und Kind und menschlicher Beziehungen allgemein und trainiert die eigenen Fähigkeiten des Beobachters im Verstehen unbewusster Prozesse. Die spezifisch psychoanalytische Beobachtung der Interaktion zwischen Säugling und Eltern

bietet Konzepte, mit denen sich in der Sozialen Arbeit eine zuhörende, mitfühlende und mitdenkende Grundhaltung entwickeln lässt. Beobachtungserfahrungen können in der Seminargruppe gemeinsam verstanden, reflektiert und in die theoretischen Grundlagen integriert werden.

Impulse aus Ansätzen der Eltern- Kind-Psychotherapie für die Soziale Arbeit

Auf dem Hintergrund neuer Entwicklung der Eltern-Kind- Therapie sollen folgende Themen erarbeitet werden: Entwicklung therapeutischer Ansätze, psychische Abläufe der Elternschaft, Entwicklung der Elternidentität, Theorie und Praxis therapeutischer Technik in ihrer Bedeutung für die Soziale Arbeit im Kontext der Arbeit mit vernachlässigten Kindern und deren Eltern.

Migrationssensibler Kinderschutz

Auf dem Hintergrund des Modellprojekts ‚Migrationssensibler Kinderschutz‘ sollen Aspekte der Umsetzung des Kinderschutzauftrages bei Familien mit und ohne Migrationserfahrungen erörtert werden. Es soll deutlich werden, an welchen Stellen sich die professionellen Herausforderungen unabhängig von Migrationserfahrungen gleichen und wo Differenzierungen sowie spezifische Zugänge notwendig sind.

Empfohlene Literatur:

Diem - Wille G./ Tuner, A. (2009): Ein Blick in die Tiefe.

Cramer, B. /Palacio-Espasa,F. (2009): Psychotherapie mit Müttern und ihren Babys

Jagusch, B./ Sievers, B. et al. (2012) : Migrationssensibler Kinderschutz

Termine	ohne Gruppe	05.10.15 16:00 - 25.01.16 20:00 wöch.
Veranstaltung	S7114	Termine ohne Gruppe 01.10.15 09:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 03.12.15 09:00 - 03.12.15 13:00 Einzel
Veranstaltung	S7115	Termine ohne Gruppe 20.11.15 09:00 - 20.11.15 17:00 Einzel 02.10.15 09:00 - 29.01.16 13:00 wöch. 22.01.16 11:00 - 22.01.16 19:00 Einzel 23.01.16 09:00 - 23.01.16 13:00 Einzel

Modulcode S5200-2008 **Drucktext** Praktikum und Ausbildungssupervision

Kurzbeschreibung Das Praktikum ergänzt das Studium durch handlungsorientierte und administrative Aufgaben. Die Absolvent/-innen kennen ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit aus praktischer Erfahrung. Sie überschauen die Organisationsstruktur in der jeweiligen Praxisstelle, kennen Entscheidungsabläufe und administrative Techniken wie Aktenführung, Ablage, Bearbeitung von Anträgen usw. Weiterhin sind sie befähigt fachliche Schriftstücke (Berichte, Protokolle, Stellungnahmen, Vermerke) anzufertigen und eine Rechtswirkung nach außen zu vertreten (Bescheide, Verfügungen). Die Ausbildungssupervision befähigt die Absolvent/-innen ihre berufliche Identität und eigene ethische Standards, Werthaltungen und berufsethische Prinzipien in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit und interdisziplinären Arbeitszusammenhängen zu reflektieren sowie eigene Stärken und Schwächen in sozialen Interaktionen zu erkennen. Das Praktikum wurde absolviert im Arbeitsfeld der

Modulcode S5610 **Drucktext** Ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung Nach der exemplarischen Lektüre philosophischer Texte kennen die Absolvent/-innen verschiedene Auffassungen über die Kategorien Gerechtigkeit, Verantwortung, Care, Ethik und Moral, Verantwortung sowie die Grundlagen ethischer/moralischer Argumentation. Die Absolvent/-innen nehmen die ethischen Dimensionen in der Sozialen Arbeit wahr und können diese analysieren. Sie erkennen moralische/ethische Grundlagen des eigenen Handelns und reflektieren diese selbstkritisch. Sie kennen ethische Prinzipien und können diese nutzen bei Abwägungsentscheidungen und bei der Analyse beruflicher Handlungssituationen.

Veranstaltung S6100**Kommentar****1. Gruppe - Dr. J. Verch**

Das Seminar behandelt ethische und philosophische Dimensionen, Probleme und Konflikte Sozialer Arbeit. Eine allgemeine Einführung in die Themen bzw. Konstrukte von Philosophie und Ethik (wie z.B. zu Ethik, Moral, Werten, Glück, Gerechtigkeit, Subjekt, Freiheit, Grund- bzw. Menschenrechte, Verantwortung, Care) soll auch das Bewusstsein von der sozialhistorischen bzw. kulturellen Konstruiertheit eben solcher Kategorien schulen. Anhand entsprechender Fragestellungen und mit Hilfe einer Reflexion der eigenen „Alltagsethik“ bzw. moralischen Orientierung mögen ethisch-philosophisches Denken und Dialogisieren/Diskursivieren, d.h. nicht zuletzt auch entsprechende Urteils-, Handlungs- und Haltungsoptionen, in praxisnahen Fragen und Konflikten erprobt werden. Dazu dienen verschiedene kompetenzorientierte Methoden eines persönlichen Miteinanders im Seminar.

Als ein exemplarisches Feld können hier insbesondere Kontexte sozialer Ungleichheit, Gerechtigkeit, Herrschaft und sozialökologischer Nachhaltigkeit, u.a. auch mit Blick auf die Geschlechterverhältnisse, dienen.

2. Gruppe - Dr. T. Schäfer

In dem Seminar geht es um das Verständnis der ethischen und philosophischen Dimensionen Sozialer Arbeit: Wo gibt es (neben den technischen, rechtlichen oder sozialen Aspekten) spezielle ethische Fragen, Probleme oder Konflikte? Was hat die Soziale Arbeit mit Freiheit, Selbstbestimmung, Glück oder Achtung der Menschenrechte zu tun? Wie löse ich ethische oder moralische Konflikte in der Arbeit? Welche ethisch-philosophischen Denkweisen stehen jeweils dahinter? Welche Rolle spielen Egoismus und Macht, aber auch Mitgefühl und Mitmenschlichkeit in der Sozialen Arbeit?

Der methodische Schwerpunkt liegt dabei auf dem analytischen und philosophischen Denken, um Klarheit und Tiefe im Verständnis der verschiedenen Themen zu bekommen. Die Arbeitsformen wechseln zwischen Gruppenarbeit und Plenumsdiskussion, Referaten, Vorträgen, etc..

3. Gruppe - Dr. U. Eberlein

Das Seminar behandelt ethische und philosophische Dimensionen, Probleme und Konflikte Sozialer Arbeit. Nach einer allgemeinen Einführung in die Themen und Begrifflichkeiten der philosophischen Ethik (wie z.B. „gutes Leben“, Glück, Gerechtigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung und Grund- bzw. Menschenrechte) werden dabei praxisnahe Fragen und Konflikte im Kontext verschiedener philosophischer Denkweisen und existenzieller Haltungen erörtert. Schwerpunkte werden dabei das Thema kulturelle Identität sowie Konzepte der „Care-Ethik“ bilden.

4. Gruppe - F. Thiessen

Termine 1. Gruppe 01.10.15 09:00 - 28.01.16 12:00 wöch. 2. Gruppe 07.10.15 12:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 03.02.16 10:00 - 03.02.16 15:00 Einzel 3. Gruppe 06.10.15 16:00 - 20.10.15 19:00 wöch. 27.10.15 16:00 - 27.10.15 19:00 Einzel 15.12.15 16:00 - 26.01.16 19:00 wöch. 10.11.15 16:00 - 10.11.15 19:00 Einzel 24.11.15 16:00 - 24.11.15 17:00 Einzel 01.12.15 16:00 - 01.12.15 19:00 Einzel 03.11.15 16:00 - 03.11.15 19:00 Einzel 08.12.15 16:00 - 08.12.15 19:00 Einzel 24.11.15 17:00 - 24.11.15 19:00 Einzel 4. Gruppe 08.01.16 13:00 - 29.01.16 16:00 wöch. 23.10.15 10:00 - 23.10.15 17:00 Einzel 16.10.15 10:00 - 16.10.15 17:00 Einzel

Modulcode S5720 **Drucktext** Theorien und Methoden Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen reflektieren ihre eigenen persönlichen Ressourcen im Kontext professioneller Arbeit und machen sich die Schritte sowie die Reichweite und Grenzen methodischen Handelns bewusst. Sie erfassen den biographischen und lebensweltlichen Kontext von Klient/-innen zur Entwicklung bedarfsorientierter Angebote und professioneller Hilfen. Sie sind in der Lage, Problem- und Ressourcenanalysen selbstständig durchzuführen und darauf basierend professionelle Handlungsstrategien und lebenslagenbezogene Fallanalysen zu erstellen. Sie erfassen und berücksichtigen den lebensweltlichen Kontext und die Selbstsichten der Klient/-innen. Sie entwickeln konkrete Hilfsangebote und fördern in der personenbezogenen Arbeit deren Eigenaktivität. Die Absolvent/-innen konnten einen Schwerpunkt wählen.

Modulcode S6210-2008 **Drucktext** Unit 1: Exemplarische Vertiefung von Theorien und Methoden Sozialer Arbeit**Kurzbeschreibung** nicht vorhanden!**Veranstaltung** S6210**Kommentar**

Die Vorlesung verfolgt folgende Ziele:

- Sortieren: einen orientierenden Überblick zu schaffen über die Vielfalt theoretischer Perspektiven (und dazugehöriger methodischer Ansätze) in der Sozialen Arbeit
- Integrieren und Konkretisieren: von den Zugangsweisen hin zur Fokussierung ausgewählter Theorie-Methoden-Schwerpunkte in Bezug auf konkrete Fallbeispiele

Jeder Vorlesungstermin nutzt ein selbstgewähltes Fallbeispiel, an dem die perspektivenabhängige Konstruiertheit von „Fällen“ (und die Problematik solcher Konstruktionen) verdeutlicht werden.

Termine ohne Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 11:00 wöch.**Modulcode** S7220-2008 **Drucktext** Unit 2: Handlungsmethoden oder Rekonstruktive Soziale Arbeit**Kurzbeschreibung** nicht vorhanden!**Veranstaltung** S6220

Kommentar**1. Gruppe - W. Glanzer****2. Gruppe - B. Hubig****3. Gruppe - L. Herrmann****Praxis, Forschung & Selbstreflexion in der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit****– Die Kunst des Verstehens individueller Lebens(ver)läufe**

Oftmals ist die Möglichkeit des Verstehens in der Sozialen Arbeit durch kommunikative Prozesse nur begrenzt. Viele Aspekte, welche die Lebenssituation von Menschen beeinflussen sind, den beteiligten Personen nicht bewusst oder nicht zugänglich. Gelingende Soziale Arbeit ist jedoch nur dann möglich, wenn das Angebot auch dem Bedürfnis der Nutzer_innen entspricht. Diese Bedürfnisse gilt es durch einen verstehenden Zugang zur Lebenssituation, der/des Adressat_innen zu erkennen.

Als Chance für diesen verstehenden Zugang kann das biografisch - narrative Interview als ein Instrument der sozialwissenschaftlichen Forschung sowie die narrative Gesprächsführung als Methode der Sozialen Arbeit wahrgenommen werden.

Die Erstellung und Auswertung von Praxisprotokollen ist eine weitere Methode der wir uns in den kommenden zwei Semestern widmen werden. In einem offenen Prozess versuchen wir in diesem Kurs Antworten zu finden auf die Frage, wie biografieorientierte und rekonstruktive Methoden in der praktischen Sozialen Arbeit Anwendung finden können.

Die Rekonstruktive Soziale Arbeit verbindet die Komponenten der Wissenschaft, Praxis und der Selbstreflexion. Daher ist eine offene Haltung gegenüber unkonventionellen Vorgehen hilfreich und die Bereitschaft zur Selbstreflexion sollte vorhanden sein. Diese ist förderlich um sich der Diskurse und der eigenen Rolle; Vorstellungen und Handlungen bewusst zu werden.

Die Lehrveranstaltung lebt von der aktiven regelmäßigen Beteiligung der Studierenden und dem respekt- und würdevollem Umgang miteinander.

Der Aufbau des Seminars lässt Raum für Themen und Interessenschwerpunkte der Studierenden und ermöglicht Lernen am eigenen Erhebungs- und Forschungsprozess.

4. Gruppe - T. Straub**Lebenswelten biografisch verstehen lernen –Rekonstruktive Soziale Arbeit in Forschung und Praxis am thematischen Beispiel der „Persönlichen Assistenz“**

Für das Seminar in einem Semester: Ziele des Kurses ist es, einen eigenen Zugang zum rekonstruktiven Verständnis der Sozialen Arbeit zu vermitteln. Er ermöglicht einführende Einblicke in

zwei beispielhafte Methoden der verstehenden (Kommunikations-)Arbeit: 1. Das Narrative Interview mit der Biografische Fallrekonstruktion nach G. Rosenthal und die Sequenzielle Bildanalyse nach R. Breckner. Durch praktische Übungen an Fällen soll offenes Lernen ermöglicht werden und das Umsetzen in die eigene Forschung und Praxis bewusst entstehen. Inhaltlich geht es um eine offene Haltung und um Verstehen von Lebenswelten von Menschen, die „Persönliche Assistenz“ a) in Anspruch nehmen oder b) zur Verfügung stellen. Thematisch kann jeder TN offene eigene Themen mitbringen.

5. Gruppe - T. Jecht

Thema des Seminars ist die „Rekonstruktive Soziale Arbeit“ als Konzept Sozialer Arbeit. Dieses beinhaltet sowohl wissenschaftliche Forschungsmethoden und Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit als auch Methoden der professionellen Selbstreflexion.

Ziel des Seminars ist es, durch Theorieaneignung und anwendungsbezogene Übungen das biografische und ethnografische Selbst- und Fremdverstehen der Teilnehmer*innen zu fördern.

Die Methoden der narrativen Gesprächsführung wie auch der biografischen Fallrekonstruktion bilden dabei den Schwerpunkt des Seminars.

Es richtet sich vor allem an diejenigen, die in ihrer sozialpädagogischen Praxis mit Methoden der narrativen Gesprächsführung und des Verstehens von komplexen biografischen und kommunikativen Zusammenhängen arbeiten möchten als auch an diejenigen, die sich im Zusammenhang mit narrativem und rekonstruktivem Vorgehen Zugänge zu Lebenswelten und Handlungspraxen erschließen und ein biografiesensibles Fallverstehen entwickeln möchten.

Termine 1. Gruppe 18.11.15 17:00 - 18.11.15 20:00 Einzel 07.10.15 17:00 - 27.01.16 20:00 wöch. 02.12.15 17:00 - 02.12.15 20:00 Einzel 03.02.16 17:00 - 03.02.16 20:00 Einzel 25.11.15 17:00 - 25.11.15 20:00 Einzel 11.11.15 17:00 - 11.11.15 20:00 Einzel 10.02.16 17:00 - 10.02.16 20:00 Einzel 2. Gruppe 07.10.15 15:00 - 27.01.16 18:00 wöch. 03.02.16 15:00 - 03.02.16 18:00 Einzel 3. Gruppe 17.11.15 09:00 - 17.11.15 15:00 Einzel 02.02.16 09:00 - 02.02.16 15:00 Einzel 06.10.15 09:00 - 26.01.16 12:00 wöch. 4. Gruppe 06.10.15 09:00 - 26.01.16 13:00 14tägig 25.01.16 10:00 - 25.01.16 09:00 Einzel 23.01.16 10:00 - 23.01.16 16:00 Einzel 5. Gruppe 05.10.15 18:00 - 25.01.16 21:00 wöch. 30.01.16 11:00 - 30.01.16 17:00 Einzel 21.11.15 10:00 - 21.11.15 16:00 Einzel

Veranstaltung S7220**Kommentar****1. Gruppe - Prof. Dr. R. Rätz**

Im Seminar werden methodische Ansätze vertieft, die einen Zugang zur Lebenswelt und den Selbstdeutungen von Adressatinnen und Adressaten Sozialer Arbeit auf der Grundlage von biografischen Erzählungen sowie lebens- und familiengeschichtlichen Erfahrungsaufschichtungen ermöglicht. Rekonstruktive Soziale Arbeit (RSA) meint dabei, jedes individuelle bzw. soziale Phänomen (auch Problem) daraufhin zu betrachten, wie es lebens- resp. familiengeschichtlich in der Vergangenheit entstanden ist, sich im Verlauf entwickelt hat und welche weitere Faktoren dabei von Bedeutung sind. Es ist eine Hinwendung zur Entstehungsgeschichte individueller oder sozialer Phänomene, bei der u.a. Probleme und Ressourcen analysiert werden. Des Weiteren werden die subjektiven Sichtweisen der Adressatinnen und Adressaten Sozialer Arbeit sowie ihre Handlungsmöglichkeiten und -grenzen betrachtet. RSA meint einen verstehenden Ansatz in der Analyse von Fällen mittels wissenschaftlicher Verfahren. Auf dieser Basis werden professionelle Handlungsstrategien entwickelt. Inhalte des Seminars sind: Grundlagen biografisch-narrativer Gesprächsführung, teilnehmende Beobachtung, strukturelle Fallanalysen, Selbstreflexionen, Vorstellung von konkreten methodischen Verfahren.

(Anmerkung: Der Begriff Verstehen meint nicht das Akzeptieren von Einstellungen und Handlungen, sondern er umfasst die Analyse von Sinn-, Bedeutungs- und Handlungsstrukturen.)

Inhalte im 6. Semester: Grundlagen Rekonstruktiver Sozialer Arbeit: Wahrnehmen, Erzählen, Zuhören, Dialog - Dialogische Biografiearbeit

Inhalte im 7. Semester: Rekonstruktives Fallverstehen: Interpretieren, Verstehen und Handeln, methodisches Vorgehen und ausgewählte Methoden einer rekonstruktiven Praxis Sozialer Arbeit

2. Gruppe - Dr. S. Brunsendorf

Das Seminar bietet eine Fortführung relevanter Themenstellungen des sechsten Semesters.

In Anlehnung an den Interessen der Studierenden des letzten Semesters sollen folgende Themenkomplexe behandelt werden:

1. Im ersten Teil sollen tiefenpsychologisch fundierte Konzepte vertieft behandelt

werden, welche einen **verstehenden Zugang zu Biographien** von Menschen bezogen auf deren unbewussten Handlungsmotive und Interaktionszusammenhänge im biographischen Verlauf ermöglichen.

2. Hieran anschließend werden Methoden, Ziele, Prämissen und Haltungen der Biographiearbeit erarbeitet, welche sich für die **Soziale Arbeit mit Menschen in Krisensituationen** angesichts besonders belastender Lebensereignissen eignen.

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

3. Gruppe - H. Hubig

4. Gruppe - W. Glanzer

5. Gruppe - H. Beneker

Neuaufnahmen sind aufgrund des laufenden Prozesses leider nicht möglich!

Der Ansatz der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit umfasst wissenschaftliche Forschungs- und Handlungsmethoden sowie Methoden der professionellen und institutionellen (Selbst-) Reflexion. Das Konzept basiert einerseits auf philosophischen und soziologischen Theorien und andererseits auf der Sozialen Arbeit selbst.

Diese Veranstaltung erstreckt sich über zwei Semester und beginnt mit einer Einführung in die theoretischen und methodischen Grundlagen der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit. Im weiteren Verlauf der beiden Semester werden dann kleinere Forschungsprojekte von den Student_innen durchgeführt. Zunächst wurde dabei im ersten Semester die Praxis Sozialer Arbeit erforscht, die Ergebnisse diskutiert und reflektiert. Im zweiten Semester werden die narrativ biografische Gesprächsführung und die Grundlagen eines rekonstruktiven Zugangs zu Biographie zentrale Themen sein und anschließend ebenfalls mit studentischen Forschungsprojekten verbunden.

Methodisch werden in diesem Seminar Inhalte mit Theaterarbeit verbunden. Theater- und Bühnenerfahrungen sind dabei ausdrücklich eine Voraussetzung. Viele Inhalte der Theorien und Forschungen werden in Szenen übersetzt: über diese Rollenarbeiten werden sehr intensive Wahrnehmungen ermöglicht und zudem ganz unterschiedlichen Perspektiven reflektiert werden können. Auf diese Weise wird es möglich in diesen Bildungsprozess auch den Körper mit einzubeziehen, erfahrungsbasiert zu lernen und komplexen Zusammenhängen achtsam zu begegnen, sie anschaulich und erlebbar werden zu lassen. Zudem können die Teilnehmer_innen dabei wesentliche Präsentationskompetenzen für sich entwickeln und immer wieder ausprobieren. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist es, dass sich alle Teilnehmer_innen auf die theatralen Prozesse einlassen.

Inhaltlich geht es um das Denken und Handeln in der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit. Was genau bedeutet und beinhaltet rekonstruktives Denken und Handeln in einer konkreten Situation in der Arbeit mit Menschen? Wie lässt sich in der – manchmal sehr vereinfachten Perspektive – auf einen Fall (wieder) die Komplexität und Vielschichtigkeit entdecken und wieder in das Verstehen aufnehmen, ohne darin zu versinken? Und welche Handlungsalternativen können in dieser Auseinandersetzung entdeckt werden? Dafür entwickeln wir im Seminar sowohl eine forschende als auch fragende Haltung ohne zu werten. Seminarteilnehmer_innen erhalten die Möglichkeit die Grundlagen rekonstruktiver Forschung kennen zu lernen und anzuwenden. Darüber hinaus können sie eine Grundhaltung Rekonstruktiver Sozialer Arbeit entwickeln. Dazu gehört es auch mit unterschiedlichen selbstreflexiven Methoden auf die eigenen Erfahrungen in der Sozialen Arbeit einzugehen, zu reflektieren und Handlungsmöglichkeiten, bzw. Handlungsalternativen zu entwerfen. Damit wird dann auch die folgende Frage zur Diskussion stehen „Was bedeuteten Verantwortung und Respekt in der Sozialen Arbeit?“

Wichtige Vorgaben:

Die Arbeit bzw. der Arbeitsprozess soll im gegenseitigen Respekt und mit Würde, mit Empathie und Wertschätzung gestaltet werden und die Teilnehmer_innen dabei in intensive Verstehensprozesse eintauchen. Dazu ist es notwendig, dass die Seminarteilnehmer_innen an allen Veranstaltungen teilnehmen, sich darüber hinaus in kleinen Arbeitsgruppen einbringen und die Literatur intensiv vorbereiten.

Die Einführungsveranstaltung für das zweite Semester findet statt am Freitag, den 16. Oktober von 13.00 – 20.00 Uhr. Die weiteren Blockveranstaltungen werden sein am 4. und 5. November, am 29. und 30. Januar und am 2. und 3. Februar. Jeweils am Freitag von 13.00 – 20.00 Uhr und am Samstag, von 9.00 – 16.00 Uhr. Eine Abschlussveranstaltung zu diesem Seminar wird gemeinsam geplant und terminiert.

Zum Weiterlesen:

Verstehende Soziale Arbeit. Zum Nutzen qualitativer Methoden für professionelle Praxis, Reflexion und Forschung:

<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/rt/printerFriendly/327/715>

Termine 1. Gruppe 07.10.15 11:30 - 27.01.16 14:00 wöch. 2. Gruppe 04.12.15 15:00 - 04.12.15 18:00 Einzel 05.10.15 13:00 - 25.01.16 16:00 wöch. 3. Gruppe 17.11.15 13:00 - 17.11.15 16:00 Einzel 17.11.15 10:00 - 17.11.15 12:00 Einzel 02.02.16 13:00 - 02.02.16 16:00 Einzel 06.10.15 13:00 - 26.01.16 16:00 wöch. 4. Gruppe 21.10.15 14:00 - 21.10.15 16:00 Einzel 14.11.15 09:00 - 14.11.15 15:00 Einzel 12.12.15 09:00 - 12.12.15 15:00 Einzel 30.01.16 09:00 - 30.01.16 15:00 Einzel 07.11.15 09:00 - 07.11.15 15:00 Einzel 16.01.16 09:00 - 16.01.16 15:00 Einzel 10.10.15 09:00 - 10.10.15 15:00 Einzel 03.02.16 14:00 - 03.02.16 17:00 Einzel 21.10.15 16:00 - 21.10.15 17:00 Einzel 28.10.15 14:00 - 28.10.15 17:00 Einzel 09.01.16 09:00 - 09.01.16 15:00 Einzel 5. Gruppe 30.03.16 14:00 - 30.03.16 18:30 Einzel 04.12.15 13:00 - 04.12.15 20:00 Einzel 16.10.15 13:00 - 16.10.15 14:00 Einzel 30.03.16 13:00 - 30.03.16 14:00 Einzel 03.02.16 09:00 - 03.02.16 16:00 Einzel 30.01.16 09:00 - 30.01.16 16:00 Einzel 04.12.15 15:00 - 04.12.15 19:00 Einzel 02.02.16 13:00 - 02.02.16 20:00 Einzel 29.01.16 13:00 - 29.01.16 20:00 Einzel 12.02.16 09:00 - 12.02.16 16:00 Einzel 05.12.15 09:00 - 05.12.15 16:00 Einzel

Modulcode S6300 Drucktext Theorie-Praxis-Vertiefungen

Kurzbeschreibung Einer der 8 Wahlpflichtbereiche muss erfolgreich absolviert werden. Wahlpflichtbereich 1: Kinder- und Jugendhilfe Wahlpflichtbereich 2: Soziale Kultur- und Bildungsarbeit Wahlpflichtbereich 3: Delinquenz und abweichendes Verhalten Wahlpflichtbereich 4: Gesundheit, Krankheit und Soziale Arbeit Wahlpflichtbereich 5: Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit Wahlpflichtbereich 6: Gender- und Queer-Studies Wahlpflichtbereich 7: Rassismus und Migration Wahlpflichtbereich 8: Soziale Gerontologie

Modulcode S6310-2008 Drucktext Wahlpflichtbereich 1: Kinder- und Jugendhilfe

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über exemplarisch vertieftes Wissen über Strukturen, Zielgruppen, Angebote und Organisationsformen sowie historische und aktuelle Entwicklungslinien der Kinder- und Jugendhilfe. Sie kennen ausgewählte zentrale Konzepte und Anforderungen professionellen Handelns in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere hinsichtlich struktureller Spannungsfelder des Arbeitsfeldes. Sie erlernen die Analyse und Reflexion der ethischen Implikationen im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendhilfe in Theorie und Praxis sowie die Fähigkeit zur Reflexion der Bedeutung kultureller und geschlechtsspezifischer Aspekte für das professionelle Handeln und die Gestaltung von Angeboten im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendhilfe.

Veranstaltung S6310

Kommentar

Dr. Hans-Ullrich Krause

Prof. Dr. Regina Rätz

Im Seminar wird ein grundlegender systematischer Überblick über das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe gegeben. Die Vertiefungen finden exemplarisch anhand ausgewählter Fachthemen statt. Im Ergebnis des Seminars soll die Kinder- und Jugendhilfe im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen, historischer Entstehung fachlich, strukturell und organisatorisch – auch in ihrer Komplexität und mit ihren strukturellen Widersprüchen - verstanden werden. Es wird herausgearbeitet, dass es sich bei der Kinder- und Jugendhilfe sowohl um ein eigenständiges Sozialisationsfeld als auch um spezifische Angebote bei individuellen Problemlagen und in Krisensituationen handelt. Exkursionen in die Praxis sind Bestandteil des Seminarangebotes. Die Studierenden erstellen im Rahmen des Seminars studienbegleitend ein Portfolio und vertiefen darin eigene Fragestellungen.

Termine ohne Gruppe 13.10.15 09:00 - 02.02.16 13:00 wöch. 16.02.16 09:00 - 16.02.16 13:00 Einzel 01.12.15 09:00 - 01.12.15 12:00 Einzel 01.12.15 09:00 - 01.12.15 12:00 Einzel 23.02.16 06:15 - 23.02.16 21:30 Einzel 02.02.16 14:00 - 02.02.16 17:00 Einzel 01.12.15 12:30 - 01.12.15 14:00 Einzel 17.02.16 09:00 - 17.02.16 17:00 Einzel

Modulcode S6320-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 2: Soziale Kultur- und Bildungsarbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über erweitertes Wissen in den Bereichen Soziale Kultur-, Medien- und Bildungsarbeit als dynamischem Handlungsfeld und können diese auf theoretischer wie praxisorientierter Ebene verknüpfen. Sie begreifen soziokulturelle Prozesse und die Förderung sozialkultureller/medialer Kompetenzen als Antwort auf Ästhetisierungs- und Globalisierungsprozesse in der Gesellschaft. Sie sind offen für kulturelle Selbstreflexion und greifen die unterschiedlichen Lebenswelten der Adressat/-innen auf respektvolle Weise in ihrer forschenden und konzeptionellen Haltung auf. Sie verfügen über erweiterte Kenntnisse und exemplarische Methodenerfahrung in der praktischen Umsetzung, Praxisforschung und/oder Qualitätsentwicklung Sozialer Kultur- und Bildungsarbeit.

Veranstaltung S6320**Kommentar****Globales Lernen mittels Kultur- und Medienarbeit?**

Das Seminar bietet Material und Raum für eine kritische Auseinandersetzung um die Zusammenhänge von Kultur, Stereotypen, Eurozentrismus und Rassismus sowie deren Be- und/oder Verarbeitung mit künstlerischen Mitteln.

Dazu werden Konzepte und Projekte Sozialer Kultur- und insbesondere der Medienarbeit untersucht, die für Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung und Migration Impulse geben. Analysen medialer Produkte und Übungen zum Globalen Lernen können die Reflexionsfähigkeit in Bezug auf die eigene Positioniertheit und Handlungsmöglichkeiten weiter schärfen. Die Arbeit an Texten zur theoretischen Vertiefung exemplarischer Diskurselemente zielt auf kritische Diskussion und weitere Fundierung einer wissenschaftlichen und professionellen Haltung in diesem Themenfeld.

Es ist voraussichtlich eine Exkursion in Berlin geplant, der Besuch der ???

EINEWELT-Zukunftstage (Engagement Global, BMZ, 23. – 25.11.2014)

Termine ohne Gruppe 29.10.15 09:00 - 29.10.15 13:00 Einzel 15.10.15 09:00 - 15.10.15 12:00 Einzel 08.10.15 09:00 - 08.10.15 13:00 Einzel 08.10.15 09:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 22.10.15 09:00 - 22.10.15 13:00 Einzel

Modulcode S6330-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 3: Delinquenz und abweichendes Verhalten

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen unterschiedliche Theorien abweichenden Verhaltens, verfügen über Fachwissen aus der Kriminologie, der Pönologie, dem Strafrecht, der forensischen Psychiatrie und kennen Methoden des Umgangs der Sozialen Arbeit im Bereich der Resozialisierung. Sie kennen Arbeitsfelder und Zielgruppen Sozialer Arbeit, die durch Delinquenz und abweichendes Verhalten definiert sind. Sie kennen die Lebenslage von Randgruppen, Ausgegrenzten, insb. Straffälligen und sind befähigt, adäquat zu intervenieren. Sie sind fähig, über abweichendes Verhalten, Machtverhältnisse und soziale Kontrolltechniken zu reflektieren und mit der genannten Zielgruppe sozialer Arbeit zu kommunizieren, ohne eigenen Strafbedürfnissen nachzugehen oder sich von Bedrohungsängsten leiten zu lassen.

Veranstaltung S6330**Kommentar**

In diesem Seminar werden die Entwicklungsbedingungen dissozialen Verhaltens vermittelt. Es soll beleuchtet werden, wie wird verstehen können, dass ein Mensch so geworden ist, wie er ist – selbst dann, wenn sein Verhalten für ihn (und andere) schädigend zu sein scheint. Welche (frühen) Erfahrungen, Motive oder Ziele liegen dem delinquenten Handeln zugrunde? Welche Besonderheiten sind bei dissozialen Menschen zu beobachten? Wie entwickeln sich diese Auffälligkeiten? Und wie wenden wir dieses Wissen in der pädagogischen Praxis an?

Wichtig: Sofern es mehr Interessenten als Seminarplätze gibt, wird die Entscheidung über das endgültige Belegen am 06.10.2016 im ersten Seminar getroffen!

Termine ohne Gruppe 28.01.16 15:00 - 28.01.16 19:00 Einzel 15.01.16 16:00 - 15.01.16 19:30 Einzel 10.11.15 12:30 - 10.11.15 15:00 Einzel 06.10.15 12:15 - 26.01.16 16:00 wöch. 02.02.16 12:15 - 02.02.16 16:00 Einzel 09.02.16 12:15 - 09.02.16 16:00 Einzel

Modulcode S6340-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 4: Gesundheit, Krankheit und Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen das sich diversifizierende Arbeitsfeld Gesundheitsversorgung/Gesundheitsarbeit und deren Einrichtungen. Sie kennen die unterschiedlichen Zielgruppen sowie die in diesem Arbeitsfeld tätigen Berufsgruppen und sind sensibilisiert für soziale Macht- und Kontrollfunktionen der Sozialen Arbeit. Sie kennen theoretische Konzepte des bio-psycho-sozialen Gesundheitsgeschehens, der Entstehungsbedingungen und Verläufe ausgewählter psychischer, chronisch degenerativer und Suchterkrankungen. Auf der Grundlage dieser Kenntnisse wenden die Absolvent/-innen reflektiert ihr Wissen an; sie können adäquate psychosoziale Interventionsstrategien entwickeln und mit Angehörigen anderer Berufsgruppen kommunizieren. Die Absolvent/-innen können eine ressourcenorientierte Perspektive in multidisziplinäre Arbeitsprozesse einbringen und spezifische Fall- und Feldkompetenzen für den Gesundheitsbereich entwickeln.

Veranstaltung S6340**Kommentar**

Ort: 12627 Berlin, Stollberger Straße 63 (Boulevard Kastanienallee)

Migration und Gesundheit ist der thematische Schwerpunkt des Seminars, das sich auf die gesundheitliche Lage, die Gesundheitsversorgung und die Bedeutung der

Sozialen Arbeit in der Gesundheitsförderung von Immigranten/-innen und Flüchtlingen konzentriert. Zum einen werden theoretische Grundlagen erörtert, die Ergebnisse aktueller internationaler Studien und Gesundheits- und Sozialberichte reflektiert und Modelle guter Praxis in der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung aus dem In- und Ausland in Bezug auf gesundheitliche Chancengleichheit diskutiert. Partizipative methodische Ansätze werden erarbeitet bevor Studierende in Kleingruppen v.a. in Kooperation mit Institutionen eigene Gesundheitsförderungsprojekte mit Immigranten/-innen und Flüchtlingen entwickeln und erproben.

Termine ohne Gruppe 13.10.15 14:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 02.02.16 14:00 - 02.02.16 18:00 Einzel

Modulcode S6350-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 5: Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen haben einen Überblick über das Arbeitsfeld Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit, die entspr. Zielgruppen sowie die in diesem Arbeitsfeld tätigen Organisationen und Einrichtungen und ihre Kooperationspartner/-innen. Sie können das Arbeitsfeld theoretisch einordnen und eigenständig analysieren. Sie kennen die spezifischen Methoden und Strategien im Arbeitsfeld und reflektieren dieses Wissen bei Praxisbesichtigungen. Sie sind fähig, soziale Verantwortung für in besonderem Maße marginalisierte Zielgruppen Sozialer Arbeit zu übernehmen und haben ein Verständnis von Ethnizität und kultureller Differenz durch den unterschiedlichen Umgang der Betroffenen mit existenziellen Notlagen je nach Herkunft entwickelt.

Veranstaltung S6350**Kommentar**

Das Seminar ermöglicht einen komprimierten Überblick über die Problemlagen Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit, die entsprechenden Zielgruppen sowie den in diesen Aufgabenfeldern tätigen Organisationen und Einrichtungen. Fokus ist Deutschland sowie (vergleichend) Europa. Dabei wird ein Verständnis von Armut als Kumulation von Unterversorgungslagen und sozialen Benachteiligungen vermittelt. Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit werden neben Einkommensarmut als existenzielle Armutslagen definiert, wobei neben den Beeinträchtigungen und Belastungen auch Ressourcen und Bewältigungsstrategien der Betroffenen vermittelt werden.

Ein Schwerpunkt des Seminars ist in diesem Semester das Thema Wohnungslosigkeit. In Kooperation mit dem Berliner Wohnungslosenhilfeträger Gebewo gGmbH sowie der gemeinnützigen Gesellschaft für sozial-kulturelle Arbeit mbH sollen Studierende im Zweierteam Angebote für wohnungslose Menschen im Rahmen der sogenannten „Obdachlosen-Uni“ (ein Bildungs- und Partizipationsprojekt für Wohnungslose in Berlin) konzipieren und durchführen (<http://www.berlinpiloten.com/obdachlosen-uni>, s. a. Alice Nr. 29). Dabei werden sie durch den kooperierenden Wohnungslosenhilfeträger sowie die Lehrende des Moduls begleitet und unterstützt. Ressourcenorientierung und Partizipation stehen bei der „Obdachlosen-Uni“ im Vordergrund; das Seminar befähigt damit zur Überprüfung der Theorie an der Praxis Sozialer Arbeit. Die aktive Beteiligung an der „Obdachlosen-Uni“ ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme am Seminar (Studienleistung lt. § 6 Abs.4 RSPO). Sie wird durch den Ausfall von Präsenzterminen an der ASH kompensiert und gilt gleichzeitig als Teil einer der möglichen Prüfungsleistungen.

Methodik:

- Inputs (Präsentationen und Texte)
- Diskussionen
- Filme und Fallbeispiele
- Arbeit in Klein- und Großgruppen
- Aktive Gestaltung eines Angebots im Rahmen der „Obdachlosen-Uni“

Termine ohne Gruppe 05.10.15 13:00 - 25.01.16 17:00 wöch. 19.10.15 13:00 - 19.10.15 17:00 Einzel 23.11.15 13:00 - 23.11.15 17:00 Einzel 11.11.15 12:00 - 15:00 monatl

Modulcode S6360-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 6: Gender- und Queer-Studies

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen und verstehen die kulturelle und historische Bedingtheit von "Weiblichkeiten" und "Männlichkeiten" und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und Perspektiven von Frauen und Männern sowie auf Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen. Sie sind in der Lage, die Wechselwirkungen von Geschlecht mit anderen Differenzkategorien wie vor allem der sozialen Klasse, Ethnizität, Behinderung und Alter zu reflektieren. Sie können beispielhaft Ansätze von Geschlechterdemokratie aufzeigen und Institutionen in den Feldern der Sozialarbeit bei der Pluralisierung von Geschlechterbildern unterstützen.

Veranstaltung S6360 **Termine** ohne Gruppe 05.10.15 13:00 - 25.01.16 17:00 wöch.

Modulcode S6370-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 7: Rassismus und Migration

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen haben sich exemplarisch mit Antisemitismus, Antiziganismus, Orientalismus/antimuslimischem Rassismus oder kolonialem Rassismus in seinen historischen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Dimensionen beschäftigt. Dabei wurden Bezüge zu anderen Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung sowie Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Differenzierungen erarbeitet. Die Absolvent/-innen haben sich mit der Bedeutung rechtlicher, politischer und gesellschaftlicher Ausgrenzung bzw. Privilegierung für soziale und kulturelle Repräsentationen sowie für subjektive Handlungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Theorien zu Rassismus, Ethnizität und Kultur sowie sozialwissenschaftliche Konzepte zum Umgang damit wurden auf ihre Eignung für Soziale Arbeit überprüft. In Diskussionen mit Praxisprojekten wurden die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse und Fragen erörtert und vertieft.

Veranstaltung S6370

Kommentar

Vorstellungen darüber, wie ein perfekter Mensch und ein ideales Leben auszusehen haben, führ(ten) zur Einteilung von Menschen(gruppen) entlang körperlicher, kultureller und rassischer Merkmale und zu ihrer Ausbeutung, Verfolgung und Vernichtung, die häufig als Erziehung, Zivilisierung und Missionierung bezeichnet wurden/werden. Im Vertiefungsseminar wollen wir uns mit historischen Diskursen und Praktiken beschäftigen, die im Kolonialismus und Nationalsozialismus zur Verfolgung und Tötung von Afrikaner*innen, Sinti und Roma sowie kranken und behinderten Menschen führten. Dabei interessieren uns sowohl spezifische Formen von Rassismus und Ableism als auch Gemeinsamkeiten in Geschichte und Gegenwart, wie sie etwa im Zählen und Messen, in medizinischen Versuchen, in Völkerschauen und Freakshows, in der räumlichen Segregation und Heimunterbringung, in der Vertreibung und Marginalisierung, in der Vorenthaltung von Bürger*innenrechten, in Eingriffe in Familienverhältnisse, in den Repräsentationsverhältnissen u.a. zum Ausdruck kommen. Vergleiche zwischen Rassismus und Ableism sowie zwischen historischen und aktuellen Formen sollen dazu dienen, den Blick zu schärfen für Kontinuitäten und für gelungene Transformationen. Aktuelle Konzepte (wie Inklusion, Diversity Mainstreaming, Öffnung der sozialen Dienste, historisch-politische Bildung u.a.) werden daraufhin diskutiert, inwiefern sie geeignet sind, Rassismus und Ableism effektiv und nachhaltig zu begegnen.

Termine ohne Gruppe 07.10.15 15:00 - 25.11.15 19:00 wöch. 23.12.15 15:00 - 27.01.16 19:00 wöch. 09.12.15 16:30 - 09.12.15 19:00 Einzel 17.02.16 09:00 - 17.02.16 13:00 Einzel 11.11.15 15:00 - 11.11.15 19:00 Einzel 09.12.15 15:00 - 09.12.15 16:30 Einzel 18.11.15 10:00 - 18.11.15 15:00 Einzel

Modulcode S6380-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 8: Soziale Gerontologie

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen wissen, dass "Alter" ein Querschnittsthema für die Soziale Arbeit ist. Sie verfügen über sozialgerontologisches Grundwissen und kennen die Bedeutung von "Alte" als eine der horizontalen Strukturkategorien, die die vertikalen Kategorien sozialer Ungleichheit überformen sowie als eine der zentralen sozialen Konstruktionen, an denen sich Menschen im Zusammenleben orientieren. Sie kennen die sozialpolitisch-sozialrechtlichen Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit für die wachsende und heterogene Adressatengruppe älterer Menschen und sind in der Lage, ein angemessenes Profil mit zu gestalten - sowohl in Arbeitsfeldern, die explizit der Sozialen Altenhilfe zuzuordnen sind, als auch in Feldern, in denen ältere Menschen einen bedeutsamen und/oder wachsenden Anteil der Adressat/-innen ausmachen, insbesondere im Bereich Gesundheit und Pflege. Vor diesem Hintergrund können sie Paradigmen, Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit auf die Arbeit mit älteren Menschen anwenden und dabei die Wirkung von Alter, Altersdifferenzen und Generationenzugehörigkeiten in Hilfe- und Beratungsbeziehungen einschätzen und professionell nutzen.

Veranstaltung S6380

Kommentar

Das Seminar wird sich den vielfältigen Herausforderungen der Lebensphase Alter widmen, theoretische Konzepte des Alter(n)s und Tätigkeitsfelder sozialer Arbeit in der Altenhilfe und Altenhilfeplanung erörtern. Wir wollen Fragen der Teilhabe in sozialen Räumen aus der Sicht der älteren und hochaltrigen Menschen in der Gesellschaft und soziale Ungleichheiten innerhalb der älteren Generation vertiefend diskutieren. Aus einer alter(n)ssoziologischen Perspektive heraus werden wir Grundlagen der Sozialraumorientierung im Seminar herausarbeiten und methodische Ansätze dazu erproben. Chancen und Grenzen sozialarbeiterischer Interventionen in der offenen und stationären Altenhilfe, Möglichkeiten neuer Wohnformen im Alter sowie eine moderne städtische Altenhilfeplanung sollen beispielhaft an Schwerpunkten wie Pflegebedürftigkeit und Mobilität, Demenz, sexuelle und kulturelle Vielfalt diskutiert und in Auseinandersetzung mit (unseren eigenen) Altersbildern reflektiert werden. Ferner sind Exkursionen zu traditionellen und neueren Einsatzorten von Sozialarbeiter/innen in der Altenhilfe geplant.

Termine ohne Gruppe 23.01.16 09:00 - 23.01.16 14:00 Einzel 17.11.15 11:30 - 17.11.15 14:30 Einzel 15.12.15 16:00 - 15.12.15 19:00 Einzel 16.02.16 16:00 - 16.02.16 18:00 Einzel 02.02.16 16:00 - 02.02.16 19:00 Einzel 11.12.15 13:00 - 11.12.15 15:00 Einzel 22.01.16 09:00 - 22.01.16 15:00 Einzel 17.11.15 15:00 - 17.11.15 17:00 Einzel 05.01.16 15:00 - 12.01.16 19:00 wöch. 13.10.15 16:00 - 13.10.15 18:00 Einzel 08.12.15 15:00 - 08.12.15 19:00 Einzel 06.10.15 16:00 - 22.12.15 18:00 wöch. 11.12.15 09:00 - 11.12.15 13:00 Einzel 19.01.16 16:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 01.12.15 18:00 - 01.12.15 20:00 Einzel

Modulcode S7300 **Drucktext** Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit III

Kurzbeschreibung Die Studierenden lernen spezifischen rechtliche Fragestellungen aus den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit kennen und werden befähigt aktuelle Rechtsentwicklungen, Rechtsprechung und Literatur spezifisch und kritisch für die Arbeit mit Klient/-innen zu erschließen. Fragen der Sozialen Sicherung, des Sozialversicherungs- und Sozialleistungsrechts sowie des Arbeitsrechts werden konkret anhand von Fällen und Möglichkeiten der Beratung in der Praxis erarbeitet. Ferner werden ebenso wahlweise vertiefte Aspekte aus den Bereichen des Antidiskriminierungsrechts, des Familien- und Jugendhilferechts, des Rechts der Betreuung, des Straf- und Strafvollzugsrechts, des Gesundheitsrechts sowie der Rechte von Migrant/-innen angeboten.

Modulcode S6410-2008 **Drucktext** Unit 1: Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S6410

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. I. Dervedde

2. Gruppe - R. Voss

3. Gruppe - E. Judis

4. Gruppe - Prof. Dr. B. Thoma

Social Advocacy: Theorie und Praxis des Arbeits- und Sozialversicherungsrecht unter Berücksichtigung des Asyl- und Ausländerrechts

Zielsetzung der Veranstaltung ist es, dass Rechtsfragen aus dem Sozialen Recht unter Arbeits- und Sozialversicherungsrechtlicher Perspektive formuliert und praxisnahe rechtliche Lösungsstrategien dazu entwickelt werden. Dabei sollen auch asyl- und ausländerrechtliche Perspektiven miteinbezogen werden. Es werden die konkreten Rechtsgrundlagen, ihre Systematik und Auslegungs- und Anwendungsmethoden dargestellt. Mit den Studierenden werden Implementierungsstrategien und die Durchsetzung von rechtlichen Ansprüchen für die Praxis anhand der Analyse der Rechtsprechung entwickelt. Im Vordergrund stehen hierbei rechtliche Argumentations- und Begründungsansätze. Die Studierenden sollen befähigt werden eine aktive rechtliche Interessenvertretung von Klient_innen (Formulierung von Widersprüchen, Anträgen, Rechtsdurchsetzung) aus den Bereichen der Sozialen Rechte wahrzunehmen. Konkret werden Fälle aus der Praxis bearbeitet und gemeinsam gelöst. Die migrationsrechtliche Perspektive und die Sonderfälle aus dem Asyl- und Ausländerrecht werden hierbei mitberücksichtigt.

Termine 1. Gruppe 07.10.15 11:00 - 27.01.16 14:00 wöch. 03.02.16 11:00 - 03.02.16 14:00 Einzel 2. Gruppe 05.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 07.10.15 15:00 - 27.01.16 18:00 wöch. 20.01.16 15:00 - 20.01.16 18:00 Einzel 4. Gruppe 01.10.15 12:00 - 28.01.16 15:00 wöch.

Modulcode S7310-2008 **Drucktext** Unit 2: Ausgewählte Aspekte des Rechts Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung keine vorhanden!

Veranstaltung S7310

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. B. Thoma

Kriminologie**Kriminalität und Strafrechtliche Sanktionen**

Die Kriminologie untersucht nicht nur strafrechtliche relevante Formen von Kriminalität und delinquenten Verhaltens, sondern auch Phänomene der sozialen Marginalität und von gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozessen. Ferner beschäftigt sie sich mit gesellschaftlichen Reaktionen auf Kriminalität und den Formen der sozialen Kontrolle durch strafrechtliche Instanzen. Im Vordergrund des Seminars stehen die rechtlichen Formen der sozialen Kontrolle von Kriminalität. Es stehen die Kriminalisierungsprozesse und Sanktionierungsebenen im Vordergrund. In der Veranstaltung werden aus rechtlicher Perspektive folgende Themenstellungen bearbeitet:

Jugendkriminalität und rechtliche Sanktionen (JGG), Sexualstrafrecht und Umgang mit Sexualstrafträtern (Sicherungsverwahrung), Gewaltkriminalität (Häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt), Stalking und Recht , Prostitution/Frauenhandel und Recht , Opferhilfen -und Opferschutz, Racial Profiling und Ausländerkriminalität , Strafvollzugsrecht, Psychiatrie und Recht (Maßregelvollzug), Aktuelle Debatte zur Sterbehilfe, Ehrenmord und Recht, Zwangsheirat und Recht.

Eine Gerichtsexkursion zum Strafgericht Moabit ist Bestandteil der Veranstaltung.

Im Seminar wird dabei der Ansatz des „ Social Advocacy“ verstanden als Soziale Anwaltschaft angewendet. Ziel des Seminar ist es Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen zu erkennen, die Interessen der Betroffenen wahrzunehmen, zu formulieren, zu vertreten und sich aktiv „ anwaltlich“ als SozialarbeiterInnen einzumischen, d.h. konkrete Hilfsstrategien der rechtlichen Intervention und politischen Partizipation zu entwickeln. Theoretische Grundlage ist das Konzept der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession (Staub-Bernasconi)

2. Gruppe - Prof. Dr. B. Thoma, 3. und 4. Gruppe - T. Krautzig

Seminar Menschenrechte und Migration**Schwerpunkt: Ausländer/Asylrecht**

Kenntnisse von rechtlichen Grundlagen des Menschenrechtsschutzes und der Migration werden für Professionelle in der Sozialen Arbeit immer wichtiger, da soziale Probleme zunehmend transnational entstehen und auch entsprechend zu lösen sind. Schwerpunkt des Seminars sind Fragen zu Migration und Recht. Im Mittelpunkt steht eine professionelle Beratung von MigrantInnen in der Sozialen Arbeit, die spezifische Kenntnisse Internationaler Menschenrechte, europarechtlicher Richtlinien und des nationalen Ausländer-/und Asylrechts erfordert. Es sollen strukturelle und systematische Zusammenhänge, sowie ihrer Umsetzung in der konkreten Praxis vermittelt werden.

Ziel des Seminars ist die Darstellung der Grundlagen und die Herausarbeitung des Reformbedarfs des nationalen Zuwanderungsrechts vor dem Hintergrund der

Europäisierung. Thematische Schwerpunkte sind die Entwicklungstendenzen der Zuwanderungspolitik, das Ausländer- und Aufenthaltsgesetz, das Arbeiterlaubnisrecht, das Sozialrecht, das Staatsangehörigkeitsgesetz und sein Reformbedarf sowie die Zuwanderungspolitik und die Handlungsmöglichkeiten für die Interessenvertretung von MigrantInnen in der Sozialen Praxis.

Termine 1. Gruppe - wöch. 01.10.15 15:00 - 28.01.16 18:00 wöch. 2. Gruppe 04.12.15 13:00 - 04.12.15 16:00 Einzel - wöch. 02.10.15 13:00 - 29.01.16 16:00 wöch. 15.01.16 13:00 - 15.01.16 16:00 Einzel 3. Gruppe 04.11.15 09:00 - 04.11.15 15:00 Einzel 10.12.15 09:00 - 10.12.15 15:00 Einzel 08.01.16 13:00 - 22.01.16 16:00 wöch. 06.11.15 13:00 - 11.12.15 16:00 wöch. 09.10.15 13:00 - 16.10.15 16:00 wöch. 29.01.16 10:00 - 29.01.16 16:00 Einzel 15.02.16 09:00 - 15.02.16 14:00 Einzel 15.01.16 13:00 - 15.01.16 16:00 Einzel 4. Gruppe 10.12.15 09:00 - 10.12.15 15:00 Einzel 27.11.15 09:00 - 27.11.15 12:00 Einzel 08.01.16 09:00 - 22.01.16 12:00 wöch. 09.10.15 09:00 - 16.10.15 12:00 wöch. 29.01.16 10:00 - 29.01.16 16:00 Einzel 15.02.16 09:00 - 15.02.16 14:00 Einzel 06.11.15 09:00 - 11.12.15 12:00 wöch. 04.11.15 09:00 - 04.11.15 15:00 Einzel

Modulcode S7110-2008 **Drucktext** Bachelorarbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen die verschiedenen Phasen bei der Erstellung einer längeren wissenschaftlichen Arbeit. Mit der Bachelorarbeit erbringen sie den Nachweis, dass sie über wissenschaftlich-methodische und berufsbezogene Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, die es ermöglichen, ein komplexes Thema in einer vorgegebenen Zeit bearbeiten. Dabei beschreiben und analysieren sie Lebens- und Problemlagen von Klient/-innen der Sozialen Arbeit, entwickeln ggf. Handlungspläne und begründen die beruflichen Handlungskonsequenzen theoriebezogen.

Modulcode S7400 **Drucktext** Wahlmodul

Kurzbeschreibung Im Wahlmodul vertiefen oder ergänzen die Absolvent/-innen bisher erworbenes Können und Wissen entsprechend ihrer persönlichen Studien- bzw. Berufsziele, unabhängig davon, welchen Schwerpunkt sie gewählt haben und welche Angebote die ASH im Einzelnen bietet. Sie erwerben Kenntnisse zu aktuellen Themen oder zu Praxisfeldern der Sozialen Arbeit oder vertiefen ihre Kenntnisse in bestimmten Handlungsmethoden o. ä. Sie nehmen neue Sichtweisen ein, verknüpfen ihre Erkenntnisse mit anderen Disziplinen und präsentieren die Ergebnisse.

Veranstaltung W001 **Termine** ohne Gruppe 12.02.16 12:00 - 12.02.16 13:30 Einzel 02.10.15 16:00 - 29.01.16 18:00 wöch.

Veranstaltung W002

Kommentar

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Studierende, die am internationalen Studierenden-Gruppenaustausch „City as context of social work“ im Frühjahr 2016 teilnehmen wollen. Dort werden wir aus einer deutsch-niederländischen Perspektive die Themen Gemeinwesen- und Sozialraumorientierung, integrierte Stadtteilentwicklung

sowie Campus-Community-Partnerships praxisnah kennenlernen und mit Übungen und Theoriebezügen vertiefen. Partnerhochschule ist die Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (eine tolle kleine Grachtenstadt in Friesland, Niederlande: www.nhl.nl)

Der Austausch besteht aus zwei Teilen:

- 1) Vom **13.-19. März 2016** kommt die Leeuwardener Gruppe nach Berlin und wir sind in der Gastgeberrolle.
- 2) In unserer Blockwoche vom **22.-28. Mai 2016** fahren wir nach Leeuwarden.

Die Unterbringung in Leeuwarden erfolgt in 3er bis 5er Zimmern in einem Hostel. Der Teilnahmebeitrag für den gesamten Austausch beträgt **125,- €**

Bestandteile des 2xeinwöchigen Austauschprogramms sind:

- Praxisbesuche in jenen Institutionen, Projekten und Initiativen, die für die lokalen Handlungsansätze in Stadtteilentwicklung, Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung beispielhaft sind. Die ausgewählten Praxisfelder werden meist durch die Studierenden ausgesucht und vorgestellt
- Unterschiedlich gestaltete Lern- und Arbeitseinheiten: Die Studierenden informieren sich in Form kurzer Referate über die jeweiligen Grundprinzipien und Methoden nahraumorientierter Ansätze und erläutern die dafür geltenden wohlfahrtsstaatlichen Voraussetzungen in Deutschland und den Niederlanden. Dazu gibt es kleinere Übungen und Workshops.
- Theoretische Inputs von Referent_innen und Hochschuldozent_innen, die die aktuellen Debatten zur Sozialraumorientierung, Stadtteilentwicklung, Gentrifizierung und Segregation in den Niederlanden und in Deutschland markieren.
- Als Abrundung: Besuch Berliner/Leeuwardener Orte bzw. Kulturprogramm zur Erfahrungsmachung der historischen und aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der jeweiligen Region.

Die Veranstaltung im Wahlmodul dient der gemeinsamen Vorbereitung und Durchführung vor allem des Austauschprogramms in Berlin. Die Verständigungs- und Referatssprache beim Austausch (nicht im Seminar) ist Englisch.

Der erste Termin unseres Seminars ist am **Mittwoch, den 07.10.2015 von 17-19 Uhr in der ASH**, die weiteren Seminartermine legen wir dann gemeinsam fest.

Interessenbekundungen/Nachfragen bitte per mail senden an: baer @ash-berlin.eu oder fehren@ash-berlin.eu

Termine ohne Gruppe 29.02.16 16:00 - 29.02.16 19:00 Einzel 20.11.15 15:00 - 20.11.15 17:00 Einzel 16.12.15 16:00 - 16.12.15 18:00 Einzel 11.01.16 09:00 - 11.01.16 12:00 Einzel 07.10.15 17:00 - 07.10.15 19:00 Einzel 26.10.15 17:00 - 26.10.15 19:00 Einzel

Veranstaltung W003

Kommentar

Entgegen weit verbreiteter Annahmen ist das Risiko für Frauen, Opfer von Gewalt zu werden „zu Hause“ größer als auf der Straße. Somit ist das Risiko, Gewalt, Vergewaltigung und Mord durch den männlichen Partner, durch ein Familienmitglied, einen Freund oder Bekannten zu erfahren, weitaus größer als durch einen Fremden.

Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich ist kein individuelles Problem einiger weniger Frauen. Sie kann jede Frau treffen, unabhängig von Bildungsstand, Nationalität, Einkommen, Religion, Alter oder ethnischer Herkunft. Jede vierte in Deutschland lebende Frau ist im Verlaufe ihres Lebens häuslicher Gewalt durch ihren Beziehungspartner ausgesetzt. Kinder sind in diesem Zusammenhang immer (direkt oder indirekt) mit betroffen.

Im Seminar werden wir uns vor allem mit der komplexen Darstellung von Ursachen, Ausmaß, Formen und Folgen von häuslicher Gewalt, der sozialarbeiterischen Praxis im Anti-Gewalt-Bereich sowie nationalen und internationalen Interventionsstrategien und -konzepten gegen Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder beschäftigen.

Spezielle Übungen und die Einbeziehung verschiedenster Medien sollen zum besseren Verständnis der konkreten Lebenssituationen misshandelter Frauen und ihrer Kinder beitragen sowie Beratungs- und Handlungskompetenzen erweitern.

Termine ohne Gruppe 26.11.15 14:30 - 26.11.15 16:00 Einzel 26.11.15 09:00 - 26.11.15 13:00 Einzel 14.11.15 09:00 - 14.11.15 16:00 Einzel 13.11.15 09:00 - 13.11.15 16:00 Einzel 27.11.15 09:00 - 27.11.15 16:00 Einzel 28.11.15 09:00 - 28.11.15 16:00 Einzel 26.11.15 13:00 - 26.11.15 14:30 Einzel

Veranstaltung W004

Kommentar

Das Seminar ist für alle geöffnet, die ein wirkliches und aktives Interesse am Thema haben und die Lust verspüren, sich experimentierfreudig auf ein ihnen bisher vielleicht unbekanntes und auch sehr fremd erscheinendes Training der eigenen Konzentration, der eigenen Offenheit und der eigenen sinnlichen Wahrnehmung ihres Körpers und ihrer Umwelt einzulassen. Wir bitten um Verständnis darum, dass wir die Teilnehmer_innenzahl aufgrund der Konzeption des Seminars auf max. 50 beschränken müssen. Wir haben gute Erfahrungen mit dieser Gruppengröße gemacht, setzen allerdings voraus, dass die Teilnehmer_innen die Bereitschaft mitbringen, sich im Rahmen dieser Gruppe auf sensible Wahrnehmungsübungen einzulassen und wechselseitig Rücksicht aufeinander zu nehmen. Bitte prüfen Sie, ob Sie das unter den beschriebenen Bedingungen gewährleisten können und möchten. Wir bieten vor einem Kompakttermin im Februar 2014 einen Kennenlerntermin am 8. Oktober 2014 an (s.u.). Nach diesem ersten Termin ist es noch möglich, sich ggf. für ein anderes Wahlseminar zu entscheiden.

Um welche Fragen geht es?

Was nehmen wir eigentlich wahr, wenn wir einem Menschen als Berater oder Beraterin gegenüber sitzen? Welche „Kanäle“ der sinnlichen Wahrnehmung haben wir geöffnet, wenn wir als Familienhelfer die Schwelle zur Wohnung einer Familie übertreten? Wie erfahren wir uns als Anleiter_in einer Gruppe von alten Menschen in einem Mehrgenerationenhaus, die Geschichten von früher erzählen? Was fühlen wir, wenn jemand in einer Krise ist? Sind wir mit allen unseren Sinnen da, wenn es darum geht, einen Konflikt zu durchleben, die schwierige Situation anzunehmen und ggf. erst einmal nichts zu tun?

In diesem Seminar wenden wir uns bewusst über Begriffsbestimmungen, Textlektüre und theoretische Diskussionen sowie über Erfahrungsaustausch, und in erster Linie über praktische und sinnliche Wahrnehmungs-Experimente dem Thema zu: Welche Bedeutung hat die (sinnliche) Wahrnehmung in der Sozialen Arbeit und in der Pädagogik? Dabei geht es auch um die Frage, was Achtsamkeit ist, warum Pausen so wichtig sind, inwiefern Entspannen und Sich-Öffnen zum Dialog gehört, was eigentlich Intuition ist, welche Bedeutung sie hat, warum wir oft (oder vielleicht sogar immer) improvisieren und dem vertrauen müssen, was entsteht. Wir untersuchen unsere Gedanken und Emotionen und ihre Wirkungen auf unsere Kommunikationen mit anderen innerhalb und außerhalb von beruflichen Settings. Schließlich geht es auch darum, sich sensibel dafür zu machen, welche Körperhaltung welche Gefühle und welche innere Haltung fördert.

Im Seminar werden Achtsamkeitsübungen, regelmäßige 3-minütige Meditationen bzw. Stillezeiten, Einsichts-Dialoge in Paaren und 4er Gruppen, Yogaübungen sowie non-verbale Wahrnehmungs-Experimente in Paarübungen und musikalische Improvisationen und Improvisationsübungen angeboten. Dabei geht es um die Wahrnehmung von so heterogenen Phänomenen wie: Räumen, Klang, Pausen, Körpern, Atem, Gefühlen, Gedanken, Themen, Konflikten sowie nicht zuletzt um die Innen- und Außen-Wahrnehmung von uns selbst.

Im Zentrum stehen Wahrnehmungsexperimente mittels der Medien Musik, Sprache und Körper. Am Beispiel der basalen Elemente eines offenen, wachen, selbst- und fremd-bewussten Dialogs üben wir, auf welchen Ebenen Wahrnehmung stattfindet, wenn wir einem anderen Menschen begegnen und welche Elemente zu einem Dialog

auf Augenhöhe führen, bei dem beide Partner_innen in jedem Moment lernbereit sind. Dabei wechseln sich Ins-Gespräch-Gehen zu Themen der eigenen sinnlichen Wahrnehmung mit 3-Minuten-Meditationen ab, in denen wir in Stille nachspüren lernen.

Das Thema „hören und gehört werden - erfahren und erfahren werden. Achtsame Dialoge in der Sozialen Arbeit und Pädagogik“ wird im Seminar also bewusst nicht nur rein kognitiv, sondern in erster Linie über sinnliche Wahrnehmungs- und Dialog-Übungen erschlossen sowie über musikalische Experimente und Bewegung im Raum unter der Anleitung des Musikers Willem Schulz. Eine Sammlung kleiner Instrumente ist vorhanden. Gerne können eigene Instrumente mitgebracht werden.

Das Seminar muss insofern - wie oben erwähnt - auf wechselseitiger Verbindlichkeit, Offenheit und Vertrauen basieren. Voraussetzung für die Seminarteilnahme ist die Neugier an vorurteilsfreien und nicht-wertenden Entdeckungen, auch an eigenen Widerständen und Grenzen, die Lust und Bereitschaft, aktiv an Experimenten mit Stille, Achtsamkeit, Klang, Körper und Raum teilzunehmen sowie die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verantwortung gegenüber dem Interesse der anderen Teilnehmer_innen, in einem geschützten Raum zu üben. Die Vorbereitung und Darstellung kurzer theoretischer studentischer inputs auf der Basis von bereit gestellter Literatur und/oder eigenen Praxis-Erfahrungen ist willkommen, da sie das Seminar sehr bereichert.

Wir bitten die Teilnehmer_innen, die unsicher sind, ob sie sich auf die beschriebenen Wahrnehmungs-Experimente einlassen möchten, und/oder die aus sicher persönlich vollkommen nachvollziehbaren Gründen, eine aktive, regelmäßige und verbindliche Teilnahme nicht zusichern können, sich bewusst gegen dieses Seminar zu entscheiden. Wir möchten hingegen den Teilnehmer_innen, die das Seminar wählen, einen geschützten Raum ermöglichen, in dem sie ihre Lernerfahrungen machen können.

Eine Grundlage sind die Bücher: „Einsichts-Dialog“ von Gregory Kramer, erschienen im Arbor Verlag sowie „Das Praxisbuch der Achtsamkeit. Wirksame Selbsthilfe bei Stress“ von Sarah Silverton, erschienen im Kösel Verlag. Weitere Literatur wird im Seminarverlauf genannt werden.

Seminarzeiten:

Mittwoch, 7.10.2015 von 16-20 Uhr (bei diesem Termin können Sie das Seminarkonzept sowie die Seminargestaltung kennenlernen und sich für oder gegen dieses Seminar entscheiden!)

Freitag, 20.11.2015 von 16-20 Uhr

Mittw. 10.2. -12.2.2016, jeweils 9.30 – 15.30.

Bitte reservieren Sie sich diese Zeiten für das Seminar, um eine zuverlässige, verbindliche und regelmäßige Teilnahme zu gewährleisten! Der Seminarablauf und die geschützte Atmosphäre im Seminar wird erfahrungsgemäß empfindlich durch die Fluktuation der Seminarteilnehmer_innen gestört!

Termine ohne Gruppe 12.02.16 09:30 - 12.02.16 15:30 Einzel 07.10.15 16:00 - 07.10.15 20:00 Einzel 20.11.15 16:00 - 20.11.15 20:00 Einzel 11.02.16 09:30 - 11.02.16 15:30 Einzel 10.02.16 09:30 - 10.02.16 15:30 Einzel 12.02.16 13:00 - 12.02.16 15:30 Einzel 12.02.16 09:30 - 12.02.16 15:30 Einzel

Veranstaltung W005

Kommentar

Im Seminar *Jugendkulturelle Kompetenz für Soziale Berufe* wird das Potential von partizipativen und kreativen Funktionen unterschiedlicher Jugendkulturen für die soziale (Jugend-) Kulturarbeit herausgearbeitet. Jugendkulturen werden dabei nach den Prämissen der Cultural Studies verstanden und zu Beginn des Seminars entsprechend behandelt. Neben den Grundlagen der (kritischen) Kulturtheorie werden Aspekte der Transkulturalität, Genderpraxen und Widerstandsbewegungen in jugendkulturellen Ästhetiken und Medien thematisiert. Dazu stellen die Teilnehmer_innen des Seminars verschiedene Jugendkulturen und ihre Praxen im Plenum vor. Neben einem geschichtlichen Überblick, Betrachtungen von Moden und Habitus, audio- und visuellen Ästhetiken wird es Aufgabe des Seminars sein die Jugendkulturen auf inhärente diskriminierende Aspekte zu überprüfen. Hierfür wird ein Grundverständnis von Diskriminierung und Dominanzverhältnissen erarbeitet um mit jugendkulturelle Praxen reflektiert in der Sozialen Arbeit umgehen zu können. Explizit werden Teile jugendkultureller Szenen als wichtiger Bestandteil einer rechtsextremen Erlebniswelt behandelt und das verantwortliche Handeln in der Sozialen Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen thematisiert.

Im Seminar werden sich theoretische Inputs mit praktischen Übungen verschiedener jugendkultureller Techniken, Medienanalysen und gruppodynamischen Methoden der Bildungsarbeit abwechseln. Die Bereitschaft zur intensiven Textlektüre wird vorausgesetzt.

Vorläufiges Literaturverzeichnis:

Baer, Silke / Möller, Kurt / Wiechmann, Peer (Hrsg.): „Verantwortliches Handeln: Praxis der Sozialen Arbeit mit rechtsextremen orientierten und gefährdeten Jugendlichen“, Barbara Budrich, Opladen / Berlin / Toronto, 2014

Büsser, Martin / Engelmann, Jonas / Rüdiger, Engel: „Emo: Portait einer Szene“, Ventil Verlag, Mainz, 2009

Farin, Klaus / Möller, Kurt: „Er sein. Kulturelle Szenen und Praktiken von Jungen“, Archiv der Jugendkulturen, Berlin, 2014

Goßmann, Malte: „Männlichkeitskonstruktionen im deutschen Rap“, in: „Studentische Untersuchungen der Politikwissenschaften & Soziologie, Qualität oder Sensation? Zur Rolle der Presse in demokratischen Gesellschaften“, Heft 2/2010 (Juli), 2. Jahrgang, 2010

Hall, Stuart: „Ausgewählte Schriften / **Rassismus & kulturelle Identität**“, Argument, Hamburg, 2005

Lehnert, Esther: „Parteiliche Mädchenarbeit und Rechtsextremismusprävention“, in: Amadeu Antonio Stiftung / Radvan, Heike (Hrsg.): „Gender und Rechtsextremismusprävention“, Metropol Verlag, Berlin 2013

Mahlich, Ralf: „Heterotopie im Kontext von Clubkultur“, <http://shop.jugendkulturen.de/e-books-downloads/180-mit-high-heels-im-stechschritt-zur-rolle-der-frau-in-der-rechtsextremen-szene-.html>, 12.08.2013

Matzke, Peter und Seeliger, Tobias: „Das Gothic- und Dark Wave-Lexikon“. Berlin, Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2003

Meyer, Erik: „Die Techno-Szene. Ein jugendkulturelles Phänomen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive“, Leske + Budrich, Opladen., 1998

Pfaff, Nicolle: „Jugendkulturen und Politisierung“, Wiesbaden, VS Verlag Sozialwissenschaften, 2006

Sonnenschein, Ulrich: „Dreck schwimmt oben. Punk gegen alles (I hate Pink Floyd)“, in: Kemper, Peter / Langhoff, Thomas / Sonnenschein, Ulrich (Hrsg.): „alles so schön bunt hier- Die Geschichte der Popkultur von den Fünfzigern bis heute“, Leipzig, 2002

Sauter / Grinik / John / Linse / Schneider: „Emo - Eine Jugendsubkultur“, Grin Verlag, München, 2013

Villányi, Dirk / Witte, Matthias: „Globale Jugend und Jugendkulturen“, Juventa Verlag, Weinheim und München, 2007

Wiegel, Martin: „Deutscher Rap- Eine Kunstform als Manifest von Gewalt?“, Tectum, Verlag, Marburg, 2010

Termine ohne Gruppe 01.10.15 18:00 - 28.01.16 20:00 wöch. 08.10.15 18:00 - 08.10.15 20:00 Einzel 19.11.15 13:00 - 19.11.15 20:00 Einzel

Veranstaltung W006

Kommentar

Als Strukturprinzipien gesellschaftlicher Wirklichkeit durchdringen der Rassediskurs und der Geschlechterdiskurs auch institutionelle Bildungseinrichtungen, die u. a. als ‚Re_Produktionsstätten offizieller Wissensbestände‘ wiederum auf diese Diskurse rückwirken (doing race, doing gender). Diese Verknüpfung von Bildung, Geschlecht und „Rasse“ ist Forschungsobjekt des Seminars, das sich der US-amerikanischen Critical Pedagogy widmet. Der Schwerpunkt liegt auf pädagogischen Ansätzen aus den Critical Race Studies und den Critical Whiteness Studies sowie auf feministisch-rassekritischen Positionen. Die erkenntnisleitende Fragestellung lautet: Welche Bedeutung kommt Bildung im Rasse- und Geschlechterdiskurs bzw. Rassismus und Heteronormativität in pädagogischen Settings und Bildungsprozessen zu. Für einen internationalen Vergleich werden auch deutschsprachige Beiträge aufgegriffen.

Literatur zur Lehrveranstaltung (Auswahl)

Freire, Paulo (1971): Pädagogik der Unterdrückten. Stuttgart: Kreuz.
hooks, bell (1994): Teaching to Transgress. Education as the Practice to Freedom. New York: Routledge.
Ladson-Billings, Gloria und William F. Tate (1995): „Toward a Critical Race Theory of Education.“ Teachers College Record 97.1, 47-78.
Kincheloe, Joe L. und Shirley R. Steinberg (1998): „Addressing the Crisis of Whiteness. Reconfiguring White Identity in a Pedagogy of Whiteness.“ In: Kincheloe, Joe L. [u. a.] (Hrsg.): White Reign. Deploying Whiteness in America. Houndmills: Macmillan, 3-29.

Theoretische und methodische Einbettung der Lehrveranstaltung

Die Lehrveranstaltung greift Theorien und Methoden aus dem Bereich der Critical Pedagogy, die sich in den Critical Race Studies und Critical Whiteness Studies verorten, sowie aus der Kritischen Weißseinsforschung und Migrationspädagogik auf. Sie ist kritisch-dekonstruktiv und diskurstheoretisch ausgerichtet und verbindet Elemente der Geschlechterforschung und der Rassismuskritik.

Weil die US-amerikanische Diskussion um Critical Pedagogy maßgeblich von den Überlegungen Paulo Freires beeinflusst wurde und wird, soll mit Blick auf Freires Ansatz in die Thematik des Seminars eingestiegen werden. In der darauf folgenden Annäherung an die US-amerikanische Critical Pedagogy sollen feministische und rassekritische Positionen im Mittelpunkt stehen. Im Zentrum des Erkenntnisinteresses liegen zum einen die Rassifizierung und Vergeschlechtlichung der Organisationsstrukturen von Bildungsinstitutionen und zum anderen die Bedeutung von „Rasse“ und Geschlecht als ‚Lerngegenstände‘. Sowohl Lehr- als auch Lernprozesse stehen im Fokus. Die verschiedenen Theorieansätze werden als unabgeschlossene Konzepte thematisiert. Ihre Verbindungslinien, Möglichkeiten und Grenzen werden herausgearbeitet. Dabei wird der US-amerikanische gesellschaftliche Kontext kennengelernt (Kontextsensibilität).

Die US-amerikanische Diskussion um Critical Pedagogy leistet zu der Analyse der diskursiven Verknüpfung von Bildung, „Rasse“ und Geschlecht schon lange wichtige Beiträge. Auch in der bundesrepublikanischen Diskussion nehmen aktuell die Publikationen zum Thema zu. In einem internationalen Vergleich im letzten Block des Seminars werden exemplarisch Ansätze aus letzterem Bereich aufgegriffen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede sollen herausgearbeitet werden. Dieser Vergleich soll dafür sensibilisieren, dass der Rassediskurs und der Geschlechterdiskurs transnationale Phänomene sind, die sich – u. a. im Bildungsbereich – regional unterschiedlich artikulieren.

US-amerikanische pädagogische Überlegungen und Ansätze können nicht einfach auf den deutschen Kontext übertragen werden. Wenn dies berücksichtigt wird, sind die englischsprachigen Auseinandersetzungen als wichtige Impulsgeber auch für die deutschsprachige wissenschaftliche Diskussion zu verstehen. Das Seminar soll diesem Umstand, der auch die vorliegende Bewerbung um diesen Lehrauftrag begründet, Rechnung tragen und der auch in Deutschland aktuell nachdrücklich formulierten Forderung der wissenschaftlichen Anerkennung der Einbettung von Bildung in den miteinander verwobenen Rassediskurs und Geschlechterdiskurs nachkommen.

Termine ohne Gruppe 01.10.15 13:00 - 08.10.15 15:00 wöch. 22.10.15 13:00 - 28.01.16 15:00 wöch. 15.10.15 13:00 - 15.10.15 15:00 Einzel

Veranstaltung W008

Kommentar

In dem Seminar ›Soziale Arbeit als radikale Praxis von Zeugenschaft‹ fordern wir die geläufigen Rollen von Sozialarbeiter_in und Klient_in auf produktive Weise heraus.

In hegemonialen Diskursen wird Soziale Arbeit oft als empathische Beziehungsarbeit betrachtet in der Machtbeziehungen nur in Ansa#tzen reflektiert werden. Mit dieser Sichtweise wollen wir auf produktive Weise brechen. In das Bezugssystem von Bu#rg_in und Zeug_in werden die traditionellen Rollenbilder von sozial Arbeiter_in und Klient_in und deren zugeschriebene Verhaltensmuster in Frage gestellt. Arbeitende in sozialen Berufen als Bu#rgende u#bernehmen die Verantwortung mit Zeugnissen umzugehen. All diese Zeugnisse wollen wir als Spuren von Machtmechanismen verzweigt mit Diskriminierungen, Ausgrenzungen und Machtlosigkeit lesen. »Opfer« einer gesellschaftlichen Formation sehen wir daher auch immer als Anklagende der sie ausgrenzenden Gesellschaft.

Fragend wollen wir gemeinsam nachspu#ren in welche ethische Position und Verpflichtung es uns als Arbeitende in sozialen Berufen wirft, wenn wir uns als Bu#rgende für jene Zeugnisse begreifen? Welche ethische Aufgabe ko#nnte Sozialarbeitenden zukommen, die sich zu Tra#ger_innen jener Zeugnisse machen?

Das Seminar wird hauptsächlich im Januar und Anfang Februar angeboten. Individuelle Vereinbarungen bei Termenschwierigkeiten sind nach Rücksprache möglich. Wir sind bemüht um ein Hierarchie ärmeren Raum, in dem unterschiedliche Zugänge berücksichtigt werden und Kritik erwünscht ist.

Um eine produktive Auseinandersetzung zu ermöglichen wird die selbstständige Erarbeitung von Texten vorausgesetzt. Die Texte bieten Zugänge zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Zeugenschaft aus verschiedenen Perspektiven, unter Anderem zur Shoah, Flucht und »Staatenlosigkeit«. Texte aus verschiedenen (politisch-philosophisch-post-kolonialen und gender-queeren) Perspektiven.

Voraussichtliche Exkursion am 08.01.2016 zur »Topographie des Terrors«, Seminar in den örtlichen Räumen. Weiterführender Link:<http://www.topographie.de/de/seminare/>

Gastreferent_in am 29.01.2016 zu Fluchterfahrungen und Widerstand

Abschluss Sitzung am 05.02.2016 in Räumen außerhalb der ASH

(Um Barrierefreiheit der externen Räumlichkeiten sind wir bemüht, bei Rückfragen jeglicher Art gerne über eMail an uns heranreten.)

Termine ohne Gruppe 15.01.16 14:00 - 15.01.16 15:00 Einzel 15.01.16 16:00 - 15.01.16 17:00 Einzel 15.01.16 11:00 - 15.01.16 14:00 Einzel 22.01.16 11:00 - 22.01.16 16:00 Einzel 17.12.15 11:00 - 17.12.15 14:00 Einzel 29.01.16 11:00 - 29.01.16 16:00 Einzel 05.02.16 11:00 - 05.02.16 16:00 Einzel 08.01.16 11:00 - 08.01.16 17:00 Einzel 15.01.16 15:00 - 15.01.16 16:00 Einzel

Veranstaltung W009

Kommentar

In einer Vielzahl von Handlungsfeldern Sozialer Arbeit begegnen SozialarbeiterInnen Menschen, die in ihrer Lebensgeschichte schwere Traumatisierungen erfahren haben und unter komplexen Traumafolgestörungen leiden. Über einen langen Zeitraum hinweg wurde das Thema, 'Traumatisierung' in Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit ausgeklammert und dem Gebiet der Psychologie und Psychotherapie überlassen.

Ziel des Seminars ist es, Grundlagen von Psychotraumatologie und Traumapädagogik in ihrer Bedeutung für die sozialarbeiterische Berufspraxis mit traumatisierten Menschen zu erarbeiten. Neben der Vermittlung psychotraumatologischen Wissens für den sozialarbeiterischen Alltag ist ein zentrales Anliegen des Seminars darin zu sehen, traumapädagogische Interventionen kennenzulernen, welche eine aktive Traumabewältigung im Sinne von Selbstwahrnehmungs- und Selbstbemächtigungsprozessen von KlientInnen ermöglichen.

Schwerpunktmäßig sollen Erscheinungsweisen von Traumatisierungen im Lebenslauf und deren Folgen auf die physische, psychische und soziale Entwicklung mit besonderem Blick auf das Bindungs- und Beziehungsverhalten behandelt werden. Traumaerleben und -verarbeitung sollen anhand unterschiedlicher Traumatisierungen (Kindheitstraumata, Kriegstraumatisierungen, Flucht, Lebensbedrohliche Erkrankung, Arbeitslosigkeit, Mobbing etc.) differenziert beleuchtet werden. Neben psychologischen Aspekten von Traumatisierungen gilt es, die Bedeutung situativer und sozialer Bedingungen für die mögliche Entwicklung einer längerfristigen posttraumatischen Belastung zu thematisieren. Vertieft behandelt werden Aspekte einer achtsamkeitsbasierten traumapädagogischen Haltung sowie traumapädagogische Leitlinien sozialarbeiterischer Interventionen (Pädagogische Orte als Sichere Orte; Stabilisierung und Ressourcenorientierung; Psychotherapeutische Hilfen u.a.), um daran anknüpfend die Thematik von Selbststabilisierung und Selbstfürsorge als Schutz vor Sekundären Traumatisierungen im Berufsalltag zu erarbeiten.

Das Seminar soll zeigen, auf welche Weise zukünftige SozialarbeiterInnen stabilisierend und ressourcenorientiert mit traumatisierten Menschen arbeiten und zugleich einen sorgsam Umgang mit Selbstfürsorge einnehmen können. Insgesamt soll ein hoher Praxisbezug durch Arbeit mit konkreten Fallbeispielen unter Einbezug praktischer Erfahrungen der Studierenden hergestellt werden.

Methodik: Vortrag, Fallbeispiele, Diskussion

Literatur:

P. Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie. München 1998;

A. Streeck-Fischer, Adoleszenz und Trauma. Göttingen 1998 ; u.a.

Termine ohne Gruppe 04.12.15 12:00 - 04.12.15 14:00 Einzel 18.01.16 11:00 - 25.01.16 13:00 wöch. 30.11.15 11:00 - 15.12.15 13:00 wöch. 02.11.15 11:00 - 09.11.15 13:00 wöch. 16.11.15 12:00 - 16.11.15 18:00 Einzel 01.02.16 12:00 - 01.02.16 18:00 Einzel

Veranstaltung W010 **Termine** ohne Gruppe 01.10.15 15:00 - 28.01.16 17:00 wöch. 15.10.15 15:00 - 15.10.15 17:00 Einzel

Veranstaltung W011

Kommentar

„Zudem möchte ich noch einmal für dieses wunderbare Seminar danken. Es hat mir viel Freude bereitet und stellt einen nun doch sehr wichtigen Teil meiner nachgehenden Gedanken und Reflexion bezüglich meiner Zeit in Frankreich dar. Haben Sie vielen Dank.“ Denise (SoSe 15)

„ Ich fand es unheimlich spannend zu erleben, wie durch gemeinsames Bearbeiten von recht einfachen und zunächst unscheinbaren Alltagssituationen, mein Blickwinkel auf meine bevorstehendes Auslandssemester sich erweiterte und der Horizont der Gedanken und des Fokusses größer geworden ist.

Dieses Seminar gab mir das Gefühl, durch die speziell für mein Praktikum gemeinsam erarbeiteten wissenschaftlichen Fragestellungen, ich fokussierter, sicherer und bewusster für diverse Zusammenhänge geworden bin und ich mich der Herausforderung und den möglichen, sicher spannenden Erfahrungen entgegenstellen und darauf einstellen kann.“ Hannah W. (SoSe 15)

„Unglaublich bereichernd und informativ! Für jeden, der eine neue Perspektive auf ein Auslandspraktikum/-semester entdecken will. Eine tolle Vorbereitung, die sehr empfehlenswert ist“ Hannah S. (SoSe 15)

Dies sind einige Rückmeldungen aus dem Seminar des letzten Semesters.

Das Seminar richtet sich an alle Studierenden aller Studiengänge, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Praktikum oder ein Semester im Ausland zu verbringen, oder die bereits entweder Praktikum oder Studium im Ausland absolviert haben. Vorbereitung und Nachbereitung sind zwei Seiten der gleichen Medaille! Dabei ist es für dieses Seminar unwichtig, ob Sie sich bereits entschieden haben, oder noch bei der Entscheidungsfindung sind. Für Letztere ist das Wahlmodul sehr hilfreich.

Zur Internationalisierung der Sozialen Arbeit ist einerseits die Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt und andererseits auch dessen Auswertung wesentlich. Denn allein Soziale Arbeit, sei es als Studium oder Praktikum, außerhalb eines nationalstaatlichen Containers zu erfahren ist bereits ein wichtiger Schritt hin zu einem internationalen Verständnis UND Praxis der sozialen Arbeit. Gleichwohl sind 6 Monate, die ein solcher Aufenthalt in der Regel dauert, unzureichend, um allein dadurch hinreichende Hinweise auf die Internationalität auch der eigenen Praxis zu „erproben“. Dies kann dadurch erhöht werden, indem die Erfahrungen mehrerer Studierender sozusagen gesammelt und reflektiert werden. Für diejenigen, die diesen Schritt noch vor sich haben, sind diese Erfahrungen von unschätzbarem Wert. Für diejenigen, die diesen Schritt schon hinter sich haben, dient die Strukturierung und oftmals auch Abstrahierung der eigenen und Erfahrungen anderer als Reflexionselement. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der Erkenntnisgewinn aus dem Auslandsaufenthalt erst nach dem Aufenthalt, durch ein begleitetes und systematisiertes Nachdenken gewonnen wird.

Beide Ebenen möchte das Seminarangebot einbeziehen. Dabei wird es sehr wichtig sein, dass beide „Gruppierungen“ ihre jeweils eigenen Erwartungen, Ziele, Themen, sprich Gegenstände, in das Seminar einbringen und die jeweils anderen sich darauf einlassen können.

Zweifellosgibt es jedoch Themen, die in beide Richtungen markierend sind und diskutiert werden müssen.

„Auslandsaufenthalt ist die Fortsetzung des Studiums mit anderen Mitteln“. Dieser These wird in dem Seminar unter Einbeziehung unterschiedlicher methodischer Ansätze nachgegangen. Dabei ist die Selbstfindung der Studierenden bzgl. ihres eigenen Themas absolut vorrangig. Die Dozent_innen sind die Ermöglicher. Die Ermöglichung bezieht sich auf die Unterstützung bei der Schwerpunktsetzung, die für einen gelingenden Auslandsaufenthalt unabdingbar ist. Wir könnten sagen, es geht um einen forschenden Blick und eine forschende Haltung.

Um die jeweils eigene „Forschungsperspektive“ zu erarbeiten, werden neben Erfahrungen von Alumni, die in das Seminar eingeladen werden, ebenso einbezogen, wie auch Reflexionen zum Thema niedergelegt in ausgewählten Bachelorarbeiten.

Der nicht benotete Leistungsnachweis besteht in der Präsentation des eigenen „Auslands-Forschungs-Projektes“ sowohl der Ausreisenden, wie auch der Rückkehrer_innen.

Termine 1. Gruppe 13.10.15 16:00 - 03.11.15 18:00 wöch. 19.11.15 13:00 - 19.11.15 17:00 Einzel 09.11.15 17:00 - 25.01.16 19:00 wöch.

Modulcode ZF6003 **Drucktext** Zusatzmodul 3

Kurzbeschreibung Die Credits dieses Moduls werden ebenfalls nicht auf das Studium angerechnet.

Modulcode ZF6001 **Drucktext** Zusatzmodul

Kurzbeschreibung Die Studierenden können zusätzliche Module wählen. Die erworbenen ECTS-Credits werden nicht auf das Studium angerechnet.

Veranstaltung O093

Kommentar

Mit dem Einstufungstest zum Beginn des Semesters wird zunächst festgestellt, welche Studierenden nicht ausreichende Englischkenntnisse für einen regulären Fachenglischkurs besitzen. Diesen Studierenden wird dann dringend empfohlen, den „Englisch A1“-Kurs für Anfänger zu besuchen.

Dieser Kurs umfasst 4 SWS und 5 ECTS und ist für alle Studierenden der Studiengänge *Soziale Arbeit*, *Gesundheits- und Pflegemanagement* und *Erziehung und Bildung im Kindesalter* konzipiert, die für reguläre Fachenglischkurse ungenügende Sprachkenntnisse besitzen. In diesem Kurs werden die Grundkenntnisse der Sprache vermittelt: Vokabeln des Alltags und Begrüßungen, Zeitformen der Gegenwart, Fragestellung, Pronomen, Adjektive, usw. Alle vier Fertigkeiten (Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen) werden trainiert, wobei der Fokus des Kurses auf der Grammatik liegt.

In einem weiteren Semester können Sie den Aufbaukurs „Englisch A2“ belegen.

Unterrichtsmaterialien werden auf Moodle bereitgestellt; außerdem wird ein gutes Wörterbuch (z.B. von Pons, oder Cambridge Advanced Learner's Dictionary) empfohlen.

Für zusätzliche Grammatikübungen wird empfohlen: MyGrammarLab (Elementary to Pre-intermediate), Mark Foley / Diane Hall (Pearson) mit praktischen Übungen, die man unterwegs auf einem Smartphone erledigen kann.

Termine ohne Gruppe 08.10.15 11:00 - 04.02.16 15:00 wöch. 19.11.15 11:00 - 19.11.15 14:30 Einzel

Veranstaltung O094

Kommentar

Dieser Kurs empfiehlt sich für Studierende, die bereits am Englisch A1 teilnahmen, oder für diejenigen, die ihre Grundkenntnisse auffrischen oder ausbauen wollen.

Unterrichtsmaterialien werden auf Moodle bereitgestellt; außerdem wird ein gutes Wörterbuch (z.B. von Pons, oder Cambridge Advanced Learner's Dictionary) empfohlen.

Für zusätzliche Grammatikübungen wird empfohlen: MyGrammarLab (Elementary to Pre-intermediate), Mark Foley / Diane Hall (Pearson) mit praktischen Übungen, die man unterwegs auf einem Smartphone erledigen kann.

Termine ohne Gruppe 12.10.15 11:00 - 01.02.16 15:00 wöch. 10.02.16 13:00 - 10.02.16 15:00 Einzel 08.02.16 10:00 - 08.02.16 13:00 Einzel 09.02.16 10:00 - 09.02.16 13:00 Einzel

Modulcode ZF6002 **Drucktext** Zusatzmodul 2

Kurzbeschreibung Die Credits dieses Moduls werden ebenfalls nicht auf das Studium angerechnet.

Modulcode SI-9100 **Drucktext** Zusatzqualifikation Bachelor Soziale Arbeit International

Kurzbeschreibung An der Hacettepe Universität in Ankara sind aus dem vorgegebenen Angebot Module im Gesamtumfang von 20 Credit Points zu absolvieren.

Modulcode SI-0110 **Drucktext** Die soziale Struktur der Türkei

Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse über die Makrostruktur der türkischen Gesellschaft, ihre Dynamiken und Transformationsaspekte.

Die Studierenden haben sich mit dem sozio-strukturellen Wandel vom Osmanischen Reich bis zur Türkischen Republik auseinandergesetzt und kennen die Entwicklungsmerkmale der Sozialstruktur der türkischen Gesellschaft zu Zeiten der Republik, ebenso wie die Auswirkungen der technologischen Entwicklung auf die soziale

	Struktur. Die Studierenden können dieses Wissen bei der Arbeit mit Klient/-innen anwenden, insbesondere im Bereich urbaner und ruraler Slum Communities. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.2	Modulcode SI-0130 Drucktext Menschenrechte und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt wesentliche Konzepte der Menschenrechte, der Menschenrechtserklärung und Gesetzgebung. Es gibt einen Überblick über die historischen Perspektiven auf Konzepte von Recht und sozialer Gerechtigkeit. Das Seminar legt einen Schwerpunkt auf die menschenrechtbasierende Erklärungen und Gesetzgebungen mit Relevanz für die Soziale Arbeit. Anhand von Falldiskussionen werden die Rolle und Funktion der Sozialen Arbeit bei der Realisierung von sozialer Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechten analysiert. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.
29.3	Modulcode SI-0140 Drucktext Soziale Arbeit mit Familien und Kindern Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt Kenntnisse über unterschiedliche Definitionen von "Familie" und einen Überblick diverser Familienformen. Darin werden auch alternative Familienformen des 21. Jahrhunderts und die Perspektiven von Frauen, Männern und Kindern innerhalb ihrer spezifischen ökologischen und sozialen Kontexte miteinbezogen, sowie Fragen nach Familie, Familienpolitik, Programme und Projekte in einer sich wandelnden Gesellschaft. Das Seminar beschäftigt sich zudem mit innerfamiliären Problemen. Themen sind innerfamiliäre Gewalt, Kindesmißbrauch, Gewalt in der Ehe, Scheidung, Verlassen des häuslichen Umfeldes, Verlust von Familienmitgliedern. Vermittelt werden erste Kenntnisse über ganzheitliche Maßnahmen zur Behandlung und Rehabilitation. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.4	Modulcode SI-0150 Drucktext Soziale Arbeit mit behinderten Menschen Kurzbeschreibung Konzeptionelle Rahmung von Behinderung, Kategorisierung von Behinderung. Sozialarbeiterische Interventionen, heutige Angebote und Fördermodelle, Behinderung und staatliche Politik, vom gesellschaftlichen Umgang mit behinderten Menschen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.5	Modulcode SI-0160 Drucktext Soziale Arbeit mit alten Menschen Kurzbeschreibung Das Seminar beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Situationen alter Menschen und dem Umgang mit ihnen. Hierbei wird der Blick auf soziale, wie geistige Probleme und Bedürfnisse sowie Erwartungen von alten Menschen gerichtet. Das Seminar vermittelt Kenntnisse über Interventionen der Sozialen Arbeit und Praxismodelle im Bereich der Sozialen Arbeit mit alten Menschen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.6	Modulcode SI-0170 Drucktext Community Development und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Soziale Entwicklung, grundlegende Definitionen ländlicher und urbaner Entwicklung, Entwicklungsansätze und -modelle; konzeptionelle Dimensionen der sozialen Entwicklung unter Berücksichtigung der Entwicklungsökonomie und Sozialpolitik; Übersicht über die soziale Entwicklung aus der ganzheitlichen Perspektive der Sozialen Arbeit; ganzheitlicher Ansatz zur ökonomischen und sozialen Entwicklung; soziale Entwicklung in der Türkei, Entwicklungspolitik im Prozess von struktureller Entwicklung, soziale Entwicklung in den Plänen; Evaluation der Umsetzung von sozialer Entwicklung in der Türkei, Ansatz der sozialen Entwicklung aus Sichtweise der Sozialen Arbeit, Ausarbeitung von Entwicklungsmodellen, -plänen, -programmen und -projekten; Implementierung von sozialer Entwicklungsprogramme und -projekten aus der Perspektive der theoretischen Sozialen Arbeit, die Rolle des Staates im Wirtschaftsleben; ökonomische Modelle zur Förderung des sozialen Wohlfahrtsstaats.
29.7	Modulcode SI-0180 Drucktext Ethische Grundlagen, Werte und Verantwortung in der Sozialen Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt erste Kenntnisse zu ethischen Grundsätzen, Werten und Verantwortung in der Sozialen Arbeit und eine Analyse dieser. Das Seminar bietet den Studierenden die Möglichkeit sich mit ethischen Fragen und berufsethischen Dilemmata im Bereich der Sozialen Arbeit zu beschäftigen. Es behandelt Fragen nach der Bedeutung der Ethik für die Praxis Sozialer Arbeit und den Inhalten der Ethik bezogen auf Klienten, Gesellschaft und institutionelle Ebenen. Es werden in diesem Zusammenhang die Werte in der Sozialen Arbeit im Hinblick auf Ethische Dilemmata und Lösungen diskutiert. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.
29.8	Modulcode SI-0190 Drucktext Soziale Arbeit mit Jugendlichen Kurzbeschreibung Dieses Seminar vermittelt Inhalte zu den Merkmalen und Bedürfnissen, Angeboten und Politiken von und für Jugendliche und zur Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Des Weiteren wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, eigene jugendliche Ressourcen und Wissen in ihrer Arbeit mit Jugendlichen zu reflektieren. In diesem Seminar werden Kenntnisse und Definitionen von Jugend, Merkmale von Jugendlichen, Jugendprobleme, das Potential von Jugendlichen und Methoden zur Ressourcenmobilisierung und Jugendpolitiken vermittelt und behandelt. Die Funktionen professioneller Sozialer Arbeit bei der Lösung von Jugendproblemen unter Nutzung ihrer Potentiale und Praktiken der Sozialen Arbeit mit Jugendorganisationen sind weitere Inhaltsschwerpunkte. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.9	Modulcode SI-0200 Drucktext Kunst und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.10	Modulcode SI-0210 Drucktext Sport und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.11	Modulcode SI-0230 Drucktext Forschung in der Sozialen Arbeit II Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.12	Modulcode SI-0310 Drucktext Praxiserfahrung im Bereich Sozialer Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt praxisrelevante Erfahrungen in sozialen Einrichtungen. Es werden etwa informelle Siedlungen besucht und deren Arbeit kennengelernt. Die Eindrücke aus der Praxiserfahrung werden gemeinsam mit dem Seminar systematisch reflektiert. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.
29.13	Modulcode SI-0320 Drucktext Soziale Problemlagen Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegende Konzepte und theoretische Ansätze in Bezug zu sozialen Problemlagen am Beispiel von Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, traumatischen Erlebnissen und Katastrophen. Weiterhin werden sich die Studierenden mit den sozioökonomischen Verflechtungen und Interventionsstrategien in soziale Problemlagen beschäftigen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.14	Modulcode SI-0330 Drucktext Soziale Arbeit mit Migrant/innen und Flüchtlingen Kurzbeschreibung Der Prozess der Immigration und die Aufnahme von Flüchtlingen. Die Schwierigkeiten und psychosozialen Problemlagen von Migrant/innen und Flüchtlingen in den Aufnahmeländern. Spezifische Richtlinien in internationalen Dokumenten.
29.15	Modulcode SI-0340 Drucktext Armut und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar legt den Schwerpunkt auf Armut als soziales Problem. Es vermittelt Wissen über Armutsursachen in der Türkei und weltweit. Mit Hilfe von Micro- und Makrovariablen werden durch Armut verursachte Probleme ermittelt. Ein Fokus liegt dabei auf von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen. Das Seminar vermittelt den Studierenden einen Ausblick auf nationale wie internationale Armutbekämpfungsprogramme und die Rolle und Funktionsweise von Sozialversicherungssystemen und sozialen Diensten innerhalb dieser Programme. Praktische Einblicke werden den Studierenden über Fallbeispiele vermittelt. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.16	Modulcode SI-0350 Drucktext Kinderschutz und Führsorgesysteme Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt einen Überblick über Modelle und Schutzangebote für Kinder: Pflegschaft, häusliche Unterbringung, Adoption und Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdungen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.17	Modulcode SI-0360 Drucktext Kriminalität und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung In diesem Seminar werden Kenntnisse über die Rechte und Bedürfnisse von jugendlichen und erwachsenen Straffälligen im Rahmen der "Konvention über die Rechte der Kinder" und "Declaration of Human Rights" vermittelt. Hierbei werden besonders die Ursachen von Kriminalität mit Bezug auf Mikro-, Makro-, und Meta-Ebene der sozialen Systeme betrachtet und auf Interventionsmöglichkeiten und Modelle von Präventiv- und Korrekturmaßnahmen der Sozialen Arbeit hin untersucht.

	Ein besonderer Focus des Seminars liegt auf der Arbeit mit Straffälligen im Kindes- und Jugendalter und Straffälligen Frauen. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.
29.18	Modulcode SI-0370 Drucktext Straßensozialarbeit Kurzbeschreibung Straße als Lebensraum. Angebote für Obdachlose, Drogenkonsument/innen und Straßenkinder/-jugendliche. Interventionsmöglichkeiten globaler Sozialer Arbeit, Strategien, Programme und projektbezogene Möglichkeiten, Strategien von Nichtregierungsorganisationen und sonstigen Organisationen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.19	Modulcode SI-0380 Drucktext Nichtregierungsorganisationen und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Die Rolle und Notwendigkeit von Nichtregierungsorganisationen in Bezug auf die soziale Entwicklung und den sozialen Wandel. Das Konzept der Freiwilligenarbeit und deren Notwendigkeit in den Sozialangeboten. Fähigkeiten und Rollen der Sozialarbeiter/innen in den Organisationen, die Funktion und Entwicklung von Nichtregierungsorganisationen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.20	Modulcode SI-0390 Drucktext Anti-Oppressive Practice Kurzbeschreibung In diesem Seminar eignen sich Studierende Kenntnisse über sozial marginalisierte Gruppen an. Die Studierende verstehen Unterdrückung und können diese einer Analyse unterziehen. Das Konzept des Empowerment mit marginalisierten Gruppen wird erlernt. Möglichkeiten in der Arbeit mit Gewalt und Gewalterfahrungen und Strategien gegen Gewalt werden vermittelt. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.21	Modulcode SI-0400 Drucktext Gender und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Instrumente zur Analyse geschlechtsspezifischer Gesellschaftsstrukturen. Anhand von gender- und frauenspezifischen Problematiken wird sich dem Thema theoretisch genähert. Dann sollen die sich daraus ergebenden Ansätze mit Theorien der Sozialen Arbeit verknüpft und eine geschlechtersensible Soziale Arbeit entwickelt werden. Schließlich soll versucht werden, die erarbeiteten Theorien auf die gesellschaftliche Struktur der Türkei anzuwenden. Das Modul wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.22	Modulcode SI-0410 Drucktext Forschung in der Sozialen Arbeit I Kurzbeschreibung keine vorhanden
29.23	Modulcode SI-0420 Drucktext Management in der Sozialen Arbeit Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.24	Modulcode SI-0430 Drucktext Urbanisierung, städtische Probleme und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegendes Wissen über Stadtentwicklung - aus türkeispezifischem und internationalem Blickwinkel. Es werden die Zusammenhänge von Urbanisierung und Migration, städtischen Problemen und sogenannten Slums, Urbanisierung und sozialem wie kulturellem Wandel thematisiert. Das Seminar legt den Fokus auf die Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im städtischen Raum - sowohl auf der Micro, Meso als auch Makro Ebene. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.25	Modulcode SI-0440 Drucktext Substanzmittelmisbrauch und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar bietet den Studierenden eine Einführung in die verschiedenen Formen von Suchtmittelgebrauch und den mit einer Abhängigkeit verbundenen Dynamiken. Es vermittelt Informationen über psycho-soziale Merkmale der sogenannten User und über die mit dem Abhängigkeitssyndrom verbundenen Probleme. An Hand von Fallbeispielen werden die Interventionsmöglichkeiten von Sozialer Arbeit im Bereich des Substanzmittelmisbrauchs fokussiert. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.26	Modulcode SI-0450 Drucktext Gesundheit und Umwelt Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.27	Modulcode SI-0500 Drucktext Soziale Arbeit in der Türkei Kurzbeschreibung Im Begleitseminar wird ein Einblick in die sozialen Probleme in der demographisch schnell wachsenden Türkei und in die Organisation sozialer Dienste gewährt. Daneben eignen sich die Studierenden das notwendige Wissen und Kenntnisse über Geschichte und Struktur der Sozialen Arbeit in der Türkei an. Die Studierenden reflektieren Soziale Arbeit im Kontext der Türkei anhand aktueller wissenschaftlicher Texte zu aktuellen sozialen und politischen Entwicklungen. Veranstaltung S3020 Kommentar Das Seminar findet aufgrund zu geringer Nachfrage nicht statt.
29.28	Modulcode SI-0460 Drucktext Soziale Arbeit, Feminismus und Gender Theorien Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnis zum Thema "Gender" in der Sozialen Arbeit. Die Studierenden gewinnen Fähigkeiten zur genderfokussierten Analyse von Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Desweiteren gibt das Seminar Einblick in feministische Theorien, Gender Theorien und Konzepte zu hegemonialer Männlichkeit. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.29	Modulcode SI-0470 Drucktext Schulsozialarbeit Kurzbeschreibung Dieses Seminar vermittelt Wissen über die historische Entwicklung der Schulsozialarbeit, über die relevanten Konzepte und Funktionen sowie über die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit im Schulbetrieb. Es behandelt Vermittlungsmöglichkeiten in der Arbeit mit Eltern und Lehrer/innen, die Rolle der Schulsozialarbeit in der Erziehungsarbeit und die Kommunikation mit der Schule. Die Studierenden erhalten Informationen über die Schulsozialarbeit im Kontext von Gemeinwesenarbeit und außerschulischen Aktivitäten sowie der Organisationsstruktur und Rechtslage des Bildungswesens. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.30	Modulcode SI-0480 Drucktext Betriebliche Sozialarbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt Wissen über die Definitionen und die Entstehung von betrieblicher Sozialarbeit. Es behandelt die Rolle und die Aufgabengebiete von Sozialer Arbeit im betrieblichen Bereich sowie die Rolle von Sozialarbeiter/innen bei der Förderung von Gesundheits- und Sicherheitsthemen. Weiterhin beschäftigen sich die Studierenden mit der Anwendbarkeit von Ansätzen der Sozialen Arbeit im Bereich Personalmanagement, bspw. bei Verlust des Arbeitsplatzes. Das Seminar beschäftigt sich außerdem mit der Rolle und Funktion von Sozialarbeit und Gewerkschaft und stellt die Frage nach der Zukunft von industrieller Arbeit in der Türkei. Das Modul wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.31	Modulcode SI-0490 Drucktext Soziale Arbeit und Katastrophenmanagement Kurzbeschreibung Dieses Seminar legt einen Schwerpunkt auf die Auswirkungen verschiedener Katastrophen - wie Erdbeben, Überschwemmungen, Unfälle und Kriege - auf verschiedene Bevölkerungsgruppen (z. B. Kinder, Frauen, Senioren). Das Seminar fokussiert damit verbundene psychologische, emotionale, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Die Studierenden erarbeiten Strategien und Vermittlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im Krisen- und Katastrophenmanagement. Das Modul wurde in türkischer Sprache absolviert.

Anhang B: Vorlesungsverzeichnis der ASH vom WiSe 2015/16

Studiengangmodule Struktur

Studiengang B.A. Soziale Arbeit Prüfungsordnung 2008
 abstgv/abstgvnr/84883/38 Semester WiSe 2015/16

Nr.	Modul	
1	Propädeutik, Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit.....	2
1.1	Unit 1: Propädeutik.....	2
1.2	Unit 2: Einführung in Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit.....	3
1.3	Unit 3: Exemplarische Vertiefung in Geschichte und/oder Theorie Sozialer Arbeit.....	4
2	Handlungsmethoden I.....	5
3	Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit.....	6
3.1	Unit 1: Praxisreflexion.....	6
3.2	Unit 2: Werkstatt.....	7
4	Fachenglisch.....	10
5	Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit I.....	11
5.1	Unit 1: Einführung in das Recht.....	11
5.2	Unit 2: Familienrecht.....	12
5.3	Unit 3: Kinder- und Jugendhilferecht.....	12
6	Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit.....	12
6.1	Unit 1: Vorlesung: Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit.....	12
6.2	Unit 2: Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	13
6.3	Unit 3: Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	13
6.4	Unit 4: Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	14
7	Diversity Studies.....	15
7.1	Unit 1: Rassismus und Migration.....	15
7.2	Unit 2: Gender- und Queerstudies.....	16
8	Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit.....	17
8.1	Unit 1: Offene Forschungsmethoden.....	17
8.2	Unit 2: Quantitative Forschungsmethoden.....	18
9	Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit II.....	18
9.1	Unit 1: Recht der Grundsicherung und der Sozialhilfe.....	18
9.2	Unit 2: Sozialverwaltungsrecht.....	18
10	Psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	19
10.1	Unit 1: Einführung in psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	19
10.2	Unit 2: Vertiefung psychologischer Grundlagen Sozialer Arbeit.....	19
11	Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	20
11.1	Unit 1: Einführung in pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	21
11.2	Unit 2: Exemplarische Vertiefung pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	21
12	Kultur-Ästhetik-Medien.....	22
12.1	Unit 1: Exemplarische Vertiefung in einem Wahlbereich.....	22
12.2	Unit 2: Grundlagen der Sozialen Kulturarbeit.....	25
13	Handlungsmethoden II.....	26
14	Internationale Soziale Arbeit.....	26
15	Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit.....	28
16	Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagement in der Sozialen Arbeit.....	29
17	Projektmodul I.....	29
18	Projektmodul II.....	32
19	Praktikum und Ausbildungssupervision.....	35
20	Ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit.....	35
21	Theorien und Methoden Sozialer Arbeit.....	35
21.1	Unit 1: Exemplarische Vertiefung von Theorien und Methoden Sozialer Arbeit.....	35
21.2	Unit 2: Handlungsmethoden oder Rekonstruktive Soziale Arbeit.....	35
22	Theorie-Praxis-Vertiefungen.....	37
22.1	Wahlpflichtbereich 1: Kinder- und Jugendhilfe.....	37
22.2	Wahlpflichtbereich 2: Soziale Kultur- und Bildungsarbeit.....	38
22.3	Wahlpflichtbereich 3: Delinquenz und abweichendes Verhalten.....	38
22.4	Wahlpflichtbereich 4: Gesundheit, Krankheit und Soziale Arbeit.....	38
22.5	Wahlpflichtbereich 5: Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit.....	38
22.6	Wahlpflichtbereich 6: Gender- und Queer-Studies.....	39
22.7	Wahlpflichtbereich 7: Rassismus und Migration.....	39
22.8	Wahlpflichtbereich 8: Soziale Gerontologie.....	39
23	Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit III.....	39
23.1	Unit 1: Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.....	39
23.2	Unit 2: Ausgewählte Aspekte des Rechts Sozialer Arbeit.....	40
24	Bachelorarbeit.....	40
25	Wahlmodul.....	40

26	Zusatzmodul 3.....	45
27	Zusatzmodul.....	45
28	Zusatzmodul 2.....	45
29	Zusatzqualifikation Bachelor Soziale Arbeit International.....	45
29.1	Die soziale Struktur der Türkei.....	45
29.2	Menschenrechte und Soziale Arbeit.....	46
29.3	Soziale Arbeit mit Familien und Kindern.....	46
29.4	Soziale Arbeit mit behinderten Menschen.....	46
29.5	Soziale Arbeit mit alten Menschen.....	46
29.6	Community Development und Soziale Arbeit.....	46
29.7	Ethische Grundlagen, Werte und Verantwortung in der Sozialen Arbeit.....	46
29.8	Soziale Arbeit mit Jugendlichen.....	46
29.9	Kunst und Soziale Arbeit.....	46
29.10	Sport und Soziale Arbeit.....	46
29.11	Forschung in der Sozialen Arbeit II.....	46
29.12	Praxiserfahrung im Bereich Sozialer Arbeit.....	46
29.13	Soziale Problemlagen.....	46
29.14	Soziale Arbeit mit Migrant/innen und Flüchtlingen.....	46
29.15	Armut und Soziale Arbeit.....	46
29.16	Kinderschutz und Führsorgesysteme.....	46
29.17	Kriminalität und Soziale Arbeit.....	46
29.18	Straßensozialarbeit.....	47
29.19	Nichtregierungsorganisationen und Soziale Arbeit.....	47
29.20	Anti-Oppressive Practice.....	47
29.21	Gender und Soziale Arbeit.....	47
29.22	Forschung in der Sozialen Arbeit I.....	47
29.23	Management in der Sozialen Arbeit.....	47
29.24	Urbanisierung, städtische Probleme und Soziale Arbeit.....	47
29.25	Substanzmittelmissbrauch und Soziale Arbeit.....	47
29.26	Gesundheit und Umwelt.....	47
29.27	Soziale Arbeit in der Türkei.....	47
29.28	Soziale Arbeit, Feminismus und Gender Theorien.....	47
29.29	Schulsozialarbeit.....	47
29.30	Betriebliche Sozialarbeit.....	47
29.31	Soziale Arbeit und Katastrophenmanagement.....	47

Modulcode S2100 **Drucktext** Propädeutik, Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen verschiedene Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens. Sie können ein vorgegebenes Thema aus dem Bereich der Sozialen Arbeit gliedern, dazu in Bibliotheken und Datenbanken recherchieren, Lösungsansätze erarbeiten und Alternativen diskutieren. Sie können ihre Ergebnisse schriftlich in Abstracts zusammenfassen, mündlich vor einer Gruppe präsentieren und in einer Diskussion verteidigen. Sie erwerben Kenntnisse in Selbst- und Zeitmanagements und erlernen den individuellen Studienverlauf aktiv zu gestalten. Die Absolvent/-innen kennen die real- und theoriegeschichtlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit, insbesondere wesentliche soziale Bewegungen sowie strukturelle gesellschaftliche Voraussetzungen, die die Entstehung Sozialer Arbeit prägten. Sie kennen ausgewählte Biographien bedeutender Wegbereiter/-innen der Sozialen Arbeit und Ideen, die die sozialarbeiterische/-pädagogische Geschichte und Theorie beeinflusst(en). Sie haben einen Überblick über verschiedene theoretische Ansätze und können auf dieser Grundlage für konkrete Situationen der praktischen Arbeit einen eigenen Standpunkt entwickeln.

Modulcode S1110 **Drucktext** Unit 1: Propädeutik

Kurzbeschreibung Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens, Lesens und Präsentierens sowie der Moderation; an Techniken und Methoden insbes. Clustering, Mindmapping, Rhetorische Gliederungs- und Argumentationsmuster, Formalia wissenschaftlichen Schreibens, Einführung unterschiedlicher Textformen (wissenschaftlicher Aufsatz, Essay, reflektierter Praxisbericht, Textportfolio, Projektantrag), Bibliotheks- und Internetrecherche, Dokumentationsmethoden, Lesetechniken; Grundlagen und Formalia von Tafel-, Flipchart- und Folienpräsentation, Grundlagen von Moderation und Diskussionsleitung, Lerntechniken, Angebot regelmäßiger Gespräche zur persönlichen Lern- und Arbeitssituation sowie zur Reflexion der individuellen Studienziele.

Veranstaltung S1110**Kommentar****1. Gruppe - Dr. T. Schäfer**

In dem Seminar geht es vor um die Begleitung beim Studienbeginn und Hilfe bei ersten Hürden. Im Vordergrund steht dabei das Erlernen und Üben grundlegender wissenschaftlicher Arbeitstechniken, aber auch die "Studierfähigkeit" ganz allgemein. Neben den eher "technischen" Aspekten (Arbeiten verfassen, Lesen, Zitieren, Recherchieren, etc.) geht es auch um die "menschlichen" Seiten des Studiums (Eigenständige Haltung und Orientierung beim Studieren, innere Freiheit und Motivation, gutes Auftreten, eigene Sprache, etc.) – immer je nach Bedarf der Studierenden.

Neben dem Programm im Plenum gibt es vertiefende AG's, die sich eigene Themen erarbeiten und – als Leistungsnachweis – im Plenum vorstellen.

2. und 3. Gruppe - Dr. U. Eberlein

Im Seminar geht es um das Erlernen und Einüben der Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens, aber auch darum, die erste Scheu und Unsicherheit im Studienanfang durch gemeinsame Arbeits- und Diskussionsprozesse zu überwinden. Dabei werden neben allgemeinen Problemen des wissenschaftlichen Studiums insbesondere folgende Fragen behandelt: Wie sind wissenschaftliche Texte zu verstehen und zu analysieren, was sind die ersten wichtigsten Schritte für das eigene Verfassen von Texten, welche unterschiedlichen Textformate gibt es und wie sieht die entsprechende Gestaltung aus, wie funktioniert Literaturrecherche und wie zitiert man richtig?

4. Gruppe - B. Rohner

Folgende zentrale Fragen sollen einleitend im Seminar beantwortet werden: Was versteckt sich hinter „Propädeutik“? Was hat wissenschaftliches Arbeiten mit sozialarbeiterischer Praxis zu tun? Was ist der Sinn wissenschaftlichen Arbeitens? Wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten? Wie werden wissenschaftliche Ergebnisse mündlich/ schriftlich präsentiert? Den roten Faden des Seminars bildet das Anliegen, den Zusammenhang zwischen sozialarbeiterischer Praxis und wissenschaftlichem Arbeiten zu verdeutlichen. Durch eine Lernwerkstatt während der Blockwoche wird die Möglichkeit geboten, Probleme beim Erarbeiten/Präsentieren von wissenschaftlichen Texten zu bearbeiten. Dadurch soll die Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten theoretisch, praktisch und nützlich erfolgen. Konkret wird die wissenschaftliche Recherche, der Umgang mit wissenschaftlichen Texten, das Verfassen eigener Texte und die Präsentation auf Grundlage einleitender Texte erarbeitet.

Prüfungsleistung: Erstellung eines Lernportfolios.

Termin 1. Gruppe 08.10.15 10:00 - 28.01.16 12:00 wöch. 04.02.16 10:00 - 04.02.16 15:00 Einzel 18.11.15 09:00 - 18.11.15 12:30 Einzel 2. Gruppe 07.10.15 15:00 - 27.01.16 17:00 wöch. 3. Gruppe 07.10.15 13:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 14.10.15 13:00 - 14.10.15 15:00 Einzel 4. Gruppe 13.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 17.11.15 09:00 - 17.11.15 13:00 Einzel 02.02.16 09:00 - 02.02.16 13:00 Einzel

Veranstaltung Z002

Kommentar

WissA – Semivirtuelles Seminar Wissenschaftlich Arbeiten. Grundlagen und Praxis

Das Seminar versteht sich als studiengangübergreifendes Alternativangebot zu den üblichen Modulen für Propädeutik (U1) und/oder Wissenschaftliches Arbeiten in den Studiengängen Soziale Arbeit oder Erziehung und Bildung im Kindesalter und adressiert besonders diejenigen von Ihnen, für die Studieren eine Herausforderung darstellt, dadurch, dass Sie es mit Erwerbstätigkeit und/oder Familienleben optimal vereinbaren wollen. Der Kurs beantwortet die grundlegenden Fragen des wiss. Arbeitens – so wie es in den jeweiligen Modulhandbüchern dargestellt und gefordert wird – und entwickelt Kompetenzen zur Handhabung der praktischen Aspekte wiss. Arbeitens. Das Ziel ist, dass Sie die alltäglichen Studienleistungen, bei denen die Anforderungen des wiss. Arbeitens erfüllt werden müssen, (selbst)sicher erledigen können.

Das Seminar integriert vier Präsenz- und vier Onlinelehr-/lernphasen in einem Lehr- und Lernkonzept. Das heißt, Sie haben einerseits die Möglichkeit, unabhängig von Zeit und Ort nach Lust und Laune zu lernen, andererseits die Vorteile einer Präsenzveranstaltung zu nutzen.

Der Lernprozess wird mithilfe der Lernplattform der ASH (Moodle) Schritt für Schritt begleitet. Das Lehr- und Lernszenario sieht für die Onlinephasen Aufgaben, Kontrollfragen oder Übungen vor. Dafür werden entsprechende Texte zur Verfügung gestellt, die Ihren Wissenserwerb fördern und auf die Entwicklung von Kompetenzen abzielen. Ihre Anliegen oder Probleme beim Lernen können Sie sowohl in einem virtuellen Raum während der Onlinephase, als auch in der nächsten Präsenzveranstaltung ansprechen und/oder Lösungen in Interaktion und Dialog mit den anderen Studierenden erarbeiten.

Für die Onlinephasen benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang, aber es sind keine besonderen computertechnischen Kompetenzen erforderlich.

Das Seminar startet mit einer Onlinephase. Auch diejenigen, die sich später für das Seminar eintragen, sind herzlich willkommen. Sobald Sie sich in die Belegliste/LSF

eingetragen haben bzw. die Belegliste für mich zugänglich ist, bekommen Sie von mir eine Einladung zum Kurs, die Informationen über Moodle-Plattform und wesentliche technische und didaktische Einzelheiten beinhaltet.

Termin ohne Gruppe 14.11.15 09:00 - 14.11.15 12:30 Einzel 31.10.15 09:00 - 31.10.15 12:30 Einzel 12.12.15 09:00 - 12.12.15 12:30 Einzel 23.01.16 09:00 - 23.01.16 12:30 Einzel

Modulcode S1120 **Drucktext** Unit 2: Einführung in Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Zusammenhang zwischen den geschichtlichen Verläufen Sozialer Arbeit und den sozialarbeiterischen-/pädagogischen Theorieentwicklungen, Ideengeschichte Sozialer Arbeit, Theorien und Theorieansätze; Schwerpunkte sind: Wurzeln der Sozialen Arbeit (Armenfürsorge und Sozialpädagogik), Ursprünge der Sozialen Arbeit in verschiedenen sozialen Bewegungen, Biographien bedeutender Wegbereiter/innen der Sozialen Arbeit, Soziale Arbeit in unterschiedlichen Epochen (insbes. ab 19. Jh.) in Deutschland und international

Veranstaltung S1120

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. E. Lehnert

Die Professionalisierung von Sozialer Arbeit in Deutschland ist u.a. eng verbunden mit der Geschichte der ersten deutschen Frauenbewegung und dem Konzept der organisierten Mütterlichkeit. So handelt es sich bei dem Beruf der „Fürsorgerin“ um einen der ersten professionellen „Frauenberufe“. In dem Einführungsseminar wird es darum gehen, sich mit dem Übergang von der autoritären ehrenamtlichen Armenfürsorge des Kaiserreichs zur professionellen Sozialen Berufsarbeit zu beschäftigen. Chronologisch folgend soll sich mit dem Paradigmenwechsel in der Weimarer Zeit von der mildtätigen Armenfürsorge hin zu einem (vermeintlichen) Rechtsanspruch auf Wohlfahrt für Alle auseinandergesetzt werden. Kritisch begleitet wird dieser Prozess mit der Herausarbeitung der Kategorie „minderwertig“ bereits im Wohlfahrtssystem der Weimarer Republik und dem Siegeszug von Eugenik auch in diesem Bereich. Einen Schwerpunkt des Seminars wird die Auseinandersetzung mit dem Thema Soziale Arbeit im Nationalsozialismus bilden. Welche Rolle haben hier die in der Wohlfahrt Tätigen (und hier insbesondere die Fürsorgerinnen) gespielt und welche (mitunter tödlichen) Folgen hatte das für die Klientel? Anschließendes Thema wird die Beschäftigung mit den Wohlfahrtssystemen in den beiden deutschen Staaten sein. Auch hier wird der Frage nach historischen Kontinuitäten (sowohl auf der Ebene von Theorie als auch in der Praxis) aufgeworfen. Es wird ein Ausblick auf die Geschichte der Sozialen Arbeit in beiden deutschen Staaten nach 1945 gegeben. Flankierend hierzu werden wir uns mit einschlägigen Theorien Sozialer Arbeit auseinandersetzen.

Eine Exkursion in das Alice Salomon Archiv und/oder das Haus der Wannseekonferenz ist wenn möglich in der Blockwoche geplant.

Literaturhinweise werden im Seminar gegeben und auf Moodle eingestellt.

2. Gruppe - Dr. M. Beyer

Ich möchte einladen zu einer Zeitreise **von** der Armenfürsorge im Mittelalter **über** die Wiege der Moderne in der Zeit der Industrialisierung und deren Auswirkungen auf die soziale Arbeit **bis** zur modernen multiperspektivischen universellen Sozialarbeit des 21. Jahrhunderts. Auf dem Hintergrund eines Überblicks historischer Wurzeln wird der Kurs einen Einblick in das Werden theorie-methodischen Grundlagenwissens sozialer Arbeit geben und mosaikartig Pioniere und Bewegungen der Ideengeschichte beleuchten.

Schwerpunktthemen:

- Armenfürsorge und Wohltätigkeit im Mittelalter - Quelle der Profession Sozialarbeit
- August Hermann Francke / Heinrich Wichern - Wegbereiter für eine Ausbildung in der sozialen Arbeit
- Alice Salomon - das mehrdimensionale Lebenswerk
- Industrialisierung – Arbeiterbewegung - Sozialgesetzgebung unter Bismarck
- Toynbee Hall – Hull House - Settlement - Nachbarschaftsbewegung - Gemeinwesenarbeit - Sozialraumorientierte Sozialarbeit
- Weimarer Republik und Sozialarbeit - Das Reichsfürsorgegesetz 1922
- Soziale Arbeit in der Nazizeit - Vom Lebensborn bis zur Euthanasie
- Ein Neuanfang nach 1945 - Soziale Gruppenarbeit
- Sozialarbeit in der DDR?
- Die 68er und die Folgen für die Sozialarbeit – Kinderladenbewegung
- Psychologie und soziale Arbeit - Von der Psychoanalyse bis zur systemischen Familienarbeit

Literaturhinweise werden im Seminar besprochen.

3. Gruppe - Prof. Dr. U. Eichinger

Im Seminar werden zentrale Grundfragen Sozialer Arbeit im Zusammenhang gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse und sozialer Bewegungen behandelt: z.B. wie und warum in die Geschichte Sozialer Arbeit einsteigen? Wozu braucht es Theorien in der Sozialen Arbeit? Es werden verschiedene Theorielinien beleuchtet, ihre disziplinäre

Aktualität behandelt sowie ihre berufspraktische Relevanz diskutiert. Ein Interesse an dem Begreifen der Gewordenheit sowie der Veränderbarkeit von Theorie und Praxis ist Ausgangspunkt bei der Beschäftigung mit dem Denken und Handeln historischer Akteur_innen sowie den aktuellen Theorien Sozialer Arbeit.

4. Gruppe - B. Rohner

Im Seminar wird der geschichtliche Verlauf der Sozialen Arbeit (vor allem in Deutschland) erarbeitet, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass die aktuelle Verfasstheit der Sozialen Arbeit ein Resultat von historischen Prozessen ist und sie entsprechend auch in Gegenwart und Zukunft Wandlungen unterliegen wird. Als roter Faden wird sich die Frage nach der Rolle und Funktion der sozialarbeiterischen Beratung durch die historischen bis gegenwärtigen Betrachtungen ziehen.

Teilnahmebedingungen und Prüfungsleistungen werden im Seminar bekannt gegeben.

Termine 1. Gruppe 19.11.15 09:00 - 16:00 wöch. 08.10.15 13:00 - 28.01.16 16:00 wöch. 2. Gruppe 02.02.16 16:00 - 02.02.16 20:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 12:00 Einzel 17.11.15 16:00 - 17.11.15 19:00 Einzel 13.10.15 18:00 - 26.01.16 21:00 wöch. 3. Gruppe 12.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 23.11.15 12:00 - 23.11.15 15:00 Einzel 4. Gruppe 08.12.15 11:00 - 08.12.15 13:00 Einzel 05.01.16 11:00 - 05.01.16 14:00 Einzel 15.12.15 11:00 - 15.12.15 13:00 Einzel 05.01.16 11:00 - 05.01.16 14:00 Einzel 19.01.16 11:00 - 19.01.16 14:00 Einzel 13.10.15 11:00 - 26.01.16 14:00 wöch. 08.12.15 11:00 - 08.12.15 13:00 Einzel 15.12.15 11:00 - 15.12.15 13:00 Einzel

Veranstaltung S11201 **Termine** ohne Gruppe 08.10.15 09:00 - 04.02.16 12:00 wöch. 12.11.15 09:00 - 12.11.15 12:00 Einzel 26.11.15 09:00 - 26.11.15 12:00 Einzel

Modulcode S2110 **Drucktext** Unit 3: Exemplarische Vertiefung in Geschichte und/oder Theorie Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Ausgewählte Aspekte aus der Geschichte und/oder Theorie Sozialer Arbeit mit Blick z.B. auf eine historische Dimension (u.a. Personen- oder Organisationsgeschichte, Entwicklung eines Handlungsfeldes), eine Epoche oder verschiedene Theorie-Paradigma o.ä.

Veranstaltung S2110

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. E. Lehnert

In diesem Seminar geht es um die Auseinandersetzung mit der Kategorie „asozial“ innerhalb von Jugendhilfe in beiden deutschen Staaten nach 1945. Schwerpunktartig beschäftigen wir uns mit der Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie unterschiedlichen Erziehungskonzepten im Umgang mit „schwierigen“, „renitenten“ oder „asozialen“ Kindern und Jugendlichen, bzw. Mädchen und Jungen. Hierbei nehmen wir insbesondere geschlossene Einrichtungen in den Blick. Gründe für deren Einweisung betrachten wir auch unter einer genderreflektierenden Perspektiven und stellen diese in den Kontext aktueller geschlechtlicher Zuschreibungen. Wir werden danach fragen, welche Auswirkungen die „Heimrevolten“ in den 1960 Jahren in der BRD auf die Heimerziehung hatten. Abschließend erörtern wir kritisch aktuelle Konzepte von geschlossener Unterbringung und gehen Hinweisen nach möglichen (unheilvollen) Zusammenhängen zwischen neoliberalen Einsparlogiken und autoritären Traditionen Sozialer Arbeit (Skandal um die Haasenburg) nach.

Eine Exkursion in die Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau in der Blockwoche ist geplant.

Literaturhinweise werden im Seminar gegeben und auf Moodle eingestellt.

2. Gruppe - M.-A. Beyer

Psychosoziale Wirkungen von Arbeitslosigkeit in Vergangenheit und Gegenwart im Kontext der Geschichte sozialer Arbeit

In allen Bereichen der Sozialarbeit treffen Sozialarbeiter auf Arbeitslose oder Folgewirkungen von Arbeitslosigkeit. Viele reden über Arbeitsmarktpolitik, wenige beschäftigen sich mit den Betroffenen.

Im Seminar beschäftigen wir uns mit der Frage, seit wann es Arbeitslosigkeit gibt, wie die Gesellschaft darauf reagiert hat und in welcher Beziehung moderne Arbeitslosigkeit zur Geschichte der sozialen Arbeit steht. Wir beschäftigen uns mit Forschungen zu den psychosozialen Wirkungen von Arbeitslosigkeit seit den 30er Jahren, ergründen was Arbeitslosigkeit mit den Betroffenen macht und welche methodischen Ansätze der Sozialarbeit geeignet sind, Selbstwertgefühle Arbeitsloser zu stärken.

Schwerpunkte:

- „Die Arbeitslosen von Marienthal“ – erste systematische Forschung zu den Wirkungen von Arbeitslosigkeit und Geburtsstunde moderner soziologischer Forschung
- Bettelverordnungen – Elberfelder System – Sozialversicherung unter Bismarck – Arbeitslosenversicherung 1927 – AFG - Hartz IV-Gesetzgebung
- Psychosoziale Wirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Betroffenen
- Funktionsmechanismen von Ausgrenzung
- Psychosoziale Phasen im Verlauf der Arbeitslosigkeit
- Selbstwertkonzepte in der sozialen Arbeit
- Armutsforschung – Arbeitslosigkeit – soziale Arbeit
- Gesundheit und Arbeitslosigkeit
- Aktiv bleiben - ein Ausweg aus dem Dilemma
- Konzepte sozialer Arbeit zur Unterstützung Arbeitsloser: (Beratungskonzepte, Rechtsauskunft, Bewerbungshilfen, Selbsthilfegruppenarbeit, Aktivierung)
- Aktuelle Trends auf dem Arbeitsmarkt

Literaturangaben erfolgen im Seminar.

3. Gruppe - Dr. V. Buser

Die Rolle der Sozialen Arbeit 1933 bis 1945

Die Lehrveranstaltung wird sich kritisch mit der Rolle der Sozialen Arbeit während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auseinandersetzen, dabei wird auch Bezug auf die Geschichten von Kindheiten während dieser Jahre genommen.

Die Veranstaltung hat das Ziel, Wissen zur Geschichte der Sozialen Arbeit zur Verfügung zu stellen, auf dessen Grundlage über ethisch-moralische Aspekte und Verantwortung der Sozialen Arbeit diskutiert werden kann. Es stehen mehrere Exkursionen (Kosten in Höhe von 10 bis 15 Euro übernehmen die Studierenden) auf dem Programm, die Teilnahme ist obligatorisch. Um regelmäßige Teilnahme ab der ersten Sitzung wird ausdrücklich gebeten; zudem wird von allen eine Teilnahmeleistung in Form eines 20-minütigen Referats erwartet. Prüfungsleistungen werden individuell abgesprochen.

4. Gruppe - Prof. Dr. U. Eichinger

Im Seminar werden anhand historischer sowie aktueller Beispiele theoretische, methodische als auch praktische Ansätze kritischer Sozialer Arbeit beleuchtet. Da sich wohl kein Ansatz in der Sozialen Arbeit als unkritisch versteht wird im Seminar folgenden Fragen nachgegangen: wer kritisiert(e), wen oder was, von welchem (historischen) Standpunkt aus? Und: welche Impulse hat die (Weiter-)Entwicklung der Sozialen Arbeit hierdurch erfahren bzw. lassen sich feststellen für die (Selbst-)Reflexion und Gestaltung eigener Berufspraxis?

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht ein exemplarischer Vergleich neomarxistischer und systemisch-konstruktivistischer Ansätze, weshalb im Rahmen des Seminars ein gemeinsamer – und für alle Teilnehmer_innen verbindlicher (!) - Besuch einer Tagung (13.-14.11.2015 in Potsdam/ evtl. Kostenpunkt 20,- Euro) zum Thema „Wie systemisch ist kritische Soziale Arbeit und wie kritisch ist systemische Soziale Arbeit“ vorgesehen ist.

Termine	1. Gruppe 07.10.15 15:00 - 27.01.16 17:00 wöch.	04.02.16 08:00 - 04.02.16 20:00 Einzel	2. Gruppe 20.10.15 14:00 - 02.02.16 16:00 wöch.	3. Gruppe 12.10.15 11:00 - 25.01.16 13:00 wöch.	16.11.15 10:00 - 16.11.15 11:30 Einzel	30.11.15 14:15 - 30.11.15 15:45 Einzel	05.10.15 11:00 - 05.10.15 13:00 Einzel	23.11.15 10:00 - 23.11.15 16:00 Einzel	4. Gruppe 05.10.15 09:00 - 04.01.16 11:00 wöch.	13.11.15 10:00 - 13.11.15 17:00 Einzel	14.11.15 10:00 - 14.11.15 17:00 Einzel	ohne Gruppe
----------------	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	-------------

Modulcode S2200 **Drucktext** Handlungsmethoden I

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen unterschiedliche Theorien und Methoden Sozialer Arbeit und sind in der Lage, sie kritisch zu würdigen. Sie reflektieren ihre eigenen biographischen Erfahrungen und Ressourcen im Kontext professioneller Arbeit und machen sich die Schritte sowie die Reichweite und Grenzen methodischen Handelns bewusst. Die Absolvent/-innen erkennen und arbeiten mit den berufsethischen Dilemmata und Problemen. Sie sind fähig, Kontexte zu erschließen, Problem- und Ressourcenanalysen selbstständig durchzuführen. Sie erfassen den biographischen und lebensweltlichen Hintergrund sowie die Selbstsichten von Adressat/-innen Sozialer Arbeit. Sie sind fähig, darauf basierend und im Dialog mit den Adressat/-innen Hilfen, bedarfsorientierte Angebote und professionelle Handlungsstrategien zu entwickeln, die sensibel sind für die Diversität menschlichen Lebens. Ihre Arbeit ermöglicht und fördert die Partizipation und die Ideenentwicklung der Beteiligten während des Hilfeprozesses sowie deren Eigenaktivität in Bezug auf ihre Lebensgestaltung. Die Absolvent/-innen konnten einen Schwerpunkt wählen.

Veranstaltung S1310**Kommentar****1. u. 2. Gruppe - P. Etschenberg**

In meinem Seminar Handlungsmethoden I, Methoden, Selbstreflexion und Beratung werden die klassischen Methoden und Werkzeuge der sozialen Arbeit und Beratung vorgestellt und erarbeitet. Aufbauend auf das so ausgebildete Grundlagenwissen des sozialen Arbeitsfeldes, werden unterschiedliche psychologische Konzepte und Theorien als Methode für die soziale Arbeit dargelegt. Mein Seminarstil setzt neben dem theoretischen Teil einen besonderen Fokus auf den Praxisbezug. Anhand von Fallbeispielen aus meiner Supervisionstätigkeit werden die einzelnen Theorien erläutert, entwickelt, in Übungen umgesetzt und das eigenen Handeln reflektiert.

3. Gruppe - M. Pieper**Handlungskompetenz und Erklärungswissen in der Sozialen Arbeit**

Die Lehrveranstaltung will herausarbeiten, was in der Gegenwart zentrale Handlungskompetenzen in der Sozialen Arbeit sind und welche Aspekte das zentrale Erklärungswissen im Berufsfeld umreißen, kurz, was zurzeit das Kerngeschäft der sozialen Arbeit darstellt. Die Studierenden erwerben Basiskompetenzen, um in der Realität qualifiziert zu illustrieren, was soziale Arbeit ist und welche gesellschaftlichen Funktionszusammenhänge Soziale Arbeit konstruieren.

Die zentrale Fragestellung der Selbstreflexion, nämlich „Was motiviert mich zu meiner Berufswahl, was will ich bewirken und was will ich erreichen?“ soll aus individueller, gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht jeweils historisch-situativ beleuchtet werden.

Die Studierenden erhalten anhand exemplarischer Quellen einen Überblick über die Professionalisierungsbemühungen der sozialen Arbeit und ihre Methodenbildung im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext sowie über den Stand der Dinge zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Bezug auf Theorie, Methodologie und Methode.

Verschiedene kontroverse wissenschaftstheoretischen Positionen werden stets auch so diskutiert, dass die Studierenden zur kritischen Auseinandersetzung angeregt werden, die zentralen Fragen des Berufsbildes ebenso auf der individuellen Ebene als auch im gesellschaftlichen Zusammenhang zu reflektieren. Gleichzeitig erlernen die Studierenden wie aus dem wissenschaftstheoretischen Kontext methodische Verfahren, Techniken und berufspraktische Handlungskompetenzen resultieren können.

Insgesamt will dieses Einführungsseminar dazu anregen, sowohl relevante Theoriemanöver tatsächlich zu denken, als auch die praktische Verwertbarkeit wissenschaftstheoretischer Überlegungen auf der methodischen Ebene kritisch zu diskutieren. Letztendlich stellt sich als Ergebnisziel die zentrale Frage, über welche formalen Kompetenzen Studierende zum Abschluss ihres Studiums verfügen, die im Vergleich andere engagierte, motivierte, empathische, total teamfähige und unglaublich wirksam helfende Menschen nicht aufweisen.

4. Gruppe - R. Streck

Im Seminar „Methoden, Selbstreflexion und Beratung“ werden zunächst Grundlagen methodischen Denkens vermittelt sowie Chancen und Grenzen methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit diskutiert. Im Zentrum des ersten Semesters des Seminars stehen die gemeinsame Erarbeitung ausgewählter sozialpädagogischer Methoden und deren Integration in die sozialarbeiterische Praxis. Mit Rollenspielen, Übungen zur Selbstreflexion, intensiver Gruppen- und Textarbeit werden wir Grundlagen zentraler Ansätze wie *klientenzentrierte Gesprächsführung*, *Case Management*, *Themenzentrierte Interaktion* oder *Gemeinwesenarbeit* kennen lernen. Hierzu gehören auch die Diskussion der besonderen Herausforderungen und Grenzen der einzelnen Konzepte und Verfahren sowie deren Integration in verschiedene Handlungsfelder der Sozialen Arbeit. Die Arbeit an konkreten Fällen wird den Zugang zum Handwerkszeug der Sozialen Arbeit erleichtern. Ziel des ersten Teils des Seminars ist es, ein Überblick und eine Systematisierung der unterschiedlichen sozialpädagogischen Methoden zu vermitteln. Im zweiten Semester werden wir uns intensiv mit den verschiedenen Phasen der systemischen Fallarbeit und der Hilfeplanerstellung beschäftigen. In den letzten Jahren konnte ich zudem sehr gute Erfahrungen mit kollegialen Fallberatungen sammeln, in denen die Studierenden eigene praktische Erfahrungen miteinander diskutieren.

Die gemeinsame an praktischen Übungen orientierte Erarbeitung der unterschiedlichen Themen steht im Zentrum des Kurses. Die Studierenden bringen sich zudem mit Plakatpräsentationen einzelner Themen sowie der Präsentation eigener Fälle ins Seminar ein.

5. und 6. Gruppe - Dr. B. Wartenpfehl

In diesem Seminar werden wir einen Werkzeugkasten für das methodische Handeln in der Sozialen Arbeit erarbeiten. Dabei werden wir das Verhältnis von Theorie und Methode kritisch beleuchten und die theoretischen Grundlagen für das methodische Handeln herausarbeiten. Wir werden zentrale Theorien der Sozialen Arbeit hinsichtlich ihres jeweiligen Verständnisses von Gegenstand, Aufgabe und Ziel Sozialer Arbeit befragen und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Gestaltung des professionellen und methodischen Handelns untersuchen. Wir werden die klassischen Methoden in ihrem historischen Gewordensein betrachten und in ihrer aktuellen Anwendung mit den weiterentwickelten Instrumenten, Techniken und Interventionen analysieren. Eingebettet werden die Methoden und das methodische Handeln in ein Konzept professioneller Handlungskompetenz. Dazu gehören auch die Vertiefung von Kommunikation und Empathie, sowie die biografische Selbstreflexion zur eigenen Motivation, einen helfenden Beruf zu ergreifen. Wir werden in diesem Seminar mit Fallbeispielen arbeiten, mit theoretischen Texten und Theorien, mit Kleingruppenarbeit und Gruppendiskussionen, Impulsreferate, Rollenspiele zur Einübung der Methoden und Selbstreflexion als Auswertung der Übungen.

Termine	1. Gruppe 09.10.15 09:00 - 29.01.16 12:00 wöch.	13.11.15 09:00 - 13.11.15 12:00 Einzel	2. Gruppe 15.01.16 15:00 - 15.01.16 18:00 Einzel	09.10.15 15:00 - 29.01.16 18:00 wöch.	13.11.15 15:00 - 13.11.15 18:00 Einzel	3. Gruppe 12.10.15 11:00 - 25.01.16 14:00 wöch.	4. Gruppe 15.10.15 17:00 - 15.10.15 20:00 Einzel	08.10.15 17:00 - 08.10.15 20:00 Einzel	22.10.15 17:00 - 28.01.16 20:00 wöch.	04.02.16 14:00 - 04.02.16 20:00 Einzel	5. Gruppe 01.02.16 10:15 - 01.02.16 18:15 Einzel	16.11.15 10:15 - 16.11.15 18:15 Einzel	13.10.15 10:00 - 13.10.15 13:00 Einzel	02.02.16 10:15 - 02.02.16 18:30 Einzel	17.11.15 10:15 - 17.11.15 18:15 Einzel	01.12.15 10:00 - 01.12.15 13:00 Einzel	03.11.15 10:00 - 03.11.15 13:00 Einzel	12.01.16 10:00 - 26.01.16 13:00 wöch.	6. Gruppe 04.02.16 10:15 - 04.02.16 18:15 Einzel	01.12.15 13:00 - 01.12.15 16:00 Einzel	12.01.16 13:00 - 26.01.16 16:00 wöch.	05.02.16 10:15 - 05.02.16 18:30 Einzel	13.10.15 13:00 - 13.10.15 16:00 Einzel	03.11.15 13:00 - 03.11.15 16:00 Einzel	20.11.15 10:15 - 20.11.15 18:15 Einzel	19.11.15 10:15 - 19.11.15 18:15 Einzel
----------------	---	--	--	---------------------------------------	--	---	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Veranstaltung S2310**Kommentar****1. Gruppe - Prof. Dr. N. Prasad****2. Gruppe - Prof. Dr. M. Mayer****3. Gruppe - M. Kriemann****4. Gruppe - B. Hubig****Lerntheoretischer Ansatz:**

Ich gehe davon aus, dass Wissensaneignung durch aktive Teilhabe geprägt ist um in eigenständigen und gemeinsamen Prozessen einen Lernkontext herzustellen, der ermöglicht, ebenbürtig, achtsam und sensitiv mit sich selbst, dem Seminar und später den Adressat_innen mit unterschiedlichen Zugängen zu lernen und zu arbeiten. Ich unterrichte meine Studenten nicht, ich versuche nur Bedingungen zu schaffen, dass Sie lernen können, schreibt Albert Einstein und trifft den Punkt, auf den es mir im gemeinsamen Lernprozess im Seminar ankommt.

Sie können sich in den ersten beiden Semestern mit folgenden thematischen Grundlagen auseinandersetzen:

- Einblick in das multifaktorielle Handlungsfeld Sozialarbeit (Person, Gruppe, Gemeinwesen). Auseinandersetzung mit Positionen zur Sozialarbeit als Wissenschaftsprofession
- Methoden als Bindeglied zwischen Theorie als auch Praxisgeschehen.

Schwerpunkte:

- **Grundlagen der Gesprächsführung und Systemische Sozialarbeit.** Gegenstand sind forschende Zugänge für Beobachtungen: einmal der Blick auf Individuen als auch auf Gruppen und Gemeinwesen. Dabei sind Beobachtungen stets auf Bezüge, das Interaktionsgeschehen und Kommunikationsformen gerichtet.
- Am **Methodenrepertoire** untersuchen wir die Funktion von Kommunikationen und schauen, welche kommunikationstheoretischen Grundlagen ressourcenorientiertes, handlungsspezifisches Wissen von Sozialarbeiter_innen und Sozialarbeit als Wissenschaft stärken. Gegenstand im Seminar sind demnach sowohl Methoden für individuelle Zugänge zu Adressat_innen als auch Kontextuelle sowie Sozialpolitische, deren Möglichkeiten und Grenzen in Hilfefeldern sowie deren gesellschaftliche Rahmung ausgelotet und bearbeitet werden.
- **Zeitkontingente für Gespräche und Diskussionen** unterschiedlicher Überlegungen und Positionen sowie Praxissequenzen sind fester Bestandteil des Seminars. Daraus folgt, dass die Bereitschaft zur Selbstreflexion, zum argumentativen Austausch, zur Akzeptanz von anderen Positionen und Überlegungen und für individuelle Zugänge der Seminarteilnehmer_innen Voraussetzung sind, für einen fachlichen und gleichwohl lebendigen Austausch.
- Kontinuität im Bearbeiten der Themenschwerpunkte, **die zu Beginn des Seminars gemeinsam besprochen werden**, wird vorausgesetzt. Wir arbeiten neben den Präsenzterminen mit der digitalen Lernplattform moodle.

Rahmenplan und Literaturliste werden im Seminar gemeinsam besprochen.

5. Gruppe - K. Kaffee

6. Gruppe - P. Etschenberg

Im zweiten Teil des Seminars werden, aufbauend auf den ersten Teil des Seminars weitere psychologische Konzepte und Theorien erarbeitet. Der Einsatz der unterschiedlichen Methoden sorgt für eine konstruktive Perspektiverweiterung und zur Entwicklung neuer Handlungsstrategien, die direkt in einer geschützten „Laborsituation“ erprobt und getestet werden.

Termine 1. Gruppe 08.01.16 14:00 - 08.01.16 16:00 Einzel 02.10.15 14:00 - 29.01.16 16:00 wöch. 2. Gruppe 11.02.16 11:30 - 11.02.16 17:00 Einzel 14.01.16 14:30 - 14.01.16 16:00 Einzel 03.12.15 14:00 - 03.12.15 16:00 Einzel 15.10.15 14:00 - 28.01.16 16:00 wöch. 09.12.15 18:00 - 09.12.15 21:30 Einzel 11.02.16 09:00 - 11.02.16 11:00 Einzel 3. Gruppe 06.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 08.12.15 09:00 - 08.12.15 11:00 Einzel 4. Gruppe 03.02.16 13:00 - 03.02.16 15:00 Einzel 07.10.15 13:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 18.11.15 10:00 - 18.11.15 15:00 Einzel 5. Gruppe 01.10.15 08:00 - 01.10.15 10:00 Einzel 08.10.15 08:00 - 28.01.16 10:00 wöch. 6. Gruppe 02.10.15 12:00 - 29.01.16 14:00 wöch.

Modulcode S2300 **Drucktext** Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über Strukturwissen über Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit. Sie kennen ausgewählte theoretische Erklärungsansätze zur Analyse der Arbeitsfelder Sozialer Arbeit hinsichtlich der komplexen Lebensumstände ihrer Adressaten/-innen, der gesellschaftlichen Rahmung des Feldes und der sich daraus ergebenden Anforderungen an die Professionellen. Die Absolvent/-innen beweisen durch eine vierwöchige Feldstudienphase in der vorlesungsfreien Zeit und eine begleitende Übung, dass sie individuelle Fragen an die Praxis Sozialer Arbeit bearbeiten und reflektieren können.

Modulcode S2320 **Drucktext** Unit 1: Praxisreflexion

Kurzbeschreibung keine Kurzbeschreibung vorhanden!

Veranstaltung S1320

Kommentar

1. Gruppe - B. Hubig

2. Gruppe - C. Bredereck

Im ersten Semester des Seminars Praxisreflexion wird das 4-wöchige Praktikum (Feldstudienphase) während der vorlesungsfreien Zeit vorbereitet. Wir setzen uns mit verschiedenen Arbeitsfeldern und –schwerpunkten auseinander, in denen das Praktikum absolviert werden kann, und analysieren gesellschaftliche und institutionelle Bedingungen und Strukturen. Im Seminar entwickeln wir Forschungsfragen für die Feldstudienphase und lernen verschiedene Erhebungsverfahren kennen. Das zweite Semester dient der selbstreflexiven Nachbereitung des Praktikums, der Reflexion der Praxisstelle und der Präsentation der Praxisstellen. Im ersten Semester müssen für die Bescheinigung der Anwesenheit 3 Lerntagebücher angefertigt werden. Inhalt und Struktur der Lerntagebücher werden im Seminar besprochen.

3. Gruppe - M. Feist, S. Ramin

In der Übung wird das Ziel verfolgt am Beispiel des bundesweiten Mentoringprogramms „Balu & Du“ **Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit kennenzulernen sowie** die Feldstudienphase vorzubereiten, zu begleiten und auszuwerten.

Ihre Feldstudienphase absolvieren die Studierenden in dieser Übung (abweichend vom üblichen Verfahren an der ASH) studienbegleitend im Verlauf von zwei Semestern. In dieser Zeit fördern sie als Mentorinnen und Mentoren im Berliner Projekt von „Balu & Du“ Kinder einer Grundschule im Bezirk Lichtenberg, sich ihren Anlagen gemäß zu entwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Mentorinnen und Mentoren („Balus“) stehen den Kindern („Moglis“) einmal in der Woche für einige Stunden mit Rat und Tat zur Seite. Sie erkunden gemeinsam die nähere und weitere Umgebung, spielen zusammen und öffnen sich somit gegenseitig für neue Erfahrungen.

Die folgenden Schwerpunkte charakterisieren überblicksweise den Verlauf der Übung:

- Vorstellung und Grundlagen des Mentoringprogramms „Balu & Du“, Verortung in der Sozialen Arbeit und Vorbereitung der Mentorinnenschaft/ Mentorenschaft,
- Erwerb des Handwerkszeugs zur Ausgestaltung der Rolle als Mentorin und Mentor,
- Kollegiale Beratung, Reflexion und Austausch während der Übungen über den Einsatz als Balu im Praxisfeld,
- Erwerb des Handwerkszeugs um einen Feldstudienbericht und eine Ergebnispräsentation erstellen zu können.

Anforderungen:

- Verfügbarkeit über wöchentlich 2-3 Stunden Zeit für die Mentorinnenschaft/ Mentorenschaft,
- Verbindlichkeit der Mentorinnenschaft/ Mentorenschaft über zwei Semester, d.h. keine Möglichkeit zum Wechsel der Übung nach einem Semester,
- Verbindliche wöchentliche Treffen von „Balu“ und „Mogli“ sowie verbindliche Teilnahme an den Seminaren.

Nähere Informationen über das bundesweite Mentoringprogramm finden Sie auf der Homepage: <http://www.balu-und-du.de>

4. Gruppe - T. Wersig**5. Gruppe - G. Pirjol****6. Gruppe - Dr. M. Beyer**

In der Praxisreflexion wird die vierwöchige Feldstudienphase am Ende des ersten Semesters vorbereitet und ausgewertet. Im ersten Semester werden wir zunächst einen Überblick über moderne Praxisfelder Sozialer Arbeit und die Spezifika von Zielgruppen in den Arbeitsfeldern erarbeiten. Auf dieser Basis werden studentische Interessen und Einsatzfelder für die Feldstudie eruiert, Fragenkomplexe zu Arbeitsaufgaben, Zielgruppen, Arbeitsstrukturen und Methoden vorbereitet und aufgearbeitet. Mittels teilnehmender Beobachtung, gezielter Befragungen oder wissenschaftlicher Dokumentation werden in der Feldstudienphase Antworten gesucht und gefunden werden und in einem Feldstudienbericht zusammengefasst. Die Ergebnisse der Feldforschung werden im 2. Semester in Präsentationen vorgestellt und diskutiert.

Termine 1. Gruppe 13.10.15 18:00 - 19.01.16 20:00 14tägig 2. Gruppe 13.10.15 16:00 - 19.01.16 18:00 14tägig 3. Gruppe 13.10.15 09:00 - 19.01.16 11:00 14tägig 17.11.15 09:00 - 17.11.15 11:00 Einzel 4. Gruppe 01.02.16 09:00 - 01.02.16 16:00 Einzel 02.02.16 09:00 - 02.02.16 16:00 Einzel 13.10.15 12:00 - 10.11.15 13:30 14tägig 10.11.15 17:30 - 10.11.15 18:00 Einzel 5. Gruppe 16.12.15 16:00 - 16.12.15 18:00 Einzel 07.10.15 16:00 - 02.12.15 18:00 14tägig 13.01.16 16:00 - 13.01.16 18:00 Einzel 27.01.16 16:00 - 27.01.16 18:00 Einzel 6. Gruppe 13.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 14tägig 17.11.15 16:00 - 17.11.15 19:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 12:00 Einzel

Veranstaltung S2320**Kommentar****1. Gruppe - Prof. Dr. T. Borde****Ort:** 12627 Berlin, Stollberger Straße 63 (Boulevard Kastanienallee)

Verknüpft mit dem Projekt Interfix werden die Feldstudienphasen der Studierenden in diversen Institutionen mit Flüchtlingen u.a. Zielgruppen auf der Grundlage der **Struktur des Leitfadens zum Bericht der Feldstudienphase** und der Feldnotizen der Studierenden und thematischer Schwerpunkte aus der Gruppe reflektiert.

2. Gruppe - C. Brederock**3. Gruppe - C. Brederock****4. Gruppe - T. Wersing****5. Gruppe - K. Miersch****6. Gruppe - Dr. M. Beyer**

Im zweiten Semester des Unit Praxisreflexion werden die Erfahrungen der Feldstudienphase reflektiert und ausgewertet. Studentische Kleingruppen präsentieren im Seminar ihre Praxiserfahrungen zu übergreifenden Themen der sozialen Arbeit in relevanten Praxisfeldern mit dem Ziel in einen Diskurs zu kommen. Die Ergebnisse der Feldforschung werden im Feldstudienbericht aufbereitet.

Termine 1. Gruppe 14.10.15 17:00 - 03.02.16 18:00 wöch. 2. Gruppe 06.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 14tägig 3. Gruppe 06.10.15 16:00 - 26.01.16 19:00 14tägig 4. Gruppe 04.02.16 09:00 - 04.02.16 12:30 Einzel 03.02.16 09:00 - 03.02.16 12:30 Einzel 13.10.15 16:00 - 19.01.16 18:00 14tägig 5. Gruppe 12.11.15 09:00 - 12.11.15 11:00 Einzel 29.10.15 09:00 - 29.10.15 11:00 Einzel 17.12.15 09:00 - 17.12.15 11:00 Einzel 07.01.16 09:00 - 07.01.16 11:00 Einzel 01.10.15 09:00 - 01.10.15 11:00 Einzel 04.02.16 09:00 - 04.02.16 12:00 Einzel 10.12.15 09:00 - 10.12.15 11:00 Einzel 21.01.16 09:00 - 21.01.16 11:00 Einzel 15.10.15 09:00 - 15.10.15 11:00 Einzel 26.11.15 09:00 - 26.11.15 11:00 Einzel 6. Gruppe 06.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 14tägig

Modulcode S2330 **Drucktext** Unit 2: Werkstatt**Kurzbeschreibung** keine Kurzbeschreibung vorhanden!**Veranstaltung** S1230**Kommentar****1. Gruppe - S. Oitner, H. Thiele****Möglichkeiten und Grenzen Sozialer Arbeit im Rahmen restriktiver Asylpolitik im Asylbewerber*innenheim in Hellersdorf**

Die Lebenssituation von Asylbewerber*innen in Deutschland ist geprägt von einer restriktiven Asylpolitik, die das Handeln aller beteiligten Akteur*innen maßgeblich beeinflusst. Im Rahmen der Werkstatt wird es zunächst darum gehen die globalen bis lokalen Rahmenbedingungen der Asylpolitik mit Auswirkungen auf die Asylsuchenden zu erarbeiten um dann kritisch zu diskutieren, wie Angebote der Sozialen Arbeit in einem solchen Feld aussehen können. Parallel zu dieser theoretischen Auseinandersetzung soll es auch darum gehen, reale - mit den Bewohner_innen des Heimes abgesprochene - Formen der Unterstützung zu organisieren und zu gestalten. Sprachkenntnisse in z.B. Arabisch, Dari, Englisch, Farsi, Russisch, Serbokroatisch, Urdu oder Vietnamesisch wären sehr hilfreich, sind aber natürlich keine Bedingung zur Teilnahme an dieser Werkstatt.

2. Gruppe - C. Brederock, P. Mendelsohn

In der Werkstatt „Soziale Arbeit und Schule“ setzen sich die Studierenden mit der Institution Schule und ihren individuellen biographischen Erfahrungen auseinander. Begriffe wie (formelle, non-formelle, informelle) Bildung, Erziehung und Lernen werden sowohl aus dem Verständnis der Schule als auch der Sozialen Arbeit analysiert und verglichen. Ein geschichtlicher Rückblick verdeutlicht die unterschiedlich gewachsenen Aufgaben und Ziele von Schule und Soziale Arbeit. Durch die Betrachtung verschiedener Modelle von Soziale Arbeit an Schule lernen die Studierenden die Trägerlandschaft, Organisationsstrukturen, Finanzierungsmodelle sowie politische und strukturelle Vorgaben kennen. Eingebettet in theoretische Erklärungsmodelle setzen sich die Studierenden mit sozialer Ungleichheit an Schule, ungleichen Machtverhältnissen, der Umsetzung von Diversity-Management und der Schule als geschlossenes System in der Praxis auseinander. Die Studierenden lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen (Schulgesetz, BGB, SGB VIII) kennen und die Diskrepanzen in der praktischen Umsetzung. Zur Bereicherung der sozialpädagogischen Methodenkompetenz im handlungspraktischen Bereich werden für die Schule typische Themen wie Konflikte, Mobbing, Stigmatisierung, Schuldistanz und Gewalt aufbereitet und sowohl primäre - wie Soziales Lernen nach dem Faustlos-Programm - als auch tertiäre (interventive) - wie die Schulmediation - Präventionsmethoden vorgestellt. Durch die Analyse von Schule und Soziale Arbeit an Schule erkennen die Studierenden, dass zu einer gelungenen Kooperation der Einbezug aller Statusgruppen (Eltern, Schüler*innen, Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen/-pädagog*innen) gehört. Durch die Darstellung eines differenzierten Rollenverständnisses aller Statusgruppen erkennen die Studierenden auch Hürden und Grenzen einer Kooperation. Durch Einblicke in die Praxis (Leitfadeninterviews) können die Studierenden ihr Modell von einer gelungenen Kooperation zwischen Schule und Soziale Arbeit entwickeln und für sie relevante Themen bearbeiten. Im ersten Semester müssen für die Bescheinigung der Anwesenheit 4 Lerntagebücher angefertigt werden. Inhalt und Struktur der Lerntagebücher werden im Seminar besprochen.

3. Gruppe - Prof. Dr. S. Gerull

„Wohnungslos in Berlin“ sind junge Punks, die sich am Alexanderplatz treffen, ältere Männer auf der Parkbank, Frauen in Zwangspartnerschaften ohne mietvertragliche Absicherung, Menschen in Wohnungslosenunterkünften mit und ohne sozialarbeiterische Unterstützung und viele mehr. Den wenigsten sieht man ihre Notlage auf den ersten Blick an. Warum sind sie wohnungslos, welche Hilfen können sie in Berlin in Anspruch nehmen und welche Rolle spielt hierbei die Soziale Arbeit? Hat die Stadt Berlin einen „Masterplan“ zur Vermeidung bzw. Überwindung von Wohnungslosigkeit? Den Antworten auf diese Fragen werden wir uns auf unterschiedliche Arten nähern: Durch Interviews mit Sozialarbeiter_innen (1. Semester), Praxisbesuche in Kleingruppen (2. Semester), Einladung von Expert_innen ins Seminar und natürlich den üblichen Wegen wie Inputs, Diskussionen usw. Am Ende des Seminars nach zwei Semestern haben wir aus den Puzzlesteinen ein Bild zusammengesetzt, mit dem wir die o. g. Fragen beantworten können.

Methodik:

- Inputs

- Filme und Fallbeispiele
- Diskussionen
- Arbeit in Klein- und Großgruppen
- Literatur- und Webrecherche
- Eigene Interviews
- Praxisbesuche in Kleingruppen

4. Gruppe - Prof. U. Hemberger

Soziale Kulturarbeit – Die Bedeutung ästhetisch-künstlerischer Prozesse in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialen Arbeit

In dieser Werkstatt untersuchen die Studierenden an konkreten Beispielen, welche Rolle Kultur, Kunst und Medien in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialarbeit spielen.

Zentrale Aufgabe Sozialer Arbeit ist es, Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen darin zu unterstützen, ihre individuelle Würde und ihre Bürgerrechte in der Gesellschaft als gleichwertig geachtet und wertgeschätzt zu behaupten.

- Die vielfältigen Potentiale von Individuen, sich an gesellschaftlicher Kommunikation und an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, haben ihre Basis in der Alltagswelt. In unserem Alltag erzeugen wir Menschen Kultur, immer wieder neu.

- Unser jeweils individueller Zugang zur Welt bildet sich im Medium unserer soziokulturellen Erfahrung. Was wir wahrnehmen, wie wir es verarbeiten und auch unsere Möglichkeiten, uns Anderen mitzuteilen, entwickeln sich in unserem Austausch mit unserer Umgebung.

- Kulturelles Handeln und Wahrnehmen - in Gesten, Sprachgebräuchen, Musik, Styling, in unseren sich ständig differenzierenden Darstellungs- und Ausdrucksweisen - sind stets gleichzeitig Ausgangspunkt, Medium und Ziel unserer Alltagsgestaltung.

- Veränderung und Entwicklung - individuell, in der Gruppe und auch in der globalisierten Gesellschaft - nähren sich aus den Potentialen, die in diesem komplexen Geschehen Verständigung möglich machen.

Soziale Arbeit fördert die Realisierung von Bedürfnissen wie Kreativität, Selbstbestimmung und Kommunikation – und damit auch wirksame Kritik an erstarrten Vorstellungen, Stereotypen und Ideologien.

Im Zentrum des Seminars steht die Frage: Welche Bedeutung können hier ästhetisch-künstlerische Prozessen haben?

Um der Antwort darauf auf die Spur zu kommen, werden die Studierenden in Kleingruppen Projekte mit unterschiedlichen Zielgruppen im Arbeitsfeld aktiver Soziokultureller Kunst- und Medienarbeit relieren.

In einem weiteren Schritt nutzen die Arbeitsgruppen verschiedene Methoden – Interviews, Teilnehmende und/oder Videografische Beobachtung, sowie die Auswertung schriftlicher, publizistischer und audiovisueller Selbst- und Fremdzeugnisse – um ein von ihnen gewähltes Projekt genauer kennenzulernen und dieses in der Seminargruppe vorzustellen.

In der gemeinsamen Auswertung werden die Relevanz für Soziale Arbeit diskutiert und orientierende Kriterien zur Beurteilung soziokultureller Konzepte erarbeitet.

5. Gruppe - N.N.

Termin 1. Gruppe 15.10.15 15:00 - 28.01.16 18:00 wöch. 08.10.15 15:00 - 08.10.15 18:00 Einzel 26.11.15 15:00 - 26.11.15 18:00 Einzel 2. Gruppe 12.10.15 16:00 - 25.01.16 20:00 wöch. 18.11.15 13:00 - 18.11.15 17:00 Einzel 17.11.15 13:00 - 17.11.15 17:00 Einzel 3. Gruppe 11.11.15 12:00 - 11.11.15 15:00 Einzel 12.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch. 30.11.15 11:00 - 30.11.15 13:00 Einzel 16.11.15 09:00 - 16.11.15 15:00 Einzel 4. Gruppe 01.02.16 14:00 - 01.02.16 17:00 Einzel 12.10.15 14:00 - 25.01.16 17:00 wöch. 16.11.15 10:00 - 16.11.15 17:00 Einzel 02.11.15 14:00 - 02.11.15 16:00 Einzel 16.11.15 10:00 - 16.11.15 17:00 Einzel 19.10.15 14:00 - 19.10.15 17:00 Einzel 09.11.15 14:00 - 18.01.16 17:00 wöch. 26.10.15 14:00 - 26.10.15 17:00 Einzel 07.12.15 14:00 - 07.12.15 17:00 Einzel 5. Gruppe 20.11.15 10:00 - 20.11.15 14:00 Einzel 07.11.15 11:00 - 07.11.15 17:00 Einzel 12.12.15 12:00 - 12.12.15 18:00 Einzel 25.11.15 18:00 - 25.11.15 20:00 Einzel 05.01.16 13:30 - 19.01.16 16:00 wöch. 04.02.16 16:00 - 04.02.16 17:00 Einzel 01.12.15 13:30 - 01.12.15 16:00 Einzel 20.11.15 14:30 - 20.11.15 18:00 Einzel 27.10.15 13:30 - 27.10.15 16:00 Einzel 05.02.16 10:00 - 05.02.16 14:00 Einzel 04.02.16 10:00 - 04.02.16 16:00 Einzel ohne Gruppe - wöch. 01.12.15 13:30 - 01.12.15 16:00 Einzel 25.11.15 18:00 - 25.11.15 20:00 Einzel - wöch.

Veranstaltung S12301 **Termin** ohne Gruppe 28.10.15 19:00 - 28.10.15 23:45 Einzel 19.12.15 18:15 - 19.12.15 23:30 Einzel 17.11.15 15:00 - 17.11.15 18:00 Einzel 02.02.16 15:00 - 02.02.16 18:00 Einzel 05.01.16 13:30 - 05.01.16 19:00 Einzel 12.02.16 19:00 - 12.02.16 22:45 Einzel 09.02.16 16:00 - 09.02.16 18:15 Einzel 04.12.15 19:15 - 04.12.15 23:45 Einzel 13.10.15 15:00 - 26.01.16 18:00 wöch.

Veranstaltung S2330

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. T. Borde

Ort: 12627 Berlin, Stollberger Straße 63 (Boulevard Kastanienallee)

Die Hintergründe für das kooperative Lehre-Forschung-Praxis Projekt „Interfix“ liegen in direkter Nähe der ASH Berlin, wo die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft im Sommer 2013 zu erheblichen Spannungen geführt aber auch eine neue Dynamik für gute Nachbarschaft initiiert hat. Das Wohngebiet rund um den Boulevard Kastanienallee ist in den letzten 20 Jahren durch Weg- und Zuzüge aus anderen Berliner Stadtbezirken und deutliche Veränderungen in der Sozialstruktur und die einst belebte Ladenzeile durch Leerstand gekennzeichnet. Nachdem Studierende der Werkstatt „Interfix“ im 1. Semester anhand einer Tür-zu-Tür-Befragung und moderierter Fokusgruppen mit Anwohner_innen und Flüchtlingen Stärken, Schwächen und Potenziale des Boulevard Kastanienallee erkundet und Studierende der Hochschule Anhalt (Dessau) auf dieser Grundlage architektonische Modelle für die Gestaltung der Läden im Sinne der Anwohner_innen entwickelt haben (die Ergebnisse wurden im Juli 2015 bei dem von Studierenden organisierten Nachbarschaftsfest am Boulevard öffentlich vorgestellt), geht es im WinSe 2015/16 darum, die Anliegen der Anwohner_innen gemeinsam mit interessierten Nachbarn und weiteren Akteuren_innen nachhaltig umzusetzen. Auf dem Programm stehen theoretische Aspekte zu Aktionsforschung und partizipativer Stadtteilentwicklung und Rassismus sowie praktische Aspekte, die vor allem die Vernetzung mit regionalen Partnern, Öffentlichkeitsarbeit, Einbeziehung interessierter Anwohner_innen und Flüchtlinge in weitere Fokusgruppen und die gemeinsame Gestaltung konkreter Projekte in den leer stehenden Läden am Boulevard.

Externe Partner:

Prof. Stephan Pinkau Hochschule Anhalt, Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen, Bezirksbürgermeister MaHe

2. Gruppe - Prof. Dr. S. Toppe

„Risikokarrieren“ im Kindes- und Jugendalter – Herausforderungen für die Soziale Arbeit“

Der Begriff "Risikokarrieren" ist ein noch junger, kaum etablierter und umstrittener Begriff aus der sozialwissenschaftlichen Forschung. Im Fokus stehen hier neben den Lebensbedingungen und Lebensverläufen benachteiligter und ausgegrenzter Kinder und Jugendlichen ebenso die Institutionen des Bildungssystems, der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitssystems, des Gemeinwesens usw., die darauf antworten und unterstützend tätig werden, oder auch an diesen „Karrieren“ mitarbeiten und konstitutiv wirksam sind.

In der auf zwei Semester angelegten Werkstatt steht das Thema „Risikokarrieren“ von Kindern und Jugendlichen und ihre Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Stadtteil – im Sinne des Umgangs mit prekären und ausschließenden Lebenslagen und von Intervention und Prävention – im Mittelpunkt. Mit dem Blick auf das Risiko als Chance, die Kontextgebundenheit und Mehrdimensionalität von Risiko-Kindheiten und -Jugenden und die fachliche Einordnung wie auch die öffentliche Bearbeitung der

Thematik werden wir uns mit den diversen Lebenssituationen, den Ressourcen und dem Bewältigungshandeln von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien wie auch mit Konzepten und Methoden der Praxis Sozialer Arbeit, mit Fördermaßnahmen und Präventionsprojekten beschäftigen.

Zu den Arbeitsformen im Laufe der zwei Semester zählen die einleitende theoretische Auseinandersetzung mit Konzepten zur Definition und zur Erfassung von „Risikokarrieren“, sozialem Ausschluss und Kindheit, es schließen sich im Rahmen eigener Schritte in das Feld Formen wie teilnehmende Beobachtungen, Interviews und Gespräche mit Expert_innen und Betroffenen sowie Projektbesuche an.

3. Gruppe - Prof. Dr. E. Josties

Soziale Kulturarbeit – zur Bedeutung von Kultur, Ästhetik und Medien in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialen Arbeit

In dieser Werkstatt untersuchen die Studierenden an konkreten Beispielen, welche Rolle Kultur, Ästhetik und Medien in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialen Arbeit spielen.

Die Werkstatt bietet einen Überblick über Soziale Kulturarbeit als Tätigkeitsfeld von Sozialpädagog_innen. Im Zentrum steht die Frage, wie die Zielgruppen Sozialer Arbeit durch Musik, Theater, Tanz, Spiel, Schreiben, Bildende Kunst und Medienarbeit in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt werden können. Kultur, Ästhetik und Medien bieten Menschen jeden Alters Lern- und Erfahrungsfelder sowie die Chance, ihre Persönlichkeit allseitig zu entwickeln. Soziokulturelle Aktivitäten unterstützen Prozesse der Orientierung in einer zunehmend mediatisierten und globalisierten Welt, regen dazu an, sich im Selbstaussdruck zu üben und in der Kommunikation mit anderen neue Perspektiven zu entwickeln. Soziale Kulturarbeit ist ein dynamisches Handlungsfeld – Kultur wird gelebt, individuell adaptiert und bearbeitet. Soziale Kulturarbeit fördert die Realisierung von Bedürfnissen wie Kreativität, Selbstbestimmung und Kommunikation – und damit auch wirksame Kritik an erstarren Vorstellungen, Stereotypen und Ideologien. Welche Bedeutung können hier ästhetisch-künstlerische Prozesse für die Adressat_innen Sozialer Arbeit haben?

Um Antworten darauf auf die Spur zu kommen, werden die Studierenden im ersten Semester in Kleingruppen Projekte mit unterschiedlichen Zielgruppen im Arbeitsfeld aktivierender Kultur- und Medienarbeit recherchieren.

Im zweiten Semester nutzen die Arbeitsgruppen verschiedene Methoden – Interviews, teilnehmende Beobachtung, mental maps sowie die Auswertung schriftlicher, publizistischer und audiovisueller Selbst- und Fremdzeugnisse – um ein von ihnen gewähltes Projekt genauer kennenzulernen und dieses in der Seminargruppe vorzustellen.

In der gemeinsamen Auswertung werden die Relevanz für Soziale Arbeit diskutiert und Kriterien zur Beurteilung soziokultureller Konzepte erarbeitet.

Hinweis: Es handelt sich um eine zwei semestrige Lehrveranstaltung. Wechsel und Neuzugänge sind nur im begründeten Einzelfällen nach Absprache mit den Dozent_innen möglich.

Fachrelevante Texte sowie Internetlinks werden auf moodle eingestellt, eine Auswahl an Fachliteratur wird im Handapparat der Bibliothek bereit gehalten.

Leistungsanforderungen

Regelmäßige Teilnahme und Engagement, Studium fachrelevanter Literatur, Eigeninitiative bei Recherchearbeiten, methodisch reflektiertes Beobachten von Praxisprojekten.

Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe zum Thema (Vorschläge zur Auswahl):

Soziale Kulturarbeit mit

- Kindern (in besonderen sozialen Problemlagen)
- Jugendlichen (in besonderen sozialen Problemlagen)
- Familien (in sozialen Problemlagen)
- Senior_innen (in sozialen Problemlagen)
- Menschen mit Migrationsgeschichte (in sozialen Problemlagen)
- Bewohner_innen in Unterkünften für Geflüchtete
- Menschen mit körperlichen/psychischen Beeinträchtigungen
- Menschen mit Suchtgefährdungen
- Menschen ohne Obdach
- Menschen in Justizvollzugsanstalten

und/oder intergenerative, inter- und transkulturelle, inklusive Projekte der Sozialen Kulturarbeit

Leistungsnachweise

Erstes Semester:

- Präsentation („Postergalerie“) der ersten Beobachtungen in Projekten der Sozialen Kulturarbeit (Gruppenarbeit: 1/3 der Gesamtnote)

Zweites Semester:

- Präsentation der Beobachtungsstudien (Methoden: Interview, Teilnehmende Beobachtungen, Mental Maps u.a.) (Gruppenarbeit: 1/3 der Gesamtnote)
- Reflektion: 3 Seiten schriftliche Reflektion (individuelle Arbeit: 1/3 der Gesamtnote)

4. Gruppe - S. Voß

Im Zentrum der zweisemestrigen Werkstatt (SS 15 – WS 15/16) steht die Frage, wie Prävention von und die Intervention bei Gewalt mit Blick auf Kinder, Jugendliche und deren Familien in den verschiedenen Arbeits- bzw. Tätigkeitsfelder im Bereich der Jugendhilfe gestaltet werden können. Um diese Frage zu beantworten, bedarf ist zunächst zu klären, was unter Gewalt zu verstehen ist, in welchen Formen sie auftritt, welche Funktionen sie hat, was ihre Ursachen sind und welche Faktoren Gewalthandeln begünstigen bzw. dazu beitragen, dieses zu reduzieren. Auf Grundlage der in diesem Zusammenhang erarbeiteten Erkenntnisse sowie der Reflexion der Motive, an der Werkstatt teilzunehmen, werden sich die Studierenden mit verschiedenen Konzepten und Maßnahmen der Prävention von und Intervention bei Gewalt befassen - beispielsweise im Zusammenhang mit Gewalt in der Erziehung, sexuellem Missbrauch und Jugendgewalt - und auf diese Weise auch einen Einblick in verschiedene Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen der Jugendhilfe erhalten. Die Entwicklung und Bearbeitung eigener Fragestellungen zum Thema der Werkstatt bietet den Studierenden – insbesondere im WS 15/16 der Werkstatt – die Gelegenheit, sich intensiv mit einzelnen Aspekten der Prävention von und Intervention bei Gewalt (z.B. Antigewalttrainings oder Strategien zur Prävention sexuellen Missbrauchs) unter anderem im Rahmen von Praxisbesuchen, Gesprächen mit Expertinnen und Experten und Literaturstudium auseinanderzusetzen.

Von allen Studierenden werden engagierte Mitarbeit in der Werkstatt, in Arbeitsgruppen, die Vorbereitung von und die Teilnahme an Praxisbesuchen, die Präsentation von Ergebnissen der Praxisbesuche sowie regelmäßige Teilnahme am Seminar erwartet.

5. Gruppe - C. Brederick, P. Mendelsohn

Termine 1. Gruppe 14.10.15 15:00 - 03.02.16 17:00 wöch. 2. Gruppe 06.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 3. Gruppe 20.01.16 14:00 - 20.01.16 16:00 Einzel 06.01.16 15:00 - 10.02.16 17:00 wöch. 21.10.15 15:00 - 21.10.15 17:00 Einzel 11.11.15 15:00 - 25.11.15 17:00 14tägig 07.10.15 15:00 - 14.10.15 17:00

wöch. 02.12.15 15:00 - 16.12.15 17:00 wöch. 4. Gruppe 03.02.16 13:00 - 03.02.16 14:00 Einzel 03.02.16 14:00 - 03.02.16 15:30 Einzel 07.10.15 16:00 - 27.01.16 18:00 wöch. 5. Gruppe 01.10.15 16:00 - 01.10.15 19:00 Einzel 08.10.15 16:00 - 28.01.16 19:00 wöch.

Veranstaltung S23301 **Termine** 2. Gruppe 19.12.15 18:15 - 19.12.15 23:30 Einzel 05.01.16 13:30 - 05.01.16 19:00 Einzel 02.02.16 18:00 - 02.02.16 19:30 Einzel 27.11.15 08:45 - 27.11.15 19:30 Einzel 12.02.16 18:30 - 12.02.16 23:00 Einzel 10.11.15 18:00 - 27.01.16 19:30 wöch. 09.02.16 16:00 - 09.02.16 18:15 Einzel ohne Gruppe 06.10.15 13:30 - 26.01.16 15:00 wöch. 05.01.16 13:30 - 05.01.16 19:00 Einzel 12.02.16 19:00 - 12.02.16 22:45 Einzel 27.11.15 08:45 - 27.11.15 19:30 Einzel 02.02.16 13:30 - 02.02.16 15:00 Einzel 19.12.15 18:15 - 19.12.15 23:30 Einzel 09.02.16 16:00 - 09.02.16 18:15 Einzel 17.11.15 13:30 - 17.11.15 15:00 Einzel

Modulcode S1400 **Drucktext** Fachenglisch

Kurzbeschreibung Die Fertigkeiten Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben werden mit besonderem Bezug zu Themen der Sozialen Arbeit geschult. Die Absolvent/-innen können sich mündlich und schriftlich berufs- und fachsprachlich in Englisch ausdrücken und englischsprachige Fachliteratur lesen und verstehen. Sie wurden nach ihrem Kompetenz-Niveau individuell eingestuft und auf dieser Stufe geprüft. Grundlage ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER). Das erreichte Niveau ist im Zeugnis ausgewiesen. Die Note fließt nicht in die Gesamtnote ein.

Veranstaltung O093

Kommentar

Mit dem Einstufungstest zum Beginn des Semesters wird zunächst festgestellt, welche Studierenden nicht ausreichende Englischkenntnisse für einen regulären Fachenglischkurs besitzen. Diesen Studierenden wird dann dringend empfohlen, den „Englisch A1“-Kurs für Anfänger zu besuchen.

Dieser Kurs umfasst 4 SWS und 5 ECTS und ist für alle Studierenden der Studiengänge *Soziale Arbeit*, *Gesundheits- und Pflegemanagement* und *Erziehung und Bildung im Kindesalter* konzipiert, die für reguläre Fachenglischkurse ungenügende Sprachkenntnisse besitzen. In diesem Kurs werden die Grundkenntnisse der Sprache vermittelt: Vokabeln des Alltags und Begrüßungen, Zeitformen der Gegenwart, Fragestellung, Pronomen, Adjektive, usw. Alle vier Fertigkeiten (Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen) werden trainiert, wobei der Fokus des Kurses auf der Grammatik liegt.

In einem weiteren Semester können Sie den Aufbaukurs „Englisch A2“ belegen.

Unterrichtsmaterialien werden auf Moodle bereitgestellt; außerdem wird ein gutes Wörterbuch (z.B. von Pons, oder Cambridge Advanced Learner's Dictionary) empfohlen.

Für zusätzliche Grammatikübungen wird empfohlen: MyGrammarLab (Elementary to Pre-intermediate), Mark Foley / Diane Hall (Pearson) mit praktischen Übungen, die man unterwegs auf einem Smartphone erledigen kann.

Termine ohne Gruppe 08.10.15 11:00 - 04.02.16 15:00 wöch. 19.11.15 11:00 - 19.11.15 14:30 Einzel

Veranstaltung O094

Kommentar

Dieser Kurs empfiehlt sich für Studierende, die bereits am Englisch A1 teilnahmen, oder für diejenigen, die ihre Grundkenntnisse auffrischen oder ausbauen wollen.

Unterrichtsmaterialien werden auf Moodle bereitgestellt; außerdem wird ein gutes Wörterbuch (z.B. von Pons, oder Cambridge Advanced Learner's Dictionary) empfohlen.

Für zusätzliche Grammatikübungen wird empfohlen: MyGrammarLab (Elementary to Pre-intermediate), Mark Foley / Diane Hall (Pearson) mit praktischen Übungen, die man unterwegs auf einem Smartphone erledigen kann.

Termine ohne Gruppe 12.10.15 11:00 - 01.02.16 15:00 wöch. 10.02.16 13:00 - 10.02.16 15:00 Einzel 08.02.16 10:00 - 08.02.16 13:00 Einzel 09.02.16 10:00 - 09.02.16 13:00 Einzel

Veranstaltung S1400

Kommentar

1. bis 2. Gruppe - J. Archer

B1

3. Gruppe - J. Archer

B2

4. bis 6. Gruppe - R. Sweeny

B2

Termine 1. Gruppe 19.11.15 10:30 - 19.11.15 12:00 Einzel 08.10.15 10:30 - 28.01.16 12:00 wöch. 2. Gruppe 12.11.15 13:45 - 12.11.15 14:45 Einzel 19.11.15 13:00 - 19.11.15 15:00 Einzel 08.10.15 13:00 - 28.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 12.11.15 15:45 - 12.11.15 16:45 Einzel 19.11.15 15:00 - 19.11.15 17:00 Einzel 08.10.15 15:00 - 28.01.16 17:00 wöch. 4. Gruppe 22.12.15 20:00 - 22.12.15 22:00 Einzel 15.12.15 20:00 - 15.12.15 22:45 Einzel 17.11.15 14:00 - 17.11.15 16:00 Einzel 02.02.16 13:30 - 02.02.16 18:00 Einzel 13.10.15 14:00 - 26.01.16 16:00 wöch. 5. Gruppe 17.11.15 12:00 - 17.11.15 14:00 Einzel 22.12.15 20:00 - 22.12.15 22:00 Einzel 13.10.15 12:00 - 26.01.16 14:00 wöch. 02.02.16 13:30 - 02.02.16 18:00 Einzel 6. Gruppe 17.11.15 16:00 - 17.11.15 18:00 Einzel 13.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 22.12.15 20:00 - 22.12.15 22:00 Einzel 02.02.16 13:30 - 02.02.16 18:00 Einzel

Veranstaltung S1401

Kommentar

1. bis 2. Gruppe: B1

3. bis 6. Gruppe: B2

1. und 2. Gruppe - K. Kassman

3. Gruppe - S. Braiden

4., 5. u. 6. Gruppe - F. Kregler

Dieses Seminar konzentriert sich auf die schriftliche Kommunikation in der beruflichen Praxis. Anhand von Case Studies lernen Sie, Emails und Geschäftsbriefe (z.B. referral letters) zu verfassen, Berichte und Protokolle zu erstellen aus Gesprächen mit *service users*. Es wird außerdem auf Themen wie die Vertraulichkeitsverpflichtung und die Dokumentierung von objektiven Beobachtungen eingegangen. Die Übung mit den vorgenannten schriftlichen Formen trainiert nicht nur die Vertrautheit mit der Grammatik und Ausdrucksformen, sondern insbesondere die kognitive Fähigkeit, Problembeschreibungen in der Fremdsprache zu erfassen und Lösungen und Empfehlungen in schriftlicher Form zu gliedern.

Unterrichtsmaterialien werden auf Moodle bereitgestellt; außerdem wird ein gutes Wörterbuch (z.B. von Pons, oder Cambridge Advanced Learner's Dictionary) empfohlen. Für zusätzliche Grammatikübungen wird empfohlen: MyGrammarLab (Intermediate oder Advanced), Mark Foley / Diane Hall (Pearson) mit praktischen Übungen, die man unterwegs auf einem Smartphone erledigen kann.

Termine	1. Gruppe 09.10.15 14:00 - 29.01.16 16:00 wöch. 12.02.16 13:30 - 12.02.16 15:00 Einzel	2. Gruppe 09.10.15 12:00 - 29.01.16 14:00 wöch. 12.02.16 15:00 - 12.02.16 16:30 Einzel	3. Gruppe 12.10.15 16:00 - 25.01.16 18:00 wöch. 25.01.16 11:00 - 25.01.16 12:30 Einzel	21.12.15 11:00 - 21.12.15 12:30 Einzel	4. Gruppe 08.10.15 09:00 - 28.01.16 11:00 wöch.	5. Gruppe 12.10.15 09:00 - 25.01.16 11:00 wöch.	6. Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 11:00 wöch.
----------------	--	--	--	--	---	---	---

Modulcode S2400 **Drucktext** Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit I

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen die allgemeine Funktion des Rechts, Grundzüge des Verfassungsrechts und die wichtigsten Grundbegriffe des Zivilrechts. Sie verstehen Gesetzestexte und sonstige Normen, können einschlägige Entscheidungen recherchieren, juristische Literatur verwenden und in Bezug zu den Rechtstatsachen setzen. Insbesondere im Familienrecht sind die Absolventen/-innen geübt, ihr Fachwissen in Fallübungen auf neue Probleme zu übertragen. Sie unterscheiden die rechtswissenschaftlichen Vorgehensweisen im Verhältnis zu den Herangehensweisen in der Sozialen Arbeit. Neben den rein rechtlichen Fragen sind sie in der Lage, sich in familienrechtliche Krisensituationen hineinzuversetzen und zu überschauen, welche weiteren Aspekte für eine Stellungnahme oder in Beratungssituationen relevant sind. Dabei werden auch Verhaltensweisen und Lebenssituationen respektiert, die dem eigenen Bild vom sozialen Miteinander zuwiderlaufen. Die Absolvent/-innen kennen die Aufgaben, den rechtlichen Rahmen und die Organisation der Kinder- und Jugendhilfe, der rechtlichen Betreuung und der Verfahrenspflegschaft. Sie kennen mögliche rechtliche Ansprüche und die entsprechenden Wege der Rechtsdurchsetzung. Sie wenden ihr Fachwissen zum Kinder- und Jugendhilferecht in Fallübungen an und berücksichtigen sozialpädagogische Aspekte im konkreten Fall. Dabei setzen sie die Interessen der Kinder und Jugendlichen, der Eltern (teile) und der Gesellschaft zueinander in Bezug und richten ihr eigenes Verhalten verantwortlich danach aus.

Modulcode S1410 **Drucktext** Unit 1: Einführung in das Recht

Kurzbeschreibung 1. Recht – normative Begriffs- und sozialarbeiterische Verhältnisbestimmung: Rechtsgebiete, Rechtsquellen, Norm und Abweichung, Relevanz des Rechts als Bezugswissenschaft für die Soziale Arbeit (insbesondere: Bezüge zum Familienrecht, Kinder- und Jugendhilferecht, Strafrecht, Ausländer-/Asylrecht) 2. Die Rechtsordnung: rechts- und sozialwissenschaftliche Perspektiven 3. Recht und Gerechtigkeit: Was ist Gerechtigkeit? 4. Der Stufenbau des Rechts 5. Das Grundgesetz: Grundzüge der verfassungsrechtlichen Ordnung 6. Grundzüge des Privatrechts: rechtliche Unterscheidungen zwischen Personen, Sachen, Rechtsgeschäften, Beratung, Prozess und streitige Verfahren.

Veranstaltung S1410

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. H. Cornel

Diese Veranstaltung stellt die Einführung in das Recht für Studierende der Sozialen Arbeit dar und besteht aus Teilen mit Vorlesungscharakter, vielen Seminardiskussionen und Übungen. In dieser ersten Unit werden Grundlagen gelegt, die zum Verständnis des Familienrechts, des Kinder- und Jugendhilferechts und des Sozialrechts notwendig sind.

Die erfolgreichen Absolventen und Absolventinnen dieser Unit werden Folgendes können:

Die Studierenden kennen die Funktion rechtlicher Regulierungen und der rechtswissenschaftlichen Methode im Verhältnis zu den Herangehensweisen der Sozialen Arbeit. Die Studierenden haben Fachwissen über die Funktion des Rechts, das Verfassungsrecht, die Bücher des Bürgerlichen Gesetzbuches, die wichtigsten Grundbegriffe des Zivilrechts, das sie – u.a. durch Literaturstudium - auch auf neue Probleme und Sachverhalte anwenden und übertragen können.

Juristisches Denken soll zur Reduktion von Komplexität und Abstraktion von rechtlich irrelevanten Differenzen befähigen und ist somit eine gute Voraussetzung für den Bezug auf Menschenrechte und Theorien der Gerechtigkeit. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für ethisches Handeln und wird in dem Modul immer wieder thematisiert. Die Beschäftigung mit Theorien der Gerechtigkeit, den Menschen- und den Grundrechten ist eine hervorragende Möglichkeit, die Interessen von Minderheiten und Benachteiligten wahrzunehmen, zu respektieren und zu den Interessen der Mehrheit in Bezug zu setzen. In der Beschäftigung mit den Grundrechten, gibt es zahlreiche Gelegenheiten, sowohl des internationalen Rechtsvergleichs als auch zur Thematisierung der Situation hier lebender Menschen unterschiedlicher Ethnien und Kulturen. Die Studierenden begreifen die Relevanz des Geschlechts und verstehen verfassungsmäßige Gleich- und Ungleichbehandlungen.

Zunächst wird es um die Bedeutung des Rechts in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten und insb. für die Soziale Arbeit gehen. Es werden Rechtsgebiete und Rechtsquellen vorgestellt, es geht um Norm und Abweichung und das Verhältnis des Rechts zu Moral, Macht und Herrschaft.

Die Rechtsordnung wird aus rechts- und sozialwissenschaftliche Perspektiven dargestellt und diskutiert und das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit anhand unterschiedlicher Theorien erörtert. Dabei werden auch Wege des Rechtsgüterschutzes aufgezeigt, wobei es um Beratung, Prozess und streitige Verfahren geht.

Die Grundzüge der verfassungsrechtlichen Ordnung und insb. die Grundrechte werden ebenfalls Thema sein.

Im Anschluss daran geht es um Grundzüge des Privatrechts: rechtliche Unterscheidungen zwischen Personen, Sachen und Rechtsgeschäften, sowie insb. um Rechts-, Handlungs-, Geschäfts- und Deliktsfähigkeit.

Innerhalb der Veranstaltung soll es zu einem häufigen Wechsel der didaktischen Methoden kommen. Bei Interesse kann auch der Besuch einer Jugendgerichtsverhandlung vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet werden.

2. Gruppe - E. Judis

3. Gruppe - Prof. Dr. S. Benner, M. Losse

In Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit (Unit 1) wird ein Basiswissen zu Rechtsordnung, Funktion und Ziel des Rechts vermittelt, so dass die Studierenden die rechtswissenschaftliche Arbeitsmethode bzw. Gesetzesanwendung sowie die Relevanz des Rechts im Bereich der Sozialen Arbeit kennenlernen. Für die sinnvolle Arbeit ist das Mitbringen eines aktuellen Grundgesetzes und BGB unabdingbar, da ansonsten die Grundzüge des Verfassungsrechts und des Privatrechts nicht verstanden werden können. Auch aktuelle rechtliche Themen werden anhand von Fallarbeit behandelt. Die Inhalte der rechtlichen Fragestellungen können - je nach Engagement der Studierenden anhand von Rollenspielen, Videopräsentationen etc. „illustriert“ werden.

Als Leistungsnachweis kommt neben einem Rollenspiel/einer Videopräsentation (nebst kurzer schriftlicher Ausarbeitung) auch eine Klausur in Betracht.

Wer an diesem Seminar teilnehmen möchte, sollte sich aktiv, insbesondere auch durch Studienleistungen, wie z.B. Vorstellungen von Gruppenarbeiten, schriftliche Beantwortung von Fragen etc. beteiligen.

4. Gruppe - Prof. Dr. B. Thoma

In der Praxis der Sozialen Arbeit sind Professionelle mit einer zunehmenden **Verrechtlichung** konfrontiert. Von Professionellen der Sozialen Arbeit wird daher erwartet, dass sie im Rahmen einer effektiven Interessenvertretung für KlientInnen imstande sind Rechtsfragen kompetent und umfassend zu beantworten um nicht nur im psychosozialen Bereich zu helfen, sondern auch rechtlich beraten und in bestimmten Feldern die KlientInnen auch außergerichtlich und gerichtlich vertreten zu können. Soziale Arbeit als Soziale Anwaltschaft ist setzt damit Rechtskenntnisse zwingend voraus. Zielsetzung des Seminars ist es, die Studierenden zu befähigen:

- Soziale Sachverhalte in rechtliche Fragenstellungen zu übersetzen und Rechtsverletzungen, zu **erkennen**.
- Die **Interessen** der Betroffenen **wahrzunehmen, zu formulieren und zu vertreten**.
- Konkrete **rechtliche Hilfsstrategien** zu **entwickeln**.
- Sich aktiv als SozialarbeiterInnen „anwältlich“ einzumischen, d.h. **Interessen** der Betroffenen außergerichtlich und gerichtlich **durchzusetzen und Soziale Gerechtigkeit zu fördern**.

In der Lehre werden auch aktiv Internetrecherchen zur Falllösung eingesetzt und Rechtsberatungen aus der Praxis vorgestellt. Es werden im Rahmen der Veranstaltung auch Gerichtsbeobachtungen durchgeführt und als Prüfungsleistung ist eine Fallbearbeitung als Hausarbeit, eine konkrete Rechtsberatung in der Veranstaltung oder eine Prozesbeobachtung möglich.

Grundlage: Gesetzestext von Stascheit, Gesetze für Soziale Arbeit, 2015

Termine 1. Gruppe 13.10.15 09:00 - 26.01.16 12:00 wöch. 02.02.16 09:00 - 02.02.16 11:00 Einzel 2. Gruppe 20.01.16 12:00 - 20.01.16 15:00 Einzel 07.10.15 12:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 13.10.15 12:00 - 26.01.16 15:00 wöch. 12.01.16 12:00 - 12.01.16 15:00 Einzel 26.01.16 15:00 - 26.01.16 17:00 Einzel 4. Gruppe 16.10.15 09:00 - 29.01.16 12:00 wöch.

Modulcode S2410 **Drucktext** Unit 2: Familienrecht

Kurzbeschreibung 1. Verlöbnis, Ehe, eingetr. Lebenspartnerschaft, eheäbnl. Lebensgemeinschaft 2. Getrenntleben, Ehescheidung, Aufhebung der Lebenspartnerschaft 3. Verwandtschaft, elterliche Sorge, Kindeswohl und gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdungen des Kindeswohls 4. Unterhaltsrecht 5. Grundzüge des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Veranstaltung S2410

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. S. Benner, M. Losse

Anknüpfend an das im ersten Semester vermittelte Basiswissen, werden in dieser Veranstaltung aktuelle Fragestellungen des Familienrechts anhand von Fallgestaltungen behandelt.

Vertieft und anhand von Rollenspielen, Videopräsentationen etc. durch die Studierenden „illustriert“ werden z.B. solche Fragestellungen, die im Zusammenhang mit den Aufgabenbereichen des Jugendamtes stehen, also das Kindschaftsrecht (elterliche Sorge und Umgangsrecht), aber auch die Kindesannahme (Adoption) und Unterhaltsrecht.

Voraussetzung für eine sinnvolle und konstruktive Mitarbeit in dieser Veranstaltung ist es, dass die aktuellen Gesetzestexte des BGB stets mitgebracht werden.

Als Leistungsnachweis kommt neben einer Klausur auch ein Rollenspiel/eine Videopräsentation (nebst kurzer schriftlicher Ausarbeitung) in Betracht.

Wer an diesem Seminar teilnehmen möchte, sollte sich aktiv, insbesondere auch durch Studienleistungen, wie z.B. Vorstellungen von Gruppenarbeiten, schriftliche Beantwortung von Fragen etc. beteiligen.

2. Gruppe - R. Pieda

Für das Seminar benötigt jede/r Student/in eine familienrechtliche Gesetzessammlung. Diese ist zu jedem Seminartermin (auch bereits zum ersten) mit zu bringen. Vorgeschlagen wird die Gesetzessammlung aus der Reihe " Beck - Texte im dtv , FamR Familienrecht "., neueste Auflage!

Andere familienrechtliche Gesetzessammlungen werden natürlich auch akzeptiert.

3. Gruppe - Dr. G. Rosenzweig

4. Gruppe - B. Tammen

Termine 1. Gruppe 06.10.15 09:00 - 26.01.16 12:00 wöch. 12.01.16 09:00 - 12.01.16 12:00 Einzel 2. Gruppe 16.11.15 12:00 - 16.11.15 16:00 Einzel 05.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 01.02.16 12:00 - 01.02.16 16:00 Einzel 3. Gruppe 02.10.15 09:00 - 29.01.16 12:00 wöch. 04.02.16 09:45 - 04.02.16 13:00 Einzel 05.02.16 09:00 - 05.02.16 12:00 Einzel 4. Gruppe 05.10.15 13:00 - 25.01.16 16:00 wöch.

Modulcode S2420 **Drucktext** Unit 3: Kinder- und Jugendhilferecht

Kurzbeschreibung 1. Grundlagen: Entstehung des Kinder- und Jugendhilferechts, insbesondere des SGB VIII; lebenswelt- und alltagsorientierte Theorie Sozialer Arbeit als Grundlage des SGB VIII 2. Grundbegriffe und Ziele des Kinder- und Jugendhilferechts 3. Institutionen und Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe: Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe. 4. Leistungen und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe: Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz; Familien unterstützende, ergänzende und ersetzende Hilfen zur Erziehung; Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe bei Gefährdung des Kindeswohls; Pflegekinderwesen; Jugendgerichtsverfahren; Jugendgerichts- und Jugendbewährungshilfe. 5. Planung und Management der Kinder- und Jugendhilfe: Case Management in der Kinder- und Jugendhilfe; Jugendhilfeplanung; Sozialdatenschutz, Kosten und Kostenbeteiligung; Vermittlung, Koordination und Zusammenarbeit öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe. 6. Recht der Verfahrenspflegschaften (Schwerpunktsetzung möglich)

Veranstaltung S2420 **Termine** 1. Gruppe 07.10.15 18:00 - 27.01.16 20:00 wöch. 20.01.16 18:00 - 20.01.16 20:00 Einzel 2. Gruppe 05.10.15 11:00 - 25.01.16 13:00 wöch. 3. Gruppe 05.10.15 16:00 - 25.01.16 18:00 wöch. 4. Gruppe 16.11.15 09:00 - 16.11.15 17:00 Einzel 02.02.16 09:00 - 02.02.16 17:00 Einzel 04.02.16 09:45 - 04.02.16 13:00 Einzel 01.02.16 09:00 - 01.02.16 17:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 17:00 Einzel

Modulcode S2500 **Drucktext** Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit Die Absolvent/-innen kennen verschiedene soziologische Theorien (Makro- und Mikrotheorien) und haben sich dadurch einen Zugang zu sozialarbeiterischem Handlungswissen eröffnet. Sie kennen die Grundlagen der Denkweise dieser Wissenschaft und sind in der Lage, sie bei der Analyse und Diagnose von gesellschaftlichen Problemen anzuwenden. Durch eine soziologische Perspektive können die Absolventen/-innen soziale Verhältnisse und Verhaltensweisen sowie soziale Ressourcen der Zielgruppen von Sozialer Arbeit abstrahieren und bei der Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Kulturen in unserer Gesellschaft berücksichtigen. Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit Die Absolvent/-innen verstehen die Wechselbeziehungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat; aktuell und im historischen Prozess. Sie kennen die Epochen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die Geschichte Sozialer Bewegungen in Europa sowie Sozialstaats-/Wohlfahrtsstaatskonzeptionen im internationalen Vergleich. Sie sind in der Lage, politische und ökonomische Rahmenbedingungen, die die Sozialpolitik bestimmen, zu erkennen und zu analysieren. Das erworbene Grundlagenwissen befähigt zur kritischen Selbstreflexion und zu differenzierten Analysen in den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit Die Absolvent/-innen kennen ausgewählte naturwissenschaftliche und psychosoziale Erklärungskonzepte von Gesundheit und Krankheit, auf dieser Grundlage verfügen sie über ein sozialwissenschaftliches Gesundheitsverständnis. Sie kennen die Wechselbeziehung von gesellschaftlichen Verhältnissen (soziale Lage, Geschlecht, Migration und Alter) und Gesundheit / Krankheit; Kranksein / Krankheitsbewältigung; Inanspruchnahme gesundheitlicher Versorgung. Die Absolvent/-innen sind mit den gesundheitspolitischen Zielsetzungen von Gesundheitsförderung / Krankheitsprävention vertraut und in das komplexe Prozessgeschehen der Rehabilitation chronisch / psychisch kranker und suchtkranker Menschen eingeführt. Die Absolvent/-innen kennen unterschiedliche Arbeitsbereiche gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit wie auch die Anforderungen an die Rolle der Sozialarbeiter/-innen in interdisziplinären Arbeitskontexten.

Modulcode S2510 **Drucktext** Unit 1: Vorlesung: Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Teil 1: Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit Einführung Soziologischer Theorien (Struktur- und Handlungstheorien), Überblick der zentralen Strukturen und Prozesse gesellschaftlicher Differenzierung und sozialer Ungleichheit in modernen Gesellschaften, Einblick in ausgewählte Institutionen und Themenfelder spezieller Soziologien Teil 2: Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit Entwicklung des Sozialstaates und sozialer Sicherungssysteme, Ökonomie und Sozialpolitik sowie sozialpolitische Strategien auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene Teil 3: Sozialmedizinische und -psychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit Wechselbeziehung von gesellschaftlichen Verhältnissen und Gesundheitsverhalten mit Gesundheit und Krankheit, Konzepte und Strukturen der Rehabilitation chronisch/ psychisch kranker und suchtkranker Menschen, lebensweltbezogene Ansätze der Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung.

Veranstaltung S1510

Kommentar

Teil Soziologie

Die Vorlesung setzt sich das Ziel, soziologisches und soziales Wissen durch eigene Erfahrungen zu gewinnen. Die elementaren Begriffe einer Soziologie der Sozialen Arbeit (wie z.B. soziales Handeln, Interaktion, Rolle, Habitus etc.) werden in der Vorlesung so vorgestellt und erläutert, dass sie in Übungen, Selbstbeobachtungen, etc. nachvollzogen und überprüft werden können. Während der 10. Vorlesungstermine werden u.a. folgende Themenschwerpunkte gesetzt:

- 1) Soziale Erfahrung – Soziologische Erkenntnis
- 2) Soziales Verstehen – Perspektivenübernahme – soziales Handeln
- 3) Empathie – Mitfühlen – Soziale Intuition
- 4) Soziale Erwartungen – Rollen – Normen – Werte
- 5) Körper - Identität(en) – Selbstbilder
- 6) Zugehörigkeiten – emotionale Verbundenheit
- 7) Trennungen – Stereotype – Diskriminierung – Stigma
- 8) Leiden – Schmerz – Sterben
- 9) Rituale – Spiele – Feste
- 10) Perspektiven der Soziologie der Sozialen Arbeit im Horizont der Gender, Postcolonial etc. Studies

Literatur zur Einführung:

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1967): The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge. Garden City, New York: Anchor Books. In Deutsch: (1997): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer

Termine ohne Gruppe 08.10.15 12:00 - 17.12.15 13:00 wöch. 21.01.16 12:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 14.01.16 11:00 - 14.01.16 13:00 Einzel 07.01.16 12:00 - 07.01.16 13:00 Einzel 28.01.16 11:00 - 28.01.16 12:00 Einzel

Veranstaltung S2510 Termine ohne Gruppe 13.10.15 12:00 - 13.10.15 13:00 Einzel 05.01.16 12:00 - 05.01.16 13:00 Einzel 20.10.15 12:00 - 10.11.15 13:00 wöch. 06.10.15 12:00 - 06.10.15 13:00 Einzel 24.11.15 12:00 - 24.11.15 13:00 Einzel 02.02.16 12:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 24.11.15 12:00 - 26.01.16 13:00 wöch.

Modulcode S1520 **Drucktext** Unit 2: Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S1520

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. H. Braun-Thürmann

Als Ziel dieses Kurses ist es, eine experimentelle Soziographie über die „Arbeitslosen von Wuhletal“ (also Marzahn-Hellersdorf) zu entwickeln. Als Vorlage für ein solches Unternehmen wird die Studie *Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit* von Marie Jahoda, Paul Felix Lazarfeld und Hans Zeisel aus dem Jahre 1933 zugrunde gelegt. In diesem Kurs werden sowohl die Grundlagen für die soziologische Beobachtung vermittelt als auch in die Soziologie der sozialen Ungleichheit eingeführt. Leitende Fragen dieses Seminars werden sein: Welche Formen der sozialen Ungleichheit (Armut, Ausgrenzung, etc.) lassen sich heute beobachten und wie unterscheiden sich diese Phänomene von denen, wie sie in der klassischen Studie von 1933 dargestellt wurden?

Ein benoteter Leistungsschein kann durch einen schriftlichen Beitrag zu einer Soziographie „Die Arbeitslosen von Wuhletal“ erworben werden.

Da wichtigste Seminarlektüre bitte kaufen (8 Euro) oder in der Bibliothek ausleihen:

Jahoda, Marie; Lazarfeld, Paul F.; Zeisel, Hans (1990): Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit ; mit e. Anhang zur Geschichte d. Soziographie. 8. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Ausserdem werden u.a. folgende Texte studiert:

Bourdieu, Pierre (Hg.) (2010): Das Elend der Welt. 2. Aufl. Konstanz: UVK-Verl.-Ges.

Goffman, Alice (2015): On the run. Die Kriminalisierung der Armen in Amerika. München: Kunstmann.

Bude, Heinz; Willisch, Andreas (Hg.) (2008): Exklusion. Die Debatte über die "Überflüssigen". 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

2. und 3. Gruppe - U. Jähner

Das Seminar „Soziologische Grundlagen sozialer Arbeit“ gibt Einblicke in einige soziologische Themen und Theorien, die zum **Grundbestand der Soziologie** gehören. Drei Schwerpunkte sollen insbesondere im Zentrum stehen: **(I) Soziale Ungleichheiten** und die wachsende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich gehören in den Bereich der **Sozialstrukturanalyse**. Der jüngste Wandel der Sozialstruktur soll differenziert betrachtet und auch als Folge neuer weltwirtschaftlicher Arbeitsteilungen kenntlich werden. **(II) Ungleichheiten** können wir alltäglich in unserer städtischen Lebenswelt erfahren. Wie und wo unterschiedliche **Lebensstile** und unterschiedliche soziale **Milieus** entstehen, konfliktreich aufeinander treffen und zugleich von großen gesamtgesellschaftlichen Strukturzwängen abhängig sind, das untersucht die **Stadtsoziologie**. Und gerade im städtischen Raum hat die Soziologie auch immer die Randzonen aufgesucht und Randständige gefunden: die Außenseiter und Fremden. **(III) Abweichendes Verhalten** und unkonventionelle **Subkulturen** gehören zu den klassischen Forschungsfeldern der Soziologie und stellen ja nicht zuletzt u.a. die Klienten Sozialer Arbeit.

Vorlesungen, Kurzreferate, Diskussionen werden die Seminarsitzungen tragen; das Lesen ausgewählter soziologischer Texte zur Vorbereitung auf die einzelnen Themen gehört selbstverständlich dazu. Die Literatur wird am Anfang und im Laufe des Semesters bekannt gegeben (und teils über moodle verteilt) werden. Die Prüfungen (mündliche oder schriftliche – darüber wird nach Bedarf entschieden werden) finden am Ende des Semesters statt.

4. Gruppe - M. Senel

Termine 1. Gruppe 09.10.15 09:00 - 29.01.16 12:00 wöch. 27.11.15 09:00 - 27.11.15 12:00 Einzel 2. Gruppe 13.10.15 15:00 - 02.02.16 18:00 wöch. 09.02.16 15:00 - 09.02.16 18:00 Einzel 3. Gruppe 07.10.15 12:00 - 03.02.16 15:00 wöch. 10.02.16 12:00 - 10.02.16 15:00 Einzel 27.01.16 15:00 - 03.02.16 17:00 wöch. 4. Gruppe 08.10.15 15:00 - 28.01.16 18:00 wöch.

Modulcode S2520 **Drucktext** Unit 3: Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S2520

Kommentar**1. Gruppe - Prof. Dr. Stapf-Finé**

Der Druck auf die sozialen Sicherungssysteme nimmt nicht nur in Deutschland aufgrund von Wirtschaftskrisen und globaler neoliberaler Politik zu. Wobei dieser Prozess nicht einheitlich ist, denn es gibt es durchaus Fortschritte, vor allem bei familienpolitisch motivierten Leistungen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an sozialpolitischen Gütern und Leistungen aufgrund der immer noch hohen Arbeitslosigkeit und wachsender sozialer Ungleichheit. Die Eurokrise verschärft diese Prozesse noch. Das sind die sozialpolitischen Rahmenbedingungen, welche die Berufsgruppen sozialer Arbeit derzeit vorfinden und die es als demokratisch agierende Akteure zu verbessern gilt. Da Veränderungen im Kopf anfangen, müssen eine Reihe populärer Mythen auf den Prüfstand. Dazu gehören insbesondere die demographische Entwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit, die „Lohnnebenkosten“ und die Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Es gilt vielmehr die Bedeutung des sozialen Sektors für Wachstum, Beschäftigung und gesellschaftlichen Zusammenhalt herauszuarbeiten.

Ziel des Seminar ist es einerseits, die für ein konstruktiv kritisches Verständnis von Sozialpolitik nötigen Grundlagen zu vermitteln, hierzu gibt es regelmäßigen Input von Seiten des Dozenten.

Um sozialpolitische Gesetzgebungsprozesse näher kennenzulernen, werden wir den Gang des „Krankenhaus-Strukturgesetzes“ näher anschauen. Hierfür müssen zunächst die Grundlagen aufgearbeitet werden: Wie funktioniert ein Gesetzgebungsverfahren, wie ist das Gesundheitssystem organisiert, welche Rolle nehmen die wichtigsten Akteure hierbei ein. Ziel ist es, am Ende in einem Planspiel ein Anhörungsverfahren durchzuführen, wie es im Gesundheitsausschuss des Bundestages stattfinden könnte: mit Regierungsbank, Oppositionsvertretern, Experten betroffener Verbände und Einzelsachverständigen.

Schließlich werden wir erörtern, was geschehen muss, damit die Soziale Arbeit in solchen Gesetzgebungsverfahren künftig eine stärkere Rolle spielen kann.

2. Gruppe - Prof. Dr. Stapf-Finé

Ausgehend von der Veröffentlichung von Dahme, Heinz Jürgen/Wohlfahrt, Norbert (Hg.): Handbuch kommunale Sozialpolitik, Wiesbaden 2011 wollen wir eine Auswahl treffen, welche Handlungsfelder der kommunalen Sozialpolitik in den Blick genommen werden sollen.

In Frage kommen: Kommunale Arbeitsmarktpolitik, kommunale Fürsorgepolitik, Kommunale Bildungslandschaften, kommunale Integrationspolitik, kommunale Wohnungspolitik, kommunale Gesundheitsförderungspolitik, kommunale Armutspolitik, kommunale Alten- und Seniorenpolitik und Behindertenhilfe in der Kommune.

In seminaristischer Manier bereiten Arbeitsgruppen die unterschiedlichen Themen auf. Darüber hinaus laden wir Akteure aus diesen Politikbereichen in das Seminar ein oder unternehmen Besuche ins betreffende Handlungsfeld.

3. Gruppe - Dr. T. Bryant

Das Seminar dient dazu, die historischen Grundlagen und Entwicklungslinien der deutschen Sozialstaatspolitik zu beleuchten. Von den frühen Anfängen in den Städten des Mittelalters bis hin zu den heutigen Sozialstaatsreformen im Zuge der „Agenda 2010“ werden theoretische Modelle und praktische Maßnahmen - einschließlich der damit jeweils verbundenen gesellschaftlichen Diskussionen (z.B. gesetzlicher Mindestlohn), realen Auswirkungen (z.B. „Zwei-Klassen-Gesellschaft“) und visionären Reformvorschlügen (z.B. bedingungsloses Grundeinkommen) - sowohl aus sozialgeschichtlicher als auch aus aktueller Perspektive untersucht. Schwerpunkte bilden dabei die „Soziale Frage“ und die Sozialgesetzgebung Otto von Bismarcks im Deutschen Kaiserreich, die Sozialpolitiken der Weimarer Republik (unter den Bedingungen von Reparationslasten, Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise), des NS-Staates (z.B. „Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“, „Lebensborn e.V.“, „Eintopfessen“) sowie der beiden deutschen Staaten zwischen 1945/49 und 1989/90 (z.B. bundesdeutsches „Wirtschaftswunder“ vs. „Arbeiter- und Bauernstaat“).

Außerdem werden im Seminar die gegenwärtigen verfassungsrechtlichen Grundlagen des deutschen Sozialstaats, wie sie im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert sind, erörtert.

Die Studierenden werden die Möglichkeit haben, sich die im Seminar zu behandelnden Themen möglichst selbständig (einzeln oder in einer Gruppe) zu erarbeiten und dabei - je nach ihren Interessen - eigene Schwerpunkte zu setzen. Neben der kritischen Lektüre einschlägiger Quellen und sonstiger Texte wird das Seminar viel Raum für gemeinsame Diskussionen bieten.

Geplant ist außerdem ein Besuch der Ausstellung „In die Zukunft gedacht - Bilder und Dokumente zur deutschen Sozialgeschichte“ beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Leistungsanforderungen: regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, wahlweise entweder Vorbereitung und Präsentation eines Referats oder Anfertigung und Präsentation eines Essays

Literatur-Empfehlungen: vgl. Bibliographie zum Seminar bei „moodle“

4. Gruppe - Dr. M. Ebert

Das Seminar dient der Vermittlung von Kenntnissen über die historische Entwicklung, aktuelle Regelungen, kontroverse Diskussionen und zukünftige Herausforderungen insbesondere des deutschen Sozialstaats. Nachdem zu Beginn die Beziehung zwischen Ökonomie und Sozialpolitik diskutiert wird, folgt ein Blick auf die Entstehung des deutschen Sozialstaats. Mit dem Wissen über die Entstehungsvoraussetzungen der fünf großen Bereiche der sozialen Sicherung (Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Armut und Familie) soll in den folgenden Sitzungen eine detailliertere Analyse der aktuellen Ausgestaltung dieser Bereiche und der Auswirkungen der jüngsten Reformen erfolgen. Auf der Basis einer Einführung in die wichtigsten politikologischen Ansätze sollen zudem Erklärungen für die sozialpolitische Entwicklung in Deutschland gefunden werden. Der letzte Teil des Seminars befasst sich den Auswirkungen der Reformprozesse für die Soziale Arbeit sowie mit zukünftigen Herausforderungen von Sozialpolitik (insbesondere durch zunehmende Arbeitsmarktflexibilisierung) und diskutiert alternative bzw. visionäre Reformansätze (z.B. das dänische Flexicurity-Modell oder das bedingungslose Grundeinkommen).

Neben Inputs des Dozenten, die vor allem einführenden Charakter in die jeweiligen Themenbereiche besitzen, stützt sich das Seminar auf Referate von Studierenden,

die spannende sozialpolitische Fragen erörtern sollen. Textlektüre, Gruppenarbeiten und hoffentlich viele Diskussionen ergänzen das methodische Profil des Kurses. Als Prüfungsleistungen gelten ein ausführliches Referat oder eine Hausarbeit.

Termine 1. Gruppe 08.10.15 15:00 - 28.01.16 18:00 wöch. 2. Gruppe 07.10.15 12:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 06.10.15 09:00 - 02.02.16 12:00 wöch. 12.01.16 09:00 - 12.01.16 12:00 Einzel 4. Gruppe 13.10.15 15:30 - 26.01.16 18:00 wöch. 24.11.15 18:00 - 24.11.15 21:00 Einzel 03.11.15 16:30 - 03.11.15 18:00 Einzel 06.10.15 15:00 - 06.10.15 18:00 Einzel

Modulcode S2530 **Drucktext** Unit 4: Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S2530

Kommentar**1. und 2. Gruppe - Dr. M. Kim**

Macht Migration krank? Steht eine Migrationserfahrung eines Menschen mit seiner Gesundheit im Zusammenhang? Was bedeutet Migrationsprozess für eine Familie in Hinblick auf die Gesundheit? Häufig endet der Migrationsprozess nicht mit der ersten Generation, sondern dauert von Generation zu Generation an. In diesem Sinne ist Migration als ein Familienprojekt anzusehen. Da es sich bei der Migration um rasche Veränderungen des politischen, sozialen und kulturellen Kontextes handelt, führt der Migrationsprozess die Migrantenfamilien zu einem komplexen Spannungsfeld vielfältiger Stressoren. So wirkt er sich auf die Familienstruktur und -funktion, die Aufgabenverteilung, die Verteilung der Entscheidungsmacht, aber auch auf die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern aus. Dabei werden die Familien vor Herausforderungen gestellt, die entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit der einzelnen Familienmitglieder nehmen können. Im Seminar werden wir uns im Rahmen der sozialmedizinischen und -psychiatrischen Grundlagen mit der Frage beschäftigen, welche Faktoren die Gesundheitslage der Migranten/-innen beeinflussen können.

3. Gruppe - Dr. W. Wodarg**4. Gruppe - N.N.**

Termine 1. Gruppe 14.10.15 12:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 20.01.16 12:00 - 20.01.16 13:30 Einzel 2. Gruppe 21.01.16 15:00 - 21.01.16 18:00 Einzel 01.10.15 15:00 - 28.01.16 18:00 wöch. 28.01.16 17:00 - 28.01.16 20:00 Einzel 3. Gruppe 28.01.16 09:00 - 28.01.16 12:00 Einzel 01.10.15 09:00 - 28.01.16 12:00 wöch. 04.02.16 09:00 - 04.02.16 12:00 Einzel 12.11.15 09:00 - 12.11.15 12:00 Einzel 4. Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 11:30 wöch.

Modulcode S3100 **Drucktext** Diversity Studies

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen wissen um unterschiedliche Differenzierungs- und Diskriminierungsprozesse und ihre Verflechtung miteinander. Sie erkennen die Bedeutung gesellschaftlicher Ausgrenzung und Privilegierung für soziale und kulturelle Repräsentationen und können Prozesse der Normalisierung und Marginalisierung in ihren historischen und aktuellen Dimensionen reflektieren. Sie erkennen die Komplexität sozialer Wirklichkeiten und die Gefahren von Simplifizierungen und kennen Handlungsmöglichkeiten für ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Partizipation.

Modulcode S3110 **Drucktext** Unit 1: Rassismus und Migration

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S3110

Kommentar

1. Gruppe - Z. Cetin

2. Gruppe - M. Senel

„Die Begriffe... sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann.“ (Bertold Brecht)

Sprache spiegelt nicht nur Werte und Normen, Selbst- und Weltdeutungen wieder, sondern mit und in ihr werden Macht- und Herrschaftsverhältnisse konstruiert und reproduziert.

Reflexionen zu Bedeutungsproduktionen und –reproduktionen bedeuten jedoch nicht auch gleichzeitig die Überwindung von sozialen, politischen und ökonomischen Missständen. Wir betrachten den reflektierten Sprachgebrauch auch als eine Voraussetzung des wirkmächtigen Handelns (Macht der Sprache), der fortwährend hinterfragt, ausgehandelt (Interpretationshoheit) und neu bestimmt (Geschichtlichkeit) wird.

Vor diesem Hintergrund werden wir uns Benennungspraxen (Selbst- und Fremdbezeichnungen) im Kontext von Rassismen in der Sprache sowohl aus der Perspektive der Wissensproduktion in der praktischen Sozialen Arbeit (alltägliche Praktiken der Rechtfertigungen und Kritik) als auch aus wissenschaftstheoretischen Perspektiven annähern.

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

3. Gruppe - I. Attia

Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis

Rassismus tritt u.a. in Formen auf, die nicht als solche erkannt werden, und in Kontexten, in denen er nicht vermutet wird. Verknüpft mit emanzipatorischen und kritischen Argumentationen, verdeckt durch alltägliche Routinen und Normierungen können Rassismen häufig erst durch ihre historische und gesellschaftliche Analyse und in ihren Effekten für diskriminierte und privilegierte Subjekte nachvollzogen werden. Im Seminar werden wir uns mit historischen Stationen rassistischer Ordnungsprinzipien beschäftigen und an aktuellen Beispielen rassistische Machtverhältnisse und rassistiskritische Interventionen diskutieren.

4. Gruppe - E. Lehnert

Nicht nur bei den aktuellen rechtspopulistischen/rechtsextremen „Phänomenen“ wie HogeSa / Pegida, den Hetzkampagnen gegen Flüchtlingsunterkünfte, dem Prozess gegen den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) oder in den Parteiprogrammen von NPD oder AFD tritt klar hervor, welche Relevanz die Kategorie Rassismus für derartige Politiken hat.

In diesem Seminar geht es darum, ausgehend von aktuellen rassistischen Phänomenen und Strukturen einen Einblick in das Thema Rassismus und Auswirkungen auf die Gesellschaft zu geben. Außerdem scheinen spezifische Diskriminierungspraxen eng verwoben mit unterschiedlichen Männlichkeitskonstruktionen zu sein, gleichzeitig geraten Frauen und Weiblichkeiten in der Auseinandersetzung mit derartigen Phänomenen nach wie vor schnell aus dem Blick. In dem Seminar wollen wir uns auch kritisch mit dem Begriff Rechtsextremismus auseinandersetzen (was verstehen wir darunter? Und was ist daran „extrem“?) auseinanderzusetzen und diesen in den Kontext der Mitte der Gesellschaft zurück zu holen. Außerdem soll sich mit Kulturen und Erscheinungsformen des modernen Rechtsextremismus vertraut gemacht werden.

In der Auseinandersetzung mit dem „NSU-Prozess“ in München geht es darum, der Alltäglichkeit von (strukturellem) Rassismus in unserer Gesellschaft mit möglichen Folgen für die davon Betroffenen auf die Spur zu kommen. Andererseits geht es darum, Zusammenhänge von Rechtsextremismus und Geschlecht näher zu beleuchten: Mit welchen Männlichkeiten /Weiblichkeiten haben wir es hier zu tun? Warum geraten Frauen hier immer noch schnell aus dem Blick und was hat das mit dem Phänomen der „doppelten Unsichtbarkeit“ zu tun? Wie ist die Attraktivität rechtsextremer Lebenswelten insbesondere für spezifische junge Männer zu erklären?

Der Einsatz von Film(en) und eine Exkursion ist geplant.

Literaturhinweise werden im Seminar gegeben.

Termine 1. Gruppe 08.10.15 11:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 01.10.15 11:00 - 01.10.15 13:00 Einzel 2. Gruppe 08.10.15 13:00 - 28.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 17.11.15 11:00 - 17.11.15 15:00 Einzel 02.02.16 09:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 06.10.15 13:00 - 01.12.15 15:00 wöch. 12.01.16 13:00 - 26.01.16 15:00 wöch. 4. Gruppe 07.10.15 12:00 - 27.01.16 14:00 wöch.

Veranstaltung S31101

Kommentar

Racism and migration are issues we can't avoid these days. Every time we open a newspaper or watch the news, there is at least one item dealing with either, most likely with both. We hear about thousands of people who are risking – and only too often losing – their lives while fleeing their native countries because of war, hunger, political or other forms of persecution, in hope for a (better) life elsewhere. At the same time we read about the rise of right wing parties and an increase of racist motivated violence against people who are perceived as different, "other", not belonging.

In the seminar we will deal with historic, as well as the present aspects of racism and migration: What are the roots of racism? How did it historically develop? How does racism interact with other dimensions of difference such as gender, class or disability? Is there an "old" racism and a "new" racism and, if so, what are the differences? And last but not least: What can be done – as democratic societies – but also as individuals?

Participants are expected to do a small group presentation on topics agreed on in the seminar.

For academic assessment it is possible to either hand in a paper of 10-15 pages on a chosen subject; or to perform a presentation of 20-30 minutes on a subject from the semina. schedule.

Termine ohne Gruppe 19.11.15 10:00 - 19.11.15 16:00 Einzel 01.10.15 14:00 - 29.01.16 16:00 wöch.

Veranstaltung S31105

Kommentar

Türkiye-Almanya Ekseninde

Göc, Aidiyet, Ayrimcilik, Irkcilik ve Güclendirme-Perspektivi

Migration, Zugehörigkeit, Diskriminierung, Rassismus und die Perspektive des Empowerments im Türkei-Deutschland-Kontext

Insanlık tarihi bir anlamda bir mekandan baska bir mekana göc etmek, farklılıklar içerisinde kendini arama, kendine yer edinme, bir aidiyet kazanma tarihidir de diyebiliriz. Ama bu bağlamda aynı zamanda yine görüyoruz ki insanlık tarihsel süreç içinde ve toplumsal yaşamda ayrimcilik, irkcilik, esitsizlik, haksizlik, siddet ve sömürgelerle de yüzyüze geliyor.

Seminerimizde bu toplumsal gerçekler farklı bakış açılarından, özellikle Türkiye-Almanya ulus ötesi göc eklenişinde marjinalize edilmiş durumda bulunan çeşitli toplumsal kesimleri örnek alarak, işlenecektir. Seminerin konusu ama sadece haksizlikleri ve mağduriyet durumlarını ortaya çıkartıp bunları ifade etmek değil.

Burada asıl işlenmek istenen konular pozitif bir perspektif olarak geçmişte ve günümüzde toplumdaki güç eşitsizliğine, ayrimcilığa, haksizliklere, baskı ve sömürgeye karşı bireysel ve kolektif hayat tarzlarını, siyasi tutumları, örgütlenmeleri ve direnişleri (resistance) merceğe alıp ve olası vizyonlar oluşturmak olacak. Bu bağlamda seminerde özellikle Türkiye-Almanya ulus ötesi göc kapsamında temel olarak sosyal hizmet alanını da yakından ilgilendiren öncelikle su pädagogik ve politik, pratik ve teoretik kavramlarla çalışılacaktır: çok yönlü ayrimcilik (intersexuality), irkcilik (racism), kendini güclendirme (empowerment), güç paylaşımı (powersharing), direniş gücü (resilience), katılımcilik (participation) icelleme (inclusion).

Öğrencilere konuyla ilgili farklı bir boyut sunabilmek için Almanca ve İngilizce dili yadrganmadan seminerin asıl iletişim dili Türkçe olacak, kullanılacak materyallerde ise Almancaya ve İngilizceye de yer verilecektir. Ayrıca öğrenciler kendi ilgileri ve bilgileri doğrultusunda seminer planını içeriksel ve seküsel anlamda aktif katılımcilik bazında öğretim görevlisiyle birlikte hazırlayabilecekler.

Mümkün konular:

Türkiye ve Almanya ulus ötesi göc çerçevesinde (cinsel, seksüel, renksel, kültürel, etnik, inancsal, görüsel, yassal, sosyal/sınıfsal, yasal, eğitimsel, bedensel, görüntüsel/ giyimsel açıdan) çeşitlilik (diversity), güç eşitsizliği, öteki olmak (othering) ve güclendirme (empowerment), icelleme, katılımcilik, örgütlenme ve direniş perspektifleri/bicimleri/ yaklaşımları/örnekleri ve bu bağlamda sosyal hizmetin anlamı/yeri/islevi. Bu bağlamda gündem de olan multicci göc seminerimizde ağırlıklı işleyeceğimiz konu ve hedef gurubumuz olacak.

Metodlar:

cokdillilik, proje çalışması, sunum, yazım, mültimedya kullanımı, tartışma, grup çalışması, biyografi çalışması, tiyatro çalışması, geziler/proje ziyaretleri.

Seminarkurzdarstellung:

Empowerment meint Überwindung von Ohnmacht und Selbstbemächtigung, die Hilfe zur Selbsthilfe und Autonomie, die Befähigung in Selbstbestimmung über das eigene

Leben zu verfügen, wider aller vereinnahmenden und entmündigenden, diskriminierenden und unterdrückerischen Fremdbestimmungen und Fremdzuschreibungen. Es ist eine positive Lebenshaltung des gewaltlosen Widerstands, die sich auf individuelle und solidarische Ressourcen und Stärken stützend individuelle und soziale Veränderungen der Befreiung bewirken möchte, im Sinne von Diversität, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Inklusion, Partizipation. In diesem Seminar wollen wir das Empowerment-Konzept ganz spezifisch aus der transnationalen Migrationsverflechtung Türkei-Deutschland kritisch und mehrdimensional beleuchten. Unser besonderer Fokus wird aus aktuellem Anlass auf die Fluchtmigration gerichtet sein. Dabei werden im Seminar Begriffe wie Othering, Mehrfachdiskriminierung (Intersektionalität), Rassismus, Powersharing, Partizipation und Inklusion zentrale Termini bilden. Charakteristisch für dieses Seminar ist: Prozessorientierung, Themen- und Methodenvielfalt, Mehrsprachigkeit, Inklusion und Teilhabe der Teilnehmer_innen an der Seminargestaltung, Seminarabschluss mit Tagesexkursion.

Termine ohne Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 13:00 14tägig 03.02.16 09:00 - 03.02.16 14:00 Einzel 03.12.15 19:00 - 03.12.15 21:00 Einzel

Modulcode S3120 **Drucktext** Unit 2: Gender- und Queerstudies

Kurzbeschreibung

Veranstaltung S3120

Kommentar

1. Gruppe - P. Linde

Das Seminar gibt einen Überblick über Geschichte, Theorien und Begrifflichkeiten der „Gender und Queer Studies“.

Im Fokus stehen gesellschaftliche Kategorisierungen und Normen in Bezug auf „Geschlecht“ und „Sexualität“. Diskutiert wird deren Wirkmächtigkeit auf die Gesellschaft im Ganzen wie auf die Lebensrealität von Einzelpersonen. Dabei wird die Verwobenheit dieser beiden Kategorisierungen mit weiteren (z.B. Rassifizierung) in die Betrachtung miteinbezogen.

Die zentralen Themen und deren Bezug zur sozialen Arbeit werden anhand von Texten und anderen Medien sowie anhand von Methoden „queerer“ Ansätze in Bildungsarbeit, Sexualpädagogik und Beratungspraxis erarbeitet, erfahrbar gemacht und diskutiert. Während der Blockwoche sind verlängerte Sitzungen geplant, in denen einzelne Aspekte vertieft werden können.

Zu den Leistungsanforderungen gehören sowohl aktive und regelmäßige Teilnahme als auch intensive Textlektüre. Die Bereitschaft, neben Theorien und deren Bezug zu Gesellschaft und sozialer Arbeit auch eigene Positionen und persönliche Erfahrungen zu reflektieren, wird vorausgesetzt.

Prüfungsleistungen können über Referat oder Hausarbeit erbracht werden.

2. Gruppe - S. Sarfert

Ein Blick in gegenwärtige Debatten etwa um Alltagssexismus (#aufschrei) oder die sogenannte Homoehe zeigt, dass die Auseinandersetzungen mit den Kategorien Geschlecht und Sexualität vielfältige Formen annimmt.

In Bezug auf Geschlecht geraten dabei häufig solche Ansätze in den Fokus des Interesses (und vehementer Kritik), die sich auf eine dekonstruktivistische Auffassung von Geschlecht beziehen, also einer Vorstellung von Geschlecht als eine ausschließlich sozial konstruierte Kategorie. Doch was bedeutet eine solche Vorstellung für die Praxis? Welche Bedeutung haben die Kategorien Geschlecht und Sexualität überhaupt für gesellschaftliche Strukturen und individuelle Lebensentwürfe? Und was folgt daraus für die Soziale Arbeit?

Das Seminar führt in zentrale Ansätze und Begrifflichkeiten der Gender- und Queerstudies ein.

Ziel ist es einen Einblick in die Komplexität der Kategorie Gender zu gewinnen sowie ein kritisches Verständnis von gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu entwickeln.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, wohl aber die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme und zur intensiven Lektüre auch theoretisch anspruchsvoller Texte.

3. Gruppe - Y. Bayramoglu**4. Gruppe - J. Jusuf, S. Wrampelmeyer**

Die Frauenbewegung(en) des frühen 20. Jh. zielte(n) insbesondere auf die Gleichstellung der Geschlechter, indem u.a. dafür gestritten wurde, dass Frauen das Recht auf Arbeit, Bildung und Wählen erhalten. Ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wurden die feministischen sozialen Kämpfe dann zunehmend um Themen sexueller und körperlicher Selbstbestimmung (z.B. Vergewaltigung, Abtreibung) als auch um die Infragestellung geschlechtlicher Arbeitsteilung (z.B. Lohnarbeit vs. Hausarbeit) ergänzt. Seit den 1990er Jahren werden immer mehr Konzepte, auch jene zu geschlechtlicher Identität und Sexualität, an sich kritisiert und im Kontext von Diskriminierungserfahrungen und Differenz betont. Auf diesen Auseinandersetzungen und weiteren Perspektiven des Feminismus aufbauend untersuchen Gender- und Queer-Studies die Kategorie 'Geschlecht' in seiner Beziehung zur Gesellschaft, z.B. zu Kultur, Wirtschaft oder Wissenschaft.

Während dem Feminismus immer wieder nachgesagt wird, dass er veraltet und seine Ziele (Gleichstellung) erreicht seien, wird auch Kritik am sogenannten „Genderismus“ laut. So werden die Gender-Studies von den modernen Neurowissenschaften, aber auch von Seiten christlicher Fundamentalisten, Maskulinisten und der Neuen Rechten als Bedrohung markiert und als ideologisch und unwissenschaftlich diffamiert.

Um die gesellschaftliche Tragweite gendertheoretischer Überlegungen (und damit auch die Ablehnung und teilweise hoch emotionalen Reaktionen o.g. Kritiker*innen) zu verstehen, werden im Seminar einige grundlegende Konzepte und theoretische Zugänge der Gender- und Queer-Studies behandelt und ihre Bedeutung für eine Praxis Sozialer Arbeit besprochen. Anhand relevanter Primär- und Sekundärliteratur werden zentrale Begriffe und die damit verknüpften Debatten zunächst durch selbstständige Lektüre eröffnet und dann im Seminar gemeinsam intensiv bearbeitet und diskutiert. Wir erwarten daher neben selbstständiger Textlektüre (wöchentlich 10-20 Seiten über Moodle) auch die Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme und aktiven und konstruktiven Beteiligung an Diskussion.

Termine 1. Gruppe 09.02.16 09:00 - 09.02.16 15:00 Einzel 15.12.15 09:00 - 15.12.15 11:00 Einzel 15.12.15 09:00 - 15.12.15 11:00 Einzel 17.11.15 12:30 - 17.11.15 15:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 11:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 11:00 Einzel 06.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 01.02.16 09:00 - 01.02.16 11:00 Einzel 2. Gruppe 19.11.15 16:00 - 19.11.15 20:00 Einzel 01.10.15 16:00 - 28.01.16 18:00 wöch. 04.02.16 16:00 - 04.02.16 20:00 Einzel 3. Gruppe 04.02.16 17:00 - 04.02.16 20:00 Einzel 01.10.15 18:00 - 28.01.16 20:00 wöch. 4. Gruppe 19.11.15 19:00 - 19.11.15 20:00 Einzel 02.10.15 15:00 - 29.01.16 17:00 wöch. ohne Gruppe - wöch.

Veranstaltung S31201

Kommentar

Introducción a estudios de género y teoría queer

El propósito principal de éste curso es proveer a los estudiantes con herramientas conceptuales y teóricas para acercarse a los conceptos de género y sexualidad. Se cuestionaran así conceptos fundamentales sobre el género: ¿Cómo se origina el concepto de género? ¿Cómo se reproducen, producen, crean y recrean las categorías de género? ¿Cómo se producen diferencias conceptuales y reales sobre el género en el centro y la periferia? Se cubrirán diferentes temas sobre identidad, subjetividad, representación, interseccionalidad, sexualidad, feminismo, masculinidad, transexualidad.

Requerimientos

Se espera que las y los estudiantes aendan regularmente al seminario y lean los textos sugeridos para las sesiones. De esta forma, se puede aprovechar el tiempo en el seminario para preguntas y discusión.

Para el certificado (Leistungsschein) están las siguientes opciones

- 1) Escribir un texto final de aproximadamente 15 páginas incluida la bibliografía.
- 2) Preparar una presentación y la discusión sobre uno de los tres libros que se trabajaran en los seminarios de bloque.

Davis, Angela (1981) "Mujeres, raza y clase". Ediciones Akal S.A -2004, 2005, Madrid Hooks

Bell, Brah Avtar, et al. (2004) "Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras."

traficantes de sueños -mapas, Madrid

Preciado Beatriz (2008) "Testo Yonqui". Huertas S.A., Madrid

Termine ohne Gruppe 06.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 18.11.15 10:00 - 18.11.15 16:00 Einzel 17.11.15 10:00 - 17.11.15 16:00 Einzel 03.11.15 09:00 - 03.11.15 11:00 Einzel 15.12.15 10:00 - 15.12.15 16:00 Einzel

Modulcode S4200 Drucktext Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen ausgewählte qualitative und quantitative Forschungsmethoden für die Bearbeitung von empirischen Themen aus der Sozialen Arbeit. Sie kennen die Reichweite und Grenzen verschiedener methodischer Verfahren und können ihre Methodenauswahl begründen. Mit ihrer Prüfungsleistung zeigen die Studierenden, dass sie eine Forschungsfrage entwickeln, den Prozess zeitlich planen, Literatur recherchieren, Daten erheben und analysieren sowie allgemein verständlich darlegen können.

Modulcode S3210 Drucktext Unit 1: Offene Forschungsmethoden

Kurzbeschreibung Theorie, Design, Ablaufplanung eines qualitativen Forschungsprozesses, Interviews, Evaluationen, Beobachtungen; Kombination von Verfahren (Triangulation), Auswertungsstrategien, Grenzen und Reichweite verschiedener methodischer Verfahren - Auswertungsverfahren: Hermeneutik, Sequenzanalyse, Inhaltsanalyse

Veranstaltung S3210

Kommentar

1. Gruppe - M. Lindner

2. Gruppe - R. Lottmann

Ziel des Seminars ist das Kennenlernen und Anwenden qualitativer Verfahren der empirischen Sozialforschung. Wir wollen gemeinsam Antworten darauf geben, was die Unterschiede zwischen quantitativer und qualitativer Forschung sind und welche methodischen Instrumente für welche Forschungsfragen geeignet sind.

Sie erwerben über Texte, Fallbeispiele und Gruppenarbeit theoretisches Grundwissen und methodische Kompetenzen zur Durchführung eines Forschungsvorhabens – sowohl zur Erhebung als auch zur Auswertung von qualitativen Daten. Grundlegende qualitative Verfahren sollen vorgestellt und anhand von Beispielen und Referaten beispielhaft angewendet werden. Weitere Methoden qualitativer Forschung können in Absprache bearbeitet werden. Die Rolle als Forscher_in in einem qualitativen Forschungsvorhaben soll explizit reflektiert werden. Es sollen zudem Einblicke in die computergestützte qualitative Daten- und Textanalyse gegeben werden.

3. Gruppe - T. Jecht

4. Gruppe - R. Streck

Ziel des Seminars ist es, einen Einblick in die Praxis qualitativer Forschung zu erhalten. Hierzu werden wir gemeinsam ein Forschungsprojekt durchführen und dabei die Phasen Entwicklung der Fragestellung und des methodischen Designs, Datenerhebung, Datenaufbereitung, Datenauswertung und Erstellen des Forschungsberichts durchführen. Zugleich werden Sie durch die Vorstellung ausgewählter Forschungsprojekt im Bereich Sozialer Arbeit einen Überblick über unterschiedliche qualitative Forschungsmethoden erhalten. Es geht vorrangig darum, Spaß an qualitativer Forschung zu vermitteln, und zu eigenen kleinen Forschungsprojekten zu ermutigen.

Leistungsanforderungen

Alle: Entwicklung einer gemeinsamen Forschungsfrage und Durchführung eines Forschungsprojektes

Variante I: Vorstellung einer Studie im Seminar

Lesen einer der vorgeschlagenen vier Studien.

Systematische Vorstellung der Studie im Seminar anhand eines zusammenfassenden Papers mit dem Schwerpunkt auf das methodische Vorgehen.

Struktur des Papers wird vorgegeben und auf Moodle gestellt.

Vorstellungstermin ist der jeweilige Tag im Seminarplan.

Variante II: Maßgebliche Arbeit an dem gemeinsamen Forschungsprojekt

- a) Erarbeiten des Interviewleitfadens, Führen eines Interviews, Transkription eines Interviews, Kurze Reflexion zum Interview (zu zweit) – Abgabe und Stellen auf Moodle bis zum 09.12.2015
- b) Auswertung und Vergleich von zwei Interviews, Beschreibung des Vorgehens sowie Reflexion des Auswertungsprozesses (zu zweit oder zu dritt) – Abgabe und Stellen auf Moodle bis zum 13.01.2016
- c) Fertigstellen des Forschungsberichtes (zu viert) – Abgabe und Stellen auf Moodle bis 15.02.2015

Die hier kurz beschriebenen Leistungsanforderungen werden im Seminar ausführlich besprochen. Paper hierzu sind auf Moodle einzusehen.

Termine 1. Gruppe 12.10.15 12:00 - 25.01.16 14:00 wöch. 2. Gruppe 13.10.15 11:00 - 13.10.15 13:00 Einzel 06.10.15 11:00 - 26.01.16 13:00 wöch. 3. Gruppe 05.10.15 16:00 - 25.01.16 18:00 wöch. 4. Gruppe 18.11.15 08:00 - 18.11.15 12:00 Einzel 28.10.15 08:00 - 28.10.15 10:00 Einzel 14.10.15 08:00 - 27.01.16 10:00 wöch. 04.11.15 08:00 - 04.11.15 10:00 Einzel 07.10.15 08:00 - 07.10.15 10:00 Einzel 11.11.15 08:00 - 11.11.15 10:00 Einzel 25.11.15 08:00 - 25.11.15 10:00 Einzel 09.12.15 08:00 - 16.12.15 10:00 wöch. 06.01.16 08:00 - 27.01.16 10:00 wöch.

Modulcode S4210 **Drucktext** Unit 2: Quantitative Forschungsmethoden

Kurzbeschreibung Empirische Methoden und Methodologie Theorie, Hypothesen, Design, Ablaufplanung eines Forschungsprozesses offene und standardisierte Verfahren, Sekundäranalysen, Verlaufsstudien, Beobachtungen; Kombination von Verfahren (Triangulation), Auswertungsstrategien, Grenzen und Reichweite verschiedener methodischer Verfahren - Auswertungsverfahren: deskriptive Statistik und Datenanalyse

Veranstaltung S3220 **Termine** 1. Gruppe 03.02.16 09:00 - 03.02.16 13:00 Einzel 18.11.15 10:00 - 18.11.15 14:00 Einzel 14.10.15 10:00 - 27.01.16 12:00 wöch. 18.11.15 10:00 - 18.11.15 14:00 Einzel 20.01.16 10:00 - 20.01.16 12:00 Einzel 2. Gruppe 17.11.15 16:00 - 17.11.15 18:00 Einzel 13.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 06.10.15 16:00 - 06.10.15 18:00 Einzel 3. Gruppe 25.01.16 18:00 - 25.01.16 19:30 Einzel 05.10.15 18:00 - 25.01.16 20:00 wöch.

Veranstaltung S4210 **Termine** 1. Gruppe 02.02.16 10:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 15.12.15 12:00 - 15.12.15 13:00 Einzel 24.11.15 13:00 - 24.11.15 15:00 Einzel 17.11.15 10:00 - 17.11.15 16:00 Einzel 08.12.15 12:00 - 08.12.15 13:00 Einzel 01.12.15 11:00 - 01.12.15 12:00 Einzel 17.11.15 14:00 - 17.11.15 16:00 Einzel 27.10.15 11:00 - 26.01.16 12:00 wöch. 05.01.16 12:00 - 26.01.16 13:00 wöch. 06.10.15 11:00 - 20.10.15 13:00 wöch. 2. Gruppe 01.12.15 13:00 - 08.12.15 14:00 wöch. 02.02.16 10:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 06.10.15 14:00 - 12.01.16 15:00 wöch. 26.01.16 14:00 - 26.01.16 15:00 Einzel 26.01.16 13:00 - 26.01.16 14:00 Einzel 19.01.16 13:00 - 19.01.16 15:00 Einzel 02.02.16 10:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 05.01.16 13:00 - 12.01.16 14:00 wöch. 15.12.15 13:00 - 15.12.15 14:00 Einzel 3. Gruppe 07.10.15 10:00 - 27.01.16 12:00 wöch.

Modulcode S3300 **Drucktext** Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit II

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verknüpfen ihre Kenntnisse der Rechtsgrundlagen, des Familienrechts, des Jugendhilferechts, des Verwaltungsverfahrens- und des Gerichtsverfahrensrechts bei der Beurteilung unterschiedlicher Fälle der Grundsicherung, der Sozialhilfe und sonstiger staatlicher Leistungen. Sie können sozialhilferechtliche Leistungen für Menschen in leistungsabhängigen Situationen erschließen und initiieren. Im Umgang mit Klient/-innen, Mitarbeiter/-innen, Leistungsträger/-innen und öffentlichen Stellen können sie verständlich und verantwortlich handeln, Verfahrensabläufe richtig einschätzen, transparent machen und in angemessener Art und Weise beraten. Die Absolvent/-innen sind mit den Grundlagen des Verwaltungsrechts und -handelns sowie mit dem Aufbau und der Organisation der Sozialverwaltungen vertraut. Sie kennen die wesentlichen Staats- und Verwaltungstheorien und können die Funktionen der öffentlichen Verwaltung benennen. Sie verstehen, wie Verwaltungsakte und Verwaltungsverfahren in Gang kommen und sind in der Lage, Grundsätze des Verwaltungshandelns vor dem Hintergrund der Anspruchsgrundlagen des Sozialrechts anzuwenden. Sie verstehen das Verhältnis von öffentlichen und freien Trägerstrukturen, inklusive aktueller Verwaltungsgliederung und -reformen.

Modulcode S3310 **Drucktext** Unit 1: Recht der Grundsicherung und der Sozialhilfe

Kurzbeschreibung SGB II, SGB XII sowie peripheres Recht, insbesondere des SGB

Veranstaltung S3310

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. N. Lehmann-Franßen

In dieser Lehrveranstaltung werden Kompetenzen im Umgang mit einem dynamisch sich verändernden Gebiet des Sozialrechts unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit vermittelt. Beispielhaft für das Soziale Leistungsrecht geht es hierbei in der Diskussion von Fallkonstellationen um die Grundstruktur des Grundsicherungs- und des Sozialhilferechts (SGB II und XII). Verbunden wird die Erarbeitung sozialrechtlicher Denkweisen und struktureller Bausteine mit kritischen Einblicken in die Rechtswirklichkeit. - Eine benotete Leistung für das Modul "RECHT 2" kann wahlweise in diesem „Unit 1“ erbracht werden mit einer Klausur oder einem Referat mit schriftlicher Ausarbeitung; stattdessen kann die Prüfungsleistung für dieses Modul auch in „Unit 2“ (Sozialverwaltungsrecht) erbracht werden. Genaueres und Literatur (auch die Vergabe der Referatsthemen) werden zu Beginn in der Lehrveranstaltung besprochen und sind dem ausgeteilten Seminarplan zu entnehmen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen zuvor erfolgreich das Modul "RECHT 1" vollständig absolviert haben.

2. Gruppe - Dr. N. Carstensen

Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit II, Unit 1: SGB II, SGB XII sowie peripheres Recht, insbesondere des SGB

Die Veranstaltung gibt einen Überblick über das Recht der Grundsicherung und der Sozialhilfe. Anhand vieler praktischer Beispiele werden die Möglichkeiten und Grenzen dieser öffentlichen Fürsorgeleistungen behandelt. Die praktische Anwendung der Regelungen des SGB II und des SGB XII stehen dabei im Mittelpunkt.

3. und 4. Gruppe - A. Prodan

Das Seminar gibt einen Überblick über die aktuellen Systeme der Existenzsicherung in der Bundesrepublik. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem SGB II – der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Die Teilnehmer werden befähigt, Bedürftige dem für sie anwendbaren Hilfesystem zuzuordnen. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden die gesetzlichen Grundlagen detailliert vorgestellt und an Hand von Beispielen aus der Praxis der Dozentin verdeutlicht. Das Ziel des Seminars liegt hier in der selbständigen Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, der Antragstellung, der Berechnung von zustehenden Leistungen und – in Ansätzen – der Bescheidprüfung durch die Teilnehmer. Gern können eigene Fallbeispiele von den Teilnehmern eingebracht werden. Durch die gegenwärtige Beschäftigung der Dozentin in einem Erstaufnahmewohnheim für Asylbewerber wird eine Veranstaltung zum AsylbLG dort vor Ort stattfinden.

Der Leistungsnachweis erfolgt im Regelfall durch eine Klausur, nach Absprache und zeitlicher Kapazität ist ein Referat möglich.

Termine 1. Gruppe 05.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch. 16.11.15 09:00 - 16.11.15 12:00 Einzel 08.02.16 09:00 - 08.02.16 12:00 Einzel 2. Gruppe 12.01.16 18:00 - 12.01.16 21:00 Einzel 11.12.15 10:00 - 11.12.15 14:00 Einzel 06.10.15 15:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 3. Gruppe 06.10.15 15:00 - 02.02.16 18:00 wöch. 15.12.15 15:00 - 15.12.15 18:00 Einzel 4. Gruppe 06.10.15 18:00 - 26.01.16 21:00 wöch. 15.12.15 18:00 - 15.12.15 21:00 Einzel

Modulcode S3320 **Drucktext** Unit 2: Sozialverwaltungsrecht

Kurzbeschreibung SGB I, SGB X, SGG sowie peripheres Recht

Veranstaltung S3320

Kommentar

1., 2. und 3. Gruppe - D. Giesa

In diesem Seminar wird die Organisation der Sozialverwaltung, deren Handlungsformen, insbesondere der Verwaltungsakt, sowie die Verteidigungsmöglichkeiten besprochen. Nebst theoretischer Rechtsvermittlung werden anschauliche Fälle besprochen. Die Studierenden sollen hiernach in der Lage sein, eigenständig das

Verwaltungshandeln der Behörde zu erkennen und ein entsprechendes Rechtsmittel zu prüfen. Das Sozialverwaltungsrecht ist die verfahrensrechtliche Basis hinsichtlich aller sozialrechtlichen Angelegenheiten und damit auch Grundlage der sozialen Arbeit.

4. Gruppe - M. Lamprecht

Termine 1. Gruppe 06.10.15 09:00 - 02.02.16 11:00 wöch. 17.11.15 09:00 - 17.11.15 11:00 Einzel 2. Gruppe 17.11.15 11:00 - 17.11.15 13:00 Einzel 06.10.15 11:00 - 02.02.16 13:00 wöch. 3. Gruppe 06.10.15 14:00 - 02.02.16 16:00 wöch. 4. Gruppe 27.10.15 11:00 - 26.01.16 13:00 wöch. 26.01.16 10:00 - 26.01.16 11:00 Einzel 26.01.16 13:00 - 26.01.16 13:30 Einzel 23.12.15 11:00 - 23.12.15 13:00 Einzel 06.10.15 11:00 - 20.10.15 13:00 wöch.

Modulcode S3400 Drucktext Psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen die psychologischen Grundlagen Sozialer Arbeit mit ihren Referenzen der Persönlichkeitspsychologie, Entwicklungspsychologie, Kritischen Psychologie, Sozialpsychologie und Sozialisation, sowie ihre jeweilige Entstehung und Bedeutung für die psycho-soziale Arbeit. Dazu gehören Konzepte zu Gesundheit, Stress und Bewältigung und die Erläuterung der grundlegenden psychologischen Grundorientierungen biopsychologischer, psychoanalytischer, behavioristischer, kognitiver und humanistischer Ansätze. Sie können psychosoziale Diagnosen erstellen, die den sozialen Kontext / die soziale Lebenswelt berücksichtigen. Sie kennen indikationsspezifische und situationsadäquate Interventionskonzepte.

Modulcode S3410 Drucktext Unit 1: Einführung in psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Vorlesung: - Einführung in die Klinische Sozialarbeit im Hard-to-reach-Bereich - Einführung in die Entwicklungspsychologie und Sozialisation über die Lebensspanne sowie Persönlichkeits- und Sozialpsychologie - Vermittlung der Kenntnisse über individuelle und psychosoziale Problemlagen / bio-psycho-soziale Diagnostik / Psycho- und Sozialpathologie - Überblick über psychotherapeutische und beraterische Grundorientierungen

Veranstaltung S3410

Kommentar

In der VL Psychologische Grundlagen geht es um den Erwerb der theoretischen Grundlagen zum Verständnis des menschlichen Erlebens und Verhaltens, der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung und den dabei auftretende individuellen und psychosozialen Problemlagen und Bedingtheiten. Entlang dem Grundverständnis psychosozialer (prozessorientierte, entwicklungskontextualisierter lebensweltlicher) Diagnostik und Behandlung (Zusammenschau psychodynamischer, verhaltensorientierter, humanistischer und systemischer Ansätze) soll damit ein pragmatisch orientierter erster Einstieg in die psychosoziale Praxis nach dem Studium vermittelt werden.

Termine ohne Gruppe 07.10.15 14:00 - 10.02.16 16:00 wöch.

Modulcode S3420 Drucktext Unit 2: Vertiefung psychologischer Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Seminar: - Vertiefung der Inhalte der Vorlesung - mehrdimensionale psychosoziale Diagnostik in Fallbeispielen und Übungen - Einführung in das Erstellen indikationsspezifischer und situationsadäquater Interventionskonzepte zu den einzelnen vermittelten Problematiken - Gender, Diversity und ethische Aspekte in der Praxis

Veranstaltung S3420

Kommentar

1. Gruppe - Glemser

Auf der Basis der theoretischen Kenntnisse der VL Psychologische Grundlagen soll in diesem eher klinisch, das heißt auf die konkrete Fallarbeit, ausgerichteten Seminar ein reflexiver Zugang zu dem vermittelten Wissen möglich werden. Fallverstehen und Fallbearbeitung sollen vertieft veranschaulicht und gemeinsam geübt werden. Ziel und auch Prüfungsleistung des Moduls ist eine eigenständig entwickelte indikationsspezifische und situationsadäquate sozialarbeiterische Diagnostik- und Interventionsplanung für einen selbst gewählten Beispielfall – ähnlich wie er in vielen Hilfeforenzen auftaucht. Gewählt werden kann zwischen einer mündlichen Prüfung und einer Klausur, die Vorlesungs- wie Seminarinhalte zum Gegenstand haben. Da immer mehr Beratungs- und Therapieausbildungsinstitute Nachweise über klinisch ausgerichtete Seminare als ‚Eintrittskarte‘ in ihre Ausbildungen verlangen, wird die Teilnahme des Seminars nach erbrachter Prüfungsleistung bei Bedarf mit einer darauf ausgerichteten Bescheinigung bestätigt.

2. Gruppe - Prof. Dr. T. Musfeld

In diesem Seminar werden unterschiedliche Bausteine vor allem aus dem Feld der Sozialpsychologie und einer politischen Psychologie vermittelt.

Neben der Kritik an einfachen Diagnosezuweisungen wird das Konzept von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen für die Arbeit mit KlientInnen erarbeitet. Im Weiteren geht es um das Verständnis für Gruppendynamiken, um Fragen von Machtprozessen in Gruppen. Ebenso werden unbewusste Prozesse in Institutionen und bei der Aneignung von Rollen etc. untersucht. Es wird auf Vorurteile und psychologische Hintergründe beim Phänomen Rassismus / Ablehnung von Fremdheit eingegangen.

Der genaue Plan wird gemeinsam mit dem Seminar erstellt.

Die gewonnen Erkenntnisse sollen immer wieder an die alltagsweltlichen Erfahrungen der Studierenden angebunden und für die Arbeit im Feld Sozialer Arbeit zugänglich gemacht werden. **Vorausgesetzt wird eine intensive Lektüre und Mitarbeit im Seminar.**

Es gibt nur schriftliche Prüfungsformen: Hausarbeiten zu spezifische Fragestellungen / Erstellung eines Lerntagebuchs zu ausgewählten Seminareinheiten/ Erarbeitung eines Portfolios zu bestimmten theoretischen Inhalten.

3. Gruppe - Prof. Dr. T. Musfeld

In diesem Seminar werden unterschiedliche Bausteine vor allem aus dem Feld der Sozialpsychologie und einer politischen Psychologie vermittelt.

Neben der Kritik an einfachen Diagnosezuweisungen wird das Konzept von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen für die Arbeit mit KlientInnen erarbeitet. Im Weiteren geht es um das Verständnis für Gruppendynamiken, um Fragen von Machtprozessen in Gruppen. Ebenso werden unbewusste Prozesse in Institutionen und bei der Aneignung von Rollen etc. untersucht. Es wird auf Vorurteile und psychologische Hintergründe beim Phänomen Rassismus / Ablehnung von Fremdheit eingegangen.

Der genaue Plan wird gemeinsam mit dem Seminar erstellt.

Die gewonnen Erkenntnisse sollen immer wieder an die alltagsweltlichen Erfahrungen der Studierenden angebunden und für die Arbeit im Feld Sozialer Arbeit zugänglich gemacht werden. **Vorausgesetzt wird eine intensive Lektüre und Mitarbeit im Seminar.**

Es gibt nur schriftliche Prüfungsformen: Hausarbeiten zu spezifische Fragestellungen / Erstellung eines Lerntagebuchs zu ausgewählten Seminareinheiten/ Erarbeitung eines Portfolios zu bestimmten theoretischen Inhalten.

4. Gruppe - K. Ketzner

In diesem Seminar sollen theoretische Kenntnisse zur klinischen Sozialarbeit aus der Vorlesung vornehmlich durch Übungen und Fallbeispiele vertieft und zur praktischen Anwendung gebracht werden. Ziel ist es, die Teilnehmer_innen in die Lage zu versetzen, eine sozialarbeiterische Diagnostik selbst durchzuführen und eine darauf beruhende Interventionsplanung zu erstellen. Dies umfasst unter anderem soziale, biografische und Lebensweltdiagnostik, Ressourcenanalyse sowie auch die Klassifikation psychischer Krankheiten. Unabhängig vom konkreten Tätigkeitsfeld wird dies von praktisch tätigen Sozialarbeiter_innen in der einen oder anderen Form überall erwartet werden. Als Prüfungsleistung wird - nach Wahl in mündlicher oder schriftlicher Form - Diagnostik und Interventionsplanung für einen Beispielfall durchgeführt.

Termine 1. Gruppe 07.10.15 16:00 - 27.01.16 19:00 wöch. 03.02.16 16:00 - 03.02.16 19:00 Einzel 10.02.16 16:00 - 10.02.16 19:00 Einzel 12.02.16 09:00 - 12.02.16 11:30 Einzel 12.02.16 08:00 - 12.02.16 18:00 Einzel 2. Gruppe 05.10.15 14:00 - 05.10.15 17:00 Einzel 12.10.15 14:00 - 25.01.16 17:00 wöch. 3.

Gruppe 01.10.15 09:00 - 28.01.16 12:00 wöch. 08.10.15 09:00 - 08.10.15 12:00 Einzel 4. Gruppe 11.02.16 09:00 - 11.02.16 18:30 Einzel 12.02.16 09:00 - 12.02.16 11:30 Einzel 08.10.15 13:00 - 28.01.16 16:00 wöch.

Modulcode S4300 Drucktext Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen reflektieren 'das Pädagogische' der Sozialen Arbeit als Ermöglichung von Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprozessen zur individuellen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Sie haben Kenntnis und Verständnis grundlegender Fragestellungen und Theorietraditionen der Allgemeinen Pädagogik sowie der Sozialpädagogik. Sie kennen Theorien der Erziehung, Bildung und Sozialisation, unter besonderer Berücksichtigung ihrer (Entstehungs-) Geschichte, ihrer gesellschaftstheoretischen Hintergründe sowie ihrer Relevanz im Rahmen von historischen und aktuellen Fragestellungen und der Praxis Sozialer Arbeit. Sie wenden reflektiert ihr erworbenes Wissen auf pädagogische Probleme und Handlungszusammenhänge in der Sozialen Arbeit mithilfe von Fallbeispielen, Plan- und Rollenspielen, Gruppendiskussionen und/oder Feldforschungen etc. an.

Veranstaltung S3510

Kommentar

1. Gruppe - Dr. J. Verch

In der Pädagogik geht es 'irgendwie' um Erziehung, Methoden und den Umgang mit Kindern, so die landläufige Meinung. Das Seminar versucht entsprechend, einen fundierenden Einblick in die Breite des Pädagogischen der Sozialen Arbeit ermöglichen. Hierfür werden Grundbegriffe wie Lernen, Bildung, Sozialisation und Erziehung unterschieden und gemeinsam herausgearbeitet, welche Ziele und Herausforderungen mit diesen Prozessen in verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit jeweils verbunden sind. Zu den Begriffen werden aktuelle Konzepte - wie bspw. Lebenslanges Lernen, Ganztagsbildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung - exemplarisch erarbeitet und diskutiert. Ein Blick in die Soziohistorie der Pädagogik soll darin unterstützen, Entwicklungen differenziert einschätzen und das kritische Potential historischer Theorien nutzen zu können. Macht-, Herrschafts- und gesellschaftstheoretische Aspekte in pädagogischen Kontexten erfahren ein besonderes Reflexionsinteresse.

2. Gruppe - J. Mühe

Pädagogik wird unhinterfragt oft gleichgesetzt mit dem, was Sozialpädagog_innen, Erzieher_innen, Lehrer_innen etc. an pädagogischen Orten tun. Fraglich ist aber, ob Handlungen an diesen Orten automatisch als „pädagogisch“ gelten können, bzw. was die Pädagogik als solche überhaupt konstituiert.

Diese Frage wird wenig besprochen. Ursächlich dafür mag sein, dass die alte Grundidee der Pädagogik auf heranwachsende Menschen einzuwirken, im Widerspruch steht zu „der Moral wechselseitiger Achtung und der Symmetriegebote der Kommunikation“ (Reichenbach: 2011, 23) und dass in diesem Zusammenhang insbesondere der Erziehungsbegriff in die Kritik geraten ist. Aber auch, wenn man dem neokonservativen „Lob der Disziplin“ (Bueb) widerspricht: Kann man darauf verzichten, auf heranwachsende Menschen Einfluss nehmen zu wollen? Welche anderen mächtigen Einflüsse sind gegeben? Verschwinden Macht und Gängelung dadurch, dass sie nicht thematisiert werden? Welche emanzipatorischen Spielräume bleiben angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung?

Ziel dieser Lernveranstaltung ist nicht, in Erziehungsratgebermanier Handlungstipps für Praxisprobleme in der Sozialen Arbeit zu liefern. Ziel ist, im Gegenteil, Gewissheiten und persönliche Eigenarten der Akteure, institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen im Neoliberalismus, sowie Denk- und Handlungsautomatismen bewusst zu machen und zu hinterfragen. Es werden (unter Zuhilfenahme von soziologischen, politologischen, psychologischen und philosophischen Diskursen) Widersprüche und Paradoxien beleuchtet, die pädagogisches Denken und Handeln bestimmen, erschweren, vereiteln – aber auch ermöglichen. Im Sinne eines Einstiegs wirft die Lehrveranstaltung also grundsätzliche pädagogische Fragen auf. Sie ist sehr geeignet für Studierende, die Lust haben, in einer entschleunigten Atmosphäre -anhand kontroverser Texte & Medien- Blicke unter die Oberfläche alltagstheoretischer Überzeugungen kontinuierlich mitzugestalten.

3. und 4. Gruppe - K. Kraus

Termine 1. Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 12:00 wöch. 2. Gruppe 05.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch. 3. Gruppe 06.10.15 11:00 - 26.01.16 14:00 wöch. 4. Gruppe 10.12.15 16:00 - 10.12.15 19:00 Einzel 15.10.15 16:00 - 28.01.16 19:00 wöch.

Veranstaltung S4310

Kommentar

1. Gruppe - S. Romeiß

„Kindern geRecht werden“ – ein „Spielseminar“ zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention

Die Veranstaltung findet als blended learning Angebot statt und umfasst demzufolge sowohl Präsenz- als auch Onlinephasen auf der Lernplattform moodle. Im Vordergrund steht dabei die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten von Kinderrechten und deren Umsetzungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag. Spielerische Aktivitäten und Übungen in Bezug auf die Thematik sind dabei Bestandteile des Seminars.

Ziel des Seminars ist es, sowohl Entstehung, Aufbau und Bedeutung der UN-Kinderrechtskonvention im pädagogischen Alltag kennenzulernen als auch im Rahmen einer Workshopentwicklung Ideen zur Umsetzung in konkreten pädagogischen Bezügen von Kinderrechten zu erproben.

Literaturangaben und eine Vorstellung relevanter Literatur erfolgen im Seminar, die zentrale Literatur wird über moodle zur Verfügung gestellt. Im Handapparat der Bibliothek befinden sich die wichtigsten Veröffentlichungen zum Seminarthema.

2. Gruppe - Prof. Dr. S. Toppe

Kindheit und Jugend im Wandel – aktuelle Herausforderungen in pädagogischen Arbeitsfeldern

Die Bedingungen und Muster des Aufwachsens haben sich in den letzten Jahrzehnten und besonders den letzten Jahren zum Teil erheblich verändert. Dieser Wandel schafft neue Herausforderungen und Chancen, denen sich Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisationsinstanzen stellen müssen, Probleme der Lebensbewältigung – nicht zuletzt mit Blick auf soziale Ungleichheiten – spielen dabei eine wesentliche Rolle. Vor diesem Hintergrund stehen in diesem Seminar unterschiedliche Konzeptionierungen von Bildungsangeboten im Mittelpunkt, die an Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen anknüpfen. Vorgestellt und analysiert werden verschiedene wissenschaftliche und politische Bildungsbegriffe sowie in der Sozialen Arbeit zu findende sozialpädagogische Bildungsansätze und -konzepte, reflektiert und weitergedacht werden eigene Bildungsbegrifflichkeiten und -vorstellungen, die auf spezifische Lebenswelten und -lagen sowie Probleme der Lebensbewältigung von Kindern und Jugendlichen und die Organisation von formalen, nonformalen und informellen Bildungsprozessen in Schule, Familie und Freizeit bezogen werden sollen. Zu den Themenbereichen, die in diesem Sinne mit Ansätzen des „forschenden Lernens“ im Rahmen des Seminars behandelt werden, zählen: Kindheit und Jugend im Wandel; Familie, Schule und Jugendhilfe als Bildungs- und Lebensorte; Private und öffentliche Verantwortung für Bildungsprozesse in neuen Mischungsverhältnissen; Ganztagsbildung; Soziale Arbeit und Schule.

Literaturangaben und eine Vorstellung relevanter Literatur erfolgen im Seminar, die zentrale Seminarliteratur wird über die E-Learning-Plattform moodle zur Verfügung gestellt.

3. Gruppe - Dr. J. Verch

In der Pädagogik besitzt der Kontext einer „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE) und Naturpädagogik/-bildung mittlerweile eine gewisse Tradition, zumal nach der gleichnamigen Dekade BNE von 2005-2014. Zugleich klingt der Nachhaltigkeitsbegriff allgemeinplatzartig, diffus, mainstreamig und vereinnahmend. Gemäß dem wiss. Bildungsdiskurs sucht der BNE-Begriff jedoch nach neuen bedürfniskulturellen Mustern, Stilen, Normalitäten, Naturverhältnissen, Pädagogiken, welche Lebensstile, Gesellschaften, aber auch die Soziale Arbeit und Politik ‚nachhaltig verträglich(er) und dauerhaft gerecht(er) lebbar‘ gestalten könnten.

Mit den (theoretischen und praktischen) Bezügen der BNE zur Ökonomie, zu Sozialem, Kulturellem und Ökologie; Lokalität und Globalität; zu Natur, Technik, Leib, Ästhetik, Bewegung, Raum, Zeit, Beschleunigung, Wachstum, Stadtentwicklung; Gerechtigkeit, Heterogenität und Teilhabe ist das Feld der Sozialen Arbeit ausgiebig fokussiert.

Im Seminar mögen eine ‚nachhaltige Aneignung‘ von hochschulischer Bildung, theoretische, macht-, herrschafts- und gesellschaftskritische Aspekte in BNE-Kontexten, politische, praktische, leib-, erlebnis- und naturästhetische Aspekte, ggf. auch auf einer Exkursion, zur Entfaltung kommen – in gemeinsamer Schwerpunktsetzung mit den Teilnehmer_innen.

4. Gruppe - J. Niggemann

Veranstaltungsbeginn: 16.10.2015

"one hit, one kiss? - Konzepte (pädagogischer) Autorität"

Dozent: Janek Niggemann (Berlin/Duisburg-Essen)

Die Ambivalenz pädagogischer Autorität, ihre sozialen Bedingungen und die Veränderung von Autoritätspraxen sind Gegenstand von Debatten in wissenschaftlichen und sozialen Auseinandersetzungen. In den Erziehungs- und Bildungswissenschaften, in der Sozialen Arbeit und besonders außerhalb der pädagogischen Institutionen werden sie kontrovers geführt, ebenso bei der „Super-Nanny“, in Bernhard Buebs „Lob der Disziplin“, aber auch in sozialen Bewegungen und in Ansätzen emanzipatorischer Bildung und Erziehung. Als soziales Verhältnis, als erzieherische Praxis zwischen Herrschen und Führen liegt pädagogische Autorität an der Schnittstelle von Herrschaft und Macht, von Strukturen und Handlung, von Unterwerfung und Befreiung. Im Seminar wird aus transdisziplinären Perspektiven auf pädagogische Autorität nach ihrer Bedeutung für Prozesse intellektueller, wissenschaftlicher, politischer Emanzipation gefragt. Es werden theoretische Zugänge und praxisbasierte Aussagen über pädagogische Autorität erarbeitet. Dazu werden theoretische Konzepte zum Verhältnis von Herrschaft, Macht und Autorität behandelt, zwischen Autorität und pädagogischer Autorität unterschieden und ein Einblick in aktuelle Auseinandersetzungen um die Relevanz pädagogischer Autorität gegeben. Diskutiert werden die Reflexionsmöglichkeiten zivilgesellschaftlicher Bildungsarbeit, die Rolle von Erziehung, Bildung und sozialer Arbeit im Spannungsfeld von Selbstermächtigung, Fremdbestimmung und Emanzipation. Dabei werden wir besonders auf die spezifischen Anforderungen sozialarbeiterischer Praxis eingehen und prüfen, inwieweit ein kritischer, relationaler Begriff pädagogischer Autorität hilfreich ist, sich kritisch auf Seite der Klient_innen gegen eine „Pädagogisierung sozialer Ungleichheit“ (Kessl) zu stellen.

Termine 1. Gruppe 10.11.15 09:15 - 10.11.15 10:45 Einzel 18.11.15 10:00 - 18.11.15 15:30 Einzel 24.11.15 09:15 - 24.11.15 10:45 Einzel 01.12.15 09:15 - 01.12.15 10:45 Einzel 05.01.16 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 18.11.15 09:15 - 18.11.15 12:00 Einzel 17.11.15 15:30 - 17.11.15 17:00 Einzel 13.10.15 - 03.11.15 wöch. 18.11.15 13:00 - 18.11.15 15:30 Einzel 16.11.15 09:15 - 16.11.15 15:30 Einzel 2. Gruppe 06.10.15 13:00 - 06.10.15 15:00 Einzel 13.10.15 13:00 - 26.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 07.10.15 14:00 - 27.01.16 16:00 wöch. 4. Gruppe 06.11.15 13:00 - 13.11.15 15:00 wöch. 12.02.16 13:00 - 12.02.16 16:30 Einzel 16.10.15 13:00 - 16.10.15 15:00 Einzel 23.10.15 13:00 - 30.10.15 15:45 wöch. 05.02.16 13:00 - 05.02.16 16:30 Einzel 11.12.15 13:00 - 11.12.15 15:00 Einzel 04.12.15 13:00 - 18.12.15 15:45 14tägig 08.01.16 13:00 - 29.01.16 15:00 wöch.

Modulcode S3510-2008 **Drucktext** Unit 1: Einführung in pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S3510

Kommentar

1. Gruppe - Dr. J. Verch

In der Pädagogik geht es ‚irgendwie‘ um Erziehung, Methoden und den Umgang mit Kindern, so die landläufige Meinung. Das Seminar versucht entsprechend, einen fundierenden Einblick in die Breite des Pädagogischen der Sozialen Arbeit ermöglichen. Hierfür werden Grundbegriffe wie Lernen, Bildung, Sozialisation und Erziehung unterschieden und gemeinsam herausgearbeitet, welche Ziele und Herausforderungen mit diesen Prozessen in verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit jeweils verbunden sind. Zu den Begriffen werden aktuelle Konzepte - wie bspw. Lebenslanges Lernen, Ganztagsbildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung - exemplarisch erarbeitet und diskutiert. Ein Blick in die Soziohistorie der Pädagogik soll darin unterstützen, Entwicklungen differenziert einschätzen und das kritische Potential historischer Theorien nutzen zu können. Macht-, Herrschafts- und gesellschaftstheoretische Aspekte in pädagogischen Kontexten erfahren ein besonderes Reflexionsinteresse.

2. Gruppe - J. Mühe

Pädagogik wird unhinterfragt oft gleichgesetzt mit dem, was Sozialpädagog_innen, Erzieher_innen, Lehrer_innen etc. an pädagogischen Orten tun. Fraglich ist aber, ob Handlungen an diesen Orten automatisch als „pädagogisch“ gelten können, bzw. was die Pädagogik als solche überhaupt konstituiert.

Diese Frage wird wenig besprochen. Ursächlich dafür mag sein, dass die alte Grundidee der Pädagogik auf heranwachsende Menschen einzuwirken, im Widerspruch steht zu „der Moral wechselseitiger Achtung und der Symmetriegebote der Kommunikation“ (Reichenbach: 2011, 23) und dass in diesem Zusammenhang insbesondere der Erziehungsbegriff in die Kritik geraten ist. Aber auch, wenn man dem neokonservativen „Lob der Disziplin“ (Bueb) widerspricht: Kann man darauf verzichten, auf heranwachsende Menschen Einfluss nehmen zu wollen? Welche anderen mächtigen Einflüsse sind gegeben? Verschwinden Macht und Gängelung dadurch, dass sie nicht thematisiert werden? Welche emanzipatorischen Spielräume bleiben angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung?

Ziel dieser Lernveranstaltung ist nicht, in Erziehungsratgebermanier Handlungstipps für Praxisprobleme in der Sozialen Arbeit zu liefern. Ziel ist, im Gegenteil, Gewissheiten und persönliche Eigenarten der Akteure, institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen im Neoliberalismus, sowie Denk- und Handlungsautomatismen bewusst zu machen und zu hinterfragen. Es werden (unter Zuhilfenahme von soziologischen, politologischen, psychologischen und philosophischen Diskursen) Widersprüche und Paradoxien beleuchtet, die pädagogisches Denken und Handeln bestimmen, erschweren, vereiteln – aber auch ermöglichen. Im Sinne eines Einstiegs wirft die Lehrveranstaltung also grundsätzliche pädagogische Fragen auf. Sie ist sehr geeignet für Studierende, die Lust haben, in einer entschleunigten Atmosphäre -anhand kontroverser Texte & Medien- Blicke unter die Oberfläche alltagstheoretischer Überzeugungen kontinuierlich mitzugestalten.

3. und 4. Gruppe - K. Kraus

Termine 1. Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 12:00 wöch. 2. Gruppe 05.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch. 3. Gruppe 06.10.15 11:00 - 26.01.16 14:00 wöch. 4. Gruppe 10.12.15 16:00 - 10.12.15 19:00 Einzel 15.10.15 16:00 - 28.01.16 19:00 wöch.

Modulcode S4310-2008 **Drucktext** Unit 2: Exemplarische Vertiefung pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S4310

Kommentar

1. Gruppe - S. Romeiß

„Kindern geRecht werden“ – ein „Spielseminar“ zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention

Die Veranstaltung findet als blended learning Angebot statt und umfasst demzufolge sowohl Präsenz- als auch Onlinephasen auf der Lernplattform moodle. Im Vordergrund steht dabei die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten von Kinderrechten und deren Umsetzungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag. Spielerische Aktivitäten und Übungen in Bezug auf die Thematik sind dabei Bestandteile des Seminars.

Ziel des Seminars ist es, sowohl Entstehung, Aufbau und Bedeutung der UN-Kinderrechtskonvention im pädagogischen Alltag kennenzulernen als auch im Rahmen einer Workshopentwicklung Ideen zur Umsetzung in konkreten pädagogischen Bezügen von Kinderrechten zu erproben.

Literaturangaben und eine Vorstellung relevanter Literatur erfolgen im Seminar, die zentrale Literatur wird über moodle zur Verfügung gestellt. Im Handapparat der Bibliothek befinden sich die wichtigsten Veröffentlichungen zum Seminarthema.

2. Gruppe - Prof. Dr. S. Toppe

Kindheit und Jugend im Wandel – aktuelle Herausforderungen in pädagogischen Arbeitsfeldern

Die Bedingungen und Muster des Aufwachsens haben sich in den letzten Jahrzehnten und besonders den letzten Jahren zum Teil erheblich verändert. Dieser Wandel schafft neue Herausforderungen und Chancen, denen sich Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisationsinstanzen stellen müssen, Probleme der Lebensbewältigung – nicht zuletzt mit Blick auf soziale Ungleichheiten – spielen dabei eine wesentliche Rolle. Vor diesem Hintergrund stehen in diesem Seminar unterschiedliche Konzeptionierungen von Bildungsangeboten im Mittelpunkt, die an Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen anknüpfen. Vorgestellt und analysiert werden verschiedene wissenschaftliche und politische Bildungsbegriffe sowie in der Sozialen Arbeit zu findende sozialpädagogische Bildungsansätze und -konzepte, reflektiert und weitergedacht werden eigene Bildungsbegrifflichkeiten und -vorstellungen, die auf spezifische Lebenswelten und -lagen sowie Probleme der Lebensbewältigung von Kindern und Jugendlichen und die Organisation von formalen, nonformalen und informellen Bildungsprozessen in Schule, Familie und Freizeit bezogen werden sollen. Zu den Themenbereichen, die in diesem Sinne mit Ansätzen des „forschenden Lernens“ im Rahmen des Seminars behandelt werden, zählen: Kindheit und Jugend im Wandel; Familie, Schule und Jugendhilfe als Bildungs- und Lebensorte; Private und öffentliche Verantwortung für Bildungsprozesse in neuen Mischungsverhältnissen; Ganztagsbildung; Soziale Arbeit und Schule.

Literaturangaben und eine Vorstellung relevanter Literatur erfolgen im Seminar, die zentrale Seminarliteratur wird über die E-Learning-Plattform moodle zur Verfügung gestellt.

3. Gruppe - Dr. J. Verch

In der Pädagogik besitzt der Kontext einer „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE) und Naturpädagogik/-bildung mittlerweile eine gewisse Tradition, zumal nach der gleichnamigen Dekade BNE von 2005-2014. Zugleich klingt der Nachhaltigkeitsbegriff allgemeinplatzartig, diffus, mainstreamig und vereinnahmend. Gemäß dem wiss. Bildungsdiskurs sucht der BNE-Begriff jedoch nach neuen bedürfniskulturellen Mustern, Stilen, Normalitäten, Naturverhältnissen, Pädagogiken, welche Lebensstile, Gesellschaften, aber auch die Soziale Arbeit und Politik ‚nachhaltig verträglich(er) und dauerhaft gerecht(er) lebbar‘ gestalten könnten.

Mit den (theoretischen und praktischen) Bezügen der BNE zur Ökonomie, zu Sozialem, Kulturellem und Ökologie; Lokalität und Globalität; zu Natur, Technik, Leib, Ästhetik, Bewegung, Raum, Zeit, Beschleunigung, Wachstum, Stadtentwicklung; Gerechtigkeit, Heterogenität und Teilhabe ist das Feld der Sozialen Arbeit ausgiebig fokussiert.

Im Seminar mögen eine ‚nachhaltige Aneignung‘ von hochschulischer Bildung, theoretische, macht-, herrschafts- und gesellschaftskritische Aspekte in BNE-Kontexten, politische, praktische, leib-, erlebnis- und naturästhetische Aspekte, ggf. auch auf einer Exkursion, zur Entfaltung kommen – in gemeinsamer Schwerpunktsetzung mit den Teilnehmer_innen.

4. Gruppe - J. Niggemann

Veranstaltungsbeginn: 16.10.2015

"one hit, one kiss? - Konzepte (pädagogischer) Autorität"

Dozent: Janek Niggemann (Berlin/Duisburg-Essen)

Die Ambivalenz pädagogischer Autorität, ihre sozialen Bedingungen und die Veränderung von Autoritätspraxen sind Gegenstand von Debatten in wissenschaftlichen und sozialen Auseinandersetzungen. In den Erziehungs- und Bildungswissenschaften, in der Sozialen Arbeit und besonders außerhalb der pädagogischen Institutionen werden sie kontrovers geführt, ebenso bei der „Super-Nanny“, in Bernhard Buebs „Lob der Disziplin“, aber auch in sozialen Bewegungen und in Ansätzen emanzipatorischer Bildung und Erziehung. Als soziales Verhältnis, als erzieherische Praxis zwischen Herrschen und Führen liegt pädagogische Autorität an der Schnittstelle von Herrschaft und Macht, von Strukturen und Handlung, von Unterwerfung und Befreiung. Im Seminar wird aus transdisziplinären Perspektiven auf pädagogische Autorität nach ihrer Bedeutung für Prozesse intellektueller, wissenschaftlicher, politischer Emanzipation gefragt. Es werden theoretische Zugänge und praxisbasierte Aussagen über pädagogische Autorität erarbeitet. Dazu werden theoretische Konzepte zum Verhältnis von Herrschaft, Macht und Autorität behandelt, zwischen Autorität und pädagogischer Autorität unterschieden und ein Einblick in aktuelle Auseinandersetzungen um die Relevanz pädagogischer Autorität gegeben. Diskutiert werden die Reflexionsmöglichkeiten zivilgesellschaftlicher Bildungsarbeit, die Rolle von Erziehung, Bildung und sozialer Arbeit im Spannungsfeld von Selbstermächtigung, Fremdbestimmung und Emanzipation. Dabei werden wir besonders auf die spezifischen Anforderungen sozialarbeiterischer Praxis eingehen und prüfen, inwieweit ein kritischer, relationaler Begriff pädagogischer Autorität hilfreich ist, sich kritisch auf Seite der Klient_innen gegen eine „Pädagogisierung sozialer Ungleichheit“ (Kessl) zu stellen.

Termine 1. Gruppe 10.11.15 09:15 - 10.11.15 10:45 Einzel 18.11.15 10:00 - 18.11.15 15:30 Einzel 24.11.15 09:15 - 24.11.15 10:45 Einzel 01.12.15 09:15 - 01.12.15 10:45 Einzel 05.01.16 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 18.11.15 09:15 - 18.11.15 12:00 Einzel 17.11.15 15:30 - 17.11.15 17:00 Einzel 13.10.15 - 03.11.15 wöch. 18.11.15 13:00 - 18.11.15 15:30 Einzel 16.11.15 09:15 - 16.11.15 15:30 Einzel 2. Gruppe 06.10.15 13:00 - 06.10.15 15:00 Einzel 13.10.15 13:00 - 26.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 07.10.15 14:00 - 27.01.16 16:00 wöch. 4. Gruppe 06.11.15 13:00 - 13.11.15 15:00 wöch. 12.02.16 13:00 - 12.02.16 16:30 Einzel 16.10.15 13:00 - 16.10.15 15:00 Einzel 23.10.15 13:00 - 30.10.15 15:45 wöch. 05.02.16 13:00 - 05.02.16 16:30 Einzel 11.12.15 13:00 - 11.12.15 15:00 Einzel 04.12.15 13:00 - 18.12.15 15:45 14tägig 08.01.16 13:00 - 29.01.16 15:00 wöch.

Modulcode S4400 Drucktext Kultur-Ästhetik-Medien

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen werden in die Grundprinzipien Sozialer Kulturarbeit eingeführt. Dazu wird die eigene Wahrnehmung durch ästhetische Sensibilisierung bzw. sekundäre Sozialisation durch Medien und Künste insbesondere für fremde Sichtweisen geschärft. Sie sind befähigt, elementare ästhetisch/mediale Gestaltungsmittel der Sozialen Kulturarbeit in alltagsweltlichen Zusammenhängen einzusetzen. Sie haben sich mit Bildungs- und Kulturtheorie(n), Handlungskonzepten und Gruppenprozessen auseinandergesetzt. Sie verfügen über elementare Erfahrungen in sozial-ästhetischer Gestaltung: Improvisation, Ideenentwicklung, Montage, Dramaturgie, Arrangement und Performanz. Sie können auf dem Hintergrund praktischer Erfahrungen in kulturellen Projekten interdisziplinär und im Team arbeiten.

Modulcode S4410-2008 Drucktext Unit 1: Exemplarische Vertiefung in einem Wahlbereich

Kurzbeschreibung Schwerpunkte sind wahlweise musik-, theater- und medienpädagogische Seminare, ggf. auch kreatives Schreiben und andere Künste sowie Medien. Im Mittelpunkt steht die Selbsterfahrung und ästhetische Sensibilisierung durch die praktische Einführung in ästhetisch-mediale Gestaltungsmittel und die Anregung zu Gruppenarbeiten sowie gemeinsamen Gestaltungsprozessen. In ergänzenden Recherchen werden jeweils fachrelevante Literatur und pädagogische Praxishilfen erarbeitet.

Veranstaltung S3610

Kommentar

1. Gruppe - Prof. U. Hemberger

Welche Rolle spielen Medien für die Gestaltung unserer Lebenswelten?

Mit welchen medienkulturellen Entwicklungen sollten wir uns auseinandersetzen?

Welche Wünsche und Visionen lassen sich dazu formulieren?

Wie können (Selbst-)Beobachtung, kritische Analyse und Kreativität in der sozialen Kulturarbeit dazu beitragen diese Fragen reflektiert und professionell anzugehen?

Große Fragen für ein zweisemestriges Seminar, die wir nicht erschöpfend werden beantworten können. Das Seminar gibt Anregungen zur Erforschung eigener und gesellschaftlicher Medienpraxis. Es ist offen ist für alle Positionierungen und der Austausch zu den Fragen wird mit offenem Ausgang stattfinden.

Anhand von Texten, Medienanalysen, Praxisbeispielen und in praktischen Übungen werden erste Einblicke in verschiedene Aspekte des Themas gegeben: Medienkunst, Medienpädagogik, Medientheorien und -Forschung und Medienaktivismus.

Zum intensiven Einstieg ist am Sa, den 14.11.2015 eine ganztägige Studienreise zum Jugend-Medienfestival nach Dresden geplant.

Bitte beachten Sie, dass das Seminar an weiteren 6 Terminen dienstags 4-stündig angeboten wird. Bitte planen Sie die im Vorlesungsverzeichnis angegebenen Termine fest ein. Für Arbeitsschritte und Erfolg des Seminars ist die aktive Teilnahme von allen an den Seminartreffen notwendig.

Das zweite Semester wird Raum für Vertiefungen und experimentelles Arbeiten bieten.

2. Gruppe - L. Janowitz**Film**

Das Seminar erstreckt sich über zwei Semester.

Im **ersten Semester** wird Filmsprache, Struktur und Aufbau des Spiel- Experimental- und Dokumentarfilms vermittelt und Sie lernen den Umgang mit der Videokamera. Sie sollen befähigt werden, Filmsprache zu verstehen und für Ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele einzusetzen.

Als Abschluss erstellen Sie in Gruppen ein Exposé zu dem Thema „Geld“. Das Thema lässt Raum für Ihre individuellen Rangeschichten. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass Sie Ihren Platz in der Gruppe je nach Interesse und Fähigkeit finden und durch diesen Prozess Sensibilität dafür entwickeln, wie Sie später Menschen in Gruppenprozesse integrieren können.

Im **zweiten Semester** trennt sich das Seminar in eine Theorie- und eine Praxisgruppe. Für alle obligatorisch ist die Einführung an den Schnittplätzen.

Eine Gruppe durchläuft den gesamten Prozess zur Erstellung eines Kurzfilms. Sie erfahren, was es bedeutet, wenn Teamarbeit und Zuverlässigkeit die Voraussetzung für das Gelingen einer Arbeit ist. Die fertigen Filme werden in einer Abendveranstaltung mit Gästen präsentiert.

Die andere Gruppe wird sich vertiefend mit Filmanalyse und Filmstruktur beschäftigen und als Referat präsentieren. Sie entwickeln hier eigene Gedanken zum Film als gesellschaftlich relevantes Medium. Wie kann ich Film einsetzen, um mich einem Thema anzunähern? Sie sollen befähigt werden, künstlerische Darstellung zu erkennen. Was reproduziert Klischees und wo erfahren wir Neues?

Die Erarbeitung der Referate und die Erstellung des Films werden eigenständig außerhalb der Seminartermine durchgeführt.

3. Gruppe Dipl.-Päd. Judith Müller

Die Wirkungskraft der Musik auf das seelische Empfinden der Menschen umfasst ein weites Spektrum. Musik ist ein zentraler Bestandteil der menschlichen Kultur und hat vielfältige Bedeutung im sozialen Kontext. Menschen musizieren und hören Musik, um sich beispielsweise zu unterhalten, zu entspannen, zu kommunizieren und Gemeinsamkeit zu erleben aber auch, um sich von Anderen abzugrenzen. Jugendliche nutzen Musik und Medien darüber hinaus, um zentrale Entwicklungsaufgaben im psycho-sozialen Bereich zu lösen.

Als nonverbales Medium kann Musik in der sozialpädagogischen Arbeit wichtig werden, wenn sie in der Gruppenarbeit, zur Gestaltung von Atmosphäre und zur aktiven und kreativen Betätigung eingesetzt wird. In der Sozialen Kulturarbeit kann Musik - auch in Verbindung mit anderen Künsten und Medien - eine zentrale Rolle spielen. Musik ist jedoch keine universal verbindende Sprache, wie vielfach unterstellt wird, denn sie birgt auch eine soziale und distinktive Wirkkraft. Wer bestimmt darüber, welche Musik gespielt werden soll? Warum wird gerade in der Musik zwischen „Hochkultur“ und populärer Musik unterschieden? Wer entscheidet über den Zugang zum Musizieren und das Recht auf musikalische Teilhabe? Kinder und Jugendliche aus sozialstrukturell benachteiligten Regionen finden beispielsweise nur schwer Zugang zu praktischem Musizieren.

Informelle und nonformale Angebote der Sozialen Kulturarbeit bieten Entfaltungsräume für alternative, selbstbestimmte Zugänge zu(m) Musik(lernen), für Jugendkulturszenen, für Eigensinn, Neues und Unkonventionelles, für Transkulturalität und gesellschaftlichen Wandel - für „Kulturen von unten/Kultur für alle“ als Chance des Empowerments von Einzelnen und Gruppen als Akteure ihrer Lebenswelt.

Im ersten Teil des Seminars (SOSE 2014) werden verschiedenen Musikprojekte vorgestellt und diskutiert. Die jeweiligen Methoden der Musikkultur werden praktisch erprobt um zu zeigen, wie mit unterschiedlichen Zielgruppen (auch niedrigschwellig) mit Musik gearbeitet werden kann:

- Musikalische Basisarbeit mit Kindern und Jugendlichen am Beispiel des Projektes „Streetbeat.“
- Jugendkulturarbeit in Kooperation mit Schule.
- Musik in der sozialen Arbeit mit Senior_innen.
- Musik und Rap-Projekte mit inhaftierten Jugendlichen
- Inklusive Musikprojekte

Im Rahmen des Blockseminars haben Student_innen die Möglichkeit selbst zu musizieren. Basale musikalische Techniken wie z.B. Bodypercussion, Gesang und Percussion werden einen Schwerpunkt bilden. Das Improvisieren und das Erleben der kommunikativen und geselligen Aspekte des Musizierens stellen weitere Elemente des Seminars dar. Die Virtuosität des/der Einzelnen spielt in diesem Seminar eine unwesentliche Rolle. Es werden einfache mehrstimmige Musikarrangements selbst entwickelt und gespielt, immer vor dem Hintergrund, dass die Zielgruppen Sozialer Arbeit - genauso wie die Studierenden dieser Seminargruppe - oftmals unterschiedliche musikalische Voraussetzungen mit einbringen. Es liegt in der Hand der musikalischen Anleitung, ihre Didaktik und Musikarrangements auf die jeweiligen Adressaten abzustimmen, ohne sie zu über- oder unterfordern. Musikmachen „jenseits von begabt und unbegabt“ (Jacoby), das ist die Herausforderung. Im Kontext von Sozialer Kulturarbeit geht es darum alle Menschen zu befähigen sich zu beteiligen und kreative Kompetenzen zu entwickeln. In musikpraktischen Übungen werden wir dies erproben und reflektieren.

Im **zweiten Teil des Seminars (SOSE 2016)** wird der Fokus darauf liegen das Spektrum der Methoden musikalischer Animation zu erweitern und praktisch zu erproben. Die

Studierenden teilen sich für die Musikproben in drei Lerngruppen auf, die durch Kodozent_innen mit angeleitet werden:

- Gitarren-AG zum Erlernen oder Verbessern von Liedbegleitung
- Perkussion-AG - Anregungen zur Gruppenimprovisation, Proben von Musikarrangements
- Band-AG - in dieser AG können Studierende sich in musikalisch im Rahmen einer Band ausprobieren.

Im Laufe der Seminararbeit suchen sich die Studierenden ein Angebot/Projekt, das Musik mit Adressaten der Sozialen Arbeit durchführt. Dabei können die Studierenden ihre eigenen Themenschwerpunkte wählen, z.B. Musik in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Arbeit mit alten Menschen, in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen oder in der Arbeit mit Menschen im Strafvollzug. Ziel ist es, in diesem Angebot/Projekt zu hospitieren (3 Termine) und die Erfahrung während der Hospitation in einer Hausarbeit zu reflektieren.

Wichtig und unabdingbar ist die Teilnahme an dem Blockterminen (Do., 19.11. und Sa., 21.11.2015).

Dieses Seminar richtet sich an alle musikinteressierten Studierenden. Musikalische oder Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Ab dem vierten Semester wird parallel zur Übung eine Vorlesungsreihe zur Einführung in die Soziale Kulturarbeit angeboten.

Literatur

Theo Hartogh, Hans Hermann Wickel (Hrsg.) (2004): Handbuch Musik in der Sozialen Arbeit. Weinheim und München: Juventa.

Burkhard Hill, Elke Josties (Hrsg.) (2007): Jugend, Musik und soziale Arbeit. Anregungen für die sozialpädagogische Praxis. Weinheim und München: Juventa.

Weitere Empfehlungen vgl. Moodle.

Prüfungsformen

- Regelmäßige Teilnahme
- Hausarbeit zu dem Praxisfeld in der die Hospitation stattfand. Auf dem Hintergrund von Fachliteratur zum Praxisfeld werden die Erfahrungen der Hospitation schriftlich diskutiert (10-12 Seiten)

ODER

- Wer ein eigenes Praxisprojekt durchgeführt hat, reflektiert dieses schriftlich unter Einbeziehung von Fachliteratur (6-8 Seiten)

4. Gruppe - O. Kaden**Bewegungstheater**

Die Lehrveranstaltung bietet einen Einstieg in unterschiedliche Methoden, Techniken und Ansätze für die Sozialpädagogische Gruppenarbeit mit dem Schwerpunkt Bewegung und Körperarbeit. Die Grundlagen ausgewählter Formen des Tanztheaters, Pantomime und Akrobatik werden vorgestellt und erprobt. Sowohl die Didaktik der Einführung dieser Techniken in Gruppen, die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten aller TeilnehmerInnen, als auch künstlerische und gruppenspezifische Prozesse werden betrachtet. Dabei steht die praktische körperliche Arbeit, Übungen, Training und Anwendung, im Vordergrund.

Die einzelnen Phasen der Lehrveranstaltung bauen sehr stark aufeinander auf. Um den Gesamtprozess aktiv zu erleben und jede spätere Phase möglichst sicher und produktiv mitzugestalten, ist regelmäßige Teilnahme zu den Veranstaltungen erforderlich.

5. Gruppe - G. Grünig

Wir gehen davon aus, dass Bewegung, die Poesie zulässt, Tanz ist.

Somit ist dieses Modul keine Tanzstunde im konventionellen Sinn. Viel mehr ein Hineinzoomen und Bewusstwerden von Raum, Zeit und Dynamik, Körper- und Gruppenwahrnehmung, Offenheit für Begegnung und Komposition im Raum. Improvisation als Grundstein und Netz, dieser im „Hier und Jetzt“ situierten, vergänglichen Ausdrucksform, die Sprach- und Kulturbarrieren überwindet, Menschen „bewegt“ und verbindet.

Neugier und Offenheit sind erwünscht, Hemmungen berechtigt, aber kein Hindernis.

Als Beispiel dafür, dass Tanz eng mit Sozialer Kulturarbeit/Sozialer Arbeit zu tun hat, möchte ich ein Projekt nennen, worin ich involviert bin, das soziokulturelle Tanz- und Theaterprojekt „Impulse“, welches in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Berlin Spandau ins Leben gerufen wurde, sowie der „Refugee Club Impulse“, www.impulse-projekt.de.

Wir werden hauptsächlich praktisch arbeiten, bringt bequeme Kleidung, ein Notizbuch und Bereitschaft zur Bewegung mit!

Termine 1. Gruppe 02.02.16 14:00 - 02.02.16 17:00 Einzel 14.11.15 10:00 - 14.11.15 21:00 Einzel 13.10.15 14:00 - 27.10.15 18:00 14tägig 24.11.15 14:00 - 08.12.15 18:00 14tägig 12.01.16 14:00 - 26.01.16 18:00 14tägig 2. Gruppe 09.10.15 12:00 - 09.10.15 16:00 Einzel 27.11.15 11:00 - 27.11.15 15:00 Einzel 04.12.15 11:00 - 18.12.15 15:00 14tägig 15.01.16 11:00 - 22.01.16 15:00 wöch. 23.10.15 11:00 - 06.11.15 15:00 14tägig 3. Gruppe 19.11.15 10:00 - 19.11.15 13:00 Einzel 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 03.11.15 09:00 - 03.11.15 11:00 Einzel 24.11.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 06.10.15 09:00 - 26.01.16 11:00 wöch. 10.11.15 09:00 - 10.11.15 11:00 Einzel 21.11.15 10:00 - 21.11.15 18:00 Einzel 06.10.15 09:00 - 27.10.15 11:00 wöch. 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 21.11.15 10:00 - 21.11.15 18:00 Einzel 21.11.15 10:00 - 21.11.15 18:00 Einzel 21.11.15 10:00 - 21.11.15 18:00 Einzel 4. Gruppe 08.01.16 10:00 - 08.01.16 14:00 Einzel 09.10.15 10:00 - 15.01.16 14:00 14tägig 20.11.15 10:00 - 20.11.15 14:00 Einzel 16.10.15 10:00 - 16.10.15 14:00 Einzel 29.01.16 10:00 - 29.01.16 14:00 Einzel 5. Gruppe 02.02.16 11:00 - 02.02.16 16:00 Einzel 02.11.15 12:00 - 09.11.15 16:00 wöch. 03.02.16 11:00 - 03.02.16 16:00 Einzel 23.11.15 12:00 - 30.11.15 16:00 wöch. 16.11.15 12:00 - 16.11.15 16:00 Einzel 17.11.15 09:00 - 17.11.15 17:00 Einzel 16.11.15 09:00 - 16.11.15 11:00 Einzel

Veranstaltung S4410**Kommentar****1. Gruppe - J. Müller**

Die Wirkungskraft der Musik auf das seelische Empfinden der Menschen umfasst ein weites Spektrum. Musik ist ein zentraler Bestandteil der menschlichen Kultur und hat vielfältige Bedeutung im sozialen Kontext. Menschen musizieren und hören Musik, um sich beispielsweise zu unterhalten, zu entspannen, zu kommunizieren und Gemeinsamkeit zu erleben aber auch, um sich von Anderen abzugrenzen. Jugendliche nutzen Musik und Medien darüber hinaus, um zentrale Entwicklungsaufgaben im psycho-sozialen Bereich zu lösen.

Als nonverbales Medium kann Musik in der sozialpädagogischen Arbeit wichtig werden, wenn sie in der Gruppenarbeit, zur Gestaltung von Atmosphäre und zur aktiven und kreativen Betätigung eingesetzt wird. In der Sozialen Kulturarbeit kann Musik - auch in Verbindung mit anderen Künsten und Medien - eine zentrale Rolle spielen. Musik ist jedoch keine universal verbindende Sprache, wie vielfach unterstellt wird, denn sie birgt auch eine soziale und distinktive Wirkkraft. Wer bestimmt darüber, welche Musik gespielt werden soll? Warum wird gerade in der Musik zwischen „Hochkultur“ und populärer Musik unterschieden? Wer entscheidet über den Zugang zum Musizieren und das Recht auf musikalische Teilhabe? Kinder und Jugendliche aus sozialstrukturell benachteiligten Regionen finden beispielsweise nur schwer Zugang zu praktischem Musizieren.

Informelle und nonformale Angebote der Sozialen Kulturarbeit bieten Entfaltungsräume für alternative, selbstbestimmte Zugänge zu(m) Musik(lernen), für Jugendkulturszenen, für Eigensinn, Neues und Unkonventionelles, für Transkulturalität und gesellschaftlichen Wandel - für „Kulturen von unten/Kultur für alle“ als Chance des Empowerments von Einzelnen und Gruppen als Akteure ihrer Lebenswelt.

Im ersten Teil des Seminars (SOSE 2014) werden verschiedenen Musikprojekte vorgestellt und diskutiert. Die jeweiligen Methoden der Musikarbeit werden praktisch erprobt um zu zeigen, wie mit unterschiedlichen Zielgruppen (auch niedrigschwellig) mit Musik gearbeitet werden kann:

- Musikalische Basisarbeit mit Kindern und Jugendlichen am Beispiel des Projektes „Streetbeat.“
- Jugendkulturarbeit in Kooperation mit Schule.
- Musik in der sozialen Arbeit mit Senior_innen.
- Musik und Rap-Projekte mit inhaftierten Jugendlichen
- Inklusive Musikprojekte

Im Rahmen des Blockseminars haben Student_innen die Möglichkeit selbst zu musizieren. Basale musikalische Techniken wie z.B. Bodypercussion, Gesang und Percussion werden einen Schwerpunkt bilden. Das Improvisieren und das Erleben der kommunikativen und geselligen Aspekte des Musizierens stellen weitere Elemente des Seminars dar. Die Virtuosität des/der Einzelnen spielt in diesem Seminar eine unwesentliche Rolle. Es werden einfache mehrstimmige Musikarrangements selbst entwickelt und gespielt, immer vor dem Hintergrund, dass die Zielgruppen Sozialer Arbeit - genauso wie die Studierenden dieser Seminargruppe - oftmals unterschiedliche musikalische Voraussetzungen mit einbringen. Es liegt in der Hand der musikalischen Anleitung, ihre Didaktik und Musikarrangements auf die jeweiligen Adressaten abzustimmen, ohne sie zu über- oder unterfordern. Musikmachen „jenseits von begabt und unbegabt“ (Jacoby), das ist die Herausforderung. Im Kontext von Sozialer Kulturarbeit geht es darum alle Menschen zu befähigen sich zu beteiligen und kreative Kompetenzen zu entwickeln. In musikpraktischen Übungen werden wir dies erproben und reflektieren.

Im zweiten Teil des Seminars (SOSE 2016) wird der Fokus darauf liegen das Spektrum der Methoden musikalischer Animation zu erweitern und praktisch zu erproben. Die

Studierenden teilen sich für die Musikproben in drei Lerngruppen auf, die durch Kodozent_innen mit angeleitet werden:

- Gitarren-AG zum Erlernen oder Verbessern von Liedbegleitung
- Perkussion-AG - Anregungen zur Gruppenimprovisation, Proben von Musikarrangements
- Band-AG - in dieser AG können Studierende sich in musikalisch im Rahmen einer Band ausprobieren.

Im Laufe der Seminararbeit suchen sich die Studierenden ein Angebot/Projekt, dass Musik mit Adressaten der Sozialen Arbeit durchführt. Dabei können die Studierenden ihre eigenen Themenschwerpunkte wählen, z.B. Musik in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Arbeit mit alten Menschen, in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen oder in der Arbeit mit Menschen im Strafvollzug. Ziel ist es, in diesem Angebot/Projekt zu hospitieren (3 Termine) und die Erfahrung während der Hospitation in einer Hausarbeit zu reflektieren.

Wichtig und unabdingbar ist die Teilnahme an dem Blockterminen (Fr., 20.11. und Sa., 21.11.2015).

Dieses Seminar richtet sich an alle musikinteressierten Studierenden. Musikalische oder Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Ab dem vierten Semester wird parallel zur Übung eine Vorlesungsreihe zur Einführung in die Soziale Kulturarbeit angeboten.

Literatur

Theo Hartogh, Hans Hermann Wickel (Hrsg.) (2004): Handbuch Musik in der Sozialen Arbeit. Weinheim und München: Juventa.

Burkhard Hill, Elke Josties (Hrsg.) (2007): Jugend, Musik und soziale Arbeit. Anregungen für die sozialpädagogische Praxis. Weinheim und München: Juventa.

Weitere Empfehlungen vgl. Moodle.

Prüfungsformen

- Regelmäßige Teilnahme
- Hausarbeit zu dem Praxisfeld in der die Hospitation stattfand. Auf dem Hintergrund von Fachliteratur zum Praxisfeld werden die Erfahrungen der Hospitation schriftlich diskutiert (10-12 Seiten)

ODER

- Wer ein eigenes Praxisprojekt durchgeführt hat, reflektiert dieses schriftlich unter Einbeziehung von Fachliteratur (6-8 Seiten)

2. Gruppe - L. Janowitz

3. Gruppe - K. Hein, J. Möller

4. Gruppe - D. Bolte

5. Gruppe C.Kettering, N.Damm

Schreibwerkstätten sind seit den 1970er Jahren integraler Bestandteil der Sozialen Kulturarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bieten Raum, Gelegenheit und Anleitung, (sich) schreibend (selbst) zu reflektieren und sich persönlich, kreativ, literarisch, journalistisch und politisch auszudrücken. In Schreibwerkstätten tauschen Menschen sich - über Geschichten, Gedichte und weitere Textsorten- miteinander aus, begegnen anderen Perspektiven, nehmen neue Perspektiven ein, erfahren voneinander, lassen sich durch ihre eigene Erfahrung, Phantasie und Utopie beflügeln, heben ab zu kreativen Aus- und Höhenflügen und lernen sich dabei selbst neu kennen.

Das Seminar bietet den Studierenden Einblick in Konzepte und Best Practice Beispiele des Kreativen Schreibens (nicht nur) für heterogene Gruppen in inter- und transkulturellen sowie in inklusiven Kontexten. Die Teilnehmenden erproben und reflektieren unterschiedliche Methoden des Kreativen Schreibens, wie z.B. kooperative, literarische und biografische Schreibübungen und -spiele sowie ressourcenorientierte Feedbackverfahren. Die Vielfalt der Textsorten und literarischen Stilmittel wird vermittelt und (frei von Leistungsdruck und Zensur) ausprobiert. Ziel ist es, die Schreib-Lust der Studierenden zu wecken und sie in die Lage zu versetzen, kreative Schreibwerkstätten in Eigenregie zu konzipieren, durchzuführen und sie, z.B. in Kooperation mit Institutionen und Freien Trägern, zu organisieren und anzubieten. Zu diesem Zweck sollen im Seminar auch die theoretischen Grundlagen der ästhetischen Bildung und der Schreibpädagogik behandelt und Kenntnisse über mögliche Kooperationspartner und Finanzierungsquellen vermittelt werden.

Je nach Interesse der Teilnehmenden können die Schwerpunkte des Seminars variieren: ausgehend von lyrischen Formen über Prosa und szenisches Schreiben hin zum Internet-gestützten Schreiben z.B. von Weblogs kann alles erprobt und ggf. vertieft werden.

Termine 1. Gruppe 06.10.15 11:00 - 02.02.16 16:00 wöch. 2. Gruppe 14.01.16 14:00 - 21.01.16 18:00 wöch. 03.12.15 14:00 - 17.12.15 18:00 14tägig 26.11.15 14:00 - 26.11.15 18:00 Einzel 08.10.15 14:00 - 05.11.15 18:00 14tägig 3. Gruppe 12.12.15 11:00 - 12.12.15 16:00 Einzel 31.10.15 11:00 - 31.10.15 15:00 Einzel 16.01.16 15:00 - 16.01.16 20:00 Einzel 03.12.15 12:00 - 03.12.15 13:00 Einzel 10.10.15 11:00 - 10.10.15 15:00 Einzel 14.11.15 11:00 - 14.11.15 15:00 Einzel 04.12.15 19:00 - 04.12.15 22:00 Einzel 03.12.15 13:00 - 03.12.15 20:00 Einzel 31.10.15 11:00 - 31.10.15 15:00 Einzel 4. Gruppe 13.10.15 13:00 - 13.10.15 17:00 Einzel 26.01.16 13:00 - 26.01.16 17:00 Einzel 24.11.15 13:00 - 24.11.15 17:00 Einzel 27.10.15 13:00 - 26.01.16 17:00 14tägig 03.11.15 13:00 - 03.11.15 17:00 Einzel 5. Gruppe 01.02.16 10:00 - 01.02.16 17:00 Einzel 11.01.16 10:00 - 25.01.16 12:00 wöch. 12.10.15 10:00 - 14.12.15 12:00 wöch. 18.01.16 10:00 - 18.01.16 12:00 Einzel

Modulcode S4420-2008 Drucktext Unit 2: Grundlagen der Sozialen Kulturarbeit

Kurzbeschreibung Die Vorlesungsreihe bietet einen Einblick in Kultur-, Medien- und Bildungsforschung (insbesondere Sozialisations-, Rezeptions- und Wirkungsforschung) und einen Überblick über Soziale Kulturarbeit als Tätigkeitsfeld von Sozialarbeiter/innen. Im Zentrum steht die Frage, wie Zielgruppen Sozialer Arbeit durch ästhetisch-mediale Praktiken in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt werden und neue Perspektiven entwickeln können.

Veranstaltung S4420

Kommentar

Audimax mittwochs 12.15-13.45 Uhr Prof. Dr. Elke Josties, Stefanie Kiwi Menrath und Gastreferent*innen

Kritische Diversitätsperspektiven für Soziale Kulturarbeit und Kulturelle Bildung

Kulturelle Vielfalt gilt derzeit als „hype“ oder „hip“, Berlin wirbt mit seinen kreativen Szenen oder inter- und transnationalen Projekten und Veranstaltungen. Doch der Alltag in Berlin zeigt, dass es – auch im Bereich von Kultur und Bildung - nach wie vor Ausgrenzungsprozesse und Diskriminierungen bestimmter Bevölkerungsgruppen, ihrer Lebensweisen und kulturellen Praxen gibt.

Heterogenität – wie etwa Ressourcen und Beeinträchtigungen von Individuen, unterschiedliche Geschlechterrollen, sprachlich-kulturelle und ethnische Hintergründe, soziale Milieus, sexuelle Orientierungen, politisch-religiöse Überzeugungen usw. – wird im deutschen Bildungswesen, so auch in der Kulturellen Bildung nach wie vor eher als Problem denn als Potential begriffen.

Kritische Diversitätsarbeit muss sowohl das stärkende Potential von Heterogenität konkret bzw. ästhetisch-künstlerisch erfassbar machen, als auch konsequent ent-hierarchisierende kulturelle bzw. künstlerische Praxen vorantreiben. Anstelle von oberflächlicher Akzeptanz von Differenzen geht es in Projekten der Sozialen Kulturarbeit um herrschaftskritische Auseinandersetzung damit. Polarisierungen und essentialisierende Zuschreibungen müssen hinterfragt werden. Gerade ästhetisch-künstlerische Praxen bergen das Potenzial, nicht zur Einseitigkeit zu zwingen, sondern Uneindeutigkeiten, Übergängen, Überkreuzungen Ausdruck und Raum zu geben. Gleichzeitig gilt es in der pädagogischen Arbeit, das spezifisch Gewordene/Werden von Subjekten sowie ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und Schon- und Experimentierräumen für ästhetisch-künstlerische Praxis zu schaffen. Diversitätsgerechte Soziale Kulturarbeit und Kulturelle Bildung zielt darauf, dass alle gleichberechtigt am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können und dieses mitgestalten. Doch wer definiert das Feld der Kultur und Bildung, welche Ungleichheitsstrukturen sind hier wirksam? Und inwieweit sind wir selbst in Vorurteile und Diskriminierungen verstrickt? Welches Verständnis von Kunst und Kultur leitet uns in unserer Rolle als Sozialarbeiter_innen?

In dieser Vorlesungsreihe wird die Diversitätsperspektive für die Soziale Kulturarbeit und Kulturelle Bildung anhand unterschiedlicher Handlungsfelder, Zielgruppen und ästhetisch-künstlerischer Projektbeispiele analysiert und kritisch hinterfragt. Im ersten Teil jeder Vorlesung gibt es fachliche Inputs und/oder künstlerisch/mediale Inszenierungen, im zweiten Teil moderierte (Gruppen-)Diskussionen. josties@ash-berlin.eu , Sprechzeiten donnerstags 13-14 Uhr Raum 509

Termine ohne Gruppe 10.02.16 12:00 - 10.02.16 14:00 Einzel 07.10.15 12:00 - 27.01.16 14:00 wöch. 03.02.16 12:00 - 03.02.16 14:00 Einzel

Modulcode S4100 **Drucktext** Handlungsmethoden II

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen Theorien und Methoden ausgewählter Beratungsansätze, sie sind befähigt, der Komplexität von Situationen und Problemlagen in Beratungen gerecht zu werden. Sie differenzieren institutionelle Beratungsaufträge, -settings und -kontexte, beziehen psychologische und soziologische Basistheorien sowie Kenntnisse der Sozialarbeitswissenschaft auf Beratungsprozesse. Sie sind befähigt das Wissen reflektiert anzuwenden, stellen zielorientiert Beratungsbeziehungen her und treffen eine begründete Auswahl ihrer Interventionen. Sie sind in der Lage eigene Handlungen und Haltungen in der Interaktion mit Klient/-innen kritisch zu reflektieren.

Veranstaltung S4110

Kommentar

1. Gruppe - L. Czolleck

2. Gruppe - K. Kaffee

3. Gruppe - Prof. Dr. M. Mayer

4. Gruppe - Prof. Dr. E. Lehnert

In dem Seminar wird es darum gehen die erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Seminar Handlungsmethoden I zu vertiefen.

Verschiedene Phasen und Aufgaben von Beratungsgesprächen sollen eingeübt und in den Kontext auch von längeren Beratungsverläufen gestellt werden. Hierbei stellen das Selbstverständnis und die Haltung des/der Berater_in als auch die permanente Reflexion des Beratungsprozesses relevante Eckpfeiler dar. Hierbei gilt es sowohl die eigene Verortung als auch die Verortung und gesellschaftliche Kontextualisierung des Gegenübers im Blick zu behalten.

Unterschiedliche Beratungsansätze und ihre theoretische Einbettung werden vorgestellt und eingeübt (z.B. mittels Rollenspielen, Fallbearbeitungen).

Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars wird auf dem Thema Organisationsberatung bzw. der Beratung von Kommunen (u.a. community coaching) liegen in den Bereichen der Beratung gegen Rechtsextremismus, der Opferberatung von Betroffenen rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer Gewalt.

Exkursionen werden angestrebt.

Literatur wird im Seminar bekannt gegeben.

5. Gruppe - G. Blankertz

"Kontakt ist die erste Wirklichkeit des Menschen", lesen wir im Grundlagenwerk der Gestalttherapie von Perls, Hefferline und Goodman. Mit dieser Wirklichkeit werden wir uns in diesem Semester ausführlich befassen. Neben allgemeinen Grundlagen der Beratung, wie rechtliche Rahmenbedingungen, Abgrenzung zu Therapie, u.a.m. werden einige wesentliche Konzepte der gestaltorientierten Beratung vermittelt: Phasenmodell des Kontaktprozesses, Kontaktunterbrechungen und Störungen im Kontakt, die Arbeit im Hier und Jetzt, Figur- und (Hinter-)Grundkonzept, Feldperspektive, Dialog-Prinzip nach Martin Buber. Ich lege Wert auf die Herstellung von Praxisbezug und die Bereitschaft, sich in kleinen Übungseinheiten der eigenen Erfahrung zu öffnen. Die Theorievermittlung wird angereichert durch Beispiele aus meiner langjährigen Praxis. In der Blockwoche im November findet ein Intensivtag mit Übungen am InKontakt Gestaltinstitut Berlin statt. Eine Literaturliste werde ich zu Beginn ausgeben.

6. Gruppe - S. Odebrecht, H. Scharpenberg

Beratung ist ein wesentlicher Bestandteil der Sozialen Arbeit und erfordert je nach Arbeitsfeld hohe Kompetenzen seitens der Berater_innen.

Das Seminar bietet einen hohen Praxisbezug. Im Mittelpunkt stehen systemische, lösungs- und ressourcenorientierte Ansätze. Was macht gute Beratung aus? Wie können Veränderungsprozesse initiiert werden? Wo sind Grenzen von Beratung und welche Haltung der Berater_innen ist zielführend? Wie kann Beratung im Zwangskontext gelingen? Wie gehe ich als Berater_in mit Krisen um? Aspekte von Geschlecht, eigene Rolle der Beratenden, Kultursensibilität, Sprache und Psychohygiene werden behandelt.

Anhand von Praxisbeispielen erhalten Sie Einblick in verschiedene Beratungsfelder der Sozialen Arbeit und können im geschützten Rahmen des Seminars mit Hilfe von Übungen Ihre eigenen Beratungskompetenzen erweitern/ erproben. Das beinhaltet Rollenspiele, Übungen zu Gesprächstechniken und verschiedenen Methoden, sowie Gruppenarbeit.

Das Seminar ist stark übungsbetont und erfordert eine regelmäßige Teilnahme!

Die Literatur wird im Seminar bekannt gegeben.

Sabrina Odebrecht, Dipl.-Psychologin, systemische Therapeutin, Sexualberaterin

Harald Scharpenberg, Dipl.-Sozialpädagoge, systemischer Therapeut

Termine 1. Gruppe 05.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 2. Gruppe 14.10.15 16:00 - 14.10.15 19:00 Einzel 30.01.16 09:30 - 30.01.16 17:30 Einzel 30.01.16 09:30 - 30.01.16 17:30 Einzel 30.01.16 09:30 - 30.01.16 17:30 Einzel 03.02.16 13:00 - 03.02.16 19:00 Einzel 30.01.16 09:30 - 30.01.16 17:30 Einzel 07.10.15 16:00 - 27.01.16 19:00 wöch. 3. Gruppe 02.02.16 13:00 - 02.02.16 18:30 Einzel 06.10.15 16:00 - 26.01.16 19:00 wöch. 17.11.15 13:00 - 17.11.15 17:00 Einzel 4. Gruppe 05.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 16.11.15 10:00 - 16.11.15 16:00 Einzel 5. Gruppe 27.01.16 09:00 - 27.01.16 12:00 Einzel 27.01.16 09:00 - 27.01.16 12:00 Einzel 18.11.15 10:00 - 18.11.15 18:00 Einzel 14.10.15 09:00 - 20.01.16 12:00 wöch. 03.02.16 08:00 - 03.02.16 11:00 Einzel 6. Gruppe 08.02.16 12:00 - 08.02.16 15:00 Einzel 05.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 11.01.16 12:00 - 11.01.16 15:00 Einzel 01.02.16 12:00 - 01.02.16 18:00 Einzel

Modulcode S4500 **Drucktext** Internationale Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen europäische und globale Zusammenhänge in ihrer Vielfalt und auch in ihren wechselseitigen Abhängigkeiten. Sie analysieren die historischen Entwicklungslinien und aktuellen Handlungsstrategien der Akteure, insbesondere von staatlichen und privaten Institutionen. Sie sind in der Lage die Möglichkeiten sozialarbeiterischen Handelns in europäisch und global beeinflussten Lebenswelten von lokalen Akteuren und von Klient/-innen in ihrem Alltag kritisch einzuschätzen. Sie können multi- und interdisziplinär denken und Strategien einer europäischen und internationalen Sozialen Arbeit entwickeln bspw. durch Regierungsorganisation (GO) und durch Nicht-Regierungsorganisation (NGO).

Veranstaltung S4510

Kommentar

1. Gruppe - J.Kniffki

Internationale soziale Arbeit könnte verstanden werden als eine soziale Arbeit, die an einem anderen Ort, also in einem anderen als dem eigenen Nationalstaat stattfindet. Oder eine soziale Arbeit, die zwischen zwei nationalstaatlichen Containern ihre Orientierung findet.

Internationale soziale Arbeit könnte allerdings auch eine soziale Arbeit sein, die bestimmte Perspektiven auf soziale Verhältnisse einnimmt, die eben international sind. In diesem Fall stehen die Handlungsmethoden und Organisationen, mit Sicherheit allerdings auch die Zielgruppen, sofern sie sich auf den deutschen Nationalstaat beziehen, zur Debatte.

Im Seminar wird dieser Debatte nachgegangen, denn, ausgestattet mit einer internationalen Perspektive, erscheinen sehr vertraute und klassische Themen der sozialen Arbeit unter einem neuen Licht und neue Erkenntnisse bahnen sich den Weg. Um nur zwei Beispiele zu nennen, die u.a. im Seminar bearbeitet werden: Welche Schlüsse müssen für die soziale Arbeit gezogen werden, wenn sie Zuwanderung unter internationaler sozialarbeiterischer Perspektive betrachtet wird? So kann vorläufig festgehalten werden, dass herkömmliche Handlungsansätze unter dieser Perspektive nicht mehr standhalten. Vielmehr erzwingt diese Perspektive neue Begrifflichkeiten und damit auch neue, oder doch wenigstens andere handlungsmethodische Zugänge. Warum und welche das sein können wird in diesem Seminar erarbeitet. Als weiteres Beispiel sei die Rolle der (international) agierenden Nichtregierungsorganisationen genannt. Sie agieren nicht allein aus einer nationalstaatlichen Verfasstheit und kolonialem Interesse heraus, sondern sie orientieren sich an oder bedienen sich der Menschenrechte als Legitimationsgrundlage. Welche Konsequenzen dies für die im lokalen Handeln verortete Soziale Arbeit haben könnte, wird im Seminar nachgegangen.

Das Seminar wird sich vor allem auf Literaturstudium stützen. Die Studierenden sind angehalten, sich auf die einzelnen Seminarsitzungen durch das Studium der für jede Sitzung ausgewählten Texte vorzubereiten.

Als Leistungsnachweis kann eine Hausarbeit mit einem Seitenumfang von 12 Seiten zzgl. Bibliografie zu einem mit dem Dozenten abgesprochenen Thema geschrieben werden. Zu einigen Seminarthemen können auch Referate gehalten werden, die schriftlich ausgearbeitet werden. Der Umfang dieser Arbeiten hat 5 Seiten nicht zu überschreiten. Zusätzlich Literaturangaben.

Hausarbeitsthemen und Referate werden mit dem Dozenten vorab in seiner Sprechstunde, besprochen.

Die Referatausarbeitung hat alle (!) während des Seminars besprochen Themen zu beinhalten, die in einer Relevanz zum vorgetragenen Thema stehen.

Die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens sind Grundlage der Hausarbeiten und der Referate, sowie deren Ausarbeitung und befinden sich auf moodle.

Abgabetermin für ausgearbeitete Referate und Hausarbeiten ist der 28.03.2016 .

Bitte beachten Sie: Für die Teilnahme (ECTS) am Kurs ist die Abgabe der schriftlichen Arbeit maßgeblich!

Als Grundlagenliteratur gelten:

Bender, Desirée; Duscha, Annemarie; Huber, Lena; Klein-Zimmer, Kathrin (Hrsg)(2013): Transnationales Wissen und Soziale Arbeit. Weinheim&Basel. Juventa.

Herz, Andreas; Olivier, Claudia (Hrsg) (2013): Transmigration und Soziale Arbeit. Hohengehren. Schneider.

2. Gruppe - H. Stapf-Finé

Das Seminar geht der Frage nach, ob ein internationaler Vergleich sozialer Arbeit zu neuen Handlungsperspektiven führt. Im Vordergrund stehen Fragen wie:

Ist das was in anderen Ländern so genannt wird, soziale Arbeit? Gibt es Tätigkeiten mit anderem Namen, die Soziale Arbeit genannt werden? Gelingt eine Definition von Sozialer Arbeit, die für internationale Vergleiche geeignet ist?

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es in der Ausbildung Sozialer Arbeit, im Hinblick auf die Professionalisierung oder hinsichtlich der Arbeitsbedingungen?

Wie lassen sich Unterschiede in der Disziplin oder Profession der Sozialen Arbeit durch unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Pfade klären.

Antworten auf diese Fragen werden durch die Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern gesucht.

neuer Termin: mittwochs von 9:00 bis 11:00 Uhr, Absprache mit Seminar folgt!

3. Gruppe - M.Kim

Der demografische Wandel innerhalb der Migrantengruppen trägt der Tatsache Rechnung, dass ältere Migranten/-innen verstärkt von Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit betroffen sind und zunehmend ins Zentrum des Gesundheits- und Pflegesystems rücken werden. Dadurch werden sowohl die älteren Migranten/-innen als auch die deutsche Gesellschaft vor große Herausforderungen gestellt, auf die beide schlecht vorbereitet sind. Von diesem demografischen und gesellschaftlichen Wandel und dessen Herausforderungen sind auch ohne Ausnahme die asiatischen älteren Migranten/-innen betroffen, die aus verschiedenen asiatischen Ländern als Gastarbeiter, Flüchtlinge oder aus unterschiedlichen persönlichen Gründen in den 1960er oder 1970er Jahren in Deutschland einreisten, sich niederließen und hier auch die Lebensphase des Alters erleben werden. Es gibt aber kaum Kenntnisse über z.B. die gesundheitliche Lage oder die Bedürfnisse dieser Migrantengruppen.

Im Seminar werden die Besonderheiten der Bedürfnisse der asiatischen älteren Migranten/-innen betrachtet. Das Erkennen der Besonderheiten von Bedürfnissen dieser Migrantengruppe soll dazu beitragen, sie bei der zukünftigen Planung von gesundheitsfördernden Angeboten und von Altenpflegeangeboten auf der politischen und der gesellschaftlichen Ebene besser zu berücksichtigen. Das Thema wird vor allem unter der Perspektive der Herausforderungen diskutiert, die ein Umgang mit älteren asiatischen Migranten/-innen hervorrufen - wie kann die soziale Arbeit diese Herausforderungen erkennen und verstehen lernen?

4. Gruppe - A.Plöger

Proteste für Bewegungsfreiheit und globale Gerechtigkeit in Deutschland: Wie sieht die Realität von Migrant_innen und Geflüchteten in Deutschland aus, was sind die Forderungen und was bedeutet das für die Realität der Sozialen Arbeit in diesem Bereich?

Vor mittlerweile mehr als drei Jahren begann der Marsch der Geflüchteten und Migrant_innen und damit der bisher größte und längste Protest für gleiche Rechte von Asylbewerber_innen und Papierlosen bis jetzt in Deutschland. Das Camp am Oranienplatz in Kreuzberg, der Hungerstreik am Brandenburger Tor, die Refugee Bus Tour, der Marsch für Freiheit und gegen Frontex nach Brüssel und die Besetzung der Gerhard-Hauptmann-Schule in der Ohlauer Straße entspringen dieser Bewegung. Auch die Initiative Education no limitation für den freien Zugang zum Bildungssystem unabhängig vom Aufenthaltsstatus, hat sich in diesem Rahmen gebildet und steht in Verbindung mit älteren Initiativen wie "Jugendliche ohne Grenzen" und aktuellen, wie dem Bildungstreik. In dem Seminar werden an bestimmten Terminen Protagonist_innen dieser Gruppen anwesend sein und ihre Sichtweise auf die Themen des Seminars darlegen.

Die Schwerpunktthemen des Seminars sind folgende: Zunächst befassen wir uns mit dem Asylrecht und seiner Entwicklung seit Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention bis heute, insbesondere im Kontext der Europäischen Union und der Einführung des Schengenraumes, der Dublin-Regelungen und der Grenzschutzagentur Frontex. Ein Schwerpunkt ist auch der Zusammenhang von Flucht und Migration und neokolonialistischen Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnissen. Dabei gehen wir auch auf die Kolonialgeschichte Deutschlands ein und die besondere Rolle der Berliner Afrika-Konferenz.

Im zweiten Teil des Seminars befassen wir uns mit den konkreten Auswirkungen des EU Grenzregimes für Geflüchtete und Migrant_innen und ihrem Widerstand dagegen. Wo steht die Refugee Bewegung heute - auch in Anbetracht zunehmender gesellschaftlicher Ausgrenzung von ohnehin marginalisierten Gruppen und breiten rassistisch motivierten Mobilisierungen? Ein wichtiger Aspekt in diesem Teil ist die Frage nach der Funktion und Ausgestaltung der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Ein wichtiger

Aspekt in diesem Teil ist die Frage nach der Funktion und Ausgestaltung der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Wir stellen auch die Frage nach der so genannten "Willkommenskultur": Wer ist willkommen und wer nicht? Wie werden Menschen nach ihrer "Nützlichkeit" selektiert? In Bezug auf die Soziale Arbeit mit Geflüchteten und Migrant_innen, widmen wir uns folgenden Fragen: Wie kann die Soziale Arbeit sich adäquat auf die individuellen Erfahrungen von Geflüchteten und Migrant_innen beziehen und wie können wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten und von Bevormundung und der Zuweisung eines Opferstatus wegkommen? Wo sind in diesem Zusammenhang Grenzen und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit?

Das Seminar umfasst mehrere Exkursionen und Gruppendiskussionen, die durch Studierende organisiert werden. Leistungsnachweise können in Form von Hausarbeiten, Referaten oder einer Klausur oder eben der Organisation der Diskussionen bzw. Exkursionen erbracht werden.

Termine 1. Gruppe 01.10.15 13:00 - 28.01.16 15:00 wöch. 2. Gruppe 14.10.15 09:00 - 27.01.16 11:00 wöch. 3. Gruppe 01.10.15 12:00 - 28.01.16 14:00 wöch. 08.10.15 12:00 - 08.10.15 14:00 Einzel 4. Gruppe 08.01.16 14:00 - 08.01.16 16:00 Einzel 02.10.15 12:00 - 29.01.16 14:00 wöch. 19.01.16 12:00 - 19.01.16 16:00 Einzel 27.11.15 12:00 - 27.11.15 14:00 Einzel

Veranstaltung S45101

Kommentar

In this course I propose to treat the following themes:

- Global definition and ethic principles of international social work
- Social exclusion and poverty in Europe and the world
- Social policy in Europe and new forms of paid work and precarity
- Theories and Models of migration and immigration
- European migration and asylum policy and Frontex and Eurosur
- Racism and right wing movements and parties in Europe
- Theories and practice of transculturality, transnationality and intersectionality
- Postcolonialism, land robbery and dictatorship
- Human rights and social work
- Social work education in different countries (Europe, developing countries)
- Theories and practice of political transition- the cases of Egypt, Tunisia, Libya
- Cross national learning experiences

Reading:

(most of the articles can be found on the internet, even if here the address is not given)

Christine Labonté-Roset(2013), The recent economic crisis and their effects on social cohesion and social exclusion and the role of social work (copies will be distributed at the beginning of the course)

A.B. Atkinson, E. Marlier (2011), Human development and indicators of poverty and social exclusion as part of the policy process In: Indian Journal of Human Development 5/12/2011

P. Boccagni, (2012), Rethinking transnational studies: transnational ties and the transnationalism of everyday life. European Journal of Social Theory 15/1/2012

J.A. Buss (2010), Have the poor gotten poorer? The American experience from 1997 -2007, Journal of Poverty 14/2 /2010, <http://www.tandfonline.com/loi/wpov.26>

E.Crettaz, G.Bonoli (2012), Why are some workers poor? The mechanism that produce working poverty in a comparative perspective. <http://ssrn.com/abstract=1691662>

European commission (2015), Managing migration: a common challenge

European commission (2015), Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the commission of the regions

European Anti Poverty Network (2015), EAPN assessment of the 2015 country specific recommendations

Eurostat (2010), Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union, epp.eurostat.ec.europa.eu

O.Lelkes, E.Zolyomi (2010), Poverty and social exclusion of migrants in the European Union

www.euro.centre.org

D. Padovan, A. Alietti (2012), The racialisation of public discourse. In: European Societies,

14/2/2012

S. Staub-Bernasconi (2010), Human rights and social work –dialogue between East/Asia and West, Joint World Conference on Social Work and Social, Development, Hongkong 2010

On our first seminar meeting

we can decide about the themes you are most interested in, which we will treat and discuss in depth.. I would think the main emphasis should be on the questions around migration and asylum and what this mean for the plitical and social situation in the different European contries.

And we can decide if we will have a weekly seminar of 2 hours or instead a block seminar (5 days à 8 hours for example) or a mixed form

Examination can be done as

- Seminar paper
- Assignment
- Oral examination
- Written examination

(Besides the seminar paper the other forms of examination can be done besides English also in German, French or Italian)

Termine ohne Gruppe 07.10.15 16:00 - 07.10.15 18:00 Einzel 14.10.15 16:00 - 27.01.16 18:00 wöch. 03.02.16 10:00 - 03.02.16 13:00 Einzel 16.11.15 10:00 - 16.11.15 16:00 Einzel 03.02.16 13:00 - 03.02.16 18:00 Einzel

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen Organisation, Finanzierung und Management sozialer Dienste. Sie kennen die Möglichkeiten und Grenzen von betriebswirtschaftlichen Abläufen, Controlling, Marketing usw. Sie können den spezifischen "Welfare Mix" in Deutschland einordnen (insbes. öffentliche, freie und gewerbliche Träger; kommunale Spitzenverbände, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge). Die besonderen Anforderungen an unternehmerisches Denken und Handeln in der Sozialen Arbeit, können die Absolvent/-innen ableiten und für die eigene Praxis beim Managen von Anpassungs- und Veränderungsprozessen in einer Organisation nutzbar machen. Sie besitzen Fähigkeiten zur Planung, Aufbau und/oder Weiterentwicklung einer Organisation, der erfolgreichen Umsetzung von Geschäftsideen sowie der Steuerung solcher Prozesse und deren Evaluation.

Veranstaltung S4710

Kommentar

1. Gruppe - M. Pieper

Die Soziale Arbeit befindet sich nach wie vor als sogenannte Profession und Disziplin in einer Umbruchphase. Gesellschaftliche Veränderungen, Individualisierungsprozesse, Pluralisierung von Lebenslagen und spezifische Differenzierungen führen mehr und mehr dazu, dass traditionelle Muster der sozialen Arbeit an Geltung verlieren.

In dieser Konsequenz müssen zukünftig die Fachkräfte in der Sozialen Arbeit sowohl der sozialpädagogischen Anforderung als auch den ökonomischen Ansprüchen gerecht werden. Immer knapper werdende finanzielle Ressourcen müssen immer wirtschaftlicher eingesetzt werden und Arbeitsabläufe sind so zu organisieren, dass auch zukünftig qualitativ hochwertige und wirksame Soziale Arbeit geleistet werden kann.

Fachkräfte werden zukünftig vielfach mit der Situation konfrontiert, dass sie in Bezug auf eine qualifizierte und konzeptionell ausgereifte soziale Dienstleistung mit anderen Anbietern konkurrieren. Immer häufiger steht die Frage im Raum „Was kostet die Leistung?“ und wird deutlich spürbar mehr Bedeutung erhalten als die klassische Frage „Wie wirkt die Hilfeleistung?“.

Berufsangehörige werden in der Sozialen Arbeit konzeptionelle Überlegungen anstellen, ob sie die angebotene Leistung übernehmen, ob sie wirtschaftlich ist und unter den angebotenen Rahmenbedingungen zu verantworten ist.

Soziale Arbeit ist sicherlich auf der einen Seite ein gutes Geschäft geworden, auf der anderen Seite aber auch Marktmechanismen ausgesetzt, die nicht notwendig die Qualitätsentwicklung sozialer Dienstleistungen vorantreibt.

Die Studierenden erhalten in der Lehrveranstaltung einen Überblick über den Aufbau und Funktionen sozialer Organisationen, die Finanzierung sozialer Dienstleistungen sowie über aktuelle und traditionelle Managementkonzepte und deren Bedeutung für die Soziale Arbeit.

Gleichzeitig vermittelt die Lehrveranstaltung einen Eindruck über das Zusammenspiel öffentlicher und freier Träger, über gemeinnützige und privatwirtschaftliche Unternehmensformen, sowie letztendlich ein wenig über die Voraussetzungen einer gesunden und verantwortungsbewussten Existenzgründung in der Sozialen Arbeit.

2. Gruppe - U. Töppen

3. Gruppe - M. Senel

Solidarische Ökonomie als gesellschaftliche Praxis und „Commoning“

Elementare Fragen wie Wasser-, Luft- und Bildungsversorgung wurden in der Regel im Rahmen einer staatlichen Regelung diskutiert. Was bedeutet es aber, wenn diese Gemeingüter mittlerweile nicht nur durch den Staat gewährleistet werden, sondern innerhalb der Privatisierungswelle an private Unternehmen verlagert werden? Was sind aktuell gemeinschaftlich nutzbare Güter und wie werden sie, von wem, nach welchen Kriterien verteilt?

Dem normativ demokratisch geprägten Verständnis, dass wir alle gemeinsam über Gemeingüter diskutieren und über die Verteilung streiten sollten, stehen jedoch realpolitisch massive Zugangsbegrenzungen zu öffentlichen Räumen und öffentlichen Gütern entgegen.

In den sog. „Commons- bzw. Gemeingüter“-Diskussionen werden sowohl aus wissenschaftstheoretischer Perspektive als auch in sozialpraktischen Konzepten diese Fragen aufgeworfen und Gegenentwürfe des Zusammenlebens jenseits von bestehenden Nationalstaats- und Markthegemonien, analysiert, erprobt und weiterentwickelt. Wir werden uns überblicksartig mit begrifflichen Bestimmungen der jeweils dominierenden Wirtschaftslogiken aus einer historischen Perspektive befassen. Und damit uns auch mit Gegenentwürfen, Ansätzen und Theorien der Commons bzw. des Commoning auseinandersetzen, die vor allem die solidarische Ökonomie als gesellschaftliche Praxis verstehen.

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

4. Gruppe - H. Stapf-Finé

Zunächst machen sich die Studierenden mit den betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit vertraut.

Sodann wird die Verbetriebswirtschaftlichung Sozialer Arbeit kritisch betrachtet vor dem Hintergrund eines Prozesses, der mit „Ökonomisierung Sozialer Arbeit“ umschrieben werden kann.

Im Anschluss wird die Frage gestellt, ob Alternativen im Sinne eines solidarischen Wirtschaftens denkbar und machbar sind.

Ein Erfahrungsaustausch mit Expert_innen und Projekten aus der Praxis wird angestrebt.

Termine 1. Gruppe 08.02.16 09:00 - 08.02.16 12:00 Einzel 12.10.15 09:00 - 25.01.16 11:00 wöch. 2. Gruppe 01.10.15 09:00 - 01.10.15 11:00 Einzel 08.10.15 09:00 - 28.01.16 11:00 wöch. 19.11.15 09:00 - 19.11.15 12:30 Einzel 04.02.16 09:00 - 04.02.16 13:30 Einzel 11.02.16 09:00 - 11.02.16 12:00 Einzel 3. Gruppe 01.10.15 11:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 4. Gruppe 06.10.15 16:00 - 26.01.16 18:00 wöch.

Modulcode S4700 Drucktext Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagement in der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über grundlegende Kenntnisse hinsichtlich sozialökonomischer Begrifflichkeiten und Theorien und sind in der Lage Anknüpfungspunkte zu Empowerment- und gemeinwesenorientierten Ansätzen zu erkennen. Sie können Organisationen und Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit der Sozialwirtschaft zuordnen und ihre besondere Rolle mit Hinblick auf gesamtwirtschaftliche Strukturen und Entwicklungen reflektieren. Sie erwerben Kenntnisse über die Grundlagen des Sozialmanagements, können Organisationsentwicklungsprozessen analysieren und verfügen über ein kritisches Verständnis von Kosten- und Leistungseffizienz in der Sozialen Arbeit. Sie sind in der Lage, die Ökonomisierungsdebatte vor dem Hintergrund sozialstaatlicher Grundprinzipien kritisch zu reflektieren.

Modulcode S5100 Drucktext Projektmodul I

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen können auf der Basis des im Studium erworbenen theoretischen Wissens Fragestellungen für innovative Projekte der Praxis entwickeln und ggf. umsetzen. Sie führen dabei unterschiedliche Ansätze der Projektentwicklung und des Projektmanagements zusammen. Sie können arbeitsteilig in Gruppen arbeiten und mit gruppendynamischen Entwicklungen in einem konkreten Arbeitszusammenhang umgehen. Die Absolvent/-innen verknüpfen Theorie und ihre im Praxissemester gewonnenen Erfahrungen. Sie sind in der Lage, selbstreflexiv und forschend die Projektfragestellung zu bearbeiten.

Veranstaltung S4710 **Termine** ohne Gruppe 11.12.15 09:30 - 11.12.15 17:00 Einzel 05.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch.

Veranstaltung S4711 **Termine** ohne Gruppe 10.02.16 14:00 - 10.02.16 17:00 Einzel 03.02.16 14:00 - 03.02.16 17:00 Einzel 08.01.16 08:30 - 08.01.16 17:15 Einzel 07.10.15 14:00 - 27.01.16 17:00 wöch. 02.12.15 14:00 - 02.12.15 19:00 Einzel

Veranstaltung S4712

Kommentar

Nach einer Phase des Kennenlernens und der Programmdiskussion wird es in diesem Semester um eine Einführung in die Kriminologie (vor allem soziologische, sozialpsychologische, individualpsychologische Theorien zur Verursachung), das Vorstellen des Strafsystems und der Straffälligenhilfe gehen.

Außerdem werden wir uns mit Sucht, Suchtprävention und Drogenhilfe sowie mit den Überschneidungen von Sucht und Kriminalität beschäftigen.

Die Praxisfelder, um die es hier geht und die viele Praktikumsstellen und durchaus auch Arbeitsstellen zur Verfügung stellen, sind beispielsweise Bewährungshilfe, Jugendgerichtshilfen, Sozialarbeit im Strafvollzug und Jugendstrafvollzug, Täter-Opfer-Ausgleich und Opferhilfe, Drogenhilfe von Prävention über Beratungsstellen bis Langzeitherapien, freie Straffälligenhilfe mit Entlassungshilfe und ambulanten Maßnahmen, Jugendhilfeeinrichtungen zur Vermeidung von Untersuchungshaft usw.

Das Ziel des Projekts wird nicht nur die Vermittlung von Wissen sein, sondern eine Methodenkenntnis, bei der die TeilnehmerInnen erleben können, wie wichtig es ist, die eigene Person einzubringen. Deshalb werden wir auch in praktischen Übungen Gesprächsführungstechniken, Beratungs- und Therapiekonzepte sowie davon abgeleitete Methoden kennen lernen. Daneben geht es in dem Projekt auch um das Kennenlernen und theoretische Durchdringen der gesellschaftlichen Mechanismen der Ausgrenzung und Kriminalisierung und der strukturellen Bedingungen von Sozialarbeit in diesen Arbeitsfeldern. Natürlich reicht die Verwendbarkeit dieses Wissens und der Fertigkeiten über die Straffälligenhilfe hinaus, denn es geht um exemplarisches Lernen.

Im ersten Semester wollen wir vor allem auch auf das Praxissemester inhaltlich und durch Unterstützung bei der Auswahl und Bewerbung vorbereiten. Insgesamt werden auch Resozialisierung, Präventionsmaßnahmen und die öffentliche Wahrnehmung von Straffälligkeit, Genderspekte hinsichtlich Kriminalität und Strafvollzug sowie internationale Vergleiche zur Kriminalpolitik thematisiert werden.

In der Blockwoche im November soll es am Montag eine Blockveranstaltung geben, an der alle Projektmitglieder teilnehmen sollten.

Termine ohne Gruppe 16.11.15 10:00 - 16.11.15 16:00 Einzel 05.10.15 09:00 - 25.01.16 12:00 wöch.

Veranstaltung S4713

Kommentar

Die Natur- und Erlebnispädagogik als Medium auch von Sozialarbeit verspricht viel, erscheint als letzte authentische Vergewisserung des Selbst, vom Leben und ist dabei doch alles andere als eine voraussetzungslose Selbstläuferrezeptur. Insbesondere Konzepte der bewegungsbezogenen Abenteuer-, Natur-, Wildnis- und Erlebnispädagogik finden großes Interesse, ob als Medium von individueller Entwicklungs-, Gesundheits- und Geschlechterförderung, Teilhabe, Integration/ Inklusion, Gewaltprophylaxe, Incentive Maßnahmen oder insbes. einer (ästhetischen) Bildung für eine nachhaltige Entwicklung/Gestaltungskompetenz.

Die Projektveranstaltung soll exemplarische erlebnispädagogische Optionen (wie z.B. zur Gruppendynamik, zum Genderdiskurs, zur Teilhabe und zur Theorievertiefung) durch Zugänge der Selbsterfahrung, biografischen Reflexion, theoretischen Vergewisserung und für Transfers in verschiedene Felder der Sozialen Arbeit ermöglichen. Eine Blockveranstaltung kann wöchentliche Termine ergänzen. Zugleich kann dieses Studienprojekt Möglichkeiten bereitstellen, exemplarisch ein selbst verantwortetes und vereinbartes Studium (ggf.) neuartig zu gestalten, sich anzueignen, zu erkunden.

Termine ohne Gruppe 26.11.15 13:00 - 26.11.15 16:00 Einzel 22.10.15 13:00 - 22.10.15 16:00 Einzel 28.01.16 13:30 - 28.01.16 16:00 Einzel 05.11.15 13:00 - 21.01.16 16:00 14tägig 01.10.15 13:00 - 28.01.16 16:00 14tägig

Veranstaltung S4714

Kommentar

Dieses Seminar ist der Auftakt eines 4-semestrigen Projektseminars, in dem es um die praktische Relevanz ethischer Reflexionen und Theorien für die Soziale Arbeit geht. „Was soll ich tun?“, „Was muss ich tun?“ oder „Was darf ich (nicht) tun?“ – derartige Fragen, die sich ja in der Sozialen Arbeit permanent stellen und die oft mit viel menschlicher Verantwortung verbunden sind, sollen in dem Seminar intensiv philosophisch und vor allem mit konkret praktischem Bezug reflektiert und diskutiert werden. Darüber hinaus wird aber auch zu fragen sein, wo und inwiefern es zu Widersprüchen kommt zwischen unseren eigenen moralischen und ethischen Ansprüchen oder Prinzipien einerseits und andererseits den konkreten Handlungsbedingungen oder –zwängen.

Dabei sollen die Studierenden und ihre Interessen im Vordergrund stehen. Weshalb es zu Beginn des 1. Semesters eine gemeinsame Planung des Seminars geben soll. Die beiden Dozent_innen verstehen sich – sofern nicht anders gewünscht – vor allem als „Lernbegleiter_innen“, die sich und ihre Kompetenzen je nach Bedarf und Interesse einbringen.

In diesem Semester wird es – soweit nicht vom Seminar anders entschieden - vor allem um einige der wichtigsten gedanklichen und theoretischen Grundlagen des Seminars gehen, wie etwa die Themen „Moral“, „Ethik“, „Philosophie“, „Kritik“, „Diskurs“, „Dilemma“, „Ethische Standards und Berufsethos“.

Termine ohne Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 12:00 wöch. 03.02.16 09:30 - 03.02.16 15:00 Einzel

Veranstaltung S4715

Kommentar

Prekäre Lagen betreffen Jugendliche in ganz Europa, wenngleich in einigen Ländern sehr viel stärker als in anderen. Dies sind derzeit vor allem Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Marginalisierung, Bildungsarmut, Verwahrlosung und Intoleranz - die Wege in die subjektiv empfundene oder faktisch vorhandene Prekarität und soziale Exklusion sind vielfältig. Was kann moderne Sozialarbeit angesichts unserer aktuell wachsenden sozialen Problemen leisten? Welche Konzepte und Zielrichtungen kann sie sich geben, welche Maßnahmen sind wirkungsvoll? Was können wir aus den verschiedenen nationalen Erfahrungen lernen? Wie kann Solidarität in Europa wirksam werden? Und vor allem: Wie können gute Konzepte praktisch wirksam und leistungsfähig werden - mit allen kommunikativen, organisatorischen und planerischen professionellen Hilfsmitteln? Die internationale Perspektive wird in der Seminargestaltung realisiert, indem drei jeweils einwöchige trinationale Begegnungen mit Studierenden aus Frankreich (Clermont-Ferrand) und Spanien organisiert und durchgeführt werden.

Workload: Lektüre, Vortrag, regelmäßige Mitarbeit im Seminar (max. 2 Fehlzeiten), Organisation der trinationalen Begegnung

Literatur:

Bourdieu, Pierre, 2009: Das Elend der Welt. UTB

Bude, Heinz, 2008: Die Ausgeschlossenen, München, Hanser.

Castel, Robert/Klaus Dörre(Hrsg.): Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts. Campus, Frankfurt am Main/New York 2009

Weitere Literatur im Seminar

Termine ohne Gruppe 06.10.15 12:00 - 26.01.16 15:00 wöch. 15.12.15 10:00 - 15.12.15 13:00 Einzel

Veranstaltung S5710 **Termine** ohne Gruppe 07.11.15 10:00 - 07.11.15 18:00 Einzel 03.02.16 09:00 - 03.02.16 17:00 Einzel 07.10.15 09:00 - 27.01.16 12:00 wöch.

Veranstaltung S5711 **Termine** ohne Gruppe 17.12.15 17:00 - 17.12.15 22:00 Einzel 09.01.16 10:00 - 09.01.16 17:00 Einzel 16.12.15 17:00 - 16.12.15 22:00 Einzel 10.01.16 10:00 - 10.01.16 17:00 Einzel 21.10.15 16:30 - 21.10.15 18:00 Einzel 07.10.15 14:00 - 27.01.16 17:00 wöch. 02.12.15 14:00 - 02.12.15 17:00 Einzel 09.12.15 12:00 - 09.12.15 13:00 Einzel 25.11.15 10:00 - 09.12.15 12:00 14tägig

Veranstaltung S5712

Kommentar

Termin am 1. April 2016 von 9 bis 18 Uhr im Raum 229.

Keine Zeit- und Raumangaben, da Projektseminar bereits geblockt wurden

In diesem Projektseminar ist eine Gasthörerschaft nicht möglich.

Termine ohne Gruppe 31.03.16 09:00 - 31.03.16 18:00 Einzel 31.03.16 20:00 - 31.03.16 22:00 Einzel

Veranstaltung S5713

Kommentar

Das Projekt „Klinische Sozialarbeit- die Kunst des psychosozialen Helfens“, soll die Studierenden dazu befähigen die Person in ihrer Umwelt unter Einbeziehung der bi-psycho-sozialen Betrachtungsweise bedeutungsorientiert zu verstehen. Die Studierenden sollen lernen, angemessen die in der Praxis vorherrschenden multidimensionalen Anforderungen, Problemlagen und Ressourcen wahrzunehmen und passgenaue psychosoziale Interventionen ableiten zu können.

Neben der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen, Handlungsansätze und Schnittstellen zwischen Klinischer Sozialarbeit, Psychotherapie und Gesundheitsförderung geht es im Projektseminar auch darum, die eigene Wahrnehmung zu schulen, psychosoziale Diagnosemethoden kennen zu lernen, klient_innen- bzw. patient_innenorientierte Gesprächs- und Beratungstechniken zu entwickeln und Kenntnisse und Fertigkeiten in verschiedenen, fall- und gruppenbezogenen Interventionsmethoden zu erwerben. Dies ermöglicht den Studierenden die Multidimensionalität von Problemlagen und Ressourcen von Menschen wahrzunehmen, vor dem Hintergrund des Salutogenese-konzepts gesundheitsfördernde Ansätze zu entwickeln und in die professionelle Arbeitsweise zu integrieren. Außerdem sind die kritische Betrachtungsweise der genannten Ansätze sowie der Einbezug der Organisationsperspektive bei der Fallkonstruktion wichtige Bestandteile des Projekts.

Fachlich fundiertes Wissen ist Ausgangspunkt für die Entwicklung einer eigenen professionellen Haltung und Grundlage zur Erlangung von Methodenkompetenz.

Dazu wird im ersten Semester des Projektseminars erarbeitet, wo sich die Klinische Sozialarbeit bzgl. dieser Themen positioniert. Sowohl in Relation zur Allgemeinen

Sozialen Arbeit, als auch in Relation zu anderen Professionen. Im zweiten Semester soll das Projektseminar als Unterstützung zum Praktikum dienen und Erfahrungen aus der Praxis reflektieren, jedoch auch durch theoretischen kontextualisierenden Input zu begleiten. Im dritten Semester werden die Praxiserfahrungen aus den Praktika der Student_innen mit weiteren theoretischen Kenntnissen verbunden. Außerdem können nun spezifisch ausgewählte Methoden/ Krankheitsbilder/psychologische Konzepte vertiefend ausgearbeitet werden und mit den bereits gesammelten Praxiserfahrungen aus dem Praktikum verknüpft werden. Im letzten Semester des Projektseminars können Themen weiter ausgebaut werden, an denen weiteres Interesse von Seiten der Student_innen besteht. Begleitend über den ganzen Zeitraum hinweg sind regelmäßig Wochenendeinheiten (Freitag/Samstag) geplant, die übungsorientiert Beratungs- und Interventionsmethoden praxisnah vermitteln. Studierende erhalten dabei die Gelegenheit, bereits Zusatzausbildungsrelevante Felder (wie psychosoziale Beratung, Traumapädagogik etc.) kennenzulernen und ein Zertifikat dafür zu erhalten (GwG). Die Bereitschaft zu Blockseminaren sowie die Bereitschaft, aktiv an der Planung und Ausgestaltung des Projekts mitzuarbeiten ist Voraussetzung für die Teilnahme an dem Projekt.

Termine ohne Gruppe 23.10.15 14:00 - 23.10.15 16:30 Einzel 04.12.15 09:00 - 04.12.15 17:30 Einzel 18.12.15 09:00 - 18.12.15 17:30 Einzel 20.11.15 10:00 - 20.11.15 16:30 Einzel 05.12.15 09:00 - 05.12.15 17:30 Einzel 08.01.16 10:00 - 15.01.16 16:30 wöch. 06.11.15 14:00 - 06.11.15 16:30 Einzel 27.11.15 14:00 - 27.11.15 16:30 Einzel

Veranstaltung S5714 **Termine** ohne Gruppe 05.10.15 14:00 - 14.12.15 18:00 14tägig 11.01.16 14:00 - 11.01.16 18:00 Einzel 25.01.16 14:00 - 01.02.16 18:00 wöch. 08.11.15 10:00 - 09.11.15 18:00 Block+SaSo

Veranstaltung S5715

Kommentar

S4715 Projektseminar

Prof. Johanna Kaiser

Theaterpädagogik und die Vielfalt künstlerischer Disziplinen in der sozialen Kulturarbeit

Vorläufiger Seminarplan

5. Sem. Soziale Arbeit, 3 SWS

Mitarbeit: Ricarda Raabe Birgit Hägele u.a.

Montags 9.30 bis 12.30 Uhr Ort: Voralbergerdamm 1 12157 Berlin, Kulturetage/Theater der Erfahrungen (S-Bahn Friedenau)

1.	Seminarbeginn 05.10.2015 9.30 – 12.30 Uhr	Seminarplanung Theaterpädagogische Grundlagen zum Thema Wege, Irrwege, Umwege Vorbereitung Praktikum (Kaiser) Praxisberichte
2.	12.10.15 09:30 bis 12:30	Erzählkunst/Improvisation zum Thema Wege/Umwege Irrwege Hägele/Kaiser
3.	19.10.15 09:30 bis 12:30	Erzählkunst zum Thema Wege/Umwege Irrwege (Hägele)
4.	26.10.15 09:30 bis 12:30	Erzählkunst zum Thema Wege/Umwege Irrwege (Hägele)
5.	02.11.15 9.30 bis 12.30	Erzählkunst/Improvisation zum Thema Wege/Umwege/ Irrwege (Hägele/Kaiser)
6.	09.11.15 9.30 – 12.30	Auswertung Erzählkunst/Improvisation zum Thema Wege/Umwege/Irrwege (Hägele/Kaiser) Referatsmöglichkeit

7.	16.11.15 – 20.11.	Praxisreflexion Ausfall wegen 1. Blockwoche
8.	23.11.15 9.30 – 12.30	Raabe/Kaiser Musik in sozialen Feldern (praktische Einheit)
9.	30.11.15 09:30 bis 12:30	Raabe/Kaiser Musik in sozialen Feldern (praktische Einheit)
10.	07.12.15 09:30 bis 12:30	Auswertung (Kaiser), Planung, Konzeption Studienreise Bademler Referatsmöglichkeit Improvisationstheater
11.	14.12.15 09:30 bis 12:30	Szenisches Schreiben Thema Wege, Irrwege, Umwege (Christina /Kaiser)
12.	21.12.15 09:30 bis 12:30	Szenisches Schreiben Thema Wege, Irrwege, Umwege (Kaiser/Christina)
13.	04.01.16 09:30 bis 10:30	Ausfall wegen Exkursion
14.	11.01.2016. 09:30 bis 10:30	Szenisches Schreiben/Improvisation zum Thema Wege, Irrwege, Umwege (Kaiser Christina)
15.	18.01.2016 09:30 bis 10:30	Auswertung Erzählkunst/Szenisches Schreiben/Musik im Kontext Sozialer Kulturarbeit Referatsmöglichkeit Planung Studienreise Bademler (Berlin-Bademler Filmarbeit) (Kaiser)
16.	25.01.2016 09:30 bis 10:30	Aufführungsanalyse/Prozessanalyse Mitspielgelegenheit (oder Grips), Improvisationstheater Referatsmöglichkeit
17.	01.02.2016 09:30 bis 10:30	Planung SoSe (Kaiser) Studienreise Referatsmöglichkeit Praxisreflexion Improvisationstheater
18.	08.02.2016	Ausfall Prüfungswoche

Blocktage:**Entfallen wegen Praktikum****1 Exkursion Mitspielgelegenheit (oder Grips?) – Partizipatives biographisches Theater im Herbst**

Erzählkunst, 15 Std. Einzelvorträge (Poolstunden) Birgit Hägele (Termine bestätigt)

Drumcircle 6 Stunden Einzelvorträge (Poolstunden) Ricarda Raabe (Termine angenommen)

Kreatives Schreiben 9 Stunden Einzelvorträge, evtl. mehr möglich (Poolstunden), Christina (angefragt), alternativ dazu Clownerie, Maike, Henning)

Inhaltlich werden weiterhin verschiedene Fähigkeiten im Rahmen der Sozialen Kulturarbeit vermittelt. Ebenfalls wird Raum für die Praxisreflexion gegeben sowie ein transnationaler Austausch mit der Türkei geplant. Daneben wird an einem gemeinsamen Thema (Irrwege, Umwege, Auswege...) mit den verschiedenen praktischen Zugängen gearbeitet und eine Studienreise in die Türkei geplant. Diese soll Anfang des SoSe 2016 stattfinden.

Leistungsnachweise:

- Hausarbeit über ein Thema der Sozialen Kulturarbeit
- Referat sind möglich zu den Terminen, in denen kein_e Gastreferent_in im Boot ist.

Termine ohne Gruppe 05.10.15 09:30 - 25.01.16 12:30 wöch. 01.02.16 09:30 - 01.02.16 10:30 Einzel

Modulcode S7100 **Drucktext** Projektmodul II

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen können die in der beruflichen Praxisphase gemachten Erfahrungen reflektieren und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpfen. Die Absolvent/-innen sind befähigt die Rolle der Sozialen Arbeit in ausgewählten Arbeitsfeldern handlungstheoretisch zu fassen, sie sind sensibilisiert für eigene Macht- und Kontrollfunktionen. Die Absolvent/-innen sind zu einer vertiefenden und eigenständigen Analyse des gewählten Themas fähig. Sie können innovative Lösungen für die im Modul I geplanten Praxisprojekte umsetzen. Sie kennen Grundlagen des Qualitätsmanagements und von Evaluationsverfahren. Sie sind fähig, eine Fragestellung für ihre Bachelorarbeit zu entwickeln und ein Exposé zu schreiben.

Veranstaltung S6110 **Termine** ohne Gruppe 04.02.16 10:00 - 04.02.16 18:00 Einzel 20.11.15 10:00 - 20.11.15 18:00 Einzel 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 09.10.15 09:00 - 29.01.16 13:00 wöch. 20.11.15 10:00 - 20.11.15 13:00 Einzel 20.11.15 14:00 - 20.11.15 17:00 Einzel 02.12.15 10:00 - 02.12.15 12:00 Einzel 13.11.15 09:00 - 13.11.15 13:00 Einzel 19.11.15 10:00 - 19.11.15 18:00 Einzel 05.02.16 10:00 - 05.02.16 18:00 Einzel

Veranstaltung S6111 **Termine** ohne Gruppe 02.10.15 09:00 - 29.01.16 13:00 wöch.

Veranstaltung S6112 **Termine** ohne Gruppe 07.10.15 11:00 - 28.10.15 15:00 wöch. 04.11.15 11:00 - 27.01.16 15:00 wöch.

Veranstaltung S6113

Kommentar

Das Projektseminar orientiert sich an den Arbeitsfeldern, Zielgruppen, Klienten/-innen und Methoden der Klinischen Sozialarbeit, der Psychotherapie und der Gesundheitsförderung und setzt sich mit theoretischen und praktischen Aspekten sowie mit spezifischen Kompetenzen der jeweiligen Ansätze und übergreifenden Schnittstellen in multiprofessionellen Arbeitskontexten auseinander. Im 2. Projektmodul geht es um die Vertiefung der o.g. Aspekte auf der Grundlage der Interessenschwerpunkte der Studierenden, die in Kleingruppen weiter erarbeitet werden. Eine Studienreise nach Wien ist für die Blockwoche im November 2015 geplant, um den Blick über den regionalen Kontext zu erweitern. Auf der Grundlage von Literatur werden theoretische Konzepte erörtert und neue Erkenntnisse reflektiert, darüber hinaus werden institutionelle Kontexte aus der Praxis aufgegriffen und Fertigkeiten in verschiedenen, fall- und gruppenbezogenen Interventionsmethoden der Klinischen Sozialarbeit vertieft. Fragen im Kontext der Bachelorarbeiten sind ebenfalls im Fokus des Wintersemesters.

Termine ohne Gruppe 14.10.15 11:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 10.02.16 11:00 - 10.02.16 15:00 Einzel 16.11.15 08:00 - 20.11.15 16:00 Block

Veranstaltung S6114

Kommentar

Die Initiative zu diesem Projektseminar ging von einer Studierendengruppe aus.

In diesem Projektseminar werden Potenziale der Sozialen Kulturarbeit bezogen auf Identitätsarbeit, Lebensbewältigung und Empowerment theoretisch, in interdisziplinären künstlerisch-praktischen Workshops und kleinen Praxisprojekten ausgelotet, erprobt, reflektiert, dokumentiert und evaluiert. Das Projektseminar ist interdisziplinär angelegt, unterschiedliche Kunstsparten wurden bzw. werden erprobt.

Im Projektmodul II liegt der Fokus auf Theater und Musik, ggf. ergänzt durch kreatives Schreiben und Tanz. Im Wintersemester kooperiert das Projektseminar mit dem theaterpädagogischen Bereich des Grips-Theaters, das im November das Stück „Kriegerin“ aufführen wird. „Kriegerin“ (in Anlehnung an den Film „Kriegerin“) erzählt von der 20-jährigen Marisa, die aktives Mitglied einer brutalen Neonazi-Clique ist. Als Marisa einen pakistanischen Asylbewerber kennenlernt, gerät ihr radikales Weltbild ins Wanken - mit tragischem Ausgang. „Kriegerin“ gebe keine einfachen Antworten, heißt es in der Grips-Ankündigung. „Vielmehr wird der Nährboden für Rechtsextremismus beleuchtet. Kein Jugendphänomen, sondern in der Mitte der Gesellschaft zu finden. In allen Milieus und Altersschichten.“ Die Studierenden werden sich mit den Inhalten des Theaterstücks und der Musik auseinandersetzen und in Kleingruppen an der theater- und musikpädagogischen Vor- und/oder Nachbereitung der Schüleraufführungen des Grips-Theaters beteiligen.

Die Teilnahme am Blockseminar am 17.10.2015 und Mitwirkung in Kleingruppen ist Pflicht. Lehr- Lernvereinbarungen, Leistungsnachweise und Literaturhinweise werden in der ersten Seminarsitzung am 15.10.2014 besprochen.

Das Projektmodul II ist aufbauend auf Vorkenntnissen aus der Mitwirkung im Projektmodul I konzipiert. Neuzugänge sind nur im Einzelfall und nach Absprache mit den Seminarleiterinnen möglich.

Termine ohne Gruppe 26.11.15 11:00 - 26.11.15 14:00 Einzel 17.10.15 10:00 - 17.10.15 17:00 Einzel 21.01.16 09:30 - 21.01.16 12:00 Einzel 17.10.15 10:00 - 17.10.15 17:00 Einzel 28.01.16 09:30 - 28.01.16 12:30 Einzel 17.12.15 09:30 - 17.12.15 12:30 Einzel 08.10.15 09:30 - 15.10.15 12:30 wöch. 05.11.15 09:30 - 05.11.15 12:30 Einzel 08.10.15 09:30 - 11.02.16 12:30 wöch. 07.01.16 09:30 - 14.01.16 12:30 wöch.

Veranstaltung S6115 **Termine** ohne Gruppe 12.10.15 09:00 - 25.01.16 13:00 wöch. 05.10.15 09:00 - 05.10.15 16:00 Einzel 08.02.16 09:00 - 08.02.16 16:00 Einzel 23.11.15 09:00 - 23.11.15 13:00 Einzel 18.01.16 09:00 - 18.01.16 16:00 Einzel 23.11.15 14:00 - 23.11.15 18:00 Einzel

Veranstaltung S7110

Kommentar

Achtsamkeit, Mitgefühl und Bewegung in der Sozialen Arbeit (Projektmodul 4. Projektsemester)

Perspektiven der neueren performativen, körper- und handlungsorientierten Sozialarbeit

Hanna Beneker/Holger Braun-Thürmann

Das abschließende Projektsemester setzt sich das Ziel in 7 Workshops, aktuelle Ansätze performativen, körper- und handlungsorientierten Sozialarbeit zu erarbeiten und – exemplarisch – auszuprobieren.

In den ersten 4 Workshops soll es darum gehen, Alltagssituationen (der Sozialarbeit) und Lebensgeschichten mit dem biographischem und dokumentarischem Theater spielend zu rekonstruieren, um sie dadurch sozialwissenschaftlich zu erforschen. Wie in den vorigen Semestern geht es darum, einen körper- und emotionsorientierten Aufmerksamkeitsmodus zu entfalten, wie er in der neueren Phänomenologie diskutiert wird. Wir vermuten, dass sich durch diese rekonstruktiv forschende Theaterarbeit unerwartete Blickwinkel öffnen und zwischenmenschliche sowie sozialwissenschaftliche Verstehensprozesse ermöglicht werden.

Aufbauend auf diesen spielerischen 4 Workshops werden dann Werte (Ideale) als relativ abstrakte Phänomene diskutiert (5. Workshop). Werte im Sinne von handlungsorientierten Haltungen spielen sowohl für Sozialarbeiter_in selbst, als auch für die Adressat_in eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, langfristige Ziele zu verfolgen und zu erreichen. In diesem 5. Workshop geht es zunächst darum, ein sozialwissenschaftlich und handlungspraktisch wirksames Konzept von Werten zu entwickeln. Was ist der Unterschied zwischen Norm, Moral, Ethik, Zweck und Wert? Wie können wir bei uns selbst und bei Adressat_innen die entsprechenden Werte/Werthaltungen identifizieren?

Der 6. Workshop „Commitment“ und „Engagement“ baut auf den Erkenntnissen des vorherigen auf. Im Zentrum steht die Aufgabe, Werte so in die Selbstwahrnehmung zu integrieren, dass sie tatsächlich Handlungen langfristig orientieren können

Der Abschluss des Projekts (7. Workshop) endet mit dem Ansatz der „positiven Psychologie“ von Barbara Frederickson. Hier steht eine Form von „Liebe“ im Mittelpunkt, die sich von den romantischen, paar-bezogenen Vorstellungen abgelöst hat, um weitere Personenkreise einzuschließen.

Montag, den 5. Oktober 2015: 14-18 Uhr "Mindfulness/Performance/Interpretive Social Research/Social Work I"

Dienstag, den 6. Oktober 2015: 9-13 Uhr "Inquiry and Mindfulness/Performance I"

Montag, den 12. Oktober 2015: 14-18 Uhr "Mindfulness/Performance/Interpretive Social Research/Social Work II"

Dienstag, den 13. Oktober 2015: 9-13 Uhr: "Inquiry and Mindfulness/Performance II"

Freitag, den 27. Oktober 2015: 14-18 Uhr: "Werte in der Sozialen Arbeit"

Freitag, den 18. Dezember 2015: 14-18 Uhr: "Commitment und Engagement in der Sozialen Arbeit"

Donnerstag, den 11. Februar 2016: 16-22 Uhr: "Love 2.0 in der sozialen Arbeit"

Literatur zur Vorbereitung:

Boal, Augusto (2013): Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler. Berlin: Suhrkamp.

Hayes, S.C; Follette, V.M; Linehan, M.M (2012): Achtsamkeit und Akzeptanz: das Erweitern der kognitiv-behavioralen Tradition: Dgvt-Verlag.

Fredrickson, Barbara (2013): Love 2.0. How our supreme emotion affects everything we feel, think, do, and become. Pinguin Press: New York. In Deutsch: (2014): Die Macht der Liebe. Ein neuer Blick auf das größte Gefühl. Frankfurt am Main: Campus Verlag.

Termine ohne Gruppe 15.12.15 12:00 - 15.12.15 13:00 Einzel 05.10.15 14:00 - 05.10.15 15:00 Einzel 12.10.15 14:00 - 12.10.15 18:00 Einzel 05.10.15 15:00 - 05.10.15 18:00 Einzel 06.10.15 09:00 - 06.10.15 13:00 Einzel 01.12.15 09:00 - 01.12.15 12:00 Einzel 10.11.15 09:00 - 10.11.15 13:00 Einzel 11.02.16 16:00 - 11.02.16 22:00 Einzel 18.12.15 14:00 - 18.12.15 18:00 Einzel 13.10.15 09:00 - 13.10.15 13:00 Einzel 05.01.16 10:00 - 12.01.16 13:00 wöch. 15.12.15 10:00 - 15.12.15 12:00 Einzel 02.02.16 10:00 - 02.02.16 13:00 Einzel 27.11.15 14:00 - 27.11.15 18:00 Einzel 24.11.15 09:00 - 24.11.15 13:00 Einzel

Veranstaltung S7111

Kommentar

Termin am 15.10.15: Woche der seelischen Gesundheit, Teilnahme an einer Veranstaltung nach Wahl

Termine ohne Gruppe 10.12.15 09:00 - 10.12.15 12:00 Einzel 10.12.15 12:00 - 10.12.15 13:00 Einzel 31.01.16 11:00 - 31.01.16 18:00 Einzel 13.11.15 09:30 - 13.11.15 14:00 Einzel 13.11.15 14:00 - 13.11.15 17:30 Einzel 08.10.15 09:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 01.10.15 09:00 - 01.10.15 13:00 Einzel 21.10.15 19:00 - 21.10.15 22:00 Einzel

Veranstaltung S7112

Kommentar

Das Projektmodul II (Teil 2) befasst sich auf Wunsch der Gruppe wesentlich mit dem Themenfeld Migration und Gewalt. Wir erschließen uns mit der Methode des

problembasierten Lernens Hintergründe für die Flucht eines nigerianischen Jugendlichen und analysieren seine Erfahrungen auf der Flucht und in Deutschland. Am Schluss des Seminars ziehen wir ein Fazit zu der Frage, inwieweit die Soziale Arbeit in der Lage ist, adäquat auf die Gewalterfahrungen des jungen Geflüchteten zu reagieren bzw. inwieweit sie in der Lage wäre, ähnlichen Erfahrungen präventiv zu begegnen. Zudem geht es im Modul in thematisch anders ausgerichteten Sitzungen um den Umgang von Sozialarbeiter_innen mit selbst erfahrener Aggression und beobachteten Gewalt- und Mobbing-situationen. Sitzungen zu den eigenen BA-Thesen sowie zur Zukunfts- und Karriereplanung ergänzen das Programm.

Termine ohne Gruppe 01.10.15 16:00 - 08.10.15 20:00 wöch. 22.10.15 15:00 - 22.10.15 20:00 Einzel 12.11.15 16:00 - 12.11.15 20:00 Einzel 19.11.15 15:00 - 03.12.15 20:00 wöch. 15.10.15 15:00 - 05.11.15 20:00 wöch. 10.12.15 16:00 - 10.12.15 20:00 Einzel 28.01.16 16:00 - 28.01.16 20:00 Einzel 17.12.15 15:00 - 07.01.16 20:00 wöch.

Veranstaltung S7113

Kommentar

Das abschließende Semester dient einer Auswertung und Vertiefung der in den vorangegangenen Semestern erworbenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, beruflichen Erfahrungen und erworbenen Kompetenzen. Darüber hinaus bietet das abschließende Seminar die Möglichkeit, sich intensiv mit folgenden Themen auseinanderzusetzen:

Psychoanalytische Säuglingsbeobachtung

Die von Esther Bick an der Tavistock Clinic in London entwickelte Methode der Babybeobachtung ermöglicht eine ideale Schulung der Betrachtung des Zusammenspiels von Mutter und Kind und menschlicher Beziehungen allgemein und trainiert die eigenen Fähigkeiten des Beobachters im Verstehen unbewusster Prozesse. Die spezifisch psychoanalytische Beobachtung der Interaktion zwischen Säugling und Eltern

bietet Konzepte, mit denen sich in der Sozialen Arbeit eine zuhörende, mitfühlende und mitdenkende Grundhaltung entwickeln lässt. Beobachtungserfahrungen können in der Seminargruppe gemeinsam verstanden, reflektiert und in die theoretischen Grundlagen integriert werden.

Impulse aus Ansätzen der Eltern- Kind-Psychotherapie für die Soziale Arbeit

Auf dem Hintergrund neuer Entwicklung der Eltern-Kind- Therapie sollen folgende Themen erarbeitet werden: Entwicklung therapeutischer Ansätze, psychische Abläufe der Elternschaft, Entwicklung der Elternidentität, Theorie und Praxis therapeutischer Technik in ihrer Bedeutung für die Soziale Arbeit im Kontext der Arbeit mit vernachlässigten Kindern und deren Eltern.

Migrationssensibler Kinderschutz

Auf dem Hintergrund des Modellprojekts ‚Migrationssensibler Kinderschutz‘ sollen Aspekte der Umsetzung des Kinderschutzauftrages bei Familien mit und ohne Migrationserfahrungen erörtert werden. Es soll deutlich werden, an welchen Stellen sich die professionellen Herausforderungen unabhängig von Migrationserfahrungen gleichen und wo Differenzierungen sowie spezifische Zugänge notwendig sind.

Empfohlene Literatur:

Diem - Wille G./ Tuner, A. (2009): Ein Blick in die Tiefe.

Cramer, B. /Palacio-Espasa,F. (2009): Psychotherapie mit Müttern und ihren Babys

Jagusch, B./ Sievers, B. et al. (2012) : Migrationssensibler Kinderschutz

Termine	ohne Gruppe	05.10.15 16:00 - 25.01.16 20:00 wöch.
Veranstaltung	S7114	Termine ohne Gruppe 01.10.15 09:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 03.12.15 09:00 - 03.12.15 13:00 Einzel
Veranstaltung	S7115	Termine ohne Gruppe 20.11.15 09:00 - 20.11.15 17:00 Einzel 02.10.15 09:00 - 29.01.16 13:00 wöch. 22.01.16 11:00 - 22.01.16 19:00 Einzel 23.01.16 09:00 - 23.01.16 13:00 Einzel

Modulcode S5200-2008 **Drucktext** Praktikum und Ausbildungssupervision

Kurzbeschreibung Das Praktikum ergänzt das Studium durch handlungsorientierte und administrative Aufgaben. Die Absolvent/-innen kennen ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit aus praktischer Erfahrung. Sie überschauen die Organisationsstruktur in der jeweiligen Praxisstelle, kennen Entscheidungsabläufe und administrative Techniken wie Aktenführung, Ablage, Bearbeitung von Anträgen usw. Weiterhin sind sie befähigt fachliche Schriftstücke (Berichte, Protokolle, Stellungnahmen, Vermerke) anzufertigen und eine Rechtswirkung nach außen zu vertreten (Bescheide, Verfügungen). Die Ausbildungssupervision befähigt die Absolvent/-innen ihre berufliche Identität und eigene ethische Standards, Werthaltungen und berufsethische Prinzipien in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit und interdisziplinären Arbeitszusammenhängen zu reflektieren sowie eigene Stärken und Schwächen in sozialen Interaktionen zu erkennen. Das Praktikum wurde absolviert im Arbeitsfeld der

Modulcode S5610 **Drucktext** Ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung Nach der exemplarischen Lektüre philosophischer Texte kennen die Absolvent/-innen verschiedene Auffassungen über die Kategorien Gerechtigkeit, Verantwortung, Care, Ethik und Moral, Verantwortung sowie die Grundlagen ethischer/moralischer Argumentation. Die Absolvent/-innen nehmen die ethischen Dimensionen in der Sozialen Arbeit wahr und können diese analysieren. Sie erkennen moralische/ethische Grundlagen des eigenen Handelns und reflektieren diese selbstkritisch. Sie kennen ethische Prinzipien und können diese nutzen bei Abwägungsentscheidungen und bei der Analyse beruflicher Handlungssituationen.

Veranstaltung S6100**Kommentar****1. Gruppe - Dr. J. Verch**

Das Seminar behandelt ethische und philosophische Dimensionen, Probleme und Konflikte Sozialer Arbeit. Eine allgemeine Einführung in die Themen bzw. Konstrukte von Philosophie und Ethik (wie z.B. zu Ethik, Moral, Werten, Glück, Gerechtigkeit, Subjekt, Freiheit, Grund- bzw. Menschenrechte, Verantwortung, Care) soll auch das Bewusstsein von der sozialhistorischen bzw. kulturellen Konstruiertheit eben solcher Kategorien schulen. Anhand entsprechender Fragestellungen und mit Hilfe einer Reflexion der eigenen „Alltagsethik“ bzw. moralischen Orientierung mögen ethisch-philosophisches Denken und Dialogisieren/Diskursivieren, d.h. nicht zuletzt auch entsprechende Urteils-, Handlungs- und Haltungsoptionen, in praxisnahen Fragen und Konflikten erprobt werden. Dazu dienen verschiedene kompetenzorientierte Methoden eines persönlichen Miteinanders im Seminar.

Als ein exemplarisches Feld können hier insbesondere Kontexte sozialer Ungleichheit, Gerechtigkeit, Herrschaft und sozialökologischer Nachhaltigkeit, u.a. auch mit Blick auf die Geschlechterverhältnisse, dienen.

2. Gruppe - Dr. T. Schäfer

In dem Seminar geht es um das Verständnis der ethischen und philosophischen Dimensionen Sozialer Arbeit: Wo gibt es (neben den technischen, rechtlichen oder sozialen Aspekten) spezielle ethische Fragen, Probleme oder Konflikte? Was hat die Soziale Arbeit mit Freiheit, Selbstbestimmung, Glück oder Achtung der Menschenrechte zu tun? Wie löse ich ethische oder moralische Konflikte in der Arbeit? Welche ethisch-philosophischen Denkweisen stehen jeweils dahinter? Welche Rolle spielen Egoismus und Macht, aber auch Mitgefühl und Mitmenschlichkeit in der Sozialen Arbeit?

Der methodische Schwerpunkt liegt dabei auf dem analytischen und philosophischen Denken, um Klarheit und Tiefe im Verständnis der verschiedenen Themen zu bekommen. Die Arbeitsformen wechseln zwischen Gruppenarbeit und Plenumsdiskussion, Referaten, Vorträgen, etc..

3. Gruppe - Dr. U. Eberlein

Das Seminar behandelt ethische und philosophische Dimensionen, Probleme und Konflikte Sozialer Arbeit. Nach einer allgemeinen Einführung in die Themen und Begrifflichkeiten der philosophischen Ethik (wie z.B. „gutes Leben“, Glück, Gerechtigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung und Grund- bzw. Menschenrechte) werden dabei praxisnahe Fragen und Konflikte im Kontext verschiedener philosophischer Denkweisen und existenzieller Haltungen erörtert. Schwerpunkte werden dabei das Thema kulturelle Identität sowie Konzepte der „Care-Ethik“ bilden.

4. Gruppe - F. Thiessen

Termine 1. Gruppe 01.10.15 09:00 - 28.01.16 12:00 wöch. 2. Gruppe 07.10.15 12:00 - 27.01.16 15:00 wöch. 03.02.16 10:00 - 03.02.16 15:00 Einzel 3. Gruppe 06.10.15 16:00 - 20.10.15 19:00 wöch. 27.10.15 16:00 - 27.10.15 19:00 Einzel 15.12.15 16:00 - 26.01.16 19:00 wöch. 10.11.15 16:00 - 10.11.15 19:00 Einzel 24.11.15 16:00 - 24.11.15 17:00 Einzel 01.12.15 16:00 - 01.12.15 19:00 Einzel 03.11.15 16:00 - 03.11.15 19:00 Einzel 08.12.15 16:00 - 08.12.15 19:00 Einzel 24.11.15 17:00 - 24.11.15 19:00 Einzel 4. Gruppe 08.01.16 13:00 - 29.01.16 16:00 wöch. 23.10.15 10:00 - 23.10.15 17:00 Einzel 16.10.15 10:00 - 16.10.15 17:00 Einzel

Modulcode S5720 **Drucktext** Theorien und Methoden Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen reflektieren ihre eigenen persönlichen Ressourcen im Kontext professioneller Arbeit und machen sich die Schritte sowie die Reichweite und Grenzen methodischen Handelns bewusst. Sie erfassen den biographischen und lebensweltlichen Kontext von Klient/-innen zur Entwicklung bedarfsorientierter Angebote und professioneller Hilfen. Sie sind in der Lage, Problem- und Ressourcenanalysen selbstständig durchzuführen und darauf basierend professionelle Handlungsstrategien und lebenslagenbezogene Fallanalysen zu erstellen. Sie erfassen und berücksichtigen den lebensweltlichen Kontext und die Selbstsichten der Klient/-innen. Sie entwickeln konkrete Hilfsangebote und fördern in der personenbezogenen Arbeit deren Eigenaktivität. Die Absolvent/-innen konnten einen Schwerpunkt wählen.

Modulcode S6210-2008 **Drucktext** Unit 1: Exemplarische Vertiefung von Theorien und Methoden Sozialer Arbeit**Kurzbeschreibung** nicht vorhanden!**Veranstaltung** S6210**Kommentar****Die Vorlesung** verfolgt folgende Ziele:

- Sortieren: einen orientierenden Überblick zu schaffen über die Vielfalt theoretischer Perspektiven (und dazugehöriger methodischer Ansätze) in der Sozialen Arbeit
- Integrieren und Konkretisieren: von den Zugangsweisen hin zur Fokussierung ausgewählter Theorie-Methoden-Schwerpunkte in Bezug auf konkrete Fallbeispiele

Jeder Vorlesungstermin nutzt ein selbstgewähltes Fallbeispiel, an dem die perspektivenabhängige Konstruiertheit von „Fällen“ (und die Problematik solcher Konstruktionen) verdeutlicht werden.

Termine ohne Gruppe 07.10.15 09:00 - 27.01.16 11:00 wöch.**Modulcode** S7220-2008 **Drucktext** Unit 2: Handlungsmethoden oder Rekonstruktive Soziale Arbeit**Kurzbeschreibung** nicht vorhanden!**Veranstaltung** S6220

Kommentar**1. Gruppe - W. Glanzer****2. Gruppe - B. Hubig****3. Gruppe - L. Herrmann****Praxis, Forschung & Selbstreflexion in der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit****– Die Kunst des Verstehens individueller Lebens(ver)läufe**

Oftmals ist die Möglichkeit des Verstehens in der Sozialen Arbeit durch kommunikative Prozesse nur begrenzt. Viele Aspekte, welche die Lebenssituation von Menschen beeinflussen sind, den beteiligten Personen nicht bewusst oder nicht zugänglich. Gelingende Soziale Arbeit ist jedoch nur dann möglich, wenn das Angebot auch dem Bedürfnis der Nutzer_innen entspricht. Diese Bedürfnisse gilt es durch einen verstehenden Zugang zur Lebenssituation, der/des Adressat_innen zu erkennen.

Als Chance für diesen verstehenden Zugang kann das biografisch - narrative Interview als ein Instrument der sozialwissenschaftlichen Forschung sowie die narrative Gesprächsführung als Methode der Sozialen Arbeit wahrgenommen werden.

Die Erstellung und Auswertung von Praxisprotokollen ist eine weitere Methode der wir uns in den kommenden zwei Semestern widmen werden. In einem offenen Prozess versuchen wir in diesem Kurs Antworten zu finden auf die Frage, wie biografieorientierte und rekonstruktive Methoden in der praktischen Sozialen Arbeit Anwendung finden können.

Die Rekonstruktive Soziale Arbeit verbindet die Komponenten der Wissenschaft, Praxis und der Selbstreflexion. Daher ist eine offene Haltung gegenüber unkonventionellen Vorgehen hilfreich und die Bereitschaft zur Selbstreflexion sollte vorhanden sein. Diese ist förderlich um sich der Diskurse und der eigenen Rolle; Vorstellungen und Handlungen bewusst zu werden.

Die Lehrveranstaltung lebt von der aktiven regelmäßigen Beteiligung der Studierenden und dem respekt- und würdevollem Umgang miteinander.

Der Aufbau des Seminars lässt Raum für Themen und Interessenschwerpunkte der Studierenden und ermöglicht Lernen am eigenen Erhebungs- und Forschungsprozess.

4. Gruppe - T. Straub**Lebenswelten biografisch verstehen lernen –Rekonstruktive Soziale Arbeit in Forschung und Praxis am thematischen Beispiel der „Persönlichen Assistenz“**

Für das Seminar in einem Semester: Ziele des Kurses ist es, einen eigenen Zugang zum rekonstruktiven Verständnis der Sozialen Arbeit zu vermitteln. Er ermöglicht einführende Einblicke in

zwei beispielhafte Methoden der verstehenden (Kommunikations-)Arbeit: 1. Das Narrative Interview mit der Biografische Fallrekonstruktion nach G. Rosenthal und die Sequenzielle Bildanalyse nach R. Breckner. Durch praktische Übungen an Fällen soll offenes Lernen ermöglicht werden und das Umsetzen in die eigene Forschung und Praxis bewusst entstehen. Inhaltlich geht es um eine offene Haltung und um Verstehen von Lebenswelten von Menschen, die „Persönliche Assistenz“ a) in Anspruch nehmen oder b) zur Verfügung stellen. Thematisch kann jeder TN offene eigene Themen mitbringen.

5. Gruppe - T. Jecht

Thema des Seminars ist die „Rekonstruktive Soziale Arbeit“ als Konzept Sozialer Arbeit. Dieses beinhaltet sowohl wissenschaftliche Forschungsmethoden und Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit als auch Methoden der professionellen Selbstreflexion.

Ziel des Seminars ist es, durch Theorieaneignung und anwendungsbezogene Übungen das biografische und ethnografische Selbst- und Fremdverstehen der Teilnehmer*innen zu fördern.

Die Methoden der narrativen Gesprächsführung wie auch der biografischen Fallrekonstruktion bilden dabei den Schwerpunkt des Seminars.

Es richtet sich vor allem an diejenigen, die in ihrer sozialpädagogischen Praxis mit Methoden der narrativen Gesprächsführung und des Verstehens von komplexen biografischen und kommunikativen Zusammenhängen arbeiten möchten als auch an diejenigen, die sich im Zusammenhang mit narrativem und rekonstruktivem Vorgehen Zugänge zu Lebenswelten und Handlungspraxen erschließen und ein biografiesensibles Fallverstehen entwickeln möchten.

Termine 1. Gruppe 18.11.15 17:00 - 18.11.15 20:00 Einzel 07.10.15 17:00 - 27.01.16 20:00 wöch. 02.12.15 17:00 - 02.12.15 20:00 Einzel 03.02.16 17:00 - 03.02.16 20:00 Einzel 25.11.15 17:00 - 25.11.15 20:00 Einzel 11.11.15 17:00 - 11.11.15 20:00 Einzel 10.02.16 17:00 - 10.02.16 20:00 Einzel 2. Gruppe 07.10.15 15:00 - 27.01.16 18:00 wöch. 03.02.16 15:00 - 03.02.16 18:00 Einzel 3. Gruppe 17.11.15 09:00 - 17.11.15 15:00 Einzel 02.02.16 09:00 - 02.02.16 15:00 Einzel 06.10.15 09:00 - 26.01.16 12:00 wöch. 4. Gruppe 06.10.15 09:00 - 26.01.16 13:00 14tägig 25.01.16 10:00 - 25.01.16 09:00 Einzel 23.01.16 10:00 - 23.01.16 16:00 Einzel 5. Gruppe 05.10.15 18:00 - 25.01.16 21:00 wöch. 30.01.16 11:00 - 30.01.16 17:00 Einzel 21.11.15 10:00 - 21.11.15 16:00 Einzel

Veranstaltung S7220**Kommentar****1. Gruppe - Prof. Dr. R. Rätz**

Im Seminar werden methodische Ansätze vertieft, die einen Zugang zur Lebenswelt und den Selbstdeutungen von Adressatinnen und Adressaten Sozialer Arbeit auf der Grundlage von biografischen Erzählungen sowie lebens- und familiengeschichtlichen Erfahrungsaufschichtungen ermöglicht. Rekonstruktive Soziale Arbeit (RSA) meint dabei, jedes individuelle bzw. soziale Phänomen (auch Problem) daraufhin zu betrachten, wie es lebens- resp. familiengeschichtlich in der Vergangenheit entstanden ist, sich im Verlauf entwickelt hat und welche weitere Faktoren dabei von Bedeutung sind. Es ist eine Hinwendung zur Entstehungsgeschichte individueller oder sozialer Phänomene, bei der u.a. Probleme und Ressourcen analysiert werden. Des Weiteren werden die subjektiven Sichtweisen der Adressatinnen und Adressaten Sozialer Arbeit sowie ihre Handlungsmöglichkeiten und -grenzen betrachtet. RSA meint einen verstehenden Ansatz in der Analyse von Fällen mittels wissenschaftlicher Verfahren. Auf dieser Basis werden professionelle Handlungsstrategien entwickelt. Inhalte des Seminars sind: Grundlagen biografisch-narrativer Gesprächsführung, teilnehmende Beobachtung, strukturelle Fallanalysen, Selbstreflexionen, Vorstellung von konkreten methodischen Verfahren.

(Anmerkung: Der Begriff Verstehen meint nicht das Akzeptieren von Einstellungen und Handlungen, sondern er umfasst die Analyse von Sinn-, Bedeutungs- und Handlungsstrukturen.)

Inhalte im 6. Semester: Grundlagen Rekonstruktiver Sozialer Arbeit: Wahrnehmen, Erzählen, Zuhören, Dialog - Dialogische Biografiearbeit

Inhalte im 7. Semester: Rekonstruktives Fallverstehen: Interpretieren, Verstehen und Handeln, methodisches Vorgehen und ausgewählte Methoden einer rekonstruktiven Praxis Sozialer Arbeit

2. Gruppe - Dr. S. Brunsendorf

Das Seminar bietet eine Fortführung relevanter Themenstellungen des sechsten Semesters.

In Anlehnung an den Interessen der Studierenden des letzten Semesters sollen folgende Themenkomplexe behandelt werden:

1. Im ersten Teil sollen tiefenpsychologisch fundierte Konzepte vertieft behandelt

werden, welche einen **verstehenden Zugang zu Biographien** von Menschen bezogen auf deren unbewussten Handlungsmotive und Interaktionszusammenhänge im biographischen Verlauf ermöglichen.

2. Hieran anschließend werden Methoden, Ziele, Prämissen und Haltungen der Biographiearbeit erarbeitet, welche sich für die **Soziale Arbeit mit Menschen in Krisensituationen** angesichts besonders belastender Lebensereignissen eignen.

Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

3. Gruppe - H. Hubig

4. Gruppe - W. Glanzer

5. Gruppe - H. Beneker

Neuaufnahmen sind aufgrund des laufenden Prozesses leider nicht möglich!

Der Ansatz der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit umfasst wissenschaftliche Forschungs- und Handlungsmethoden sowie Methoden der professionellen und institutionellen (Selbst-) Reflexion. Das Konzept basiert einerseits auf philosophischen und soziologischen Theorien und andererseits auf der Sozialen Arbeit selbst.

Diese Veranstaltung erstreckt sich über zwei Semester und beginnt mit einer Einführung in die theoretischen und methodischen Grundlagen der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit. Im weiteren Verlauf der beiden Semester werden dann kleinere Forschungsprojekte von den Student_innen durchgeführt. Zunächst wurde dabei im ersten Semester die Praxis Sozialer Arbeit erforscht, die Ergebnisse diskutiert und reflektiert. Im zweiten Semester werden die narrativ biografische Gesprächsführung und die Grundlagen eines rekonstruktiven Zugangs zu Biographie zentrale Themen sein und anschließend ebenfalls mit studentischen Forschungsprojekten verbunden.

Methodisch werden in diesem Seminar Inhalte mit Theaterarbeit verbunden. Theater- und Bühnenerfahrungen sind dabei ausdrücklich eine Voraussetzung. Viele Inhalte der Theorien und Forschungen werden in Szenen übersetzt: über diese Rollenarbeiten werden sehr intensive Wahrnehmungen ermöglicht und zudem ganz unterschiedlichen Perspektiven reflektiert werden können. Auf diese Weise wird es möglich in diesen Bildungsprozess auch den Körper mit einzubeziehen, erfahrungsbasiert zu lernen und komplexen Zusammenhängen achtsam zu begegnen, sie anschaulich und erlebbar werden zu lassen. Zudem können die Teilnehmer_innen dabei wesentliche Präsentationskompetenzen für sich entwickeln und immer wieder ausprobieren. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist es, dass sich alle Teilnehmer_innen auf die theatralen Prozesse einlassen.

Inhaltlich geht es um das Denken und Handeln in der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit. Was genau bedeutet und beinhaltet rekonstruktives Denken und Handeln in einer konkreten Situation in der Arbeit mit Menschen? Wie lässt sich in der – manchmal sehr vereinfachten Perspektive – auf einen Fall (wieder) die Komplexität und Vielschichtigkeit entdecken und wieder in das Verstehen aufnehmen, ohne darin zu versinken? Und welche Handlungsalternativen können in dieser Auseinandersetzung entdeckt werden? Dafür entwickeln wir im Seminar sowohl eine forschende als auch fragende Haltung ohne zu werten. Seminarteilnehmer_innen erhalten die Möglichkeit die Grundlagen rekonstruktiver Forschung kennen zu lernen und anzuwenden. Darüber hinaus können sie eine Grundhaltung Rekonstruktiver Sozialer Arbeit entwickeln. Dazu gehört es auch mit unterschiedlichen selbstreflexiven Methoden auf die eigenen Erfahrungen in der Sozialen Arbeit einzugehen, zu reflektieren und Handlungsmöglichkeiten, bzw. Handlungsalternativen zu entwerfen. Damit wird dann auch die folgende Frage zur Diskussion stehen „Was bedeuteten Verantwortung und Respekt in der Sozialen Arbeit?“

Wichtige Vorgaben:

Die Arbeit bzw. der Arbeitsprozess soll im gegenseitigen Respekt und mit Würde, mit Empathie und Wertschätzung gestaltet werden und die Teilnehmer_innen dabei in intensive Verstehensprozesse eintauchen. Dazu ist es notwendig, dass die Seminarteilnehmer_innen an allen Veranstaltungen teilnehmen, sich darüber hinaus in kleinen Arbeitsgruppen einbringen und die Literatur intensiv vorbereiten.

Die Einführungsveranstaltung für das zweite Semester findet statt am Freitag, den 16. Oktober von 13.00 – 20.00 Uhr. Die weiteren Blockveranstaltungen werden sein am 4. und 5. November, am 29. und 30. Januar und am 2. und 3. Februar. Jeweils am Freitag von 13.00 – 20.00 Uhr und am Samstag, von 9.00 – 16.00 Uhr. Eine Abschlussveranstaltung zu diesem Seminar wird gemeinsam geplant und terminiert.

Zum Weiterlesen:

Verstehende Soziale Arbeit. Zum Nutzen qualitativer Methoden für professionelle Praxis, Reflexion und Forschung:

<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/rt/printerFriendly/327/715>

Termine 1. Gruppe 07.10.15 11:30 - 27.01.16 14:00 wöch. 2. Gruppe 04.12.15 15:00 - 04.12.15 18:00 Einzel 05.10.15 13:00 - 25.01.16 16:00 wöch. 3. Gruppe 17.11.15 13:00 - 17.11.15 16:00 Einzel 17.11.15 10:00 - 17.11.15 12:00 Einzel 02.02.16 13:00 - 02.02.16 16:00 Einzel 06.10.15 13:00 - 26.01.16 16:00 wöch. 4. Gruppe 21.10.15 14:00 - 21.10.15 16:00 Einzel 14.11.15 09:00 - 14.11.15 15:00 Einzel 12.12.15 09:00 - 12.12.15 15:00 Einzel 30.01.16 09:00 - 30.01.16 15:00 Einzel 07.11.15 09:00 - 07.11.15 15:00 Einzel 16.01.16 09:00 - 16.01.16 15:00 Einzel 10.10.15 09:00 - 10.10.15 15:00 Einzel 03.02.16 14:00 - 03.02.16 17:00 Einzel 21.10.15 16:00 - 21.10.15 17:00 Einzel 28.10.15 14:00 - 28.10.15 17:00 Einzel 09.01.16 09:00 - 09.01.16 15:00 Einzel 5. Gruppe 30.03.16 14:00 - 30.03.16 18:30 Einzel 04.12.15 13:00 - 04.12.15 20:00 Einzel 16.10.15 13:00 - 16.10.15 14:00 Einzel 30.03.16 13:00 - 30.03.16 14:00 Einzel 03.02.16 09:00 - 03.02.16 16:00 Einzel 30.01.16 09:00 - 30.01.16 16:00 Einzel 04.12.15 15:00 - 04.12.15 19:00 Einzel 02.02.16 13:00 - 02.02.16 20:00 Einzel 29.01.16 13:00 - 29.01.16 20:00 Einzel 12.02.16 09:00 - 12.02.16 16:00 Einzel 05.12.15 09:00 - 05.12.15 16:00 Einzel

Modulcode S6300 Drucktext Theorie-Praxis-Vertiefungen

Kurzbeschreibung Einer der 8 Wahlpflichtbereiche muss erfolgreich absolviert werden. Wahlpflichtbereich 1: Kinder- und Jugendhilfe Wahlpflichtbereich 2: Soziale Kultur- und Bildungsarbeit Wahlpflichtbereich 3: Delinquenz und abweichendes Verhalten Wahlpflichtbereich 4: Gesundheit, Krankheit und Soziale Arbeit Wahlpflichtbereich 5: Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit Wahlpflichtbereich 6: Gender- und Queer-Studies Wahlpflichtbereich 7: Rassismus und Migration Wahlpflichtbereich 8: Soziale Gerontologie

Modulcode S6310-2008 Drucktext Wahlpflichtbereich 1: Kinder- und Jugendhilfe

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über exemplarisch vertieftes Wissen über Strukturen, Zielgruppen, Angebote und Organisationsformen sowie historische und aktuelle Entwicklungslinien der Kinder- und Jugendhilfe. Sie kennen ausgewählte zentrale Konzepte und Anforderungen professionellen Handelns in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere hinsichtlich struktureller Spannungsfelder des Arbeitsfeldes. Sie erlernen die Analyse und Reflexion der ethischen Implikationen im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendhilfe in Theorie und Praxis sowie die Fähigkeit zur Reflexion der Bedeutung kultureller und geschlechtsspezifischer Aspekte für das professionelle Handeln und die Gestaltung von Angeboten im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendhilfe.

Veranstaltung S6310

Kommentar

Dr. Hans-Ullrich Krause

Prof. Dr. Regina Rätz

Im Seminar wird ein grundlegender systematischer Überblick über das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe gegeben. Die Vertiefungen finden exemplarisch anhand ausgewählter Fachthemen statt. Im Ergebnis des Seminars soll die Kinder- und Jugendhilfe im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen, historischer Entstehung fachlich, strukturell und organisatorisch – auch in ihrer Komplexität und mit ihren strukturellen Widersprüchen - verstanden werden. Es wird herausgearbeitet, dass es sich bei der Kinder- und Jugendhilfe sowohl um ein eigenständiges Sozialisationsfeld als auch um spezifische Angebote bei individuellen Problemlagen und in Krisensituationen handelt. Exkursionen in die Praxis sind Bestandteil des Seminarangebotes. Die Studierenden erstellen im Rahmen des Seminars studienbegleitend ein Portfolio und vertiefen darin eigene Fragestellungen.

Termine ohne Gruppe 13.10.15 09:00 - 02.02.16 13:00 wöch. 16.02.16 09:00 - 16.02.16 13:00 Einzel 01.12.15 09:00 - 01.12.15 12:00 Einzel 01.12.15 09:00 - 01.12.15 12:00 Einzel 23.02.16 06:15 - 23.02.16 21:30 Einzel 02.02.16 14:00 - 02.02.16 17:00 Einzel 01.12.15 12:30 - 01.12.15 14:00 Einzel 17.02.16 09:00 - 17.02.16 17:00 Einzel

Modulcode S6320-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 2: Soziale Kultur- und Bildungsarbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über erweitertes Wissen in den Bereichen Soziale Kultur-, Medien- und Bildungsarbeit als dynamischem Handlungsfeld und können diese auf theoretischer wie praxisorientierter Ebene verknüpfen. Sie begreifen soziokulturelle Prozesse und die Förderung sozialkultureller/medialer Kompetenzen als Antwort auf Ästhetisierungs- und Globalisierungsprozesse in der Gesellschaft. Sie sind offen für kulturelle Selbstreflexion und greifen die unterschiedlichen Lebenswelten der Adressat/-innen auf respektvolle Weise in ihrer forschenden und konzeptionellen Haltung auf. Sie verfügen über erweiterte Kenntnisse und exemplarische Methodenerfahrung in der praktischen Umsetzung, Praxisforschung und/oder Qualitätsentwicklung Sozialer Kultur- und Bildungsarbeit.

Veranstaltung S6320**Kommentar****Globales Lernen mittels Kultur- und Medienarbeit?**

Das Seminar bietet Material und Raum für eine kritische Auseinandersetzung um die Zusammenhänge von Kultur, Stereotypen, Eurozentrismus und Rassismus sowie deren Be- und/oder Verarbeitung mit künstlerischen Mitteln.

Dazu werden Konzepte und Projekte Sozialer Kultur- und insbesondere der Medienarbeit untersucht, die für Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung und Migration Impulse geben. Analysen medialer Produkte und Übungen zum Globalen Lernen können die Reflexionsfähigkeit in Bezug auf die eigene Positioniertheit und Handlungsmöglichkeiten weiter schärfen. Die Arbeit an Texten zur theoretischen Vertiefung exemplarischer Diskurselemente zielt auf kritische Diskussion und weitere Fundierung einer wissenschaftlichen und professionellen Haltung in diesem Themenfeld.

Es ist voraussichtlich eine Exkursion in Berlin geplant, der Besuch der ???

EINEWELT-Zukunftstage (Engagement Global, BMZ, 23. – 25.11.2014)

Termine ohne Gruppe 29.10.15 09:00 - 29.10.15 13:00 Einzel 15.10.15 09:00 - 15.10.15 12:00 Einzel 08.10.15 09:00 - 08.10.15 13:00 Einzel 08.10.15 09:00 - 28.01.16 13:00 wöch. 22.10.15 09:00 - 22.10.15 13:00 Einzel

Modulcode S6330-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 3: Delinquenz und abweichendes Verhalten

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen unterschiedliche Theorien abweichenden Verhaltens, verfügen über Fachwissen aus der Kriminologie, der Pönologie, dem Strafrecht, der forensischen Psychiatrie und kennen Methoden des Umgangs der Sozialen Arbeit im Bereich der Resozialisierung. Sie kennen Arbeitsfelder und Zielgruppen Sozialer Arbeit, die durch Delinquenz und abweichendes Verhalten definiert sind. Sie kennen die Lebenslage von Randgruppen, Ausgegrenzten, insb. Straffälligen und sind befähigt, adäquat zu intervenieren. Sie sind fähig, über abweichendes Verhalten, Machtverhältnisse und soziale Kontrolltechniken zu reflektieren und mit der genannten Zielgruppe sozialer Arbeit zu kommunizieren, ohne eigenen Strafbedürfnissen nachzugehen oder sich von Bedrohungsängsten leiten zu lassen.

Veranstaltung S6330**Kommentar**

In diesem Seminar werden die Entwicklungsbedingungen dissozialen Verhaltens vermittelt. Es soll beleuchtet werden, wie wird verstehen können, dass ein Mensch so geworden ist, wie er ist – selbst dann, wenn sein Verhalten für ihn (und andere) schädigend zu sein scheint. Welche (frühen) Erfahrungen, Motive oder Ziele liegen dem delinquenten Handeln zugrunde? Welche Besonderheiten sind bei dissozialen Menschen zu beobachten? Wie entwickeln sich diese Auffälligkeiten? Und wie wenden wir dieses Wissen in der pädagogischen Praxis an?

Wichtig: Sofern es mehr Interessenten als Seminarplätze gibt, wird die Entscheidung über das endgültige Belegen am 06.10.2016 im ersten Seminar getroffen!

Termine ohne Gruppe 28.01.16 15:00 - 28.01.16 19:00 Einzel 15.01.16 16:00 - 15.01.16 19:30 Einzel 10.11.15 12:30 - 10.11.15 15:00 Einzel 06.10.15 12:15 - 26.01.16 16:00 wöch. 02.02.16 12:15 - 02.02.16 16:00 Einzel 09.02.16 12:15 - 09.02.16 16:00 Einzel

Modulcode S6340-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 4: Gesundheit, Krankheit und Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen das sich diversifizierende Arbeitsfeld Gesundheitsversorgung/Gesundheitsarbeit und deren Einrichtungen. Sie kennen die unterschiedlichen Zielgruppen sowie die in diesem Arbeitsfeld tätigen Berufsgruppen und sind sensibilisiert für soziale Macht- und Kontrollfunktionen der Sozialen Arbeit. Sie kennen theoretische Konzepte des bio-psycho-sozialen Gesundheitsgeschehens, der Entstehungsbedingungen und Verläufe ausgewählter psychischer, chronisch degenerativer und Suchterkrankungen. Auf der Grundlage dieser Kenntnisse wenden die Absolvent/-innen reflektiert ihr Wissen an; sie können adäquate psychosoziale Interventionsstrategien entwickeln und mit Angehörigen anderer Berufsgruppen kommunizieren. Die Absolvent/-innen können eine ressourcenorientierte Perspektive in multidisziplinäre Arbeitsprozesse einbringen und spezifische Fall- und Feldkompetenzen für den Gesundheitsbereich entwickeln.

Veranstaltung S6340**Kommentar**

Ort: 12627 Berlin, Stollberger Straße 63 (Boulevard Kastanienallee)

Migration und Gesundheit ist der thematische Schwerpunkt des Seminars, das sich auf die gesundheitliche Lage, die Gesundheitsversorgung und die Bedeutung der

Sozialen Arbeit in der Gesundheitsförderung von Immigranten/-innen und Flüchtlingen konzentriert. Zum einen werden theoretische Grundlagen erörtert, die Ergebnisse aktueller internationaler Studien und Gesundheits- und Sozialberichte reflektiert und Modelle guter Praxis in der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung aus dem In- und Ausland in Bezug auf gesundheitliche Chancengleichheit diskutiert. Partizipative methodische Ansätze werden erarbeitet bevor Studierende in Kleingruppen v.a. in Kooperation mit Institutionen eigene Gesundheitsförderungsprojekte mit Immigranten/-innen und Flüchtlingen entwickeln und erproben.

Termine ohne Gruppe 13.10.15 14:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 02.02.16 14:00 - 02.02.16 18:00 Einzel

Modulcode S6350-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 5: Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen haben einen Überblick über das Arbeitsfeld Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit, die entspr. Zielgruppen sowie die in diesem Arbeitsfeld tätigen Organisationen und Einrichtungen und ihre Kooperationspartner/-innen. Sie können das Arbeitsfeld theoretisch einordnen und eigenständig analysieren. Sie kennen die spezifischen Methoden und Strategien im Arbeitsfeld und reflektieren dieses Wissen bei Praxisbesichtigungen. Sie sind fähig, soziale Verantwortung für in besonderem Maße marginalisierte Zielgruppen Sozialer Arbeit zu übernehmen und haben ein Verständnis von Ethnizität und kultureller Differenz durch den unterschiedlichen Umgang der Betroffenen mit existenziellen Notlagen je nach Herkunft entwickelt.

Veranstaltung S6350**Kommentar**

Das Seminar ermöglicht einen komprimierten Überblick über die Problemlagen Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit, die entsprechenden Zielgruppen sowie den in diesen Aufgabenfeldern tätigen Organisationen und Einrichtungen. Fokus ist Deutschland sowie (vergleichend) Europa. Dabei wird ein Verständnis von Armut als Kumulation von Unterversorgungslagen und sozialen Benachteiligungen vermittelt. Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit werden neben Einkommensarmut als existenzielle Armutslagen definiert, wobei neben den Beeinträchtigungen und Belastungen auch Ressourcen und Bewältigungsstrategien der Betroffenen vermittelt werden.

Ein Schwerpunkt des Seminars ist in diesem Semester das Thema Wohnungslosigkeit. In Kooperation mit dem Berliner Wohnungslosenhilfeträger Gebewo gGmbH sowie der gemeinnützigen Gesellschaft für sozial-kulturelle Arbeit mbH sollen Studierende im Zweierteam Angebote für wohnungslose Menschen im Rahmen der sogenannten „Obdachlosen-Uni“ (ein Bildungs- und Partizipationsprojekt für Wohnungslose in Berlin) konzipieren und durchführen (<http://www.berlinpiloten.com/obdachlosen-uni>, s. a. Alice Nr. 29). Dabei werden sie durch den kooperierenden Wohnungslosenhilfeträger sowie die Lehrende des Moduls begleitet und unterstützt. Ressourcenorientierung und Partizipation stehen bei der „Obdachlosen-Uni“ im Vordergrund; das Seminar befähigt damit zur Überprüfung der Theorie an der Praxis Sozialer Arbeit. Die aktive Beteiligung an der „Obdachlosen-Uni“ ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme am Seminar (Studienleistung lt. § 6 Abs.4 RSPO). Sie wird durch den Ausfall von Präsenzterminen an der ASH kompensiert und gilt gleichzeitig als Teil einer der möglichen Prüfungsleistungen.

Methodik:

- Inputs (Präsentationen und Texte)
- Diskussionen
- Filme und Fallbeispiele
- Arbeit in Klein- und Großgruppen
- Aktive Gestaltung eines Angebots im Rahmen der „Obdachlosen-Uni“

Termine ohne Gruppe 05.10.15 13:00 - 25.01.16 17:00 wöch. 19.10.15 13:00 - 19.10.15 17:00 Einzel 23.11.15 13:00 - 23.11.15 17:00 Einzel 11.11.15 12:00 - 15:00 monatl

Modulcode S6360-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 6: Gender- und Queer-Studies

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen und verstehen die kulturelle und historische Bedingtheit von "Weiblichkeiten" und "Männlichkeiten" und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und Perspektiven von Frauen und Männern sowie auf Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen. Sie sind in der Lage, die Wechselwirkungen von Geschlecht mit anderen Differenzkategorien wie vor allem der sozialen Klasse, Ethnizität, Behinderung und Alter zu reflektieren. Sie können beispielhaft Ansätze von Geschlechterdemokratie aufzeigen und Institutionen in den Feldern der Sozialarbeit bei der Pluralisierung von Geschlechterbildern unterstützen.

Veranstaltung S6360 **Termine** ohne Gruppe 05.10.15 13:00 - 25.01.16 17:00 wöch.

Modulcode S6370-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 7: Rassismus und Migration

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen haben sich exemplarisch mit Antisemitismus, Antiziganismus, Orientalismus/antimuslimischem Rassismus oder kolonialem Rassismus in seinen historischen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Dimensionen beschäftigt. Dabei wurden Bezüge zu anderen Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung sowie Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Differenzierungen erarbeitet. Die Absolvent/-innen haben sich mit der Bedeutung rechtlicher, politischer und gesellschaftlicher Ausgrenzung bzw. Privilegierung für soziale und kulturelle Repräsentationen sowie für subjektive Handlungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Theorien zu Rassismus, Ethnizität und Kultur sowie sozialwissenschaftliche Konzepte zum Umgang damit wurden auf ihre Eignung für Soziale Arbeit überprüft. In Diskussionen mit Praxisprojekten wurden die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse und Fragen erörtert und vertieft.

Veranstaltung S6370

Kommentar

Vorstellungen darüber, wie ein perfekter Mensch und ein ideales Leben auszusehen haben, führ(ten) zur Einteilung von Menschen(gruppen) entlang körperlicher, kultureller und rassischer Merkmale und zu ihrer Ausbeutung, Verfolgung und Vernichtung, die häufig als Erziehung, Zivilisierung und Missionierung bezeichnet wurden/werden. Im Vertiefungsseminar wollen wir uns mit historischen Diskursen und Praktiken beschäftigen, die im Kolonialismus und Nationalsozialismus zur Verfolgung und Tötung von Afrikaner*innen, Sinti und Roma sowie kranken und behinderten Menschen führten. Dabei interessieren uns sowohl spezifische Formen von Rassismus und Ableism als auch Gemeinsamkeiten in Geschichte und Gegenwart, wie sie etwa im Zählen und Messen, in medizinischen Versuchen, in Völkerschauen und Freakshows, in der räumlichen Segregation und Heimunterbringung, in der Vertreibung und Marginalisierung, in der Vorenthaltung von Bürger*innenrechten, in Eingriffe in Familienverhältnisse, in den Repräsentationsverhältnissen u.a. zum Ausdruck kommen. Vergleiche zwischen Rassismus und Ableism sowie zwischen historischen und aktuellen Formen sollen dazu dienen, den Blick zu schärfen für Kontinuitäten und für gelungene Transformationen. Aktuelle Konzepte (wie Inklusion, Diversity Mainstreaming, Öffnung der sozialen Dienste, historisch-politische Bildung u.a.) werden daraufhin diskutiert, inwiefern sie geeignet sind, Rassismus und Ableism effektiv und nachhaltig zu begegnen.

Termine ohne Gruppe 07.10.15 15:00 - 25.11.15 19:00 wöch. 23.12.15 15:00 - 27.01.16 19:00 wöch. 09.12.15 16:30 - 09.12.15 19:00 Einzel 17.02.16 09:00 - 17.02.16 13:00 Einzel 11.11.15 15:00 - 11.11.15 19:00 Einzel 09.12.15 15:00 - 09.12.15 16:30 Einzel 18.11.15 10:00 - 18.11.15 15:00 Einzel

Modulcode S6380-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 8: Soziale Gerontologie

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen wissen, dass "Alter" ein Querschnittsthema für die Soziale Arbeit ist. Sie verfügen über sozialgerontologisches Grundwissen und kennen die Bedeutung von "Alte" als eine der horizontalen Strukturkategorien, die die vertikalen Kategorien sozialer Ungleichheit überformen sowie als eine der zentralen sozialen Konstruktionen, an denen sich Menschen im Zusammenleben orientieren. Sie kennen die sozialpolitisch-sozialrechtlichen Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit für die wachsende und heterogene Adressatengruppe älterer Menschen und sind in der Lage, ein angemessenes Profil mit zu gestalten - sowohl in Arbeitsfeldern, die explizit der Sozialen Altenhilfe zuzuordnen sind, als auch in Feldern, in denen ältere Menschen einen bedeutsamen und/oder wachsenden Anteil der Adressat/-innen ausmachen, insbesondere im Bereich Gesundheit und Pflege. Vor diesem Hintergrund können sie Paradigmen, Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit auf die Arbeit mit älteren Menschen anwenden und dabei die Wirkung von Alter, Altersdifferenzen und Generationenzugehörigkeiten in Hilfe- und Beratungsbeziehungen einschätzen und professionell nutzen.

Veranstaltung S6380

Kommentar

Das Seminar wird sich den vielfältigen Herausforderungen der Lebensphase Alter widmen, theoretische Konzepte des Alter(n)s und Tätigkeitsfelder sozialer Arbeit in der Altenhilfe und Altenhilfeplanung erörtern. Wir wollen Fragen der Teilhabe in sozialen Räumen aus der Sicht der älteren und hochaltrigen Menschen in der Gesellschaft und soziale Ungleichheiten innerhalb der älteren Generation vertiefend diskutieren. Aus einer alter(n)ssoziologischen Perspektive heraus werden wir Grundlagen der Sozialraumorientierung im Seminar herausarbeiten und methodische Ansätze dazu erproben. Chancen und Grenzen sozialarbeiterischer Interventionen in der offenen und stationären Altenhilfe, Möglichkeiten neuer Wohnformen im Alter sowie eine moderne städtische Altenhilfeplanung sollen beispielhaft an Schwerpunkten wie Pflegebedürftigkeit und Mobilität, Demenz, sexuelle und kulturelle Vielfalt diskutiert und in Auseinandersetzung mit (unseren eigenen) Altersbildern reflektiert werden. Ferner sind Exkursionen zu traditionellen und neueren Einsatzorten von Sozialarbeiter/innen in der Altenhilfe geplant.

Termine ohne Gruppe 23.01.16 09:00 - 23.01.16 14:00 Einzel 17.11.15 11:30 - 17.11.15 14:30 Einzel 15.12.15 16:00 - 15.12.15 19:00 Einzel 16.02.16 16:00 - 16.02.16 18:00 Einzel 02.02.16 16:00 - 02.02.16 19:00 Einzel 11.12.15 13:00 - 11.12.15 15:00 Einzel 22.01.16 09:00 - 22.01.16 15:00 Einzel 17.11.15 15:00 - 17.11.15 17:00 Einzel 05.01.16 15:00 - 12.01.16 19:00 wöch. 13.10.15 16:00 - 13.10.15 18:00 Einzel 08.12.15 15:00 - 08.12.15 19:00 Einzel 06.10.15 16:00 - 22.12.15 18:00 wöch. 11.12.15 09:00 - 11.12.15 13:00 Einzel 19.01.16 16:00 - 26.01.16 18:00 wöch. 01.12.15 18:00 - 01.12.15 20:00 Einzel

Modulcode S7300 **Drucktext** Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit III

Kurzbeschreibung Die Studierenden lernen spezifischen rechtliche Fragestellungen aus den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit kennen und werden befähigt aktuelle Rechtsentwicklungen, Rechtsprechung und Literatur spezifisch und kritisch für die Arbeit mit Klient/-innen zu erschließen. Fragen der Sozialen Sicherung, des Sozialversicherungs- und Sozialleistungsrechts sowie des Arbeitsrechts werden konkret anhand von Fällen und Möglichkeiten der Beratung in der Praxis erarbeitet. Ferner werden ebenso wahlweise vertiefte Aspekte aus den Bereichen des Antidiskriminierungsrechts, des Familien- und Jugendhilferechts, des Rechts der Betreuung, des Straf- und Strafvollzugsrechts, des Gesundheitsrechts sowie der Rechte von Migrant/-innen angeboten.

Modulcode S6410-2008 **Drucktext** Unit 1: Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S6410

Kommentar

- 1. Gruppe - Prof. Dr. I. Dervedde
- 2. Gruppe - R. Voss
- 3. Gruppe - E. Judis
- 4. Gruppe - Prof. Dr. B. Thoma

Social Advocacy: Theorie und Praxis des Arbeits- und Sozialversicherungsrecht unter Berücksichtigung des Asyl- und Ausländerrechts

Zielsetzung der Veranstaltung ist es, dass Rechtsfragen aus dem Sozialen Recht unter Arbeits- und Sozialversicherungsrechtlicher Perspektive formuliert und praxisnahe rechtliche Lösungsstrategien dazu entwickelt werden. Dabei sollen auch asyl- und ausländerrechtliche Perspektiven miteinbezogen werden. Es werden die konkreten Rechtsgrundlagen, ihre Systematik und Auslegungs- und Anwendungsmethoden dargestellt. Mit den Studierenden werden Implementierungsstrategien und die Durchsetzung von rechtlichen Ansprüchen für die Praxis anhand der Analyse der Rechtsprechung entwickelt. Im Vordergrund stehen hierbei rechtliche Argumentations- und Begründungsansätze. Die Studierenden sollen befähigt werden eine aktive rechtliche Interessenvertretung von Klient_innen (Formulierung von Widersprüchen, Anträgen, Rechtsdurchsetzung) aus den Bereichen der Sozialen Rechte wahrzunehmen. Konkret werden Fälle aus der Praxis bearbeitet und gemeinsam gelöst. Die migrationsrechtliche Perspektive und die Sonderfälle aus dem Asyl- und Ausländerrecht werden hierbei mitberücksichtigt.

Termine 1. Gruppe 07.10.15 11:00 - 27.01.16 14:00 wöch. 03.02.16 11:00 - 03.02.16 14:00 Einzel 2. Gruppe 05.10.15 12:00 - 25.01.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 07.10.15 15:00 - 27.01.16 18:00 wöch. 20.01.16 15:00 - 20.01.16 18:00 Einzel 4. Gruppe 01.10.15 12:00 - 28.01.16 15:00 wöch.

Modulcode S7310-2008 **Drucktext** Unit 2: Ausgewählte Aspekte des Rechts Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung keine vorhanden!

Veranstaltung S7310

Kommentar

- 1. Gruppe - Prof. Dr. B. Thoma

**Kriminologie
 Kriminalität und Strafrechtliche Sanktionen**

Die Kriminologie untersucht nicht nur strafrechtliche relevante Formen von Kriminalität und delinquenten Verhaltens, sondern auch Phänomene der sozialen Marginalität und von gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozessen. Ferner beschäftigt sie sich mit gesellschaftlichen Reaktionen auf Kriminalität und den Formen der sozialen Kontrolle durch strafrechtliche Instanzen. Im Vordergrund des Seminars stehen die rechtlichen Formen der sozialen Kontrolle von Kriminalität Es stehen die Kriminalisierungsprozesse und Sanktionierungsebenen im Vordergrund. In der Veranstaltung werden aus rechtlicher Perspektive folgende Themenstellungen bearbeitet: Jugendkriminalität und rechtliche Sanktionen (JGG), Sexualstrafrecht und Umgang mit Sexualstrafträtern (Sicherungsverwahrung), Gewaltkriminalität (Häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt), Stalking und Recht , Prostitution/Frauenhandel und Recht , Opferhilfen -und Opferschutz, Racial Profiling und Ausländerkriminalität , Strafvollzugsrecht, Psychiatrie und Recht (Maßregelvollzug), Aktuelle Debatte zur Sterbehilfe, Ehrenmord und Recht, Zwangsheirat und Recht.

Eine Gerichtsexkursion zum Strafgericht Moabit ist Bestandteil der Veranstaltung.

Im Seminar wird dabei der Ansatz des „ Social Advocay“ verstanden als Soziale Anwaltschaft angewendet. Ziel des Seminar ist es Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen zu erkennen, die Interessen der Betroffenen wahrzunehmen, zu formulieren, zu vertreten und sich aktiv „ anwaltlich“ als SozialarbeiterInnen einzumischen, d.h. konkrete Hilfsstrategien der rechtlichen Intervention und politischen Partizipation zu entwickeln. Theoretische Grundlage ist das Konzept der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession (Staub-Bernasconi)

- 2. Gruppe - Prof. Dr. B. Thoma, 3. und 4. Gruppe - T. Krautzig

Seminar Menschenrechte und Migration

Schwerpunkt: Ausländer/Asylrecht

Kenntnisse von rechtlichen Grundlagen des Menschenrechtsschutzes und der Migration werden für Professionelle in der Sozialen Arbeit immer wichtiger, da soziale Probleme zunehmend transnational entstehen und auch entsprechend zu lösen sind. Schwerpunkt des Seminars sind Fragen zu Migration und Recht. Im Mittelpunkt steht eine professionelle Beratung von MigrantInnen in der Sozialen Arbeit, die spezifische Kenntnisse Internationaler Menschenrechte, europarechtlicher Richtlinien und des nationalen Ausländer-/und Asylrechts erfordert. Es sollen strukturelle und systematische Zusammenhänge, sowie ihrer Umsetzung in der konkreten Praxis vermittelt werden.

Ziel des Seminars ist die Darstellung der Grundlagen und die Herausarbeitung des Reformbedarfs des nationalen Zuwanderungsrechts vor dem Hintergrund der

Europäisierung. Thematische Schwerpunkte sind die Entwicklungstendenzen der Zuwanderungspolitik, das Ausländer- und Aufenthaltsgesetz, das Arbeiterlaubnisrecht, das Sozialrecht, das Staatsangehörigkeitsgesetz und sein Reformbedarf sowie die Zuwanderungspolitik und die Handlungsmöglichkeiten für die Interessenvertretung von MigrantInnen in der Sozialen Praxis.

Termine 1. Gruppe - wöch. 01.10.15 15:00 - 28.01.16 18:00 wöch. 2. Gruppe 04.12.15 13:00 - 04.12.15 16:00 Einzel - wöch. 02.10.15 13:00 - 29.01.16 16:00 wöch. 15.01.16 13:00 - 15.01.16 16:00 Einzel 3. Gruppe 04.11.15 09:00 - 04.11.15 15:00 Einzel 10.12.15 09:00 - 10.12.15 15:00 Einzel 08.01.16 13:00 - 22.01.16 16:00 wöch. 06.11.15 13:00 - 11.12.15 16:00 wöch. 09.10.15 13:00 - 16.10.15 16:00 wöch. 29.01.16 10:00 - 29.01.16 16:00 Einzel 15.02.16 09:00 - 15.02.16 14:00 Einzel 15.01.16 13:00 - 15.01.16 16:00 Einzel 4. Gruppe 10.12.15 09:00 - 10.12.15 15:00 Einzel 27.11.15 09:00 - 27.11.15 12:00 Einzel 08.01.16 09:00 - 22.01.16 12:00 wöch. 09.10.15 09:00 - 16.10.15 12:00 wöch. 29.01.16 10:00 - 29.01.16 16:00 Einzel 15.02.16 09:00 - 15.02.16 14:00 Einzel 06.11.15 09:00 - 11.12.15 12:00 wöch. 04.11.15 09:00 - 04.11.15 15:00 Einzel

Modulcode S7110-2008 **Drucktext** Bachelorarbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen die verschiedenen Phasen bei der Erstellung einer längeren wissenschaftlichen Arbeit. Mit der Bachelorarbeit erbringen sie den Nachweis, dass sie über wissenschaftlich-methodische und berufsbezogene Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, die es ermöglichen, ein komplexes Thema in einer vorgegebenen Zeit bearbeiten. Dabei beschreiben und analysieren sie Lebens- und Problemlagen von Klient/-innen der Sozialen Arbeit, entwickeln ggf. Handlungspläne und begründen die beruflichen Handlungskonsequenzen theoriebezogen.

Modulcode S7400 **Drucktext** Wahlmodul

Kurzbeschreibung Im Wahlmodul vertiefen oder ergänzen die Absolvent/-innen bisher erworbenes Können und Wissen entsprechend ihrer persönlichen Studien- bzw. Berufsziele, unabhängig davon, welchen Schwerpunkt sie gewählt haben und welche Angebote die ASH im Einzelnen bietet. Sie erwerben Kenntnisse zu aktuellen Themen oder zu Praxisfeldern der Sozialen Arbeit oder vertiefen ihre Kenntnisse in bestimmten Handlungsmethoden o. ä. Sie nehmen neue Sichtweisen ein, verknüpfen ihre Erkenntnisse mit anderen Disziplinen und präsentieren die Ergebnisse.

Veranstaltung W001 **Termine** ohne Gruppe 12.02.16 12:00 - 12.02.16 13:30 Einzel 02.10.15 16:00 - 29.01.16 18:00 wöch.

Veranstaltung W002

Kommentar

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Studierende, die am internationalen Studierenden-Gruppenaustausch „City as context of social work“ im Frühjahr 2016 teilnehmen wollen. Dort werden wir aus einer deutsch-niederländischen Perspektive die Themen Gemeinwesen- und Sozialraumorientierung, integrierte Stadtteilentwicklung

sowie Campus-Community-Partnerships praxisnah kennenlernen und mit Übungen und Theoriebezügen vertiefen. Partnerhochschule ist die Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (eine tolle kleine Grachtenstadt in Friesland, Niederlande:www.nhl.nl)

Der Austausch besteht aus zwei Teilen:

- 1) Vom **13.-19. März 2016** kommt die Leeuwardener Gruppe nach Berlin und wir sind in der Gastgeberrolle.
- 2) In unserer Blockwoche vom **22.-28. Mai 2016** fahren wir nach Leeuwarden.

Die Unterbringung in Leeuwarden erfolgt in 3er bis 5er Zimmern in einem Hostel. Der Teilnahmebeitrag für den gesamten Austausch beträgt **125,- €**

Bestandteile des 2xeinwöchigen Austauschprogramms sind:

- Praxisbesuche in jenen Institutionen, Projekten und Initiativen, die für die lokalen Handlungsansätze in Stadtteilentwicklung, Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung beispielhaft sind. Die ausgewählten Praxisfelder werden meist durch die Studierenden ausgesucht und vorgestellt
- Unterschiedlich gestaltete Lern- und Arbeitseinheiten: Die Studierenden informieren sich in Form kurzer Referate über die jeweiligen Grundprinzipien und Methoden nahraumorientierter Ansätze und erläutern die dafür geltenden wohlfahrtsstaatlichen Voraussetzungen in Deutschland und den Niederlanden. Dazu gibt es kleinere Übungen und Workshops.
- Theoretische Inputs von Referent_innen und Hochschuldozent_innen, die die aktuellen Debatten zur Sozialraumorientierung, Stadtteilentwicklung, Gentrifizierung und Segregation in den Niederlanden und in Deutschland markieren.
- Als Abrundung: Besuch Berliner/Leeuwardener Orte bzw. Kulturprogramm zur Erfahrungsmachung der historischen und aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der jeweiligen Region.

Die Veranstaltung im Wahlmodul dient der gemeinsamen Vorbereitung und Durchführung vor allem des Austauschprogramms in Berlin. Die Verständigungs- und Referatssprache beim Austausch (nicht im Seminar) ist Englisch.

Der erste Termin unseres Seminars ist am **Mittwoch, den 07.10.2015 von 17-19 Uhr in der ASH**, die weiteren Seminartermine legen wir dann gemeinsam fest.

Interessenbekundungen/Nachfragen bitte per mail senden an: baer @ash-berlin.eu oder fehren@ash-berlin.eu

Termine ohne Gruppe 29.02.16 16:00 - 29.02.16 19:00 Einzel 20.11.15 15:00 - 20.11.15 17:00 Einzel 16.12.15 16:00 - 16.12.15 18:00 Einzel 11.01.16 09:00 - 11.01.16 12:00 Einzel 07.10.15 17:00 - 07.10.15 19:00 Einzel 26.10.15 17:00 - 26.10.15 19:00 Einzel

Veranstaltung W003

Kommentar

Entgegen weit verbreiteter Annahmen ist das Risiko für Frauen, Opfer von Gewalt zu werden „zu Hause“ größer als auf der Straße. Somit ist das Risiko, Gewalt, Vergewaltigung und Mord durch den männlichen Partner, durch ein Familienmitglied, einen Freund oder Bekannten zu erfahren, weitaus größer als durch einen Fremden.

Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich ist kein individuelles Problem einiger weniger Frauen. Sie kann jede Frau treffen, unabhängig von Bildungsstand, Nationalität, Einkommen, Religion, Alter oder ethnischer Herkunft. Jede vierte in Deutschland lebende Frau ist im Verlaufe ihres Lebens häuslicher Gewalt durch ihren Beziehungspartner ausgesetzt. Kinder sind in diesem Zusammenhang immer (direkt oder indirekt) mit betroffen.

Im Seminar werden wir uns vor allem mit der komplexen Darstellung von Ursachen, Ausmaß, Formen und Folgen von häuslicher Gewalt, der sozialarbeiterischen Praxis im Anti-Gewalt-Bereich sowie nationalen und internationalen Interventionsstrategien und -konzepten gegen Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder beschäftigen.

Spezielle Übungen und die Einbeziehung verschiedenster Medien sollen zum besseren Verständnis der konkreten Lebenssituationen misshandelter Frauen und ihrer Kinder beitragen sowie Beratungs- und Handlungskompetenzen erweitern.

Termine ohne Gruppe 26.11.15 14:30 - 26.11.15 16:00 Einzel 26.11.15 09:00 - 26.11.15 13:00 Einzel 14.11.15 09:00 - 14.11.15 16:00 Einzel 13.11.15 09:00 - 13.11.15 16:00 Einzel 27.11.15 09:00 - 27.11.15 16:00 Einzel 28.11.15 09:00 - 28.11.15 16:00 Einzel 26.11.15 13:00 - 26.11.15 14:30 Einzel

Veranstaltung W004

Kommentar

Das Seminar ist für alle geöffnet, die ein wirkliches und aktives Interesse am Thema haben und die Lust verspüren, sich experimentierfreudig auf ein ihnen bisher vielleicht unbekanntes und auch sehr fremd erscheinendes Training der eigenen Konzentration, der eigenen Offenheit und der eigenen sinnlichen Wahrnehmung ihres Körpers und ihrer Umwelt einzulassen. Wir bitten um Verständnis darum, dass wir die Teilnehmer_innenzahl aufgrund der Konzeption des Seminars auf max. 50 beschränken müssen. Wir haben gute Erfahrungen mit dieser Gruppengröße gemacht, setzen allerdings voraus, dass die Teilnehmer_innen die Bereitschaft mitbringen, sich im Rahmen dieser Gruppe auf sensible Wahrnehmungsübungen einzulassen und wechselseitig Rücksicht aufeinander zu nehmen. Bitte prüfen Sie, ob Sie das unter den beschriebenen Bedingungen gewährleisten können und möchten. Wir bieten vor einem Kompakttermin im Februar 2014 einen Kennenlerntermin am 8. Oktober 2014 an (s.u.). Nach diesem ersten Termin ist es noch möglich, sich ggf. für ein anderes Wahlseminar zu entscheiden.

Um welche Fragen geht es?

Was nehmen wir eigentlich wahr, wenn wir einem Menschen als Berater oder Beraterin gegenüber sitzen? Welche „Kanäle“ der sinnlichen Wahrnehmung haben wir geöffnet, wenn wir als Familienhelfer die Schwelle zur Wohnung einer Familie übertreten? Wie erfahren wir uns als Anleiter_in einer Gruppe von alten Menschen in einem Mehrgenerationenhaus, die Geschichten von früher erzählen? Was fühlen wir, wenn jemand in einer Krise ist? Sind wir mit allen unseren Sinnen da, wenn es darum geht, einen Konflikt zu durchleben, die schwierige Situation anzunehmen und ggf. erst einmal nichts zu tun?

In diesem Seminar wenden wir uns bewusst über Begriffsbestimmungen, Textlektüre und theoretische Diskussionen sowie über Erfahrungsaustausch, und in erster Linie über praktische und sinnliche Wahrnehmungs-Experimente dem Thema zu: Welche Bedeutung hat die (sinnliche) Wahrnehmung in der Sozialen Arbeit und in der Pädagogik? Dabei geht es auch um die Frage, was Achtsamkeit ist, warum Pausen so wichtig sind, inwiefern Entspannen und Sich-Öffnen zum Dialog gehört, was eigentlich Intuition ist, welche Bedeutung sie hat, warum wir oft (oder vielleicht sogar immer) improvisieren und dem vertrauen müssen, was entsteht. Wir untersuchen unsere Gedanken und Emotionen und ihre Wirkungen auf unsere Kommunikationen mit anderen innerhalb und außerhalb von beruflichen Settings. Schließlich geht es auch darum, sich sensibel dafür zu machen, welche Körperhaltung welche Gefühle und welche innere Haltung fördert.

Im Seminar werden Achtsamkeitsübungen, regelmäßige 3-minütige Meditationen bzw. Stillezeiten, Einsichts-Dialoge in Paaren und 4er Gruppen, Yogaübungen sowie non-verbale Wahrnehmungs-Experimente in Paarübungen und musikalische Improvisationen und Improvisationsübungen angeboten. Dabei geht es um die Wahrnehmung von so heterogenen Phänomenen wie: Räumen, Klang, Pausen, Körpern, Atem, Gefühlen, Gedanken, Themen, Konflikten sowie nicht zuletzt um die Innen- und Außen-Wahrnehmung von uns selbst.

Im Zentrum stehen Wahrnehmungsexperimente mittels der Medien Musik, Sprache und Körper. Am Beispiel der basalen Elemente eines offenen, wachen, selbst- und fremd-bewussten Dialogs üben wir, auf welchen Ebenen Wahrnehmung stattfindet, wenn wir einem anderen Menschen begegnen und welche Elemente zu einem Dialog

auf Augenhöhe führen, bei dem beide Partner_innen in jedem Moment lernbereit sind. Dabei wechseln sich Ins-Gespräch-Gehen zu Themen der eigenen sinnlichen Wahrnehmung mit 3-Minuten-Meditationen ab, in denen wir in Stille nachspüren lernen.

Das Thema „hören und gehört werden - erfahren und erfahren werden. Achtsame Dialoge in der Sozialen Arbeit und Pädagogik“ wird im Seminar also bewusst nicht nur rein kognitiv, sondern in erster Linie über sinnliche Wahrnehmungs- und Dialog-Übungen erschlossen sowie über musikalische Experimente und Bewegung im Raum unter der Anleitung des Musikers Willem Schulz. Eine Sammlung kleiner Instrumente ist vorhanden. Gerne können eigene Instrumente mitgebracht werden.

Das Seminar muss insofern - wie oben erwähnt - auf wechselseitiger Verbindlichkeit, Offenheit und Vertrauen basieren. Voraussetzung für die Seminarteilnahme ist die Neugier an vorurteilsfreien und nicht-wertenden Entdeckungen, auch an eigenen Widerständen und Grenzen, die Lust und Bereitschaft, aktiv an Experimenten mit Stille, Achtsamkeit, Klang, Körper und Raum teilzunehmen sowie die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verantwortung gegenüber dem Interesse der anderen Teilnehmer_innen, in einem geschützten Raum zu üben. Die Vorbereitung und Darstellung kurzer theoretischer studentischer inputs auf der Basis von bereit gestellter Literatur und/oder eigenen Praxis-Erfahrungen ist willkommen, da sie das Seminar sehr bereichert.

Wir bitten die Teilnehmer_innen, die unsicher sind, ob sie sich auf die beschriebenen Wahrnehmungs-Experimente einlassen möchten, und/oder die aus sicher persönlich vollkommen nachvollziehbaren Gründen, eine aktive, regelmäßige und verbindliche Teilnahme nicht zusichern können, sich bewusst gegen dieses Seminar zu entscheiden. Wir möchten hingegen den Teilnehmer_innen, die das Seminar wählen, einen geschützten Raum ermöglichen, in dem sie ihre Lernerfahrungen machen können.

Eine Grundlage sind die Bücher: „Einsichts-Dialog“ von Gregory Kramer, erschienen im Arbor Verlag sowie „Das Praxisbuch der Achtsamkeit. Wirksame Selbsthilfe bei Stress“ von Sarah Silverton, erschienen im Kösel Verlag. Weitere Literatur wird im Seminarverlauf genannt werden.

Seminarzeiten:

Mittwoch, 7.10.2015 von 16-20 Uhr (bei diesem Termin können Sie das Seminarkonzept sowie die Seminargestaltung kennenlernen und sich für oder gegen dieses Seminar entscheiden!)

Freitag, 20.11.2015 von 16-20 Uhr

Mittw. 10.2. -12.2.2016, jeweils 9.30 – 15.30.

Bitte reservieren Sie sich diese Zeiten für das Seminar, um eine zuverlässige, verbindliche und regelmäßige Teilnahme zu gewährleisten! Der Seminarablauf und die geschützte Atmosphäre im Seminar wird erfahrungsgemäß empfindlich durch die Fluktuation der Seminarteilnehmer_innen gestört!

Termine ohne Gruppe 12.02.16 09:30 - 12.02.16 15:30 Einzel 07.10.15 16:00 - 07.10.15 20:00 Einzel 20.11.15 16:00 - 20.11.15 20:00 Einzel 11.02.16 09:30 - 11.02.16 15:30 Einzel 10.02.16 09:30 - 10.02.16 15:30 Einzel 12.02.16 13:00 - 12.02.16 15:30 Einzel 12.02.16 09:30 - 12.02.16 15:30 Einzel

Veranstaltung W005

Kommentar

Im Seminar *Jugendkulturelle Kompetenz für Soziale Berufe* wird das Potential von partizipativen und kreativen Funktionen unterschiedlicher Jugendkulturen für die soziale (Jugend-) Kulturarbeit herausgearbeitet. Jugendkulturen werden dabei nach den Prämissen der Cultural Studies verstanden und zu Beginn des Seminars entsprechend behandelt. Neben den Grundlagen der (kritischen) Kulturtheorie werden Aspekte der Transkulturalität, Genderpraxen und Widerstandsbewegungen in jugendkulturellen Ästhetiken und Medien thematisiert. Dazu stellen die Teilnehmer_innen des Seminars verschiedene Jugendkulturen und ihre Praxen im Plenum vor. Neben einem geschichtlichen Überblick, Betrachtungen von Moden und Habitus, audio- und visuellen Ästhetiken wird es Aufgabe des Seminars sein die Jugendkulturen auf inhärente diskriminierende Aspekte zu überprüfen. Hierfür wird ein Grundverständnis von Diskriminierung und Dominanzverhältnissen erarbeitet um mit jugendkulturelle Praxen reflektiert in der Sozialen Arbeit umgehen zu können. Explizit werden Teile jugendkultureller Szenen als wichtiger Bestandteil einer rechtsextremen Erlebniswelt behandelt und das verantwortliche Handeln in der Sozialen Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen thematisiert.

Im Seminar werden sich theoretische Inputs mit praktischen Übungen verschiedener jugendkultureller Techniken, Medienanalysen und gruppenspezifischen Methoden der Bildungsarbeit abwechseln. Die Bereitschaft zur intensiven Textlektüre wird vorausgesetzt.

Vorläufiges Literaturverzeichnis:

Baer, Silke / Möller, Kurt / Wiechmann, Peer (Hrsg.): „Verantwortliches Handeln: Praxis der Sozialen Arbeit mit rechtsextremen orientierten und gefährdeten Jugendlichen“, Barbara Budrich, Opladen / Berlin / Toronto, 2014

Büsser, Martin / Engelmann, Jonas / Rüdiger, Engel: „Emo: Portait einer Szene“, Ventil Verlag, Mainz, 2009

Farin, Klaus / Möller, Kurt: „Er sein. Kulturelle Szenen und Praktiken von Jungen“, Archiv der Jugendkulturen, Berlin, 2014

Goßmann, Malte: „Männlichkeitskonstruktionen im deutschen Rap“, in: „Studentische Untersuchungen der Politikwissenschaften & Soziologie, Qualität oder Sensation? Zur Rolle der Presse in demokratischen Gesellschaften“, Heft 2/2010 (Juli), 2. Jahrgang, 2010

Hall, Stuart: „Ausgewählte Schriften / **Rassismus & kulturelle Identität**“, Argument, Hamburg, 2005

Lehnert, Esther: „Parteiliche Mädchenarbeit und Rechtsextremismusprävention“, in: Amadeu Antonio Stiftung / Radvan, Heike (Hrsg.): „Gender und Rechtsextremismusprävention“, Metropol Verlag, Berlin 2013

Mahlich, Ralf: „Heterotopie im Kontext von Clubkultur“, <http://shop.jugendkulturen.de/e-books-downloads/180-mit-high-heels-im-stechschritt-zur-rolle-der-frau-in-der-rechtsextremen-szene-.html>, 12.08.2013

Matzke, Peter und Seeliger, Tobias: „Das Gothic- und Dark Wave-Lexikon“. Berlin, Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2003

Meyer, Erik: „Die Techno-Szene. Ein jugendkulturelles Phänomen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive“, Leske + Budrich, Opladen., 1998

Pfaff, Nicolle: „Jugendkulturen und Politisierung“, Wiesbaden, VS Verlag Sozialwissenschaften, 2006

Sonnenschein, Ulrich: „Dreck schwimmt oben. Punk gegen alles (I hate Pink Floyd)“, in: Kemper, Peter / Langhoff, Thomas / Sonnenschein, Ulrich (Hrsg.): „alles so schön bunt hier- Die Geschichte der Popkultur von den Fünfzigern bis heute“, Leipzig, 2002

Sauter / Grinik / John / Linse / Schneider: „Emo - Eine Jugendsubkultur“, Grin Verlag, München, 2013

Villányi, Dirk / Witte, Matthias: „Globale Jugend und Jugendkulturen“, Juventa Verlag, Weinheim und München, 2007

Wiegel, Martin: „Deutscher Rap- Eine Kunstform als Manifest von Gewalt?“, Tectum, Verlag, Marburg, 2010

Termine ohne Gruppe 01.10.15 18:00 - 28.01.16 20:00 wöch. 08.10.15 18:00 - 08.10.15 20:00 Einzel 19.11.15 13:00 - 19.11.15 20:00 Einzel

Veranstaltung W006

Kommentar

Als Strukturprinzipien gesellschaftlicher Wirklichkeit durchdringen der Rassediskurs und der Geschlechterdiskurs auch institutionelle Bildungseinrichtungen, die u. a. als ‚Re_Produktionsstätten offizieller Wissensbestände‘ wiederum auf diese Diskurse rückwirken (doing race, doing gender). Diese Verknüpfung von Bildung, Geschlecht und ‚Rasse‘ ist Forschungsobjekt des Seminars, das sich der US-amerikanischen Critical Pedagogy widmet. Der Schwerpunkt liegt auf pädagogischen Ansätzen aus den Critical Race Studies und den Critical Whiteness Studies sowie auf feministisch-rassekritischen Positionen. Die erkenntnisleitende Fragestellung lautet: Welche Bedeutung kommt Bildung im Rasse- und Geschlechterdiskurs bzw. Rassismus und Heteronormativität in pädagogischen Settings und Bildungsprozessen zu. Für einen internationalen Vergleich werden auch deutschsprachige Beiträge aufgegriffen.

Literatur zur Lehrveranstaltung (Auswahl)

Freire, Paulo (1971): Pädagogik der Unterdrückten. Stuttgart: Kreuz.
hooks, bell (1994): Teaching to Transgress. Education as the Practice to Freedom. New York: Routledge.
Ladson-Billings, Gloria und William F. Tate (1995): „Toward a Critical Race Theory of Education.“ Teachers College Record 97.1, 47-78.
Kincheloe, Joe L. und Shirley R. Steinberg (1998): „Addressing the Crisis of Whiteness. Reconfiguring White Identity in a Pedagogy of Whiteness.“ In: Kincheloe, Joe L. [u. a.] (Hrsg.): White Reign. Deploying Whiteness in America. Houndmills: Macmillan, 3-29.

Theoretische und methodische Einbettung der Lehrveranstaltung

Die Lehrveranstaltung greift Theorien und Methoden aus dem Bereich der Critical Pedagogy, die sich in den Critical Race Studies und Critical Whiteness Studies verorten, sowie aus der Kritischen Weißseinsforschung und Migrationspädagogik auf. Sie ist kritisch-dekonstruktiv und diskurstheoretisch ausgerichtet und verbindet Elemente der Geschlechterforschung und der Rassismuskritik.

Weil die US-amerikanische Diskussion um Critical Pedagogy maßgeblich von den Überlegungen Paulo Freires beeinflusst wurde und wird, soll mit Blick auf Freires Ansatz in die Thematik des Seminars eingestiegen werden. In der darauf folgenden Annäherung an die US-amerikanische Critical Pedagogy sollen feministische und rassekritische Positionen im Mittelpunkt stehen. Im Zentrum des Erkenntnisinteresses liegen zum einen die Rassifizierung und Vergeschlechtlichung der Organisationsstrukturen von Bildungsinstitutionen und zum anderen die Bedeutung von ‚Rasse‘ und Geschlecht als ‚Lerngegenstände‘. Sowohl Lehr- als auch Lernprozesse stehen im Fokus. Die verschiedenen Theorieansätze werden als unabgeschlossene Konzepte thematisiert. Ihre Verbindungslinien, Möglichkeiten und Grenzen werden herausgearbeitet. Dabei wird der US-amerikanische gesellschaftliche Kontext kennengelernt (Kontextsensibilität).

Die US-amerikanische Diskussion um Critical Pedagogy leistet zu der Analyse der diskursiven Verknüpfung von Bildung, ‚Rasse‘ und Geschlecht schon lange wichtige Beiträge. Auch in der bundesrepublikanischen Diskussion nehmen aktuell die Publikationen zum Thema zu. In einem internationalen Vergleich im letzten Block des Seminars werden exemplarisch Ansätze aus letzterem Bereich aufgegriffen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede sollen herausgearbeitet werden. Dieser Vergleich soll dafür sensibilisieren, dass der Rassediskurs und der Geschlechterdiskurs transnationale Phänomene sind, die sich – u. a. im Bildungsbereich – regional unterschiedlich artikulieren.

US-amerikanische pädagogische Überlegungen und Ansätze können nicht einfach auf den deutschen Kontext übertragen werden. Wenn dies berücksichtigt wird, sind die englischsprachigen Auseinandersetzungen als wichtige Impulsgeber auch für die deutschsprachige wissenschaftliche Diskussion zu verstehen. Das Seminar soll diesem Umstand, der auch die vorliegende Bewerbung um diesen Lehrauftrag begründet, Rechnung tragen und der auch in Deutschland aktuell nachdrücklich formulierten Forderung der wissenschaftlichen Anerkennung der Einbettung von Bildung in den miteinander verwobenen Rassediskurs und Geschlechterdiskurs nachkommen.

Termine ohne Gruppe 01.10.15 13:00 - 08.10.15 15:00 wöch. 22.10.15 13:00 - 28.01.16 15:00 wöch. 15.10.15 13:00 - 15.10.15 15:00 Einzel

Veranstaltung W008

Kommentar

In dem Seminar ›Soziale Arbeit als radikale Praxis von Zeugenschaft‹ fordern wir die geläufigen Rollen von Sozialarbeiter_in und Klient_in auf produktive Weise heraus.

In hegemonialen Diskursen wird Soziale Arbeit oft als empathische Beziehungsarbeit betrachtet in der Machtbeziehungen nur in Ansa#tzen reflektiert werden. Mit dieser Sichtweise wollen wir auf produktive Weise brechen. In das Bezugssystem von Bu#rg_in und Zeug_in werden die traditionellen Rollenbilder von sozial Arbeiter_in und Klient_in und deren zugeschriebene Verhaltensmuster in Frage gestellt. Arbeitende in sozialen Berufen als Bu#rgende u#bernehmen die Verantwortung mit Zeugnissen umzugehen. All diese Zeugnisse wollen wir als Spuren von Machtmechanismen verzweigt mit Diskriminierungen, Ausgrenzungen und Machtlosigkeit lesen. »Opfer« einer gesellschaftlichen Formation sehen wir daher auch immer als Anklagende der sie ausgrenzenden Gesellschaft.

Fragend wollen wir gemeinsam nachspu#ren in welche ethische Position und Verpflichtung es uns als Arbeitende in sozialen Berufen wirft, wenn wir uns als Bu#rgende für jene Zeugnisse begreifen? Welche ethische Aufgabe ko#nnte Sozialarbeitenden zukommen, die sich zu Tra#ger_innen jener Zeugnisse machen?

Das Seminar wird hauptsächlich im Januar und Anfang Februar angeboten. Individuelle Vereinbarungen bei Termenschwierigkeiten sind nach Rücksprache möglich. Wir sind bemüht um ein Hierarchie ärmeren Raum, in dem unterschiedliche Zugänge berücksichtigt werden und Kritik erwünscht ist.

Um eine produktive Auseinandersetzung zu ermöglichen wird die selbstständige Erarbeitung von Texten vorausgesetzt. Die Texte bieten Zugänge zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Zeugenschaft aus verschiedenen Perspektiven, unter Anderem zur Shoah, Flucht und »Staatenlosigkeit«. Texte aus verschiedenen (politisch-philosophisch-post-kolonialen und gender-queeren) Perspektiven.

Voraussichtliche Exkursion am 08.01.2016 zur »Topographie des Terrors«, Seminar in den örtlichen Räumen. Weiterführender Link:<http://www.topographie.de/de/seminare/>

Gastreferent_in am 29.01.2016 zu Fluchterfahrungen und Widerstand

Abschluss Sitzung am 05.02.2016 in Räumen außerhalb der ASH

(Um Barrierefreiheit der externen Räumlichkeiten sind wir bemüht, bei Rückfragen jeglicher Art gerne über eMail an uns heranreten.)

Termine ohne Gruppe 15.01.16 14:00 - 15.01.16 15:00 Einzel 15.01.16 16:00 - 15.01.16 17:00 Einzel 15.01.16 11:00 - 15.01.16 14:00 Einzel 22.01.16 11:00 - 22.01.16 16:00 Einzel 17.12.15 11:00 - 17.12.15 14:00 Einzel 29.01.16 11:00 - 29.01.16 16:00 Einzel 05.02.16 11:00 - 05.02.16 16:00 Einzel 08.01.16 11:00 - 08.01.16 17:00 Einzel 15.01.16 15:00 - 15.01.16 16:00 Einzel

Veranstaltung W009

Kommentar

In einer Vielzahl von Handlungsfeldern Sozialer Arbeit begegnen SozialarbeiterInnen Menschen, die in ihrer Lebensgeschichte schwere Traumatisierungen erfahren haben und unter komplexen Traumafolgestörungen leiden. Über einen langen Zeitraum hinweg wurde das Thema, 'Traumatisierung' in Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit ausgeklammert und dem Gebiet der Psychologie und Psychotherapie überlassen.

Ziel des Seminars ist es, Grundlagen von Psychotraumatologie und Traumapädagogik in ihrer Bedeutung für die sozialarbeiterische Berufspraxis mit traumatisierten Menschen zu erarbeiten. Neben der Vermittlung psychotraumatologischen Wissens für den sozialarbeiterischen Alltag ist ein zentrales Anliegen des Seminars darin zu sehen, traumapädagogische Interventionen kennenzulernen, welche eine aktive Traumabewältigung im Sinne von Selbstwahrnehmungs- und Selbstbemächtigungsprozessen von KlientInnen ermöglichen.

Schwerpunktmäßig sollen Erscheinungsweisen von Traumatisierungen im Lebenslauf und deren Folgen auf die physische, psychische und soziale Entwicklung mit besonderem Blick auf das Bindungs- und Beziehungsverhalten behandelt werden. Traumaerleben und -verarbeitung sollen anhand unterschiedlicher Traumatisierungen (Kindheitstraumata, Kriegstraumatisierungen, Flucht, Lebensbedrohliche Erkrankung, Arbeitslosigkeit, Mobbing etc.) differenziert beleuchtet werden. Neben psychologischen Aspekten von Traumatisierungen gilt es, die Bedeutung situativer und sozialer Bedingungen für die mögliche Entwicklung einer längerfristigen posttraumatischen Belastung zu thematisieren. Vertieft behandelt werden Aspekte einer achtsamkeitsbasierten traumapädagogischen Haltung sowie traumapädagogische Leitlinien sozialarbeiterischer Interventionen (Pädagogische Orte als Sichere Orte; Stabilisierung und Ressourcenorientierung; Psychotherapeutische Hilfen u.a.), um daran anknüpfend die Thematik von Selbststabilisierung und Selbstfürsorge als Schutz vor Sekundären Traumatisierungen im Berufsalltag zu erarbeiten.

Das Seminar soll zeigen, auf welche Weise zukünftige SozialarbeiterInnen stabilisierend und ressourcenorientiert mit traumatisierten Menschen arbeiten und zugleich einen sorgsam Umgang mit Selbstfürsorge einnehmen können. Insgesamt soll ein hoher Praxisbezug durch Arbeit mit konkreten Fallbeispielen unter Einbezug praktischer Erfahrungen der Studierenden hergestellt werden.

Methodik: Vortrag, Fallbeispiele, Diskussion

Literatur:

P. Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie. München 1998;

A. Streeck-Fischer, Adoleszenz und Trauma. Göttingen 1998 ; u.a.

Termine ohne Gruppe 04.12.15 12:00 - 04.12.15 14:00 Einzel 18.01.16 11:00 - 25.01.16 13:00 wöch. 30.11.15 11:00 - 15.12.15 13:00 wöch. 02.11.15 11:00 - 09.11.15 13:00 wöch. 16.11.15 12:00 - 16.11.15 18:00 Einzel 01.02.16 12:00 - 01.02.16 18:00 Einzel

Veranstaltung W010 **Termine** ohne Gruppe 01.10.15 15:00 - 28.01.16 17:00 wöch. 15.10.15 15:00 - 15.10.15 17:00 Einzel

Veranstaltung W011

Kommentar

„Zudem möchte ich noch einmal für dieses wunderbare Seminar danken. Es hat mir viel Freude bereitet und stellt einen nun doch sehr wichtigen Teil meiner nachgehenden Gedanken und Reflexion bezüglich meiner Zeit in Frankreich dar. Haben Sie vielen Dank.“ Denise (SoSe 15)

„ Ich fand es unheimlich spannend zu erleben, wie durch gemeinsames Bearbeiten von recht einfachen und zunächst unscheinbaren Alltagssituationen, mein Blickwinkel auf meine bevorstehendes Auslandssemester sich erweiterte und der Horizont der Gedanken und des Fokusses größer geworden ist.

Dieses Seminar gab mir das Gefühl, durch die speziell für mein Praktikum gemeinsam erarbeiteten wissenschaftlichen Fragestellungen, ich fokussierter, sicherer und bewusster für diverse Zusammenhänge geworden bin und ich mich der Herausforderung und den möglichen, sicher spannenden Erfahrungen entgegenstellen und darauf einstellen kann.“ Hannah W. (SoSe 15)

„Unglaublich bereichernd und informativ! Für jeden, der eine neue Perspektive auf ein Auslandspraktikum/-semester entdecken will. Eine tolle Vorbereitung, die sehr empfehlenswert ist!“ Hannah S. (SoSe 15)

Dies sind einige Rückmeldungen aus dem Seminar des letzten Semesters.

Das Seminar richtet sich an alle Studierenden aller Studiengänge, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Praktikum oder ein Semester im Ausland zu verbringen, oder die bereits entweder Praktikum oder Studium im Ausland absolviert haben. Vorbereitung und Nachbereitung sind zwei Seiten der gleichen Medaille! Dabei ist es für dieses Seminar unwichtig, ob Sie sich bereits entschieden haben, oder noch bei der Entscheidungsfindung sind. Für Letztere ist das Wahlmodul sehr hilfreich.

Zur Internationalisierung der Sozialen Arbeit ist einerseits die Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt und andererseits auch dessen Auswertung wesentlich. Denn allein Soziale Arbeit, sei es als Studium oder Praktikum, außerhalb eines nationalstaatlichen Containers zu erfahren ist bereits ein wichtiger Schritt hin zu einem internationalen Verständnis UND Praxis der sozialen Arbeit. Gleichwohl sind 6 Monate, die ein solcher Aufenthalt in der Regel dauert, unzureichend, um allein dadurch hinreichende Hinweise auf die Internationalität auch der eigenen Praxis zu „erproben“. Dies kann dadurch erhöht werden, indem die Erfahrungen mehrerer Studierender sozusagen gesammelt und reflektiert werden. Für diejenigen, die diesen Schritt noch vor sich haben, sind diese Erfahrungen von unschätzbarem Wert. Für diejenigen, die diesen Schritt schon hinter sich haben, dient die Strukturierung und oftmals auch Abstrahierung der eigenen und Erfahrungen anderer als Reflexionselement. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der Erkenntnisgewinn aus dem Auslandsaufenthalt erst nach dem Aufenthalt, durch ein begleitetes und systematisiertes Nachdenken gewonnen wird.

Beide Ebenen möchte das Seminarangebot einbeziehen. Dabei wird es sehr wichtig sein, dass beide „Gruppierungen“ ihre jeweils eigenen Erwartungen, Ziele, Themen, sprich Gegenstände, in das Seminar einbringen und die jeweils anderen sich darauf einlassen können.

Zweifellosgibt es jedoch Themen, die in beide Richtungen markierend sind und diskutiert werden müssen.

„Auslandsaufenthalt ist die Fortsetzung des Studiums mit anderen Mitteln“. Dieser These wird in dem Seminar unter Einbeziehung unterschiedlicher methodischer Ansätze nachgegangen. Dabei ist die Selbstfindung der Studierenden bzgl. ihres eigenen Themas absolut vorrangig. Die Dozent_innen sind die Ermöglicher. Die Ermöglichung bezieht sich auf die Unterstützung bei der Schwerpunktsetzung, die für einen gelingenden Auslandsaufenthalt unabdingbar ist. Wir könnten sagen, es geht um einen forschenden Blick und eine forschende Haltung.

Um die jeweils eigene „Forschungsperspektive“ zu erarbeiten, werden neben Erfahrungen von Alumni, die in das Seminar eingeladen werden, ebenso einbezogen, wie auch Reflexionen zum Thema niedergelegt in ausgewählten Bachelorarbeiten.

Der nicht benotete Leistungsnachweis besteht in der Präsentation des eigenen „Auslands-Forschungs-Projektes“ sowohl der Ausreisenden, wie auch der Rückkehrer_innen.

Termine 1. Gruppe 13.10.15 16:00 - 03.11.15 18:00 wöch. 19.11.15 13:00 - 19.11.15 17:00 Einzel 09.11.15 17:00 - 25.01.16 19:00 wöch.

Modulcode ZF6003 **Drucktext** Zusatzmodul 3

Kurzbeschreibung Die Credits dieses Moduls werden ebenfalls nicht auf das Studium angerechnet.

Modulcode ZF6001 **Drucktext** Zusatzmodul

Kurzbeschreibung Die Studierenden können zusätzliche Module wählen. Die erworbenen ECTS-Credits werden nicht auf das Studium angerechnet.

Veranstaltung O093

Kommentar

Mit dem Einstufungstest zum Beginn des Semesters wird zunächst festgestellt, welche Studierenden nicht ausreichende Englischkenntnisse für einen regulären Fachenglischkurs besitzen. Diesen Studierenden wird dann dringend empfohlen, den „Englisch A1“-Kurs für Anfänger zu besuchen.

Dieser Kurs umfasst 4 SWS und 5 ECTS und ist für alle Studierenden der Studiengänge *Soziale Arbeit*, *Gesundheits- und Pflegemanagement* und *Erziehung und Bildung im Kindesalter* konzipiert, die für reguläre Fachenglischkurse ungenügende Sprachkenntnisse besitzen. In diesem Kurs werden die Grundkenntnisse der Sprache vermittelt: Vokabeln des Alltags und Begrüßungen, Zeitformen der Gegenwart, Fragestellung, Pronomen, Adjektive, usw. Alle vier Fertigkeiten (Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen) werden trainiert, wobei der Fokus des Kurses auf der Grammatik liegt.

In einem weiteren Semester können Sie den Aufbaukurs „Englisch A2“ belegen.

Unterrichtsmaterialien werden auf Moodle bereitgestellt; außerdem wird ein gutes Wörterbuch (z.B. von Pons, oder Cambridge Advanced Learner's Dictionary) empfohlen.

Für zusätzliche Grammatikübungen wird empfohlen: MyGrammarLab (Elementary to Pre-intermediate), Mark Foley / Diane Hall (Pearson) mit praktischen Übungen, die man unterwegs auf einem Smartphone erledigen kann.

Termine ohne Gruppe 08.10.15 11:00 - 04.02.16 15:00 wöch. 19.11.15 11:00 - 19.11.15 14:30 Einzel

Veranstaltung O094

Kommentar

Dieser Kurs empfiehlt sich für Studierende, die bereits am Englisch A1 teilnahmen, oder für diejenigen, die ihre Grundkenntnisse auffrischen oder ausbauen wollen.

Unterrichtsmaterialien werden auf Moodle bereitgestellt; außerdem wird ein gutes Wörterbuch (z.B. von Pons, oder Cambridge Advanced Learner's Dictionary) empfohlen.

Für zusätzliche Grammatikübungen wird empfohlen: MyGrammarLab (Elementary to Pre-intermediate), Mark Foley / Diane Hall (Pearson) mit praktischen Übungen, die man unterwegs auf einem Smartphone erledigen kann.

Termine ohne Gruppe 12.10.15 11:00 - 01.02.16 15:00 wöch. 10.02.16 13:00 - 10.02.16 15:00 Einzel 08.02.16 10:00 - 08.02.16 13:00 Einzel 09.02.16 10:00 - 09.02.16 13:00 Einzel

Modulcode ZF6002 **Drucktext** Zusatzmodul 2

Kurzbeschreibung Die Credits dieses Moduls werden ebenfalls nicht auf das Studium angerechnet.

Modulcode SI-9100 **Drucktext** Zusatzqualifikation Bachelor Soziale Arbeit International

Kurzbeschreibung An der Hacettepe Universität in Ankara sind aus dem vorgegebenen Angebot Module im Gesamtvolumen von 20 Credit Points zu absolvieren.

Modulcode SI-0110 **Drucktext** Die soziale Struktur der Türkei

Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse über die Makrostruktur der türkischen Gesellschaft, ihre Dynamiken und Transformationsaspekte. Die Studierenden haben sich mit dem sozio-strukturellen Wandel vom Osmanischen Reich bis zur Türkischen Republik auseinandergesetzt und kennen die Entwicklungsmerkmale der Sozialstruktur der türkischen Gesellschaft zu Zeiten der Republik, ebenso wie die Auswirkungen der technologischen Entwicklung auf die soziale

	Struktur. Die Studierenden können dieses Wissen bei der Arbeit mit Klient/-innen anwenden, insbesondere im Bereich urbaner und ruraler Slum Communities. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.2	Modulcode SI-0130 Drucktext Menschenrechte und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt wesentliche Konzepte der Menschenrechte, der Menschenrechtserklärung und Gesetzgebung. Es gibt einen Überblick über die historischen Perspektiven auf Konzepte von Recht und sozialer Gerechtigkeit. Das Seminar legt einen Schwerpunkt auf die menschenrechtbasierende Erklärungen und Gesetzgebungen mit Relevanz für die Soziale Arbeit. Anhand von Falldiskussionen werden die Rolle und Funktion der Sozialen Arbeit bei der Realisierung von sozialer Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechten analysiert. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.
29.3	Modulcode SI-0140 Drucktext Soziale Arbeit mit Familien und Kindern Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt Kenntnisse über unterschiedliche Definitionen von "Familie" und einen Überblick diverser Familienformen. Darin werden auch alternative Familienformen des 21. Jahrhunderts und die Perspektiven von Frauen, Männern und Kindern innerhalb ihrer spezifischen ökologischen und sozialen Kontexte miteinbezogen, sowie Fragen nach Familie, Familienpolitik, Programme und Projekte in einer sich wandelnden Gesellschaft. Das Seminar beschäftigt sich zudem mit innerfamiliären Problemen. Themen sind innerfamiliäre Gewalt, Kindesmißbrauch, Gewalt in der Ehe, Scheidung, Verlassen des häuslichen Umfeldes, Verlust von Familienmitgliedern. Vermittelt werden erste Kenntnisse über ganzheitliche Maßnahmen zur Behandlung und Rehabilitation. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.4	Modulcode SI-0150 Drucktext Soziale Arbeit mit behinderten Menschen Kurzbeschreibung Konzeptionelle Rahmung von Behinderung, Kategorisierung von Behinderung. Sozialarbeiterische Interventionen, heutige Angebote und Fördermodelle, Behinderung und staatliche Politik, vom gesellschaftlichen Umgang mit behinderten Menschen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.5	Modulcode SI-0160 Drucktext Soziale Arbeit mit alten Menschen Kurzbeschreibung Das Seminar beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Situationen alter Menschen und dem Umgang mit ihnen. Hierbei wird der Blick auf soziale, wie geistige Probleme und Bedürfnisse sowie Erwartungen von alten Menschen gerichtet. Das Seminar vermittelt Kenntnisse über Interventionen der Sozialen Arbeit und Praxismodelle im Bereich der Sozialen Arbeit mit alten Menschen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.6	Modulcode SI-0170 Drucktext Community Development und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Soziale Entwicklung, grundlegende Definitionen ländlicher und urbaner Entwicklung, Entwicklungsansätze und -modelle; konzeptionelle Dimensionen der sozialen Entwicklung unter Berücksichtigung der Entwicklungsökonomie und Sozialpolitik; Übersicht über die soziale Entwicklung aus der ganzheitlichen Perspektive der Sozialen Arbeit; ganzheitlicher Ansatz zur ökonomischen und sozialen Entwicklung; soziale Entwicklung in der Türkei, Entwicklungspolitik im Prozess von struktureller Entwicklung, soziale Entwicklung in den Plänen; Evaluation der Umsetzung von sozialer Entwicklung in der Türkei, Ansatz der sozialen Entwicklung aus Sichtweise der Sozialen Arbeit, Ausarbeitung von Entwicklungsmodellen, -plänen, -programmen und -projekten; Implementierung von sozialer Entwicklungsprogramme und -projekten aus der Perspektive der theoretischen Sozialen Arbeit, die Rolle des Staates im Wirtschaftsleben; ökonomische Modelle zur Förderung des sozialen Wohlfahrtsstaats.
29.7	Modulcode SI-0180 Drucktext Ethische Grundlagen, Werte und Verantwortung in der Sozialen Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt erste Kenntnisse zu ethischen Grundsätzen, Werten und Verantwortung in der Sozialen Arbeit und eine Analyse dieser. Das Seminar bietet den Studierenden die Möglichkeit sich mit ethischen Fragen und berufsethischen Dilemmata im Bereich der Sozialen Arbeit zu beschäftigen. Es behandelt Fragen nach der Bedeutung der Ethik für die Praxis Sozialer Arbeit und den Inhalten der Ethik bezogen auf Klienten, Gesellschaft und institutionelle Ebenen. Es werden in diesem Zusammenhang die Werte in der Sozialen Arbeit im Hinblick auf Ethische Dilemmata und Lösungen diskutiert. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.
29.8	Modulcode SI-0190 Drucktext Soziale Arbeit mit Jugendlichen Kurzbeschreibung Dieses Seminar vermittelt Inhalte zu den Merkmalen und Bedürfnissen, Angeboten und Politiken von und für Jugendliche und zur Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Des Weiteren wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, eigene jugendliche Ressourcen und Wissen in ihrer Arbeit mit Jugendlichen zu reflektieren. In diesem Seminar werden Kenntnisse und Definitionen von Jugend, Merkmale von Jugendlichen, Jugendprobleme, das Potential von Jugendlichen und Methoden zur Ressourcenmobilisierung und Jugendpolitiken vermittelt und behandelt. Die Funktionen professioneller Sozialer Arbeit bei der Lösung von Jugendproblemen unter Nutzung ihrer Potentiale und Praktiken der Sozialen Arbeit mit Jugendorganisationen sind weitere Inhaltsschwerpunkte. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.9	Modulcode SI-0200 Drucktext Kunst und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.10	Modulcode SI-0210 Drucktext Sport und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.11	Modulcode SI-0230 Drucktext Forschung in der Sozialen Arbeit II Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.12	Modulcode SI-0310 Drucktext Praxiserfahrung im Bereich Sozialer Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt praxisrelevante Erfahrungen in sozialen Einrichtungen. Es werden etwa informelle Siedlungen besucht und deren Arbeit kennengelernt. Die Eindrücke aus der Praxiserfahrung werden gemeinsam mit dem Seminar systematisch reflektiert. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.
29.13	Modulcode SI-0320 Drucktext Soziale Problemlagen Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegende Konzepte und theoretische Ansätze in Bezug zu sozialen Problemlagen am Beispiel von Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, traumatischen Erlebnissen und Katastrophen. Weiterhin werden sich die Studierenden mit den sozioökonomischen Verflechtungen und Interventionsstrategien in soziale Problemlagen beschäftigen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.14	Modulcode SI-0330 Drucktext Soziale Arbeit mit Migrant/innen und Flüchtlingen Kurzbeschreibung Der Prozess der Immigration und die Aufnahme von Flüchtlingen. Die Schwierigkeiten und psychosozialen Problemlagen von Migrant/innen und Flüchtlingen in den Aufnahmeländern. Spezifische Richtlinien in internationalen Dokumenten.
29.15	Modulcode SI-0340 Drucktext Armut und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar legt den Schwerpunkt auf Armut als soziales Problem. Es vermittelt Wissen über Armutsursachen in der Türkei und weltweit. Mit Hilfe von Micro- und Makrovariablen werden durch Armut verursachte Probleme ermittelt. Ein Fokus liegt dabei auf von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen. Das Seminar vermittelt den Studierenden einen Ausblick auf nationale wie internationale Armutbekämpfungsprogramme und die Rolle und Funktionsweise von Sozialversicherungssystemen und sozialen Diensten innerhalb dieser Programme. Praktische Einblicke werden den Studierenden über Fallbeispiele vermittelt. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.16	Modulcode SI-0350 Drucktext Kinderschutz und Führsorgesysteme Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt einen Überblick über Modelle und Schutzangebote für Kinder: Pflegschaft, häusliche Unterbringung, Adoption und Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdungen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.17	Modulcode SI-0360 Drucktext Kriminalität und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung In diesem Seminar werden Kenntnisse über die Rechte und Bedürfnisse von jugendlichen und erwachsenen Straffälligen im Rahmen der "Konvention über die Rechte der Kinder" und "Declaration of Human Rights" vermittelt. Hierbei werden besonders die Ursachen von Kriminalität mit Bezug auf Mikro-, Makro-, und Meta-Ebene der sozialen Systeme betrachtet und auf Interventionsmöglichkeiten und Modelle von Präventiv- und Korrekturmaßnahmen der Sozialen Arbeit hin untersucht.

	Ein besonderer Focus des Seminars liegt auf der Arbeit mit Straffälligen im Kindes- und Jugendalter und Straffälligen Frauen. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.
29.18	Modulcode SI-0370 Drucktext Straßensozialarbeit Kurzbeschreibung Straße als Lebensraum. Angebote für Obdachlose, Drogenkonsument/innen und Straßenkinder/-jugendliche. Interventionsmöglichkeiten globaler Sozialer Arbeit, Strategien, Programme und projektbezogene Möglichkeiten, Strategien von Nichtregierungsorganisationen und sonstigen Organisationen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.19	Modulcode SI-0380 Drucktext Nichtregierungsorganisationen und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Die Rolle und Notwendigkeit von Nichtregierungsorganisationen in Bezug auf die soziale Entwicklung und den sozialen Wandel. Das Konzept der Freiwilligenarbeit und deren Notwendigkeit in den Sozialangeboten. Fähigkeiten und Rollen der Sozialarbeiter/innen in den Organisationen, die Funktion und Entwicklung von Nichtregierungsorganisationen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.20	Modulcode SI-0390 Drucktext Anti-Oppressive Practice Kurzbeschreibung In diesem Seminar eignen sich Studierende Kenntnisse über sozial marginalisierte Gruppen an. Die Studierende verstehen Unterdrückung und können diese einer Analyse unterziehen. Das Konzept des Empowerment mit marginalisierten Gruppen wird erlernt. Möglichkeiten in der Arbeit mit Gewalt und Gewalterfahrungen und Strategien gegen Gewalt werden vermittelt. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.21	Modulcode SI-0400 Drucktext Gender und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Instrumente zur Analyse geschlechtsspezifischer Gesellschaftsstrukturen. Anhand von gender- und frauenspezifischen Problematiken wird sich dem Thema theoretisch genähert. Dann sollen die sich daraus ergebenden Ansätze mit Theorien der Sozialen Arbeit verknüpft und eine geschlechtersensible Soziale Arbeit entwickelt werden. Schließlich soll versucht werden, die erarbeiteten Theorien auf die gesellschaftliche Struktur der Türkei anzuwenden. Das Modul wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.22	Modulcode SI-0410 Drucktext Forschung in der Sozialen Arbeit I Kurzbeschreibung keine vorhanden
29.23	Modulcode SI-0420 Drucktext Management in der Sozialen Arbeit Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.24	Modulcode SI-0430 Drucktext Urbanisierung, städtische Probleme und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegendes Wissen über Stadtentwicklung - aus türkeispezifischem und internationalem Blickwinkel. Es werden die Zusammenhänge von Urbanisierung und Migration, städtischen Problemen und sogenannten Slums, Urbanisierung und sozialem wie kulturellem Wandel thematisiert. Das Seminar legt den Fokus auf die Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im städtischen Raum - sowohl auf der Micro, Meso als auch Makro Ebene. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.25	Modulcode SI-0440 Drucktext Substanzmittelmisbrauch und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar bietet den Studierenden eine Einführung in die verschiedenen Formen von Suchtmittelgebrauch und den mit einer Abhängigkeit verbundenen Dynamiken. Es vermittelt Informationen über psycho-soziale Merkmale der sogenannten User und über die mit dem Abhängigkeitssyndrom verbundenen Probleme. An Hand von Fallbeispielen werden die Interventionsmöglichkeiten von Sozialer Arbeit im Bereich des Substanzmittelmisbrauchs fokussiert. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.26	Modulcode SI-0450 Drucktext Gesundheit und Umwelt Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.27	Modulcode SI-0500 Drucktext Soziale Arbeit in der Türkei Kurzbeschreibung Im Begleitseminar wird ein Einblick in die sozialen Probleme in der demographisch schnell wachsenden Türkei und in die Organisation sozialer Dienste gewährt. Daneben eignen sich die Studierenden das notwendige Wissen und Kenntnisse über Geschichte und Struktur der Sozialen Arbeit in der Türkei an. Die Studierenden reflektieren Soziale Arbeit im Kontext der Türkei anhand aktueller wissenschaftlicher Texte zu aktuellen sozialen und politischen Entwicklungen. Veranstaltung S3020 Kommentar
	Das Seminar findet aufgrund zu geringer Nachfrage nicht statt.
29.28	Modulcode SI-0460 Drucktext Soziale Arbeit, Feminismus und Gender Theorien Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnis zum Thema "Gender" in der Sozialen Arbeit. Die Studierenden gewinnen Fähigkeiten zur genderfokussierten Analyse von Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Desweiteren gibt das Seminar Einblick in feministische Theorien, Gender Theorien und Konzepte zu hegemonialer Männlichkeit. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.29	Modulcode SI-0470 Drucktext Schulsozialarbeit Kurzbeschreibung Dieses Seminar vermittelt Wissen über die historische Entwicklung der Schulsozialarbeit, über die relevanten Konzepte und Funktionen sowie über die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit im Schulbetrieb. Es behandelt Vermittlungsmöglichkeiten in der Arbeit mit Eltern und Lehrer/innen, die Rolle der Schulsozialarbeit in der Erziehungsarbeit und die Kommunikation mit der Schule. Die Studierenden erhalten Informationen über die Schulsozialarbeit im Kontext von Gemeinwesenarbeit und außerschulischen Aktivitäten sowie der Organisationsstruktur und Rechtslage des Bildungswesens. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.30	Modulcode SI-0480 Drucktext Betriebliche Sozialarbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt Wissen über die Definitionen und die Entstehung von betrieblicher Sozialarbeit. Es behandelt die Rolle und die Aufgabengebiete von Sozialer Arbeit im betrieblichen Bereich sowie die Rolle von Sozialarbeiter/innen bei der Förderung von Gesundheits- und Sicherheitsthemen. Weiterhin beschäftigen sich die Studierenden mit der Anwendbarkeit von Ansätzen der Sozialen Arbeit im Bereich Personalmanagement, bspw. bei Verlust des Arbeitsplatzes. Das Seminar beschäftigt sich außerdem mit der Rolle und Funktion von Sozialarbeit und Gewerkschaft und stellt die Frage nach der Zukunft von industrieller Arbeit in der Türkei. Das Modul wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.31	Modulcode SI-0490 Drucktext Soziale Arbeit und Katastrophenmanagement Kurzbeschreibung Dieses Seminar legt einen Schwerpunkt auf die Auswirkungen verschiedener Katastrophen - wie Erdbeben, Überschwemmungen, Unfälle und Kriege - auf verschiedene Bevölkerungsgruppen (z. B. Kinder, Frauen, Senioren). Das Seminar fokussiert damit verbundene psychologische, emotionale, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Die Studierenden erarbeiten Strategien und Vermittlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im Krisen- und Katastrophenmanagement. Das Modul wurde in türkischer Sprache absolviert.

Anhang C: Vorlesungsverzeichnis der ASH vom SoSe 2016

Studiengangmodule Struktur

Studiengang B.A. Soziale Arbeit Prüfungsordnung 2008
 abstgv/abstgvnr 84883/38 Semester SoSe 2016

Nr.	Modul	
1	Propädeutik, Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit.....	2
1.1	Unit 1: Propädeutik.....	2
1.2	Unit 2: Einführung in Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit.....	3
1.3	Unit 3: Exemplarische Vertiefung in Geschichte und/oder Theorie Sozialer Arbeit.....	3
2	Handlungsmethoden I.....	4
3	Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit.....	6
3.1	Unit 1: Praxisreflexion.....	6
3.2	Unit 2: Werkstatt.....	7
4	Fachenglisch.....	9
5	Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit I.....	9
5.1	Unit 1: Einführung in das Recht.....	9
5.2	Unit 2: Familienrecht.....	9
5.3	Unit 3: Kinder- und Jugendhilferecht.....	10
6	Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit.....	11
6.1	Unit 1: Vorlesung: Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit.....	11
6.2	Unit 2: Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	12
6.3	Unit 3: Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	13
6.4	Unit 4: Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	14
7	Diversity Studies.....	14
7.1	Unit 1: Rassismus und Migration.....	14
7.2	Unit 2: Gender- und Queerstudies.....	15
8	Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit.....	17
8.1	Unit 1: Offene Forschungsmethoden.....	17
8.2	Unit 2: Quantitative Forschungsmethoden.....	17
9	Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit II.....	17
9.1	Unit 1: Recht der Grundsicherung und der Sozialhilfe.....	17
9.2	Unit 2: Sozialverwaltungsrecht.....	18
10	Psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	18
10.1	Unit 1: Einführung in psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	18
10.2	Unit 2: Vertiefung psychologischer Grundlagen Sozialer Arbeit.....	18
11	Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	19
11.1	Unit 1: Einführung in pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	20
11.2	Unit 2: Exemplarische Vertiefung pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit.....	21
12	Kultur-Ästhetik-Medien.....	22
12.1	Unit 1: Exemplarische Vertiefung in einem Wahlbereich.....	22
12.2	Unit 2: Grundlagen der Sozialen Kulturarbeit.....	24
13	Handlungsmethoden II.....	24
14	Internationale Soziale Arbeit.....	25
15	Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit.....	27
16	Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagement in der Sozialen Arbeit.....	28
17	Projektmodul I.....	28
18	Projektmodul II.....	29
19	Praktikum und Ausbildungssupervision.....	30
20	Ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit.....	30
21	Theorien und Methoden Sozialer Arbeit.....	31
21.1	Unit 1: Exemplarische Vertiefung von Theorien und Methoden Sozialer Arbeit.....	31
21.2	Unit 2: Handlungsmethoden oder Rekonstruktive Soziale Arbeit.....	31
22	Theorie-Praxis-Vertiefungen.....	33
22.1	Wahlpflichtbereich 1: Kinder- und Jugendhilfe.....	33
22.2	Wahlpflichtbereich 2: Soziale Kultur- und Bildungsarbeit.....	33
22.3	Wahlpflichtbereich 3: Delinquenz und abweichendes Verhalten.....	33
22.4	Wahlpflichtbereich 4: Gesundheit, Krankheit und Soziale Arbeit.....	34
22.5	Wahlpflichtbereich 5: Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit.....	34
22.6	Wahlpflichtbereich 6: Gender- und Queer-Studies.....	34
22.7	Wahlpflichtbereich 7: Rassismus und Migration.....	35
22.8	Wahlpflichtbereich 8: Soziale Gerontologie.....	35
23	Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit III.....	35
23.1	Unit 1: Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.....	35
23.2	Unit 2: Ausgewählte Aspekte des Rechts Sozialer Arbeit.....	36
24	Bachelorarbeit.....	36
25	Wahlmodul.....	37

26	Zusatzmodul 3.....	41
27	Zusatzmodul.....	41
28	Zusatzmodul 2.....	41
29	Zusatzqualifikation Bachelor Soziale Arbeit International.....	41
29.1	Die soziale Struktur der Türkei.....	41
29.2	Menschenrechte und Soziale Arbeit.....	41
29.3	Soziale Arbeit mit Familien und Kindern.....	41
29.4	Soziale Arbeit mit behinderten Menschen.....	41
29.5	Soziale Arbeit mit alten Menschen.....	41
29.6	Community Development und Soziale Arbeit.....	42
29.7	Ethische Grundlagen, Werte und Verantwortung in der Sozialen Arbeit.....	42
29.8	Soziale Arbeit mit Jugendlichen.....	42
29.9	Kunst und Soziale Arbeit.....	42
29.10	Sport und Soziale Arbeit.....	42
29.11	Forschung in der Sozialen Arbeit II.....	42
29.12	Praxiserfahrung im Bereich Sozialer Arbeit.....	42
29.13	Soziale Problemlagen.....	42
29.14	Soziale Arbeit mit Migrant/innen und Flüchtlingen.....	42
29.15	Armut und Soziale Arbeit.....	42
29.16	Kinderschutz und Führsorgesysteme.....	42
29.17	Kriminalität und Soziale Arbeit.....	42
29.18	Straßensozialarbeit.....	42
29.19	Nichtregierungsorganisationen und Soziale Arbeit.....	42
29.20	Anti-Oppressive Practice.....	42
29.21	Gender und Soziale Arbeit.....	42
29.22	Forschung in der Sozialen Arbeit I.....	42
29.23	Management in der Sozialen Arbeit.....	43
29.24	Urbanisierung, städtische Probleme und Soziale Arbeit.....	43
29.25	Substanzmittelmissbrauch und Soziale Arbeit.....	43
29.26	Gesundheit und Umwelt.....	43
29.27	Soziale Arbeit in der Türkei.....	43
29.28	Soziale Arbeit, Feminismus und Gender Theorien.....	43
29.29	Schulsozialarbeit.....	43
29.30	Betriebliche Sozialarbeit.....	43
29.31	Soziale Arbeit und Katastrophenmanagement.....	43

Modulcode S2100 **Drucktext** Propädeutik, Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen verschiedene Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens. Sie können ein vorgegebenes Thema aus dem Bereich der Sozialen Arbeit gliedern, dazu in Bibliotheken und Datenbanken recherchieren, Lösungsansätze erarbeiten und Alternativen diskutieren. Sie können ihre Ergebnisse schriftlich in Abstracts zusammenfassen, mündlich vor einer Gruppe präsentieren und in einer Diskussion verteidigen. Sie erwerben Kenntnisse in Selbst- und Zeitmanagements und erlernen den individuellen Studienverlauf aktiv zu gestalten. Die Absolvent/-innen kennen die real- und theoriegeschichtlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit, insbesondere wesentliche soziale Bewegungen sowie strukturelle gesellschaftliche Voraussetzungen, die die Entstehung Sozialer Arbeit prägten. Sie kennen ausgewählte Biographien bedeutender Wegbereiter/-innen der Sozialen Arbeit und Ideen, die die sozialarbeiterische/-pädagogische Geschichte und Theorie beeinflusst(en). Sie haben einen Überblick über verschiedene theoretische Ansätze und können auf dieser Grundlage für konkrete Situationen der praktischen Arbeit einen eigenen Standpunkt entwickeln.

Modulcode S1110 **Drucktext** Unit 1: Propädeutik

Kurzbeschreibung Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens, Lesens und Präsentierens sowie der Moderation; an Techniken und Methoden insbes. Clustering, Mindmapping, Rhetorische Gliederungs- und Argumentationsmuster, Formalia wissenschaftlichen Schreibens, Einführung unterschiedlicher Textformen (wissenschaftlicher Aufsatz, Essay, reflektierter Praxisbericht, Textportfolio, Projektantrag), Bibliotheks- und Internetrecherche, Dokumentationsmethoden, Lesetechniken; Grundlagen und Formalia von Tafel-, Flipchart- und Folienpräsentation, Grundlagen von Moderation und Diskussionsleitung, Lerntechniken, Angebot regelmäßiger Gespräche zur persönlichen Lern- und Arbeitssituation sowie zur Reflexion der individuellen Studienziele.

Veranstaltung S1110**Kommentar****Gruppe 1 und 2 - Frau Eberlein**

Im Seminar geht es um das Erlernen und Einüben der Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens, aber auch darum, die erste Scheu und Unsicherheit im Studienanfang durch gemeinsame Arbeits- und Diskussionsprozesse zu überwinden. Dabei werden neben allgemeinen Problemen des wissenschaftlichen Studiums insbesondere folgende Fragen behandelt: Wie sind wissenschaftliche Texte zu verstehen und zu analysieren, was sind die ersten wichtigsten Schritte für das eigene Verfassen von Texten, welche unterschiedlichen Textformate gibt es und wie sieht die entsprechende Gestaltung aus, wie funktioniert Literaturrecherche und wie zitiert man richtig?

Gruppe 3 - Frau Dr. Rohner

Folgende zentrale Fragen sollen einfürend im Seminar beantwortet werden: Was versteckt sich hinter „Propädeutik“? Was hat wissenschaftliches Arbeiten mit sozialarbeiterischer Praxis zu tun? Was ist der Sinn wissenschaftlichen Arbeitens? Wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten? Wie werden wissenschaftliche Ergebnisse mündlich/ schriftlich präsentiert? Den roten Faden des Seminars bildet das Anliegen, den Zusammenhang zwischen sozialarbeiterischer Praxis und wissenschaftlichem Arbeiten zu verdeutlichen. Durch eine Lernwerkstatt während der Blockwoche wird die Möglichkeit geboten, Probleme beim Erarbeiten/Präsentieren von wissenschaftlichen Texten zu bearbeiten. Dadurch soll die Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten theoretisch, praktisch und nützlich erfolgen. Konkret wird die wissenschaftliche Recherche, der Umgang mit wissenschaftlichen Texten, das Verfassen eigener Texte und die Präsentation auf Grundlage einfürender Texte erarbeitet.

Prüfungsleistung: Erstellung eines Lernportfolios.

Gruppe 4

Termine 1. Gruppe 12.04.16 18:00 - 05.07.16 20:00 wöch. 19.07.16 18:00 - 19.07.16 21:00 Einzel 12.07.16 16:00 - 12.07.16 18:00 Einzel 2. Gruppe 20.07.16 14:00 - 20.07.16 18:00 Einzel 13.07.16 13:00 - 13.07.16 15:00 Einzel 13.04.16 14:00 - 06.07.16 16:00 wöch. 3. Gruppe 12.07.16 09:00 - 12.07.16 14:00 Einzel 24.05.16 09:00 - 24.05.16 14:00 Einzel 13.04.16 09:00 - 06.07.16 11:00 wöch. 22.06.16 09:00 - 22.06.16 11:00 Einzel 4. Gruppe 12.04.16 11:00 - 05.07.16 13:00 wöch. 12.07.16 11:00 - 12.07.16 13:00 Einzel 12.07.16 10:00 - 12.07.16 16:00 Einzel 24.05.16 10:00 - 24.05.16 16:00 Einzel

Modulcode S1120 **Drucktext** Unit 2: Einführung in Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Zusammenhang zwischen den geschichtlichen Verläufen Sozialer Arbeit und den sozialarbeiterischen-/pädagogischen Theorieentwicklungen, Ideengeschichte Sozialer Arbeit, Theorien und Theorieansätze; Schwerpunkte sind: Wurzeln der Sozialen Arbeit (Armenfürsorge und Sozialpädagogik), Ursprünge der Sozialen Arbeit in verschiedenen sozialen Bewegungen, Biographien bedeutender Wegbereiter/innen der Sozialen Arbeit, Soziale Arbeit in unterschiedlichen Epochen (insbes. ab 19. Jh.) in Deutschland und international

Veranstaltung S1120

Kommentar

Gruppe 1 - Frau Dr. Brunsendorf

Einführung in Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit

Für die Entwicklung einer beruflichen Identität zukünftiger SozialarbeiterInnen ist sowohl eine vertiefte Auseinandersetzung mit der geschichtlichen Entstehung ihres Berufes als auch mit theoretischen Ansätzen und Theoriemodellen der Sozialen Arbeit unabdingbar. Auf dem Hintergrund der Perspektive, dass die Geschichte der Sozialen Arbeit als Geschichte von notleidenden Menschen und den gesellschaftlichen Reaktionen auf Armut zu lesen ist, gibt das Seminar eine kompakte Einführung in die historische Entwicklung der Sozialen Arbeit vom Mittelalter bis zur gegenwärtigen Praxis einer aktivierenden Sozialen Arbeit im Zusammenhang deren excludierender Mechanismen. Dabei sollen relevante theoretische Ansätze und Theoriemodelle der Sozialen Arbeit vorgestellt und im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Funktion sowie auf sozialarbeiterische Handlungsimplicationen diskutiert werden

Gruppe 2 - Frau Prof. Dr. Eichinger

Im Seminar werden zentrale Grundfragen/-lagen Sozialer Arbeit im Zusammenhang gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse und sozialer Bewegungen behandelt: z.B. wie und warum in die Geschichte Sozialer Arbeit einsteigen? Wozu braucht es Theorien in der Sozialen Arbeit? Es werden verschiedene historische Theorielinien beleuchtet, nach ihrer Aktualität gefragt sowie ihre berufspraktische Relevanz diskutiert. Die Veranstaltung soll neugierig machen auf das Begreifen von Gewordenheit sowie Veränderbarkeit von Theorie und Praxis. Hieru gibt es immer wieder Gelegenheit exemplarisch sich mit dem Denken und Handeln historischer Akteur_innen sowie aktuellen Theorien Sozialer Arbeit zu beschäftigen.

Gruppe 3 - Frau Prof. Dr. Lehnert

Die Professionalisierung von Sozialer Arbeit in Deutschland ist u.a. eng verbunden mit der Geschichte der ersten deutschen Frauenbewegung und dem Konzept der organisierten Mütterlichkeit. So handelt es sich bei dem Beruf der „Fürsorgerin“ um einen der ersten professionellen „Frauenberufe“. In dem Einführungsseminar wird es darum gehen, sich mit dem Übergang von der autoritären ehrenamtlichen Armenfürsorge des Kaiserreichs zur professionellen Sozialen Berufsarbeit zu beschäftigen. Chronologisch folgend soll sich mit dem Paradigmenwechsel in der Weimarer Zeit von der mildtätigen Armenfürsorge hin zu einem (vermeintlichen) Rechtsanspruch auf Wohlfahrt für Alle auseinandergesetzt werden. Kritisch begleitet wird dieser Prozess mit der Herausarbeitung der Kategorie „minderwertig“ bereits im Wohlfahrtssystem der Weimarer Republik und dem Siegeszug von Eugenik auch in diesem Bereich. Einen Schwerpunkt des Seminars wir die Auseinandersetzung mit dem Thema Soziale Arbeit im Nationalsozialismus bilden. Welche Rolle haben hier die in der Wohlfahrt Tätigen (und hier insbesondere die Fürsorgerinnen) gespielt und welche (mitunter tödlichen) Folgen hatte das für die Klientel? Anschließendes Thema wird die Beschäftigung mit den Wohlfahrtssystemen in den beiden deutschen Staaten sein. Auch hier wird der Frage nach historischen Kontinuitäten (sowohl auf der Ebene von Theorie als auch in der Praxis) aufgeworfen. Es wird ein Ausblick auf die Geschichte der Sozialen Arbeit in beiden deutschen Staaten nach 1945 gegeben. Flankierend hierzu werden wir uns mit einschlägigen Theorien Sozialer Arbeit auseinandersetzen.

Eine Exkursion in das Haus der Wannseekonferenz ist wenn möglich in der Blockwoche geplant.

Gruppe 4 - Frau Rohner

Im Seminar wird der geschichtliche Verlauf der Sozialen Arbeit (vor allem in Deutschland) erarbeitet, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass die aktuelle Verfasstheit der Sozialen Arbeit ein Resultat von historischen Prozessen ist und sie entsprechend auch in Gegenwart und Zukunft Wandlungen unterliegen wird. Als roter Faden wird sich die Frage nach der Rolle und Funktion der sozialarbeiterischen Beratung durch die historischen bis gegenwärtigen Betrachtungen ziehen.

Teilnahmebedingungen und Prüfungsleistungen werden im Seminar bekannt gegeben.

Termine 1. Gruppe 04.06.16 11:00 - 04.06.16 17:00 Einzel 14.04.16 16:00 - 07.07.16 19:00 wöch. 28.05.16 14:00 - 28.05.16 17:00 Einzel 2. Gruppe 27.05.16 11:00 - 27.05.16 14:00 Einzel 08.04.16 11:00 - 08.07.16 14:00 wöch. 3. Gruppe 14.04.16 13:00 - 07.07.16 16:00 wöch. 23.05.16 09:00 - 23.05.16 17:30 Einzel 4. Gruppe 13.04.16 11:00 - 06.07.16 14:00 wöch. 22.06.16 11:00 - 22.06.16 14:00 Einzel 27.05.16 09:00 - 27.05.16 15:00 Einzel

Modulcode S2110 **Drucktext** Unit 3: Exemplarische Vertiefung in Geschichte und/oder Theorie Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Ausgewählte Aspekte aus der Geschichte und/oder Theorie Sozialer Arbeit mit Blick z.B. auf eine historische Dimension (u.a. Personen- oder Organisationsgeschichte, Entwicklung eines Handlungsfeldes), eine Epoche oder verschiedene Theorie-Paradigma o.ä.

Veranstaltung S2110

Kommentar

Gruppe 1 - Frau Dr. Buser

Die Rolle der Sozialen Arbeit 1933 bis 1945

Die Lehrveranstaltung wird sich kritisch mit der Rolle der Sozialen Arbeit während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auseinandersetzen, dabei wird auch Bezug auf die Geschichten von Kindheiten während dieser Jahre genommen.

Die Veranstaltung hat das Ziel, Wissen zur Geschichte der Sozialen Arbeit zur Verfügung zu stellen, auf dessen Grundlage über ethisch-moralische Aspekte und Verantwortung der Sozialen Arbeit diskutiert werden kann. Es stehen mehrere Exkursionen (geringe Kosten übernehmen die Studierenden) auf dem Programm, die Teilnahme ist obligatorisch. Um regelmäßige Teilnahme ab der ersten Sitzung wird ausdrücklich gebeten; zudem wird von allen eine Teilnahmeleistung in Form eines 20-minütigen Referats erwartet.

Gruppe 2 - Frau Dr. Beyer

Psychosoziale Wirkungen von Arbeitslosigkeit in Vergangenheit und Gegenwart im Kontext der Geschichte sozialer Arbeit

In allen Bereichen der Sozialarbeit treffen Sozialarbeiter auf Arbeitslose oder Folgewirkungen von Arbeitslosigkeit. Viele reden über Arbeitsmarktpolitik, wenige beschäftigen sich mit den Betroffenen.

Im Seminar beschäftigen wir uns mit der Frage, seit wann es Arbeitslosigkeit gibt, wie die Gesellschaft darauf reagiert hat und in welcher Beziehung moderne Arbeitslosigkeit zur Geschichte der sozialen Arbeit steht. Wir beschäftigen uns mit Forschungen zu den psychosozialen Wirkungen von Arbeitslosigkeit seit den 30er Jahren, ergründen was Arbeitslosigkeit mit den Betroffenen macht und welche methodischen Ansätze der Sozialarbeit geeignet sind, Selbstwertgefühle Arbeitsloser zu stärken.

Schwerpunkte:

- „Die Arbeitslosen von Marienthal“ – erste systematische Forschung zu den Wirkungen von Arbeitslosigkeit und Geburtsstunde moderner soziologischer Forschung
- Bettelverordnungen – Elberfelder System – Sozialversicherung unter Bismarck – Arbeitslosenversicherung 1927 – AFG - Hartz IV-Gesetzgebung
- Psychosoziale Wirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Betroffenen
- Funktionsmechanismen von Ausgrenzung
- Psychosoziale Phasen im Verlauf der Arbeitslosigkeit
- Selbstwertkonzepte in der sozialen Arbeit
- Armutsforschung – Arbeitslosigkeit – soziale Arbeit
- Gesundheit und Arbeitslosigkeit
- Aktiv bleiben - ein Ausweg aus dem Dilemma
- Konzepte sozialer Arbeit zur Unterstützung Arbeitsloser: (Beratungskonzepte, Rechtsauskunft, Bewerbungshilfen, Selbsthilfegruppenarbeit, Aktivierung)
- Aktuelle Trends auf dem Arbeitsmarkt

Literaturangaben erfolgen im Seminar.

Gruppe 3 - Frau Prof. Dr. Lehnert

In diesem Seminar geht es um die Auseinandersetzung mit der Kategorie „asozial“ innerhalb von Jugendhilfe in beiden deutschen Staaten nach 1945. Schwerpunktartig beschäftigen wir uns mit der Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie unterschiedlichen Erziehungskonzepten im Umgang mit „schwierigen“, „renitenten“ oder „asozialen“ Kindern und Jugendlichen, bzw. Mädchen und Jungen. Hierbei nehmen wir insbesondere geschlossene Einrichtungen in den Blick. Gründe für deren Einweisung betrachten wir auch unter einer genderreflektierenden Perspektive und stellen diese in den Kontext aktueller geschlechtlicher Zuschreibungen. Wir werden danach fragen, welche Auswirkungen die „Heimrevolten“ in den 1960 Jahren in der BRD auf die Heimerziehung hatten. Abschließend erörtern wir kritisch aktuelle Konzepte von geschlossener Unterbringung und gehen Hinweisen nach möglichen (unheilvollen) Zusammenhängen zwischen neoliberalen Einsparlogiken und autoritären Traditionen Sozialer Arbeit (Skandal um die Haasenburg) nach.

Eine Exkursion in die Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau in der 2. Blockwoche ist geplant.

Literaturhinweise werden im Seminar gegeben und auf Moodle eingestellt.

Gruppe 4 - Frau Bröse, Herr Friedrich**Radikale Kritik und eingreifende Praxis: Kritische Sozialarbeit - damals und heute.**

(Exemplarische Vertiefung in Geschichte und/oder Theorie Sozialer Arbeit)

Die Kritische Soziale Arbeit erfährt seit einigen Jahren zunehmende Aufmerksamkeit. Die Themen aktueller Auseinandersetzungen erinnern dabei an die Diskurse kritischer Sozialarbeit der 1970er Jahre in der Bundesrepublik. Im Windschatten von „68“ stand die Frage nach der Funktion der Sozialarbeit für die kapitalistische Klassengesellschaft im Fokus der Debatten, die marxistische Theorie und Praxis wurde auch in den sozialen Berufsfeldern entdeckt. Bücher wie „Gefesselte Jugend“ und „Sozialarbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen“ (Hollstein/Meinhold) gehörten zur Pflichtlektüre vieler Studierender und Praktiker_innen, die sich in Studienkreisen selbst organisierten. Die Funktionsbestimmungsdebatte ebte im Verlauf ab und viele Pädagog*innen bauten sozialarbeiterische Projekt „von unten“ auf. Wir wollen uns den Ansätzen, Erkenntnissen und Kontroversen, aber auch den Leerstellen der Diskurse zur Pionierzeit kritischer Sozialarbeit in Deutschland widmen. Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie sich Ökonomisierungsprozesse auf eine Praxis Kritischer Sozialer Arbeit auswirken - und welche Ansatzpunkte es im Berufsalltag beim Kampf für „gute Arbeit“ gibt.

Seminarleitung

Johanna Bröse (Tübingen) ist Diplom-Pädagogin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte der Abteilung Sozialpädagogik an der Universität Tübingen. Sie ist Sprecherin der LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg und Redakteurin bei kritisch-lesen.de. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem zwischen Migrations- und Rassismusforschung, Asyl- und Grenzregime, Kritischer Sozialer Arbeit, Diskursanalysen, Frauen- und Geschlechterforschung, Kritischer Psychologie sowie Subjektivierungspraktiken in Übergängen anzusiedeln.

Sebastian Friedrich (Berlin/Duisburg-Essen) ist Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (FH), wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS) sowie Redakteur bei kritisch-lesen.de. Er promoviert an der Universität Duisburg-Essen (Bildungswissenschaften).

Termine 1. Gruppe 04.04.16 11:00 - 11.04.16 13:00 wöch. 02.05.16 10:00 - 02.05.16 16:00 Einzel 06.06.16 11:00 - 20.06.16 13:00 wöch. 18.04.16 11:00 - 18.04.16 13:00 Einzel 09.05.16 11:00 - 09.05.16 13:00 Einzel 30.05.16 14:15 - 30.05.16 15:15 Einzel 25.04.16 11:00 - 25.04.16 13:00 Einzel 2. Gruppe 12.07.16 10:00 - 12.07.16 12:30 Einzel 24.05.16 16:00 - 24.05.16 19:00 Einzel 24.05.16 09:00 - 24.05.16 12:00 Einzel 05.04.16 18:00 - 05.07.16 20:00 wöch. 3. Gruppe 04.04.16 13:00 - 04.07.16 15:00 wöch. 18.04.16 13:00 - 18.04.16 15:00 Einzel 18.07.16 09:00 - 18.07.16 17:30 Einzel 4. Gruppe 20.06.16 10:00 - 20.06.16 14:00 Einzel 06.06.16 10:30 - 06.06.16 14:30 Einzel 09.05.16 10:00 - 09.05.16 14:00 Einzel 27.06.16 10:00 - 27.06.16 14:00 Einzel 02.05.16 10:00 - 02.05.16 14:00 Einzel 11.04.16 10:30 - 11.04.16 14:30 Einzel

Veranstaltung S21101 **Termine** ohne Gruppe 07.07.16 11:00 - 07.07.16 11:30 Einzel 07.04.16 09:00 - 07.07.16 11:00 wöch. 21.04.16 11:00 - 21.04.16 12:00 Einzel 26.05.16 11:00 - 26.05.16 11:30 Einzel 09.06.16 11:00 - 09.06.16 11:30 Einzel

Modulcode S2200 **Drucktext** Handlungsmethoden I

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen unterschiedliche Theorien und Methoden Sozialer Arbeit und sind in der Lage, sie kritisch zu würdigen. Sie reflektieren ihre eigenen biographischen Erfahrungen und Ressourcen im Kontext professioneller Arbeit und machen sich die Schritte sowie die Reichweite und Grenzen methodischen Handelns bewusst. Die Absolvent/-innen erkennen und arbeiten mit den berufsethischen Dilemmata und Problemen. Sie sind fähig, Kontexte zu erschließen, Problem- und Ressourcenanalysen selbstständig durchzuführen. Sie erfassen den biographischen und lebensweltlichen Hintergrund sowie die Selbstsichten von Adressat/-innen Sozialer Arbeit. Sie sind fähig, darauf basierend und im Dialog mit den Adressat/-innen Hilfen, bedarfsorientierte Angebote und professionelle Handlungsstrategien zu entwickeln, die sensibel sind für die Diversität menschlichen Lebens. Ihre Arbeit ermöglicht und fördert die Partizipation und die Ideenentwicklung der Beteiligten während des Hilfeprozesses sowie deren Eigenaktivität in Bezug auf ihre Lebensgestaltung. Die Absolvent/-innen konnten einen Schwerpunkt wählen.

Veranstaltung S1310

Kommentar**Gruppe 1 - Frau Dr. Brunsendorf****Lerntheoretischer Ansatz:**

Ich gehe davon aus, dass Wissensaneignung durch aktive Teilhabe geprägt ist um in eigenständigen und gemeinsamen Prozessen einen Lernkontext herzustellen, der ermöglicht, ebenbürtig, achtsam und sensitiv mit sich selbst, dem Seminarteilnehmer*innen und später auch den Adressat_innen zu arbeiten. Ich unterrichte meine Studenten nicht, ich versuche nur Bedingungen zu schaffen, dass Sie lernen können, schreibt Albert Einstein und trifft den Punkt, auf den es mir im gemeinsamen Lernprozess im Seminar ankommt.

Sie können sich in den ersten beiden Semestern mit folgenden thematischen Grundlagen auseinandersetzen:

- Einblick in das multifaktorielle Handlungsfeld Sozialarbeit (Felder, Personen, Gruppe, Gemeinwesen). Auseinandersetzung mit Positionen zur Sozialarbeit als Wissenschaft
- Sprache, Kommunikation und Methoden als Handlungswissen unter Bezugnahme auf theoretische Grundlagen und Praxisgeschehen.

Schwerpunkte:

- Funktion und Macht von Sprache
- Kommunikationstheoretische Grundlagen
- Körper, Geist und Wahrnehmung als Einheit in Lern- und Arbeitskontexten
- Erste Zugänge anhand von Texten die Helfen als Profession + Sozialarbeit als Wissenschaft thematisieren.
- **Zeitkontingente für Gespräche und Diskussionen** unterschiedlicher Überlegungen und Positionen sowie Praxissequenzen sind fester Bestandteil des Seminars. Die Bereitschaft zur Selbstreflexion, zum argumentativen Austausch, zur Akzeptanz von anderen Positionen und Überlegungen und für individuelle Zugänge der Seminarteilnehmer_innen sind Voraussetzung, für einen fachlichen und gleichwohl lebendigen Austausch.
- Kontinuität im Bearbeiten der Themenschwerpunkte, **die zu Beginn des Seminars gemeinsam besprochen werden**, wird vorausgesetzt. Sie arbeiten neben den Präsenzterminen für das Selbststudium mit der digitalen Lernplattform moodle. Rahmenplan und Literaturliste werden im Seminar gemeinsam besprochen.

Gruppe 2

Gruppe 3 - Herr Prof. Dr. Fehren

Im ersten der beiden Modulsemester steht die Erarbeitung systematischer Zugänge zum methodischen Handeln in der Sozialen Arbeit im Mittelpunkt. Ausgehend von einer Einführung in die klassische Methodentrias von Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit werden diese Methoden anhand der Bearbeitung von Fallbeispielen im Seminar exemplarisch beleuchtet. Es erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Methodenbegriff und mit der Frage nach den Grenzen der Methodisierbarkeit Sozialer Arbeit. In Übungen zum methodischen Handeln werden adressaten- und ressourcenorientierte Verfahren und Techniken Sozialer Arbeit erprobt und reflektiert, die die klassische Methodentritinität überwinden und Soziale Arbeit stets als Arbeit auf verschiedenen Niveaus begreifen.

Gruppe 4 - Frau Hubig**Lerntheoretischer Ansatz:**

Ich gehe davon aus, dass Wissensaneignung durch aktive Teilhabe geprägt ist um in eigenständigen und gemeinsamen Prozessen einen Lernkontext herzustellen, der ermöglicht, ebenbürtig, achtsam und sensitiv mit sich selbst, dem Seminarteilnehmer*innen und später auch den Adressat_innen zu arbeiten. Ich unterrichte meine Studenten nicht, ich versuche nur Bedingungen zu schaffen, dass Sie lernen können, schreibt Albert Einstein und trifft den Punkt, auf den es mir im gemeinsamen Lernprozess im Seminar ankommt.

Sie können sich in den ersten beiden Semestern mit folgenden thematischen Grundlagen auseinandersetzen:

- Einblick in das multifaktorielle Handlungsfeld Sozialarbeit (Felder, Personen, Gruppe, Gemeinwesen). Auseinandersetzung mit Positionen zur Sozialarbeit als Wissenschaft
- Sprache, Kommunikation und Methoden als Handlungswissen unter Bezugnahme auf theoretische Grundlagen und Praxisgeschehen.

Schwerpunkte:

- Funktion und Macht von Sprache
- Kommunikationstheoretische Grundlagen
- Körper, Geist und Wahrnehmung als Einheit in Lern- und Arbeitskontexten
- Erste Zugänge anhand von Texten die Helfen als Profession + Sozialarbeit als Wissenschaft thematisieren.
- **Zeitkontingente für Gespräche und Diskussionen** unterschiedlicher Überlegungen und Positionen sowie Praxissequenzen sind fester Bestandteil des Seminars. Die Bereitschaft zur Selbstreflexion, zum argumentativen Austausch, zur Akzeptanz von anderen Positionen und Überlegungen und für individuelle Zugänge der Seminarteilnehmer_innen sind Voraussetzung, für einen fachlichen und gleichwohl lebendigen Austausch.
- Kontinuität im Bearbeiten der Themenschwerpunkte, **die zu Beginn des Seminars gemeinsam besprochen werden**, wird vorausgesetzt. Sie arbeiten neben den Präsenzterminen für das Selbststudium mit der digitalen Lernplattform moodle. Rahmenplan und Literaturliste werden im Seminar gemeinsam besprochen.

Gruppe 5 - Frau Etschenberger

In meinem Seminar Handlungsmethoden I, Methoden, Selbstreflexion und Beratung werden die klassischen Methoden und Werkzeuge der sozialen Arbeit und Beratung vorgestellt und erarbeitet. Aufbauend auf das so ausgebildete Grundlagenwissen des sozialen Arbeitsfeldes, werden unterschiedliche psychologische Konzepte und Theorien als Methode für die soziale Arbeit dargelegt. Mein Seminarstil setzt neben dem theoretischen Teil einen besonderen Fokus auf den Praxisbezug. Anhand von Fallbeispielen aus meiner Supervisionstätigkeit werden die einzelnen Theorien erläutert, entwickelt, in Übungen umgesetzt und das eigenen Handeln reflektiert.

Gruppe 6 - Frau Etschenberger

In meinem Seminar Handlungsmethoden I, Methoden, Selbstreflexion und Beratung werden die klassischen Methoden und Werkzeuge der sozialen Arbeit und Beratung vorgestellt und erarbeitet. Aufbauend auf das so ausgebildete Grundlagenwissen des sozialen Arbeitsfeldes, werden unterschiedliche psychologische Konzepte und Theorien als Methode für die soziale Arbeit dargelegt. Mein Seminarstil setzt neben dem theoretischen Teil einen besonderen Fokus auf den Praxisbezug. Anhand von Fallbeispielen aus meiner Supervisionstätigkeit werden die einzelnen Theorien erläutert, entwickelt, in Übungen umgesetzt und das eigenen Handeln reflektiert.

Termine 1. Gruppe 28.05.16 11:00 - 28.05.16 14:00 Einzel 07.04.16 13:00 - 07.04.16 16:00 Einzel 14.04.16 13:00 - 07.07.16 16:00 wöch. 2. Gruppe 14.07.16 08:00 - 14.07.16 09:30 Einzel 14.04.16 08:00 - 07.07.16 09:30 wöch. 09.07.16 09:30 - 09.07.16 17:00 Einzel 10.07.16 09:30 - 10.07.16 17:00 Einzel 3. Gruppe 13.07.16 09:00 - 13.07.16 17:00 Einzel 13.04.16 15:00 - 06.07.16 18:00 wöch. 4. Gruppe 25.05.16 14:00 - 25.05.16 16:00 Einzel 25.05.16 10:00 - 25.05.16 14:00 Einzel 13.04.16 12:00 - 06.07.16 15:00 wöch. 5. Gruppe 12.04.16 18:00 - 05.07.16 21:00 wöch. 17.06.16 11:45 - 17.06.16 15:00 Einzel 28.06.16 18:00 - 28.06.16 20:30 Einzel 17.05.16 18:00 - 17.05.16 20:30 Einzel 6. Gruppe 08.04.16 12:00 - 08.07.16 15:00 wöch.

Veranstaltung S2310**Kommentar****Gruppe 1- Frau Etschenberger**

Im zweiten Teil des Seminars werden, aufbauend auf den ersten Teil des Seminars weitere psychologische Konzepte und Theorien erarbeitet. Der Einsatz der unterschiedlichen Methoden sorgt für eine konstruktive Perspektiverweiterung und zur Entwicklung neuer Handlungsstrategien, die direkt in einer geschützten „Laborsituation“ erprobt und getestet werden.

Gruppe 2 - Frau Etschenberger

Im zweiten Teil des Seminars werden, aufbauend auf den ersten Teil des Seminars weitere psychologische Konzepte und Theorien erarbeitet. Der Einsatz der unterschiedlichen Methoden sorgt für eine konstruktive Perspektiverweiterung und zur Entwicklung neuer Handlungsstrategien, die direkt in einer geschützten „Laborsituation“ erprobt und getestet werden.

Gruppe 3

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Termine 1. Gruppe 03.06.16 09:00 - 03.06.16 11:00 Einzel 08.04.16 09:00 - 08.07.16 11:00 wöch. 10.06.16 09:00 - 10.06.16 11:00 Einzel 2. Gruppe 15.04.16 15:00 - 08.07.16 17:00 wöch. 08.04.16 15:00 - 08.04.16 17:00 Einzel 3. Gruppe 04.07.16 11:00 - 04.07.16 14:00 Einzel 04.04.16 11:00 - 27.06.16 13:00 wöch. 4. Gruppe 27.05.16 11:00 - 27.05.16 19:00 Einzel 04.05.16 16:30 - 04.05.16 18:30 Einzel 28.04.16 17:00 - 28.04.16 20:00 Einzel 09.06.16 17:00 - 23.06.16 20:00 14tägig 28.05.16 09:00 - 28.05.16 13:00 Einzel 16.06.16 17:00 - 16.06.16 20:00 Einzel 12.05.16 17:00 - 19.05.16 20:00 wöch. 5. Gruppe 05.04.16 09:00 - 05.07.16 11:00 wöch. 6. Gruppe 12.04.16 13:00 - 05.07.16 15:00 wöch.

Modulcode S2300 **Drucktext** Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über Strukturwissen über Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit. Sie kennen ausgewählte theoretische Erklärungsansätze zur Analyse der Arbeitsfelder Sozialer Arbeit hinsichtlich der komplexen Lebensumstände ihrer Adressaten/-innen, der gesellschaftlichen Rahmung des Feldes und der sich daraus ergebenden Anforderungen an die Professionellen. Die Absolvent/-innen beweisen durch eine vierwöchige Feldstudienphase in der vorlesungsfreien Zeit und eine begleitende Übung, dass sie individuelle Fragen an die Praxis Sozialer Arbeit bearbeiten und reflektieren können.

Modulcode S2320 **Drucktext** Unit 1: Praxisreflexion

Kurzbeschreibung keine Kurzbeschreibung vorhanden!

Veranstaltung S1320

Kommentar

Gruppe 1 - Dr. Beyer

In der Praxisreflexion wird die vierwöchige Feldstudienphase am Ende des ersten Semesters vorbereitet und ausgewertet. Im ersten Semester werden wir zunächst einen Überblick über moderne Praxisfelder Sozialer Arbeit und die Spezifika von Zielgruppen in den Arbeitsfeldern erarbeiten. Auf dieser Basis werden studentische Interessen und Einsatzfelder für die Feldstudie eruiert, Fragenkomplexe zu Arbeitsaufgaben, Zielgruppen, Arbeitsstrukturen und Methoden vorbereitet und aufgearbeitet. Mittels teilnehmender Beobachtung, gezielter Befragungen oder wissenschaftlicher Dokumentation werden in der Feldstudienphase Antworten gesucht und gefunden werden und in einem Feldstudienbericht zusammengefasst. Die Ergebnisse der Feldforschung werden im 2. Semester in Präsentationen vorgestellt und diskutiert.

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4 - Wersig

Innerhalb des ersten und zweiten Semesters sind Sie als Student*in aufgefordert innerhalb der sogenannten Feldstudienphase in einem selbstgewählten Handlungsfeld der Sozialen Arbeit weitere praxisbezogene Einblicke zu erhalten. Im Seminar werden wir anhand individueller Fragestellungen Ihre Feldstudienphase fachlich und administrativ vorbereiten. Darüberhinaus werden wir uns (wenn gewünscht) mit Fragestellungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung der Sozialen Arbeit, Burnout in sozialen Professionen sowie der medialen Präsenz und Inszenierung von Sozialer Arbeit und weiteren Fragestellungen befassen, welche Sie interessieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Gruppe 5 - Frau Miersch

Beide Teile des zweisemestrigen Seminars ermöglichen – auch mit Hilfe des Lesens und Diskutierens von wissenschaftlicher Texten vor allem von Prof. Dr. Maya Heiner (und weiteren Autorinn_en) eine Auseinandersetzung mit einer Theorie von Sozialer Arbeit, mit der Vielfalt von Arbeitsfeldern, Aufgaben, Zielgruppen sowie Organisationsstrukturen Sozialer Arbeit. Studierende können dabei Erfahrungswissen einbringen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Tätigkeiten der jeweiligen Akteure sowie ihren institutionellen Handlungszusammenhängen erkennen und reflektieren. Die Auseinandersetzung dient dabei ebenso der Vor- und Nachbereitung des Hospitationspraktikums. Zur Vorbereitung kann auch ein individueller Ausbildungsplan erarbeitet werden. Dieser strukturiert die Zeit während des Praktikums sowohl mit den Praxisanleiter_innen vor Ort als auch mit den Studierenden. Damit gewinnen diese Handlungssicherheit während dieser Zeit des Lernens und Forschens. In der Nachbereitung des Praktikums ergreifen Lernende gerne die Chance und stellen in der Gruppe ihre Praxisstelle vor, stellen Fragen und reflektieren ihre Erfahrungen in der Rolle als Praktikantinnen und Praktikanten im Feld während des Studiums der Sozialen Arbeit an der ASH. Als Lehr- und Lernmethode kommt auch Gruppenarbeit und eine Exkursion ins Feld zum Einsatz. Moodle ist mit allen Teilnehmenden als Methode des Lernens in einem Open University Setting zur offen.

Prüfungsleistungen: Präsentation und Reflektion der Praxiserfahrungen, Praxisbericht

Gruppe 6

Termine 1. Gruppe 12.07.16 16:00 - 12.07.16 17:30 Einzel 12.04.16 16:00 - 05.07.16 18:00 14tägig 24.05.16 09:00 - 24.05.16 12:00 Einzel 24.05.16 16:00 - 24.05.16 19:00 Einzel 2. Gruppe 19.04.16 16:00 - 14.06.16 18:00 14tägig 28.06.16 16:00 - 28.06.16 21:00 Einzel 3. Gruppe 19.04.16 09:00 - 28.06.16 11:00 14tägig 25.06.16 10:00 - 25.06.16 15:00 Einzel 4. Gruppe 11.04.16 15:00 - 04.07.16 17:00 14tägig 5. Gruppe 27.06.16 09:00 - 27.06.16 10:30 Einzel 11.04.16 09:00 - 20.06.16 11:00 14tägig 11.07.16 09:00 - 11.07.16 10:30 Einzel 30.05.16 09:00 - 30.05.16 11:00 Einzel 6. Gruppe 19.04.16 11:00 - 28.06.16 13:00 14tägig 31.05.16 10:00 - 31.05.16 13:00 Einzel 24.05.16 10:00 - 24.05.16 12:00 Einzel

Veranstaltung S2320

Kommentar

Gruppe 1 - Frau Hubig

Nach dem Praktikum wird im Seminar Raum sein um ausgewählte Praxisstellen und die damit verbundenen Beobachtungen zu thematisieren. Gleichzeitig wird Gegenstand im Seminar sein, die Erstellung des Praxisberichtes. Es werden einige ausgewählte Fragen bearbeiten.

Konkrete Besprechung der Seminargestaltung in der ersten Sitzung.

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4 - Herr Wersig

Das Seminar „Praxisreflexion“ wird aus dem ersten Semester fortgeführt. Nun geht es darum, Ihre Erfahrungen aus der Feldstudienphase zu reflektieren und professionsbezogen zu verorten. Dazu stellen Sie Ihre Feldstudienphase im Seminar-Plenum vor und verfassen einen Feldstudienbericht, welcher als Prüfungsleistung bewertet wird. Mit Hilfe der unterschiedlichen Praxisfelder werden wir zudem ein Portfolio aus verschiedenen späteren Berufsmöglichkeiten erstellen. Darüberhinaus werden wir uns (wenn gewünscht) mit weiteren Fragestellungen befassen, welche Sie interessieren. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!

Gruppe 5

Gruppe 6 - Dr. Beyer

Im zweiten Semester des Unit Praxisreflexion werden die Erfahrungen der Feldstudienphase reflektiert und ausgewertet. Studentische Kleingruppen präsentieren im Seminar ihre Praxiserfahrungen zu übergreifenden Themen der sozialen Arbeit in relevanten Praxisfeldern mit dem Ziel in einen Diskurs zu kommen. Die Ergebnisse der Feldforschung werden im Feldstudienbericht aufbereitet.

Termine 1. Gruppe 05.04.16 18:00 - 28.06.16 20:00 14täglich 2. Gruppe 12.04.16 16:00 - 10.05.16 19:00 14täglich 07.06.16 16:00 - 07.06.16 19:00 Einzel 05.07.16 16:00 - 05.07.16 20:00 Einzel 21.06.16 16:00 - 21.06.16 19:00 Einzel 3. Gruppe 05.04.16 09:00 - 28.06.16 11:00 14täglich 31.05.16 09:00 - 31.05.16 11:00 Einzel 4. Gruppe 04.04.16 15:00 - 27.06.16 17:00 14täglich 5. Gruppe 06.04.16 16:00 - 29.06.16 18:00 14täglich 6. Gruppe 12.07.16 16:00 - 12.07.16 17:30 Einzel 24.05.16 16:00 - 24.05.16 19:00 Einzel 05.04.16 16:00 - 28.06.16 18:00 14täglich 14.06.16 16:00 - 14.06.16 18:00 Einzel 24.05.16 09:00 - 24.05.16 12:00 Einzel 14.06.16 16:00 - 14.06.16 17:00 Einzel

Modulcode S2330 **Drucktext** Unit 2: Werkstatt

Kurzbeschreibung keine Kurzbeschreibung vorhanden!

Veranstaltung S1230

Kommentar

Gruppe 1 - Herr Voß**Gewalt: Prävention und Intervention in der Jugendhilfe**

Im Zentrum der zweisemestrigen Werkstatt (SS 16 – WS 16/17) steht die Frage, wie Prävention von und die Intervention bei Gewalt mit Blick auf Kinder, Jugendliche und deren Familien in den verschiedenen Arbeits- bzw. Tätigkeitsfelder im Bereich der Jugendhilfe gestaltet werden können. Um diese Frage zu beantworten, bedarf ist zunächst zu klären, was unter Gewalt zu verstehen ist, in welchen Formen sie auftritt, welche Funktionen sie hat, was ihre Ursachen sind und welche Faktoren Gewalthandeln begünstigen bzw. dazu beitragen, dieses zu reduzieren. Auf Grundlage der in diesem Zusammenhang erarbeiteten Erkenntnisse sowie der Reflexion der Motive, an der Werkstatt teilzunehmen, werden sich die Studierenden mit verschiedenen Konzepten und Maßnahmen der Prävention von und Intervention bei Gewalt befassen – beispielsweise im Zusammenhang mit Gewalt in der Erziehung, sexuellem Missbrauch und Jugendgewalt - und auf diese Weise auch einen Einblick in verschiedene Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen der Jugendhilfe erhalten. Die Entwicklung und Bearbeitung eigener Fragestellungen zum Thema der Werkstatt bietet den Studierenden die Gelegenheit, sich intensiv mit einzelnen Aspekten der Prävention von und Intervention bei Gewalt (z.B. Antigewalttrainings oder Strategien zur Prävention sexuellen Missbrauchs) unter anderem im Rahmen des Problembasierten Lernens (POL), von Praxisbesuchen, Gesprächen mit Expertinnen und Experten und Literaturstudium auseinanderzusetzen.

Von den Studierenden werden engagierte Mitarbeit in der Werkstatt, in Arbeitsgruppen, die Vorbereitung von und die Teilnahme an Praxisbesuchen, die Präsentation von Ergebnissen der Praxisbesuche, die Gestaltung von Seminareinheiten sowie regelmäßige Teilnahme am Seminar erwartet.

Gruppe 2 - Frau Prof. Dr. Lehnert

Rechtsextremismus und Soziale Arbeit: Möglichkeiten von Prävention und Intervention

Rechtsextremismus gilt indessen als in der „gesellschaftlichen Mitte“ angekommen und nicht zuletzt die Erkenntnisse über den Nationalsozialistischen Untergrund verdeutlichen, welche Gefahren sowohl für die im Rahmen der rechtsextremen Volksgemeinschaftsideologie als Feindbilder benannten Gruppen (Migrant_innen, politische Gegner_innen, LGBT Angehörige....) als auch grundsätzlich für unsere demokratische Gesellschaft vom Rechtsextremismus ausgehen.

Zu Beginn der Werkstatt werden wir uns schwerpunktmäßig damit auseinandersetzen, was wir unter dem Begriff Rechtsextremismus verstehen (können), u.a. damit, was daran „extrem“ oder „normal“ ist und inwiefern Rechtsextremismus auch mit unseren Realitäten zu tun hat. Neben der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Betroffenheiten von Rechtsextremismus wollen wir auch der Frage nachgehen, in welcher Form Rechtsextremismus in unsere (familiären) Biographien eingeschrieben ist.

Prävention wird in erster Linie mit dem Bereich von Jugendarbeit verbunden. Ein weiterer Schwerpunkt wird von daher sowohl die Auseinandersetzung mit jugendkulturellen Motiven / rechtsextremen Jugendkulturen als auch kritisch mit vormaligen und aktuellen Ansätzen in der Jugendpräventionsarbeit sein.

Außerdem werden wir Interventionen (u.a. Beratungsarbeit) gegen Rechtsextremismus in den Blick nehmen.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Relevanz der Kategorie „Geschlecht“ im modernen Rechtsextremismus wird Gender durchgängig eine wichtige Rolle einnehmen. Wir werden sowohl im Plenum als auch in Kleingruppen, mit Texten und Filmen/Videos arbeiten. Projektbesuche sind eingeplant.

Gruppe 3 - Frau Prof. Dr. Köbsell**Migration, Flucht und Behinderung**

Seit Monaten beschäftigt uns das Thema Flucht; Berichte über geflüchtete Menschen mit Beeinträchtigungen sind jedoch eine absolute Ausnahme. Dabei sind die Themen Beeinträchtigung und Flucht eng miteinander verweben: So können viele der Hintergründe für Flucht und Migration – wie Krieg, Verfolgung, Folter – Verletzungen bzw. Traumata und dadurch bedingte Beeinträchtigungen zur Folge haben. Auch kann eine bereits bestehende Beeinträchtigung der Grund dafür sein auszuwandern, wenn es zum Beispiel im Herkunftsland kein oder kein zugängliches Gesundheitssystem gibt.

Die UN Behindertenrechtskonvention definiert in ihrer Präambel Behinderung als das Ergebnis des Zusammenspiels von individuellen Beeinträchtigungen und Barrieren jeglicher Art. Beeinträchtigte Menschen auf der Flucht sind mit vielfältigen Barrieren konfrontiert: So werden bei der Planung von Flüchtlingslagern und Hilfsmaßnahmen die Bedürfnisse von Flüchtlingen mit Beeinträchtigungen nicht mitgedacht, wodurch es ihnen z.B. nur erschwert oder gar nicht möglich ist, die sanitären Einrichtungen zu benutzen oder die Verteilungspunkte für Wasser und Nahrungsmittel zu erreichen. Damit sind sie faktisch von der Versorgung ausgeschlossen. In Deutschland angekommen sind barrierearme Unterbringungsmöglichkeiten kaum vorhanden; es hängt vom zuerkannten rechtlichen Status ab, ob bzw. wie viel Zugang zu Gesundheitsleistungen möglich ist, eine Unter- bzw. Nichtversorgung mit Medikamenten, Therapien und Hilfsmitteln ist die Regel.

Geflüchtete Menschen mit Beeinträchtigungen sind verletzbarer als andere Gruppen, werden jedoch weder von den Versorgungsstrukturen für behinderte Menschen noch von denen für Geflüchtete bzw. für Menschen „mit Migrationshintergrund“ wahrgenommen – sie sind so weitgehend unsichtbar und strukturell unterversorgt.

Die Werkstatt wird sich sowohl mit dem Thema Behinderung als auch mit Migration und Flucht beschäftigen und dabei vor allem in den Blick nehmen, was an der Schnittstelle von Behinderung und Flucht/Migration (nicht) geschieht. Auf dieser Grundlage wird der Frage nachgegangen, wie diese Gruppe sichtbarer gemacht und angemessen unterstützt werden kann. Hierzu sollen bereits bestehende Initiativen kennengelernt, aber auch eigene Ideen entwickelt werden.

[1] Bitte nutzen Sie die genaue Bezeichnung aus dem LSF oder der Studienordnung, sonst können wir die Kommentierung nicht zuordnen.

Gruppe 4 - Frau Prof. Hemberger und Frau Müller

Soziale Kulturarbeit – Die Bedeutung ästhetisch-künstlerischer Prozesse in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialen Arbeit

In dieser Werkstatt untersuchen die Studierenden an konkreten Beispielen, welche Rolle Kultur, Kunst und Medien in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialarbeit spielen.

Zentrale Aufgabe Sozialer Arbeit ist es, Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen darin zu unterstützen, ihre individuelle Würde und ihre Bürgerrechte in der Gesellschaft als gleichwertig geachtet und wertgeschätzt zu behaupten.

- Die vielfältigen Potentiale von Individuen, sich an gesellschaftlicher Kommunikation und an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, haben ihre Basis in der Alltagswelt. In unserem Alltag erzeugen wir Menschen Kultur, immer wieder neu.

- Unser jeweils individueller Zugang zur Welt bildet sich im Medium unserer soziokulturellen Erfahrung. Was wir wahrnehmen, wie wir es verarbeiten und auch unsere Möglichkeiten, uns Anderen mitzuteilen, entwickeln sich in unserem Austausch mit unserer Umgebung.

- Kulturelles Handeln und Wahrnehmen - in Gesten, Sprachgebräuchen, Musik, Styling, in unseren sich ständig differenzierenden Darstellungs- und Ausdrucksweisen - sind stets gleichzeitig Ausgangspunkt, Medium und Ziel unserer Alltagsgestaltung.

- Veränderung und Entwicklung - individuell, in der Gruppe und auch in der globalisierten Gesellschaft - nähren sich aus den Potentialen, die in diesem komplexen Geschehen Verständigung möglich machen.

Soziale Arbeit fördert die Realisierung von Bedürfnissen wie Kreativität, Selbstbestimmung und Kommunikation – und damit auch wirksame Kritik an erstarrten Vorstellungen, Stereotypen und Ideologien.

Im Zentrum des Seminars steht die Frage: Welche Bedeutung können hier ästhetisch-künstlerische Prozessen haben?

Um der Antwort darauf auf die Spur zu kommen, werden die Studierenden in Kleingruppen Projekte mit unterschiedlichen Zielgruppen im Arbeitsfeld aktiver Soziokultureller Kunst- und Medienarbeit recherchieren.

In einem weiteren Schritt nutzen die Arbeitsgruppen verschiedene Methoden – Interviews, Teilnehmende und/oder Videografische Beobachtung, sowie die Auswertung schriftlicher, publizistischer und audiovisueller Selbst- und Fremdzeugnisse – um ein von ihnen gewähltes Projekt genauer kennenzulernen und dieses in der Seminargruppe vorzustellen.

In der gemeinsamen Auswertung werden die Relevanz für Soziale Arbeit diskutiert und orientierende Kriterien zur Beurteilung soziokultureller Konzepte erarbeitet.

Am Montag, den 28.5.2016 ist ein Blocktag vorgesehen.

Gruppe 5 - Herr Cetin

Homonationalismus, Feminismus, Rassismus im Kontext der Gentrifizierungsgesellschaft

In diesem Seminar wird auf unterschiedliche diskriminierende gesellschaftliche Verhältnisse eingegangen und deren Verbindungen, Verschränkungen wie Überschneidungen verdeutlicht.

Ziel der gemeinsamen Auseinandersetzung ist es, zu verstehen und zu lernen, wie wir als künftige Sozialarbeiter_innen mit diversen Diskriminierungsformen und den davon Betroffenen umgehen können und welche Beiträge wir wie zur Reduzierung der Diskriminierungen leisten können. Neben der Lektüre von theoretischen Texten werden wir Beratungsstellen und Gruppen besuchen, die in diesem Feld arbeiten

Glatt, LesMigras, Reachout, TBB, Triq, Kotti und Co, Opra und ADNB sind einige der Praxisstellen, die sich für die von diskriminierungs-betroffenen Menschen einsetzen und zu einer gerechteren Sozialpolitik beitragen wollen.

Es sind mehrere Exkursionen geplant. Die Studierende sollen bei der Gestaltung der Seminarinhalten aktiv mitwirken und kleinere Projekte mit den oben genannten oder ähnlichen Praxisstellen (etwa in Form von Interviews) konzipieren.

Termine 1. Gruppe 23.05.16 15:15 - 23.05.16 18:15 Einzel 23.05.16 12:15 - 23.05.16 16:15 Einzel 12.04.16 09:00 - 12.04.16 12:00 Einzel 19.04.16 09:00 - 05.07.16 12:00 wöch. 2. Gruppe 11.04.16 17:00 - 04.07.16 20:00 wöch. 3. Gruppe 13.04.16 08:30 - 06.07.16 11:00 wöch. 4. Gruppe 30.05.16 10:00 - 30.05.16 13:00 Einzel 06.06.16 10:00 - 11.07.16 13:00 wöch. 25.04.16 10:00 - 09.05.16 13:00 wöch. 28.05.16 10:00 - 28.05.16 17:00 Einzel 02.05.16 10:30 - 02.05.16 12:30 Einzel 09.05.16 10:00 - 09.05.16 13:00 Einzel 18.04.16 10:00 - 18.04.16 13:00 Einzel 5. Gruppe 06.06.16 14:00 - 06.06.16 17:00 Einzel 02.05.16 14:00 - 02.05.16 17:00 Einzel 11.04.16 14:00 - 04.07.16 17:00 wöch. 23.05.16 10:00 - 23.05.16 18:00 Einzel

Veranstaltung S12301 **Termine** ohne Gruppe 10.05.16 10:00 - 12.07.16 13:00 wöch. 19.07.16 13:30 - 19.07.16 16:00 Einzel 03.06.16 19:00 - 03.06.16 22:00 Einzel 14.06.16 10:00 - 14.06.16 15:00 Einzel 26.05.16 19:00 - 26.05.16 22:00 Einzel 12.07.16 10:45 - 12.07.16 13:00 Einzel 07.06.16 10:00 - 07.06.16 13:00 Einzel 12.04.16 10:00 - 03.05.16 13:00 wöch.

Veranstaltung S2330

Kommentar

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4 - Frau Prof. Hemberger

Es handelt sich um die FORTSETZUNG im 2. Semester

Soziale Kulturarbeit – Die Bedeutung ästhetisch-künstlerischer Prozesse in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialen Arbeit

In dieser Werkstatt untersuchen die Studierenden an konkreten Beispielen, welche Rolle Kultur, Kunst und Medien in der Lebenswelt der Adressat_innen und in der Praxis der Sozialarbeit spielen. Im Zentrum des Seminars steht die Frage:

Welche Bedeutung können ästhetisch-künstlerische Prozesse in der Sozialen Arbeit haben?

Um der Antwort darauf auf die Spur zu kommen, haben die Studierenden in Kleingruppen Projekte mit unterschiedlichen Zielgruppen im Arbeitsfeld aktiver Soziokultureller Kunst- und Medienarbeit recherchiert.

Nun in einem weiteren Schritt nutzen die Arbeitsgruppen verschiedene Methoden – Interviews, Teilnehmende und/oder Videografische Beobachtung, sowie die Auswertung schriftlicher, publizistischer und audiovisueller Selbst- und Fremdzeugnisse – um ein von ihnen gewähltes Projekt genauer kennen zu lernen und dieses in der Seminargruppe vorzustellen. In der gemeinsamen Auswertung werden die Relevanz für Soziale Arbeit diskutiert und orientierende Kriterien zur Beurteilung soziokultureller Konzepte erarbeitet.

Gruppe 5

Termine	1. Gruppe 07.04.16 16:00 - 07.07.16 18:00 wöch.	2. Gruppe 04.04.16 16:00 - 04.07.16 20:00 wöch.	20.06.16 16:00 - 20.06.16 18:00 Einzel	13.06.16 15:00 - 13.06.16 20:00 Einzel	3. Gruppe 04.04.16 09:00 - 11.04.16 11:00 wöch.	18.04.16 09:00 - 18.04.16 11:00 Einzel	25.04.16 09:00 - 04.07.16 11:00 wöch.	11.07.16 09:00 - 11.07.16 18:00 Einzel	4. Gruppe 04.04.16 15:00 - 04.07.16 17:00 wöch.	23.05.16 14:00 - 23.05.16 18:00 Einzel	5. Gruppe 19.07.16 10:00 - 19.07.16 18:00 Einzel	20.07.16 10:00 - 20.07.16 18:00 Einzel	05.04.16 13:00 - 26.04.16 15:00 wöch.	18.07.16 10:00 - 18.07.16 18:00 Einzel
Veranstaltung	S23301 Termine ohne Gruppe 28.06.16 13:00 - 28.06.16 15:45 Einzel 05.04.16 13:00 - 05.04.16 15:00 Einzel 26.05.16 19:00 - 26.05.16 22:00 Einzel 03.06.16 19:00 - 03.06.16 22:00 Einzel 19.07.16 16:00 - 19.07.16 17:30 Einzel 12.04.16 13:00 - 12.07.16 15:00 wöch. 14.06.16 10:00 - 14.06.16 15:00 Einzel 07.06.16 13:00 - 07.06.16 15:00 Einzel													

Modulcode	S1400	Drucktext	Fachenglisch											
Kurzbeschreibung	Die Fertigkeiten Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben werden mit besonderem Bezug zu Themen der Sozialen Arbeit geschult. Die Absolvent/-innen können sich mündlich und schriftlich berufs- und fachsprachlich in Englisch ausdrücken und englischsprachige Fachliteratur lesen und verstehen. Sie wurden nach ihrem Kompetenz-Niveau individuell eingestuft und auf dieser Stufe geprüft. Grundlage ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER). Das erreichte Niveau ist im Zeugnis ausgewiesen. Die Note fließt nicht in die Gesamtnote ein.													
Veranstaltung	S1400													
Kommentar														
Gruppe 1 - B1														
Gruppe 2 - B1														
Gruppe 3 - B2														
Gruppe 4 - B2														
Gruppe 5 - B2														
Gruppe 6 - B2														
Termine	1. Gruppe 14.04.16 17:00 - 07.07.16 19:00 wöch.	2. Gruppe 12.04.16 12:00 - 05.07.16 14:00 wöch.	12.07.16 12:00 - 12.07.16 14:00 Einzel	24.05.16 12:00 - 24.05.16 14:00 Einzel	3. Gruppe 19.05.16 10:30 - 19.05.16 11:45 Einzel	14.04.16 10:00 - 07.07.16 12:00 wöch.	4. Gruppe 19.05.16 13:30 - 19.05.16 14:30 Einzel	14.04.16 13:00 - 07.07.16 15:00 wöch.	5. Gruppe 12.04.16 14:00 - 05.07.16 16:00 wöch.	12.07.16 14:00 - 12.07.16 16:00 Einzel	24.05.16 14:00 - 24.05.16 16:00 Einzel	6. Gruppe 12.07.16 16:00 - 12.07.16 18:00 Einzel	24.05.16 16:00 - 24.05.16 18:00 Einzel	12.04.16 16:00 - 05.07.16 18:00 wöch.
Veranstaltung	S1401													
Kommentar														
Gruppe 1 - B1														
Gruppe 2 - B1														
Gruppe 3 - B2														
Gruppe 4 - B2														
Gruppe 5 - B2														
Gruppe 6 - B2														
Termine	1. Gruppe 14.04.16 15:00 - 07.07.16 17:00 wöch.	2. Gruppe 23.05.16 18:00 - 23.05.16 20:00 Einzel	11.04.16 18:00 - 04.07.16 20:00 wöch.	04.04.16 18:00 - 04.04.16 20:00 Einzel	3. Gruppe 08.04.16 16:00 - 08.07.16 18:00 wöch.	22.07.16 16:00 - 22.07.16 18:00 Einzel	12.07.16 11:00 - 12.07.16 14:00 Einzel	4. Gruppe 08.04.16 12:00 - 08.07.16 14:00 wöch.	22.07.16 12:00 - 22.07.16 14:00 Einzel	15.07.16 14:00 - 15.07.16 17:00 Einzel	5. Gruppe 15.07.16 11:00 - 15.07.16 14:00 Einzel	22.07.16 14:00 - 22.07.16 16:00 Einzel	08.04.16 14:00 - 08.07.16 16:00 wöch.	6. Gruppe 13.04.16 09:00 - 06.07.16 11:00 wöch.

Modulcode	S2400	Drucktext	Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit I
Kurzbeschreibung	Die Absolvent/-innen kennen die allgemeine Funktion des Rechts, Grundzüge des Verfassungsrechts und die wichtigsten Grundbegriffe des Zivilrechts. Sie verstehen Gesetzestexte und sonstige Normen, können einschlägige Entscheidungen recherchieren, juristische Literatur verwenden und in Bezug zu den Rechtstatsachen setzen. Insbesondere im Familienrecht sind die Absolventen/-innen geübt, ihr Fachwissen in Fallübungen auf neue Probleme zu übertragen. Sie unterscheiden die rechtswissenschaftlichen Vorgehensweisen im Verhältnis zu den Herangehensweisen in der Sozialen Arbeit. Neben den rein rechtlichen Fragen sind sie in der Lage, sich in familienrechtliche Krisensituationen hineinzudenken und zu überschauen, welche weiteren Aspekte für eine Stellungnahme oder in Beratungssituationen relevant sind. Dabei werden auch Verhaltensweisen und Lebenssituationen respektiert, die dem eigenen Bild vom sozialen Miteinander zuwiderlaufen. Die Absolvent/-innen kennen die Aufgaben, den rechtlichen Rahmen und die Organisation der Kinder- und Jugendhilfe, der rechtlichen Betreuung und der Verfahrenspflegschaft. Sie kennen mögliche rechtliche Ansprüche und die entsprechenden Wege der Rechtsdurchsetzung. Sie wenden ihr Fachwissen zum Kinder- und Jugendhilferecht in Fallübungen an und berücksichtigen sozialpädagogische Aspekte im konkreten Fall. Dabei setzen sie die Interessen der Kinder und Jugendlichen, der Eltern(teile) und der Gesellschaft zueinander in Bezug und richten ihr eigenes Verhalten verantwortlich danach aus.		

Modulcode	S1410	Drucktext	Unit 1: Einführung in das Recht
Kurzbeschreibung	1. Recht – normative Begriffs- und sozialarbeiterische Verhältnisbestimmung: Rechtsgebiete, Rechtsquellen, Norm und Abweichung, Relevanz des Rechts als Bezugswissenschaft für die Soziale Arbeit (insbesondere: Bezüge zum Familienrecht, Kinder- und Jugendhilferecht, Strafrecht, Ausländer-/Asylrecht) 2. Die Rechtsordnung: rechts- und sozialwissenschaftliche Perspektiven 3. Recht und Gerechtigkeit: Was ist Gerechtigkeit? 4. Der Stufenbau des Rechts 5. Das Grundgesetz: Grundzüge der verfassungsrechtlichen Ordnung 6. Grundzüge des Privatrechts: rechtliche Unterscheidungen zwischen Personen, Sachen, Rechtsgeschäften, Beratung, Prozess und streitige Verfahren.		
Veranstaltung	S1410 Termine 1. Gruppe 11.04.16 09:00 - 04.07.16 12:00 wöch.		
	2. Gruppe 22.04.16 09:00 - 22.04.16 12:00 Einzel 08.04.16 09:00 - 08.07.16 12:00 wöch. 10.06.16 09:00 - 10.06.16 12:00 Einzel 3. Gruppe 11.07.16 13:00 - 11.07.16 16:00 Einzel 04.07.16 12:00 - 04.07.16 13:00 Einzel 11.04.16 13:00 - 11.04.16 16:00 Einzel 18.04.16 13:00 - 04.07.16 16:00 wöch. 20.06.16 13:00 - 20.06.16 16:00 Einzel 27.06.16 12:00 - 27.06.16 13:00 Einzel 4. Gruppe 13.04.16 16:00 - 06.07.16 19:00 wöch.		

Modulcode	S2410	Drucktext	Unit 2: Familienrecht
Kurzbeschreibung	1. Verlöbnis, Ehe, eingetr. Lebenspartnerschaft, eheähnli. Lebensgemeinschaft 2. Getrenntleben, Ehescheidung, Aufhebung der Lebenspartnerschaft 3. Verwandtschaft, elterliche Sorge, Kindeswohl und gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdungen des Kindeswohls 4. Unterhaltsrecht 5. Grundzüge des Vormundschafts- und Betreuungsrechts		
Veranstaltung	S2410		
Kommentar			
Gruppe 1 - Prof. Dr. Benner			
Wegen der Synergie-Effekte und einer intensiveren Lehr-/Lernmöglichkeit wird in der 1. Gruppe (Benner) Familienrecht und Kinder- und Jugendhilferecht ausschließlich als je eine 5-stündige Gesamtveranstaltung angeboten . Es ist daher nicht möglich, lediglich Familienrecht oder Kinder- und Jugendhilferecht zu wählen.			

Anknüpfend an das im ersten Semester vermittelte Basiswissen, werden in der Gesamtveranstaltung aktuelle Fragestellungen des Familienrechts- und des Kinder- und Jugendhilferechts anhand von Fallgestaltungen behandelt.

Vertieft und anhand von Rollenspielen, Videopräsentationen etc. durch die Studierenden „illustriert“ werden insbesondere solche Fragestellungen, die im Zusammenhang mit den Aufgabenbereichen des Jugendamtes stehen, also das Kindschaftsrecht (elterliche Sorge und Umgangsrecht), aber auch die Kindesannahme (Adoption) und Unterhaltsrecht.

Voraussetzung für eine sinnvolle und konstruktive Mitarbeit in dieser Veranstaltung ist es, dass die aktuellen Gesetzestexte des BGB und des SGB VIII stets mitgebracht werden.

Als Leistungsnachweis kommt neben einer Klausur auch ein Rollenspiel/eine Videopräsentation (nebst kurzer schriftlicher Ausarbeitung) in Betracht.

Gruppe 2 - Prof. Dr. Cornel

Ziele

Die Studierenden sollen einerseits sich Grundkenntnisse des Familienrechts auf der Basis der Strukturen des Rechts unter besonderer Berücksichtigung des Grundgesetzes und des BGB aneignen und darüber hinaus durch exemplarische Beschäftigung mit diesen Rechtsgebieten grundlegende Einsichten in gesellschaftliche Entstehungsbedingungen und Funktionen des Rechts erwerben.

Anzustrebende Ziele sind:

- die Bedeutung juristischer Fragestellungen für die Bewältigung sozialer Problemlagen einschätzen können
- mit Rechtsvorschriften umgehen und sie anwenden können
- rechtlich relevante Aspekte sozialer Problemlagen erkennen können
- juristische Terminologie und Argumentationsweisen verstehen und einschätzen können
- sich in neue Rechtsgebiete einarbeiten können.

Die Vermittlung der Rechtskenntnisse soll jeweils in engem Bezug zu den Rechtstatsachen erfolgen und auch Veränderungen, Reformen damals und heute einbeziehen. Die Studierenden sollen die Unterschiede der sozialarbeiterischen/ sozialpädagogischen und juristischen Handlungskompetenzen verstehen und befähigt werden, im späteren beruflichen Alltag selbstbewusst sozialarbeiterisches Wissen in juristischen Verfahren einzubringen und rechtliche Kenntnisse in ihrem fachlichen Handeln zu berücksichtigen.

Die Studierenden sind am Ende des Semesters in der Lage, sich in familienrechtliche Krisensituationen hineinzudenken und zu überschauen, welche rechtlichen Aspekte für die zu Beratenden oder für eine Stellungnahme relevant sind. Dabei können sie auch Verhaltensweisen respektieren und Lebenssituationen tolerieren, die dem eigenen Bild vom sozialen Miteinander zwischen den Generationen und in Partnerschaften zuwiderlaufen, sofern dies nicht ethischen Grundsätzen widerspricht. Die Studierenden werden die Auskünfte dem Klientel in situations- und Sprachkompetenz angemessener Art vermitteln können.

Auch im Familienrecht kann juristisches Denken zur Reduktion von Komplexität und Abstraktion von rechtlich irrelevanten Differenzen befähigen und ist somit eine gute Voraussetzung für den Bezug auf Menschenrechte und Theorien der Gerechtigkeit. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für ethisches Handeln und wird in diesem Seminar immer wieder thematisiert. In der Beschäftigung mit dem Eherecht, Kindschaftsrecht und Kinder- und Jugendhilferecht gibt es zahlreiche Gelegenheiten, sowohl des internationalen Rechtsvergleichs als auch zur Thematisierung der Situation hier lebender Menschen unterschiedlicher Ethnien und Kulturen. Die Studierenden haben zahlreiche Gelegenheiten, die Relevanz des Geschlechts und verfassungsmäßige Gleich- und Ungleichbehandlungen zu diskutieren und zu verstehen.

Thematische Schwerpunkte

- Einführung in das Familienrecht (Begriff der Familie, Familie und Grundgesetz, Was ist Familienrecht?, Familiengerichtsbarkeit)
- Eherecht (Verlobung, Eheschließung, Güterrecht, Scheidung)
- Kindschafts- und Verwandtschaftsrecht
- Verwandtschaft, Schwägerschaft, Abstammung, Vaterschaftsfeststellung
- Elterliche Sorge (Struktur der elterlichen Sorge, Gesetzliche Vertretung, Tatsächliche Personensorge, Vermögenssorge, Gefährdung des Kindeswohls)
- Unterhaltspflicht unter Verwandten
- Adoption
- Vormundschaftsrecht (Pflegschaft, Vormundschaft, Betreuung)
- Unterbringung und Unterbringungsverfahren

Methodik

- Vermittlung der allgemeinen Grundzüge mit engem Bezug zu den Rechtstatsachen
- Diskussion von Problemsituationen und Lösung anhand kleiner Fallkonstellationen
- Lösung familienrechtlicher Übungsfälle

Ausgewählte Literatur

An Gesetzestexten werden gebraucht: BGB, SGB VIII. Über die Gesetzestexte hinaus wird hier keine allgemeine Literatur zur Einführung genannt, weil Empfehlungen insb. bei jur. Lehrbüchern sehr eng mit der jeweiligen Aktualität zusammenhängen.

Im Juni wird eine Klausur angeboten werden, die sich auf Lerninhalte der unit 1 und unit 2 bezieht.

Gruppe 3 - Rosenzweig

Gruppe 4 - Tammen

Das Seminar soll einen Überblick über die wesentlichen Bereiche des Familienrechts geben. Ein Schwerpunkt wird im Bereich der Rechtsbeziehung des Kindes zu seinen Eltern liegen, insbesondere bei den Regelungen zur Abstammung, zur elterlichen Sorge und zum Umgangsrecht. Zudem wird ein Überblick über das Eherecht und rechtliche Regelungen zu anderen Partnerschaftsformen erfolgen. Einen dritten Schwerpunkt stellt das Betreuungsrecht dar. Darüber hinaus sollen die Grundzüge des Erbrechts überblicksartig behandelt werden.

Zu den einzelnen Themen werden jeweils Fallbeispiele bearbeitet. Die sinnvolle Teilnahme an dem Seminar setzt die Nutzung von Gesetzestexten voraus. Empfehlungen dazu, sowie zur heranzuziehenden Literatur erfolgen im ersten Termin.

Gruppe 4

Termine 1. Gruppe 15.04.16 09:00 - 08.07.16 12:00 wöch. 2. Gruppe 12.04.16 09:00 - 05.07.16 12:00 wöch. 3. Gruppe 08.04.16 09:00 - 08.07.16 12:00 wöch. 18.07.16 09:00 - 18.07.16 12:00 Einzel 10.06.16 09:00 - 10.06.16 12:00 Einzel 4. Gruppe 04.04.16 18:00 - 04.07.16 21:00 wöch.

Modulcode S2420 Drucktext Unit 3: Kinder- und Jugendhilferecht

Kurzbeschreibung 1. Grundlagen: Entstehung des Kinder- und Jugendhilferechts, insbesondere des SGB VIII; lebenswelt- und alltagsorientierte Theorie Sozialer Arbeit als Grundlage des SGB VIII 2. Grundbegriffe und Ziele des Kinder- und Jugendhilferechts 3. Institutionen und Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe: Träger der

öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe. 4. Leistungen und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe: Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz; Familien unterstützende, ergänzende und ersetzende Hilfen zur Erziehung; Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe bei Gefährdung des Kindeswohls; Pflegekinderwesen; Jugendgerichtsverfahren; Jugendgerichts- und Jugendbewährungshilfe. 5. Planung und Management der Kinder- und Jugendhilfe: Case Management in der Kinder- und Jugendhilfe; Jugendhilfeplanung; Sozialdatenschutz, Kosten und Kostenbeteiligung; Vermittlung, Koordination und Zusammenarbeit öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe. 6. Recht der Verfahrenspflegschaften (Schwerpunktsetzung möglich)

Veranstaltung S2420

Kommentar

1. Gruppe - Prof. Dr. Benner

Wegen der Synergie-Effekte und einer intensiveren Lehr-/Lernmöglichkeit wird in der 1. Gruppe (Benner) **Familienrecht und Kinder- und Jugendhilfrecht ausschließlich als je eine 5-stündige Gesamtveranstaltung angeboten**. Es ist daher nicht möglich, lediglich Familienrecht oder Kinder- und Jugendhilfrecht zu wählen.

Anknüpfend an das im ersten Semester vermittelte Basiswissen, werden in der Gesamtveranstaltung aktuelle Fragestellungen des Familienrechts- und des Kinder- und Jugendhilfrechts anhand von Fallgestaltungen behandelt.

Vertieft und anhand von Rollenspielen, Videopräsentationen etc. durch die Studierenden „illustriert“ werden insbesondere solche Fragestellungen, die im Zusammenhang mit den Aufgabenbereichen des Jugendamtes stehen, also das Kindschaftsrecht (elterliche Sorge und Umgangsrecht), aber auch die Kindesannahme (Adoption) und Unterhaltsrecht.

Voraussetzung für eine sinnvolle und konstruktive Mitarbeit in dieser Veranstaltung ist es, dass die aktuellen Gesetzestexte des BGB und des SGB VIII stets mitgebracht werden.

Als Leistungsnachweis kommt neben einer Klausur auch ein Rollenspiel/eine Videopräsentation (nebst kurzer schriftlicher Ausarbeitung) in Betracht.

2. Gruppe - Rosenzweig

3. und 4. Gruppe - Tammen

Im Rahmen des Seminars erfolgt ein Überblick über das Leistungsspektrum des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) und die anderen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Es sollen insbesondere Unterstützungsmöglichkeiten der Jugendhilfe für junge Menschen und ihre Familien thematisiert werden. Zudem werden die Rahmenbedingungen – insbesondere Träger und Finanzierung – betrachtet. Ein Schwerpunkt wird auf den gesetzlichen Regelungen über die Hilfe zur Erziehung und ein weiterer Schwerpunkt auf dem Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe liegen.

Zu den einzelnen Themen werden jeweils Fallbeispiele bearbeitet. Die sinnvolle Teilnahme an dem Seminar setzt die Nutzung von Gesetzestexten voraus. Empfehlungen dazu, sowie zur heranzuziehenden Literatur erfolgen im ersten Termin.

Termine 1. Gruppe 15.04.16 12:00 - 08.07.16 14:00 wöch. 2. Gruppe 27.05.16 09:00 - 27.05.16 17:00 Einzel 26.05.16 09:00 - 26.05.16 17:00 Einzel 11.07.16 09:00 - 11.07.16 17:00 Einzel 12.07.16 09:00 - 12.07.16 17:00 Einzel 18.07.16 09:00 - 18.07.16 12:00 Einzel 3. Gruppe 11.04.16 16:00 - 04.07.16 18:00 wöch. 04.04.16 16:00 - 04.04.16 18:00 Einzel 18.07.16 16:00 - 18.07.16 18:00 Einzel 4. Gruppe 04.04.16 14:00 - 04.04.16 16:00 Einzel 11.04.16 14:00 - 04.07.16 16:00 wöch.

Modulcode S2500 **Drucktext** Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit Die Absolvent/-innen kennen verschiedene soziologische Theorien (Makro- und Mikrotheorien) und haben sich dadurch einen Zugang zu sozialarbeiterischem Handlungswissen eröffnet. Sie kennen die Grundlagen der Denkweise dieser Wissenschaft und sind in der Lage, sie bei der Analyse und Diagnose von gesellschaftlichen Problemen anzuwenden. Durch eine soziologische Perspektive können die Absolventen/-innen soziale Verhältnisse und Verhaltensweisen sowie soziale Ressourcen der Zielgruppen von Sozialer Arbeit abstrahieren und bei der Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Kulturen in unserer Gesellschaft berücksichtigen. Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit Die Absolvent/-innen verstehen die Wechselbeziehungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat; aktuell und im historischen Prozess. Sie kennen die Epochen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die Geschichte Sozialer Bewegungen in Europa sowie Sozialstaats-/Wohlfahrtsstaatskonzeptionen im internationalen Vergleich. Sie sind in der Lage, politische und ökonomische Rahmenbedingungen, die die Sozialpolitik bestimmen, zu erkennen und zu analysieren. Das erworbene Grundlagenwissen befähigt zur kritischen Selbstreflexion und zu differenzierten Analysen in den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit Die Absolvent/-innen kennen ausgewählte naturwissenschaftliche und psychosoziale Erklärungskonzepte von Gesundheit und Krankheit, auf dieser Grundlage verfügen sie über ein sozialwissenschaftliches Gesundheitsverständnis. Sie kennen die Wechselbeziehung von gesellschaftlichen Verhältnissen (soziale Lage, Geschlecht, Migration und Alter) und Gesundheit / Krankheit; Kranksein / Krankheitsbewältigung; Inanspruchnahme gesundheitlicher Versorgung. Die Absolvent/-innen sind mit den gesundheitspolitischen Zielsetzungen von Gesundheitsförderung / Krankheitsprävention vertraut und in das komplexe Prozessgeschehen der Rehabilitation chronisch / psychisch kranker und suchtkranker Menschen eingeführt. Die Absolvent/-innen kennen unterschiedliche Arbeitsbereiche gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit wie auch die Anforderungen an die Rolle der Sozialarbeiter/-innen in interdisziplinären Arbeitskontexten.

Modulcode S2510 **Drucktext** Unit 1: Vorlesung: Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Teil 1: Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit Einführung Soziologischer Theorien (Struktur- und Handlungstheorien), Überblick der zentralen Strukturen und Prozesse gesellschaftlicher Differenzierung und sozialer Ungleichheit in modernen Gesellschaften, Einblick in ausgewählte Institutionen und Themenfelder spezieller Soziologien Teil 2: Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit Entwicklung des Sozialstaates und sozialer Sicherungssysteme, Ökonomie und Sozialpolitik sowie sozialpolitische Strategien auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene Teil 3: Sozialmedizinische und -psychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit Wechselbeziehung von gesellschaftlichen Verhältnissen und Gesundheitsverhalten mit Gesundheit und Krankheit, Konzepte und Strukturen der Rehabilitation chronisch/ psychisch kranker und suchtkranker Menschen, lebensweltbezogene Ansätze der Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung.

Veranstaltung S1510

Kommentar

Soziologie ist eine der Bezugswissenschaften von Sozialer Arbeit. Mit ihren theoretischen und empirischen Erkenntnismittel ist es möglich, die Bedingungen, Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von Sozialer Arbeit in der Weltgesellschaft zu erforschen. Die soziologische Wahrnehmungsweise kann uns helfen zu verstehen, wie soziale Probleme durch bestimmte Handlungsweisen, Institutionen, Diskurse etc. entstehen...

Die **Vorlesung** führt in die Soziologie der Sozialen Arbeit ein, indem soziologisches und soziales Wissen mit denjenigen Erfahrungen abgeglichen wird, die wir selbst im Alltagsleben sammeln. Die elementare Themen und Begriffe einer Soziologie der Sozialen Arbeit (wie z.B. soziales Handeln, Interaktion, Scham, soziales Leiden etc.) werden vorgestellt und erläutert. Durch Übungen, Selbstbeobachtungen, etc. wird die Möglichkeit angeboten, vorgestellte Konzepte nachzuvollziehen, zu überprüfen und zu diskutieren. Während der circa 10 Vorlesungstermine werden u.a. folgende Themenschwerpunkte gesetzt:

- 1) Soziale Erfahrung – Soziologische Erkenntnis – Soziologie
- 2) Soziales Verstehen – Perspektivenübernahme – soziales Handeln
- 3) Empathie – Mitfühlen – Mitleiden
- 4) Rollen – Norm/Devianz – Werte
- 5) Körper (Gender/Race/DisAbility) – Identität(en) – Images
- 6) Zugehörigkeiten – Exklusionen – Scham

- 7) Diskriminierung – Stigma – Hass
- 8) Soziales Leiden – Sterben – Depression
- 9) Rituale – Spiele – Liebe/Verbundenheit
- 10) Perspektiven/Grenzen der Soziologie der Sozialen Arbeit im Horizont der Gender, Postcolonial, DisAbility, Queer, Cultural, Health etc. Studies

Literatur zur Einführung:

- Yuill, Chris; Gibson, Alastair (2011): Sociology for social work. An introduction. Los Angeles, Calif., London: Sage.
- Böhnisch, Lothar; Funk, Heide (2013): Soziologie - eine Einführung für die Soziale Arbeit. Weinheim: Beltz Juventa.
- Bommes, Michael; Scherr, Albert (2012): Soziologie der sozialen Arbeit. 2., vollst. überarb. Aufl. Weinheim: Beltz Juventa.

Termine ohne Gruppe 26.05.16 09:00 - 26.05.16 14:00 Einzel 12.05.16 12:00 - 19.05.16 13:00 wöch. 14.04.16 12:00 - 14.04.16 13:00 Einzel 02.06.16 12:00 - 02.06.16 13:00 Einzel 09.06.16 11:00 - 23.06.16 13:00 wöch. 21.04.16 12:00 - 21.04.16 13:00 Einzel

Veranstaltung S2510

Kommentar

Schwerpunkte: Gesundheit und soziale Ungleichheit, Geschlecht und

Gesundheit, Migration und Gesundheit, Gesundheitsförderung

Termine ohne Gruppe 05.07.16 12:00 - 05.07.16 13:00 Einzel 19.04.16 11:30 - 03.05.16 13:00 wöch. 10.05.16 12:00 - 05.07.16 13:00 wöch.

Modulcode S1520 **Drucktext** Unit 2: Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S1520

Kommentar

Gruppen 1 und 2 - Herr Braun-Thürmann

Weshalb und wie geraten Personen aneinander, zanken und bekämpfen sich? Nach welchem Muster laufen Streitereien ab, welche Chancen gibt es, die Eskalationsschleifen bis hinein ins Desaster aufzuhalten? Warum sagen wir gerade jenen Menschen, die uns am meisten am Herzen liegen, die hässlichsten Dinge? Ist es sinnvoll, Konflikten aus dem Weg zu gehen; oder wann kann es geradezu geboten sein, Widerspruch anzumelden und Widerstand zu riskieren?

Dies sind einige derjenigen Fragen, die im Seminar behandelt und in Bezug auf das sozialarbeiterische Handeln und –Nichthandeln diskutiert werden.

Der soziale Konflikt dient im Seminarverlauf als ein Thema („roter Faden“), mit dessen Hilfe wir uns die Soziologie als eine Forschungsdisziplin der Sozialarbeit weiter annähern wollen.

Folgende Fragen werden uns im Seminar dabei leiten:

- a) Welche Vorstellungen von sozialen Konflikten haben die verschiedenen sozialwissenschaftlichen Forschungsansätze entwickelt? Worin liegen die Differenzen?
- b) Wie lassen sich Ursachen, Motive und Verläufe von Konflikten beschreiben?
- c) Wie können die Methoden und Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Forschungen für die Soziale Arbeit genutzt werden?
- d) Welche Zusammenhänge gibt es zwischen dem Konflikt handeln und der sozialen Lage, in dem sich Individuen wiederfinden?

Durch die Lektüre und die Diskussion von Schlüsseltexten der soziologischen Forschung soll das Verständnis für Konfliktprozesse und Situationen erweitert und vertieft werden. Dabei werden einschlägige sozialwissenschaftliche Theoriepositionen diskutiert werden. Gegen Ende des Semesters werden wir, Institutionen sozialpädagogischer bzw. politischer Konfliktbearbeitung (Südafrikas Truth and Reconciliation Commission) soziologisch reflektieren und auswerten.

Literatur:

Zur Übersicht: Thiel, Ansgar (2003): Soziale Konflikte. Bielefeld: transcript-Verl (Einsichten).

Goffman, Erving (1999): Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 594).

Sow, Noah (2009): Deutschland Schwarz Weiß. 4. Aufl. München: Goldmann.

Collins, Randall (2012): Konflikttheorie. Ausgewählte Schriften. Wiesbaden: Springer VS.

Helduser, Urte (2004): Under construction? Konstruktivistische Perspektiven in feministischer Theorie und Forschungspraxis. Frankfurt/Main, New York: Campus (Bd. 24).

Gruppe 3 - Herr Jähner

Der Kurs wird mit einer auf Berlin konzentrierten **Bestandsaufnahme (I)** beginnen: Warum sind nach der Vereinigung Arbeitslosigkeit und Armut, warum ist der Bedarf an Sozialpolitik in der Stadt so eminent gewachsen, sind die finanziellen Spielräume dafür aber immer enger geworden? Der „lokale“ Einstieg ins Thema verdichtet komplexe wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenhänge und kann sie exemplarisch anschaulich machen. Hier läßt sich das weite Spektrum sozialpolitischer Aufgaben auffächern; und zugleich wird deutlich, wie ihre Erfüllung von der Wirtschaftskraft und den öffentlichen Finanzen abhängig ist. Das bettet die Möglichkeiten der Sozialpolitik natürlich in die gesellschaftlichen Verteilungskämpfe und in die Auseinandersetzungen um das „wirtschaftliche Machbare“, mithin auch in ganz unterschiedliche (politische und sozialwissenschaftliche) Problemdiagnosen und Reformvorschläge ein. Mit der Hartz-IV-Reform, die einen erheblichen Umbau der Sozialpolitik und für viele Betroffene auch eine tiefe Verletzung geschichtlich gewachsener Gerechtigkeitserwartungen bedeutete, hatte der Streit um die Zukunft des Sozialstaates in der Bundesrepublik seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht.

In der **Rückbesinnung auf geschichtliche Etappen sozialpolitischen Denkens (II)** von der Zeit der Industrialisierung bis heute werden dann nicht nur die stetig gewachsenen sozialpolitischen Aufgaben deutlich; es läßt sich auch ein Bild von den gesellschafts- und staatspolitischen Vorstellungen gewinnen, die der Sozialpolitik seit Bismarcks Sozialgesetzgebung einen moralischen und ideologischen Rahmen gegeben haben. Schließlich sollen in Absprache mit den Kursteilnehmern einige ausgewählte **Problemfelder der Sozialpolitik (III)** exemplarisch bearbeitet werden: Gefährdet der demografische Wandel die Zukunft der Alterssicherung? Vor welchen Herausforderungen steht der Sozialstaat unter Bedingungen der Globalisierung? Welche Rolle spielt heute die Bildungs- als Sozialpolitik? Stellt ein bedingungsloses Grundeinkommen eine bessere Alternative zu den bestehenden Formen der sozialen Sicherung und Armutsvermeidung dar? Das sind u.a. Fragen, die im Kurs diskutiert werden können und sollen. Und ob und wie andere Länder heute in einer „globalisierten“ Welt mit sozialpolitischen Problemen vielleicht besser zu Rande kommen, das erhellt abschließend ein **internationaler Vergleich sozialstaatlicher Strukturen (IV)**.

Vorlesungen, einige Referate und hoffentlich viele Diskussionen werden die Seminarsitzungen tragen; und diskutieren lässt sich umso besser, je gründlicher zu den Themen schon gelesen worden ist. Die Literatur wird am Anfang und im Laufe des Semesters bekannt gegeben (und teils per moodle verteilt) werden. Die Prüfungen (in welcher Form, darüber wird nach Bedarf entschieden werden) finden am Ende des Semesters statt.

Gruppe 4 - Frau Senel

Soziologie als Gesellschaftskritik

„Unter Gesellschaftskritik wird eine sozialwissenschaftliche Aktivität verstanden, bestehende gesellschaftliche Verhältnisse, Institutionen und symbolische Ordnungen grundsätzlich zu problematisieren oder explizit in Frage zu stellen, den Herrschaftscharakter gesellschaftlicher Prozesse und Strukturen erkennbar zu machen und Möglichkeiten ihrer praktischen Veränderung mittelbar oder unmittelbar zu thematisieren.“ (zit. Lothar Peters) Diesem Verständnis folgend, werden wir im Seminar zentrale Themen der Soziologie, wie Theorie und Geschichte der Soziologie, Intellektuellensoziologie, die sog. Französische Soziologie und feministische Theorien in den Mittelpunkt rücken und gemeinsam zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen in Bezug setzen.

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

Termine 1. Gruppe 26.05.16 14:00 - 26.05.16 17:00 Einzel 21.04.16 13:00 - 07.07.16 16:00 wöch. 21.07.16 13:00 - 21.07.16 19:00 Einzel 14.07.16 13:00 - 14.07.16 16:00 Einzel 2. Gruppe 19.04.16 09:00 - 05.07.16 12:00 wöch. 19.07.16 13:00 - 19.07.16 19:00 Einzel 12.07.16 09:00 - 12.07.16 12:00 Einzel 3. Gruppe 13.07.16 12:00 - 13.07.16 15:00 Einzel 25.05.16 12:00 - 25.05.16 15:00 Einzel 13.04.16 12:00 - 06.07.16 15:00 wöch. 27.04.16 12:00 - 27.04.16 15:00 Einzel 20.07.16 12:00 - 20.07.16 15:00 Einzel 13.07.16 10:00 - 13.07.16 12:00 Einzel 4. Gruppe 14.04.16 16:00 - 07.07.16 19:00 wöch.

Veranstaltung S15201

Kommentar

Social work and sociology share quite a lot. Both are concerned with social problems, crises, and the transformation of society as a whole. Sociology is regarded as a problem oriented science that enables us both, to reflect *on* social work and *in* social work as well. Sociology is far way offering technology like solutions for fixing any social problem a social worker will face. However, a sociological style to perceive and describe human behavior comprehends competences to understand profoundly how and why individuals act in their particular way. Practicing sociology you might discover resources and rules how individuals can shape their lives and identities.

The course covers following topics: 1) Social class/inequalities, 2) Gender, 3) Race/Ethnicity, 4) Poverty/Exclusion, 5) Later life, 6) Health, 7) DisAbility, 8) Crime, 9) Intimacies/Relationships 10) Communities/social capital

Soziale Arbeit und Soziologie haben Einiges gemeinsam. Beide sind mit sozialen Problemen, Krisen beschäftigt und der Frage, wie die Gesellschaft transformiert werden kann. Soziologie versteht sich als eine problemorientierte Wissenschaft, die uns ermöglicht, Soziale Arbeit sowohl in ihrem gesellschaftlichen Kontext, als auch von innen – in ihrer Arbeitsweise – zu reflektieren. Soziologie liefert gewiss keinen Masterplan, wie die gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Allerdings kann die soziologische Wahrnehmungsweise dazu beitragen, zu verstehen, wie und warum Menschen auf ganz bestimmte Weise handeln. Beim soziologischen Forschungsprozess können wir Regeln und Ressourcen entdecken, auf die Individuen in ihrem Alltag, ihrer Lebensführung und ihrer Identitätsbildung zurückgreifen.

The course will be held bi-lingual. While discussing in English it will be switched into German just as problems may occur to demand comments and explanations in German (or other languages, Spain, Arabic, whatever). Thus, the seminar is recommended for World and Erasmus Students.

Im Kurs wird bilingual gearbeitet. Die meisten Diskussionen werden im nicht fehlerfreien Englisch geführt. Immer dann, wenn deutsche Kommentare etc. gewünscht werden, kann die Sprache gewechselt und eine Übersetzung angefordert werden. Das Seminar ist insbesondere für Erasmus- und Welt-Student*innen geeignet.

Recommended Textbook:

Yuill, Chris; Gibson, Alastair (2011): Sociology for social work. An introduction. Los Angeles, Calif., London: Sage.

Termine ohne Gruppe 12.04.16 13:00 - 05.07.16 16:00 wöch. 12.07.16 13:00 - 12.07.16 19:00 Einzel

Modulcode S2520 **Drucktext** Unit 3: Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S2520

Kommentar

Gruppe 1 - Prof. Dr. Heinz Stapf-Finé

Der Druck auf die sozialen Sicherungssysteme nimmt nicht nur in Deutschland aufgrund von Wirtschaftskrisen und globaler neoliberaler Politik zu. Wobei dieser Prozess nicht einheitlich ist, denn es gibt es durchaus Fortschritte, vor allem bei familienpolitisch motivierten Leistungen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an sozialpolitischen Leistungen aufgrund stetig wachsender sozialer Ungleichheit. Die Eurokrise verschärft diese Prozesse noch. Das sind die sozialpolitischen Rahmenbedingungen, welche die Berufsgruppen sozialer Arbeit derzeit vorfinden und die es als demokratisch agierende Akteure zu verbessern gilt. Da Veränderungen im Kopf anfangen, müssen eine Reihe populärer Mythen auf den Prüfstand. Dazu gehören insbesondere die demographische Entwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit, die „Lohnnebenkosten“ und die Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Es gilt vielmehr die Bedeutung des sozialen Sektors für Wachstum, Beschäftigung und gesellschaftlichen Zusammenhalt herauszuarbeiten.

Ziel des Seminars ist es die für ein konstruktiv kritisches Verständnis von Sozialpolitik nötigen Grundlagen zu vermitteln. Hierzu wird das Seminar zu Semesterbeginn über die Themen und Vermittlungsformen diskutieren.

Gruppe 2 - Prof. Dr. Heinz Stapf-Finé

Eine ganze Reihe von sozialpolitischen Rahmenbedingungen wird durch die EU beeinflusst, obwohl die EU auf diesem Gebiet kaum Kompetenzen hat.

☞ Daher wird sich das Seminar befassen mit

- den sozialen Zielen der EU und ihrer Umsetzung in Langfriststrategien wie „Lissabon“ oder „Europa 2020“
- dem binnenmarktbezogenen Sozialrecht wie Wanderarbeitnehmerfreizügigkeit, der Patientenrichtlinie oder dem EURES-Netzwerk (Netzwerk der Arbeitsverwaltungen der Mitgliedsstaaten)
- der genuine EU-Sozialpolitik wie den Strukturfonds ESF und EFRE, welche für die Soziale Arbeit vor Ort eine große Bedeutung haben, dem Antidiskriminierungsschutz, dem betrieblichen Gesundheitsschutz und der Offenen Methode der Koordinierung

Neben der Diskussion der Rückwirkungen auf die Soziale Arbeit wird auch die Frage spannend sein, wie die zunehmende soziale Divergenz innerhalb der EU zu bearbeiten ist und welche Maßnahmen nötig wären zur Schaffung eines wirklich sozialen Europa.

Gruppe 3 - Herr Jähner

Das Seminar „Soziologische Grundlagen sozialer Arbeit“ gibt Einblicke in einige soziologische Themen und Theorien, die zum **Grundbestand der Soziologie** gehören. Drei Schwerpunkte sollen insbesondere im Zentrum stehen: **(I) Soziale Ungleichheiten** und die wachsende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich gehören in den Bereich der **Sozialstrukturanalyse**. Der jüngste Wandel der Sozialstruktur soll differenziert betrachtet und auch als Folge neuer weltwirtschaftlicher Arbeitsteilungen kenntlich werden. **(II) Ungleichheiten** können wir alltäglich in unserer städtischen Lebenswelt erfahren. Wie und wo unterschiedliche **Lebensstile** und unterschiedliche soziale **Milieus** entstehen, konfliktreich aufeinander treffen und zugleich von großen gesamtgesellschaftlichen Strukturzwängen abhängig sind, das untersucht die **Stadtsoziologie**. Und gerade im städtischen Raum hat die Soziologie auch immer die Randzonen aufgesucht und Randständige gefunden: die Außenseiter und Fremden. **(III) Abweichendes Verhalten** und unkonventionelle **Subkulturen** gehören zu den klassischen Forschungsfeldern der Soziologie und stellen ja nicht zuletzt u.a. die Klienten Sozialer Arbeit.

Vorlesungen, Kurzreferate, Diskussionen werden die Seminarsitzungen tragen; das Lesen ausgewählter soziologischer Texte zur Vorbereitung auf die einzelnen Themen gehört selbstverständlich dazu. Die Literatur wird am Anfang und im Laufe des Semesters bekannt gegeben (und teils über moodle verteilt) werden. Die Prüfungen (mündliche oder schriftliche – darüber wird nach Bedarf entschieden werden) finden am Ende des Semesters statt.

Gruppe 4 - Frau Miersch

Das Seminar klärt Begriffe aus der wissenschaftlichen Disziplin Sozialpolitik wie z.B. Sozialstaat und Soziale Sicherung. Es erfolgt ebenso eine Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Sozialpolitik in der gegenwärtigen Bundesrepublik Deutschland und damit eine Diskussion von Sozialpolitik als Resultat von rechtsstaatlichen, demokratischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. In den Blick geraten auch die Akteure von Sozialpolitik im bundesrepublikanischen System Deutschlands. Dabei werden ebenso SozialarbeiterInnen als Leistungs- und Funktionsträger von Sozialpolitik sowie als selbstbewusste Vertreterinnen von Interessen verstanden, die die sozialpolitische Realität des Landes mitgestalten. In der Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Gesetzestexten werden sozialpolitische Rechte und Pflichten (z.B. SGB III und SGB II) von Bürgern und Bürgerinnen sowie Strukturen von Sozialpolitik des Landes vertiefend verstanden. Es soll auch ein europäischer Vergleich mit dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat Norwegen mit einem Hochschullehrer Prof. Dr. Einar Overbye (angefragt) von der Partnerhochschule der ASH: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences erfolgen. (Englischkenntnisse sind von Vorteil, allerdings nicht unbedingt notwendig). Über positive und negative gesellschaftliche Folgen von Sozialpolitik wird interessiert diskutiert. Studierende respektieren dabei unterschiedlich Ansichten und können ihren eigenen Standpunkt argumentativ begründen. Als Lehrmethode kommt auch Gruppenarbeit zum Einsatz.

Leistungsnachweise: alle, bis auf eine schriftliche Prüfung, die möglich sind.

Termine 1. Gruppe 13.04.16 11:00 - 06.07.16 14:00 wöch. 15.06.16 12:00 - 15.06.16 14:00 Einzel 2. Gruppe 14.04.16 09:00 - 07.07.16 12:00 wöch. 3. Gruppe 05.04.16 16:00 - 05.07.16 19:00 wöch. 12.07.16 16:00 - 12.07.16 19:00 Einzel 19.07.16 16:00 - 19.07.16 19:00 Einzel 24.05.16 16:00 - 24.05.16 19:00 Einzel 4. Gruppe 26.05.16 09:00 - 26.05.16 13:00 Einzel 26.05.16 13:00 - 26.05.16 14:00 Einzel 14.04.16 09:00 - 07.07.16 12:00 wöch. 26.05.16 09:00 - 26.05.16 13:00 Einzel 07.04.16 09:00 - 07.04.16 12:00 Einzel 12.05.16 19:00 - 12.05.16 23:00 Einzel 15.06.16 14:00 - 15.06.16 17:00 Einzel

Modulcode S2530 **Drucktext** Unit 4: Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S2530

Kommentar

Gruppe 1 - Prof. Dr. Borde

Die Soziale Arbeit nimmt ein bio-psycho-sozialen Verständnis von Gesundheit und Krankheit in der Gesundheitsförderung, Gesundheitsversorgung und Rehabilitation eine bedeutende Rolle ein. Soziale Determinanten von Gesundheit (z.B. gesellschaftliche Bedingungen, Alter, Geschlecht, Migration) und der Zusammenhang zwischen sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit stellen zentrale Herausforderungen für die Gesundheitsgerechtigkeit dar. Im Kontext des gesellschaftlichen Wandels, des medizinischen Fortschritts und der Globalisierung sind wir mit weiteren ethischen Fragen konfrontiert (z.B. Fortpflanzungsmedizin, Organtransplantation und -handel, Sterbehilfe) mit denen sich die Soziale Arbeit auseinandersetzen muss, um angemessene Positionen und Handlungskonzepte zu entwickeln.

Gruppe 2 - Kim

Migration, Familie und Gesundheit.

Macht Migration krank? Steht eine Migrationserfahrung eines Menschen mit seiner Gesundheit im Zusammenhang? Was bedeutet Migrationsprozess für eine Familie in Hinblick auf die Gesundheit? Häufig endet der Migrationsprozess nicht mit der ersten Generation, sondern dauert von Generation zu Generation an. In diesem Sinne ist Migration als ein Familienprojekt anzusehen. Da es sich bei der Migration um rasche Veränderungen des politischen, sozialen und kulturellen Kontextes handelt, führt der Migrationsprozess die Migrantenfamilien zu einem komplexen Spannungsfeld vielfältiger Stressoren. So wirkt er sich auf die Familienstruktur und -funktion, die Aufgabenverteilung, die Verteilung der Entscheidungsmacht, aber auch auf die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern aus. Dabei werden die Familien vor Herausforderungen gestellt, die entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit der einzelnen Familienmitglieder nehmen können. Im Seminar werden wir uns im Rahmen der sozialmedizinischen und -psychiatrischen Grundlagen mit der Frage beschäftigen, welche Faktoren die Gesundheitslage der Migranten/-innen beeinflussen können.

Gruppe 3

Gruppe 4

Termine 1. Gruppe 13.04.16 15:00 - 06.07.16 18:00 wöch. 06.04.16 15:00 - 06.04.16 18:00 Einzel 2. Gruppe 14.07.16 10:00 - 14.07.16 16:00 Einzel 08.04.16 12:00 - 08.07.16 15:00 wöch. 10.06.16 12:00 - 10.06.16 15:00 Einzel 3. Gruppe 16.06.16 12:00 - 16.06.16 13:00 Einzel 14.07.16 09:00 - 14.07.16 12:00 Einzel 14.04.16 09:00 - 07.07.16 12:00 wöch. 26.05.16 09:00 - 26.05.16 13:00 Einzel 4. Gruppe 01.06.16 08:30 - 01.06.16 11:00 Einzel 06.04.16 08:30 - 06.07.16 11:00 wöch.

Veranstaltung S25301 **Termine** ohne Gruppe 03.05.16 13:00 - 03.05.16 16:00 Einzel 28.06.16 13:00 - 28.06.16 16:00 Einzel 12.04.16 13:00 - 12.07.16 16:00 wöch.

Modulcode S3100 **Drucktext** Diversity Studies

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen wissen um unterschiedliche Differenzierungs- und Diskriminierungsprozesse und ihre Verflechtung miteinander. Sie erkennen die Bedeutung gesellschaftlicher Ausgrenzung und Privilegierung für soziale und kulturelle Repräsentationen und können Prozesse der Normalisierung und Marginalisierung in ihren historischen und aktuellen Dimensionen reflektieren. Sie erkennen die Komplexität sozialer Wirklichkeiten und die Gefahren von Simplifizierungen und kennen Handlungsmöglichkeiten für ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Partizipation.

Modulcode S3110 **Drucktext** Unit 1: Rassismus und Migration

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S3110

Kommentar

Gruppe 1 - Frau Prof. Dr. Attia

Rassismus tritt u.a. in Formen auf, die nicht als solche erkannt werden, und in Kontexten, in denen er nicht vermutet wird. Verknüpft mit emanzipatorischen und kritischen Argumentationen, verdeckt durch alltägliche Routinen und Normierungen können Rassismen häufig erst durch ihre historische und gesellschaftliche Analyse und in ihren Effekten für diskriminierte und privilegierte Subjekte nachvollzogen werden. Im Seminar werden wir uns mit historischen Kontexten von Rassialisierungsprozessen beschäftigen und an aktuellen Beispielen rassistische Verstrickungen und Machtverhältnisse diskutieren.

Gruppe 2 - Herr Cetin

Mit der Frage „was ist eigentlich“ Rassismus wird dieses Seminar beginnen. Ausgehend von dieser Frage werden Kontinuitäten, Strukturen und Funktionsweise des Rassismus aus einer intersektionalen Perspektive kritischer Migrationsforschung behandelt. Dabei werden die Texte von People of Color, Schwarzer Menschen und anderen, die sich nicht mit einer Kategorie definieren oder definieren wollen, jedoch Erfahrungen mit rassistischen Verhältnissen machen, gelesen.

Methodisch können Rassismus und rassistische Verhältnisse als gesamtgesellschaftliches Phänomen mit Workshops und Gruppenarbeit interaktiv behandelt werden. Auch Einzelne Organisationen und Gruppen, die gleichzeitig mit dem Empowermentsansatz Beratungsangebote und Antidiskriminierungstrainings für und von Betroffenen anbieten, werden besucht, um die Bedeutung des Themas für die soziale Arbeit nachvollziehbar zu machen.

Neben regulären wöchentlichen Seminarzeiten gibt es 2 Blocksitzungen. Aktive Teilnahme an der Blocksitzung ist Voraussetzung. Leistungsnachweise:

Leistungsnachweis: Hausarbeit + Referat

Hausarbeiten : Min. 2500 max. 3000 Wörter ohne Literaturverzeichnis

Referat: 20 Minuten und PowerPoint Präsentation

Gruppe 3 - Frau Prof. Dr. Lehnert

Nicht nur bei den aktuellen rechtspopulistischen/rechtsextremen „Phänomenen“ wie HogeSa / Pegida, den Hetzkampagnen gegen Flüchtlingsunterkünfte, dem Prozess gegen den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) oder in den Parteiprogrammen von NPD oder AFD tritt klar hervor, welche Relevanz die Kategorie Rassismus für derartige Politiken hat.

In diesem Seminar geht es darum, ausgehend von aktuellen rassistischen Phänomenen und Strukturen einen Einblick in das Thema Rassismus und Auswirkungen auf die Gesellschaft zu geben. Außerdem scheinen spezifische Diskriminierungspraxen eng verwoben mit unterschiedlichen Männlichkeitskonstruktionen zu sein, gleichzeitig geraten Frauen und Weiblichkeiten in der Auseinandersetzung mit derartigen Phänomenen nach wie vor schnell aus dem Blick. In dem Seminar wollen wir uns auch kritisch mit dem Begriff Rechtsextremismus auseinandersetzen (was verstehen wir darunter? Und was ist daran „extrem“?) auseinanderzusetzen und diesen in den Kontext der Mitte der Gesellschaft zurück zu holen. Außerdem soll sich mit Kulturen und Erscheinungsformen des modernen Rechtsextremismus vertraut gemacht werden.

In der Auseinandersetzung mit dem „NSU-Prozess“ in München geht es darum, der Alltäglichkeit von (strukturellem) Rassismus in unserer Gesellschaft mit möglichen Folgen für die davon Betroffenen auf die Spur zu kommen. Andererseits geht es darum, Zusammenhänge von Rechtsextremismus und Geschlecht näher zu beleuchten: Mit welchen Männlichkeiten /Weiblichkeiten haben wir es hier zu tun? Warum geraten Frauen hier immer noch schnell aus dem Blick und was hat das mit dem Phänomen der „doppelten Unsichtbarkeit“ zu tun? Wie ist die Attraktivität rechtsextremer Lebenswelten insbesondere für spezifische junge Männer zu erklären?

Der Einsatz von Film(en) und eine Exkursion ist geplant.

Literaturhinweise werden im Seminar gegeben und auf Moodle eingestellt.

Gruppe 4 - Frau Senel

„Die Begriffe... sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann.“ (Bertold Brecht)

Sprache spiegelt nicht nur Werte und Normen, Selbst- und Weltdeutungen wieder, sondern mit und in ihr werden Macht- und Herrschaftsverhältnisse konstruiert und reproduziert.

Reflexionen zu Bedeutungsproduktionen und –reproduktionen bedeuten jedoch nicht auch gleichzeitig die Überwindung von sozialen, politischen und ökonomischen Missständen. Wir betrachten den reflektierten Sprachgebrauch auch als eine Voraussetzung des wirkmächtigen Handelns (Macht der Sprache), der fortwährend hinterfragt, ausgehandelt (Interpretationshoheit) und neu bestimmt (Geschichtlichkeit) wird.

Vor diesem Hintergrund werden wir uns Benennungspraxen (Selbst- und Fremdbezeichnungen) im Kontext von Rassismen in der Sprache sowohl aus der Perspektive der Wissensproduktion in der praktischen Sozialen Arbeit (alltägliche Praktiken der Rechtfertigungen und Kritik) als auch aus wissenschaftstheoretischen Perspektiven annähern.

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

Termine 1. Gruppe 24.05.16 09:00 - 24.05.16 17:00 Einzel 27.06.16 11:00 - 27.06.16 13:00 Einzel 04.04.16 11:00 - 04.07.16 13:00 wöch. 2. Gruppe 24.05.16 09:00 - 24.05.16 17:00 Einzel 14.07.16 10:00 - 14.07.16 14:00 Einzel 07.04.16 15:00 - 07.07.16 17:00 wöch. 23.06.16 15:00 - 23.06.16 17:00 Einzel 3. Gruppe 06.04.16 12:00 - 06.04.16 14:00 Einzel 22.06.16 12:00 - 22.06.16 14:00 Einzel 13.04.16 12:00 - 06.07.16 14:00 wöch. 24.05.16 09:00 - 24.05.16 17:00 Einzel 4. Gruppe 24.05.16 09:00 - 24.05.16 17:00 Einzel 04.04.16 13:00 - 04.07.16 15:00 wöch.

Veranstaltung S31101

Kommentar

Europe is presently experiencing a “refugee crisis”. In the daily news we hear and read about thousands of people who are risking – and only too often losing – their lives while fleeing their native countries because of war, hunger, political or other forms of persecution, in hope for a (better) life elsewhere. This “crisis” is more and more influencing national as well as European politics, often at least tinged with racism. We also have to take notice of racist actions like the setting of fire to shelters for refugees. In short: Racism and migration are issues we can’t avoid these days.

In the seminar we will deal with historic, as well as the present aspects of racism and migration: What are the roots of racism? How did it historically develop? How does racism interact with other dimensions of difference such as gender, class or disability? Is there an “old” racism and a “new” racism and, if so, what are the differences? And last but not least: What can be done – as democratic societies – but also as individuals, against the rise of racism in the wake of this so-called “refugee crisis”?

Participants are expected to do a small group presentation on topics agreed on in the seminar.

For academic assessment it is possible to either hand in a paper of 10-15 pages on a chosen subject; or to perform a presentation of 20-30 minutes on a subject from the seminar schedule.

Termine ohne Gruppe 06.04.16 12:00 - 06.07.16 14:00 wöch. 25.05.16 10:00 - 25.05.16 16:00 Einzel

Veranstaltung S31105 **Termine** ohne Gruppe 12.05.16 09:00 - 12.05.16 13:00 Einzel 16.06.16 09:00 - 16.06.16 13:00 Einzel 30.06.16 09:00 - 30.06.16 13:00 Einzel 07.04.16 09:00 - 16.06.16 13:00 14tägig 02.06.16 09:00 - 02.06.16 13:00 Einzel 07.07.16 09:00 - 07.07.16 13:00 Einzel

Modulcode S3120 **Drucktext** Unit 2: Gender- und Queerstudies

Kurzbeschreibung

Veranstaltung S3120

Kommentar

Gruppe 1 - Herr Linde

Das Seminar gibt einen Überblick über Geschichte, Theorien und Begrifflichkeiten der „Gender und Queer Studies“.

Im Fokus stehen gesellschaftliche Kategorisierungen und Normen in Bezug auf „Geschlecht“ und „Sexualität“. Diskutiert wird deren Wirkmächtigkeit auf die Gesellschaft im Ganzen wie auf die Lebensrealität von Einzelpersonen. Dabei wird die Verwobenheit dieser beiden Kategorisierungen mit weiteren (z.B. Rassifizierung) in die Betrachtung miteinbezogen.

Die zentralen Themen und deren Bezug zur sozialen Arbeit werden anhand von Texten und anderen Medien sowie anhand von Methoden „queerer“ Ansätze in Bildungsarbeit, Sexualpädagogik und Beratungspraxis erarbeitet, erfahrbar gemacht und diskutiert. Während der Blockwoche sind verlängerte Sitzungen geplant, in denen einzelne Aspekte vertieft werden können.

Zu den Leistungsanforderungen gehören sowohl aktive und regelmäßige Teilnahme als auch intensive Textlektüre. Die Bereitschaft, neben Theorien und deren Bezug zu Gesellschaft und sozialer Arbeit auch eigene Positionen und persönliche Erfahrungen zu reflektieren, wird vorausgesetzt.

Prüfungsleistungen können über Referat oder Hausarbeit erbracht werden.

Gruppe 2 - Herr Bayramoğlu

In dem Seminar wird über die grundlegenden Konzepte der Gender- und Queer Studies mit Bezug auf die Geschichte der queeren und feministischen Bewegungen diskutiert. Das Seminar beginnt mit einem Blick ins 19. Jahrhundert und zeigt die sozio-historischen Kontexte, in denen die grundlegenden Begrifflichkeiten und Theorien über Sexualität entstanden sind. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die historischen Brüche in der Geschichte der queeren Bewegung gelegt, die sowohl die Politik als auch die Subjektivität in der westlichen Welt geprägt haben. Mit Hilfe der Texte von Theoretiker_innen wie Michel Foucault und Judith Butler werden essenzielle Fragen über Identität, Macht, Diskurs, Gender und Sexualität beantwortet. Dabei wird eine Pendelbewegung zwischen deutschen und internationalen Kontexten, wie etwa denen in den USA und der Türkei, entstehen und so ein breiterer Überblick geboten.

In den letzten Wochen werden Künstler_innen, Aktivist_innen und Expert_innen aus dem Bereich der Sozialen Arbeit zum Seminar eingeladen, die zeigen werden, wie sie die Konzepte und Politiken der Gender- und Queer Studies in ihrer Arbeit verwenden.

Für die Prüfung haben die Studierenden die Möglichkeit, entweder ein Referat zu halten oder eine Hausarbeit zu schreiben. Sie können selber ein Thema aussuchen, in dem sie die grundlegenden Konzepte und Diskussionen, die in dem Seminar aufgezeigt werden, bearbeiten werden.

Gruppe 3 - Frau Sarfert und Frau Ediger

Gegenwärtige Auseinandersetzungen mit den Kategorien Geschlecht und Sexualität nehmen vielfältige Formen an. In aktuellen Debatten geraten vor allem solche Ansätze in den Fokus des Interesses (und vehementer Kritik), die sich auf eine dekonstruktivistische Auffassung von Geschlecht beziehen, also einer Vorstellung von Geschlecht als einer ausschließlich sozial konstruierter Kategorie. Doch was bedeutet eine solche Vorstellung für die Praxis? Welche Bedeutung haben die Kategorien Geschlecht und Sexualität überhaupt für gesellschaftliche Strukturen und individuelle Lebensentwürfe? Und was folgt daraus für die Soziale Arbeit?

Das Seminar führt in zentrale Ansätze und Begrifflichkeiten der Gender- und Queerstudies ein. Ziel ist es einen Einblick in die Komplexität der Kategorie Gender zu gewinnen sowie ein kritisches Verständnis von gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu entwickeln.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, wohl aber die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme und zur intensiven Lektüre auch theoretisch anspruchsvoller Texte.

Gruppe - Herr Jusuf

Die Frauenbewegung(en) des frühen 20. Jh. zielte(n) insbesondere auf die Gleichstellung der Geschlechter, indem u.a. dafür gestritten wurde, dass Frauen das Recht auf Arbeit, Bildung und Wählen erhalten. Ab der zweiten Hälfte des 20. Jh. wurden dann zunehmend geschlechtliche Unterschiede betont: es ging um sexuelle und körperliche Selbstbestimmung (z.B. Schwangerschaftsabbruch) als auch um die Infragestellung geschlechtlicher Arbeitsteilung (z.B. Lohnarbeit vs. Hausarbeit). Etwa seit den 1990er Jahren setzen sich nun die Gender- und Queer-Studies – aufbauend auch auf eben diesen historischen Auseinandersetzungen – kritisch mit Konzepten geschlechtlicher und sexueller Identität an sich auseinander.

Ziel des Seminars ist, eine Einführung in die Gender- und Queer-Studies zu geben, sodass: gegenwärtige Debatten über Geschlecht im Kontext ihrer geschichtlichen Entwicklung begriffen werden; die Beziehungen zwischen der Kategorie ‚Geschlecht‘ und Gesellschaft (z.B. Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft) erkannt werden; Konsequenzen für die Theorie und Praxis Sozialer Arbeit abgeleitet werden können.

Um dies zu erreichen, werden anhand relevanter Primär- und Sekundärliteratur grundlegende Theorien der Gender- und Queer-Studies zunächst durch eine selbstständige Lektüre eröffnet. Im Seminar selbst werden dann die vorbereiteten Texte gemeinsam besprochen, zentrale Begriffe und damit verknüpften Konzepte exemplarisch an historischen und aktuellen Beispielen behandelt, und ihre mögliche Bedeutung für Soziale Arbeit diskutiert.

Neben selbstständiger Textlektüre (wöchentlich 10-20 Seiten über moodle) wird eine regelmäßige Teilnahme und aktive Beteiligung am Seminar erwartet.

Termine 1. Gruppe 05.04.16 09:00 - 05.07.16 11:00 wöch. 12.07.16 09:00 - 12.07.16 15:00 Einzel 24.05.16 09:00 - 24.05.16 15:00 Einzel 2. Gruppe 08.04.16 13:00 - 08.07.16 15:00 wöch. 10.06.16 13:00 - 10.06.16 15:00 Einzel 15.07.16 13:00 - 15.07.16 15:00 Einzel 22.07.16 13:00 - 22.07.16 15:00 Einzel 3. Gruppe 14.07.16 16:00 - 14.07.16 20:00 Einzel 30.06.16 18:00 - 30.06.16 20:00 Einzel 07.04.16 16:00 - 07.07.16 18:00 wöch. 26.05.16 15:00 - 26.05.16 19:00 Einzel 4. Gruppe 03.06.16 11:00 - 03.06.16 13:00 Einzel 27.05.16 11:00 - 27.05.16 15:00 Einzel 08.04.16 11:00 - 08.07.16 13:00 wöch. 15.07.16 11:00 - 15.07.16 15:00 Einzel

Veranstaltung S31201

Kommentar

Introducción a estudios de género y teoría queer

El propósito principal de éste curso es proveer a los estudiantes con herramientas conceptuales y teóricas para acercarse a los conceptos de género y sexualidad. Se cuestionaran así conceptos fundamentales sobre el género: ¿Cómo se origina el concepto de género? ¿Cómo se reproducen, producen, crean y recrean las categorías de género? ¿Cómo se producen diferencias conceptuales y reales sobre el género en el centro y la periferia? Se cubrirán diferentes temas sobre identidad, subjetividad, representación, interseccionalidad, sexualidad, feminismo, masculinidad, transexualidad.

Requerimientos

Se espera que las y los estudiantes aendan regularmente al seminario y lean los textos sugeridos para las sesiones. De esta forma, se puede aprovechar el tiempo en el seminario para preguntas y discusión.

Para el certificado (Leistungsschein) están las siguientes opciones

- 1) Escribir un texto final de aproximadamente 15 páginas incluida la bibliografía.
- 2) Preparar una presentación y la discusión sobre uno de los tres libros que se trabajaran en los seminarios de bloque.
Davis, Angela (1981) "Mujeres, raza y clase". Ediciones Akal S.A -2004, 2005, Madrid Hooks

Bell, Brah Avtar, et al. (2004) "Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras."

traficantes de sueños -mapas, Madrid

Preciado Beatriz (2008) "Testo Yonqui". Huertas S.A., Madrid

Termine ohne Gruppe 07.06.16 11:00 - 14.06.16 13:00 wöch. 28.06.16 11:00 - 05.07.16 13:00 wöch. 21.06.16 11:00 - 21.06.16 13:00 Einzel 14.07.16 10:00 - 14.07.16 16:00 Einzel 12.07.16 10:00 - 12.07.16 16:00 Einzel 26.04.16 11:00 - 17.05.16 13:00 wöch. 05.04.16 11:00 - 19.04.16 13:00 wöch. 31.05.16 11:00 - 31.05.16 13:00 Einzel 23.05.16 10:00 - 23.05.16 16:00 Einzel 27.05.16 10:00 - 27.05.16 16:00 Einzel

Veranstaltung S31202

Kommentar

In this introduction to Gender and Queer Studies you will learn about basic concepts, e.g. the distinction of sex and gender, doing gender, performance and performativity, queering desire, and heteronormativity. A particular focus will be on relations of power and domination and how they intertwine in complex ways: This means, for example, that we cannot talk about sexism, without considering racializations of sexuality, nor talk about gender norms or homophobia without acknowledging the role of e.g. religion, class, globalized economic relations and ableism. There will be reading material for each session. It ranges from academic texts, activist's publications to public and media discourse, including audio-visual material. You are expected to prepare a seminar presentation (various formats; preferably in groups) plus a short written summary and reflection, or a longer written essay.

Termine ohne Gruppe 06.04.16 16:00 - 06.07.16 18:00 wöch. 25.05.16 11:00 - 25.05.16 18:00 Einzel

Modulcode S4200 **Drucktext** Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen ausgewählte qualitative und quantitative Forschungsmethoden für die Bearbeitung von empirischen Themen aus der Sozialen Arbeit. Sie kennen die Reichweite und Grenzen verschiedener methodischer Verfahren und können ihre Methodenauswahl begründen. Mit ihrer Prüfungsleistung zeigen die Studierenden, dass sie eine Forschungsfrage entwickeln, den Prozess zeitlich planen, Literatur recherchieren, Daten erheben und analysieren sowie allgemein verständlich darlegen können.

Modulcode S3210 **Drucktext** Unit 1: Offene Forschungsmethoden

Kurzbeschreibung Theorie, Design, Ablaufplanung eines qualitativen Forschungsprozesses, Interviews, Evaluationen, Beobachtungen; Kombination von Verfahren (Triangulation), Auswertungsstrategien, Grenzen und Reichweite verschiedener methodischer Verfahren - Auswertungsverfahren: Hermeneutik, Sequenzanalyse, Inhaltsanalyse

Veranstaltung S3210

Kommentar

Gruppe 1 - Frau Jecht und Herr Dr. Lottmann

Ziel des Seminars ist das Kennenlernen und das Anwenden ausgewählter qualitativer Verfahren der empirischen Sozialforschung. Wir wollen gemeinsam die Unterschiede zwischen quantitativer und qualitativer Forschung herausarbeiten und Praxisfragen nachgehen, welche methodischen Instrumente für welche Forschungsfragen geeignet sind/sein könnten.

Sie erwerben über Texte, Fallbeispiele und Gruppenarbeit theoretisches Grundwissen und methodische Kompetenzen zur Durchführung eines Forschungsvorhabens – sowohl zur Erhebung als auch zur Auswertung von qualitativen Daten. Die Rolle als Forscher_in in einem qualitativen Forschungsvorhaben soll erprobt und reflektiert werden. Nach Möglichkeit sollen ergänzend Einblicke in computergestützte qualitative Daten- und Textanalyse gegeben werden.

Gruppe 2 - Herr Lindner

Ziel des Seminars ist das Kennenlernen der qualitativen Forschungsperspektive, die Rezeption von qualitativen Forschungsergebnissen und der Einstieg in die Anwendung der entsprechenden Methoden. Sie lernen den Aufbau einer qualitativen Forschungsarbeit kennen und bekommen einen Einblick in die unterschiedlichen Erhebungs- und Auswertungsmethoden.

Parallel zum Seminar führen Sie in Gruppenarbeit ein eigenes, kleines Forschungsprojekt durch. Der Leistungsnachweis basiert auf diesem Forschungsprojekt.

Gruppe 3

Gruppe 4 - Frau Prof. Dr. Borde

Nachdem sich die Studierenden mit den Grundlagen qualitativer Forschungsansätze vertraut gemacht haben, werden Forschungsfragen, geeignete Forschungsdesigns und –instrumente (z.B. Interviews, Gruppendiskussionen, Evaluationen, Beobachtungen) zur Analyse der Prozesse sowie der Anliegen und Interessen von Anwohner/-innen und Geflüchteten rund um das Projekt „Interfix“ entwickelt. In Kleingruppen führen die Studierenden eigene Forschungsprojekte durch, dokumentieren die Prozesse und werten die Ergebnisse anhand geeigneter Auswertungsmethoden aus. Forschungsmethoden werden im Sinne des „learning by doing“ vermittelt, angewendet und reflektiert. Die studentischen Forschungsberichte (Gruppenarbeit) fließen in die Weiterentwicklung des „Interfix“-Projekts ein und tragen zur Prozessevaluation bei. Eine Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement am Boulevard Kastanienallee ist angestrebt.

Termine 1. Gruppe 04.04.16 16:00 - 04.07.16 18:00 wöch. 11.07.16 14:00 - 11.07.16 19:00 Einzel 2. Gruppe 05.04.16 13:00 - 05.07.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 06.04.16 08:00 - 06.07.16 10:00 wöch. 13.07.16 08:00 - 13.07.16 12:00 Einzel 4. Gruppe 26.04.16 10:00 - 26.04.16 12:00 Einzel 03.05.16 10:00 - 05.07.16 12:00 wöch. 12.04.16 10:00 - 19.04.16 12:00 wöch.

Modulcode S4210 **Drucktext** Unit 2: Quantitative Forschungsmethoden

Kurzbeschreibung Empirische Methoden und Methodologie Theorie, Hypothesen, Design, Ablaufplanung eines Forschungsprozesses offene und standardisierte Verfahren, Sekundäranalysen, Verlaufsstudien, Beobachtungen; Kombination von Verfahren (Triangulation), Auswertungsstrategien, Grenzen und Reichweite verschiedener methodischer Verfahren - Auswertungsverfahren: deskriptive Statistik und Datenanalyse

Veranstaltung S3220 **Termine** 1. Gruppe 06.04.16 10:00 - 06.07.16 12:00 wöch. 25.05.16 09:00 - 25.05.16 12:00 Einzel 2. Gruppe 08.04.16 09:00 - 08.07.16 11:00 wöch. 27.05.16 09:00 - 27.05.16 16:00 Einzel 3. Gruppe 11.07.16 10:00 - 11.07.16 14:00 Einzel 08.06.16 16:00 - 08.06.16 18:00 Einzel 18.05.16 16:00 - 18.05.16 18:00 Einzel 01.06.16 16:00 - 01.06.16 18:00 Einzel 15.06.16 16:00 - 15.06.16 18:00 Einzel 29.06.16 16:00 - 29.06.16 18:00 Einzel 06.04.16 16:00 - 06.07.16 18:00 wöch.

Veranstaltung S4210 **Termine** 1. Gruppe 06.04.16 11:00 - 06.07.16 13:00 wöch. 22.06.16 11:00 - 22.06.16 13:00 Einzel 13.07.16 11:00 - 13.07.16 15:00 Einzel 13.07.16 11:00 - 13.07.16 15:00 Einzel 20.07.16 12:30 - 20.07.16 15:30 Einzel 22.06.16 11:00 - 22.06.16 13:00 Einzel 25.05.16 09:00 - 25.05.16 13:00 Einzel 27.04.16 11:00 - 27.04.16 13:00 Einzel 04.05.16 12:00 - 18.05.16 13:00 14tägig 01.06.16 11:00 - 01.06.16 13:00 Einzel 29.06.16 11:00 - 29.06.16 13:00 Einzel 2. Gruppe 21.06.16 16:00 - 21.06.16 18:00 Einzel 05.04.16 16:00 - 05.07.16 18:00 wöch. 05.07.16 16:00 - 05.07.16 18:00 Einzel 31.05.16 16:00 - 31.05.16 18:00 Einzel 3. Gruppe 02.05.16 18:00 - 02.05.16 20:00 Einzel 30.05.16 18:00 - 30.05.16 20:00 Einzel 04.04.16 18:00 - 04.07.16 20:00 wöch. 13.06.16 18:00 - 20.06.16 20:00 wöch. 11.07.16 18:00 - 11.07.16 20:00 Einzel

Veranstaltung Z004 **Termine** ohne Gruppe 20.04.16 12:00 - 20.04.16 14:00 Einzel 25.05.16 13:00 - 25.05.16 16:00 Einzel 15.06.16 12:00 - 15.06.16 14:00 Einzel 27.04.16 12:00 - 06.07.16 14:00 wöch.

Modulcode S3300 **Drucktext** Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit II

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verknüpfen ihre Kenntnisse der Rechtsgrundlagen, des Familienrechts, des Jugendhilferechts, des Verwaltungsverfahrens- und des Gerichtsverfahrensrechts bei der Beurteilung unterschiedlicher Fälle der Grundsicherung, der Sozialhilfe und sonstiger staatlicher Leistungen. Sie können sozialhilferechtliche Leistungen für Menschen in leistungsabhängigen Situationen erschließen und initiieren. Im Umgang mit Klient/-innen, Mitarbeiter/-innen, Leistungsträger/-innen und öffentlichen Stellen können sie verständlich und verantwortlich handeln, Verfahrensabläufe richtig einschätzen, transparent machen und in angemessener Art und Weise beraten. Die Absolvent/-innen sind mit den Grundlagen des Verwaltungsrechts und -handelns sowie mit dem Aufbau und der Organisation der Sozialverwaltungen vertraut. Sie kennen die wesentlichen Staats- und Verwaltungstheorien und können die Funktionen der öffentlichen Verwaltung benennen. Sie verstehen, wie Verwaltungsakte und Verwaltungsverfahren in Gang kommen und sind in der Lage, Grundsätze des Verwaltungshandelns vor dem Hintergrund der Anspruchsgrundlagen des Sozialrechts anzuwenden. Sie verstehen das Verhältnis von öffentlichen und freien Trägerstrukturen, inklusive aktueller Verwaltungsgliederung und -reformen.

Modulcode S3310 **Drucktext** Unit 1: Recht der Grundsicherung und der Sozialhilfe

Kurzbeschreibung SGB II, SGB XII sowie peripheres Recht, insbesondere des SGB

Veranstaltung S3310

Kommentar

Gruppe 1 - Herr Dr. Carstensen

Die Veranstaltung gibt einen Überblick über das Recht der Grundsicherung und der Sozialhilfe. Anhand praktischer Beispiele werden die Möglichkeiten und Grenzen dieser öffentlichen Fürsorgeleistungen behandelt. Das Erkennen von Leistungsansprüchen und die praktische Anwendung der – schwerpunktmäßig – Regelungen des SGB II und des SGB XII (sowie das Verwaltungsverfahren gegenüber den Leistungsträgern) stehen dabei im Mittelpunkt. Vorgesehen ist auch ein Besuch einer mündlichen Verhandlung am Sozialgericht Berlin. Der Leistungsnachweis erfolgt durch Klausur oder Hausarbeit.

Gruppe 2 - Prof. Dr. Lehmann-Franßen

In dieser Lehrveranstaltung werden Kompetenzen im Umgang mit einem dynamisch sich verändernden Gebiet des Sozialrechts unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit vermittelt. Beispielhaft für das Soziale Leistungsrecht geht es hierbei in der Diskussion von Fallkonstellationen um die Grundstruktur des Grundsicherungs- und des Sozialhilferechts (SGB II und XII). Verbunden wird die Erarbeitung sozialrechtlicher Denkweisen und struktureller Bausteine mit kritischen Einblicken in die Rechtswirklichkeit. - Eine benotete Leistung für das Modul "RECHT 2" kann wahlweise in diesem „Unit 1“ erbracht werden mit einer Klausur oder einem Referat mit schriftlicher Ausarbeitung; stattdessen kann die Prüfungsleistung für dieses Modul auch in „Unit 2“ (Sozialverwaltungsrecht) erbracht werden. Genaueres und Literatur (auch die Vergabe der Referatsthemen) werden zu Beginn in der Lehrveranstaltung besprochen und sind dem ausgeteilten Seminarplan zu entnehmen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen zuvor erfolgreich das Modul "RECHT 1" vollständig absolviert haben.

Gruppe 3 & 4 - Frau Dipl. Prodan

Das Seminar gibt einen Überblick über die aktuellen Systeme der Existenzsicherung in der Bundesrepublik. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem SGB II – der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Die Teilnehmer werden befähigt, Bedürftige dem für sie anwendbaren Hilfesystem zuzuordnen. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden die gesetzlichen Grundlagen detailliert vorgestellt und an Hand von Beispielen aus der Praxis der Dozentin verdeutlicht. Das Ziel des Seminars liegt hier in der selbständigen Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, der Antragstellung, der Berechnung von zustehenden Leistungen und – in Ansätzen – der Bescheidprüfung durch die Teilnehmer. Gern können eigene Fallbeispiele von den Teilnehmern eingebracht werden. Durch die gegenwärtige Beschäftigung der Dozentin in einem Erstaufnahmewohnheim für Asylbewerber wird eine Veranstaltung zum AsylbLG dort vor Ort stattfinden.

Der Leistungsnachweis erfolgt im Regelfall durch eine Klausur, nach Absprache und zeitlicher Kapazität ist ein Referat möglich, keine Hausarbeit.

Termine 1. Gruppe 19.07.16 15:00 - 19.07.16 18:00 Einzel 28.06.16 18:00 - 28.06.16 21:00 Einzel 27.05.16 10:00 - 27.05.16 14:00 Einzel 05.04.16 15:00 - 05.07.16 18:00 wöch. 2. Gruppe 23.05.16 13:00 - 23.05.16 16:00 Einzel 11.04.16 13:00 - 11.07.16 16:00 wöch. 3. Gruppe 05.04.16 15:00 - 05.07.16 18:00 wöch. 4. Gruppe 05.04.16 18:00 - 05.07.16 21:00 wöch.

Modulcode S3320 Drucktext Unit 2: Sozialverwaltungsrecht

Kurzbeschreibung SGB I, SGB X, SGG sowie peripheres Recht

Veranstaltung S3320 **Termine** 1. Gruppe 26.09.16 09:00 - 26.09.16 13:00 Einzel 04.04.16 09:00 - 27.06.16 11:00 wöch. 04.07.16 09:00 - 04.07.16 13:00 Einzel 18.07.16 09:00 - 18.07.16 13:00 Einzel 2. Gruppe 26.09.16 09:00 - 26.09.16 13:00 Einzel 18.07.16 09:00 - 18.07.16 13:00 Einzel 04.04.16 11:00 - 27.06.16 13:00 wöch. 04.07.16 09:00 - 04.07.16 13:00 Einzel 3. Gruppe 24.05.16 10:00 - 24.05.16 12:00 Einzel 12.07.16 10:00 - 12.07.16 12:00 Einzel 05.04.16 10:00 - 05.07.16 12:00 wöch. 19.07.16 10:00 - 19.07.16 14:00 Einzel 4. Gruppe 24.05.16 12:00 - 24.05.16 14:00 Einzel 05.04.16 12:00 - 05.07.16 14:00 wöch. 19.07.16 10:00 - 19.07.16 14:00 Einzel 19.07.16 10:00 - 19.07.16 14:00 Einzel

Modulcode S3400 Drucktext Psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen die psychologischen Grundlagen Sozialer Arbeit mit ihren Referenzen der Persönlichkeitspsychologie, Entwicklungspsychologie, Kritischen Psychologie, Sozialpsychologie und Sozialisation, sowie ihre jeweilige Entstehung und Bedeutung für die psycho-soziale Arbeit. Dazu gehören Konzepte zu Gesundheit, Stress und Bewältigung und die Erläuterung der grundlegenden psychologischen Grundorientierungen biopsychologischer, psychoanalytischer, behavioristischer, kognitiver und humanistischer Ansätze. Sie können psychosoziale Diagnosen erstellen, die den sozialen Kontext / die soziale Lebenswelt berücksichtigen. Sie kennen indikationsspezifische und situationsadäquate Interventionskonzepte.

Modulcode S3410 Drucktext Unit 1: Einführung in psychologische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Vorlesung: - Einführung in die Klinische Sozialarbeit im Hard-to-reach-Bereich - Einführung in die Entwicklungspsychologie und Sozialisation über die Lebensspanne sowie Persönlichkeits- und Sozialpsychologie - Vermittlung der Kenntnisse über individuelle und psychosoziale Problemlagen / bio-psycho-soziale Diagnostik / Psycho- und Sozialpathologie - Überblick über psychotherapeutische und beraterische Grundorientierungen

Veranstaltung S3410

Kommentar

In der VL Psychologische Grundlagen geht es um den Erwerb der theoretischen Grundlagen zum Verständnis des menschlichen Erlebens und Verhaltens,

der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung und den dabei auftretende individuellen und psychosozialen Problemlagen und Bedingtheiten. Entlang dem Grundverständnis psychosozialer (prozessorientierte, entwicklungskontextualisierter lebensweltlicher) Diagnostik und Behandlung (Zusammenschau psychodynamischer, verhaltensorientierter, humanistischer und systemischer Ansätze) soll damit ein pragmatisch orientierter erster Einstieg in die psychosoziale Praxis nach dem Studium vermittelt werden.

Termine ohne Gruppe 13.04.16 14:00 - 06.07.16 16:00 wöch. 06.04.16 14:00 - 06.04.16 16:00 Einzel 27.04.16 14:00 - 27.04.16 16:00 Einzel 11.05.16 14:00 - 11.05.16 15:30 Einzel

Modulcode S3420 Drucktext Unit 2: Vertiefung psychologischer Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Seminar: - Vertiefung der Inhalte der Vorlesung - mehrdimensionale psychosoziale Diagnostik in Fallbeispielen und Übungen - Einführung in das Erstellen indikationsspezifischer und situationsadäquater Interventionskonzepte zu den einzelnen vermittelten Problematiken - Gender, Diversity und ethische Aspekte in der Praxis

Veranstaltung S3420

Kommentar

Gruppe 1 - Herr Glemser

In der VL Psychologische Grundlagen geht es um den Erwerb der theoretischen Grundlagen zum Verständnis des menschlichen Erlebens und Verhaltens, der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung und den dabei auftretende individuellen und psychosozialen Problemlagen und Bedingtheiten. Entlang dem Grundverständnis psychosozialer (prozessorientierte, entwicklungskontextualisierter lebensweltlicher) Diagnostik und Behandlung (Zusammenschau psychodynamischer, verhaltensorientierter, humanistischer und systemischer Ansätze) soll damit ein pragmatisch orientierter erster Einstieg in die psychosoziale Praxis nach dem Studium vermittelt werden.

Gruppe 2 - Herr Ketzler

In diesem Seminar sollen theoretische Kenntnisse zur klinischen Sozialarbeit aus der Vorlesung vornehmlich durch Übungen und Fallbeispiele vertieft und zur praktischen Anwendung gebracht werden. Ziel ist es, die Studierenden in die Lage zu versetzen, eine klinisch sozialarbeiterische Diagnostik selbst durchzuführen und eine darauf beruhende Interventionsplanung zu erstellen. Dies umfasst unter anderem biografische und Lebensweltdiagnostik sowie auch die Klassifikation psychischer Störungen und eine zusammenfassende Ressourcenanalyse. Im ersten Drittel des Seminars werden die dafür benötigten Konzepte erläutert, anschließend werden die Studierenden diese in Fallbeispielen anwenden. Dabei werden auch Interventionsansätze exemplarisch erläutert. Als Prüfungsleistung wird - nach Wahl in mündlicher Prüfung oder Klausur - Diagnostik und Interventionsplanung für einen selbstgewählten Beispielfall durchgeführt.

Gruppe 3 - Frau Prof. Dr. Musfeld

In diesem Seminar werden unterschiedliche Bausteine vor allem aus dem Feld der Sozialpsychologie und einer politischen Psychologie vermittelt.

Neben der Kritik an einfachen Diagnosezuweisungen wird das Konzept von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen für die Arbeit mit KlientInnen erarbeitet. Im Weiteren geht es um das Verständnis für Gruppendynamiken, um Fragen von Machtprozessen in Gruppen. Ebenso werden unbewusste Prozesse in Institutionen und bei der Aneignung von Rollen etc. untersucht. Es wird auf Vorurteile und psychologische Hintergründe beim Phänomen Rassismus / Ablehnung von Fremdheit eingegangen.

Der genaue Plan wird gemeinsam mit dem Seminar erstellt.

Die gewonnen Erkenntnisse sollen immer wieder an die alltagsweltlichen Erfahrungen der Studierenden angebunden und für die Arbeit im Feld Sozialer Arbeit zugänglich gemacht werden. **Vorausgesetzt wird eine intensive Lektüre und Mitarbeit im Seminar.**

Es gibt nur schriftliche Prüfungsformen: Hausarbeiten zu spezifische Fragestellungen / Erstellung eines Lerntagebuchs zu ausgewählten Seminareinheiten/ Erarbeitung eines Portfolios zu bestimmten theoretischen Inhalten.

Gruppe 4 - Herr Strauss

Das Seminar führt in psychosoziale Theorien menschlicher Entwicklung und deren Störungen in Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter ein:

Partizipation als ein grundlegendes Moment bio-psychosozialer Arbeit „Teilhabe“ setzt „Teilhabe-fähigkeit“ voraus – im SGB VIII ein Ziel der „Hilfen zur Erziehung“. Für das Seminar ergeben sich zwei Themenblöcke, die gemeinsam erarbeitet werden: 1) „Wer bin ich“: Identitätsentwicklung mittels Theorien der Selbst-, Bindungs- und Mentalisierungsentwicklung. 2) „Fremdsein“: Die Beschreibung „Seelischer Störungen“ hat ihre eigene Geschichte und Systematik. Es handelt sich um Zuschreibungs- und Deutungsversuche von außen. Im Seminar werden Grundzüge der Entwicklung dieser Deutungs- und Kontrollfunktionen erarbeitet, die Grundlagen der Klassifikationssysteme besprochen und die Abhängigkeit der vorgefundenen Deutungen vom persönlichen und gesellschaftlichen Standort des / der Untersucher*innen problematisiert.

Termine 1. Gruppe 15.06.16 15:00 - 15.06.16 17:30 Einzel 30.09.16 09:00 - 30.09.16 11:30 Einzel 15.07.16 09:00 - 15.07.16 11:30 Einzel 06.04.16 16:00 - 06.07.16 19:00 wöch. 2. Gruppe 30.09.16 09:00 - 30.09.16 11:30 Einzel 14.04.16 12:00 - 07.07.16 15:00 wöch. 14.07.16 12:00 - 14.07.16 15:00 Einzel 15.07.16 09:00 - 15.07.16 11:30 Einzel 07.04.16 12:30 - 07.04.16 15:00 Einzel 3. Gruppe 11.07.16 13:00 - 11.07.16 16:00 Einzel 04.04.16 13:00 - 04.07.16 16:00 wöch. 4. Gruppe 12.07.16 11:00 - 12.07.16 18:00 Einzel 11.07.16 09:00 - 11.07.16 18:00 Einzel 04.04.16 16:00 - 04.04.16 18:00 Einzel 05.04.16 10:00 - 05.04.16 18:00 Einzel 02.07.16 10:00 - 02.07.16 18:00 Einzel 20.05.16 10:00 - 20.05.16 18:00 Einzel 21.05.16 10:00 - 21.05.16 18:00 Einzel 04.04.16 13:00 - 04.04.16 16:00 Einzel 12.07.16 10:00 - 12.07.16 11:00 Einzel 01.07.16 10:00 - 01.07.16 18:00 Einzel 04.04.16 10:00 - 04.04.16 13:00 Einzel

Modulcode S4300 Drucktext Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen reflektieren 'das Pädagogische' der Sozialen Arbeit als Ermöglichung von Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprozessen zur individuellen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Sie haben Kenntnis und Verständnis grundlegender Fragestellungen und Theorietraditionen der Allgemeinen Pädagogik sowie der Sozialpädagogik. Sie kennen Theorien der Erziehung, Bildung und Sozialisation, unter besonderer Berücksichtigung ihrer (Entstehungs-) Geschichte, ihrer gesellschaftstheoretischen Hintergründe sowie ihrer Relevanz im Rahmen von historischen und aktuellen Fragestellungen und der Praxis Sozialer Arbeit. Sie wenden reflektiert ihr erworbenes Wissen auf pädagogische Probleme und Handlungszusammenhänge in der Sozialen Arbeit mithilfe von Fallbeispielen, Plan- und Rollenspielen, Gruppendiskussionen und/oder Feldforschungen etc. an.

Veranstaltung S3510

Kommentar

Gruppe 1 & 2 - Frau Kraus

Welche pädagogischen Grundlagen werden in der Sozialen Arbeit benötigt? Denn: Pädagogik ist mehr, als der erzieherische Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Das einführende Seminar wird versuchen, einen breiten und fundierten Einblick in das Pädagogische der Sozialen Arbeit zu ermöglichen. Pädagogische Grundbegriffe, wie: Erziehung, Bildung, Sozialisation und Lernen werden unterschieden. Gemeinsam werden Ziele und Herausforderungen die mit diesen jeweiligen Prozessen in den verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit verbunden sind herausarbeiten. Zu den Begriffen werden aktuelle Konzepte - wie bspw. Lebenslanges Lernen, Ganztagsbildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung - exemplarisch erarbeitet und diskutiert. Ein Blick in die Soziohistorie der Pädagogik soll darin unterstützen, Entwicklungen differenziert einschätzen und das kritische Potential historischer Theorien nutzen zu können.

Gruppe 3 - Herr Mühe

Pädagogik wird unhinterfragt oft gleichgesetzt mit dem, was Sozialpädagog_innen, Erzieher_innen, Lehrer_innen etc. an pädagogischen Orten tun. Fraglich ist aber, ob Handlungen an diesen Orten automatisch als „pädagogisch“ gelten können, bzw. was die Pädagogik als solche überhaupt konstituiert.

Diese Frage wird wenig besprochen. Ursächlich dafür mag sein, dass die alte Grundidee der Pädagogik auf heranwachsende Menschen einzuwirken, im Widerspruch steht zu „der Moral wechselseitiger Achtung und der Symmetriegebote der Kommunikation“ (Reichenbach: 2011, 23) und dass in diesem Zusammenhang insbesondere der Erziehungsbegriff in die Kritik geraten ist. Aber auch, wenn man dem neokonservativen „Lob der Disziplin“ (Bueb) widerspricht: Kann man darauf verzichten, auf heranwachsende Menschen Einfluss nehmen zu wollen? Welche anderen mächtigen Einflüsse sind gegeben? Verschwinden Macht und Gängelung dadurch, dass sie nicht thematisiert werden? Welche emanzipatorischen Spielräume bleiben angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung?

Ziel dieser Lernveranstaltung ist nicht, in Erziehungsratgebermanier Handlungstipps für Praxisprobleme in der Sozialen Arbeit zu liefern. Ziel ist, im Gegenteil, Gewissheiten und persönliche Eigenarten der Akteure, institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen im Neoliberalismus, sowie Denk- und Handlungsautomatismen bewusst zu machen und zu hinterfragen. Es werden (unter Zuhilfenahme von soziologischen, politologischen, psychologischen und philosophischen Diskursen) Widersprüche und Paradoxien beleuchtet, die pädagogisches Denken und Handeln bestimmen, erschweren, vereiteln – aber auch ermöglichen. Im Sinne eines Einstiegs wirft die Lehrveranstaltung also grundsätzliche pädagogische Fragen auf. Sie ist sehr geeignet für Studierende, die Lust haben, in einer entschleunigten Atmosphäre -anhand kontroverser Texte & Medien- Blicke unter die Oberfläche alltagstheoretischer Überzeugungen mitzugestalten. Eine erkenntnisinteressierte und recht kontinuierliche Teilnahme an der Lehrveranstaltung wird erwartet, da die Themen des Seminars in einem fortschreitenden Zusammenhang stehen.

Gruppe 4 - Herr Dr. Verch

In der Pädagogik geht es ‚irgendwie‘ um Erziehung, Methoden und den Umgang mit Kindern, so die landläufige Meinung. Das Seminar versucht entsprechend, einen fundierenden Einblick in die Breite des Pädagogischen der Sozialen Arbeit ermöglichen. Hierfür werden Grundbegriffe wie Lernen, Bildung, Sozialisation und Erziehung unterschieden und gemeinsam herausgearbeitet, welche Ziele und Herausforderungen mit diesen Prozessen in verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit jeweils verbunden sind. Zu den Begriffen werden aktuelle Konzepte - wie bspw. Lebenslanges Lernen, Ganztagsbildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung - exemplarisch erarbeitet und diskutiert. Ein Blick in die Soziohistorie der Pädagogik soll darin unterstützen, Entwicklungen differenziert einschätzen und das kritische Potential historischer Theorien nutzen zu können. Macht-, Herrschafts- und gesellschaftstheoretische Aspekte in pädagogischen Kontexten erfahren ein besonderes Reflexionsinteresse.

Termine 1. Gruppe 05.04.16 12:00 - 05.07.16 15:00 wöch. 2. Gruppe 05.04.16 09:00 - 05.07.16 12:00 wöch. 3. Gruppe 04.04.16 09:00 - 04.07.16 12:00 wöch. 4. Gruppe 14.04.16 09:00 - 07.07.16 12:00 wöch. 14.07.16 09:00 - 14.07.16 12:00 Einzel

Veranstaltung S4310

Kommentar

Gruppe 1 - Herr Niggemann

"one hit, one kiss?" - Konzepte (pädagogischer) Autorität

Pädagogische Autorität, ihre sozialen Bedingungen und die Veränderung von Autoritätspraxen sind Gegenstand von wissenschaftlichen Debatten und sozialen Auseinandersetzungen. In den Erziehungs- und Bildungswissenschaften, in der Sozialen Arbeit und besonders außerhalb der pädagogischen Institutionen werden sie

kontrovers geführt. Bei der „Super-Nanny“ tauchen sie auf, in Bernhard Buebs Bestseller „Lob der Disziplin“. Eine „Pädagogik der Vielfalt“ (Jutta Hartmann) setzt sich dagegen kritisch mit autoritären pädagogischen Konzepten auseinander, wie sie von der AfD oder den „Besorgten Eltern“ vertreten oder gefordert werden.

Pädagogische Autorität bezeichnet ein soziales Verhältnis und ist eine erzieherische Praxis zwischen Herrschen und Führen. Sie liegt an der Schnittstelle von Herrschaft und Macht, von Strukturen und Handlung, von Unterwerfung und Befreiung. Im Seminar wird aus verschiedenen Perspektiven auf pädagogische Autorität geschaut. Was bedeutet sie für Prozesse intellektueller, wissenschaftlicher, politischer Emanzipation? Theoretische Zugänge und praxisbasierte Aussagen über pädagogische Autorität werden gemeinsam erarbeitet. Dazu werden theoretische Konzepte zum Verhältnis von Herrschaft, Macht und Autorität behandelt, zwischen Autorität und pädagogischer Autorität unterschieden und ein Einblick in aktuelle Auseinandersetzungen um die Relevanz pädagogischer Autorität gegeben. Was können Möglichkeiten einer autoritätskritischen sozialen Arbeit sein, die sich im Spannungsfeld von Selbstermächtigung, Fremdbestimmung und Emanzipation bewegt? Wir werden auf die spezifischen Anforderungen sozialarbeiterischer Praxis eingehen und prüfen, inwieweit ein kritischer, relationaler Begriff pädagogischer Autorität hilfreich ist, um sich kritisch auf Seite der Klient_innen gegen eine „Pädagogisierung sozialer Ungleichheit“ (Kessler) zu stellen.

Seminarplan und Reader werden in der ersten Sitzung besprochen.

Kontakt: niggemann@ash-berlin.eu

Gruppe 2 - Frau Romeiß

Schulsozialarbeit = Feuerwehr im Schulalltag oder Partner einer lebensweltorientierten Schule?

Die Schulsozialarbeit erlebt in den letzten Jahren eine ausführliche quantitative und qualitative Weiterentwicklung. Dabei steht sie vor der Herausforderung der Rollenfindung und Profilbildung im komplexen System der Schule. Diese Begegnung erfordert ein klares professionelles Fundament auf der Basis der Kinder- und Jugendhilfe. Ein deutliches Angebotsprofil, ein diagnostisches Handwerkszeug (was tue ich warum?) und methodische wie persönliche Kompetenzen bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit in der Schulsozialarbeit. Auch die Diskussion um eine zu verändernde Schule hat spätestens seit der PISA-Studie begonnen. Die Schulsozialarbeit kann in diesem Prozess eine wichtige Rolle einnehmen. Im Seminar werden Methoden, Haltungen und Handlungsorientierungen für eine professionelle Praxis erarbeitet und mittels Exkursionen in Einrichtungen der Schulsozialarbeit überprüft.

Ziel des Seminars ist es, sowohl grundlegende Haltungen und Arbeitsprinzipien der Schulsozialarbeit, als auch die vielfältigen Arbeitsbereiche und Methoden (insbesondere im Bereich der Gewaltprävention) kennenzulernen.

Literaturangaben und eine Vorstellung relevanter Literatur erfolgen im Seminar, die zentrale Literatur wird über moodle zur Verfügung gestellt. Im Handapparat der Bibliothek befinden sich die wichtigsten Veröffentlichungen zum Seminarthema.

Gruppe 3 - Herr Niggemann

„no rest for the wicked“ – Ansätze kritischer Pädagogik

The cost of liberty is less than the price of repression. (W. E. B. Du Bois)

Kritische Pädagogiken fragen danach, wie Normalität durch pädagogische Praxis hergestellt wird, wie Lernen und Selbstveränderung zusammenhängen und warum der Staat selbst als Erzieher funktioniert. In den verschiedenen Ansätzen steht die enge Verbindung von Politik und Pädagogik im Vordergrund. Erziehung und Bildung werden nicht als neutrale, wertfreie Instrumente der Lenkung und Steuerung gedacht. Sie sind politisch-pädagogische Versuche der Selbstveränderung und der Veränderung sozialer Realität. Kritische Pädagogiken untersuchen, wie Erziehung und Bildung an Zwecke, Ziele und Erwartungen gebunden sind, deren mögliche emanzipatorische Wirkung sich nur praktisch entfalten kann. Die kritische Reflexion ihrer eigenen Absichten, ihrer offenen oder verborgenen Zielsetzungen, ihrer ungewollten Machteffekte und sozialen Bedingungen ist die Voraussetzung eines emanzipatorischen Pädagogikverständnisses. Im Seminar werden wir pädagogische Ansätze kennenlernen, die sich im Kontext von Gesellschaftskritik, sozialen Bewegungen und Emanzipationskämpfen entwickelt haben. Wir werden untersuchen, welche Rolle Kritik als Motor der Veränderung spielen kann. Besonders wichtig ist die Frage, wie heute eine „Pädagogik vielfältiger Lebensweisen“ (Jutta Hartmann) aussehen kann. Wie kann es gelingen, in den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen „Migration als Chance für die Pädagogik“ (María Do Mar Castro Varela) zu begreifen?

Im Seminar werden wir in vier Blöcken verschiedene Ansätze kritischer Pädagogik kennenlernen

- 1) Kritische Pädagogik
- 2) Feministische und queere Pädagogik
- 3) Postkoloniale Pädagogik
- 4) Kritische Pädagogik und soziale Arbeit

Die Schwerpunktsetzung erfolgt gemeinsam in der ersten Sitzung. Seminarplan, Reader, Scheinanforderungen und Informationen zum Seminar finden sich im moodle.

Gruppe 4 - Frau Dr. Ehmman

Im ersten Teil des Seminars beschäftigen wir uns mit einer Annäherung an die Begrifflichkeiten von politischer Bildungsarbeit – auch mit der Frage nach dem wozu politische

Bildung? – und mit sozialpädagogischen Handlungsfelder im Kontext der politischen Bildung und in politischen Bildungsprozessen der offenen Jugendarbeit. Im mittleren Teil steht die Auseinandersetzungen mit Methoden und Praxisbeispielen der politischen Bildungsarbeit außerhalb der Schule im Vordergrund und die Frage welche Aussagen sich in Bezug auf Rahmenbedingungen, Qualität professionellen Handelns und auf Aspekte der Messung von Wirksamkeit treffen lassen können. Im letzten Abschnitt des Seminars entwickeln wir ein eigenes Konzept für eine mögliche Intervention im Bereich der politischen Bildung und beziehen uns dabei auf die kennengelernten Projekte aus dem Bereich Menschenrechtsbildung bzw. Antidiskriminierungsarbeit. Hierbei können in Kleingruppen eigene Bausteine erarbeitet werden und wir versuchen, die einzelnen Bausteine am Ende zu einem gemeinsamen Projekt zusammenzuführen.

Termine 1. Gruppe 04.04.16 18:00 - 04.07.16 20:00 wöch. 2. Gruppe 21.06.16 11:00 - 21.06.16 13:00 Einzel 23.05.16 10:00 - 23.05.16 13:00 Einzel 31.05.16 11:00 - 31.05.16 13:00 Einzel 12.07.16 10:00 - 12.07.16 14:00 Einzel 31.05.16 11:00 - 31.05.16 13:00 Einzel 26.05.16 10:00 - 26.05.16 13:00 Einzel 12.04.16 11:00 - 05.07.16 13:00 wöch. 17.05.16 11:00 - 17.05.16 13:00 Einzel 19.04.16 12:00 - 19.04.16 13:00 Einzel 3. Gruppe 04.04.16 16:00 - 04.07.16 18:00 wöch. 4. Gruppe 28.04.16 09:00 - 28.04.16 13:00 Einzel 05.05.16 09:00 - 14.07.16 13:00 14tägig

Modulcode S3510-2008 **Drucktext** Unit 1: Einführung in pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S3510

Kommentar

Gruppe 1 & 2 - Frau Kraus

Welche pädagogischen Grundlagen werden in der Sozialen Arbeit benötigt? Denn: Pädagogik ist mehr, als der erzieherische Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Das einführende Seminar wird versuchen, einen breiten und fundierten Einblick in das Pädagogische der Sozialen Arbeit zu ermöglichen. Pädagogische Grundbegriffe, wie: Erziehung, Bildung, Sozialisation und Lernen werden unterschieden. Gemeinsam werden Ziele und Herausforderungen die mit diesen jeweiligen Prozessen in den verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit verbunden sind herausarbeiten. Zu den Begriffen werden aktuelle Konzepte - wie bspw. Lebenslanges Lernen, Ganztagsbildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung - exemplarisch erarbeitet und diskutiert. Ein Blick in die Soziohistorie der Pädagogik soll darin unterstützen, Entwicklungen differenziert einschätzen und das kritische Potential historischer Theorien nutzen zu können.

Gruppe 3 - Herr Mühe

Pädagogik wird unhinterfragt oft gleichgesetzt mit dem, was Sozialpädagog_innen, Erzieher_innen, Lehrer_innen etc. an pädagogischen Orten tun. Fraglich ist aber, ob Handlungen an diesen Orten automatisch als „pädagogisch“ gelten können, bzw. was die Pädagogik als solche überhaupt konstituiert.

Diese Frage wird wenig besprochen. Ursächlich dafür mag sein, dass die alte Grundidee der Pädagogik auf heranwachsende Menschen einzuwirken, im Widerspruch steht zu „der Moral wechselseitiger Achtung und der Symmetriegebote der Kommunikation“ (Reichenbach: 2011, 23) und dass in diesem Zusammenhang insbesondere der Erziehungsbegriff in die Kritik geraten ist. Aber auch, wenn man dem neokonservativen „Lob der Disziplin“ (Bueb) widerspricht: Kann man darauf verzichten, auf heranwachsende Menschen Einfluss nehmen zu wollen? Welche anderen mächtigen Einflüsse sind gegeben? Verschwinden Macht und Gängelung dadurch, dass sie nicht thematisiert werden? Welche emanzipatorischen Spielräume bleiben angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung?

Ziel dieser Lernveranstaltung ist nicht, in Erziehungsratgebermanier Handlungstipps für Praxisprobleme in der Sozialen Arbeit zu liefern. Ziel ist, im Gegenteil, Gewissheiten und persönliche Eigenarten der Akteure, institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen im Neoliberalismus, sowie Denk- und Handlungsautomatismen bewusst zu machen und zu hinterfragen. Es werden (unter Zuhilfenahme von soziologischen, politologischen, psychologischen und philosophischen Diskursen) Widersprüche und Paradoxien beleuchtet, die pädagogisches Denken und Handeln bestimmen, erschweren, vereiteln – aber auch ermöglichen. Im Sinne eines Einstiegs wirft die Lehrveranstaltung also grundsätzliche pädagogische Fragen auf. Sie ist sehr geeignet für Studierende, die Lust haben, in einer entschleunigten Atmosphäre -anhand kontroverser Texte & Medien- Blicke unter die Oberfläche alltags-theoretischer Überzeugungen mitzugestalten. Eine erkenntnisinteressierte und recht kontinuierliche Teilnahme an der Lehrveranstaltung wird erwartet, da die Themen des Seminars in einem fortschreitenden Zusammenhang stehen.

Gruppe 4 - Herr Dr. Verch

In der Pädagogik geht es ‚irgendwie‘ um Erziehung, Methoden und den Umgang mit Kindern, so die landläufige Meinung. Das Seminar versucht entsprechend, einen fundierenden Einblick in die Breite des Pädagogischen der Sozialen Arbeit ermöglichen. Hierfür werden Grundbegriffe wie Lernen, Bildung, Sozialisation und Erziehung unterschieden und gemeinsam herausgearbeitet, welche Ziele und Herausforderungen mit diesen Prozessen in verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit jeweils verbunden sind. Zu den Begriffen werden aktuelle Konzepte - wie bspw. Lebenslanges Lernen, Ganztagsbildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung - exemplarisch erarbeitet und diskutiert. Ein Blick in die Soziohistorie der Pädagogik soll darin unterstützen, Entwicklungen differenziert einschätzen und das kritische Potential historischer Theorien nutzen zu können. Macht-, Herrschafts- und gesellschaftstheoretische Aspekte in pädagogischen Kontexten erfahren ein besonderes Reflexionsinteresse.

Termine 1. Gruppe 05.04.16 12:00 - 05.07.16 15:00 wöch. 2. Gruppe 05.04.16 09:00 - 05.07.16 12:00 wöch. 3. Gruppe 04.04.16 09:00 - 04.07.16 12:00 wöch. 4. Gruppe 14.04.16 09:00 - 07.07.16 12:00 wöch. 14.07.16 09:00 - 14.07.16 12:00 Einzel

Modulcode S4310-2008 **Drucktext** Unit 2: Exemplarische Vertiefung pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S4310

Kommentar

Gruppe 1 - Herr Niggemann

"one hit, one kiss?" - Konzepte (pädagogischer) Autorität

Pädagogische Autorität, ihre sozialen Bedingungen und die Veränderung von Autoritätspraxen sind Gegenstand von wissenschaftlichen Debatten und sozialen Auseinandersetzungen. In den Erziehungs- und Bildungswissenschaften, in der Sozialen Arbeit und besonders außerhalb der pädagogischen Institutionen werden sie kontrovers geführt. Bei der „Super-Nanny“ tauchen sie auf, in Bernhard Buebs Bestseller „Lob der Disziplin“. Eine „Pädagogik der Vielfalt“ (Jutta Hartmann) setzt sich dagegen kritisch mit autoritären pädagogischen Konzepten auseinander, wie sie von der AfD oder den „Besorgten Eltern“ vertreten oder gefordert werden.

Pädagogische Autorität bezeichnet ein soziales Verhältnis und ist eine erzieherische Praxis zwischen Herrschen und Führen. Sie liegt an der Schnittstelle von Herrschaft und Macht, von Strukturen und Handlung, von Unterwerfung und Befreiung. Im Seminar wird aus verschiedenen Perspektiven auf pädagogische Autorität geschaut. Was bedeutet sie für Prozesse intellektueller, wissenschaftlicher, politischer Emanzipation? Theoretische Zugänge und praxisbasierte Aussagen über pädagogische Autorität werden gemeinsam erarbeitet. Dazu werden theoretische Konzepte zum Verhältnis von Herrschaft, Macht und Autorität behandelt, zwischen Autorität und pädagogischer Autorität unterschieden und ein Einblick in aktuelle Auseinandersetzungen um die Relevanz pädagogischer Autorität gegeben. Was können Möglichkeiten einer autoritätskritischen sozialen Arbeit sein, die sich im Spannungsfeld von Selbstermächtigung, Fremdbestimmung und Emanzipation bewegt? Wir werden auf die spezifischen Anforderungen sozialarbeiterischer Praxis eingehen und prüfen, inwieweit ein kritischer, relationaler Begriff pädagogischer Autorität hilfreich ist, um sich kritisch auf Seite der Klient_innen gegen eine „Pädagogisierung sozialer Ungleichheit“ (Kessl) zu stellen.

Seminarplan und Reader werden in der ersten Sitzung besprochen.

Kontakt: niggemann@ash-berlin.eu

Gruppe 2 - Frau Romeiß

Schulsozialarbeit = Feuerwehr im Schulalltag oder Partner einer lebensweltorientierten Schule?

Die Schulsozialarbeit erlebt in den letzten Jahren eine ausführliche quantitative und qualitative Weiterentwicklung. Dabei steht sie vor der Herausforderung der Rollenfindung und Profilbildung im komplexen System der Schule. Diese Begegnung erfordert ein klares professionelles Fundament auf der Basis der Kinder- und Jugendhilfe. Ein deutliches Angebotsprofil, ein diagnostisches Handwerkszeug (was tue ich warum?) und methodische wie persönliche Kompetenzen bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit in der Schulsozialarbeit. Auch die Diskussion um eine zu verändernde Schule hat spätestens seit der PISA-Studie begonnen. Die Schulsozialarbeit kann in diesem Prozess eine wichtige Rolle einnehmen. Im Seminar werden Methoden, Haltungen und Handlungsorientierungen für eine professionelle Praxis erarbeitet und mittels Exkursionen in Einrichtungen der Schulsozialarbeit überprüft.

Ziel des Seminars ist es, sowohl grundlegende Haltungen und Arbeitsprinzipien der Schulsozialarbeit, als auch die vielfältigen Arbeitsbereiche und Methoden (insbesondere im Bereich der Gewaltprävention) kennenzulernen.

Literaturangaben und eine Vorstellung relevanter Literatur erfolgen im Seminar, die zentrale Literatur wird über moodle zur Verfügung gestellt. Im Handapparat der Bibliothek befinden sich die wichtigsten Veröffentlichungen zum Seminarthema.

Gruppe 3 - Herr Niggemann

„no rest for the wicked“ – Ansätze kritischer Pädagogik

The cost of liberty is less than the price of repression. (W. E. B. Du Bois)

Kritische Pädagogiken fragen danach, wie Normalität durch pädagogische Praxis hergestellt wird, wie Lernen und Selbstveränderung zusammenhängen und warum der Staat selbst als Erzieher funktioniert. In den verschiedenen Ansätzen steht die enge Verbindung von Politik und Pädagogik im Vordergrund. Erziehung und Bildung werden nicht als neutrale, wertfreie Instrumente der Lenkung und Steuerung gedacht. Sie sind politisch-pädagogische Versuche der Selbstveränderung und der Veränderung sozialer Realität. Kritische Pädagogiken untersuchen, wie Erziehung und Bildung an Zwecke, Ziele und Erwartungen gebunden sind, deren mögliche emanzipatorische Wirkung sich nur praktisch entfalten kann. Die kritische Reflexion ihrer eigenen Absichten, ihrer offenen oder verborgenen Zielsetzungen, ihrer ungewollten Machteffekte und sozialen Bedingungen ist die Voraussetzung eines emanzipatorischen Pädagogikverständnisses. Im Seminar werden wir pädagogische Ansätze kennenlernen, die sich im Kontext von Gesellschaftskritik, sozialen Bewegungen und Emanzipationskämpfen entwickelt haben. Wir werden untersuchen, welche Rolle Kritik als Motor der Veränderung spielen kann. Besonders wichtig ist die Frage, wie heute eine „Pädagogik vielfältiger Lebensweisen“ (Jutta Hartmann) aussehen kann. Wie kann es gelingen, in den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen „Migration als Chance für die Pädagogik“ (María Do Mar Castro Varela) zu begreifen?

Im Seminar werden wir in vier Blöcken verschiedene Ansätze kritischer Pädagogik kennenlernen

1) Kritische Pädagogik

- 2) Feministische und queere Pädagogik
- 3) Postkoloniale Pädagogik
- 4) Kritische Pädagogik und soziale Arbeit

Die Schwerpunktsetzung erfolgt gemeinsam in der ersten Sitzung. Seminarplan, Reader, Scheinanforderungen und Informationen zum Seminar finden sich im moodle.

Gruppe 4 - Frau Dr. Ehmann

Im ersten Teil des Seminars beschäftigen wir uns mit einer Annäherung an die Begrifflichkeiten von politischer Bildungsarbeit –auch mit der Frage nach dem wozu politische

Bildung?– und mit sozialpädagogischen Handlungsfelder im Kontext der politischen Bildung und in politischen Bildungsprozessen der offenen Jugendarbeit. Im mittleren Teil steht die Auseinandersetzungen mit Methoden und Praxisbeispielen der politischen Bildungsarbeit außerhalb der Schule im Vordergrund und die Frage welche Aussagen sich in Bezug auf Rahmenbedingungen, Qualität professionellen Handelns und auf Aspekte der Messung von Wirksamkeit treffen lassen können. Im letzten Abschnitt des Seminars entwickeln wir ein eigenes Konzept für eine mögliche Intervention im Bereich der politischen Bildung und beziehen uns dabei auf die kennengelernten Projekte aus dem Bereich Menschenrechtsbildung bzw. Antidiskriminierungsarbeit. Hierbei können in Kleingruppen eigene Bausteine erarbeitet werden und wir versuchen, die einzelnen Bausteine am Ende zu einem gemeinsamen Projekt zusammenzuführen.

Termine 1. Gruppe 04.04.16 18:00 - 04.07.16 20:00 wöch. 2. Gruppe 21.06.16 11:00 - 21.06.16 13:00 Einzel 23.05.16 10:00 - 23.05.16 13:00 Einzel 31.05.16 11:00 - 31.05.16 13:00 Einzel 12.07.16 10:00 - 12.07.16 14:00 Einzel 31.05.16 11:00 - 31.05.16 13:00 Einzel 26.05.16 10:00 - 26.05.16 13:00 Einzel 12.04.16 11:00 - 05.07.16 13:00 wöch. 17.05.16 11:00 - 17.05.16 13:00 Einzel 19.04.16 12:00 - 19.04.16 13:00 Einzel 3. Gruppe 04.04.16 16:00 - 04.07.16 18:00 wöch. 4. Gruppe 28.04.16 09:00 - 28.04.16 13:00 Einzel 05.05.16 09:00 - 14.07.16 13:00 14tägig

Modulcode S4400 Drucktext Kultur-Ästhetik-Medien

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen werden in die Grundprinzipien Sozialer Kulturarbeit eingeführt. Dazu wird die eigene Wahrnehmung durch ästhetische Sensibilisierung bzw. sekundäre Sozialisation durch Medien und Künste insbesondere für fremde Sichtweisen geschärft. Sie sind befähigt, elementare ästhetisch/mediale Gestaltungsmittel der Sozialen Kulturarbeit in alltagsweltlichen Zusammenhängen einzusetzen. Sie haben sich mit Bildungs- und Kulturtheorie(n), Handlungskonzepten und Gruppenprozessen auseinandergesetzt. Sie verfügen über elementare Erfahrungen in sozial-ästhetischer Gestaltung: Improvisation, Ideenentwicklung, Montage, Dramaturgie, Arrangement und Performanz. Sie können auf dem Hintergrund praktischer Erfahrungen in kulturellen Projekten interdisziplinär und im Team arbeiten.

Modulcode S4410-2008 Drucktext Unit 1: Exemplarische Vertiefung in einem Wahlbereich

Kurzbeschreibung Schwerpunkte sind wahlweise musik-, theater- und medienpädagogische Seminare, ggf. auch kreatives Schreiben und andere Künste sowie Medien. Im Mittelpunkt steht die Selbsterfahrung und ästhetische Sensibilisierung durch die praktische Einführung in ästhetisch-mediale Gestaltungsmittel und die Anregung zu Gruppenarbeiten sowie gemeinsamen Gestaltungsprozessen. In ergänzenden Recherchen werden jeweils fachrelevante Literatur und pädagogische Praxishilfen erarbeitet.

Veranstaltung S3610

Kommentar**Gruppe 1 - Frau Janowitz**

Das Seminar erstreckt sich über zwei Semester.

Im **ersten Semester** wird Filmsprache, Struktur und Aufbau des Spiel- Experimental- und Dokumentarfilms vermittelt und Sie lernen den Umgang mit der Videokamera. Sie sollen befähigt werden, Filmsprache zu verstehen und für Ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele einzusetzen.

Als Abschluss erstellen Sie in Gruppen ein Exposé zu dem Thema „Sicherheit“. Das Thema lässt Raum für Ihre individuellen Rangesweisen. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass Sie Ihren Platz in der Gruppe je nach Interesse und Fähigkeit finden und durch diesen Prozess Sensibilität dafür entwickeln, wie Sie später Menschen in Gruppenprozesse integrieren können.

Im **zweiten Semester** trennt sich das Seminar in eine Theorie- und eine Praxisgruppe. Für alle obligatorisch ist die Einführung an den Schnittplätzen.

Eine Gruppe durchläuft den gesamten Prozess zur Erstellung eines Kurzfilms. Sie erfahren, was es bedeutet, wenn Teamarbeit und Zuverlässigkeit die Voraussetzung für das Gelingen einer Arbeit ist. Die fertigen Filme werden in einer Abendveranstaltung mit Gästen präsentiert.

Die andere Gruppe wird sich vertiefend mit Filmanalyse und Filmstruktur beschäftigen und als Referat präsentieren. Sie entwickeln hier eigene Gedanken zum Film als gesellschaftlich relevantes Medium. Wie kann ich Film einsetzen, um mich einem Thema anzunähern? Sie sollen befähigt werden, künstlerische Darstellung zu erkennen. Was reproduziert Klischees und wo erfahren wir Neues?

Die Erarbeitung der Referate und die Erstellung des Films werden eigenständig außerhalb der Seminartermine durchgeführt.

Gruppe 2 - Kaiser, Bolte

In diesem Seminar werden wir uns anhand praktischer Übungen und Spiele mit theaterpädagogischen Grundlagen auseinandersetzen. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen liegen. Wir werden aber auch einen Blick auf die Arbeit mit älteren Menschen legen, dazu wird es auch eine Exkursion zu Aufführungen einer Inszenierung des Theaters der Erfahrungen vom 03. bis 05. Juni in der ufaFabrik in Berlin-Tempelhof geben. Eigene Spielerfahrung ist für die Teilnahme Seminar nicht nötig, die Lust am gemeinsamen Spielen, der Spaß sich zusammen mit anderen auszuprobieren oder auch mal albern zu sein und die Neugier andere Seiten an sich zu entdecken, sind jedoch sehr willkommen.

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5 - Frau Damm und Frau Kettering

Kreatives Schreiben für alle! Denn Kreatives Schreiben macht Spaß und Sinn.

Schreibwerkstätten sind seit den 1970er Jahren integraler Bestandteil der Sozialen Kulturarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bieten Raum, Gelegenheit und Anleitung, (sich) schreibend (selbst) zu reflektieren und sich persönlich, kreativ, literarisch, journalistisch und politisch auszudrücken. In Schreibwerkstätten tauschen Menschen sich - über Geschichten, Gedichte und weitere Textsorten- miteinander aus, begegnen anderen Perspektiven, nehmen neue Perspektiven ein, erfahren voneinander, lassen sich durch ihre eigene Erfahrung, Phantasie und Utopie beflügeln, heben ab zu kreativen Aus- und Höhenflügen und lernen sich dabei selbst kennen.

Das Seminar bietet den Studierenden Einblick in Konzepte und Best Practice Beispiele des Kreativen Schreibens (nicht nur) für heterogene Gruppen in inter- und transkulturellen sowie in inklusiven Kontexten. Die Teilnehmenden erproben und reflektieren unterschiedliche Methoden des Kreativen Schreibens, wie z.B. kooperative, literarische und biografische Schreibübungen und –spiele sowie Ressourcen-orientierte Feedbackverfahren. Die Vielfalt der Textsorten und literarischen Stilmittel wird vermittelt und –frei von Leistungsdruck und Zensur- ausprobiert. Ziel ist es, die Lust der Studierenden zu wecken und sie in die Lage zu versetzen, kreative Schreibwerkstätten in Eigenregie zu konzipieren und durchzuführen und sie, z.B. in Kooperation mit Institutionen und Freien Trägern, zu organisieren und anzubieten. Zu diesem Zweck sollen im Seminar auch die theoretischen Grundlagen der ästhetischen Bildung und der Schreibpädagogik behandelt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar ist die Bereitschaft, sich aktiv einzubringen und auch unfertige Texte in der Gruppe vorzulesen.

Termine 1. Gruppe 14.04.16 14:00 - 12.05.16 18:00 14tägig 19.05.16 14:00 - 30.06.16 18:00 14tägig 2. Gruppe 19.04.16 13:00 - 28.06.16 17:00 14tägig 05.07.16 13:00 - 05.07.16 17:00 Einzel 05.04.16 13:00 - 05.04.16 17:00 Einzel 04.07.16 13:00 - 04.07.16 17:00 Einzel 03.07.16 13:00 - 03.07.16 17:00 Einzel 03.05.16 13:00 - 03.05.16 16:00 Einzel 3. Gruppe 05.04.16 14:00 - 12.07.16 16:00 wöch. 4. Gruppe 23.04.16 11:00 - 02.07.16 15:00 14tägig 16.04.16 11:00 - 16.04.16 15:00 Einzel 21.05.16 09:00 - 21.05.16 17:30 Einzel 25.06.16 10:00 - 25.06.16 17:00 Einzel 5. Gruppe 11.04.16 11:00 - 09.05.16 13:00 wöch. 23.05.16 09:00 - 23.05.16 17:30 Einzel 25.05.16 09:00 - 25.05.16 17:30 Einzel 30.05.16 11:00 - 30.05.16 13:00 Einzel

Veranstaltung S4410

Kommentar

Gruppe 1 - Frau Prof. Hemberger

Es handelt sich um die FORTSETZUNG des Seminars im 4. Semester.

Das Seminar gibt Anregungen zur Erforschung eigener und gesellschaftlicher Medienpraxis. Welche Wünsche und Visionen lassen sich formulieren? Wie können (Selbst-)Beobachtung, kritische Analyse und Kreativität in der sozialen Kulturarbeit dazu beitragen diese Fragen reflektiert und professionell anzugehen? Das Seminar ist offen für alle Positionierungen und der Austausch zu den Fragen findet mit offenem Ausgang statt.

Nachdem wir uns im Wintersemester 2015/16 mit verschiedenen Fragen zur Rolle der Medien für die Gestaltung von Lebenswelten, mit medienkulturellen Entwicklungen sowie mit medienpädagogischen Methoden und Arbeitsfeldern beschäftigt haben, wird im Wintersemester experimentelles, medienkünstlerisches Arbeiten anhand von kleinen Foto- und/oder Videoprojekten stärker im Vordergrund stehen. Parallel werden Medienpädagogische Praxisbeispiele vorgestellt und anhand von Texten theoretische, ethische und methodische Fragen weiter vertieft.

Bitte beachten Sie, dass das Seminar an 14-tägig, 4-stündig angeboten wird. Planen Sie die im Vorlesungsverzeichnis angegebenen Termine fest ein. Für Arbeitsschritte und Erfolg des Seminars ist die aktive Teilnahme von allen an den Seminartreffen notwendig.

Gruppe 2

Gruppe 3 - Frau Müller

Fortsetzung des Seminars aus WISE 15_16

Die Wirkungskraft der Musik auf das seelische Empfinden der Menschen umfasst ein weites Spektrum. Musik ist ein zentraler Bestandteil der menschlichen Kultur und hat vielfältige Bedeutung im sozialen Kontext. Menschen musizieren und hören Musik, um sich beispielsweise zu unterhalten, zu entspannen, zu kommunizieren und Gemeinsamkeit zu erleben aber auch, um sich von Anderen abzugrenzen. Jugendliche nutzen Musik und Medien darüber hinaus, um zentrale Entwicklungsaufgaben im psycho-sozialen Bereich zu lösen.

Als nonverbales Medium kann Musik in der sozialpädagogischen Arbeit wichtig werden, wenn sie in der Gruppenarbeit, zur Gestaltung von Atmosphäre und zur aktiven und kreativen Betätigung eingesetzt wird. In der Sozialen Kulturarbeit kann Musik - auch in Verbindung mit anderen Künsten und Medien - eine zentrale Rolle spielen. Musik ist jedoch keine universal verbindende Sprache, wie vielfach unterstellt wird, denn sie birgt auch eine soziale und distinktive Wirkkraft. Wer bestimmt darüber, welche Musik gespielt werden soll? Warum wird gerade in der Musik zwischen „Hochkultur“ und populärer Musik unterschieden? Wer entscheidet über den Zugang zum Musizieren und das Recht auf musikalische Teilhabe? Kinder und Jugendliche aus sozialstrukturell benachteiligten Regionen finden beispielsweise nur schwer Zugang zu praktischem Musizieren.

Informelle und nonformale Angebote der Sozialen Kulturarbeit bieten Entfaltungsräume für alternative, selbstbestimmte Zugänge zu(m) Musik(lernen), für Jugendkulturszenen, für Eigensinn, Neues und Unkonventionelles, für Transkulturalität und gesellschaftlichen Wandel - für „Kulturen von unten/Kultur für alle“ als Chance des Empowerments von Einzelnen und Gruppen als Akteure ihrer Lebenswelt.

Im **zweiten Teil des Seminars (SOSE 2016)** wird der Fokus darauf liegen das Spektrum der Methoden musikalischer Animation zu erweitern und praktisch zu erproben. Die

Studierenden teilen sich für die Musikproben in drei Lerngruppen auf, die durch Kodozent_innen mit angeleitet werden:

- Gitarren-AG zum Erlernen oder Verbessern von Liedbegleitung
- Songwriting – schreiben ich eigene Songs, Proben von Musikarrangements
- Band-AG - in dieser AG können Studierende sich in musikalisch im Rahmen einer Band ausprobieren.

Im Laufe der Seminararbeit entwickeln die Studierenden ein Musikangebot/Projekt mit Adressaten der Sozialen Arbeit und führen das bei einem Berliner Träger durch. Dabei können die Studierenden ihre eigenen Themenschwerpunkte wählen, z.B. Musik in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Arbeit mit alten Menschen, in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen oder in der Arbeit mit Menschen im Strafvollzug.

Dieses Seminar richtet sich an alle musikinteressierten Studierenden. Musikalische oder Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Ab dem vierten Semester wird parallel zur Übung eine Vorlesungsreihe zur Einführung in die Soziale Kulturarbeit angeboten.

Literatur

Theo Hartogh, Hans Hermann Wickel (Hrsg.) (2004): Handbuch Musik in der Sozialen Arbeit. Weinheim und München: Juventa.

Burkhard Hill, Elke Josties (Hrsg.) (2007): Jugend, Musik und soziale Arbeit. Anregungen für die sozialpädagogische Praxis. Weinheim und München: Juventa.

Weitere Empfehlungen vgl. Moodle.

Prüfungsformen

- Regelmäßige Teilnahme
- Wer ein eigenes Praxisprojekt durchgeführt hat, reflektiert dieses schriftlich unter Einbeziehung von Fachliteratur (6-8 Seiten)
- **ODER**
- Wer eine Hospitation durchführt schreibt eine Hausarbeit zu dem Praxisfeld in der die Hospitation stattfand. Auf dem Hintergrund von Fachliteratur zum Praxisfeld werden die Erfahrungen der Hospitation schriftlich diskutiert (10-12 Seiten)
-

Gruppe 4

Gruppe 5 - Frau Grünig

Tanz & Improvisation

Die Komposition im Moment steht im Vordergrund dieses Seminars.

Vom Moment der Bereitschaft sich auf eine Komposition einzulassen über das konstante in sich hinein- und hinauszoomen; das bewusst werden von Körper/n und Raum; dem in Bezug stehen zu „...“. Der eigenen Körpersprache ein Ohr geben, Tanz musikalisch, mit klarer Phrasierung und Grammatik im Moment gestalten. Im Dialog sein mit

der Bewegung die durch die Dringlichkeit des Jetzt entsteht und durch andere Tanzende ein Gegenüber /ein Resonanzkörper bekommt wodurch das Artikulierte gehört und gesehen werden kann.

Es geht darum, durch die Improvisation - in anderen Worten: Komposition im Moment - auch in einem Akt des Kreierens zu sein. Der Aufbau des Seminars beinhaltet u.a. das Schärfen von Wahrnehmung, Zeitlichkeit und Rhythmus der Bewegung und verschiedene Aspekte von Räumlichkeit, Zwischenräume, Begegnungsräume etc.

Ich befasse mich seit längerer Zeit mit dieser Technik des Improvisierens, verwende sie in sehr unterschiedlichem Unterrichts-Umfeld, sowie in Performances und bin fasziniert davon, wie durch die Bereitschaft im Moment zu sein, eine hoch spezifische Bewegungssprache entsteht, die aus uns allen kommen kann. Durch das Zulassen von Poesie wird Bewegung in Tanz verwandelt.

Termine 1. Gruppe 10.05.16 14:00 - 10.05.16 17:00 Einzel 12.04.16 14:00 - 05.07.16 18:00 14tägig 26.04.16 14:00 - 10.05.16 17:30 14tägig 31.05.16 14:00 - 05.07.16 17:30 wöch. 17.05.16 14:00 - 31.05.16 17:30 14tägig 17.05.16 14:00 - 17.05.16 17:30 Einzel 05.07.16 14:00 - 05.07.16 17:00 Einzel 2. Gruppe 20.05.16 11:00 - 01.07.16 15:00 14tägig 15.04.16 11:00 - 13.05.16 15:00 14tägig 3. Gruppe 05.04.16 09:00 - 05.07.16 11:00 wöch. 4. Gruppe 13.05.16 10:00 - 13.05.16 14:30 Einzel 15.04.16 10:00 - 15.04.16 14:00 Einzel 29.04.16 10:00 - 29.04.16 14:30 Einzel 08.04.16 10:00 - 08.04.16 14:00 Einzel 22.04.16 10:00 - 22.04.16 14:00 Einzel 20.05.16 10:00 - 20.05.16 14:30 Einzel 27.05.16 10:00 - 27.05.16 14:30 Einzel 03.06.16 10:00 - 03.06.16 14:00 Einzel 5. Gruppe 30.05.16 12:00 - 30.05.16 13:30 Einzel 30.05.16 13:30 - 30.05.16 16:00 Einzel 27.05.16 10:00 - 27.05.16 18:00 Einzel 26.05.16 10:30 - 26.05.16 18:00 Einzel 25.04.16 12:00 - 02.05.16 16:00 wöch. 18.04.16 10:00 - 18.04.16 14:00 Einzel

Modulcode S4420-2008 **Drucktext** Unit 2: Grundlagen der Sozialen Kulturarbeit

Kurzbeschreibung Die Vorlesungsreihe bietet einen Einblick in Kultur-, Medien- und Bildungsforschung (insbesondere Sozialisations-, Rezeptions- und Wirkungsforschung) und einen Überblick über Soziale Kulturarbeit als Tätigkeitsfeld von Sozialarbeiter/innen. Im Zentrum steht die Frage, wie Zielgruppen Sozialer Arbeit durch ästhetisch-mediale Praktiken in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt werden und neue Perspektiven entwickeln können.

Veranstaltung S4420

Kommentar

Kultur-Ästhetik-Medien Montag 10:00 bis 13:00, AudiMax, Prof. U. Hemberger

11.04. / 09.05. / 06.06. / 13.06. / 20.06. / 27.06. / 04.07.

KULTURVORLESUNG Sommersemester 2016

Das Persönliche und das Politische

Eine Dokumentarfilmreihe

„Das Private ist politisch“, so stand es in den 60er und 70er Jahren an den Häuserwänden westeuropäischer Städte. - 2015 antworteten in einem ASH-Seminar zum globalen Lernen 90% der Studierenden auf die Frage „Wo fühlst du dich am sichersten?“, „Bei mir zu Hause“, „in meinem Bett“ u.ä..

Die Abwesenheit oder der Verlust der persönlichen, geschützten Lebensumwelt bleibt auch im 21. Jahrhundert eine Erfahrung, mit der sich ein großer Teil der Menschheit konfrontiert sieht. Immer weiter und immer mehr Menschen werden aus ihren Lebenszusammenhängen vertrieben. Und viele, die sich vor Ausbeutung, Hunger, Kriegen und Umweltzerstörung in eine mehr oder wenig besser geschützte Gegend retten konnten, werden von den Machthabenden der Verursachernationen von neuem vertrieben.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine vielgestaltige Strömung des sozialpolitisch engagierten Dokumentarfilms. Filmemacher_innen aus dem reichen Norden versuchten und versuchen, ihre weiße, Mittelschichtorientierte Herkunftsperspektive umzukehren: Sie interessierten sich für die Stärken der Marginalisierten. Sie fragen nach der Kunst zu überleben und zeigen Würde, Solidarität und Widerstand. („Bleiben will ich wo ich nie gewesen bin“ von Hilde v. Balluseck, Ulrike Hemberger, Rainer Hällfritzsch und „Fast ein halbes Leben“ von Rainer Hällfritzsch und Petra Sattler) Gleichzeitig beschäftigen sich viele dieser Filme auch mit Fragen des Zweifels, der Repression, des Verrates und des Verschweigens. Generationen-Erfahrungen werden aktiviert um Geschichte, Soziale Prozesse und individuelle Freiheit in ihren Zusammenhängen zu verstehen („Leonie Ossowsk“ von Lih Janowitz, „Tsakalos Blues“ von Yara Haskiel).

Nun, angesichts weltweit wieder erstarkender Sozialer Bewegungen und mit erleichtertem Zugang zu Filmtechnik, werden zunehmend Filme durch die Akteur_innen des globalen Südens selbst produziert und gedreht (N.N.). Auf der diesjährigen Berlinale liefen mehrere Filme, die in Nord-Süd-Autorenschaft entstanden sind und diese Zusammenarbeit reflektieren. („And-Ek Geh“ von Philip Scheffner und Colorado Velcu)

In vielen dieser Filme werden Dilemmata und auch Momente des Scheiterns bearbeitet. („Brown Bread“ von Sarah Gros) Nicht, dass es einfache Lösungen gäbe. Aber durch die Auseinandersetzung mit persönlich getroffenen Entscheidungen oder Nicht-Entscheidungen werden Möglichkeiten für eigenes Handeln und mutiges Aufbegehren konkret. Wissen, Reflexion, Austausch und Kreativität bieten Ausgangspunkte um zu verstehen und sich selbst positionieren zu können. Filmemacher_innen filmen hier als Zeugen, Beobachter und Analysierende, und sie wollen sich und anderen Mut machen, sich miteinander zu verbinden.

In künstlerischen Prozessen - und deren Verbreitung über Musik, Theater, Literatur, visuelle Kunst und über medialisierte Netzwerke - können sich Menschen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven über Sprachgrenzen hinweg und in transkulturell entstehenden Neugestaltungen begegnen. („Austausch sprengt Grenzen“ von Johanna Kaiser und „Was wir voneinander Lernen können“ von Ulrike Hemberger) Durch künstlerische Interventionen wie auch in filmischen Verarbeitungen widerständiger oder revolutionärer Prozesse können sich Soziale Bewegungen und individuelle Haltungen ausdrücken um auch auf politischer Ebene wirksame Kommunikationsräume zu schaffen.

Stand 28.03.2016 - Filme und Gäste sind angefragt

Termine ohne Gruppe 09.05.16 10:00 - 09.05.16 13:00 Einzel 06.06.16 10:00 - 27.06.16 13:00 wöch. 11.04.16 10:00 - 11.04.16 13:00 Einzel 04.07.16 10:00 - 04.07.16 13:00 Einzel

Modulcode S4100 **Drucktext** Handlungsmethoden II

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen Theorien und Methoden ausgewählter Beratungsansätze, sie sind befähigt, der Komplexität von Situationen und Problemlagen in Beratungen gerecht zu werden. Sie differenzieren institutionelle Beratungsaufträge, -settings und -kontexte, beziehen psychologische und soziologische Basistheorien sowie Kenntnisse der Sozialarbeitswissenschaft auf Beratungsprozesse. Sie sind befähigt das Wissen reflektiert anzuwenden, stellen zielorientiert Beratungsbeziehungen her und treffen eine begründete Auswahl ihrer Interventionen. Sie sind in der Lage eigene Handlungen und Haltungen in der Interaktion mit Klient/-innen kritisch zu reflektieren.

Veranstaltung S4110

Kommentar

Gruppe 1 - Frau Kaffee

Zusätzlich finden zwei Blocktermine am Samstag statt, deren konkreten Termine in Absprache mit den Studierenden festgelegt werden.

Gruppe 2 - Frau Prof. Dr. Mayer

Beratung bildet ein wesentlicher Bestandteil professionellen Handelns in der Sozialen Arbeit. Beratung hat sich dabei ausgehend von psychologischen und therapeutischen Konzepten zu einem eigenständigen Feld entwickelt. Aber was macht gute Beratung? Wie kann eine Beratungssituation hergestellt, der Prozess gehalten und gut beendet werden? Wie gehen wir in der Beratung damit um, dass sie nicht immer freiwillig passiert – es Beratung in Zwangskontexten gibt? Wie begegnen wir in der Beratung den Ratsuchenden so, dass sie in dem Gesprächsrahmen Ihre Anliegen in ihrem Sinnen gut klären können? Wie reflektieren wir in der Beratung Dimensionen wie Gender, Migration, Macht, Rassismus, Diskriminierungsphänomenen? Welche verschiedenen Formate von Beratung gibt es und was macht den Unterschied? Welche Aufgabe und Funktion kommt Beratung eigentlich über die individuelle Unterstützung hinaus zu?

Das Seminar ist schwerpunktmäßig praxisorientiert und es finden viele Übungen statt. Deshalb ist eine kontinuierliche Teilnahme sinnvoll und wünschenswert.

Gruppe 3 - Frau Hubig

Feldspezifisches und unabhängiges Wissen speisen individuelle Beratungskompetenzen, das darüber hinaus umfassendes Wissen über den Körper beinhaltet für eine gelingende Konstruktion von Kommunikations- und Interaktionsprozesse im Beratungsgeschehen, neben Beratungverläufen und Settings. Tragend und bedeutsam sind einerseits Kenntnisse zu Funktionsweisen von Sprache + Kommunikation d.h. bereits inkorporiertes Wissen als auch Zugriffe auf theoretische Grundannahmen für eine Haltung im Beratungsprozess, die ‚Nichtwissen‘ und konzeptuelle Offenheit ermöglichen.

Im oben beschriebenen Rahmen können im Seminar Fachwissen, Beratungswissen, Beratungskompetenzen erworben werden. In Übungssequenzen können ‚kommunikative Interaktionen‘ als methodisches Vorgehen erprobt, entwickelt und reflektiert werden. Hilfreiche [unterstützend, begleitend, aushandelnde] Kommunikations- und Interaktionsprozesse werden im Beratungsgeschehen als wertschätzender und Vertrauen spendender Prozess gestaltet und ausgelotet. Zugleich die entsprechenden reflexiven, sprachlichen u. prozessorientierten sowie kontextuellen und milieuorientierten Rahmenbedingungen für Beratungsgeschehen besprochen. Durch Kameraaufnahmen kann der Körper als Sprache reflektiert und so weit als möglich in den gestalteten Rollenspielen, Dialogen und darstellenden Formen beobachtet und besprochen werden.

Literaturen im Seminar!**Gruppe 4 - Frau Prof. Dr. Walter**

Studierende erhalten eine Einführung in verschiedene Modelle und Konzepte beratender Gesprächsführung, insbesondere Phasen, Prozesse, Ziele und Kontexte von Beratung; Wahrnehmung verbaler und non-verbaler Kommunikation; Grundvariablen nach Rogers; Übertragung/Gegenübertragung; Systemische Konzepte; Lösungsorientierte Arbeit.

Achtung: Das Seminar ist stark übungsbetont und erfordert regelmäßige und aktive Beteiligung an Kurzübungen, videounterstützten Übungen, Rollenspielen und deren Auswertung.

Gruppe 5 - Frau Prof. Dr. Lehnert

In dem Seminar wird es darum gehen die erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Seminar Handlungsmethoden I zu vertiefen.

Verschiedene Phasen und Aufgaben von Beratungsgesprächen sollen eingeübt und in den Kontext auch von längeren Beratungsverläufen gestellt werden. Hierbei stellen das Selbstverständnis und die Haltung des/der Berater_in als auch die permanente Reflexion des Beratungsprozesses relevante Eckpfeiler dar. Hierbei gilt es sowohl die eigene Verortung als auch die Verortung und gesellschaftliche Kontextualisierung des Gegenübers im Blick zu behalten.

Unterschiedliche Beratungsansätze und ihre theoretische Einbettung werden vorgestellt und eingeübt (z.B. mittels Rollenspielen, Fallbearbeitungen).

Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars wird auf dem Thema Organisationsberatung bzw. der Beratung von Kommunen (u.a. community coaching) liegen in den Bereichen der Beratung gegen Rechtsextremismus, der Opferberatung von Betroffenen rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer Gewalt.

Exkursionen werden angestrebt.

Literatur wird im Seminar bekannt gegeben.

Gruppe 6

Termine 1. Gruppe 08.06.16 16:00 - 08.06.16 18:00 Einzel 11.05.16 16:00 - 06.07.16 18:00 wöch. 25.06.16 09:30 - 25.06.16 17:00 Einzel 06.04.16 16:00 - 04.05.16 18:00 wöch. 25.06.16 09:30 - 25.06.16 17:00 Einzel 26.06.16 09:30 - 26.06.16 17:00 Einzel 25.06.16 09:30 - 25.06.16 17:00 Einzel 25.06.16 09:30 - 25.06.16 17:00 Einzel 25.06.16 17:00 Einzel 25.06.16 09:30 - 25.06.16 17:00 Einzel 13.07.16 16:00 - 13.07.16 18:00 Einzel 2. Gruppe 11.07.16 14:00 - 11.07.16 17:00 Einzel 02.05.16 15:00 - 04.07.16 18:00 wöch. 04.04.16 15:00 - 25.04.16 18:00 wöch. 05.07.16 14:00 - 05.07.16 18:00 Einzel 28.06.16 14:00 - 28.06.16 18:00 Einzel 3. Gruppe 28.06.16 15:00 - 28.06.16 16:00 Einzel 05.04.16 15:00 - 05.07.16 18:00 wöch. 26.05.16 10:00 - 26.05.16 12:00 Einzel 05.07.16 15:00 - 05.07.16 16:00 Einzel 4. Gruppe 21.06.16 15:00 - 21.06.16 18:00 Einzel 05.04.16 15:00 - 12.07.16 18:00 wöch. 03.05.16 15:00 - 03.05.16 18:00 Einzel 24.05.16 10:00 - 24.05.16 15:00 Einzel 12.07.16 15:00 - 12.07.16 18:00 Einzel 5. Gruppe 05.04.16 12:00 - 05.07.16 15:00 wöch. 24.05.16 12:00 - 24.05.16 15:00 Einzel 6. Gruppe 04.04.16 13:00 - 04.07.16 16:00 wöch. 23.05.16 10:00 - 23.05.16 16:00 Einzel

Modulcode S4500 Drucktext Internationale Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen europäische und globale Zusammenhänge in ihrer Vielfalt und auch in ihren wechselseitigen Abhängigkeiten. Sie analysieren die historischen Entwicklungslinien und aktuellen Handlungsstrategien der Akteure, insbesondere von staatlichen und privaten Institutionen. Sie sind in der Lage die Möglichkeiten sozialarbeiterischen Handelns in europäisch und global beeinflussten Lebenswelten von lokalen Akteuren und von Klient/-innen in ihrem Alltag kritisch einzuschätzen. Sie können multi- und interdisziplinär denken und Strategien einer europäischen und internationalen Sozialen Arbeit entwickeln bspw. durch Regierungsorganisation (GO) und durch Nicht-Regierungsorganisation (NGO).

Veranstaltung S4510**Kommentar****Gruppe 1 - Dr. Kim****"Altwerden in der alternden Fremde? Herausforderungen für die soziale Arbeit"**

Der demografische Wandel innerhalb der Migrantengruppen trägt der Tatsache Rechnung, dass ältere Migranten/-innen verstärkt von Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit betroffen sind und zunehmend ins Zentrum des Gesundheits- und Pflegesystems rücken werden. Dadurch werden sowohl die älteren Migranten/-innen als auch die deutsche Gesellschaft vor große Herausforderungen gestellt, auf die beide schlecht vorbereitet sind. Von diesem demografischen und gesellschaftlichen Wandel und dessen Herausforderungen sind auch ohne Ausnahme die asiatischen älteren Migranten/-innen betroffen, die aus verschiedenen asiatischen Ländern als Gastarbeiter, Flüchtlinge oder aus unterschiedlichen persönlichen Gründen in den 1960er oder 1970er Jahren in Deutschland einreisten, sich niederließen und hier auch die Lebensphase des Alters erleben werden. Es gibt aber kaum Kenntnisse über z.B. die gesundheitliche Lage oder die Bedürfnisse dieser Migrantengruppen.

Im Seminar werden die Besonderheiten der Bedürfnisse der älteren Migranten/-innen betrachtet. Das Erkennen der Besonderheiten von Bedürfnissen dieser Migrantengruppe soll dazu beitragen, sie bei der zukünftigen Planung von gesundheitsfördernden Angeboten und von Altenpflegeangeboten auf der politischen und der gesellschaftlichen Ebene besser zu berücksichtigen. Das Thema wird vor allem unter der Perspektive der Herausforderungen diskutiert, die ein Umgang mit älteren Migranten/-innen hervorrufen - wie kann die soziale Arbeit diese Herausforderungen erkennen und verstehen lernen?

Gruppe 2 - Prof. Dr. Bär**Die Vielfalt partizipativer Forschung aufspüren**

Ansätze der partizipativen Gesundheitsforschung (PGF) sind international besser etabliert als hierzulande. Häufig steht die Zusammenarbeit mit marginalisierten Bevölkerungsgruppen dabei im Zentrum. Im englischsprachigen Ausland aber auch in Lateinamerika, in Südeuropa und Skandinavien gibt es vielfältige Erfahrungen mit „bottom up“-Ansätzen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie beispielsweise Patient_innenbeteiligung, betroffenenkontrollierter Forschung, community based participatory research usw.. Das Beispiel der ICPHR (International Collaboration For Participatory Health Research) zeigt, inwiefern eine übergreifende Zusammenarbeit gelingen kann.

Im Seminar werden sowohl nationale Schwerpunkte wie internationale Erfahrungen in wichtigen Bereichen der PGF erkundet. Die unterschiedlichen Traditionen auf verschiedenen Kontinenten bzw. in spezifischen Kulturkreisen werden je nach Interesse in Kleingruppen recherchiert und präsentiert. Konsequenzen für die hiesige Soziale Arbeit werden für Forschung und Praxis in allen Phasen des Seminars diskutiert. Die Lektüre englischsprachiger Texte ist Teil des Seminarplans

Gruppe 3 - Frau Dr. Plöger

Wie sieht die Realität von Migrant_innen und Geflüchteten in Deutschland aus, welche Forderungen werden von Geflüchteten selbstorganisations erhoben und was bedeutet das für die Realität der Sozialen Arbeit in diesem Bereich?

Der so genannte „Sommer der Migration“ 2015 und die aktuellen Grenzschießungen haben die Realität der Flucht und Migration verändert. Die Diskurse in vielen EU Ländern haben sich zwischen einer Anerkennung des Rechts auf Asyl bis hin zu der Forderung nach „Schießbefehlen“ bewegt. Migrant_innen und Geflüchtete haben „die Isolation gebrochen“ und ihre Stimme erhoben wie nie zuvor in Deutschland. Gleichzeitig haben rassistische und islamophobe Protestbewegungen großen Zulauf erhalten und die Anzahl rassistisch motivierter Gewalttaten hat sich vervielfacht.

Die seriöse Soziale Arbeit mit Geflüchteten wird momentan durch kommerzielle Gemischtwarenkonzerne verdrängt in der Erstunterbringung und Versorgung. Konzepte für ein zukünftiges Zusammenleben gibt es kaum, vielmehr sieht es vielerorts so aus, als würden aus den alle Standards unterbietenden Zwischenlösungen Dauereinrichtungen.

Angesichts dieser Situation fragen wir uns nach der Geschichte und Aktualität des Asylrechts, seit Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention bis heute, insbesondere im Kontext der Europäischen Union und der Einführung des Schengenraumes, der Dublin-Regelungen und der Grenzschutzagentur Frontex. Ein Schwerpunkt ist auch der Zusammenhang von Flucht und Migration und neokolonialistischen Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnissen. Dabei gehen wir auch auf die Kolonialgeschichte Deutschlands ein und die besondere Rolle der Berliner Afrika-Konferenz.

Im zweiten Teil des Seminars befassen wir uns mit den konkreten Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen für die Soziale Arbeit in diesem Bereich. Dies wollen wir mit Protagonist_innen der Proteste für Bewegungsfreiheit und Sozialarbeiter_innen diskutieren..

Gruppe 4 - Herr Prof. Dr. Stapf-Finé

Von 6. bis 15. Juli 2016 treffen sich Studierende aus aller Welt an der ASH zur 20. International Summer School. Die Summer School wird von Studierenden für Studierende organisiert. Als Thema haben wir gewählt: „**Social Integration of Refugees**“. Das Programm der Summer School enthält sowohl Gastvorträge und Workshops als auch Besuche von sozialen Projekten und Stadtführungen. Weitere Informationen wie das Programm und die Teilnahmebedingungen finden sich unter:

<http://www.socialeurope.de/home/summer-school.html>

Im Seminar wollen wir die Summer School thematisch und inhaltlich vorbereiten. Dazu gehören:

- Thematische Aufbereitung der Workshops
- Vorbereitung von inhaltlichen Inputs zu den Workshops
- Unterstützung der Leiterinnen der Workshops z.B. durch Protokollierung, Sitzungsführung, Hilfe bei der Präsentation
- Da die Teilnehmerinnen der Summer School ein Paper einreichen und während der Workshops präsentieren, werden die eingereichten Papiere besprochen und mit Korrekturhinweisen zurückgeschickt.

Da die Teilnahme der SeminarteilnehmerInnen an der Summer School vorgesehen ist, findet ein reduzierter Sitzungs-Rhythmus statt. Es sind vier Sitzungstermine vor der Summer School vorgesehen, die im Vorlesungsverzeichnis bekannt gemacht werden.

Termine 1. Gruppe 15.07.16 12:00 - 15.07.16 18:00 Einzel 06.04.16 18:00 - 06.07.16 20:00 wöch. 2. Gruppe 23.05.16 13:00 - 23.05.16 15:00 Einzel 18.07.16 13:00 - 18.07.16 15:00 Einzel 04.04.16 13:00 - 04.07.16 15:00 wöch. 3. Gruppe 22.06.16 12:00 - 06.07.16 14:00 wöch. 01.06.16 12:00 - 01.06.16 14:00 Einzel 15.06.16 12:15 - 15.06.16 13:45 Einzel 25.05.16 10:00 - 25.05.16 14:00 Einzel 14.07.16 11:00 - 14.07.16 13:00 Einzel 06.04.16 12:00 - 18.05.16 14:00 wöch. 08.06.16 12:00 - 08.06.16 14:00 Einzel 4. Gruppe 13.04.16 14:00 - 06.07.16 16:00 wöch.

Veranstaltung S45101

Kommentar

In this course I propose to treat the following themes:

- Global definition and ethic principles of international social work (IASSW, IFSW)
- Social exclusion and poverty in Europe and the world
- Changements in social policy in EU-countries
- new forms of paid work and precarity
- Theories and Models of migration and immigration
- European migration and asylum policy and Frontex and Eurosur
- Racism, stereotypes and prejudices
- Right wing movements and parties in Europe
- Transnationality and intersectionality
- Postcolonialism, land robbery and dictatorship
- Human rights and social work
- Social work education in selected countries (Europe, developing countries)
- Theories and practice of political transition- the cases of Egypt, Tunisia, Libya
- Cross national learning experiences

Reading:

(most of the articles can be found on the internet, even if here the address is not given)

Christine Labonté-Roset(2013), The recent economic crisis and their effects on social cohesion and social exclusion and the role of social work (copies will be distributed at the beginning of the course)

A.B. Atkinson, E. Marlier (2011), Human development and indicators of poverty and social exclusion as part of the policy process In: Indian Journal of Human Development 5/12/2011

P. Boccagni, (2012), Rethinking transnational studies: transnational ties and the transnationalism of everyday life. European Journal of Social Theory 15/1/2012

J.A. Buss (2010), Have the poor gotten poorer? The American experience from 1997 -2007, Journal of Poverty 14/2 /2010,[http://www. Tandfonline. Com/loi/wpov.26](http://www.Tandfonline.Com/loi/wpov.26)

E.Crettaz, G.Bonoli (2012), Why are some workers poor? The mechanism that produce working poverty in a comparative perspective. <http://ssrn.com/abstract=1691662>

European commission (2015), Managing migration: a common challenge

European commission (2015), Migration and home affairs

European Anti Poverty Network (2015), EAPN, Assessment of the National Reform Programmes 2015

EAPN, How is poverty measured

EAPN(2014),New updated explainer on poverty and inequality in the EU

Eurostat (2015), People at risk of poverty or social exclusion. epp.eurostat.ec.europa.eu

Eurostat (2015), Migration and migration population statistics

D. Padovan, A. Alietti (2012), The racialisation of public discourse. In: European Societies, 14/2/2012

S. Staub-Bernasconi (2010), Human rights and social work—dialogue between East/Asia and West, Joint World Conference on Social Work and Social, Development, Hongkong 2010

On our first seminar meeting on the 7 of April

we can decide about the themes you are most interested in, which we will treat and discuss in depth.. I would think the main emphasis should be on the questions around migration and asylum, poverty and social exclusion and what this mean for the political and social situation in the different European contries and the role of social work

And we can decide if we will have a weekly seminar of 2 hours or instead a block seminar (5 days à 8 hours for example) or a mixed form

Examination can be done as

- Presentation
- Essay
- Oral examination
- Written examination

Termine ohne Gruppe 24.05.16 10:00 - 24.05.16 18:00 Einzel 07.04.16 16:00 - 07.07.16 18:00 wöch. 14.07.16 16:00 - 14.07.16 18:00 Einzel

Modulcode S4600 **Drucktext** Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen Organisation, Finanzierung und Management sozialer Dienste. Sie kennen die Möglichkeiten und Grenzen von betriebswirtschaftlichen Abläufen, Controlling, Marketing usw. Sie können den spezifischen "Welfare Mix" in Deutschland einordnen (insbes. öffentliche, freie und gewerbliche Träger; kommunale Spitzenverbände, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge). Die besonderen Anforderungen an unternehmerisches Denken und Handeln in der Sozialen Arbeit, können die Absolvent/-innen ableiten und für die eigene Praxis beim Managen von Anpassungs- und Veränderungsprozessen in einer Organisation nutzbar machen. Sie besitzen Fähigkeiten zur Planung, Aufbau und/oder Weiterentwicklung einer Organisation, der erfolgreichen Umsetzung von Geschäftsideen sowie der Steuerung solcher Prozesse und deren Evaluation.

Veranstaltung S4710

Kommentar

Gruppe 1

Gruppe 2 - Prof. Dr. Stapf-Finé

Zunächst machen sich die Studierenden mit den betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit vertraut mit den Schwerpunkten auf Organisation, Finanzierung und Management Sozialer Arbeit.

Sodann wird die Verbetriebswirtschaftlichung Sozialer Arbeit kritisch betrachtet vor dem Hintergrund eines Prozesses, der mit „Ökonomisierung Sozialer Arbeit“ umschrieben werden kann.

Im Anschluss wird die Frage gestellt, ob Alternativen im Sinne eines solidarischen Wirtschaftens denkbar und machbar sind.

Ein Erfahrungsaustausch mit Expert_innen und Projekten aus der Praxis wird angestrebt.

Gruppe 3 - Frau Senel

Solidarische Ökonomie als gesellschaftliche Praxis

Elementare Fragen wie Wasser-, Luft- und Bildungsversorgung wurden in der Regel im Rahmen einer staatlichen Regelung diskutiert. Was bedeutet es aber, wenn diese Gemeingüter mittlerweile nicht nur durch den Staat gewährleistet werden, sondern innerhalb der Privatisierungswelle an private Unternehmen verlagert werden? Was sind aktuell gemeinschaftlich nutzbare Güter und wie werden sie, von wem, nach welchen Kriterien verteilt?

Dem normativ demokratisch geprägten Verständnis, dass wir alle gemeinsam über Gemeingüter diskutieren und über die Verteilung streiten sollten, stehen jedoch realpolitisch massive Zugangsbegrenzungen zu öffentlichen Räumen und öffentlichen Gütern entgegen.

In den sog. „Commons- bzw. Gemeingüter“-Diskussionen werden sowohl aus wissenschaftstheoretischer Perspektive als auch in sozialpraktischen Konzepten diese Fragen aufgeworfen und Gegenwürfe des Zusammenlebens jenseits von bestehenden Nationalstaats- und Markt hegemonien, analysiert, erprobt und weiterentwickelt. Wir werden uns überblicksartig mit begrifflichen Bestimmungen der jeweils dominierenden Wirtschaftslogiken aus einer historischen Perspektive befassen. Und damit uns auch mit Gegenwürfen, Ansätzen und Theorien der Commons bzw. des Commoning auseinandersetzen, die vor allem die solidarische Ökonomie als gesellschaftliche Praxis verstehen.

Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

Gruppe 4 - Herr Töppen

Soziale Arbeit findet heute in einem Kontext statt, der sich beständig ändert. Um darauf reagieren zu können, haben grundlegende Kenntnisse der Sozialökonomie, die wirtschaftliches Geschehen nicht nur unter Aspekten wie Effizienz oder Gewinnorientierung sieht, für die Rahmenbedingungen in der Sozialen Arbeit an Bedeutung gewonnen.

Träger der Sozialarbeit müssen einen eigenen Weg finden zwischen Spezialisierung oder Erweiterung des Angebots, zwischen eigener Fachlichkeit und externen, fachfremden Vorgaben, in Kooperation mit anderen Trägern und einer Orientierung am Gemeinwesen. Neben der inhaltlichen Arbeit mit den KlientInnen der Sozialen Arbeit kommen daher mehr und mehr Aufgaben des Sozialmanagements hinzu.

Ziel dieses Seminars ist es, einen Überblick zu schaffen über die sozialökonomischen Bedingungen, unter denen Soziale Arbeit heute stattfindet. Gleichzeitig soll das Reflexionsvermögen bezüglich der sich wandelnden Systembeziehungen erweitert werden, um aktiv in der Gestaltung der sozialen Landschaft mitwirken zu können.

Themen des Seminars sind:

- Soziale Arbeit und Ökonomisierung
- Rechtsformen und Gemeinnützigkeit
- Freie Wohlfahrtsverbände und deren Bedeutung
- Prozesse in Organisation und Organisationsentwicklung
- Personal-Planung und Personal-Entwicklung sowie Management-Techniken

- Rechnungswesen in sozialen Einrichtungen
- Finanzierung sozialer Träger, Fundraising
- Sozialmarketing
- Qualitätsentwicklung in der Sozialen Arbeit

Eine Literaturliste wird am Beginn des Seminars ausgegeben.

Termine 1. Gruppe 06.04.16 09:00 - 06.07.16 11:00 wöch. 06.04.16 09:00 - 06.07.16 11:00 wöch. 24.05.16 16:30 - 24.05.16 19:00 Einzel 13.07.16 09:00 - 13.07.16 12:00 Einzel 22.06.16 09:00 - 22.06.16 11:00 Einzel 2. Gruppe 12.04.16 14:00 - 05.07.16 16:00 wöch. 3. Gruppe 07.04.16 13:00 - 07.07.16 15:00 wöch. 4. Gruppe 14.07.16 09:00 - 14.07.16 12:30 Einzel 21.07.16 09:00 - 21.07.16 11:30 Einzel 26.05.16 09:00 - 26.05.16 12:30 Einzel 07.04.16 09:00 - 07.07.16 11:00 wöch.

Modulcode S4700 Drucktext Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagement in der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über grundlegende Kenntnisse hinsichtlich sozialökonomischer Begrifflichkeiten und Theorien und sind in der Lage Anknüpfungspunkte zu Empowerment- und gemeinwesenorientierten Ansätzen zu erkennen. Sie können Organisationen und Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit der Sozialwirtschaft zuordnen und ihre besondere Rolle mit Hinblick auf gesamtwirtschaftliche Strukturen und Entwicklungen reflektieren. Sie erwerben Kenntnisse über die Grundlagen des Sozialmanagements, können Organisationsentwicklungsprozessen analysieren und verfügen über ein kritisches Verständnis von Kosten- und Leistungseffizienz in der Sozialen Arbeit. Sie sind in der Lage, die Ökonomisierungsdebatte vor dem Hintergrund sozialstaatlicher Grundprinzipien kritisch zu reflektieren.

Modulcode S5100 Drucktext Projektmodul I

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen können auf der Basis des im Studium erworbenen theoretischen Wissens Fragestellungen für innovative Projekte der Praxis entwickeln und ggf. umsetzen. Sie führen dabei unterschiedliche Ansätze der Projektentwicklung und des Projektmanagements zusammen. Sie können arbeitsteilig in Gruppen arbeiten und mit gruppendynamischen Entwicklungen in einem konkreten Arbeitszusammenhang umgehen. Die Absolvent/-innen verknüpfen Theorie und ihre im Praxissemester gewonnenen Erfahrungen. Sie sind in der Lage, selbstreflexiv und forschend die Projektfragestellung zu bearbeiten.

Veranstaltung S4710 Termine ohne Gruppe 24.06.16 10:00 - 24.06.16 12:30 Einzel 08.04.16 13:00 - 08.07.16 16:00 wöch. 24.06.16 13:00 - 24.06.16 15:00 Einzel

Veranstaltung S4711

Kommentar

Das Projektmodul setzt sich grundständig mit den Themen Gewalt, Macht, Herrschaft und Diskriminierung auseinander. Dabei stehen Fragen der Flüchtlings- und Migrationssozialarbeit sowie der Öffnung der Regeldienste, also die Frage, wie allgemeine Angebote der Sozialen Arbeit die Bedürfnisse und Erfahrungen von Flüchtlingen und Migrant_innen stärker berücksichtigen können, im Vordergrund. Die Gruppe erarbeitet sich theoretische, historische und selbstreflexive Perspektiven sowie praktische Schlussfolgerungen für eine ungleichheitssensible Soziale Arbeit. Ziel ist es, in der Praxis Gewalt- und Unterdrückungsstrukturen erkennen, benennen, reflektieren, professionell bearbeiten und verändern können. Zu den Themen gehören globale Machtstrukturen, wirtschaftliche Ausbeutung, Strukturen und Ideologien der Ungleichheit (u.a. Postkolonialismus, Rassismus, Anti-Romatismus, Sexismus), Gewaltstrukturen und -erfahrungen, Flucht, Migration, Flüchtlings- und Migrationssozialarbeit, Auswirkungen rechtlicher Situierung von Migrant_innen sowie Monitoring- und Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit.

Abseits dieser Themen werden Funktion, Aufgabe, Rolle und ethische Dimensionen bzw. menschenrechtliche Bezüge der Sozialen Arbeit ebenso in den Blick genommen, wie die Entwicklung selbstreflexiver und praktischer Kompetenzen der Teilnehmer_innen.

In der Blockwoche finden 2 Sitzungen statt (25.05. 10-19h00/ Exkursion, 26.05. 10-13h00). Die Teilnahme ist Voraussetzung für die Teilnahme am Projektmodul.

Der Leistungsnachweis im zweiten Projektsemester wird in Form eines Portfolios erbracht.

Termine ohne Gruppe 08.06.16 09:00 - 15.06.16 12:00 wöch. 27.04.16 09:00 - 06.07.16 12:00 wöch. 15.06.16 09:00 - 15.06.16 12:00 Einzel 06.04.16 09:00 - 20.04.16 12:00 wöch. 26.05.16 10:00 - 26.05.16 19:00 Einzel 25.05.16 10:00 - 25.05.16 19:00 Einzel

Veranstaltung S4712

Kommentar

Unser Projekt „Klinische Sozialarbeit - Sozialarbeit im Kontext biopsychosozialer Aspekte“, soll die Studierenden dazu befähigen, die Person in ihrer Umwelt unter

Einbeziehung der biopsychosozialen Betrachtungsweise bedeutungsorientiert zu verstehen. Die Studierenden sollen befähigt werden angemessen die in der Praxis vorherrschenden multidimensionalen Anforderungen, Problemlagen und Ressourcen wahrzunehmen und passgenaue psychosoziale Interventionen ableiten zu können.

Neben der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen, Handlungsansätze und Schnittstellen zwischen Klinischer Sozialarbeit, Psychotherapie und Gesundheitsförderung geht es im Projektseminar auch darum, die eigene Wahrnehmung zu schulen, psychosoziale Diagnosemethoden kennen zu lernen, KlientInnen- bzw. PatientInnen - orientierte Gesprächs- und Beratungstechniken zu entwickeln und Kenntnisse und Fertigkeiten in verschiedenen, fall- und gruppenbezogenen Interventionsmethoden zu erwerben. Dies ermöglicht den Studierenden die Multidimensionalität von Problemlagen und Ressourcen von Menschen wahrzunehmen, vor dem Hintergrund der Salutogenese gesundheitsfördernde Ansätze zu entwickeln und in die professionelle Arbeitsweise zu integrieren. Außerdem sehen wir die kritische Betrachtungsweise aller genannten Ansätze sowie der Einbezug der Organisationsperspektive bei der Fallkonstruktion als wichtige Bestandteile unseres Projekts. Fachlich fundiertes Wissen ist Ausgangspunkt für die Entwicklung einer eigenen professionellen Haltung und Grundlage zur Erlangung von Methodenkompetenz. Wie genau wir uns dieses Wissen erarbeiten und die Praxis erkunden, eigene Projekte anstoßen und unsere Arbeit dokumentieren, werden wir gemeinsam mit den DozentInnen und StudentInnen planen und weiter ausgestalten. Das Projektmodul soll außerdem Unterstützung und Begleitung für das Praxissemester im 5. und die Bachelorarbeit im 7. Semester bieten. Es soll Platz geschaffen werden für Fragen, Antworten und Diskussionen und eventuell auftauchende Probleme in der Praxis sollen im Modul thematisiert werden können.

Termine ohne Gruppe 01.07.16 09:00 - 01.07.16 17:30 Einzel 24.06.16 09:00 - 24.06.16 16:30 Einzel 08.07.16 14:00 - 08.07.16 16:30 Einzel 02.07.16 09:00 - 02.07.16 16:00 Einzel 29.04.16 14:00 - 29.04.16 16:30 Einzel 03.06.16 10:00 - 03.06.16 18:30 Einzel 04.06.16 10:00 - 04.06.16 15:30 Einzel 08.04.16 14:00 - 08.04.16 16:30 Einzel

Veranstaltung S4713 Termine ohne Gruppe 11.07.16 11:00 - 11.07.16 14:00 Einzel 24.05.16 10:00 - 24.05.16 13:00 Einzel 07.04.16 15:00 - 07.07.16 18:00 wöch.

Veranstaltung S4714

Kommentar

„Wem gehört die Stadt?“ - (Un)sichtbarkeiten Sozialer Stadt-Arbeit

Eine weltweit bekannte Stadt und wir alle leben momentan hier: Berlin. Viele Straßennamen sind bekannt, einige Bezirke berühmt und berüchtigt. Tourist_Innen kommen, um den „arm, aber sexy“-Lifestyle nachzuempfinden, aber auch um in einer schicken Metropole shoppen zu gehen. Doch wie wirkt dieses widersprüchliche „Berlin“ aus der Vogelperspektive?

Ein komplexes System, im dem einiges auffällt, aber auch genauso viel untergeht und für das oberflächliche Auge unsichtbar wird. In diesem Seminar mochten wir uns fragen, wie diese Stadt eigentlich funktioniert und wie sie zu der Stadt wurde, die sie heute ist. Was macht Berlin aus und wie konnte es hier in der Zukunft vielleicht aussehen? Wem gehört Berlin? Wie wirken sich eine neoliberale Stadtpolitik und voranschreitende Gentrifizierung auf sie aus? Wer kämpft hier gerade eigentlich um was? Berlin funktioniert als komplexes System, doch wer lebt hier im Einzelnen? Wen können wir in den Straßen der Stadt antreffen – und wer bleibt unsichtbar? Wie funktionieren Wohnungslose, Tourist_Innen, Studierende, reiche Manager_Innen, Zugezogene und Alteingesessene, Sexarbeiter_Innen und gutbürgerliche Mittelschicht eigentlich mit- und nebeneinander? An welchen Orten, auf welchen Ebenen und in welchen Situationen finden sozialarbeiterische Tätigkeiten statt und was sind ihre

spezifischen Anforderungen? Wer organisiert und finanziert diese Arbeit, welche Funktion soll sie einnehmen und was ist zu tun, wenn die Angebote nicht ausreichend sind? Eine (Groß-)Stadt ist immer auch ein politischer Austragungsort. Berlin erst recht. Was passiert also mit einer Stadt und uns Bewohner_Innen, wenn beispielsweise der Oranienplatz besetzt wird, wöchentlich Pegida und Anhänger_Innen zu feindlichen Demonstrationen aufrufen und geflüchtete Menschen in den kalten Jahreszeiten und zu jeder Tages- und Nachtzeit vor dem LaGeSo warten? Wie reagiert Soziale Arbeit auf diese „Probleme“? Wer definiert diese überhaupt? Wie repressiv kann Soziale Arbeit sein? Wie kann Soziale Arbeit aktiv werden, agieren und nicht nur reagieren? Was ist ihr politisches Mandat, zusammen mit und auch im Namen ihrer Klient_Innen?

Mit all diesen Fragen wollen wir uns in den kommenden Semestern kritisch auseinandersetzen, um ein tiefgehendes Verständnis dafür zu erlangen, welche spezielle Rolle der Lebensraum Stadt in der Sozialen Arbeit einnimmt. Dabei möchten wir uns nicht nur mit grundlegenden Theorien und Konzepten beschäftigen, sondern genauso Blicke in die politische Vergangenheit und Gegenwart werfen. Durch die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Phänomenen wie z.B. Wohnungslosigkeit, Drogenabhängigkeit, Sexarbeit, aber auch Refugeeprotesten und „Recht auf Stadt“-Bewegungen sollen die Studierenden in der Lage sein, die städtische Realität ihrer Klient_Innen heute und in der Zukunft analysieren zu können. Die Fragen nach der Macht der Problemdefinition, sowie nach der spezifischen Rolle und Funktion Sozialer Arbeit sollen sich dabei wie ein Roter Faden durch die vier Semester ziehen und eine Analysegrundlage für die verschiedenen Themenschwerpunkte liefern. Als weitere Zielsetzung ist der praktische Fokus zu nennen. Das Seminar soll kein rein theoretisches sein, sondern einen stetigen Bezug zur Handlungspraxis nehmen und die Studierenden dazu anregen, sich im Rahmen des Seminars praktisch einzusetzen (z.B. kleine Forschungen durchführen, Projekte gestalten, Arbeitsgemeinschaften initiieren), sodass es die Möglichkeit einer Zielsetzung gibt, auf die hingearbeitet werden kann. Die bisher genannten Inhalte sind dabei nicht fest vorgeschrieben: Es besteht die Möglichkeit, verschiedene, studentisch gewählte Schwerpunkte zu setzen und inhaltliche Umgestaltungen vorzunehmen.

Am Ende der Vorlesungszeit fahren wir gemeinsam zu einem Block-Weekend mit einer Übernachtung. Zudem ist vermutlich zu Beginn des 6. Semesters eine außerdeutsche Kursfahrt geplant.

Termine ohne Gruppe 08.07.16 10:00 - 08.07.16 19:00 Einzel 09.07.16 10:00 - 09.07.16 19:00 Einzel 08.04.16 09:00 - 01.07.16 12:00 wöch.

Veranstaltung S4715 **Termine** ohne Gruppe 25.04.16 14:00 - 25.04.16 17:00 Einzel 02.05.16 14:00 - 04.07.16 17:00 wöch. 06.06.16 14:30 - 06.06.16 17:00 Einzel 23.05.16 10:00 - 23.05.16 18:00 Einzel 11.04.16 14:30 - 18.04.16 17:00 wöch.

Veranstaltung S5710

Kommentar

Da es sich um eine semesterübergreifende Lehrveranstaltung handelt, eignet sich das Projektmodul leider nicht für eine Gasthörerschaft.

Termine ohne Gruppe 11.04.16 09:00 - 11.04.16 12:00 Einzel 04.04.16 09:00 - 04.07.16 12:00 wöch. 20.06.16 09:00 - 20.06.16 12:00 Einzel

Veranstaltung S5711 **Termine** ohne Gruppe 11.05.16 15:00 - 11.05.16 18:00 Einzel 25.05.16 09:30 - 25.05.16 17:00 Einzel 06.04.16 14:00 - 06.07.16 17:00 wöch. 24.05.16 09:30 - 24.05.16 17:00 Einzel 22.06.16 11:00 - 22.06.16 13:30 Einzel

Veranstaltung S5712 **Termine** ohne Gruppe 23.05.16 09:00 - 23.05.16 11:00 Einzel 13.06.16 09:00 - 13.06.16 12:00 Einzel 04.04.16 09:00 - 04.07.16 12:00 wöch. 25.04.16 09:00 - 25.04.16 13:00 Einzel

Veranstaltung S5713

Kommentar

Die Natur- und Erlebnispädagogik als Medium auch von Sozialarbeit verspricht viel, erscheint als letzte authentische Vergewisserung des Selbst, vom Leben und ist dabei doch alles andere als eine voraussetzungslose Selbstläuferrezeptur. Insbesondere Konzepte der bewegungsbezogenen Abenteuer-, Natur-, Wildnis- und Erlebnispädagogik finden großes Interesse, ob als Medium von individueller Entwicklungs-, Gesundheits- und Geschlechterförderung, Teilhabe, Integration/ Inklusion, Gewaltprophylaxe, Incentive Maßnahmen oder insbes. einer (ästhetischen) Bildung für eine nachhaltige Entwicklung/Gestaltungskompetenz.

Die Projektveranstaltung soll exemplarische erlebnispädagogische Optionen (wie z.B. zur Gruppendynamik, zum Genderdiskurs, zur Teilhabe und zur Theorievertiefung)

durch Zugänge der Selbsterfahrung, biografischen Reflexion, theoretischen Vergewisserung und für Transfers in verschiedene Felder der Sozialen Arbeit ermöglichen.

Eine Blockveranstaltung kann wöchentliche Termine ergänzen. Zugleich kann dieses Studienprojekt Möglichkeiten bereitstellen, exemplarisch ein selbst verantwortetes und vereinbartes Studium (ggf.) neuartig zu gestalten, sich anzueignen, zu erkunden.

Termine ohne Gruppe 16.06.16 13:00 - 16.06.16 16:00 Einzel 14.04.16 13:00 - 07.07.16 16:00 wöch.

Veranstaltung S5714 **Termine** ohne Gruppe 06.04.16 09:00 - 06.07.16 12:00 wöch.

Veranstaltung S5715

Kommentar

In diesem Semester werden wir weiter zu prekären Lagen Jugendlicher in Europa, wie Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Marginalisierung, Bildungsarmut, Verwahrlosung und Intoleranz sowie sozialpädagogische Antworten darauf arbeiten. Viele von uns absolvieren in diesem Semester ihre Praktika, wir wollen sie im Seminar begleiten. Eine einwöchige trinationale Begegnung zum Seminarthema ist für den Mai in Clermont-Ferrand geplant. Ferner werden wir als Gastgeber die Fortsetzung dieser trinationalen Begegnung im September in Berlin vorbereiten. Erste Perspektiven für Bachelorarbeiten sollen entwickelt werden.

Workload: Lektüre, Vortrag, regelmäßige Mitarbeit im Seminar (max. 2 Fehlzeiten), Organisation der trinationalen Begegnung

Literatur:

Eine Literaturlist findet sich unter Moodle.

Termine ohne Gruppe 12.04.16 13:00 - 05.07.16 16:00 wöch.

Modulcode S7100 **Drucktext** Projektmodul II

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen können die in der beruflichen Praxisphase gemachten Erfahrungen reflektieren und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpfen. Die Absolvent/-innen sind befähigt die Rolle der Sozialen Arbeit in ausgewählten Arbeitsfeldern handlungstheoretisch zu fassen, sie sind sensibilisiert für eigene Macht- und Kontrollfunktionen. Die Absolvent/-innen sind zu einer vertiefenden und eigenständigen Analyse des gewählten Themas fähig. Sie können innovative Lösungen für die im Modul I geplanten Praxisprojekte umsetzen. Sie kennen Grundlagen des Qualitätsmanagements und von Evaluationsverfahren. Sie sind fähig, eine Fragestellung für ihre Bachelorarbeit zu entwickeln und ein Exposé zu schreiben.

Veranstaltung S6110 **Termine** ohne Gruppe 07.04.16 09:00 - 07.07.16 12:00 wöch. 03.06.16 09:00 - 04.06.16 17:00 Block 26.05.16 09:00 - 26.05.16 17:00 Einzel 14.07.16 09:00 - 14.07.16 12:30 Einzel 14.07.16 12:30 - 14.07.16 16:00 Einzel

Veranstaltung S6111 **Termine** ohne Gruppe 25.05.16 14:00 - 25.05.16 22:00 Einzel 18.05.16 15:00 - 18.05.16 17:00 Einzel 18.05.16 13:00 - 18.05.16 14:30 Einzel 06.04.16 13:00 - 06.07.16 17:00 wöch. 22.06.16 13:00 - 22.06.16 16:00 Einzel

Veranstaltung S6112

Kommentar

In diesem Projektseminar ist eine Gasthörerschaft nicht möglich.

Termine ohne Gruppe 18.04.16 14:00 - 18.04.16 18:00 Einzel 01.04.16 09:00 - 01.04.16 18:00 Einzel 04.04.16 14:00 - 04.07.16 18:00 wöch.

Veranstaltung S6113

Kommentar

Das Projekt „Klinische Sozialarbeit- die Kunst des psychosozialen Helfens“, soll die Studierenden dazu befähigen die Person in ihrer Umwelt unter Einbeziehung der bio-psycho-sozialen Betrachtungsweise bedeutungsorientiert zu verstehen. Die Studierenden sollen lernen, angemessen die in der Praxis vorherrschenden multidimensionalen Anforderungen, Problemlagen und Ressourcen wahrzunehmen und passgenaue psychosoziale Interventionen ableiten zu können. Neben der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen, Handlungsansätze und Schnittstellen zwischen Klinischer Sozialarbeit, Psychotherapie und Gesundheitsförderung geht es im Projektseminar auch darum, die eigene Wahrnehmung zu schulen, psychosoziale Diagnosemethoden kennen zu lernen, klient_innen- bzw. patient_innenorientierte Gesprächs- und Beratungstechniken

zu entwickeln und Kenntnisse und Fertigkeiten in verschiedenen, fall- und gruppenbezogenen Interventionsmethoden zu erwerben. Dies ermöglicht den Studierenden die Multidimensionalität von Problemlagen und Ressourcen von Menschen wahrzunehmen, vor dem Hintergrund des Salutogenese-Konzepts gesundheitsfördernde Ansätze zu entwickeln und in die professionelle Arbeitsweise zu integrieren. Außerdem sind die kritische Betrachtungsweise der genannten Ansätze sowie der Einbezug der Organisationsperspektive bei der Fallkonstruktion wichtige Bestandteile des Projekts. Fachlich fundiertes Wissen ist Ausgangspunkt für die Entwicklung einer eigenen professionellen Haltung und Grundlage zur Erlangung von Methodenkompetenz. Dazu wird im ersten Semester des Projektseminars erarbeitet, wo sich die klinische Sozialarbeit bzgl. dieser Themen positioniert. Sowohl in Relation zur Allgemeinen Sozialen Arbeit, als auch in Relation zu anderen Professionen. Im zweiten Semester soll das Projektseminar als Unterstützung zum Praktikum dienen und Erfahrungen aus der Praxis reflektieren, jedoch auch durch theoretischen kontextualisierenden Input zu begleiten. Im dritten Semester werden die Praxiserfahrungen aus den Praktika der Student_innen mit weiteren theoretischen Kenntnissen verbunden. Außerdem können nun spezifisch ausgewählte Methoden/ Krankheitsbilder/psychologische Konzepte vertiefend ausgearbeitet werden und mit den bereits gesammelten Praxiserfahrungen aus dem Praktikum verknüpft werden. Im letzten Semester des Projektseminars können Themen weiter ausgebaut werden, an denen weiteres Interesse von Seiten der Student_innen besteht. Begleitend über den ganzen Zeitraum hinweg sind regelmäßig Wochenendeinheiten (Freitag/Samstag) geplant, die übungsorientiert Beratungs- und Interventionsmethoden praxisnah vermitteln. Studierende erhalten dabei die Gelegenheit, bereits zusatzausbildungsrelevante Felder (wie psychosoziale Beratung, Traumapädagogik etc.) kennenzulernen und ein Zertifikat dafür zu erhalten (GwG). Die Bereitschaft zu Blockseminaren sowie die Bereitschaft, aktiv an der Planung und Ausgestaltung des Projekts mitzuarbeiten ist Voraussetzung für die Teilnahme an dem Projekt.

Termine ohne Gruppe 29.04.16 09:00 - 29.04.16 17:30 Einzel 01.07.16 14:00 - 01.07.16 17:00 Einzel 13.05.16 14:00 - 13.05.16 17:00 Einzel 30.04.16 09:00 - 30.04.16 17:30 Einzel 22.05.16 09:00 - 25.05.16 18:00 Block 10.06.16 10:00 - 10.06.16 17:00 Einzel 15.04.16 14:00 - 15.04.16 17:00 Einzel

Veranstaltung S6114 Termine ohne Gruppe 30.04.16 10:00 - 30.04.16 18:00 Einzel 27.06.16 14:00 - 27.06.16 18:00 Einzel 29.04.16 10:00 - 29.04.16 18:00 Einzel 11.04.16 14:00 - 18.07.16 18:00 14tägig 06.06.16 14:00 - 06.06.16 18:00 Einzel 04.07.16 14:00 - 04.07.16 18:00 Einzel 09.05.16 14:00 - 09.05.16 18:00 Einzel 20.06.16 14:00 - 20.06.16 18:00 Einzel

Veranstaltung S6115

Kommentar

Theaterpädagogik und die Vielfalt künstlerischer Disziplinen in der sozialen Kulturarbeit

Dozentin: Prof. Johanna Kaiser

Co-Dozentin: Hülya Karci

Die Initiative zu diesem Projektseminar ging von einer Studierendengruppe aus, die sich für kulturpädagogische Disziplinen und Methoden interessiert.

In diesem Projektseminar wurden bisher Potenziale der Sozialen Kulturarbeit bezogen auf Inklusion, Diversität, Partizipation, Empowerment, Sozialraum theoretisch sowie in interdisziplinären künstlerisch-praktischen Workshops (vorwiegend in Form von Blockseminaren!) und kleinen Praxisprojekten ausgelotet, erprobt, reflektiert, dokumentiert und evaluiert.

Im Projektmodul I standen zur Gruppenbildung theaterpädagogische Methoden im Vordergrund. Daneben werden verschiedene künstlerische Skills vermittelt, die theoretisch vertieft und in Bezug zu sozialer Kulturarbeit gestellt werden. Der Erkenntnisgewinn bewegt sich hauptsächlich im Rahmen künstlerischer Kompetenzen.

Das Projektmodul II startet im SoSe 2016. Konzipiert und geplant ist eine Studienfahrt an die Ägäische Küste in der Türkei, speziell zum Besuch des Theaterdorfes Bademler. Dort wird es einen Kulturaustausch zum Thema Irrwege – Auswege – Umwege geben, es werden Kulturinitiativen, die im Kontext von Flucht innovative Praxis vorstellen, besucht und mit Fotos sowie Interviews zu diesem Thema recherchiert. Parallel dazu werden Kulturinitiativen im Kontext von Flucht in Berlin beforcht. Beide Recherchearbeiten werden im Wintersemester 2016/17 in einer Ausstellung münden. Auf diese Weise wird Kulturarbeit praktisch im transnationalen Zusammenhang erfahren, theoretisch vertieft und ästhetisch umgesetzt.

Das Seminar findet zunächst Teilgruppen statt: 4.4. -11.4. Türkeireise sowie 4.4. – 8.4. täglich von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr Arbeiten zu den Exkursionen in Berlin (betreut durch die Tutorin Maria Milbert).

Für das gesamte Seminar gelten die Termine: 18.4., 9.5., 30.5. von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Termine ohne Gruppe 27.05.16 10:00 - 27.05.16 17:00 Einzel 04.04.16 09:00 - 04.04.16 13:00 Einzel 11.04.16 09:00 - 11.04.16 13:00 Einzel 30.05.16 09:00 - 30.05.16 13:00 Einzel 18.04.16 09:00 - 18.04.16 13:00 Einzel 04.04.16 09:00 - 11.04.16 17:00 Block 09.05.16 09:00 - 09.05.16 13:00 Einzel

Veranstaltung S7111 Termine ohne Gruppe 08.04.16 09:00 - 08.07.16 13:00 wöch.

Veranstaltung S7112 Termine ohne Gruppe 23.05.16 16:00 - 06.06.16 19:30 wöch. 25.04.16 16:00 - 25.04.16 19:30 Einzel 02.05.16 16:00 - 02.05.16 19:30 Einzel 15.07.16 10:00 - 15.07.16 18:00 Einzel 22.07.16 10:00 - 22.07.16 18:00 Einzel 21.07.16 10:00 - 21.07.16 18:00 Einzel 06.04.16 11:00 - 06.07.16 16:00 wöch. 13.06.16 16:00 - 27.06.16 19:30 wöch.

Modulcode S5200-2008 Drucktext Praktikum und Ausbildungssupervision

Kurzbeschreibung Das Praktikum ergänzt das Studium durch handlungsorientierte und administrative Aufgaben. Die Absolvent/-innen kennen ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit aus praktischer Erfahrung. Sie überschauen die Organisationsstruktur in der jeweiligen Praxisstelle, kennen Entscheidungsabläufe und administrative Techniken wie Aktenführung, Ablage, Bearbeitung von Anträgen usw. Weiterhin sind sie befähigt fachliche Schriftstücke (Berichte, Protokolle, Stellungnahmen, Vermerke) anzufertigen und eine Rechtswirkung nach außen zu vertreten (Bescheide, Verfügungen). Die Ausbildungssupervision befähigt die Absolvent/-innen ihre berufliche Identität und eigene ethische Standards, Wertehaltungen und berufsethische Prinzipien in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit und interdisziplinären Arbeitszusammenhängen zu reflektieren sowie eigene Stärken und Schwächen in sozialen Interaktionen zu erkennen. Das Praktikum wurde absolviert im Arbeitsfeld der

Modulcode S5610 Drucktext Ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung Nach der exemplarischen Lektüre philosophischer Texte kennen die Absolvent/-innen verschiedene Auffassungen über die Kategorien Gerechtigkeit, Verantwortung, Care, Ethik und Moral, Verantwortung sowie die Grundlagen ethischer/moralischer Argumentation. Die Absolvent/-innen nehmen die ethischen Dimensionen in der Sozialen Arbeit wahr und können diese analysieren. Sie erkennen moralische/ethische Grundlagen des eigenen Handelns und reflektieren diese selbstkritisch. Sie kennen ethische Prinzipien und können diese nutzen bei Abwägungsentscheidungen und bei der Analyse beruflicher Handlungssituationen.

Veranstaltung S6100

Kommentar

Gruppe 1 - Frau Eberlein

In der Lehrveranstaltung ‚Ethische Grundlagen der Sozialarbeit‘ soll im Hinblick auf die aktuelle gesellschaftliche und politische Situation der Fokus auf die Themen Identität, Identitätskonstruktionen und soziale und kulturelle Zugehörigkeiten gelegt werden. Wir diskutieren und reflektieren sowohl die Begriffe, Konzepte und theoretischen Modelle, mittels derer über Identität gesprochen wird und diese individuell wie kollektiv hergestellt wird, als auch den öffentlichen bzw. gesellschaftlichen Umgang damit im Rahmen einer ‚Willkommenskultur‘, die in ihrer Durchlässigkeit und Chancen zur Teilhabe in beide Richtungen zu befragen ist.

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4 - Frau Brazzell

Dieser Kurs thematisiert die Frage, wie soziale und individuelle Transformationsprozesse aussehen können. Dabei wird das Zusammenspiel zwischen Theorie und Praxis, Individuen und deren soziale Kontexte betrachtet. Mit Blick auf ethische Konflikte zwischen dem jetzigen Stand der Dinge und dem Ideal, soll die Kategorie der

Transformation dabei behilflich sein, eine Brücke zwischen dem Ist- und dem Sollzustand zu bilden, und die Lücke dazwischen überwinden. Philosophische Texte werden uns dabei helfen, Prinzipien herauszuarbeiten und diese in das Licht der politischen Praxen zu stellen.

Wir werden philosophische Texte lesen, die sich mit den Fragen von Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit befassen und werden erforschen, wie diese Konzepte in community accountability und transformative justice Bewegungen angewendet werden, um einen kollektiven Umgang zur Beendigung von sexualisierter Gewalt zu entwickeln.

Wir werden uns Theorien zu den Themen care, Gemeinschaft und Transformation angucken und dann ergründen, wie diese Prinzipien im Kontext von transformative community organizing von der National Domestic Worker's Alliance in den USA umgesetzt werden.

Da unsere Fallbeispiele hinsichtlich der politischen Bewegungen den US-Kontext betreffen, werden viele der vorgeschlagenen Texte auf Englisch sein (wobei zur Zeit aber Bemühungen zur Übersetzung angestellt werden). Nichtsdestotrotz sollte Enthusiasmus für das Lesen englischer Texte vorhanden sein.

Gruppe 4

Termine 1. Gruppe 05.04.16 15:00 - 05.04.16 18:00 Einzel 12.07.16 14:00 - 12.07.16 16:00 Einzel 19.07.16 14:00 - 19.07.16 18:00 Einzel 12.04.16 15:00 - 05.07.16 18:00 wöch. 2. Gruppe 13.04.16 12:00 - 13.04.16 15:00 Einzel 13.04.16 12:00 - 06.07.16 15:00 wöch. 22.06.16 12:30 - 22.06.16 15:00 Einzel 06.04.16 12:00 - 06.04.16 15:00 Einzel 25.05.16 12:30 - 25.05.16 15:00 Einzel 13.07.16 10:00 - 13.07.16 16:00 Einzel 3. Gruppe 04.04.16 18:00 - 04.07.16 21:00 wöch. 4. Gruppe 08.04.16 12:00 - 08.07.16 15:00 wöch. 22.07.16 10:00 - 22.07.16 17:00 Einzel 27.05.16 10:00 - 27.05.16 17:00 Einzel 10.06.16 12:00 - 10.06.16 15:00 Einzel ohne Gruppe

Modulcode S5720 **Drucktext** Theorien und Methoden Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen reflektieren ihre eigenen persönlichen Ressourcen im Kontext professioneller Arbeit und machen sich die Schritte sowie die Reichweite und Grenzen methodischen Handelns bewusst. Sie erfassen den biographischen und lebensweltlichen Kontext von Klient/-innen zur Entwicklung bedarfsorientierter Angebote und professioneller Hilfen. Sie sind in der Lage, Problem- und Ressourcenanalysen selbstständig durchzuführen und darauf basierend professionelle Handlungsstrategien und lebenslagenbezogene Fallanalysen zu erstellen. Sie erfassen und berücksichtigen den lebensweltlichen Kontext und die Selbstsichten der Klient/-innen. Sie entwickeln konkrete Hilfsangebote und fördern in der personenbezogenen Arbeit deren Eigenaktivität. Die Absolvent/-innen konnten einen Schwerpunkt wählen.

Modulcode S6210-2008 **Drucktext** Unit 1: Exemplarische Vertiefung von Theorien und Methoden Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S6210

Kommentar

Die Vorlesung verfolgt folgende Ziele:

- Sortieren: einen orientierenden Überblick zu schaffen über die Vielfalt theoretischer Perspektiven (und dazugehöriger methodischer Ansätze) in der Sozialen Arbeit
 - Integrieren und Konkretisieren: von den Zugangsweisen hin zur Fokussierung ausgewählter Theorie-Methoden-Schwerpunkte in Bezug auf konkrete Fallbeispiele
- Jeder Vorlesungstermin nutzt ein selbstgewähltes Fallbeispiel, an dem die perspektivenabhängige Konstruiertheit von „Fällen“ (und die Problematik solcher Konstruktionen) verdeutlicht werden.

Termine ohne Gruppe 15.06.16 09:00 - 15.06.16 11:00 Einzel 06.04.16 09:00 - 06.04.16 11:00 Einzel 13.04.16 09:00 - 06.07.16 11:00 wöch.

Modulcode S7220-2008 **Drucktext** Unit 2: Handlungsmethoden oder Rekonstruktive Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S6220

Kommentar

REKONSTRUKTIVE SOZIALE ARBEIT:

Gruppe 1 - Frau Beneker

Der Ansatz der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit umfasst wissenschaftliche Forschungs- und Handlungsmethoden sowie Methoden der professionellen und institutionellen (Selbst-)Reflexion. Das Konzept basiert einerseits auf philosophischen und soziologischen Theorien und andererseits auf der Sozialen Arbeit selbst.

Diese Veranstaltung erstreckt sich über zwei Semester und beginnt mit einer Einführung in die theoretischen und methodischen Grundlagen der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit. Im weiteren Verlauf der beiden Semester werden dann kleinere Forschungsprojekte von den Student_innen durchgeführt. Zunächst wurde dabei im ersten Semester die Praxis Sozialer Arbeit erforscht, die Ergebnisse diskutiert und reflektiert. Im zweiten Semester werden die narrativ biografische Gesprächsführung und die Grundlagen eines rekonstruktiven Zugangs zu Biographien zentrale Themen sein und anschließend ebenfalls mit studentischen Forschungsprojekten verbunden. Für die Praxisbesuche und die weiteren Forschungsarbeiten brauchen Sie Zeit! Wenn Sie sich für dieses Seminar entscheiden wollen, ist eine der zentralen Fragen, ob Sie sich darauf einlassen wollen oder können!

Inhaltlich geht es im gesamten Verlauf der Veranstaltung um das Denken und Handeln in der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit. Was genau bedeutet und beinhaltet rekonstruktives Denken und Handeln in einer konkreten Situation in der Arbeit mit Menschen? Wie lässt sich in der – manchmal sehr vereinfachten Perspektive – auf einen Fall (wieder) die Komplexität und Vielschichtigkeit entdecken und wieder in das Verstehen aufnehmen, ohne darin zu versinken? Und welche Handlungsalternativen können in dieser Auseinandersetzung entdeckt werden? Dafür entwickeln wir im Seminar sowohl eine forschende als auch fragende Haltung ohne zu werten. Seminarteilnehmer_innen erhalten die Möglichkeit die Grundlagen rekonstruktiver Forschung kennen zu lernen und anzuwenden. Darüber hinaus können sie eine Grundhaltung Rekonstruktiver Sozialer Arbeit entwickeln. Dazu gehört es auch mit unterschiedlichen selbstreflexiven Methoden auf die eigenen Erfahrungen in der Sozialen Arbeit einzugehen, zu reflektieren und Handlungsmöglichkeiten, bzw. Handlungsalternativen zu entwerfen. Damit wird dann auch die folgende Frage zur Diskussion stehen „Was bedeuteten Verantwortung und Respekt in der Sozialen Arbeit?“

Wichtige Vorgaben:

Die Arbeit bzw. der Arbeitsprozess soll im gegenseitigen Respekt und mit Würde, mit Empathie und Wertschätzung gestaltet werden und die Teilnehmer_innen dabei in intensive Verstehensprozesse eintauchen. Dazu ist es notwendig, dass die Seminarteilnehmer_innen an allen Veranstaltungen teilnehmen, Praxisbesuche einplanen können, sich darüber hinaus in kleinen Arbeitsgruppen einbringen und die Literatur intensiv vorbereiten.

Die Veranstaltung findet dienstags vierzehntägig von 13.00 – 18.00 Uhr statt. Die Einführungsveranstaltung wird am 12. April sein. Weitere Termine sind: 26.4., 10.5., 23. und 24.5. (Blockwoche) 7.6., 21.6. Eine Abschlussveranstaltung wird gemeinsam geplant und terminiert.

Zum Weiterlesen:

Verstehende Soziale Arbeit. Zum Nutzen qualitativer Methoden für professionelle Praxis, Reflexion und Forschung:

<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/rt/printerFriendly/327/715>

Gruppe 4 - Frau Dr. Wundrak

Rekonstruktiver Ansatz und Qualitative Forschung in der Sozialen Arbeit. Themenschwerpunkt Flucht und Asyl

Inhalt des Seminars sind das Erlernen und die Anwendung des Konzeptes der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit und ihren Methoden im eigenen Praxisfeld – mit dem Schwerpunktthema Flucht und Asyl.

Das Seminar bietet Raum und Unterstützung für Projektarbeit (in Gruppen oder Einzelarbeit) für Studierende,

- a) die sich in die Prinzipien des Rekonstruktiven Ansatzes theoretisch eindenken wollen,
- b) die Rekonstruktive Soziale Arbeit als professionelles Handeln in ihrem Berufsfeld ausprobieren und darin Sicherheit gewinnen wollen, und
- c) die sich Forschungsfragen zu Handlungsproblemen und Handlungsalternativen im eigenen Tätigkeits- oder Interessenfeld stellen, und zu beantworten suchen.

Die drei Punkte werden wir anhand des thematischen ‚Aufhängers‘ und mit Materialien zu *Flucht und Asyl* durcharbeiten. Jedoch besteht freie Themenwahl bei Projektarbeiten innerhalb der eigenen professionellen Praxis.

Am Ende des Seminars besteht Wissen, Kompetenz und Sicherheit in der Rekonstruktiven Haltung, dem Rekonstruktiven Handeln in der Sozialen Arbeit und dem forschungspraktischen Denken. Zu den Prinzipien des Rekonstruktiven Ansatzes gehören z.B. die Offenheit für die Situation der Menschen (in der Profession Arbeitende und/oder Adressierte) und die kritische, prozesshafte Selbstreflexion. Als Handlungsmethoden werden vor allem der ethnographische Blick und die narrative Gesprächsführung angeeignet.

Das Seminar, das im Wintersemester fortgesetzt wird, erstreckt sich dementsprechend über einen längeren Verlauf, in dem ein Projekt von der Planung bis zur Auswertung – und evtl. bis zu einer BA-Arbeit – durchgeführt werden kann. Im Wintersemester steht die Auswertung der (selbst)erhobenen Forschungsdaten im Vordergrund.

HANDLUNGSMETHODEN:

Gruppe 2 - Herr Prof. Dr. Fehren

Gemeinwesenarbeit, Sozialraumorientierung und Quartiermanagement - Sozialräumliche Handlungsansätze Sozialer Arbeit

Soziale Arbeit vollzieht ihre sozialökologische Wende unter Etikettierungen wie „Der Fall im Feld“ oder „Gemeinwesenorientierung“. Im Seminar werden Handlungsmethoden und Arbeitsweisen von Gemeinwesenarbeit und sozialraumorientierter Sozialer Arbeit vermittelt, die für die Gestaltung von Lebenswelten unter hoher Beteiligung lokaler Akteure, wie auch für eine stärkere Kontextualisierung in der fallbezogenen Sozialen Arbeit signifikant sind: Aktivierende Befragung, Moderation von Bewohnerversammlungen, fallspezifische und fallunspecifische Ressourcenmobilisierung, adressatenorientierte Willens- und Zielerarbeitung, Sozialraumerkundung. Die handlungsbezogenen Methoden werden im Seminar an Fallbeispielen aus verschiedenen Arbeitsfeldern Sozialer Arbeit entwickelt.

Gruppe 3 - Frau Prof. Dr. Mayer

Körper- und Leiblichkeit in Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit und Beratung

„Die mich durchströmende leibliche Existenz (...) stiftet unseren ersten Kontakt mit der Welt.“ (Merleau-Ponty 1966: 198) Und sie bedingt und ermöglicht uns durch das ganze Leben.

Die Beziehungsgestaltung, unsere sozialen Kontakte, der Umgang mit Nähe und Distanz, Wohl- und Unwohlsein verweist auf unsere Leiblichkeit, unsere leibliche Erfahrung als existenzieller Zugang oder wie Schütz es ausdrückt als „der erste fraglos gegebene Erfahrungskomplex.“ (Schütz 1971: 214). Der Leib bildet eine zentrale Instanz im Gefüge von Innen und Außen, Nähe und Ferne und der gesamten lebensweltlichen Erfahrung (Dörr/Müller 2012).

Obwohl in den Sozialwissenschaften sogar von einem „somatic turn“ (Schroer 2005) gesprochen wird, bleibt das Thema der Körper- und Leiberfahrungen bzw. Leiblichkeit im Kontext unseres professionellen Handelns und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung in der Sozialen Arbeit dazu eher randständig bzw. wird in spezifischen Bezügen verhandelt.

Im Seminar wird Körper und Leib als „Gegenstand“ in den Sozialwissenschaften genauer untersucht. Es werden Texte erarbeitet, die sich mit Körper und Leiblichkeit befassen. Die Idee der Veranstaltung ist es, dass sich das Seminar daraus grundlegende Kategorien erarbeitet, die für eine Analyse und Reflexion von Praxis aber auch Forschung in der Sozialen Arbeit in Bezug auf Körper und Leiberfahrungen nutzbar werden können. Hierzu werden auch Methoden aus der Bildungs- und Jugendarbeit und Beratung ausprobiert und gemeinsam ausgewertet. Es werden Studien vorgestellt, wie beispielsweise „Körper und Migration“ von Henrike Terhart, und Themen bearbeitet, die sich auf der alltäglichen Ebene mit Körper und Leiberleben in den professionellen Arbeitsbeziehungen und Handlungen ereignen. Hierzu zählen beispielsweise auch die Auseinandersetzung mit körperlichen Inszenierungen von Adressat*innen und Professionals, die Bedeutung und das Einbeziehen von „Essen in der Sozialen Arbeit“, die Thematisierung von „Achtsamkeit“ etc.

Gruppe 5 - Herr Glanzer

Das Seminar hat als Schwerpunkt **Sozialökologie und Sozialarbeit**. Nicht nur Bäume haben Wurzeln, auch Sozialarbeit. Jane Addams mit Hull House, die settlementbewegung, GWA, bis hin zu QM und Sozialraumorientierung. Ein Praxisbesuch beim QM ist möglich. Weitere Handlungsformen: streetwork, Schulsozialarbeit, Family Group Conference, ecomap, casemangement. Wissen. Können. Haltung sollen entwickelt und angereichert werden.

Voraussetzung: Neugier, Bereitschaft zur Reflexion, Leselust, Teilnahmewille;

Es gibt einen Seminar-Reader sowie jede Menge weitere Materialien während des Seminars. Prüfungsleistungen wie üblich.

Termine 1. Gruppe 23.05.16 14:30 - 23.05.16 16:00 Einzel 19.07.16 15:00 - 19.07.16 16:30 Einzel 24.05.16 09:00 - 24.05.16 12:00 Einzel 24.05.16 12:00 - 24.05.16 14:30 Einzel 23.05.16 13:00 - 23.05.16 18:00 Einzel 12.07.16 13:00 - 12.07.16 14:00 Einzel 12.04.16 13:00 - 10.05.16 18:00 14tägig 18.07.16 13:00 - 18.07.16 18:00 Einzel 05.07.16 17:30 - 05.07.16 18:30 Einzel 12.07.16 14:00 - 12.07.16 18:00 Einzel 05.07.16 13:00 - 05.07.16 18:00 Einzel 07.06.16 13:00 - 14.06.16 18:00 wöch. 2. Gruppe 08.04.16 15:00 - 01.07.16 18:00 wöch. 08.07.16 15:00 - 08.07.16 18:00 Einzel 12.07.16 12:30 - 12.07.16 18:00 Einzel 3. Gruppe 04.04.16 12:00 - 04.07.16 15:00 wöch. 4. Gruppe 04.04.16 09:00 - 04.07.16 12:00 wöch. 23.05.16 09:00 - 23.05.16 15:00 Einzel 5. Gruppe 21.05.16 09:00 - 21.05.16 15:00 Einzel 30.04.16 09:00 - 30.04.16 15:00 Einzel 25.06.16 09:00 - 25.06.16 15:00 Einzel 11.06.16 09:00 - 11.06.16 15:00 Einzel 28.05.16 09:00 - 28.05.16 15:00 Einzel 09.04.16 09:00 - 09.04.16 15:00 Einzel 16.04.16 09:00 - 16.04.16 15:00 Einzel

Veranstaltung S62201

Kommentar

Focus: Practice Methods

This seminar focuses on theories and methods of social work practice. Building on students' practicum experiences, theoretical and practical approaches will be discussed and applied in exercises, case examples etc. The seminar combines self-study, reading, and critical analysis of texts, small group and full class discussions, and experiential approaches to learning always seeking multiple perspectives. Particular emphasis will be put on strengths-oriented, solution-focused methods and systems theories. Students will have an opportunity to select a particular method or theoretical concept of their own choosing to fulfill their graded assignment.

Termine ohne Gruppe 02.05.16 15:00 - 04.07.16 18:00 wöch. 11.04.16 15:00 - 25.04.16 18:00 wöch.

Veranstaltung S7220

Kommentar

Gruppe 1 - Herr Glanzer

Fortführung aus dem 6. Semester mit dem Schwerpunkt systemisches arbeiten in der beruflichen Sozialarbeit. Konzepte der Kybernetik I und II (Satir, Minuchin, Stierlin, Mailänder), Narrative und lösungsorientierte Ansätze, systemische Denkfikur; Konstruktivismus; Theoretische Zugänge Luhmann, Bunge.

Seminar-Reader sowie weitere Arbeitstexte; praktische Anwendung in Fallübungen

Gruppe 2 - Frau Hubig

Neben den bereits bestehenden Kleinprojekten zu den ausgewählten Themengebieten werden wir den Diskurs zur Sozialen Arbeit als Wissenschaft sowie die Professionalitätsdebatte anhand einiger ausgewählter Texte weiter verfolgen. Wir betrachten anhand von Beispielen zu verschiedenen Praxisfeldern unterschiedlich theoretische Zugänge, die damit einhergehenden Haltungen und diskutieren sich daraus ergebende Handlungsmöglichkeiten sowie die damit einhergehenden Grenzen und mögliche Entgrenzungen. Die Beispiele richten sich am Interesse der Seminarteilnehmer*innen aus.

Gemeinsame Planung zur Semestergestaltung beim ersten Seminartermin. Literaturliste sowie Einbezug von moodle oder social medias besprechen wir dann ebenfalls.

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5 - Frau Jecht

„Rekonstruktive Soziale Arbeit“

Thema des Seminars ist die „Rekonstruktive Soziale Arbeit“ als Konzept Sozialer Arbeit. Dieses beinhaltet sowohl wissenschaftliche Forschungsmethoden und Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit als auch Methoden der professionellen Selbstreflexion.

Ziel des Seminars ist es, durch Theorieaneignung und anwendungsbezogene Übungen das biografische und ethnografische Selbst- und Fremdverstehen der Teilnehmer*innen zu fördern.

Die Methoden der narrativen Gesprächsführung wie auch der biografischen Fallrekonstruktion bilden dabei den Schwerpunkt des Seminars.

Es richtet sich vor allem an diejenigen, die in ihrer sozialpädagogischen Praxis mit Methoden der narrativen Gesprächsführung und des Verstehens von komplexen

biografischen und kommunikativen Zusammenhängen arbeiten möchten als auch an diejenigen, die sich im Zusammenhang mit narrativem und rekonstruktivem Vorgehen Zugänge zu Lebenswelten und Handlungspraxen erschließen und ein biografiesensibles Fallverstehen entwickeln möchten.

Termine 1. Gruppe 18.05.16 14:00 - 18.05.16 18:00 Einzel 06.04.16 17:00 - 06.07.16 20:00 wöch. 13.07.16 15:00 - 13.07.16 19:00 Einzel 2. Gruppe 06.04.16 15:00 - 06.07.16 18:00 wöch. 3. Gruppe 05.04.16 09:00 - 05.07.16 12:00 wöch. 17.05.16 09:00 - 17.05.16 12:00 Einzel 24.05.16 12:00 - 24.05.16 15:00 Einzel 4. Gruppe 13.05.16 12:30 - 13.05.16 17:30 Einzel 08.04.16 12:30 - 08.04.16 17:30 Einzel 14.05.16 10:00 - 14.05.16 15:00 Einzel 09.04.16 10:00 - 09.04.16 15:00 Einzel 12.07.16 11:00 - 12.07.16 13:00 Einzel 07.07.16 10:00 - 07.07.16 12:00 Einzel 03.06.16 12:30 - 03.06.16 17:30 Einzel 04.06.16 10:00 - 04.06.16 15:00 Einzel 09.07.16 10:00 - 09.07.16 15:00 Einzel 07.07.16 12:00 - 07.07.16 16:00 Einzel 11.07.16 10:00 - 11.07.16 14:00 Einzel 08.07.16 12:30 - 08.07.16 17:30 Einzel 5. Gruppe 09.07.16 11:00 - 09.07.16 17:00 Einzel 28.05.16 11:00 - 28.05.16 17:00 Einzel 15.04.16 11:00 - 15.04.16 13:00 Einzel 04.04.16 18:00 - 11.07.16 21:00 wöch.

Modulcode S6300 Drucktext Theorie-Praxis-Vertiefungen

Kurzbeschreibung Einer der 8 Wahlpflichtbereiche muss erfolgreich absolviert werden. Wahlpflichtbereich 1: Kinder- und Jugendhilfe Wahlpflichtbereich 2: Soziale Kultur- und Bildungsarbeit Wahlpflichtbereich 3: Delinquenz und abweichendes Verhalten Wahlpflichtbereich 4: Gesundheit, Krankheit und Soziale Arbeit Wahlpflichtbereich 5: Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit Wahlpflichtbereich 6: Gender- und Queer-Studies Wahlpflichtbereich 7: Rassismus und Migration Wahlpflichtbereich 8: Soziale Gerontologie

Modulcode S6310-2008 Drucktext Wahlpflichtbereich 1: Kinder- und Jugendhilfe

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über exemplarisch vertieftes Wissen über Strukturen, Zielgruppen, Angebote und Organisationsformen sowie historische und aktuelle Entwicklungslinien der Kinder- und Jugendhilfe. Sie kennen ausgewählte zentrale Konzepte und Anforderungen professionellen Handelns in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere hinsichtlich struktureller Spannungsfelder des Arbeitsfeldes. Sie erlernen die Analyse und Reflexion der ethischen Implikationen im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendhilfe in Theorie und Praxis sowie die Fähigkeit zur Reflexion der Bedeutung kultureller und geschlechtsspezifischer Aspekte für das professionelle Handeln und die Gestaltung von Angeboten im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendhilfe.

Veranstaltung S6310

Kommentar

Im Seminar wird ein grundlegender systematischer Überblick über das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe gegeben. Die Vertiefungen finden exemplarisch anhand ausgewählter Fachthemen statt. Im Ergebnis des Seminars soll die Kinder- und Jugendhilfe im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen, historischer Entstehung fachlich, strukturell und organisatorisch – auch in ihrer Komplexität und mit ihren strukturellen Widersprüchen – verstanden werden. Es wird herausgearbeitet, dass es sich bei der Kinder- und Jugendhilfe sowohl um ein eigenständiges Sozialisationsfeld als auch um spezifische Angebote bei individuellen Problemlagen und in Krisensituationen handelt. Exkursionen in die Praxis sind Bestandteil des Seminarangebotes. Die Studierenden erstellen im Rahmen des Seminars studienbegleitend ein Portfolio und vertiefen darin eigene Fragestellungen.

Termine ohne Gruppe 10.05.16 09:00 - 10.05.16 15:00 Einzel 05.04.16 14:00 - 05.04.16 17:00 Einzel 12.04.16 09:00 - 12.07.16 12:00 wöch. 19.07.16 09:00 - 19.07.16 15:00 Einzel

Modulcode S6320-2008 Drucktext Wahlpflichtbereich 2: Soziale Kultur- und Bildungsarbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen verfügen über erweitertes Wissen in den Bereichen Soziale Kultur-, Medien- und Bildungsarbeit als dynamischem Handlungsfeld und können diese auf theoretischer wie praxisorientierter Ebene verknüpfen. Sie begreifen soziokulturelle Prozesse und die Förderung soziokultureller/medialer Kompetenzen als Antwort auf Ästhetisierungs- und Globalisierungsprozesse in der Gesellschaft. Sie sind offen für kulturelle Selbstreflexion und greifen die unterschiedlichen Lebenswelten der Adressat/-innen auf respektvolle Weise in ihrer forschenden und konzeptionellen Haltung auf. Sie verfügen über erweiterte Kenntnisse und exemplarische Methodenerfahrung in der praktischen Umsetzung, Praxisforschung und/oder Qualitätsentwicklung Sozialer Kultur- und Bildungsarbeit.

Veranstaltung S6320

Kommentar

Globales Lernen in der Kulturellen Bildungs- und Medienarbeit

Das Seminar bietet Material und Raum für eine kritische Auseinandersetzung um die Zusammenhänge von Kultur, Stereotypen, Eurozentrismus und Rassismus sowie deren kritische Bearbeitung mit künstlerischen Mitteln.

Hierzu werden Konzepte und Projekte Sozialer Kultur- und insbesondere der Medienarbeit untersucht, die für Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung und Migration Impulse geben. Analysen medialer Produkte und Übungen zum Globalen Lernen können die Reflexionsfähigkeit in Bezug auf die eigene Positioniertheit und Handlungsmöglichkeiten weiter schärfen. Die Arbeit an Texten zur theoretischen Vertiefung exemplarischer Diskurselemente zielt auf kritische Diskussion und weitere Fundierung einer wissenschaftlichen und professionellen Haltung in diesem Themenfeld.

Evtl. wird eine ganztägige Exkursion zu einer Veranstaltung möglichst in Berlin Bestandteil des Seminarprogramms sein, der Termin wird noch bekannt gegeben.

Termine ohne Gruppe 07.04.16 09:00 - 07.07.16 12:30 wöch. 07.04.16 09:00 - 07.04.16 12:30 Einzel 30.06.16 09:00 - 30.06.16 11:00 Einzel

Modulcode S6330-2008 Drucktext Wahlpflichtbereich 3: Delinquenz und abweichendes Verhalten

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen unterschiedliche Theorien abweichenden Verhaltens, verfügen über Fachwissen aus der Kriminologie, der Pönologie, dem Strafrecht, der forensischen Psychiatrie und kennen Methoden des Umgangs der Sozialen Arbeit im Bereich der Resozialisierung. Sie kennen Arbeitsfelder und Zielgruppen Sozialer Arbeit, die durch Delinquenz und abweichendes Verhalten definiert sind. Sie kennen die Lebenslage von Randgruppen, Ausgegrenzten, insb.

Straffälligen und sind befähigt, adäquat zu intervenieren. Sie sind fähig, über abweichendes Verhalten, Machtverhältnisse und soziale Kontrolltechniken zu reflektieren und mit der genannten Zielgruppe sozialer Arbeit zu kommunizieren, ohne eigenen Strafbedürfnissen nachzugehen oder sich von Bedrohungsängsten leiten zu lassen.

Veranstaltung S6330

Kommentar

Zunächst wird es um die Definitionen der Delinquenz und des abweichenden Verhaltens gehen mit den vielfältigen Bezügen zur Sozialen Arbeit. Wir werden uns intensiv mit unterschiedlichen kriminologischen Theorien (von Kriminalsoziologie bis Kriminalpsychologie) beschäftigen und diese Erklärungsansätze zueinander in Bezug setzen.

Rechtliche Grundlagen der Resozialisierung sind ebenso Thema wie soziologische und historische Betrachtungen zur Struktur und Funktion des Strafvollzugs und des Systems sozialer Kontrolle sowie das System der Straffälligenhilfe (von Bewährungshilfe über Jugendgerichtshilfe bis zur Sozialen Arbeit im Strafvollzug und Entlassungsberatung)

Die Seminargruppe wird dann gemeinsam über weitere Themen entscheiden, beispielsweise:

- Restorative Justice, Täter-Opfer-Ausgleich und Opferhilfe
- Häusliche Gewalt und diesbezügliche Prävention
- Jugendgruppengewalt
- Genderperspektive in der Kriminologie
- Soziale Arbeit in Zwangskontexten
- Kriminalität und Migration
- Jugendkriminalität und Männlichkeit
- Historische und aktuelle Straftheorien und Theorien der Resozialisierung
- Was ist Resozialisierung?
- Geschichte des Strafens, des Gefängnisses und der Straffälligenhilfe
- Antigewalttrainings, Glenn-Mills-Schools
- Soziale Arbeit mit Angehörigen von Straftätern
- Biografien von Gewalttätern,
- Kriminalprävention
- Forensische Begutachtungen und Prognosen, forensische Psychiatrie
- Sexualdelinquenz
- Alternativen zur Freiheitsstrafe/ Abolitionismus
- Delinquenz und Drogen

Im Rahmen des Seminars werden Möglichkeiten für Referate und Hausarbeiten angeboten.

Termine ohne Gruppe 12.04.16 13:00 - 05.07.16 17:00 wöch.

Modulcode S6340-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 4: Gesundheit, Krankheit und Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen das sich diversifizierende Arbeitsfeld Gesundheitsversorgung/Gesundheitsarbeit und deren Einrichtungen. Sie kennen die unterschiedlichen Zielgruppen sowie die in diesem Arbeitsfeld tätigen Berufsgruppen und sind sensibilisiert für soziale Macht- und Kontrollfunktionen der Sozialen Arbeit. Sie kennen theoretische Konzepte des bio-psycho-sozialen Gesundheitsgeschehens, der Entstehungsbedingungen und Verläufe ausgewählter psychischer, chronisch degenerativer und Suchterkrankungen. Auf der Grundlage dieser Kenntnisse wenden die Absolvent/-innen reflektiert ihr Wissen an; sie können adäquate psychosoziale Interventionsstrategien entwickeln und mit Angehörigen anderer Berufsgruppen kommunizieren. Die Absolvent/-innen können eine ressourcenorientierte Perspektive in multidisziplinäre Arbeitsprozesse einbringen und spezifische Fall- und Feldkompetenzen für den Gesundheitsbereich entwickeln.

Veranstaltung S6340 **Termine** ohne Gruppe 07.06.16 18:30 - 07.06.16 20:00 Einzel 05.04.16 16:00 - 05.07.16 20:00 wöch.

Modulcode S6350-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 5: Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen haben einen Überblick über das Arbeitsfeld Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit, die entspr. Zielgruppen sowie die in diesem Arbeitsfeld tätigen Organisationen und Einrichtungen und ihre Kooperationspartner/-innen. Sie können das Arbeitsfeld theoretisch einordnen und eigenständig analysieren. Sie kennen die spezifischen Methoden und Strategien im Arbeitsfeld und reflektieren dieses Wissen bei Praxisbesichtigungen. Sie sind fähig, soziale Verantwortung für in besonderem Maße marginalisierte Zielgruppen Sozialer Arbeit zu übernehmen und haben ein Verständnis von Ethnizität und kultureller Differenz durch den unterschiedlichen Umgang der Betroffenen mit existenziellen Notlagen je nach Herkunft entwickelt.

Veranstaltung S6350

Kommentar

Das Seminar ermöglicht einen komprimierten Überblick über die Problemlagen Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit, die entsprechenden Zielgruppen sowie den in diesen Aufgabenfeldern tätigen Organisationen und Einrichtungen. Fokus ist Deutschland sowie (vergleichend) Europa. Dabei wird ein Verständnis von Armut als Kumulation von Unterversorgungslagen und sozialen Benachteiligungen vermittelt. Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit werden neben Einkommensarmut als existenzielle Armutslagen definiert, wobei neben den Beeinträchtigungen und Belastungen auch Ressourcen und Bewältigungsstrategien der Betroffenen vermittelt werden. Ein Schwerpunkt des Seminars ist in diesem Semester das Thema „Armut und Arbeit“. Neben den Auswirkungen von Arbeitslosigkeit als existenzieller Armutslage stehen weitere Deprivationsaspekte wie z. B. prekäre Beschäftigung, Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt und Stigmatisierungsprozesse im Fokus. In einer multimedialen Ausstellung gegen Ende des Semesters sollen die in Eigenarbeit (mögliche Prüfungsleistung!) recherchierten Ergebnisse zum Thema „Armut und Arbeit“ komprimiert präsentiert werden.

Weitere Methoden:

- Inputs (Präsentationen und Texte)
- Diskussion
- Filme und Fallbeispiele
- Arbeit in Klein- und Großgruppen

Anmerkung

Weitere Kommentierungen entfallen, da zwei Projektseminare anfangen, zu denen bereits die umfangreichen Konzeptionen vorliegen, sowie eine Werkstatt im 2. Semester fortgeführt wird.

Termine ohne Gruppe 12.07.16 12:00 - 12.07.16 18:00 Einzel 19.04.16 14:00 - 29.06.16 18:00 wöch. 05.07.16 15:00 - 05.07.16 18:00 Einzel 12.04.16 14:00 - 12.04.16 18:00 Einzel

Modulcode S6360-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 6: Gender- und Queer-Studies

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen und verstehen die kulturelle und historische Bedeutung von "Weiblichkeiten" und "Männlichkeiten" und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und Perspektiven von Frauen und Männern sowie auf Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen. Sie sind in der Lage, die Wechselwirkungen von Geschlecht mit anderen Differenzkategorien wie vor allem der sozialen Klasse, Ethnizität, Behinderung und Alter zu reflektieren. Sie können beispielhaft Ansätze von Geschlechterdemokratie aufzeigen und Institutionen in den Feldern der Sozialarbeit bei der Pluralisierung von Geschlechterbildern unterstützen.

Veranstaltung S6360

Kommentar

Die Vertiefung Gender und Queer Studies greift einen grundlegenden Gedanken des Einführungskurses wieder auf, nämlich, dass Geschlecht und Sexualität im komplexen Zusammenspiel diverser sozialer Unterscheidungen zu betrachten sind und ihre Macht entfalten. Anhand von drei Themenblöcken soll herausgearbeitet werden, worin

queer-theoretische Antworten auf diese Herausforderung der Komplexität bestehen und mit welchen Politikformen und -zielen sie einhergehen. Diese Blöcke sind: 1. Rassisierte Intimität und queere Diaspora, 2. Gender und die Prekarisierung von Arbeit und Leben, 3. Affektheorien und eine Politik der Wut. Vorausgesetzt wird die Bereitschaft, auch komplizierte Texte zu lesen und sich in Gruppen- und/oder Seminardiskussionen einzubringen. Seminarpräsentationen, kleine Forschungsprojekte oder Hausarbeiten stellen mögliche Prüfungsleistungen dar.

Termine ohne Gruppe 06.04.16 11:00 - 06.07.16 15:00 wöch. 25.05.16 11:00 - 25.05.16 18:00 Einzel

Modulcode S6370-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 7: Rassismus und Migration

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen haben sich exemplarisch mit Antisemitismus, Antiziganismus, Orientalismus/antimuslimischem Rassismus oder kolonialem Rassismus in seinen historischen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Dimensionen beschäftigt. Dabei wurden Bezüge zu anderen Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung sowie Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Differenzierungen erarbeitet. Die Absolvent/-innen haben sich mit der Bedeutung rechtlicher, politischer und gesellschaftlicher Ausgrenzung bzw. Privilegierung für soziale und kulturelle Repräsentationen sowie für subjektive Handlungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Theorien zu Rassismus, Ethnizität und Kultur sowie sozialwissenschaftliche Konzepte zum Umgang damit wurden auf ihre Eignung für Soziale Arbeit überprüft. In Diskussionen mit Praxisprojekten wurden die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse und Fragen erörtert und vertieft.

Veranstaltung S6370

Kommentar

Koloniale Ordnungen

Rassismus als Strukturmerkmal moderner Gesellschaften blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, kolonialer Rassismus und Rassismus gegen Sinti und Roma sind weder neu bzw. überwunden noch jeweils als unabhängige Geschichten zu verstehen. Verschiedene historische Entwicklungen sind miteinander und mit deutscher Geschichte verwoben und ragen in die Gegenwart hinein. Wissensproduktionen, Ausbeutungsverhältnisse, Erniedrigungen, Vertreibungen und Völkermorde haben sich in kulturelle, soziale und gesellschaftliche Verhältnisse eingeschrieben. Ihre Ablagerungen und Auswirkungen lassen sich in aktuellen Repräsentationen und ungleicher Verteilung von Ressourcen nachspüren, die – auch – in Kontexten Sozialer Arbeit von Bedeutung sind.

Termine ohne Gruppe 07.04.16 13:00 - 07.07.16 17:00 wöch. 27.06.16 11:00 - 27.06.16 13:00 Einzel

Modulcode S6380-2008 **Drucktext** Wahlpflichtbereich 8: Soziale Gerontologie

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen wissen, dass "Alter" ein Querschnittsthema für die Soziale Arbeit ist. Sie verfügen über sozialgerontologisches Grundwissen und kennen die Bedeutung von "Alte" als eine der horizontalen Strukturkategorien, die die vertikalen Kategorien sozialer Ungleichheit überformen sowie als eine der zentralen sozialen Konstruktionen, an denen sich Menschen im Zusammenleben orientieren. Sie kennen die sozialpolitisch-sozialrechtlichen Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit für die wachsende und heterogene Adressatengruppe älterer Menschen und sind in der Lage, ein angemessenes Profil mit zu gestalten - sowohl in Arbeitsfeldern, die explizit der Sozialen Altenhilfe zuzuordnen sind, als auch in Feldern, in denen ältere Menschen einen bedeutsamen und/oder wachsenden Anteil der Adressat/-innen ausmachen, insbesondere im Bereich Gesundheit und Pflege. Vor diesem Hintergrund können sie Paradigmen, Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit auf die Arbeit mit älteren Menschen anwenden und dabei die Wirkung von Alter, Altersdifferenzen und Generationenzugehörigkeiten in Hilfe- und Beratungsbeziehungen einschätzen und professionell nutzen.

Veranstaltung S6380 **Termine** ohne Gruppe 04.05.16 11:00 - 04.05.16 15:00 Einzel 29.06.16 11:00 - 29.06.16 15:00 Einzel 06.04.16 11:00 - 06.07.16 15:00 wöch. 18.05.16 11:00 - 18.05.16 15:00 Einzel

Modulcode S7300 **Drucktext** Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit III

Kurzbeschreibung Die Studierenden lernen spezifischen rechtliche Fragestellungen aus den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit kennen und werden befähigt aktuelle Rechtsentwicklungen, Rechtsprechung und Literatur spezifisch und kritisch für die Arbeit mit Klient/-innen zu erschließen. Fragen der Sozialen Sicherung, des Sozialversicherungs- und Sozialleistungsrechts sowie des Arbeitsrechts werden konkret anhand von Fällen und Möglichkeiten der Beratung in der Praxis erarbeitet. Ferner werden ebenso wahlweise vertiefte Aspekte aus den Bereichen des Antidiskriminierungsrechts, des Familien- und Jugendhilferechts, des Rechts der Betreuung, des Straf- und Strafvollzugsrechts, des Gesundheitsrechts sowie der Rechte von Migrant/-innen angeboten.

Modulcode S6410-2008 **Drucktext** Unit 1: Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Kurzbeschreibung nicht vorhanden!

Veranstaltung S6410

Kommentar

Gruppe 1 – Frau Prof. Dr. Dervedde

Gruppe 2 - Herr Prof. Dr. Lehmann-Franßen

In dieser Lehrveranstaltung werden Kompetenzen vermittelt, mit arbeitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen in der Praxis der Sozialen Arbeit umzugehen. Es geht um die sozialen Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vor, während und nach den Arbeitsverhältnissen gegenüber den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie den Behörden und Leistungsträgern. - Eine benotete Leistung für das Modul "RECHT 3" kann wahlweise in diesem „Unit 1“ erbracht werden mit einer Klausur oder einem Referat mit schriftlicher Ausarbeitung; stattdessen kann die Prüfungsleistung für dieses Modul auch in dem „Unit 2“ (Ausgewählte Aspekte des Rechts) erbracht werden. Genaueres und Literatur (auch die Vergabe der Referatsthemen) werden zu Beginn in der Lehrveranstaltung besprochen und sind dem ausgeteilten Seminarplan zu entnehmen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen zuvor erfolgreich das Modul "RECHT 2" vollständig absolviert haben.

Gruppe 3 – Herr Voss

Gruppe 4 - Frau Prof. Dr. Thoma

Social Advocacy: Theorie und Praxis des Arbeits- und Sozialversicherungsrecht unter Berücksichtigung des Asyl- und Ausländerrechts

Zielsetzung der Veranstaltung ist es, dass Rechtsfragen aus dem Sozialen Recht unter Arbeits- und Sozialversicherungsrechtlicher Perspektive formuliert und praxisnahe rechtliche Lösungsstrategien dazu entwickelt werden. Dabei sollen auch asyl- und ausländerrechtliche Perspektiven miteinbezogen werden. Es werden die konkreten Rechtsgrundlagen, ihre Systematik und Auslegungs- und Anwendungsmethoden dargestellt. Mit den Studierenden werden Implementierungsstrategien und die Durchsetzung von rechtlichen Ansprüchen für die Praxis anhand der Analyse der Rechtsprechung entwickelt. Im Vordergrund stehen hierbei rechtliche Argumentations- und Begründungsansätzen. Die Studierenden sollen befähigt werden eine aktive rechtliche Interessenvertretung von Klient_innen (Formulierung von Widersprüchen, Anträgen, Rechtsdurchsetzung) aus den Bereichen der Sozialen Rechte wahrzunehmen. Konkret werden Fälle aus der Praxis bearbeitet und gemeinsam gelöst. Die migrationsrechtliche Perspektive und die Sonderfälle aus dem Asyl- und Ausländerrecht werden hierbei mitberücksichtigt.

Termine 1. Gruppe 12.04.16 13:00 - 05.07.16 16:00 wöch. 2. Gruppe 04.04.16 09:00 - 18.07.16 12:00 wöch. 23.05.16 09:00 - 23.05.16 12:00 Einzel 3. Gruppe 23.05.16 11:00 - 23.05.16 17:00 Einzel 06.06.16 13:00 - 06.06.16 16:00 Einzel 30.05.16 13:00 - 30.05.16 16:00 Einzel 13.06.16 13:00 - 13.06.16 16:00 Einzel 02.05.16 13:00 - 02.05.16 16:00 Einzel 09.05.16 13:00 - 09.05.16 16:00 Einzel 27.06.16 13:00 - 27.06.16 16:00 Einzel 11.04.16 13:00 - 11.04.16 16:00 Einzel

Einzel 20.06.16 13:00 - 20.06.16 16:00 Einzel 18.04.16 13:00 - 18.04.16 16:00 Einzel 04.04.16 13:00 - 04.04.16 16:00 Einzel 04.07.16 13:00 - 04.07.16 16:00
Einzel 25.04.16 13:00 - 25.04.16 16:00 Einzel 4. Gruppe 14.04.16 10:00 - 07.07.16 13:00 wöch. 07.04.16 10:00 - 07.04.16 13:00 Einzel ohne Gruppe

Modulcode S7310-2008 Drucktext Unit 2: Ausgewählte Aspekte des Rechts Sozialer Arbeit

Kurzbeschreibung keine vorhanden!

Veranstaltung S7310

Kommentar

Gruppe 1 - Herr Krautzig

Seminar Menschenrechte und Migration

Schwerpunkt: Ausländer/Asylrecht

Kenntnisse von rechtlichen Grundlagen des Menschenrechtsschutzes und der Migration werden für Professionelle in der Sozialen Arbeit immer wichtiger, da soziale Probleme zunehmend transnational entstehen und auch entsprechend zu lösen sind. Schwerpunkt des Seminars sind Fragen zu Migration und Recht. Im Mittelpunkt steht eine professionelle Beratung von MigrantInnen in der Sozialen Arbeit, die spezifische Kenntnisse Internationaler Menschenrechte, europarechtlicher Richtlinien und des nationalen Ausländer-/und Asylrechts erfordert. Es sollen strukturelle und systematische Zusammenhänge, sowie ihrer Umsetzung in der konkreten Praxis vermittelt werden.

Ziel des Seminars ist die Darstellung der Grundlagen und die Herausarbeitung des Reformbedarfs des nationalen Zuwanderungsrechts vor dem Hintergrund der Europäisierung. Thematische Schwerpunkte sind die Entwicklungstendenzen der Zuwanderungspolitik, das Ausländer- und Aufenthaltsgesetz, das Arbeitserlaubnisrecht, das Sozialrecht, das Staatsangehörigkeitsgesetz und sein Reformbedarf sowie die Zuwanderungspolitik und die Handlungsmöglichkeiten für die Interessenvertretung von MigrantInnen in der Sozialen Praxis.

Gruppe 2 – Frau Prof. Dr. Budde

In der Sozialen Arbeit wenig rezipiert ist es in den vergangenen Jahren v.a. im Bereich der Betriebswirtschaft unter der Bezeichnung „social entrepreneurship“ zu einer Bewegung gekommen, die die Gründung von Unternehmen an die Lösung gesellschaftlich relevanter Probleme koppelt. Dafür steht als Vorbild Mohammad Yunus ein Ökonom aus Bangladesch, der durch die Zurverfügungstellung von Mikrokrediten das gesellschaftliche Problem der Abhängigkeit von Kleinstunternehmer_innen von deren Zulieferern lösen konnte und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung von Armut leisten konnte.

Im Seminar werden wir uns – auch kritisch – mit dem Phänomen social entrepreneurship befassen, versuchen eine Einordnung vorzunehmen.

Im Rahmen von experiential learning wird der Schwerpunkt auf die Erarbeitung eigener Ideen für Projekte und Unternehmen mit innovativen Ideen für gesellschaftliche Problemlösungen liegen. Neben der klareren Formulierung und kritischer Reflexion des eigenen Konzepts steht die Erarbeitung der rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen im Mittelpunkt. Geplant sind Exkursionen zu verschiedenen Unternehmen und Verbänden.

Prüfungsleistung: Erarbeitung und Präsentation eines (eigenen?) Konzepts des social entrepreneurship, Organisation und Durchführung einschlägiger Exkursionen

Gruppe 3 - Frau Prof. Dr. Thoma

Seminar Menschenrechte und Migration

Schwerpunkt: Ausländer/Asylrecht

Wie reagiert die Soziale Arbeit auf Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen? Welche rechtlichen konkreten Handlungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung? Dies soll im Seminar untersucht werden. Im Mittelpunkt steht dabei das Antidiskriminierungsrecht. Es richtet sich gegen Benachteiligungen und Ausgrenzungen, die beispielsweise an Geschlecht und sexuelle Orientierung, (zugeschriebene) Ethnizität, soziale Herkunft und Schichtzugehörigkeit, Aussehen, Sprache, Behinderung und Befähigung, Alter, Religion und Weltanschauung anknüpfen. Dabei besteht Antidiskriminierungsrecht besteht aus internationalen, europäischen, nationalen und regionalen Gesetzen und anderen Vorschriften – von der Menschenrechtserklärung bis hin zu Schulgesetzen oder Verwaltungsvorschriften und seit 2007 ist eine wichtige Grundlage auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Im Seminar wird dabei der Ansatz des „Social Advocacy“ verstanden als Soziale Anwaltschaft angewendet. Ziel des Seminar ist es Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen zu erkennen, die Interessen der Betroffenen wahrzunehmen, zu formulieren, zu vertreten und sich aktiv „anwaltschaftlich“ als SozialarbeiterInnen einzumischen, d.h. konkrete Hilfsstrategien der rechtlichen Intervention und politischen Partizipation zu entwickeln. Theoretische Grundlage ist das Konzept der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession (Staub-Bernasconi)

Gruppe 4 - Frau Prof. Dr. Thoma

Kriminologie

Kriminalität und Strafrechtliche Sanktionen

Die Kriminologie untersucht nicht nur strafrechtliche relevante Formen von Kriminalität und delinquenten Verhaltens, sondern auch Phänomene der sozialen Marginalität und von gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozessen. Ferner beschäftigt sie sich mit gesellschaftlichen Reaktionen auf Kriminalität und den Formen der sozialen Kontrolle durch strafrechtliche Instanzen. Im Vordergrund des Seminars stehen die rechtlichen Formen der sozialen Kontrolle von Kriminalität. Es stehen die Kriminalisierungsprozesse und Sanktionierungsebenen im Vordergrund. In der Veranstaltung werden aus rechtlicher Perspektive folgende Themenstellungen bearbeitet:

Jugendkriminalität und rechtliche Sanktionen (JGG), Sexualstrafrecht und Umgang mit Sexualstraftätern (Sicherungsverwahrung), Gewaltkriminalität (Häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt), Stalking und Recht, Prostitution/Frauenhandel und Recht, Opferhilfen- und Opferschutz, Racial Profiling und Ausländerkriminalität, Strafvollzugsrecht, Psychiatrie und Recht (Maßregelvollzug), Aktuelle Debatte zur Sterbehilfe, Ehrenmord und Recht, Zwangsheirat und Recht.

Eine Gerichtsexkursion zum Strafgericht Moabit ist Bestandteil der Veranstaltung.

Im Seminar wird dabei der Ansatz des „Social Advocacy“ verstanden als Soziale Anwaltschaft angewendet. Ziel des Seminar ist es Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen zu erkennen, die Interessen der Betroffenen wahrzunehmen, zu formulieren, zu vertreten und sich aktiv „anwaltschaftlich“ als SozialarbeiterInnen einzumischen, d.h. konkrete Hilfsstrategien der rechtlichen Intervention und politischen Partizipation zu entwickeln. Theoretische Grundlage ist das Konzept der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession (Staub-Bernasconi)

Termine 1. Gruppe 29.04.16 09:00 - 29.04.16 15:00 Einzel 10.06.16 09:00 - 10.06.16 15:00 Einzel 22.04.16 09:00 - 22.04.16 15:00 Einzel 13.05.16 09:00 - 08.07.16 15:00 14tägig 2. Gruppe 19.04.16 09:00 - 05.07.16 12:00 wöch. 07.06.16 09:00 - 07.06.16 12:00 Einzel 03.05.16 09:00 - 03.05.16 12:00 Einzel 12.04.16 09:00 - 12.04.16 12:00 Einzel 3. Gruppe 14.04.16 13:00 - 07.07.16 16:00 wöch. 07.04.16 13:00 - 07.04.16 16:00 Einzel 4. Gruppe 20.05.16 10:00 - 20.05.16 12:00 Einzel 08.07.16 10:00 - 08.07.16 15:00 Einzel 03.06.16 10:00 - 03.06.16 15:00 Einzel 20.05.16 10:00 - 20.05.16 15:00 Einzel 08.04.16 10:00 - 01.07.16 15:00 14tägig 13.05.16 10:00 - 13.05.16 13:00 Einzel 13.05.16 13:00 - 13.05.16 15:00 Einzel

Modulcode S7110-2008 Drucktext Bachelorarbeit

Kurzbeschreibung Die Absolvent/-innen kennen die verschiedenen Phasen bei der Erstellung einer längeren wissenschaftlichen Arbeit. Mit der Bachelorarbeit erbringen sie den Nachweis, dass sie über wissenschaftlich-methodische und berufsbezogene Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, die es ermöglichen, ein komplexes

Thema in einer vorgegebenen Zeit bearbeiten. Dabei beschreiben und analysieren sie Lebens- und Problemlagen von Klient/-innen der Sozialen Arbeit, entwickeln ggf. Handlungspläne und begründen die beruflichen Handlungskonsequenzen theoriebezogen.

Modulcode S7400 Drucktext Wahlmodul

Kurzbeschreibung Im Wahlmodul vertiefen oder ergänzen die Absolvent/-innen bisher erworbenes Können und Wissen entsprechend ihrer persönlichen Studien- bzw. Berufsziele, unabhängig davon, welchen Schwerpunkt sie gewählt haben und welche Angebote die ASH im Einzelnen bietet. Sie erwerben Kenntnisse zu aktuellen Themen oder zu Praxisfeldern der Sozialen Arbeit oder vertiefen ihre Kenntnisse in bestimmten Handlungsmethoden o. ä. Sie nehmen neue Sichtweisen ein, verknüpfen ihre Erkenntnisse mit anderen Disziplinen und präsentieren die Ergebnisse.

Veranstaltung W001

Kommentar

Entgegen weit verbreiteter Annahmen ist das Risiko für Frauen, Opfer von Gewalt zu werden „zu Hause“ größer als auf der Straße. Somit ist das Risiko, Gewalt, Vergewaltigung und Mord durch den männlichen Partner, durch ein Familienmitglied, einen Freund oder Bekannten zu erfahren, weitaus größer als durch einen Fremden.

Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich ist kein individuelles Problem einiger weniger Frauen. Sie kann jede Frau treffen, unabhängig von Bildungsstand, Nationalität, Einkommen, Religion, Alter oder ethnischer Herkunft. Jede vierte in Deutschland lebende Frau ist im Verlaufe ihres Lebens häuslicher Gewalt durch ihren Beziehungspartner ausgesetzt. Kinder sind in diesem Zusammenhang immer (direkt oder indirekt) mit betroffen.

Im Seminar werden wir uns vor allem mit der komplexen Darstellung von Ursachen, Ausmaß, Formen und Folgen von häuslicher Gewalt, der sozialarbeiterischen Praxis im Anti-Gewalt-Bereich sowie nationalen und internationalen Interventionsstrategien und -konzepten gegen Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder beschäftigen.

Spezielle Übungen und die Einbeziehung verschiedenster Medien sollen zum besseren Verständnis der konkreten Lebenssituationen misshandelter Frauen und ihrer Kinder beitragen sowie Beratungs- und Handlungskompetenzen erweitern.

Termine ohne Gruppe 23.04.16 09:00 - 23.04.16 16:00 Einzel 22.04.16 09:00 - 22.04.16 16:00 Einzel 09.04.16 09:00 - 09.04.16 16:00 Einzel 08.04.16 09:00 - 08.04.16 14:00 Einzel 08.04.16 14:00 - 08.04.16 16:00 Einzel

Veranstaltung W002

Kommentar

Professioneller Umgang mit Konflikten im (Arbeits-) Alltag (Konfliktmanagement)

Konflikte gehören zum unseren Alltag. Dazu zählen die Konflikte der Klient*innen, aber auch persönliche Konflikte innerhalb des Teams oder in Auseinandersetzung mit den Klient*innen (interpersonale, intrapersonale, intergruppen oder intragruppen Konflikte). Obwohl uns die-ser Zustand vertraut ist, kann er – abhängig von der Interpretation - zu Unbehagen und Stö-rungen in unseren Handlungsabläufen und unserem (Arbeits-) Selbstverständnis führen. Um einen professionellen Umgang mit Konflikten zu praktizieren und ihn als Chance zu nutzen, bedürfen es neben dem theoretischen Wissen zur Analyse eines Konflikts auch einem methodischen Know-how.

Das Seminar soll der Vermittlung verschiedener Methoden und Techniken dienen, die im zukünftigen (Arbeits-) Leben angewendet werden können. Dabei stehen Methoden wie bei-spielsweise Mediation, Kollegiale Beratung, systemische Beratung und Intervention unter An-wendung verschiedener Techniken wie das Reflecting Team, das Drama-Dreieck oder Ele-mente aus dem Psychodrama im Mittelpunkt des Seminars. Aber auch die Auseinanderset-zung mit dem eigenen Konfliktverhalten und die Erarbeitung eines persönlichen Standpunk-tes sind Bestandteil des Curriculums. Im Rahmen einer Auseinandersetzung mit der eigenen (Konflikt-) Biografie werden blinde Flecken verkleinert und somit das individuelle Konflikt-verhalten professionalisiert.

Zu den im Seminar angewandten Methoden gehören theoretische Input-Vorträge, praktische Übungen, Reflexion von Erfahrungen und Rollenspiele.

Termine ohne Gruppe 15.07.16 15:00 - 15.07.16 19:00 Einzel 27.05.16 15:00 - 27.05.16 19:00 Einzel 15.04.16 15:00 - 08.07.16 19:00 14tägig 10.06.16 15:00 - 10.06.16 19:00 Einzel

Veranstaltung W003

Kommentar

Kritik und Handlungsfähigkeit -

Welche Bedeutung hat der subjektwissenschaftliche Zugang Kritischer Psychologie für die Soziale Arbeit?

Sozialarbeiter_innen brauchen im Arbeitsalltag Konzepte zur Erklärung menschlichen Handelns, um Entscheidungen darüber treffen zu können, ob- und welche Maßnahmen in der jeweiligen Problemlage geeignet sind. Sie greifen dabei, bewusst oder unbewusst, auf Grundbegriffe und Theorien aus der Psychologie zurück.

Nicht ohne Grund ist also die Psychologie eine der wichtigsten Bezugsdisziplinen der Sozialen Arbeit an den Hochschulen. Auch in der Arbeitswelt überschneiden sich die Berufsfelder von Sozialarbeiter_innen und Psycholog_innen häufig, in manchen Institutionen (etwa im Bereich Psychiatrie) arbeiten multiprofessionelle Teams eng zusammen. Viele Sozialarbeiter_innen lassen sich in ihrer Berufslaufbahn in psychologisch-therapeutischen Zusatzausbildungen weiterqualifizieren. Es gibt aber für die Soziale Arbeit gute Gründe, die theoretischen Grundlagen der traditionellen Psychologie und die vielfach darauf resultierende gängige psychologische Praxis nicht einfach unkritisch zu übernehmen.

In den 70er Jahren wurde im Kontext der sog. Studentenbewegung die traditionelle Psychologie als „Herrschafts- und Anpassungswissenschaft“ massiv in Frage gestellt. Aus dieser Kritik an den Grundlagen und der gesellschaftlichen Funktion der Psychologie entwickelten Studierende und Dozent_innen der Freien Universität Berlin die „Kritischen Psychologie“, deren bekanntester Vertreter Klaus Holzkamp wurde. Zugleich wurde ein eigener, „subjektwissenschaftlicher“ Zugang begründet. Es wird unter anderem davon ausgegangen, dass gesellschaftliche Bedingungen in ihrer Bedeutung für das Subjekt systematisch einbezogen werden müssen, um menschliches Handeln und seine Voraussetzungen überhaupt adäquat erfassen zu können. Der Nachvollzug der jeweiligen Interessen und Handlungsgründe des Individuums bilden dabei den Ausgangspunkt zur Analyse einer Problemsituation. So werden Entscheidungsvoraussetzungen und Handlungsfähigkeit zu zentralen Ausgangspunkten kritisch-psychologischer Theorie und Praxis.

In unserem Seminar wollen wir uns mit den Grundlagen der Kritischen Psychologie befassen. Dazu zählen:

- Entstehungsgeschichte der Kritischen Psychologie an der FU Berlin in den 1970er Jahren und sozialpolitischer Kontext
- Einführung in die theoretischen Grundlagen und Kategorien der Kritischen Psychologie
- Kritik traditioneller behaviouristischer Zugänge der Psychologie
- Kritische Psychologie als Subjektwissenschaft
- Bedeutung kritisch-psychologischer Grundpositionen für die Soziale Arbeit

Literatur:

- Eichinger, Ulrike / Weber, Klaus (2012): Soziale Arbeit. Texte kritische psychologie 3, Argument Verlag, Hamburg
- Holzkamp, Klaus (1983): Grundlegung der Psychologie. Campus Verlag, Frankfurt/New York
- Holzkamp, Klaus (1993): Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Campus Verlag, Frankfurt/New York
- Hünersdorf, Bettina / Hartmann, Jutta (2013): Was ist und wozu betreiben wir Kritik in der Sozialen Arbeit? Disziplinäre und interdisziplinäre Diskurse. Springer Fachmedien Wiesbaden
- Markard, Morus (2009): Einführung in die Kritische Psychologie. Dt. Originalausgabe, Argument Verlag, Hamburg
- Osterkamp, Ute: Grundlagen der psychologischen Motivationsforschung 2. Die Besonderheiten menschlicher Bedürfnisse – Problematik und Erkenntnisgehalt der menschlichen Psychoanalyse. Texte zur Kritischen Psychologie, Band 4/2, Psychologisches Institut der FU Berlin, Campus Verlag, Frankfurt/New York
- Zeitschrift: Forum Kritische Psychologie, Argument Verlag Berlin

Dozentin:

Sarah Büsse, geb. 1983, Magistra Erziehungswiss./Politikwiss., Sozialarbeiterin,

engagiert und befasst u.a. mit den Themenbereichen Kritische Bildungsarbeit und Lerntheorie, Subjektwissenschaft, Kurdistanpolitik und Frauenbewegung

Termine ohne Gruppe 08.04.16 12:00 - 08.07.16 14:00 wöch. 03.06.16 12:00 - 03.06.16 14:00 Einzel**Veranstaltung** W004**Kommentar**

Immer stärker wird auch die Soziale Arbeit oder Gesundheitsberufe ökonomischen Leitlinien unterworfen. Es ist kein selbstverständliches Wissen mehr, dass diese Situation einmal anders war, und so wird auch die Frage wenig diskutiert, ob tatsächlich für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ökonomischen Prinzipien die Leitkategorie sein sollten.

Um zu verstehen, auf welchen Ideen und Denkweisen dieses Primat der Ökonomie beruht sollen im ersten Teil des Seminars aus Band I des Kapitals von Marx die ersten 5 Kapitel gelesen werden. In diesem Teil wird anhand der Analyse der kapitalistischen Produktion entwickelt, welche Bedeutung die Kategorie eines abstrakten Wertes hat und wie diese das Handeln und Denken bestimmt. Es wird herausgearbeitet, dass in der kapitalistischen Produktionsweise die Mehrwertproduktion, also das Akkumulieren von Geld das bestimmende Ziel ist, dem alles andere unterworfen wird. Mit dem Blick auf Versuche, die Mehrwertproduktion möglichst immer auszuweiten können heutige Phänomene der Verdichtung von Arbeitszeit mit Hilfe neuer Technologien und ständiger Erreichbarkeit analysiert werden.

Hier erfolgt der Übergang zum zweiten Teil des Seminars: In diesem soll es eher um konkrete Phänomene der Ökonomisierung und Veränderung der Arbeit gehen, die auf der erarbeiteten Grundlage aber systematischer einzuordnen sind. Es wird auf Konzepte wie den „Arbeitskraftunternehmer“ eingegangen oder die Aufweichung von Arbeitszeit und Freizeit durch neue Medien. Je nach Interesse kann auch ein Blick auf neue Arten von Subjektivität vertieft werden. Auf jeden Fall werden Konzepte wie die „Postwachstumsgesellschaft“ eingeführt und deren Möglichkeiten für gesellschaftliches Handeln. Auch der Blick auf die Frage, was diese Erkenntnisse konkret für SozialpädagogInnen bedeutet, welche Formen der Kritik und der Wahrnehmung eigener Interessen nötig sind, um die eigenen Handlungsfähigkeit nicht zu verlieren soll erfolgen.

Termine ohne Gruppe 04.04.16 16:00 - 11.07.16 18:00 wöch.**Veranstaltung** W005**Kommentar**

Die Menschheit steckt in der „Ökokrise“. Das Klima erwärmt sich, die

Polkappen schmelzen, die Ozeane versauern, die Regenwälder schwinden, das Artensterben schreitet voran. Das alles ist nichts Neues. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass wir Menschen - allen voran wir Menschen in den Industrienationen - die Natur, unsere Mitwelt und Lebensgrundlage, systematisch zerstören. Doch trotz der umfassenden wissenschaftlichen Kenntnislage werden weder auf internationaler noch auf nationaler oder individueller Ebene die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Wir machen mehrheitlich einfach so weiter wie bisher. Warum auch nachhaltiger leben und handeln? Die Erde geht doch sowieso unter ...

Genau an dieser Stelle setzt meine studentisch selbstorganisierte Wahlveranstaltung an. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es sich lohnt nachhaltiger zu leben und dass wir - allen Untergangsszenarien zum Trotz - noch jede Menge Handlungsspielräume haben. Wir müssen sie nur konsequent nutzen.

Die Wahlveranstaltung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Nach einer genaueren Untersuchung der „Ökokrise“ werden wir uns zunächst einen Überblick über den bestehenden Nachhaltigkeitsdiskurs (u.a. Dimensionen und Strategien der Nachhaltigkeit) verschaffen. Anschließend werden wir uns alltagsnah mit unseren individuellen und strukturellen Handlungsspielräumen auseinandersetzen. Wie können wir im Alltag nachhaltiger leben und handeln? Wie können wir den Kapitalismus mit seinem Wachstumsparadigma überwinden? Und wie können wir die ASH nachhaltiger gestalten? Diese Fragen sollen im zweiten Teil der Wahlveranstaltung praktisch angegangen werden. Hier wird den Studierenden Raum und Zeit gegeben, um auf Grundlage der Theorie eigene ökologisch-nachhaltige „Mini-Projekte“ (an der ASH) zu initiieren bzw. bestehende Ansätze weiterzuentwickeln. Insgesamt bietet diese Wahlveranstaltung eine alltagsnahe und handlungsorientierte Auseinandersetzung mit dem Thema „Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH“ an. Sie ist auch offen für eigene Ideen und Vorstellungen der Studierenden.

Termine ohne Gruppe 20.06.16 13:30 - 20.06.16 15:30 Einzel 14.05.16 10:00 - 14.05.16 18:00 Einzel 20.06.16 12:00 - 20.06.16 13:30 Einzel 11.04.16 12:00 - 04.07.16 15:30 14tägig**Veranstaltung** W006**Kommentar**

Die Psychiatrie als klinische Institution ist Gegenstand verschieden gelagerter Kritiken. In

diesem Seminar möchte ich zunächst wesentliche gesellschaftlich-historische Rahmenbedingungen und Grundpfeiler der Psychiatrie gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeiten. Davon ausgehend sollen verschiedene Veränderungen und Ausdifferenzierung der psychiatrischen Ordnung - u.a. ihr Wandel hin zur modernen sozialpsychiatrischen Ordnung - nachgezeichnet sowie sozialpsychiatrische und antipsychiatrische Kritiken in Verbindung mit gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen (Rassismus, Geschlechterverhältnisse, Armut) zur Diskussion gestellt werden.

Termine ohne Gruppe 24.05.16 16:00 - 24.05.16 20:00 Einzel 12.07.16 18:00 - 12.07.16 20:00 Einzel 05.04.16 18:00 - 28.06.16 20:00 wöch. 05.07.16 16:00 - 05.07.16 20:00 Einzel

Veranstaltung W008**Kommentar**

Sozialpolitik findet auch in der Kommune statt. Die Kommunen (Gemeinden und Gemeindeverbände, Landkreise, Städte und Bezirke) als unterste Ebene des politischen Systems der Bundesrepublik sind Handlungsräume, in denen die Lebensbedingungen der Menschen im jeweiligen nachbarschaftlichen Nahraum mitgestaltet werden. So ist es z.B. auch den politischen Akteuren einer Kommune zu verdanken, ob den Bürgerinnen und Bürgern eine Schwimmhalle mit Familienangeboten bzw. ein Seniorentreff im Kreis und Ort bzw. in der Stadt und im Bezirk zur Verfügung stehen.

Gleichzeit ist die Verwaltung und einer Kommune die Auftrags- und Vollzugsbehörde einer Vielzahl sozialpolitischer Entscheidungen, die in der Verfassungsrealität der BRD auf Bundes- bzw. Landesebene gefällt werden. So werden z.B. die Pflichtaufgaben des SGB IIX, d.h. des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, vor allem in den Kommunen vollzogen. Auch Menschen, die Unterstützung aus dem SGBII und SBGXII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, bekommen diese mit Hilfe existierender kommunaler Versorgungsstrukturen.

Kommunen bieten insofern Möglichkeiten der Einflussnahme von Sozialarbeiter_innen sowohl als Privatpersonen als auch als professionell Handelnde. Mitgestaltet werden kann und wird die sozialpolitische Realität der Bundesrepublik Deutschland - sowohl im Sinne ihrer besonders unterstützungsbedürftigen als auch aller ihrer Mitglieder. Die Möglichkeiten dieses politischen Handelns von Sozialarbeiter_innen als politische Akteure im Nahraum Kommune stehen im Fokus des Seminars. Wo und wie können Sozialarbeiter_innen sozialpolitische Interessen vertreten und Entscheidungen zwischen Handlungsalternativen herbeiführen?

Ziel ist eine Auseinandersetzung mit den politischen Strukturen der untersten politischen Ebene Deutschlands, den Kommunen an einem Beispiel der Stadt Werneuchen im Landkreis Barnim sowie den in diesen Aktionsräumen existierenden politischen Akteuren. Es werden sowohl Möglichkeiten der Kooperation mit Mitgliedern des politischen Systems (hier des Landkreises Barnims und der Stadt Werneuchen) als auch mit vor Ort existierenden politischen Akteuren wie z.B. mit Mitgliedern von Bürgerinitiativen und Menschen in Ehrenämtern aufgezeigt.

Dabei werden gleichfalls Zusammenhänge zwischen der zweiten föderalen Ebene im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Brandenburg, dem Landkreis Barnim und der Stadt Werneuchen aufgezeigt. Ebenso erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Strukturen sozialer Dienstleistungen, wie z.B. mit kommunalen, freien und privaten Trägern der Jugend- und Altenhilfe.

Realisiert werden soll auch eine Evaluation des in der Stadt Werneuchen existierenden Jugenddetas, welche Prozess, Struktur und Ergebnisse des Jugenddetas, aufzeigt. Als Methoden zur Untersuchung kommen vor allem qualitative Interviews und Dokumentenanalysen in Frage. Die theoretische Auseinandersetzung wird also ergänzt durch eine kleine Forschungsinitiative, die nach den konkreten sozialpolitischen Wirkungen sozialpolitischen Handelns fragt.

Termine ohne Gruppe 29.06.16 08:00 - 29.06.16 13:00 Einzel 25.05.16 09:00 - 25.05.16 13:00 Einzel 13.04.16 09:00 - 06.07.16 11:00 wöch. 13.07.16 09:00 - 20.07.16 11:00 wöch.

Veranstaltung W009**Kommentar**

Contemplative Education:

Theory and Practice of Mindfulness and Compassion

(SoSe2016, International Curriculum; Budde, Herrnleben-Kurz)

In this seminar we will study the field of mindfulness. Exploration, examination and interpretation of core principles and concepts of mindfulness and compassion will provide an understanding of the theoretical framework. Furthermore, we will refer to educational applications of contemporary conceptions of mindfulness and compassion and offer hands-on experiences of various methods of mindfulness and compassion practices. These imply the development of a personal practice and the capacity to relate this experience to theory and research.

Termine ohne Gruppe 13.04.16 09:00 - 06.07.16 11:00 wöch.

Veranstaltung W010**Kommentar**

„Zudem möchte ich noch einmal für dieses wunderbare Seminar danken. Es hat mir viel Freude bereitet und stellt einen nun doch sehr wichtigen Teil meiner nachgehenden Gedanken und Reflexion bezüglich meiner Zeit in Frankreich dar. Haben Sie vielen Dank.“ Denise (SoSe 15)

„Ich fand es unheimlich spannend zu erleben, wie durch gemeinsames Bearbeiten von recht einfachen und zunächst unscheinbaren Alltagssituationen, mein Blickwinkel auf meine bevorstehendes Auslandssemester sich erweiterte und der Horizont der Gedanken und des Fokusses größer geworden ist.

Dieses Seminar gab mir das Gefühl, durch die speziell für mein Praktikum gemeinsam erarbeiteten wissenschaftlichen Fragestellungen, ich fokussierter, sicherer und bewusster für diverse Zusammenhänge geworden bin und ich mich der Herausforderung und den möglichen, sicher spannenden Erfahrungen entgegenstellen und darauf einstellen kann.“ Hannah W. (SoSe 15)

„Unglaublich bereichernd und informativ! Für jeden, der eine neue Perspektive auf ein Auslandspraktikum/-semester entdecken will. Eine tolle Vorbereitung, die sehr empfehlenswert ist.“ Hannah S. (SoSe 15)

Dies sind einige Rückmeldungen aus dem Seminar des letzten Semesters.

Das Seminar richtet sich an alle Studierenden aller Studiengänge, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Praktikum oder ein Semester im Ausland zu verbringen, oder die bereits entweder Praktikum oder Studium im Ausland absolviert haben. Vorbereitung und Nachbereitung sind zwei Seiten der gleichen Medaille! Dabei ist es für dieses Seminar unwichtig, ob Sie sich bereits entschieden haben, oder noch bei der Entscheidungsfindung sind.

Zur Internationalisierung der Sozialen Arbeit ist einerseits die Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt und andererseits auch dessen Auswertung wesentlich. Denn allein Soziale Arbeit, sei es als Studium oder Praktikum, außerhalb eines nationalstaatlichen Containers zu erfahren ist bereits ein wichtiger Schritt hin zu einem internationalen Verständnis UND Praxis der sozialen Arbeit. Gleichwohl sind 6 Monate, die ein solcher Aufenthalt in der Regel dauert, unzureichend, um allein dadurch hinreichende Hinweise auf die Internationalität auch der eigenen Praxis zu „erproben“. Dies kann dadurch erhöht werden, indem die Erfahrungen mehrerer Studierender sozusagen gesammelt und gemeinsam reflektiert werden. Für diejenigen, die diesen Schritt noch vor sich haben, sind diese Erfahrungen von unschätzbarem Wert. Für diejenigen, die diesen Schritt schon hinter sich haben, dient die Strukturierung und oftmals auch Abstrahierung der eigenen und Erfahrungen anderer als Reflexionselement, welches eine

Handreichung für die Bachelorarbeit sein kann. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der Erkenntnisgewinn aus dem Auslandsaufenthalt erst nach dem Aufenthalt, durch ein begleitetes und systematisiertes Nachdenken gewonnen wird.

Beide Ebenen möchte das Seminarangebot einbeziehen. Dabei wird es sehr wichtig sein, dass beide „Gruppierungen“ ihre jeweils eigenen Erwartungen, Ziele, Themen, sprich Gegenstände, in das Seminar einbringen und die jeweils anderen sich darauf einlassen können.

Zweifelloso gibt es jedoch Themen, die in beide Richtungen markierend sind und diskutiert werden müssen.

„Auslandsaufenthalt ist die Fortsetzung des Studiums mit anderen Mitteln“. Dieser These wird in dem Seminar unter Einbeziehung unterschiedlicher methodischer Ansätze nachgegangen. Dabei ist die Selbstfindung der Studierenden bzgl. ihres eigenen Themas absolut vorrangig. Die Dozent_innen sind die Ermöglicher. Die Ermöglichung bezieht sich auf die Unterstützung bei der Schwerpunktsetzung, die für einen gelingenden Auslandsaufenthalt unabdingbar ist. Wir könnten sagen, es geht um einen forschenden Blick und eine forschende Haltung.

Um die jeweils eigene „Forschungsperspektive“ zu erarbeiten, werden neben Erfahrungen von Alumni, die in das Seminar eingeladen werden, ebenso einbezogen, wie auch Reflexionen zum Thema niedergelegt in ausgewählten Bachelorarbeiten.

Der nicht benotete Leistungsnachweis besteht in der Präsentation des eigenen „Auslands-Forschungs-Projektes“ sowohl der Ausreisenden, wie auch der Rückkehrer_innen.

Termine ohne Gruppe 08.06.16 17:00 - 22.06.16 19:00 14tägig 29.06.16 17:00 - 29.06.16 19:00 Einzel 13.04.16 16:30 - 27.04.16 19:30 wöch. 04.05.16 17:00 - 04.05.16 19:00 Einzel 11.05.16 16:30 - 11.05.16 19:30 Einzel 01.06.16 16:30 - 01.06.16 19:30 Einzel 06.07.16 16:30 - 06.07.16 19:30 Einzel 06.04.16 17:00 - 06.04.16 19:00 Einzel

Veranstaltung W011

Kommentar

Von 6. bis 15. Juli 2015 treffen sich Studierende aus aller Welt an der ASH zur 20. International Summer School. Die Summer School wird von Studierenden für Studierende organisiert. Als Thema haben wir gewählt: „**Social Integration of Refugees**“. Das Programm der Summer School enthält sowohl Gastvorträge und Workshops als auch Besuche von sozialen Projekten und Stadtführungen. Weitere Informationen wie das Programm und die Teilnahmebedingungen finden sich unter:

<http://www.socialeurope.de/home/summer-school.html>

Die Studierenden des Wahlmoduls unterstützen die Summer School organisatorisch. Dazu gehören:

- Vorbereitung und Durchführung von Stadtführungen
- Organisation und Durchführung von Besuchen bei sozialen Projekten
- Organisation von Übernachtungsmöglichkeiten bei Studierenden der ASH für die TeilnehmerInnen der Summer School
- Organisatorische Unterstützung während des Verlaufs der Summer School (wie z.B. Kaffee und Getränke bereitstellen)
- Vorbereitung und Durchführung der Evaluation der Summer School

Die Teilnahme an der Summer School ist für die Teilnehmenden des Wahlmoduls verpflichtend. Das Wahlmodul trifft sich an 4 Terminen vor der Summer School, die im Vorlesungsverzeichnis bekannt gemacht werden.

Termine ohne Gruppe 19.04.16 16:00 - 19.04.16 18:00 Einzel 11.07.16 12:00 - 11.07.16 15:00 Einzel 12.07.16 12:00 - 12.07.16 17:00 Einzel 11.07.16 10:30 - 11.07.16 15:00 Einzel 08.07.16 10:00 - 08.07.16 14:00 Einzel 15.07.16 10:00 - 15.07.16 13:00 Einzel 07.07.16 15:00 - 07.07.16 17:00 Einzel 10.05.16 16:15 - 10.05.16 17:45 Einzel 21.06.16 16:00 - 21.06.16 18:00 Einzel 07.07.16 10:00 - 07.07.16 15:00 Einzel 31.05.16 16:00 - 31.05.16 18:00 Einzel 06.07.16 09:00 - 06.07.16 12:00 Einzel 12.04.16 16:00 - 12.04.16 18:00 Einzel 08.07.16 14:00 - 08.07.16 17:00 Einzel 11.07.16 10:00 - 11.07.16 17:00 Einzel 11.07.16 10:00 - 11.07.16 17:00 Einzel 12.07.16 10:00 - 12.07.16 17:00 Einzel 12.07.16 10:00 - 12.07.16 17:00 Einzel 12.07.16 13:00 - 12.07.16 16:00 Einzel

Veranstaltung W012 **Termine** ohne Gruppe 22.07.16 18:00 - 22.07.16 20:00 Einzel 12.07.16 14:00 - 12.07.16 17:00 Einzel 08.04.16 18:00 - 08.07.16 20:00 wöch.

Veranstaltung W013 **Termine** ohne Gruppe 28.05.16 09:00 - 28.05.16 16:30 Einzel 25.05.16 08:00 - 25.05.16 16:30 Einzel 27.05.16 09:00 - 27.05.16 16:30 Einzel 26.05.16 09:00 - 26.05.16 15:30 Einzel

Veranstaltung W015

Kommentar

Kinder- und Jugendbücher begleiten viele junge Menschen bei der Entdeckung der eigenen eigenen Gefühle und Fantasien und vermitteln Wissen über nahe und ferne Menschen bzw. Welten. Jedes Jahr erscheinen in dieser Kategorie über 8.000 Bücher in Erstauflage in Deutschland. Sie sind somit Teil der gesellschaftlichen kulturellen Produktion, in der sich auch offen oder subtil Machtbotschaften einer Gesellschaft befinden.

Forschungsarbeiten belegen, dass Kinder bereits in frühen Jahren ein Bewusstsein über sexistisch und rassistisch konstruierte Differenzen und damit verbundene Wertigkeit von Gruppen entwickelt haben. Sie beziehen diese Wertigkeit auf sich selbst und suchen Wege, um diese allgemeine Zuschreibung ihres sozialen Werts im Hierarchiesystem einer Gesellschaft in ihre individuelle Identitätskonzeption zu integrieren. Wollen Pädagogen_innen Kinder in der Entwicklung zu autonomen und gefestigten Persönlichkeiten mit emanzipatorischen Identitäten unterstützen, so ist eine Auseinandersetzung mit Kinderbüchern und Lesesozialisierung ein wichtiger, aufschlussreicher Ansatzpunkt.

Ziel des Seminars mit Workshop-Charakter ist eine Sensibilisierung für das Erkennen von Machthierarchien und Diskriminierungsverhältnissen in aktuellen Kinderbüchern oder Klassikern dieses Genre, welche von Grimms Märchen über Pipi Langstrumpf bis zu Walt Disneys Comics reichen.

Die Gewichtung der inhaltlichen Blöcke des Seminars werden gemeinsam vereinbart. Dazu gehören Biografiearbeit zu eigener Lesesozialisierung, Forschungsstand zum Erlernen von „Vorurteilen“, Analyseverfahren von Kinderbüchern, praktische Analyse von Büchern, Ausblick emanzipatorische Bücher und Empfehlungslisten, pädagogische diskriminierungssensible Ansätze und mediale Debatten wie z.B. das N-Wort in Kinderbüchern.

Termine ohne Gruppe 23.06.16 09:00 - 23.06.16 12:30 Einzel 09.06.16 09:00 - 09.06.16 11:00 Einzel 30.06.16 09:00 - 30.06.16 12:30 Einzel 14.04.16 09:00 - 28.04.16 12:30 14tägig 19.05.16 09:00 - 19.05.16 12:30 Einzel 12.05.16 09:00 - 12.05.16 12:30 Einzel 09.06.16 11:00 - 09.06.16 12:00 Einzel 09.06.16 12:00 - 09.06.16 12:30 Einzel

Veranstaltung W016

Kommentar

In diesem Wahlangebot werden wir uns aus unterschiedlichsten Perspektiven mit dem Thema Willkommensklassen beschäftigen. Das Seminarangebot bietet Raum, eigenen Fragen und Projekten zu diesem Thema nachzugehen und diese, eingebettet in einen theoretisch und fachlich fundierten Diskurs zu Diversität und Inklusion, zu diskutieren und zu reflektieren. An Hand dieses speziellen Themas bietet der Kurs einen Rahmen, sich mit der Bedeutung der Themen Flucht und Migration für die Kindheitspädagogik und den damit verbundenen Herausforderungen an professionelles Handeln im Feld auseinanderzusetzen. Das Seminar knüpft vertiefend an das

Seminar „Gleichheit und Differenz – Gender und kulturelle und soziale Heterogenität“ im 6. Semester EBK an; es sind aber auch alle an diesem Thema Interessierte, die diesen Kurs (noch) nicht besucht haben, herzlich Willkommen.

Termine ohne Gruppe 09.06.16 09:00 - 23.06.16 12:30 14täglich 12.05.16 11:00 - 12.05.16 12:30 Einzel 30.06.16 09:00 - 30.06.16 12:30 Einzel 14.04.16 09:00 - 28.04.16 12:30 14täglich 19.05.16 09:00 - 19.05.16 12:30 Einzel 22.06.16 14:00 - 22.06.16 16:00 Einzel 12.05.16 09:00 - 12.05.16 11:00 Einzel

Veranstaltung W017

Kommentar

Durch den Körper berühren, erfahren und begreifen

Diese Wahlveranstaltung bietet den Studierenden einen Erfahrungsraum, in dem sie sich pädagogisch relevanten Themen durch Körper und Bewegung annähern können.

Wie können FrühpädagogInnen eine differenzierte Selbstwahrnehmung und Perzeptionsfähigkeit schulen, ihre Ausdrucksfähigkeit durch Stimme und Körpertonus bewusst modulieren und ihre Berührungskompetenzen erweitern?

Diese Fragen werden die Studierenden in 8 Terminen vorwiegend praktisch aber auch theoretisch ergründen.

Pädagogische Themen wie Bindung und Beziehung, sensitive Responsivität, frühkindliche Bewegungsentwicklung, Autonomie und Grenzen werden durch „learning by doing“ für die TeilnehmerInnen greifbar gemacht.

In den ersten Terminen wird den StudentInnen vermittelt wie sie sich durch ihre Aufmerksamkeit im eigenen Körper verankern und ihre Sinneswahrnehmung erweitern können. Auch werden sie mit der Theorie des „Embodiment“ vertraut gemacht.

Im weiteren Verlauf des Wahlseminars werden die TeilnehmerInnen die Bausteine der frühkindlichen Bewegungsentwicklung, vor und nach der Geburt, in der Bewegung erkunden.

In Partnerarbeit und kleinen Gruppen werden zudem grundlegende Berührungskompetenzen vermittelt und geübt.

Ein wichtiger Bestandteil des Wahlseminars ist die eigene Erfahrung zu reflektieren und sprachlich mitteilen zu können. Die Gruppe bietet hierbei einen unterstützenden Rahmen zum Austausch und Lernen.

Dieser Kurs bezieht sich auf die Prinzipien des Body-Mind Centering®.

BMC® ist eine erfahrungsbasierte Körperarbeit und -forschung, die von der Ergotherapeutin und Bewegungspädagogin Bonnie Bainbridge Cohen gegründet wurde.

Seit 1973 gibt es die Schule für Body-Mind Centering, die in Europa sowie Nord- und Südamerika vertreten ist. BMC® wird sowohl im pädagogischen als auch im therapeutischen Kontext mit Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen angewendet.

Termine ohne Gruppe 06.06.16 13:30 - 06.06.16 17:00 Einzel 13.06.16 13:30 - 18.07.16 17:00 wöch. 30.05.16 13:30 - 30.05.16 17:00 Einzel

Modulcode ZF6003 **Drucktext** Zusatzmodul 3

Kurzbeschreibung Die Credits dieses Moduls werden ebenfalls nicht auf das Studium angerechnet.

Modulcode ZF6001 **Drucktext** Zusatzmodul

Kurzbeschreibung Die Studierenden können zusätzliche Module wählen. Die erworbenen ECTS-Credits werden nicht auf das Studium angerechnet.

Modulcode ZF6002 **Drucktext** Zusatzmodul 2

Kurzbeschreibung Die Credits dieses Moduls werden ebenfalls nicht auf das Studium angerechnet.

Modulcode SI-9100 **Drucktext** Zusatzqualifikation Bachelor Soziale Arbeit International

Kurzbeschreibung An der Hacettepe Universität in Ankara sind aus dem vorgegebenen Angebot Module im Gesamtumfang von 20 Credit Points zu absolvieren.

Modulcode SI-0110 **Drucktext** Die soziale Struktur der Türkei

Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse über die Makrostruktur der türkischen Gesellschaft, ihre Dynamiken und Transformationsaspekte. Die Studierenden haben sich mit dem sozio-strukturellen Wandel vom Osmanischen Reich bis zur Türkischen Republik auseinandergesetzt und kennen die Entwicklungsmerkmale der Sozialstruktur der türkischen Gesellschaft zu Zeiten der Republik, ebenso wie die Auswirkungen der technologischen Entwicklung auf die soziale Struktur. Die Studierenden können dieses Wissen bei der Arbeit mit Klient/-innen anwenden, insbesondere im Bereich urbaner und ruraler Slum Communities. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.

Modulcode SI-0130 **Drucktext** Menschenrechte und Soziale Arbeit

Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt wesentliche Konzepte der Menschenrechte, der Menschenrechtserklärung und Gesetzgebung. Es gibt einen Überblick über die historischen Perspektiven auf Konzepte von Recht und sozialer Gerechtigkeit. Das Seminar legt einen Schwerpunkt auf die menschenrechtbasierende Erklärungen und Gesetzgebungen mit Relevanz für die Soziale Arbeit. Anhand von Falldiskussionen werden die Rolle und Funktion der Sozialen Arbeit bei der Realisierung von sozialer Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechten analysiert. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.

Modulcode SI-0140 **Drucktext** Soziale Arbeit mit Familien und Kindern

Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt Kenntnisse über unterschiedliche Definitionen von "Familie" und einen Überblick diverser Familienformen. Darin werden auch alternative Familienformen des 21. Jahrhunderts und die Perspektiven von Frauen, Männern und Kindern innerhalb ihrer spezifischen ökologischen und sozialen Kontexte miteinbezogen, sowie Fragen nach Familie, Familienpolitik, Programme und Projekte in einer sich wandelnden Gesellschaft. Das Seminar beschäftigt sich zudem mit innerfamiliären Problemen. Themen sind innerfamiliäre Gewalt, Kindesmißbrauch, Gewalt in der Ehe, Scheidung, Verlassen des häuslichen Umfeldes, Verlust von Familienmitgliedern. Vermittelt werden erste Kenntnisse über ganzheitliche Maßnahmen zur Behandlung und Rehabilitation. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.

Modulcode SI-0150 **Drucktext** Soziale Arbeit mit behinderten Menschen

Kurzbeschreibung Konzeptionelle Rahmung von Behinderung, Kategorisierung von Behinderung. Sozialarbeiterische Interventionen, heutige Angebote und Fördermodelle, Behinderung und staatliche Politik, vom gesellschaftlichen Umgang mit behinderten Menschen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.

Modulcode SI-0160 **Drucktext** Soziale Arbeit mit alten Menschen

	<p>Kurzbeschreibung Das Seminar beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Situationen alter Menschen und dem Umgang mit ihnen. Hierbei wird der Blick auf soziale, wie geistige Probleme und Bedürfnisse sowie Erwartungen von alten Menschen gerichtet. Das Seminar vermittelt Kenntnisse über Interventionen der Sozialen Arbeit und Praxismodelle im Bereich der Sozialen Arbeit mit alten Menschen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.</p>
28.6	<p>Modulcode SI-0170 Drucktext Community Development und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Soziale Entwicklung, grundlegende Definitionen ländlicher und urbaner Entwicklung, Entwicklungsansätze und -modelle; konzeptionelle Dimensionen der sozialen Entwicklung unter Berücksichtigung der Entwicklungsökonomie und Sozialpolitik; Übersicht über die soziale Entwicklung aus der ganzheitlichen Perspektive der Sozialen Arbeit; ganzheitlicher Ansatz zur ökonomischen und sozialen Entwicklung; soziale Entwicklung in der Türkei, Entwicklungspolitik im Prozess von struktureller Entwicklung, soziale Entwicklung in den Plänen; Evaluation der Umsetzung von sozialer Entwicklung in der Türkei, Ansatz der sozialen Entwicklung aus Sichtweise der Sozialen Arbeit, Ausarbeitung von Entwicklungsmodellen, -plänen, -programmen und -projekten; Implementierung von sozialer Entwicklungsprogramme und -projekten aus der Perspektive der theoretischen Sozialen Arbeit, die Rolle des Staates im Wirtschaftsleben; ökonomische Modelle zur Förderung des sozialen Wohlfahrtsstaats.</p>
28.7	<p>Modulcode SI-0180 Drucktext Ethische Grundlagen, Werte und Verantwortung in der Sozialen Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt erste Kenntnisse zu ethischen Grundsätzen, Werten und Verantwortung in der Sozialen Arbeit und eine Analyse dieser. Das Seminar bietet den Studierenden die Möglichkeit sich mit ethischen Fragen und berufsethischen Dilemmata im Bereich der Sozialen Arbeit zu beschäftigen. Es behandelt Fragen nach der Bedeutung der Ethik für die Praxis Sozialer Arbeit und den Inhalten der Ethik bezogen auf Klienten, Gesellschaft und institutionelle Ebenen. Es werden in diesem Zusammenhang die Werte in der Sozialen Arbeit im Hinblick auf Ethische Dilemmata und Lösungen diskutiert. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.</p>
28.8	<p>Modulcode SI-0190 Drucktext Soziale Arbeit mit Jugendlichen Kurzbeschreibung Dieses Seminar vermittelt Inhalte zu den Merkmalen und Bedürfnissen, Angeboten und Politiken von und für Jugendliche und zur Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Des Weiteren wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, eigene jugendliche Ressourcen und Wissen in ihrer Arbeit mit Jugendlichen zu reflektieren. In diesem Seminar werden Kenntnisse und Definitionen von Jugend, Merkmale von Jugendlichen, Jugendprobleme, das Potential von Jugendlichen und Methoden zur Ressourcenmobilisierung und Jugendpolitiken vermittelt und behandelt. Die Funktionen professioneller Sozialer Arbeit bei der Lösung von Jugendproblemen unter Nutzung ihrer Potentiale und Praktiken der Sozialen Arbeit mit Jugendorganisationen sind weitere Inhaltsschwerpunkte. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.</p>
28.9	<p>Modulcode SI-0200 Drucktext Kunst und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung nicht vorhanden</p>
28.10	<p>Modulcode SI-0210 Drucktext Sport und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung nicht vorhanden</p>
28.11	<p>Modulcode SI-0230 Drucktext Forschung in der Sozialen Arbeit II Kurzbeschreibung nicht vorhanden</p>
28.12	<p>Modulcode SI-0310 Drucktext Praxiserfahrung im Bereich Sozialer Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt praxisrelevante Erfahrungen in sozialen Einrichtungen. Es werden etwa informelle Siedlungen besucht und deren Arbeit kennengelernt. Die Eindrücke aus der Praxiserfahrung werden gemeinsam mit dem Seminar systematisch reflektiert. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.</p>
28.13	<p>Modulcode SI-0320 Drucktext Soziale Problemlagen Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegende Konzepte und theoretische Ansätze in Bezug zu sozialen Problemlagen am Beispiel von Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, traumatischen Erlebnissen und Katastrophen. Weiterhin werden sich die Studierenden mit den sozioökonomischen Verflechtungen und Interventionsstrategien in soziale Problemlagen beschäftigen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.</p>
28.14	<p>Modulcode SI-0330 Drucktext Soziale Arbeit mit Migrant/innen und Flüchtlingen Kurzbeschreibung Der Prozess der Immigration und die Aufnahme von Flüchtlingen. Die Schwierigkeiten und psychosozialen Problemlagen von Migrant/innen und Flüchtlingen in den Aufnahmeländern. Spezifische Richtlinien in internationalen Dokumenten.</p>
28.15	<p>Modulcode SI-0340 Drucktext Armut und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar legt den Schwerpunkt auf Armut als soziales Problem. Es vermittelt Wissen über Armutsursachen in der Türkei und weltweit. Mit Hilfe von Micro- und Makrovariablen werden durch Armut verursachte Probleme ermittelt. Ein Fokus liegt dabei auf von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen. Das Seminar vermittelt den Studierenden einen Ausblick auf nationale wie internationale Armutbekämpfungsprogramme und die Rolle und Funktionsweise von Sozialversicherungssystemen und sozialen Diensten innerhalb dieser Programme. Praktische Einblicke werden den Studierenden über Fallbeispiele vermittelt. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.</p>
28.16	<p>Modulcode SI-0350 Drucktext Kinderschutz und Führsorgesysteme Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt einen Überblick über Modelle und Schutzangebote für Kinder: Pflegschaft, häusliche Unterbringung, Adoption und Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdungen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.</p>
28.17	<p>Modulcode SI-0360 Drucktext Kriminalität und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung In diesem Seminar werden Kenntnisse über die Rechte und Bedürfnisse von jugendlichen und erwachsenen Straffälligen im Rahmen der "Konvention über die Rechte der Kinder" und "Declaration of Human Rights" vermittelt. Hierbei werden besonders die Ursachen von Kriminalität mit Bezug auf Mikro-, Makro-, und Meta-Ebene der sozialen Systeme betrachtet und auf Interventionsmöglichkeiten und Modelle von Präventiv- und Korrekturmaßnahmen der Sozialen Arbeit hin untersucht. Ein besonderer Focus des Seminars liegt auf der Arbeit mit Straffälligen im Kindes- und Jugendalter und Straffälligen Frauen. Das Seminar wurde in englischer Sprache absolviert.</p>
28.18	<p>Modulcode SI-0370 Drucktext Straßensozialarbeit Kurzbeschreibung Straße als Lebensraum. Angebote für Obdachlose, Drogenkonsument/innen und Straßenkinder/-jugendliche. Interventionsmöglichkeiten globaler Sozialer Arbeit, Strategien, Programme und projektbezogene Möglichkeiten, Strategien von Nichtregierungsorganisationen und sonstigen Organisationen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.</p>
28.19	<p>Modulcode SI-0380 Drucktext Nichtregierungsorganisationen und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Die Rolle und Notwendigkeit von Nichtregierungsorganisationen in Bezug auf die soziale Entwicklung und den sozialen Wandel. Das Konzept der Freiwilligenarbeit und deren Notwendigkeit in den Sozialangeboten. Fähigkeiten und Rollen der Sozialarbeiter/innen in den Organisationen, die Funktion und Entwicklung von Nichtregierungsorganisationen. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.</p>
28.20	<p>Modulcode SI-0390 Drucktext Anti-Opressive Practice Kurzbeschreibung In diesem Seminar eignen sich Studierende Kenntnisse über sozial marginalisierte Gruppen an. Die Studierende verstehen Unterdrückung und können diese einer Analyse unterziehen. Das Konzept des Empowerment mit marginalisierten Gruppen wird erlernt. Möglichkeiten in der Arbeit mit Gewalt und Gewalterfahrungen und Strategien gegen Gewalt werden vermittelt. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.</p>
28.21	<p>Modulcode SI-0400 Drucktext Gender und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Instrumente zur Analyse geschlechtsspezifischer Gesellschaftsstrukturen. Anhand von gender- und frauenspezifischen Problematiken wird sich dem Thema theoretisch genähert. Dann sollen die sich daraus ergebenden Ansätze mit Theorien der Sozialen Arbeit verknüpft und eine geschlechtersensible Soziale Arbeit entwickelt werden. Schließlich soll versucht werden, die erarbeiteten Theorien auf die gesellschaftliche Struktur der Türkei anzuwenden. Das Modul wurde in türkischer Sprache absolviert.</p>
28.22	<p>Modulcode SI-0410 Drucktext Forschung in der Sozialen Arbeit I</p>

	Kurzbeschreibung keine vorhanden
29.23	Modulcode SI-0420 Drucktext Management in der Sozialen Arbeit Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.24	Modulcode SI-0430 Drucktext Urbanisierung, städtische Probleme und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegendes Wissen über Stadtentwicklung - aus türkeispezifischem und internationalem Blickwinkel. Es werden die Zusammenhänge von Urbanisierung und Migration, städtischen Problemen und sogenannten Slums, Urbanisierung und sozialem wie kulturellem Wandel thematisiert. Das Seminar legt den Fokus auf die Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im städtischen Raum - sowohl auf der Micro, Meso als auch Makro Ebene. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.25	Modulcode SI-0440 Drucktext Substanzmittelmisbrauch und Soziale Arbeit Kurzbeschreibung Das Seminar bietet den Studierenden eine Einführung in die verschiedenen Formen von Suchtmittelgebrauch und den mit einer Abhängigkeit verbundenen Dynamiken. Es vermittelt Informationen über psycho-soziale Merkmale der sogenannten User und über die mit dem Abhängigkeitssyndrom verbundenen Probleme. An Hand von Fallbeispielen werden die Interventionsmöglichkeiten von Sozialer Arbeit im Bereich des Suchtmittelmisbrauchs fokussiert. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.26	Modulcode SI-0450 Drucktext Gesundheit und Umwelt Kurzbeschreibung nicht vorhanden
29.27	Modulcode SI-0500 Drucktext Soziale Arbeit in der Türkei Kurzbeschreibung Im Begleitseminar wird ein Einblick in die sozialen Probleme in der demographisch schnell wachsenden Türkei und in die Organisation sozialer Dienste gewährt. Daneben eignen sich die Studierenden das notwendige Wissen und Kenntnisse über Geschichte und Struktur der Sozialen Arbeit in der Türkei an. Die Studierenden reflektieren Soziale Arbeit im Kontext der Türkei anhand aktueller wissenschaftlicher Texte zu aktuellen sozialen und politischen Entwicklungen. Veranstaltung S3020 Termine ohne Gruppe 28.06.16 09:00 - 12.07.16 13:00 14tägig 26.04.16 09:00 - 10.06.16 13:00 14tägig 12.04.16 09:00 - 12.04.16 11:00 Einzel 24.05.16 09:00 - 24.05.16 11:00 Einzel 07.06.16 09:00 - 07.06.16 13:00 Einzel
29.28	Modulcode SI-0460 Drucktext Soziale Arbeit, Feminismus und Gender Theorien Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnis zum Thema "Gender" in der Sozialen Arbeit. Die Studierenden gewinnen Fähigkeiten zur genderfokussierten Analyse von Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Desweiteren gibt das Seminar Einblick in feministische Theorien, Gender Theorien und Konzepte zu hegemonialer Männlichkeit. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.29	Modulcode SI-0470 Drucktext Schulsozialarbeit Kurzbeschreibung Dieses Seminar vermittelt Wissen über die historische Entwicklung der Schulsozialarbeit, über die relevanten Konzepte und Funktionen sowie über die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit im Schulbetrieb. Es behandelt Vermittlungsmöglichkeiten in der Arbeit mit Eltern und Lehrer/innen, die Rolle der Schulsozialarbeit in der Erziehungsarbeit und die Kommunikation mit der Schule. Die Studierenden erhalten Informationen über die Schulsozialarbeit im Kontext von Gemeinwesenarbeit und außerschulischen Aktivitäten sowie der Organisationsstruktur und Rechtslage des Bildungswesens. Das Seminar wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.30	Modulcode SI-0480 Drucktext Betriebliche Sozialarbeit Kurzbeschreibung Das Seminar vermittelt Wissen über die Definitionen und die Entstehung von betrieblicher Sozialarbeit. Es behandelt die Rolle und die Aufgabengebiete von Sozialer Arbeit im betrieblichen Bereich sowie die Rolle von Sozialarbeiter/innen bei der Förderung von Gesundheits- und Sicherheitsthemen. Weiterhin beschäftigen sich die Studierenden mit der Anwendbarkeit von Ansätzen der Sozialen Arbeit im Bereich Personalmanagement, bspw. bei Verlust des Arbeitsplatzes. Das Seminar beschäftigt sich außerdem mit der Rolle und Funktion von Sozialarbeit und Gewerkschaft und stellt die Frage nach der Zukunft von industrieller Arbeit in der Türkei. Das Modul wurde in türkischer Sprache absolviert.
29.31	Modulcode SI-0490 Drucktext Soziale Arbeit und Katastrophenmanagement Kurzbeschreibung Dieses Seminar legt einen Schwerpunkt auf die Auswirkungen verschiedener Katastrophen - wie Erdbeben, Überschwemmungen, Unfälle und Kriege - auf verschiedene Bevölkerungsgruppen (z. B. Kinder, Frauen, Senioren). Das Seminar fokussiert damit verbundene psychologische, emotionale, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Die Studierenden erarbeiten Strategien und Vermittlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im Krisen- und Katastrophenmanagement. Das Modul wurde in türkischer Sprache absolviert.

Anhang D: Inhalte zum Thema Trauer, Tod und Sterben an ausgewählten Fachhochschulen in Brandenburg und Berlin WiSe 2015/16

VLV WiSe 15/16	KSH WiSe Immatrikulation	EHB SoSe & WiSe Immatrikulation	ASH SoSe & WiSe Immatrikulation	FHP WiSe Immatrikulation
1. Semester	Modul 14 Vorlesung: Anthropologie der Sozialen Arbeit: Anfang und Ende des menschlichen Lebens, Sterben- Erinnern-Gedenke	-	Modul 6. Unit 2 Soziologie Vorlesung Gesellschaft, Gesundheit und Soziales: Leiden- Schmerz- Sterben	-
2. Semester	WiSe nicht angeboten	Modul 2.4 Seminar Grundlagen der Sozialmedizin von Menschen in verschiedenen Lebenslagen: Soziale Arbeit in Pflegeeinrichtunge n & Hospizen Modul 2.1 Seminar Studium Generale: Auf der philosophischen Suche nach den 4 kantischen Fragen in Film und Fernsehen	-	WiSe nicht angeboten
3. Semester	-	-	-	-
4. Semester	WiSe nicht angeboten	-	-	WiSe nicht angeboten
5. Semester	-	-	-	-
6. Semester	WiSe nicht angeboten	-	-	WiSe nicht angeboten
7. Semester	-	-	-	Nicht angeboten
8. Semester	Nicht angeboten	Nicht angeboten	-	Nicht angeboten

Anhang E: Inhalte zum Thema Trauer, Tod und Sterben an ausgewählten Fachhochschulen in Brandenburg und Berlin SoSe 2016

VLV SoSe 16	KSH WiSe Immatrikulation	EHB SoSe & WiSe Immatrikulation	ASH SoSe & WiSe Immatrikulation	FHP WiSe Immatrikulation
1. Semester	SoSe nicht angeboten	-	Modul 6. Unit 2 Soziologie Vorlesung Gesellschaft, Gesundheit und Soziales: Leiden- Schmerz- Sterben	SoSe nicht angeboten
2. Semester	-	Modul 2.4 Seminar Grundlagen der Sozialmedizin von Menschen in verschiedenen Lebenslagen: Soziale Arbeit in Pflegeeinrichtungen & Hospizen	-	-
3. Semester	SoSe nicht angeboten	-	-	SoSe nicht angeboten
4. Semester	-	-	-	-
5. Semester	SoSe nicht angeboten	-	-	SoSe nicht angeboten
6. Semester	-	-	-	-
7. Semester	-	-	-	Nicht angeboten
8. Semester	Nicht angeboten	Nicht angeboten	-	Nicht angeboten

Anhang F: Kodierregeln

Kategorie	Ankerbeispiel	Kodierregel
1) Bezugswissenschaft der jeweiligen Lehrveranstaltung	„Anthropologie der Sozialen Arbeit“ (KSH WiSe 15/16, 1.Semester S.6)	Aus Welcher Wissenschaft wird sich mit dem Thema beschäftigt?
2) Lernform der Übermittlung von Inhalten	„Die Vorlesung führt in die Soziologie der Sozialen Arbeit ein“ (ASH SoSe 16, S. 11)	Wie wird der Inhalt der Lehrveranstaltung vermittelt, als Seminar, Vorlesung oder anderen Lernformen?
3) Schwerpunkt	„Folgende Existenzvollzüge bilden die Schwerpunkte“ (KSH WiSe 15/16 S. 6)	Herausgearbeitet werden Themenschwerpunkte, die als solche beschrieben werden oder als Mittelpunkt der Lehrveranstaltung kenntlich gemacht wurden.
4) Wochenstunden zur Behandlung der Themen	„Montag 10-11:30“ (KSH WiSe 15/16. S. 6)	Zeitliche Behandlung der Inhalte in der Lehrveranstaltung in Wochenstunden und wenn möglich auch in Semestern.

Anhang G: Eidesstattliche Erklärung

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich diese Bachelorarbeit eigenständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle aus der Literatur und sonstigen Quellen (insbesondere auch aus Internettexten) übernommenen Gedanken wurden kenntlich gemacht.

Berlin, den

(Juliane Voß)